

**Uniwersytet Warszawski
Wydział Filozofii i Socjologii
Instytut Socjologii**

Tomasz Żółtak

**Edukacyjna wartość dodana:
teoria i zastosowania,
kontrowersje i perspektywy**

Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem
dr hab. Jacka Hamana
z naniesionymi późniejszymi poprawkami

Warszawa 2019 rok

Spis treści

Streszczenie.....	6
Summary.....	8
Wykaz skrótów.....	10
Wstęp.....	11
1 Wprowadzenie do metody EWD.....	17
1.1 Zróżnicowane funkcje systemu egzaminacyjnego w systemie edukacji.....	17
1.2 Efekty, czy <i>efektywność</i> ?.....	27
1.3 Prosty model EWD.....	33
1.4 Możliwe modyfikacje prostego modelu EWD.....	36
2 Geneza EWD.....	39
2.1 <i>New Public Management</i> i koncepcja <i>rozliczalności</i>	41
2.1.1 Nowe podejście do zarządzania oświatą.....	41
2.1.2 Dwa modele <i>rozliczalności</i>	44
2.1.3 <i>New Public Management</i> , ekonomia edukacji i EWD.....	46
2.2 Ekonomia edukacji.....	49
2.2.1 Raport Colemana.....	49
2.2.2 Funkcje produkcji i model <i>wartości dodanej</i>	53
2.2.3 Modele <i>efektu całkowitego</i>	58
2.2.4 Modele wielopoziomowe.....	60
2.2.5 (<i>Nie</i>) <i>efektywność</i> szkół.....	61
2.3 Amerykańska droga do <i>rozliczalności</i>	67
2.3.1 <i>A Nation at Risk</i>	67
2.3.2 Pierwsze systemy EWD w USA.....	71
2.3.3 Wskaźniki EWD a rozwój systemów <i>rozliczalności</i>	78
2.4 Wskaźniki EWD w amerykańskiej polityce <i>rozliczalności</i>	79
2.4.1 Ustawa NCLB.....	79
2.4.2 Polityki federalne a wykorzystanie wskaźników EWD w USA.....	81
2.4.3 Wskaźniki EWD w amerykańskich systemach <i>rozliczalności</i> nauczycieli.....	84
2.5 EWD w angielskich reformach rynkowych w edukacji.....	90
2.5.1 Wdrażanie NPM w angielskiej oświacie.....	90
2.5.2 EWD w Anglii.....	92
2.6 Wykorzystanie wskaźników EWD w innych krajach.....	97
3 Cele wykorzystania wskaźników EWD.....	101
3.1 Zewnętrzna ocena jakości pracy instytucji edukacyjnych.....	102
3.1.1 Ocena i jej konsekwencje w mechanizmach <i>rozliczalności</i>	102
3.1.2 Wskaźniki EWD w systemach motywacyjnych.....	104
3.1.3 Wykorzystanie wskaźników EWD w decyzjach kadrowych.....	108
3.1.4 Decyzje o przydziale nauczycieli do uczniów.....	114
3.1.5 Wskaźniki EWD w zarządzaniu lokalnymi systemami edukacyjnymi.....	117
3.2 Informacja o szkołach dla rodziców i opinii publicznej.....	124
3.2.1 Opinia publiczna w mechanizmach <i>rozliczalności</i>	124
3.2.2 Wspomaganie wyboru szkoły przez rodziców.....	127
3.3 Ewaluacja wewnętrzna.....	134
3.3.1 Autonomia i kontrola a wskaźniki EWD.....	134
3.3.2 Wskaźniki EWD w ewaluacji wewnętrznej szkół.....	137
4 Możliwości interpretacji wskaźników EWD.....	143
4.1 Zakres zmiennych kontrolnych w modelach EWD i różne rodzaje <i>efektów</i>	143
4.2 Kontrola mechanizmów selekcji (nielosowego przydziału uczniów).....	147

4.2.1	Kontrola czynników z poziomu indywidualnego.....	147
4.2.2	Kontrola czynników kontekstowych.....	148
4.2.3	Związki pomiędzy <i>efektywnością</i> a cechami uczniów i środowiska.....	151
4.2.4	Skutki wykorzystywania <i>zmiennych zastępczych</i>	153
4.3	Problemy związane z przewidywaniem.....	154
4.3.1	Homogeniczność oddziaływania.....	154
4.3.2	Stabilność wskaźników EWD w czasie.....	157
4.4	(Nie)możliwość przyczynowej interpretacji wskaźników EWD.....	160
4.4.1	Znaczenie rozważań o przyczynowości dla interpretacji wskaźników EWD.....	160
4.4.2	Model przyczynowości Neymana-Rubina a podejście <i>ekonometryczne</i>	164
4.4.3	Konsekwencje ograniczeń interpretacyjnych.....	169
5	EWD w Polsce.....	173
5.1	Wskaźniki EWD w Polsce.....	174
5.1.1	Zakres wykorzystywanych w Polsce wskaźników EWD.....	174
5.1.2	Wskaźniki <i>jednoroczne</i> i <i>trzyletnie</i>	176
5.2	Metody obliczania wskaźników EWD.....	179
5.2.1	Dobór zmiennych kontrolnych w modelu.....	179
5.2.2	Modelowanie i obliczanie wartości wskaźników.....	184
5.2.3	Szacowanie niepewności pomiarowej wskaźników EWD.....	192
5.2.4	Wskaźniki średnich wyników egzaminu końcowego i ich związek z EWD.....	194
5.3	Metody przekształcania wyników egzaminów zewnętrznych.....	198
5.3.1	Problem porównywalności wyników egzaminów.....	198
5.3.2	Skala standardowa 100;15.....	200
5.3.3	Skala wskaźników EWD.....	201
5.3.4	Stosowane metody przekształcania wyników egzaminów.....	202
5.3.5	Normalizacja ekwikutylowa.....	203
5.3.6	Skalowanie z użyciem modeli IRT.....	205
5.3.7	Skalowanie wyników matury.....	212
5.4	Sposób prezentacji i metody interpretacji wskaźników EWD.....	220
5.4.1	Wskaźniki <i>trzyletnie</i>	220
5.4.2	Wskaźniki <i>jednoroczne</i>	226
5.5	Własności polskich wskaźników EWD.....	230
5.5.1	Znaczenie czynników szkolnych i stabilność wskaźników w czasie.....	230
5.5.2	Trafność polskich wskaźników EWD w świetle badań sondażowych i badań uwzględniających czynniki genetyczne.....	235
5.6	Historia rozwoju wskaźników EWD w Polsce.....	239
5.6.1	Powstanie systemu egzaminów zewnętrznych.....	239
5.6.2	Początki prac nad rozwojem wskaźników EWD w Polsce.....	241
5.6.3	Organizacja prac badawczych i wdrożeń.....	244
5.6.4	Działania upowszechniające.....	247
5.6.5	Rozwój systemów przetwarzania danych egzaminacyjnych.....	248
5.6.6	Rozwój wskaźników EWD szkół podstawowych.....	252
5.6.7	Rozwiązania niewdrożone.....	255
5.6.8	Kwestie niepodjęte.....	264
5.7	Wykorzystanie wskaźników EWD w Polsce.....	266
5.7.1	Związek wskaźników EWD z polską polityką oświatową.....	266
5.7.2	Upowszechnienie wykorzystania wskaźników EWD w polskich szkołach.....	273
5.7.3	Wykorzystanie wskaźników EWD przez samorządy.....	278
5.8	Przyszłość wskaźników EWD w Polsce.....	280
6	Inne sposoby obliczania wskaźników EWD.....	283

6.1 Różne specyfikacje liniowych modeli EWD.....	283
6.1.1 Wskaźniki EWD obliczane na podstawie <i>efektów stałych</i> regresji MNK.....	283
6.1.2 Modele wzrostu.....	287
6.1.3 Modele typu TVAAS/EVAAS.....	289
6.1.4 Modele wykorzystujące tylko jeden pomiar umiejętności.....	295
6.1.5 Mniej typowe liniowe modele EWD.....	297
6.2 Modele EWD wykorzystujące inne podejścia pomiarowe.....	301
6.2.1 Modele oparte na centylach wzrostu.....	301
6.2.2 Metoda oparta na dobieraniu <i>explicite</i> grupy odniesienia.....	304
Podsumowanie i wnioski.....	307
Aneks A: Struktura polskich egzaminów zewnętrznych w latach 2002-2018.....	319
Aneks B: Dekompozycja wariancji w modelach polskich <i>trzyletnich</i> wskaźników EWD.....	322
Aneks C: Stabilność polskich wskaźników EWD w czasie.....	324
Aneks D: Związki pomiędzy polskimi wskaźnikami EWD dot. różnych dziedzin.....	325
Aneks E: Związki polskich wskaźników EWD z wynikami egzaminów.....	326
Aneks F: Związki polskich wskaźników EWD z wielkością szkoły.....	327
Aneks G: Konsekwencje stosowania łącznych obszarów ufności do porównań szkół.....	328
Aneks H: Zmiany metod obliczania polskich wskaźników EWD.....	334
Literatura cytowana.....	336

Streszczenie

We współczesnych systemach oświaty wzrasta znaczenie wskaźników ilościowych, mających za zadanie opisywać jakość działania instytucji edukacyjnych. Powszechnie wykorzystuje się w tym celu wyniki egzaminów końcowych. Ocena formułowana na podstawie takich kryteriów ma jednak poważną wadę – faworyzuje placówki rekrutujące *dobrych* uczniów. Próbę rozwiązania tego problemu stanowią wskaźniki edukacyjnej wartości dodanej (EWD), które na przestrzeni ostatnich trzech dekad zostały wdrożone w kilku krajach na świecie, w tym również w Polsce. Wykorzystuje się w nich informacje o wcześniejszych osiągnięciach edukacyjnych uczniów, aby ocenić wkład szkoły (niekiedy również poszczególnych nauczycieli) w uzyskiwane przez nich wyniki egzaminów końcowych.

Niniejsza rozprawa ma na celu określenie roli, jaką wskaźniki tego rodzaju odgrywają w systemach oświaty, ze szczególnym uwzględnieniem polskich doświadczeń w tym zakresie. W przeprowadzonych analizach uwzględniony został zarówno kontekst instytucjonalny i miejsce wskaźników EWD w polityce edukacyjnej, jak też kwestie metodologiczne związane ze sposobem ich konstruowania. W pracy omówione zostały podstawy teoretyczne, na których oparta jest wykorzystywana przy obliczaniu wskaźników EWD metoda określania oddziaływania instytucji edukacyjnych na osiągnięcia uczniów. Opisane zostały też uwarunkowania historyczne, które przyczyniły się do podjęcia prac nad rozwojem tego rodzaju wskaźników i wdrożeniem ich jako narzędzi realizacji polityki edukacyjnej. W szczególności przeanalizowane zostały konsekwencje implementacji w zarządzaniu oświatą reguł odwołujących się do koncepcji *new public management* (NPM), a w szczególności zasady *rozliczalności* (ang. *accountability*). Omówione zostały przy tym zarówno cechy wspólne, jak i różnice występujące w sposobie wdrażania w różnych krajach polityk publicznych opartych na tych założeniach.

Na podstawie obszernego przeglądu literatury określone zostały różne możliwości wykorzystania wskaźników EWD w ramach systemu edukacji. Wyróżniono trzy typy ich zastosowań: zewnętrzną ocenę jakości pracy instytucji edukacyjnych, dostarczenie informacji o szkołach rodzicom i opinii publicznej oraz ewaluację wewnętrzną. Dla każdego z nich dokonano krytycznej analizy założeń, na których zwolennicy stosowania danego rozwiązania

opierają przekonanie, że jego wykorzystanie będzie oddziaływać na rzecz poprawy jakości kształcenia. Dokonano też przeglądu problemów metodologicznych związanych z pomiarem wkładu instytucji edukacyjnych w osiągnięcia uczniów i omawiono wynikające z tego praktyczne konsekwencje dla możliwości wykorzystania wskaźników EWD jako narzędzi wspomagających zarządzanie oświatą oraz kontrowersje związane z ich wdrażaniem.

Po nakreśleniu szerszego kontekstu historycznego i teoretycznego opisane zostały rozwiązania wdrożone w Polsce – zarówno metody obliczania i prezentacji wskaźników, jak też podsumowanie wyników badań dotyczących ich recepcji i sposobu wykorzystania przez szkoły. Omówione zostały powody podjęcia prac nad rozwojem wskaźników EWD w Polsce, formy organizacyjne, w ramach których prowadzone były prace wdrożeniowe i znaczenie EWD w kontekście całokształtu polskiej polityki edukacyjnej. Ukazano też specyfikę polskich rozwiązań w porównaniu do tych wdrożonych w innych krajach, w szczególności w Anglii i w USA. W podsumowaniu dokonano oceny dotychczasowego znaczenia wskaźników EWD w Polsce i na świecie oraz rozważono perspektywy ich dalszego wykorzystania.

Słowa kluczowe:

edukacyjna wartość dodana, egzaminy zewnętrzne, ewaluacja, modelowanie statystyczne, polityka oświatowa, rozliczalność, wskaźniki oświatowe

Summary

Quantitative indicators are commonly used in the contemporary school and teacher accountability systems, which are developed in many countries in order to assure the quality of education. In such a system, indicators describing student achievements with examination results plays a particularly important role. However, the assessment of schools' (or teachers') quality based on such criteria has a serious drawback: it gives an advantage to institutions recruiting good students. Over the last three decades, researchers have tried to address this problem by developing value-added (VA) indicators and implementing them in several countries around the world, including Poland. In the case of VA indicators, information about previous students' achievements is used to assess the contribution of a school (or a teacher) to the final examination results of their students.

The aim of this dissertation is to describe the role of VA indicators in contemporary education systems, with particular emphasis on Poland. The analysis concerns both the institutional context and the role of VA indicators in the educational policy as well as methodological issues related to the way these indicators are computed. This thesis discusses the theoretical foundations of the assessment of the impact schools are having on student achievement. Furthermore, it explains the historical reasons for the development of VA indicators, particularly the implementation of the New Public Management (NPM) concepts and accountability principles in education. The analysis of the introduction of policies based on such foundations includes both shared characteristics as well as country specific experiences.

A comprehensive literature review has lead to the identification of various applications of VA indicators in educational systems. These can be grouped into three broad categories: external evaluation of the quality of schools or teachers, providing parents and public opinion with information about schools, and self-evaluation of schools. For each of this applications, it was analyzed how use of VA indicators is supposed to affect teachers' and headmasters' behavior in order to promote quality of education. Furthermore, this thesis discusses the methodological challenges related to the measurement of the educational institutions' contribution to student achievement along with their practical ramifications to the use of VA

indicators as a tool for supporting education management as well as controversies raised by the implementation of VA as a part of accountability systems.

The outline of the broader historical and theoretical context is followed by a description of the VA indicators' implementation in Poland. It includes both a characterization of methods of calculating and presenting the indicators, as well as a summary of the research on VA indicators' utilization and reception in schools. Determinants and organizational forms of the development of VA indicators in Poland are described, as well as connections of VA assessment with other educational policies that have been implemented in Poland. Furthermore Polish implementation of VA indicators is compared with a way they are used in other countries, particularly in England and in the USA. Thesis ends with reflection on prospects for further use of VA indicators as a part of contemporary and future accountability systems.

Keywords:

accountability, educational policy, educational value-added, evaluation, examination system, performance indicators, statistical modeling, VAM

Wykaz skrótów

CKE – Centralna Komisja Egzaminacyjna

EWD – edukacyjna wartość dodana

IBE – Instytut Badań Edukacyjnych

IRT – *Item Response Theory* (teoria odpowiedzi na zadanie)

MEN – Ministerstwo Edukacji Narodowej

MNK – metoda najmniejszych kwadratów

MML – *marginal maximum likelihood* ([metoda] brzegowej największej wiarygodności)

NCLB – *No Child Left Behind* (ustawa)

NPM – *New Public Management* (nowe zarządzanie w sektorze publicznym)

OKE – okręgowa komisja egzaminacyjna/okręgowe komisje egzaminacyjne

ORE – Ośrodek Rozwoju Edukacji

RttT – *Race to the Top* (program grantowy amerykańskich władz federalnych)

SEM – *Structural Equation Modeling* (modele równań strukturalnych)

SEO – System Ewaluacji Oświaty

SGP – *Student Growth Percentile* ([metoda] centyli wzrostu [umiejętności] uczniów)

SIO – System Informacji Oświatowej

Wstęp

Wyniki egzaminów odgrywają bardzo istotną rolę w kształtowaniu przebiegu karier edukacyjnych uczniów. Lepsze wyniki to szansa na uzyskanie wyższego wykształcenia, a w przyszłości lepszej pracy. Nie dziwi więc zainteresowanie rodziców uczniów i lokalnych społeczności poziomem wyników osiąganym w poszczególnych szkołach. Zwłaszcza na późniejszych etapach kształcenia jest to jedno z ważniejszych kryteriów, według których ocenia się jakość placówek edukacyjnych. Niewątpliwie obrazuje ono dosyć dobrze dalsze szanse edukacyjne uczniów szkoły. Czy jednak zdaje sprawę z tego, jak dużą pracę wykonała kadra pedagogiczna placówki?

Gdyby wszystkie szkoły przyjmowały podobnych uczniów, wyniki egzaminów końcowych byłyby dobrym wskaźnikiem jakości ich pracy. Wiemy jednak, że w większości systemów edukacji, w tym również w Polsce (Dolata, 2008, 2009), występują w tym zakresie znaczne różnice. Jeśli uczeń, rozpoczynając naukę w szkole podstawowej, potrafi już czytać pełnymi zdaniami, praca, jaką trzeba będzie z nim wykonać, aby osiągnąć ten sam poziom umiejętności będzie wyraźnie mniejsza, niż z uczniem, który zaledwie zna litery i jeszcze nie nauczył się sylabizować. Oceniając szkoły na podstawie wyników końcowych, przeceniamy więc osiągnięcia placówek, do których trafiają *dobrzy* uczniowie, a nie doceniamy tych, które rekrutują uczniów *slabszych*. Wskaźniki edukacyjnej wartości dodanej (EWD) stanowią próbę poradzenia sobie z tym problemem.

Wskaźniki EWD stanowią szczególny rodzaj narzędzi wykorzystywanych w ewaluacji instytucji oświatowych oraz w badaniach edukacyjnych. Ich rozwój i wprowadzenie do wykorzystania w niektórych systemach oświaty wpisuje się w szerszy kontekst reform mających na celu wdrożenie w dziedzinie usług publicznych mechanizmów rynkowych. Były one realizowane na świecie (początkowo głównie w krajach anglosaskich) od lat 80. XX w. Zmiany te wiążą się przede wszystkim z położeniem nacisku na planowanie, a później monitorowanie osiągania przez instytucje założonych efektów pracy (Fusarelli i Johnson, 2004; Levitas, 2012; Lynn, 2007; P. Smith, 1990; Tolofari, 2005). W dziedzinie edukacji takie oczekiwane efekty zwykle formułowane są w odniesieniu do osiągnięć edukacyjnych

uczniów, potwierdzanych wynikami egzaminów zewnętrznych. Wskaźniki EWD powstają w wyniku przekształcenia wyników tych egzaminów, w taki sposób, aby móc ocenić wkład instytucji edukacyjnych w osiągnięcia uczniów, którzy do nich uczęszczali. Polska zalicza się do nielicznego grona krajów, w których wdrożono wskaźniki EWD. Nastąpiło to w drugiej połowie pierwszej dekady XXI w., najpierw w odniesieniu do gimnazjów, a następnie liceów ogólnokształcących i techników (w zakresie kształcenia ogólnego).

Adaptacja rozwiązań wprowadzonych pierwotnie w innych krajach w warunkach lokalnych zawsze rodzi szereg interesujących pytań. W sytuacji, gdy dotyczy to stosowania narzędzi statystycznych, uwaga często koncentruje się na kwestiach metodologicznych, dążeniu do zrozumienia, w jaki sposób nowe wskaźniki są obliczane i jak należy je interpretować. Równie istotne są jednak kwestie ogólniejsze, związane ze sposobem wykorzystania wdrażanych narzędzi. Przez kogo mają być one wykorzystywane? Czemu ma służyć ich wykorzystanie i jakie warunki muszą być spełnione, aby działania takie mogły być skuteczne? Na jakich założeniach normatywnych odnoszących się do sposobu funkcjonowania instytucji edukacyjnych są one oparte? W jaki sposób ich wprowadzenie wiąże się ze zmianami relacji pomiędzy różnymi grupami aktorów funkcjonujących w ramach systemu edukacji? Interesująca jest wreszcie kwestia, w jakim stopniu implementacja rozwiązań funkcjonujących wcześniej w odmiennym kontekście instytucjonalnym i kulturowym wiąże się z ich modyfikowaniem i dostosowywaniem do lokalnych warunków. Czy funkcjonują one w podobny sposób, czy też ich rola i znaczenie ulegają zmianie? Jaka jest specyfika rozwiązań wdrożonych w Polsce?

W niniejszej rozprawie staram się w kompleksowy sposób udzielić odpowiedzi na powyższe pytania. Uwzględniłam przy tym zarówno kontekst instytucjonalny i miejsce wskaźników EWD w polityce edukacyjnej, jak też kwestie metodologiczne, związane ze sposobem ich konstruowania. Dokonuję przeglądu uwarunkowań historycznych, które przyczyniły się do podjęcia prac nad ich rozwojem i wdrożeniem jako narzędzi realizacji polityki edukacyjnej, różnych sposobów wykorzystania wskaźników EWD na świecie oraz problemów metodologicznych związanych z pomiarem jakości pracy instytucji edukacyjnych w oparciu o wyniki egzaminów. Na tym tle opisuję rozwiązania wdrożone w Polsce, wskazując na ich specyfikę zarówno w aspekcie metodologicznym, jak i w zakresie związków z założeniami polityki edukacyjnej państwa.

Rozwój i wykorzystanie wskaźników EWD stanowi bardzo szeroką tematykę. Dążąc do opisanie jej w możliwie wyczerpujący sposób, wykorzystuję w tej pracy różne perspektywy: historyczną, metodologiczną (statystyczną) i praktyczną (odnoszącą się do sposobu ich wykorzystania jako narzędzi realizacji polityki oświatowej). W związku z tym w poszczególnych częściach rozprawy wracam niekiedy do kwestii, które zostały już wcześniej poruszone, aby naświetlić inne aspekty opisywanych rozwiązań i omówić je bardziej szczegółowo w innym kontekście.

Pierwszy rozdział ma za zadanie wprowadzić czytelnika w problematykę wykorzystania wskaźników EWD. Zostają one przedstawione jako narzędzie realizacji jednej z kilku różnych funkcji systemu egzaminacyjnego – tej związanej z oceną (i dążeniem do podnoszenia) jakości pracy instytucji edukacyjnych. Wskazana zostaje także ich rola w systemach oświaty, w których założenia polityki edukacyjnej formułowane są w kategoriach oczekiwanych osiągnięć uczniów oraz opisana ogólna koncepcja obliczania ich wartości.

W kolejnym rozdziale podejmuję kwestię genezy wskaźników EWD. Ten istotny temat nie doczekał się do tej pory kompleksowego opracowania ani w polskiej, ani w anglojęzycznej literaturze przedmiotu. Naświetlenie tej kwestii wydaje się jednak niezbędne dla zrozumienia roli, jaką wskaźniki EWD odgrywają w krajach anglosaskich oraz kontrowersji, jakie towarzyszą ich wprowadzaniu. Omawiam tu zarówno kontekst opracowania pierwszych sposobów obliczania wskaźników, jak i przemiany w sposobie prowadzenia polityki oświatowej, które wykreowały zapotrzebowanie na ich wdrożenie w dziedzinie zarządzania edukacją. W tej części opisuję też historię rozwoju wskaźników EWD w USA i w Anglii oraz, w miarę dostępności źródeł, zakres ich wykorzystania w innych krajach.

Wdrażanie wskaźników EWD wiąże się z dążeniem do poprawy jakości oświaty. W tym celu musi zostać zapewnione, że niesiona przez nie informacja będzie wykorzystywana do modyfikacji sposobu działania instytucji edukacyjnych. Istnieje kilka różnych mechanizmów, które mogą być w tym celu zastosowane. Ich opisaniu poświęcony został rozdział trzeci. Bazując na dokonanych we wcześniejszej części pracy przeglądzie wdrożonych na świecie rozwiązań, wyróżniam tu trzy sposoby, wykorzystania wskaźników EWD: zewnętrzna ocena jakości pracy instytucji edukacyjnych, dostarczenie informacji o szkołach rodzicom i opinii publicznej oraz ewaluacja wewnętrzna. Dla każdego z nich dokonuję krytycznej analizy

założeń, na jakich zwolennicy stosowania danego rozwiązania opierają przekonanie, że oddziałuje ono na rzecz poprawy jakości kształcenia. Zwracam przy tym uwagę zarówno na potencjalne zalety względem wcześniej stosowanych podejść, jak i na ograniczenia nowych propozycji. Rozważam też, jakie konsekwencje ma przyjęcie poszczególnych sposobów wykorzystania wskaźników EWD dla pożądanego sposobu ich obliczania i udostępniania użytkownikom. Jest to pierwszy systematyczny przegląd tej problematyki w języku polskim i pierwszy uwzględniający polskie doświadczenia we wdrażaniu wskaźników EWD.

Opisanie w adekwatny sposób jakości kształcenia poszczególnych instytucji edukacyjnych przy pomocy wskaźników ilościowych stanowi poważne wyzwanie metodologiczne. Łatwo wskazać przewagę nawet najprostszych wskaźników EWD nad podejściem wykorzystującym tylko wyniki egzaminów końcowych. Jednak kontrolowanie przy obliczaniu wskaźników EWD wpływu wszystkich istotnych czynników oddziałujących na osiągnięcia uczniów jest w praktyce bardzo trudne. Na uwagę zasługuje więc problem, jak sposób obliczania wskaźników EWD, w szczególności zaś zakres wykorzystywanych przy tym informacji dotyczących uczniów i placówek oświatowych, wpływa na ich własności i możliwości interpretacji. Omówieniu tej kwestii poświęcony został rozdział czwarty. Systematyzuję w nim i rozszerzam wcześniejsze rozważenia na ten temat zawarte w polskiej literaturze przedmiotu, uwzględniając również doświadczenia zagraniczne.

Zakreśliwszy wcześniej szerszy kontekst historyczny i teoretyczny w rozdziale piątym przechodzę do opisu rozwiązań wdrożonych w Polsce. Obejmuje on szczegółową charakterystykę metod obliczania i prezentacji wskaźników, jak też podsumowanie wyników badań dotyczących ich recepcji i sposobu wykorzystania przez szkoły. Opisuję też uwarunkowania podjęcia prac nad rozwojem wskaźników EWD w Polsce, formy organizacyjne, w ramach których prowadzone były prace wdrożeniowe i znaczenie EWD w kontekście całokształtu polskiej polityki edukacyjnej. Na zakończenie tej części staram się nakreślić prawdopodobny scenariusz dalszego wykorzystania wskaźników EWD w Polsce.

W tej części pracy wykorzystuję doświadczenie, które miałem okazję zdobyć, pracując w latach 2010-2015 jako członek zespołu badawczego odpowiedzialnego za rozwój polskich wskaźników EWD. Brałem udział w opracowaniu i analizie własności nowych metod obliczania wskaźników EWD oraz skalowania wyników egzaminów (w szczególności matury) wdrażanych w tym okresie, a w późniejszym czasie w przygotowaniu rozwiązań

informatycznych zapewniających automatyzację procesu obliczania wskaźników. Przez cały okres pracy w zespole aktywnie współuczestniczyłem też w działalności szkoleniowej, mającej na celu propagowanie wykorzystanie wskaźników EWD w polskich szkołach.

W rozdziale piątym, w częściach poświęconych metodom obliczania wskaźników EWD (5.2) i przekształcania wyników egzaminów (5.3), włączyłem do niniejszej pracy fragmenty swojej wcześniejszej publikacji: *Statystyczne modelowanie wskaźników Edukacyjnej Wartości Dodanej. Podsumowanie polskich doświadczeń 2005-2015*¹ (Żółtak, 2015a). Zostały one w stosunku do pierwotnych wersji nieznacznie przeredagowane i zaktualizowane o informacje odnoszące się do lat 2016-2017. W kilku miejscach uzupełniłem je też o niepublikowane wcześniej treści: dotyczące interpretacji wartości 0 na skali EWD (w rozdziale 5.2.2), analizę konsekwencji zmiany formuły egzaminu maturalnego wprowadzonej w roku 2015 (w rozdziale 5.3.7) oraz opis wybranych własności polskich wskaźników EWD (rozdział 5.5.1).

W ostatnim rozdziale pokrótce opisuję inne, niż te wykorzystywane w Polsce, metody obliczania wskaźników EWD. W odniesieniu do każdej z nich wskazuję jej specyficzne własności i typowe sytuacje, w których są one wykorzystywane. Uwzględniam przy tym zarówno metody wykorzystywane we wdrożonych systemach oceny jakości pracy instytucji edukacyjnych, jak i takie, które znajdują zastosowanie wyłącznie w badaniach naukowych. Rozdział ten może więc służyć pomocą wszystkim zainteresowanym wykorzystaniem metody EWD w ich działalności badawczej.

Pracę kończy podsumowanie przeprowadzonych analiz. Porównuję w nim rozwiązania wdrożone w Polsce do tych, jakie wykorzystywane są w innych krajach. Staram się przy tym odpowiedzieć na pytanie, czy można mówić o względnie jednolitym wzorcu wykorzystania wskaźników EWD w różnych systemach oświaty, czy też adaptacja samej metody tworzenia wskaźników okazuje się w dużej mierze niezależna od przejmowania koncepcji zarządzania oświatą, w związku z którą wskaźniki EWD zostały pierwotnie wdrożone w krajach anglosaskich.

1 Książka ta stanowi zaktualizowaną i rozszerzoną wersję tekstu, który pierwotnie ukazał się w 2013 r. jako raport *working paper* w serii *Analizy IBE* (Żółtak, 2013). Jego fragmenty, po części także te występujące w niniejszej rozprawie, były też adaptowane i wykorzystane w (Dolata i in., 2013, s. 90–100, 2015, s. 175–178, 197–201; Żółtak, 2015b).

Uzupełnienie rozprawy stanowią aneksy. Aneks A opisuje strukturę polskich egzaminów zewnętrznych i jej zmiany w okresie objętym pracami nad rozwojem wskaźników EWD, co może być pomocne dla czytelników mniej obeznanych z krajowym systemem egzaminacyjnym. Aneksy B-F zawierają zestawienia wartości parametrów statystycznych opisujących własności polskich wskaźników EWD, które omawiane są w rozdziale 5.5.1. W aneksie G przeanalizowane zostały w sposób formalny konsekwencje przyjętej metody prezentacji polskich wskaźników EWD dla wyciągania wniosków przy dokonywaniu porównań pomiędzy dwoma szkołami. Analiza ta nie była wcześniej publikowana, a jej wyniki omawiane są skrótowo w rozdziale 5.4.1. Aneks H uzupełnia zawarty w pracy opis polskich wskaźników EWD o skrótowe przedstawienie historii zmian metod statystycznych, które były używane do ich obliczania.

Kończąc niniejszy wstęp, chciałbym podziękować osobom, które przyczyniły się do powstania niniejszej pracy. Przede wszystkim promotorom mojego doktoratu, który stanowił podstawę do przygotowania niniejsze publikacji: prof. Grzegorzowi Lissowskiemu oraz dr. hab. Jackowi Hamanowi. Dziękuję też recenzentom mojej rozprawy: prof. dr. hab. Krzysztofowi Konarzewskiemu i dr. hab. Zbigniewowi Sawińskiemu, za cenne uwagi, które wpłynęły na ostateczny kształt tej książki. W dalszej kolejności osobom, z którymi miałem możliwość rozwijać i propagować wykorzystanie wskaźników EWD w Polsce. Spośród nich szczególnie najbliższym współpracownikom: prof. dr. hab. Arturowi Pokropkowi, Mateuszowi Żółtakowi, Grzegorzowi Golonce i Annie Rappe oraz kierownikom zespołów projektowych: prof. Romanowi Dolacie i dr. Ewie Stożek. Za cenne uwagi dziękuję również prof. dr. hab. inż. Przemysławowi Bieckowi, recenzentowi mojej wydanej wcześniej książki *Statystyczne modelowanie wskaźników Edukacyjnej Wartości Dodanej; Podsumowanie polskich doświadczeń 2005-2015*, której fragmenty wykorzystane zostały w niniejszej pracy oraz kolegom i koleżankom z Zakładu Statystyki, Demografii i Socjologii Matematycznej IS UW, z którymi miałem możliwość konsultować postępy swoich prac. Szczególnie dziękuję też Annie Żółtak – mojej mamie – która motywowała mnie do nieustawiania w wysiłku na rzecz ukończenia niniejszej pracy, jak też przyczyniła się, wraz z Jadwigą Sułkowską do poprawy tekstu od strony językowej.

1 Wprowadzenie do metody EWD

W tym rozdziale przedstawiony zostanie ogólny zarys koncepcji pomiaru *efektywności* pracy szkół (ewentualnie nauczycieli) przy pomocy wskaźników EWD. Zostaną one tu przedstawione jako szczególnie użyteczne do realizacji kontrolno-ewaluacyjnej funkcji egzaminów. Aby lepiej opisać specyfikę takiego wykorzystania wyników egzaminów, na początku omówione zostaną również inne funkcje, jakie mogą pełnić wyniki egzaminów w systemie edukacji. Wskazane zostanie przy tym, że poszczególne funkcje stawiają czasami diametralnie odmienne wymagania wobec formy systemu egzaminacyjnego i mogą być ze sobą nawzajem trudne do pogodzenia. W dalszej części rozdziału bardziej szczegółowo opisana zostanie kontrolno-ewaluacyjnej funkcja egzaminów. Wprowadzone zostanie przy tym pojęcie pomiaru *efektywności* pracy instytucji edukacyjnych, w odróżnieniu od pomiaru efektów kształcenia. Uzasadnione zostanie też, dlaczego to właśnie pomiar *efektywności* ma podstawowe znaczenie dla możliwości skutecznego realizowania funkcji kontrolno-ewaluacyjnej egzaminów. W dwóch ostatnich częściach zaprezentowany zostanie bardzo prosty model EWD, jako sposób (przybliżonego) określenia *efektywności* oraz omówione zostaną pokrótce możliwe kierunki jego modyfikacji, tak aby lepiej spełniał on to zadanie.

1.1 Zróżnicowane funkcje systemu egzaminacyjnego w systemie edukacji

Egzaminy pełnią w systemie edukacji wiele funkcji (Sitek, 2015; Szaleniec i Dolata, 2012). Bez wątplenia najszerszej rozpoznawalną i historycznie pierwotną jest funkcja selekcyjno-certyfikacyjna: wyniki egzaminów oraz uzyskiwane na ich podstawie świadectwa dysponowania określonymi kompetencjami w dużym stopniu decydują o dalszym przebiegu karier edukacyjnych, oraz późniejszych karier zawodowych. Należy jednak zwrócić uwagę, że egzaminy mogą być wykorzystywane także w innych celach. Ich wykorzystanie pozwala na monitorowanie niektórych procesów zachodzących w systemie edukacji w skali makro – całego kraju lub większych jednostek administracyjnych. W szczególności dotyczy to śledzenia zmian zachodzących w czasie (pomiędzy kolejnymi rocznikami uczniów), czy to

dotyczących poziomu osiągnięć, czy innych charakterystyk, jak np. zróżnicowanie wyników, albo natężenia segregacji międzyszkolnej. Egzaminami mogą też odgrywać ważną rolę diagnostyczną, rozumianą jako dostarczanie informacji o zakresie, w jakim uczeń opanował przewidziane programem nauczania treści kształcenia na potrzeby kształtowania (indywidualizacji) dalszej pracy dydaktycznej, jaka będzie z nim prowadzona. Egzaminami mogą też spełniać funkcję kontrolno-ewaluacyjną w stosunku do instytucji edukacyjnych: szkół, czy też ewentualnie poszczególnych nauczycieli. W takim przypadku określenie poziomu umiejętności poszczególnych uczniów staje się jedynie punktem wyjścia do próby określenia, jak *dobrze* pracuje dana instytucja edukacyjna (aspekt kontrolny), czy też jak *dobrze* sprawdzają się pewne konkretne praktyki nauczania, stosowane w danej szkole, czy przez danego nauczyciela, wobec pewnej grupy uczniów (aspekt ewaluacyjny). Egzaminami, które pełnią funkcje selekcyjno-certyfikacyjną lub kontrolną określane są często jako egzaminami doniosłe (lub *wysokiej stawki*, z ang. *high-stakes*), w odróżnieniu od egzaminów mało doniosłych (lub *niskiej stawki*, z ang. *low-stakes*), które nie pełnią żadnej z tych funkcji.

Należy zaznaczyć, że w kontekście opisanych powyżej funkcji słowo *egzamin* używane jest w szerokim znaczeniu. Obejmuje ono również różnego rodzaju diagnozy i badania poziomu umiejętności uczniów niepełniące bynajmniej funkcji selekcyjnych. Jest to zbieżne z rozpowszechnioną w polskiej pedagogice definicją Bolesława Niemierki, który postuluje określać mianem egzaminu *każde sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów wyodrębnione w procesie kształcenia* (2009, s. 237). Dalsze rozważania będą się jednak ograniczać do działań prowadzonych w dużej skali (w szczególności całego kraju) oraz w formie zinstytucjonalizowanej i powtarzalnej, w związku z czym posługiwać się będę pojęciem systemu egzaminacyjnego. Takie zawężenie zakresu zainteresowania jest uzasadnione o tyle, że zasadnicze znaczenie dla możliwości należytego spełniania przez egzaminami opisanych wcześniej funkcji ma zapewnienie odpowiedniej jakości pomiaru umiejętności, co jest rzeczą trudną i kosztowną. W związku z tym jest zwykle niemożliwe do zagwarantowania w przypadku działań prowadzonych na niewielką skalę.

Aby możliwe było skuteczne sprawowanie przez egzaminami wymienionych powyżej funkcji, konieczne jest spełnienie przez nie szeregu warunków. Warunki te różnią się w zależności od konkretnej funkcji, a niekiedy zależą również silnie od szerszego kontekstu. Oczywiście istnieje też pewien zestaw postulatów uniwersalnych, bez względu na rozważaną funkcję. W szczególności egzamin powinien być trafny, a więc pokrywać swoim zakresem istotne

treści kształcenia, rzetelny, czyli zapewniający odpowiednio wysoką precyzję pomiaru, wreszcie bezstronny, a więc ułożony w taki sposób, by jego treść ani forma nie dyskryminowała pewnych grup zdających, np. ze względu na płeć czy pochodzenie społeczne² (por. Dolata i in., 2013, s. 67; Pokropek, 2013b, s. 105–110). Ze względu na to, że postulaty te mają charakter podstawowy i są wspólne dla wszystkich funkcji egzaminów, nie będą tu bardziej szczegółowo rozważane.

Funkcja selekcyjna

Dosyć łatwo określić własności, jakimi powinien się charakteryzować egzamin państwowy pełniący przede wszystkim ważną funkcję selekcyjną – taki jak np. polska matura, której wyniki stanowią (zwykle jedyne) kryterium przy ubieganiu się o przyjęcie na studia. Jako że wyniki egzaminu honorowane są w ten sam sposób przez uczelnie w całej Polsce, zasadnicze znaczenie ma tu zapewnienie porównywalności wyników egzaminu w skali kraju oraz bezstronności oceniania. W praktyce jest to zwykle osiąganę poprzez wprowadzenie (tak jak w Polsce od 2002 r.) systemu egzaminów zewnętrznych – rozwiązywanych w tej samej formie przez wszystkich zdających w tej samej sesji egzaminacyjnej i ocenianych poza szkołą, w ramach anonimowej i wystandaryzowanej procedury. Warto jednak zauważyć, że w przypadku rekrutacji na studia dosyć często rywalizują ze sobą osoby, które ten sam egzamin zdawały w różnych latach³. W związku z tym bardzo pożądane byłoby też zapewnienie porównywalności wyników pomiędzy poszczególnymi latami. Oznacza to konieczność zachowania jak najbardziej zbliżonego do siebie poziomu trudności arkuszy egzaminacyjnych oraz ewentualnie wdrożenie procedur, które umożliwiłyby korygowanie (przeliczanie) wyników w danym roku, biorąc pod uwagę różnicę w trudności egzaminu względem lat poprzednich. Niezdolność do zagwarantowania takiej porównywalności wyników pomiędzy kolejnymi edycjami tego samego egzaminu będzie skutkować nierównym traktowaniem kandydatów na studia.

2 Kwestia stronniczości jest oczywiście delikatna, bowiem granica pomiędzy tym, co stronnicze, a tym, co stanowi różnicę w poziomie opanowania badanych treści nauczania, jest często nieostra. Chodzi tu jednak o unikanie sytuacji, które ewidentnie mogą zniekształcać wyniki pomiaru, np. gdy w teście umiejętności matematycznych zadania z treścią w warstwie fabularnej odwołują się wyłącznie do dziedzin życia zdominowanych przez jedną z płci (co sprawia, że dla tej płci test staje się nieco łatwiejszy, poprzez umieszczenie zadań w bardziej znanym kontekście, co ułatwia ich zrozumienie i zwiększa zaangażowania w rozwiązywanie).

3 Lub też ogólniej w różnych sesjach egzaminacyjnych, bowiem każdego roku oprócz zasadniczej sesji na przełomie maja i czerwca przeprowadzana jest też sesja *poprawkowa* matury, która odbywa się w sierpniu.

Taka porównywalność wyników pomiędzy kolejnymi latami staje się z kolei cechą najwyższej wagi, jeżeli egzaminy mają być wykorzystywane do monitorowania procesów edukacyjnych w skali makro. Istotą tej funkcji jest bowiem analiza zmian w czasie. Wymaga to stosowania dosyć złożonych procedur badawczych (organizacyjnych) przy konstruowaniu egzaminów i zabiegów statystycznych przy późniejszym przeliczaniu ich wyników na wspólną skalę. Działania te noszą miano *zrównywania poziomego* wyników egzaminów, a zakres dostępnych w tej dziedzinie rozwiązań oraz przykłady ich zastosowań w odniesieniu do polskich egzaminów opisane zostały wyczerpująco w pracy Henryka Szaleńca i jego współpracowników (Szaleniec i in., 2015b). Warto jeszcze zwrócić uwagę na napięcie, jakie występuje w tym kontekście pomiędzy postulatem zapewnienia porównywalności wyników, który w rygorystycznej formie wymaga mierzenia cały czas tych samych umiejętności, a nieuniknionymi zmianami, jakie zachodzą z czasem w programach nauczania. O ile egzamin pełni tylko funkcję monitorującą, kwestia ta nie jest zwykle bardzo problematyczna, ale poważne komplikacje pojawiają się wtedy, gdy dodatkowo pełni on również funkcję selekcyjną lub kontrolną, co zostanie opisane poniżej.

Funkcja monitorująca

Dla spełniania funkcji monitorującej nie jest konieczne, aby egzamin obejmował wszystkich uczniów (wybranej klasy/klas) w kraju. Zupełnie wystarczą do tego celu reprezentatywne próby losowe szkół. Nie musi też on być realizowany co roku i zwykle obejmuje tylko kilka dziedzin, wybranych jako szczególnie istotne. Sam egzamin może być przy tym krótszy, gdyż jego wyniki z założenia mają być analizowane na poziomie zagregowanym – większych jednostek terytorialnych, czy wręcz całego kraju. Mniejsza precyzja pomiaru na poziomie ucznia jest w takim przypadku kompensowana poprzez fakt uwzględnienia przy obliczaniu wskaźników na poziomie zagregowanym większej liczby zdających. Jednym z najbardziej znanych tego typu egzaminów, pełniącym wyłącznie funkcję monitorującą, jest prowadzone regularnie od lat 60. XX w. amerykańskie badanie NAEP (*National Assessment of Educational Progress*), finansowane przez amerykańskie Ministerstwo Edukacji (*United States Department of Education*). Podobne badania prowadzi się również w Estonii, Finlandii, Niemczech, Irlandii czy Holandii (Sitek, 2015, s. 14). Do monitorowania procesów edukacyjnych zachodzących w skali makro mogą też oczywiście być wykorzystane wyniki

międzynarodowych porównawczych badań edukacyjnych, takich jak PISA⁴, PIRLS⁵ czy TIMSS⁶. Jako ich ograniczenie może być jednak postrzegany brak powiązania z obowiązującą w danym kraju podstawą programową (w kontekście badań porównawczych jest to jednak zaletą).

Funkcja diagnostyczna

Diametralnie odmienne wymagania stawiają przed egzaminem zastosowania diagnostyczne. W tym przypadku zasadnicze znaczenie dla praktycznej użyteczności egzaminu ma właśnie zapewnienie możliwości częstego przeprowadzania pomiaru oraz pokrycie przez egzamin możliwie szerokiego spektrum dziedzin, z zapewnieniem oddzielnego raportowania poziomu umiejętności związanych z poszczególnymi dziedzinami. W zakres tego typu egzaminów bywają też włączane testy psychologiczne, pozwalające diagnozować rozwój społeczno-emocjonalny uczniów. Jeśli egzamin z założenia tworzony jest z myślą o pełnieniu funkcji diagnostycznej, udział w nim poszczególnych szkół jest zwykle dobrowolny. Ponieważ wyniki testów raczej nie mają w takim przypadku służyć do bezpośredniego porównywania między sobą uczniów czy szkół, kwestia zapewnienia rygorystycznej standaryzacji procesu oceniania jest w ich przypadku mniej istotna. W związku z tym egzaminy takie często nie są oceniane centralnie, lecz przez nauczycieli uczących badanych uczniów. Również porównywalność *pozioma* (określenie to stosuję przez analogię do terminu *zrównywanie poziome*), tj. pomiędzy różnymi rocznikami uczniów, których umiejętności mierzone były w tym samym momencie kariery edukacyjnej, nie ma w przypadku zastosowań diagnostycznych większego znaczenia.

Pożądaną staje się za to zapewnienie porównywalności *pionowej*, tzn. możliwości przedstawienia osiągnięć ucznia w różnych punktach czasu na jednej skali, pozwalającej śledzić czynione przez niego postępy. Wymaga to zastosowania przy konstrukcji egzaminów podobnych technik, jak wspomniane wcześniej zrównywanie poziome z tym, że w przypadku *zrównywania pionowego* jest to zwykle bardziej skomplikowane. Wynika to z konieczności porównywania ze sobą treści kształcenia, które w dosyć istotny sposób zmieniają się pomiędzy kolejnymi etapami edukacji. Dodatkowe trudności związane są z cechami pomiaru diagnostycznego. Pierwszą stanowi konieczność zapewnienia możliwie precyzyjnego

4 *Programme for International Student Assessment*

5 *Progress in International Reading Literacy Study*

6 *Trends in International Mathematics and Science Study*

pomiaru na poziomie pojedynczego ucznia. Należy mieć przy tym na uwadze, że błąd szacowania przyrostu umiejętności jest wypadkową błędów przy obydwu pomiarach, na podstawie których jest obliczany. Precyzyjny pomiar przyrostu jest więc znacznie trudniejszy, niż równie precyzyjny pomiar poziomu umiejętności. Drugą trudność stanowi sama skala przedsięwzięcia. Jak już bowiem wspomniano, jeżeli formuła egzaminu optymalizowana jest pod kątem pełnienia funkcji diagnostycznej, pomiary muszą być dokonywane często, a sam egzamin powinien składać się z wielu części, obejmujących szerokie spektrum dziedzin.

Wszystko to sprawia, że przygotowanie egzaminów dobrze spełniających funkcję diagnostyczną jest niezwykle trudne i bardzo kosztowne. W związku z tym wdrożenia w formie zbliżonej do opisanego wyżej ideału – *zrównanych pionowo* egzaminów pokrywających szerokie spektrum dziedzin – należą do rzadkości. Mniej lub bardziej złożone rozwiązania mające służyć pomiarowi diagnostycznemu bywają też oferowane szkołom na zasadach komercyjnych. Rzadki przykład stworzenia systemu wysokiej jakości testów diagnostycznych, które stosowane są na szeroką skalę, stanowi Holandia. Na poziomie szkoły podstawowej⁷ dostępne są tam *zrównane pionowo* testy pozwalające dwa razy do roku (w styczniu i pod koniec roku szkolnego) testować szeroki zakres umiejętności uczniów oraz ich rozwój społeczno-emocjonalny. Choć testy te udostępniane są szkołom odpłatnie⁸, korzysta z nich bardzo duża część placówek (Sitek, 2015, s. 16). Pewien potencjał wykorzystania w roli diagnostycznej ma też część systemów egzaminacyjnych wdrożonych w USA w związku z realizacją wymagań ustawy NCLB (*No Child Left Behind*). Nakładała ona na władze stanowe obowiązek zapewnienia corocznego testowania umiejętności uczniów w klasach od III do VIII. W części wdrożonych systemów egzaminacyjnych zapewnione zostało przy tym *zrównanie pionowe* wyników, pozwalające śledzić postępy uczniów. Ograniczenia w tym przypadku stanowią jednak wąski zakres treściowy obejmowany przez testy (wyłącznie język angielski, zwykle z koncentracją na umiejętności czytania ze zrozumieniem i matematyka) oraz często niezbyt duża precyzja pomiaru. Ta druga cecha

7 Nauka w szkołach podstawowych w Holandii trwa 7 lat, rozpoczynają ją dzieci w wieku 5 lat.

8 Odpowiedzialny za ich przygotowanie Centralny Ośrodek Tworzenia Testów (CITO) powstał co prawda w latach 60. XX w. jako instytucja rządowa, ale w 1999 r. został ostatecznie sprywatyzowany na fali reform dążących do wprowadzenia bardziej rynkowego modelu dostarczania usług publicznych (por. rozdział 2.1). Z racji swojej wcześniejszej roli zdołał sobie przy tym zapewnić dominującą rolę na lokalnym rynku usług związanych z testowaniem umiejętności uczniów. Należy przy tym zaznaczyć, że szkoły w Holandii są zobligowane prawnie do okresowego przeprowadzania testów umiejętności uczniów i publikowania ich wyników w raportach ewaluacyjnych. Niemniej wybór dostawcy testu oraz zakres i częstotliwości pomiaru w dużej mierze pozostaje w gestii poszczególnych szkół.

związana jest z faktem, że egzaminy te tworzone są przede wszystkim z myślą o spełnianiu funkcji kontrolnej (wynikającej ze wspomnianej ustawy NCLB), w ramach której ich wyniki analizowane są na poziomie zagregowanym do grup uczniów, a nie pojedynczego zdającego.

Dosyć rozpowszechnione jest też inne rozwiązanie, stosowane także w Polsce, w którym do zadań diagnostycznych próbuje się wykorzystywać egzaminy pełniące w pierwszej kolejności inne funkcje, przede wszystkim selekcyjno-certyfikacyjną i kontrolno-ewaluacyjną. Podejście to ma jednak rozliczne wady. Egzaminy takie nie są dobrze dostosowane pod względem struktury (zakres treści, raportowanie wyników w podziale na wiele dziedzin) do potrzeb diagnostycznych. Nie umożliwiają też śledzenia zmian poziomu umiejętności uczniów w czasie. Dodatkowo wykorzystanie ich wyników do indywidualizacji pracy dydaktycznej bardzo utrudnia to, że są one z reguły przeprowadzane pod koniec etapu kształcenia, a więc w czasie, w którym następuje zmiana szkoły przez ucznia, albo przynajmniej zmiana grupy uczących go nauczycieli. Wyniki egzaminu oderwane od *jakościowej* wiedzy o uczniu, płynącej z doświadczenia wcześniejszego nauczania, niekoniecznie stanowią istotną pomoc w dostosowywaniu metod i treści nauczania do jego potrzeb.

Egzaminy określane niekiedy jako diagnostyczne lub *służące ocenie kształtującej*, stosowane są też w wielu krajach europejskich z zadaniem wsparcia uczniów i rodziców w wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej (FRSE, 2010). Jest to rola o tyle specyficzna, że choć formalnie nie pełnią one funkcji selekcyjno-certyfikacyjnej, w szczególności ich wyniki nie są brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kolejny szczebel edukacji (a więc zasadniczo są to egzaminy *niskiej stawki*), to jednak uwzględniając szerszy kontekst ich funkcjonowania, obejmujący praktyki postępowania nauczycieli i rodziców, *de facto* są one narzędziem selekcji. W szczególności na ich podstawie rekomenduje się często uczniom wybór ogólnego lub zawodowego toku kształcenia.

Funkcja kontrolno-ewaluacyjna

Funkcja kontrolno-ewaluacyjna egzaminów, związana z oceną skuteczności stosowanych praktyk nauczania, jest zjawiskiem stosunkowo nowym. Tradycyjnie instytucje edukacyjne były rozliczane raczej nie ze skutków podejmowanych działań, lecz ze zgodności tychże działań z regulacjami sporządzanymi przez instytucje zarządzające oświatą. Istniała też skłonność do przypisywania przyczyn ewentualnych niepowodzeń edukacyjnych raczej negatywnym cechom ucznia, czy środowiska, w jakim się obracał, niż nieskuteczności

działania instytucji edukacyjnych. Model ten zaczął się jednak zmieniać w czasie dwóch ostatnich dekad XX w., początkowo w krajach anglosaskich, a stopniowo również w niektórych innych państwach, także w Polsce. Przemiany te, wpisujące się w ogólniejszy proces zmiany modelu dostarczania usług publicznych, charakteryzowały się z jednej strony dążeniem do zwiększenia autonomii szkoły w zakresie sposobu prowadzenia przez nią działalności edukacyjnej, z drugiej strony wiązały się z wprowadzeniem pewnych form kontroli uzyskiwanych efektów kształcenia. Kwestie te bardziej szczegółowo omówione zostaną w następnym rozdziale. Tutaj istotne jest, że w ramach nowego podejścia, określanego często mianem koncepcji *rozliczalności* (*accountability*), egzamin staje się nie tylko narzędziem służącym do oceny poziomu kompetencji zdającego, ale też do oceny instytucji edukacyjnej. W skrajnych przypadkach, jak w USA pod działaniem ustawy NCLB, wyniki licznych egzaminów mogą nie mieć żadnych bezpośrednich konsekwencji indywidualnych dla zdających je uczniów (egzamin w klasach III-VII amerykańskich szkół nie pełnią funkcji selekcyjnych), jednocześnie niosąc potencjalnie bardzo poważne konsekwencje dla szkół i poszczególnych nauczycieli (z wpływem na zarobki, czy groźbą zwolnień włącznie).

W ramach takiego modelu *kontroli efektów kształcenia* władze stawiają instytucjom edukacyjnym cele, jakie mają one osiągnąć, typowo sformułowane w kategoriach minimalnego zestawu kompetencji, jaki powinni posiadać absolwenci i wykorzystują egzamin do kontrolowania, czy cele te są w praktyce realizowane. Wyniki egzaminów mogą być tu wykorzystane do identyfikacji placówek wymagających wsparcia, mogą też być wykorzystywane w systemie nagród i kar, mającym motywować instytucje edukacyjne do osiągnięcia stawianych przed nimi celów. Systemy takie mogą obejmować bardzo zróżnicowany zestaw bodźców. Począwszy od oddziaływania na wizerunek szkoły wśród opinii publicznej, a przede wszystkim rodziców uczniów (i potencjalnych uczniów), poprzez upublicznianie wyników egzaminów, oficjalne *etykietowanie* szkół wyróżniających się czy to pozytywnie, czy negatywnie, administracyjne nakazywanie wdrożenia planów naprawczych, aż po wspomniane już wcześniej oddziaływanie na zarobki i politykę zatrudnienia instytucji edukacyjnych.

Obawy o możliwe niepożądane skutki stosowania takiego systemu nagród i kar powiązanych w dosyć bezpośredni sposób z wynikami egzaminów, w połączeniu z chęcią dowartościowania autonomii szkoły mogą z kolei prowadzić ku modelowi, w którym

akcentowany jest ewaluacyjny aspekt egzaminu. W takim podejściu system egzaminacyjny ma za zadanie dostarczyć instytucjom edukacyjnym informacji użytecznych do tego, aby mogły one same ocenić skuteczność stosowanych praktyk nauczania i wyciągnąć wnioski na temat koniecznych zmian i udoskonaleń. Można tu dostrzegać pewną analogię do funkcji diagnostycznej, przeniesionej na poziom szkoły, istnieją jednak pewne istotne różnice. W przypadku funkcji diagnostycznej na podstawie egzaminu nie ocenia się tego, jak uczeń był wcześniej uczony, a wyniki egzaminu mają dać wskazówki, jakie działania należy podjąć w stosunku do niego, aby wspomóc go w dalszym rozwoju. Tymczasem w przypadku funkcji kontrolno-ewaluacyjnej centralnym zagadnieniem jest właśnie ocena stosowanych wcześniej praktyk nauczania, w celu określenia ich skuteczności i ewentualnej modyfikacji. Co więcej, wyniki egzaminu same w sobie często nie dostarczają zbyt wielu informacji na temat tego, jak należałoby zmodyfikować podejmowane działania.

W ostatecznym rozrachunku celem wykorzystania egzaminu w funkcji kontrolno-ewaluacyjnej jest skłonienie instytucji edukacyjnych do poszukiwania przyczyn sukcesów lub porażek uczniów oraz do doskonalenia sposobu działania w przyszłości. W zależności od rozłożenia akcentów pomiędzy aspekt kontrolny a ewaluacyjny sposobów na skłonienie ich do tego upatruje się bardziej w bodźcach zewnętrznych (niekiedy, chciałoby się powiedzieć, dosyć brutalnych), lub też w wewnętrznej motywacji budowanej na profesjonalnym etosie. Dodatkowo aspekt ewaluacyjny akcentuje konieczność zapewnienia instytucjom edukacyjnym wsparcia w zakresie metod *tłumaczenia* wyników egzaminu na wnioski dotyczące praktyk nauczania, który to problem rzadko bywa dostrzegany przez zwolenników podejścia o charakterze *stricte* kontrolnym (Andrejko, 2004; Braun, 2015).

Podstawowym zagadnieniem w kontekście opisanego powyżej aspektu kontrolnego (w szczególności, gdy wynik oceny może nieść poważne konsekwencje) staje się sprawiedliwość oceny instytucji edukacyjnych. Od strony postulatów w stosunku do egzaminu mamy tu sytuację podobną, jak w przypadku funkcji selekcyjnej. Zasadnicze znaczenie ma zapewnienie porównywalności wyników w skali kraju poprzez wystandaryzowanie treści (rozwiązywanie zestawu tych samych zadań), warunków przeprowadzania i procedury oceniania egzaminu. W związku z tym do realizacji funkcji kontrolnej powinien być wykorzystywany system egzaminów zewnętrznych. Kwestia zapewnienia rygorystycznej porównywalności *poziomej* nie jest w tym przypadku istotna. Nie

ma też powodów, by wymagać w tym kontekście, aby wyniki egzaminów były *zrównane pionowo*.

Niektórzy autorzy (Barlevy i Neal, 2012) wskazują, że stosowanie procedur zrównujących jest w tym kontekście wręcz niepożądane, gdyż skutkują one większą przewidywalnością zadań, jakie będą pojawiały się na egzaminie⁹ oraz ograniczają możliwość wprowadzania w zakres treści objętych egzaminem nowych zagadnień, odpowiadających aktualnemu rozwojowi stanu wiedzy. W sytuacji, gdy egzamin pełni funkcje kontrolne, a jego wyniki mogą powodować istotne konsekwencje dla szkół lub nauczycieli, może to motywować do zawężania zakresu nauczanych treści: przykładania większej wagi do nauki przedmiotów, których opanowanie sprawdzane jest na egzaminie, a w ramach tych przedmiotów do koncentrowania się na treściach, co do których wiadomo (lub uważa się), że mają większe szanse pojawienia się w arkuszach egzaminacyjnych (Baker i in., 2010; Levitas, 2012, s. 285–286; Madaus i Russell, 2011, s. 16–18; OECD, 2008, s. 41–43). Im bardziej zawężony i przewidywalny jest zestaw treści, jakie egzamin obejmuje, tym większy będzie negatywny wpływ takich zjawisk na system edukacji. W związku z tym dobre spełnianie przez egzamin funkcji kontrolno-ewaluacyjnej jest bardzo trudne do pogodzenia z wykorzystaniem go w roli monitorującej, co wymagałoby raczej stosowania procedur *zrównywania* wyników. Problemy te występują oczywiście tym silniej, im większy nacisk kładziony jest przy tym na aspekt kontrolny. Podobne, choć nieco słabsze oddziaływanie mają zresztą egzaminy pełniące funkcje selekcyjne. Ich mniejszy wpływ bierze się z faktu, że motywacje na rzecz zawężania zakresu kształcenia oddziałują tu przede wszystkim na uczniów i mogą być w pewnym zakresie równoważone przez odmienne motywacje kadry pedagogicznej – o ile egzamin nie jest wykorzystywany również w celach kontrolnych.

Istotny problem w kontekście sprawiedliwości oceny w ramach funkcji kontrolno-ewaluacyjnej związany jest z faktem, że zestaw nauczanych w szkole przedmiotów typowo znacznie wykracza poza zakres zagadnień, jakie obejmują swoją treścią egzaminy. Z resztą, nawet jeśli zakres treściowy egzaminów jest szeroki, część dziedzin, uznanych za szczególnie istotne, jest co do zasady badana znacznie bardziej szczegółowo niż pozostałe. Prowadzi to do

9 Zasadniczo występują dwa mechanizmy powodujące taki wzrost przewidywalności. Po pierwsze, część schematów *zrównywania* opiera się na wykorzystaniu w kolejnych edycjach egzaminu (czy, w przypadku *zrównywania pionowego*, kolejnych egzaminach) częściowo tych samych zadań (Pokropek i Kondratek, 2012). Z drugiej strony, jak wspomniano już wcześniej przy okazji omawiania funkcji monitorującej egzaminów, stosowanie *zrównywania* wiąże się z koniecznością zachowywania możliwie stałego zakresu treściowego, który podlega testowaniu.

sytuacji, w której ocena instytucji edukacyjnej dokonywana jest w odniesieniu przede wszystkim (lub wręcz wyłącznie) do działań nauczycieli wybranych przedmiotów, a z pominięciem (częściowym lub całkowitym) działań pozostałych nauczycieli. Jeśli konsekwencje oceny dotyczą szkoły jako całości, mamy do czynienia z rodzajem odpowiedzialności zbiorowej, co może być uznawane za kontrowersyjne. Z kolei, jeśli system kontroli (*rozliczalności*) funkcjonuje na poziomie poszczególnych nauczycieli, mamy do czynienia z rodzajem *podwójnych standardów*. Nauczyciele niektórych przedmiotów poddawani są za pośrednictwem egzaminów ścisłej kontroli, wiążącej się często ze wzmożoną konkurencją pomiędzy sobą i obniżeniem pewności zatrudnienia, czy możliwości dalszego rozwoju kariery, podczas gdy pozostali członkowie nominalnie tej samej profesji funkcjonują niepoddawani presji tego rodzaju (Baker i in., 2010; Jiang, Spörte i Lupescu, 2015).

1.2 Efekty, czy efektywność?

Analizując funkcję kontrolno-ewaluacyjną warto odróżnić od siebie dwie kwestie: sposób, w jaki wyniki egzaminów wykorzystywane są w kontekście definiowania celów polityki edukacyjnej oraz rolę, jaką odgrywają w ramach mechanizmów oddziaływania na instytucje edukacyjne, aby wypełniały one założenia przyjętej polityki. Współcześnie cele polityki edukacyjnej w dużej mierze formułowane są w kategoriach osiągnięcia na poszczególnych poziomach edukacji pewnych założonych efektów kształcenia. Oczekuje się, że uczniowie, kończąc dany etap edukacji, będą mieć opanowane określone umiejętności, typowo opisane w ramach formalnych dokumentów takich jak podstawy programowe.

W ramach różnych systemów edukacji istnieją przy tym duże rozbieżności w zakresie tego, jak konkretnie formułowane są takie cele. Skrajnym przypadkiem jest tu USA pod działaniem ustawy NCLB, gdy władze poszczególnych stanów musiały bardzo precyzyjnie określić zakres wymaganych umiejętności, a jako cel (do osiągnięcia w perspektywie dekady) postawiono zdobywanie ich przez wszystkich uczniów (cel ten okazał się zresztą nieosiągalny, co zostanie opisane szerzej w następnym rozdziale). W takim przypadku egzaminy konstruowane są pod kątem pomiaru sprawdzającego¹⁰ zestaw wymaganych

10 Odwołuję się tu do funkcjonującego w psychometrii i pedagogice podziału na pomiar sprawdzający i różnicujący (Niemierko, 2009), choć polska terminologia jest nieco myląca. W istocie nie chodzi bowiem o cechę samego pomiaru, w sensie sposobu przeprowadzenia testowania, ale o sposób przedstawienia jego wyników, własności skali, na jakiej wyniki pomiaru są prezentowane.

umiejętności. W celu przełożenia abstrakcyjnej reprezentacji liczbowej, jaką jest suma punktów (lub wynik przedstawiony na skali standardowej) na zakres umiejętności, co do których można zakładać, że uczeń je opanował, ustala się w odniesieniu do treści konkretnego arkusza egzaminacyjnego zestaw wartości progowych, wyznaczających punkty odcięcia dla poszczególnych *poziomów umiejętności* (*performance standards*). Każdy taki poziom opisywany jest poprzez zestaw odpowiadających mu umiejętności, co pozwala łatwo odnieść wyniki egzaminu do celów stawianych w ramach polityki edukacyjnej (Koretz, 2008, s. 179–200).

Bardziej typowa jest jednak sytuacja podobna do tej, z którą mamy do czynienia w Polsce, gdy w ramach obszernej podstawy programowej nie jest jasno wyodrębnione, jakie umiejętności uważa się za niezbędne do uzyskania przez absolwenta danego etapu kształcenia, a które wychodzą ponad takie minimum. Również wyniki egzaminów typowo (w tym w Polsce¹¹) nie są raportowane w postaci dobrze zdefiniowanych *poziomów umiejętności*. Taki brak precyzji może prowadzić do trudności i nieporozumień przy próbie przekładania celów polityki edukacyjnej na wyniki egzaminów. Typowym przejawem jest tu formułowanie oczekiwań, że uczniowie podczas danego etapu edukacji osiągną przyrost w zakresie opanowanych treści kształcenia, jednak bez precyzowania, jak należałoby to weryfikować z wykorzystaniem wyników egzaminów.

Jeśli cele polityki oświatowej stawiane są w bezpośrednim odniesieniu do wyników egzaminów (jak np. w USA), mogłoby się wydawać, że instytucje edukacyjne powinny być rozliczane wprost z realizacji tak postawionych celów, czy też stopnia, w jakim się do tego zbliżają. Inaczej mówiąc, w ramach mechanizmów oddziałujących na rzecz poprawy jakości kształcenia wyniki egzaminów mogą być z powodzeniem wykorzystywane w takiej samej formie, w jakiej używane są do określania celów polityki edukacyjnej. W praktyce ten dosyć intuicyjny wniosek okazuje się jednak błędny. W kontekście amerykańskim wskazano poważne wady stawiania szkołom jednorodnych wymagań wyrażonych w kategoriach osiągnięcia przez uczniów określonego *poziomu umiejętności*. Argumentowano, że założenie o utrzymywaniu jednolitych standardów wymagań w kolejnych latach jest w praktyce mało

11 Dotyczy to również matury, choć w przypadku tego egzaminu dla trzech obowiązkowo zdawanych przedmiotów istnieje próg zaliczenia. Przyczyn istnienia tego progu należy upatrywać w funkcji selekcyjno-certyfikacyjnej, a nie kontrolno-ewaluacyjnej tego egzaminu, nie zmienia to jednak faktu, że przyjęta wartość 30% możliwych do uzyskania punktów nie posiada uzasadnienia sformułowanego *explicitie* w odniesieniu do treści kształcenia, których opanowanie miałyby się wiązać z jego przekroczeniem.

prawdopodobne ze względu na działania strategiczne szkół (w szczególności skłonność do zawężania treści kształcenia), a w skrajnych wypadkach wręcz oszustwa (np. dopuszczanie do ściągania podczas egzaminu) ze strony instytucji oświatowych poddanych silnej presji kontrolnej. Dodatkowo ocena szkół w oparciu o przekraczanie przez uczniów wymaganego progu umiejętności w dosyć oczywisty sposób prowadzi do koncentrowania uwagi nauczycieli na uczniach o umiejętnościach w pobliżu takiego progu – to ich wyniki mają bowiem największe szanse wpłynąć na ocenę szkoły. Dzieje się to jednak kosztem zarówno uczniów zdolniejszych, którym nie trzeba poświęcać większej uwagi, bo i tak przekroczą próg, jak i uczniów szczególnie zagrożonych porażką edukacyjną, wysiłek włożony w pracę z nimi ma bowiem niewielkie szanse przełożyć się na sukces w postaci przekroczenia progu (Burgess, Propper, Slater i Wilson, 2005; Madaus i Russell, 2011; Neal, 2010, 2011).

Wykorzystanie wyników egzaminów raportowanych w formie *poziomów umiejętności* nie jest optymalnym rozwiązaniem z punktu widzenia funkcji kontrolno-ewaluacyjnej, gdyż wiąże się z utratą znacznej ilości informacji o osiągnięciach uczniów, szczególnie jeśli uwaga skoncentrowana jest wokół przekroczenia przez uczniów jednego, wybranego progu. Co więcej, jeżeli w ramach systemu akcentowany jest aspekt kontrolny, co wyraża się czy to poprzez upublicznianie wyników, czy to przez możliwość wystąpienia dotkliwych sankcji ze strony organów nadzoru w przypadku nierealizowania postawionych celów, wykorzystanie takiej formy prezentacji wyników może motywować instytucje edukacyjne do niepożądanych działań.

Najpoważniejszym problemem z rozliczaniem instytucji edukacyjnych w kategoriach *poziomów umiejętności* jest jednak trudność z odpowiednim dobraniem poziomu stawianych wymagań. Jeśli będą one zbyt niskie, system dosyć szybko przestanie dostarczać instytucjom edukacyjnym (a przynajmniej większości z nich) bodźców do doskonalenia się. Jeśli będą zbyt wysokie, dla części szkół mogą się one okazać w praktyce niemożliwe do spełnienia, mimo wyczerpanych wysiłków. Byłaby to bardzo kłopotliwa sytuacja: z jednej strony wyciąganie wobec takich szkół przewidzianych przepisami sankcji raczej nie doprowadzi do poprawy wyników, z kolei odstąpienie od ich wyciągania dyskredytowałoby cały system kontroli¹² (Neal, 2010, 2011).

12 Stosowanie ustawy NCLB w istocie doprowadziło w USA do tego typu sytuacji, co zostanie opisane w następnym rozdziale.

To zróżnicowanie rzeczywistej trudności w spełnieniu wymagań ma prostą przyczynę: osiągnięcia uczniów pod koniec danego etapu edukacji tylko częściowo są efektem oddziaływania instytucji edukacyjnych. Wpływa na nie również szereg innych czynników, przede wszystkim uprzednie osiągnięcia uczniów (na pierwszym etapie edukacji możemy mówić o poziomie gotowości szkolnej) oraz status społeczno-ekonomiczny rodzin uczniów (oba te czynniki są zresztą ze sobą wyraźnie powiązane). Ponieważ w systemach edukacyjnych występuje zjawisko segregacji uczniów ze względu na wymienione czynniki (Benito, Alegre i González-Balletbò, 2014; Dolata, 2008; Dolata, Jasińska i Modzelewski, 2012; Dronkers, 2010), a dodatkowo instytucje edukacyjne różnią się ze względu na środowisko, w jakim działają, wyniki końcowe nie mogą stanowić dobrej podstawy do oceny jakości pracy szkoły. Takie same cele formułowane w kategoriach wyników końcowych przekładają się w przypadku poszczególnych szkół na diametralnie różne wymagania w zakresie koniecznej do wykonania pracy dydaktycznej.

Aby uzyskać wskaźniki użyteczne do oceny jakości pracy instytucji edukacyjnych (czy to do celów kontrolnych, czy ewaluacji), należałoby raczej dla każdej z nich oddzielnie wyznaczyć adekwatny poziom oczekiwań co do wyników końcowych egzaminów, biorąc pod uwagę skład uczniowski oraz środowisko, w jakim pracuje szkoła. Dopiero takie podejście niesie ze sobą obietnicę sprawiedliwej oceny tego, w jakim stopniu to działania danej instytucji edukacyjnej przyczyniają się do nabywania przez uczniów umiejętności, których opanowanie mierzą egzaminy (Dolata i in., 2015, s. 145–147; Goldstein i Thomas, 1996; Ladd i Walsh, 2002; Meyer, 1997). W odróżnieniu od analizy efektów kształcenia (wyników egzaminów końcowych), podejście polegające na porównaniu osiągniętych efektów do poziomu oczekiwań ustalonego indywidualnie dla danej instytucji, nazywa się analizą *efektywności* działania (ang. *effectiveness* lub *performance*)¹³.

Pewien problem stanowi metoda określania adekwatnego poziomu wymagań w zależności od instytucji. W rozpatrywanej wcześniej sytuacji, gdy ocenie podlegają efekty kształcenia, zakres umiejętności wchodzących w skład wymaganego *poziomu umiejętności* ustalany jest co do zasady w wyniku konsensusu ekspertów, przy czym wypracowanie takiego wspólnego

13 Należy zaznaczyć, że tak używany termin *efektywność* nie ma bezpośredniego związku ze znaczeniem, jakie posiada on w ekonomii, w szczególności w kontekście analizy funkcji produkcji (p. rozdział 2.2.5). Stąd też dwoistość określeń używanych w języku angielskim: niektórzy autorzy używają słowa *performance* (produktywność), aby uniknąć błędnych skojarzeń, jakie może wywoływać wyraz *effectiveness*. Określenie *produktywność* nie przyjęło się jednak w polskiej literaturze tematu.

stanowiska często nie jest łatwe. W sytuacji, gdy chcemy zrelatywizować oczekiwania w zależności od charakterystyk uczniów i ewentualnie środowiska edukacyjnego, podejście takie staje się jednak niemożliwe do zastosowania. Ogólnie rzecz biorąc, brak nam dobrych przesłanek do ustalenia adekwatnego poziomu oczekiwań w inny sposób, niż poprzez analizę dostępnych danych empirycznych, obrazujących, jak wyniki uczniów różnicują się ze względu na ich charakterystyki.

Może to jednak budzić pewne zastrzeżenia. Jeśli założymy, że wszystkie szkoły w ten sam sposób obniżą jakość swojej pracy, doprowadzi to po prostu do takiego samego obniżenia oczekiwań, formułowanych na podstawie empirycznie obserwowanych współzależności między zmiennymi. W rezultacie, pomimo takiej zmiany, wartości wskaźników *efektywności* pracy szkół nie ulegną zmianie. Rzecz w tym, że w kontekście funkcji kontrolno-ewaluacyjnej problem ten jest jedynie pozorny. Zwróćmy uwagę, że jeśli zmiana jakości pracy dotyczyła w ten sam sposób wszystkich instytucji edukacyjnych, jej przyczyn należałoby poszukiwać raczej na poziomie systemowym, niż w intencjonalnych działaniach każdej z tych instytucji¹⁴. Jeśli przyczyny takiego zjawiska mają podłoże systemowe, to ich identyfikacja związana jest z funkcją monitorującą egzaminów, a nie z funkcją kontrolno-ewaluacyjną. Dla realizacji tej drugiej zasadnicze znaczenie ma z kolei możliwość porównania instytucji edukacyjnych pomiędzy sobą, a nie w odniesieniu do zewnętrznie zdefiniowanego kryterium. Jest to dosyć jasne w kontekście aspektu ewaluacyjnego: jeśli naszym celem jest ciągle doskonalenie własnych działań, to powinniśmy śledzić, jak w podobnej sytuacji (z podobnymi uczniami, działając w podobnych warunkach) radzą sobie inni.

W przypadku aspektu kontrolnego zasadnicze znaczenie takiej relatywnej oceny nie jest równie intuicyjne, ale także daje się uzasadnić. Jak zostało wskazane wcześniej, zasadniczym problemem występującym w przypadku oceny instytucji edukacyjnych opierających się na tak samo dla wszystkich zdefiniowanych celach jest trudność z ustaleniem odpowiedniego *poziomu trudności* formułowanych wymagań. Tymczasem jeśli w skali systemu występować będą zmiany jakości pracy instytucji edukacyjnych, będzie to prowadzić właśnie do *dewaluacji*, albo wprost przeciwnie, *rewaluacji* obowiązujących kryteriów. Co prawda,

14 Nie da się oczywiście z całą pewnością wykluczyć wystąpienia rodzaju *zmowy* pomiędzy instytucjami edukacyjnymi, wymagałoby to jednak silnych skłonności do formułowania teorii spiskowych. W skali systemu edukacji obejmującego często kilka tysięcy szkół (na jednym poziomie edukacji), tego rodzaju synchronizacja działań wydaje się jednak nierealna.

obserwując poziom ich spełnienia, będziemy mogli dostrzec zachodzące zmiany w ogólnym poziomie jakości pracy instytucji edukacyjnych¹⁵, jednak jak już zostało wskazane powyżej, jest to związane z realizacją funkcji monitorującej, a nie kontrolno-ewaluacyjnej. Tymczasem ceną, którą trzeba za taką możliwość zapłacić, jest zmniejszenie zdolności oddziaływania systemu oceny na instytucje edukacyjne. W przypadku wzrostu ogólnej jakości pracy coraz więcej szkół mieści się będzie w kategorii *spełniających kryteria*, w efekcie tracąc bodźce do dalszego rozwoju. W przypadku spadku ogólnej jakości pracy, dla coraz większej liczby szkół postawione cele stają się w praktyce nieosiągalne, co prowadzi do upadku morale kadry oraz problemów z egzekwowaniem na szeroką skalę negatywnych sankcji wobec szkół. Skupienie uwagi na różnicowaniu szkół pozwala jednak zachować *czułość* systemu oceny, rozumianą jako zdolność do rozróżniania od siebie lepszych i gorszych instytucji, bez względu na zmiany nie tylko ogólnego poziomu jakości pracy w ramach systemu oświaty, ale również innych czynników wpływających na osiągnięcia edukacyjne uczniów (Neal, 2010, 2011).

Powyższe rozważania mają też istotne znaczenie w kontekście wykorzystania do pomiaru *efektywności* pracy instytucji edukacyjnych wskaźników przyrostu umiejętności uczniów. O ile wskaźniki takie są dostępne, co wymaga stosowania *zrównywania pionowego* wyników egzaminów, potencjalnie atrakcyjne może wydawać się zdefiniowanie oczekiwań względem instytucji edukacyjnych właśnie w kategoriach oczekiwań co do minimalnego przyrostu umiejętności każdego ucznia. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że o ile w przypadku efektów kształcenia możliwe jest prezentowanie wyników egzaminów w formie dosyć dobrze zdefiniowanych *poziomów umiejętności*, o tyle niemożliwe jest opisanie w podobny sposób zmian poziomu umiejętności. Ta sama wielkość zmiany może oznaczać opanowanie zupełnie innych treści w zależności od tego, jaki był wyjściowy poziom wiedzy. W związku z tym zmiany poziomu umiejętności w praktyce muszą być reprezentowane w formie abstrakcyjnej – jako liczby. Skutecznie utrudnia to określenie metodami eksperckimi oczekiwanej wielkości pożądanego przyrostu umiejętności. Tym bardziej że własności skali, używanej do przedstawienia wyników egzaminów (a więc i zmian poziomu umiejętności) mogą zauważalnie różnić się w zależności od metody skalowania wykorzystanej przy *zrównywaniu pionowym* (Briggs i Weeks, 2009). Dodatkowo ustalanie bezwzględnych kryteriów w odniesieniu do oczekiwanych przyrostów niesie analogiczne zagrożenia,

15 Oczywiście zakładając, że inne czynniki, w szczególności ogólny poziom umiejętności uczniów na początku danego etapu kształcenia, nie ulegają zmianie.

związane ze zmianą *poziomu trudności*, jak w przypadku wyników końcowych. Podobnie jak w przypadku wyników końcowych, najbardziej użytecznym sposobem określania *adekwatnej* wielkości przyrostu jest więc ustalanie jej na podstawie rozkładu postępów faktycznie uzyskiwanych przez uczniów. Podejście takie będzie wręcz niezbędne, jeśli dojdziemy do wniosku, że oprócz uprzednich osiągnięć przy ustalaniu poziomu oczekiwań należałoby dodatkowo kontrolować również inne charakterystyki uczniów lub środowiska szkolnego.

Oczywiście uprzednie osiągnięcia uczniów stanowią niezwykle ważny czynnik wpływający na wyniki późniejszych egzaminów i o ile tylko jest to możliwe, należałoby wykorzystać je do ustalenia adekwatnego poziomu oczekiwań. Jednak, jak zostanie zademonstrowane w następnej części rozdziału, jest to możliwe również wtedy, gdy wyniki obu egzaminów nie są wyrażone na tej samej skali, a więc nie daje się określić przyrostu umiejętności względem poprzedniego pomiaru. Sytuacja, w której dysponujemy wskaźnikami przyrostu umiejętności, nie daje więc w kontekście oceny *efektywności* istotnych korzyści¹⁶. Jednocześnie zapewnienie wyrażenia wyników kolejnych egzaminów na jednej skali jest bardzo skomplikowane i kosztowne, a przy tym, jak wspomniano wcześniej, może być wręcz niepożądane, o ile pomiar *efektywności* ma być wykorzystywany w aspekcie kontrolnym. W związku z tym chęć obserwacji przyrostów umiejętności należy łączyć raczej z diagnostyczną lub monitorującą funkcją egzaminów, niż z funkcją kontrolno-ewaluacyjną.

1.3 Prosty model EWD

Wskaźniki EWD mają na celu właśnie pomiar *efektywności* działania instytucji edukacyjnych. Aby wyrobić sobie ogólną orientację na temat sposobu ich konstruowania, opisane zostanie tu, jak mogą być one obliczone za pomocą bardzo prostego modelu. Jak już wspomniano, nie ulega wątpliwości, że kapitalne znaczenie dla wyników egzaminów mają wcześniejsze osiągnięcia edukacyjne uczniów, w szczególności mierzone wynikami wcześniej przeprowadzonego egzaminu. Oczywiście taki egzamin powinien zostać przeprowadzony tuż przed rozpoczęciem danego etapu kształcenia, lub ewentualnie w jego trakcie, tak aby w okresie pomiędzy jednym i drugim egzaminem uczniowie uczęszczali tylko do jednej szkoły¹⁷. Łatwo zauważyć tu zasadniczą trudność związaną z chęcią konstruowania wskaźników EWD dla poszczególnych nauczycieli – zmiany nauczyciela w ramach jednego

16 Por. rozdział 6.1.2.

17 Występowanie w systemie edukacji częstego zmieniania szkół przez uczniów stanowi poważny problem dla możliwości wykorzystania wskaźników EWD.

etapu edukacji zachodzą znacznie częściej, niż zmiana szkoły przez ucznia¹⁸. Warto przy tym zwrócić uwagę, że uwzględnienie wcześniejszych osiągnięć pozwala w znacznej mierze kontrolować (w sposób pośredni) również szereg innych czynników, które wpływają na wyniki egzaminów, w tym wspomnianego statusu społeczno-ekonomicznego rodzin uczniów (Ballou, Sanders i Wright, 2004; Chetty, Friedman i Rockoff, 2014a; Dolata i in., 2013; Fitz-Gibbon, 1997).

W ramach prostego modelu EWD można więc wykorzystać do ustalenia *oczekiwanego* poziomu osiągnięć na egzaminie końcowym dla poszczególnych uczniów informacje o tym, jak wyniki tego egzaminu powiązane są z wynikami egzaminu przeprowadzonego wcześniej (typowo na zakończenie poprzedniego etapu kształcenia). Dokładniej, dla każdego ucznia jako grupę odniesienia możemy wykorzystać innych zdających, którzy uzyskali taki sam wynik z wcześniejszego egzaminu. W ramach takiej grupy możemy wyznaczyć rozkład wyników obecnie przeprowadzonego egzaminu. Graficzna ilustracja takiego postępowania dla dwóch hipotetycznych testów¹⁹ przedstawiona została na rysunku 1. Jako punkt odniesienia, wyznaczający *oczekiwany* poziom osiągnięć w ramach każdego takiego rozkładu możemy wybrać średni wynik obecnego egzaminu²⁰ (na rysunku średnie te oznaczono poziomymi liniami naniesionymi na każdy z rozkładów). Wartości wskaźników EWD dla poszczególnych instytucji edukacyjnych możemy teraz obliczyć jako średnią różnic pomiędzy wynikami obecnego egzaminu, jakie w rzeczywistości osiągnęli uczniowie poddani jej oddziaływaniu, a wyznaczonymi przed chwilą *oczekiwaniemi* (różnicę taką, stosując terminologię przejętą z modelowania regresji, określa się zwykle mianem *reszty*). Uczniowie, którzy osiągnęli wyniki powyżej *oczekiwań* (przykładowo uczeń „A” na rysunku), będą mieć pozytywny wkład w wartość wskaźnika EWD swojej szkoły lub swojego nauczyciela, natomiast uczniowie, którzy osiągnęli wyniki poniżej *oczekiwań* (przykładowo uczeń „B” na rysunku), będą mieć wkład ujemny.

Średnia wartość tak obliczonych wskaźników EWD w zbiorowości szkół lub nauczycieli jest typowo bliska 0, przy czym wartości dodatnie można interpretować jako wskazujące na

18 W niektórych systemach edukacji, np. w USA, zestaw nauczycieli uczących ucznia często zmienia się każdego roku. W Polsce zmiany takie są relatywnie rzadkie, niemniej wciąż występują wyraźnie częściej, niż zmiany szkoły.

19 Jeden oceniany był na skali 0-10, a drugi 0-25 pkt.

20 Ujmując rzecz formalnie, do wyznaczenia *oczekiwanych* wyników egzaminu końcowego wykorzystujemy przewidywanie z regresji I rodzaju średnich wyników egzaminu końcowego ze względu na wyniki wcześniejszego egzaminu.

Rysunek 1. Prosty model EWD – regresja I rodzaju średnich wyników obecnego egzaminu ze względu na wyniki wcześniejszego egzaminu (hipotetyczne dane).

ponadprzeciętną *efektywność* pracy, a wartości ujemne na poniżej przeciętną *efektywność*²¹. Warto zauważyć, że wartości tak obliczanych wskaźników EWD przedstawiane są w tych samych jednostkach, co wyniki egzaminu końcowego. Ponieważ w ramach omawianego modelu staramy się kontrolować czynniki niezależne od działań instytucji edukacyjnych, które wpływają na wyniki tego egzaminu, możemy zaproponować intuicyjną interpretację wskaźników EWD jako starających się opisać przeciętny *wkład szkoły/nauczyciela* w wyniki egzaminu końcowego. Inaczej mówiąc, za pomocą wskaźników EWD staramy się pokazać, ile przeciętnie punktów uczniowie *zyskują*, lub *tracą* dzięki temu, że uczyli się w danej szkole (byli uczeni przez danego nauczyciela), w porównaniu do średniej spośród uczniów innych

21 Ścisłe formalnie, aby średnia wartość tak wyliczanych wskaźników EWD w zbiorowości szkół lub nauczycieli była równa 0, konieczne jest spełnienie jednego z dwóch warunków: albo równej liczby uczniów przypadających na szkołę/nauczyciela, albo niewystępowania związku pomiędzy liczbą uczniów a *efektywnością* pracy szkół/nauczycieli (por. rozdział 5.2.2).

placówek (nauczycieli). Trzeba przy tym zaznaczyć, że powyższy opis, choć obrazowy, należy w praktyce traktować z rezerwą. Wskaźników EWD nie można bowiem interpretować w sposób ściśle przyczynowy²². Podstawowy problem stanowi oczywiście ogromna trudność (a wręcz brak możliwości) adekwatnej kontroli w modelach EWD wszystkich istotnych czynników wpływających na osiągnięcia edukacyjne, a niezależnych od działań szkoły. Jest to problem oczywisty w przypadku modelu tak prostego, jak omawiany powyżej, ale w pewnym stopniu występuje również w znacznie bardziej skomplikowanych specyfikacjach (kwestia ta omówiona zostanie szerzej w dalszych rozdziałach). Niektórzy autorzy podnoszą również bardziej subtelne kwestie, z powodu których niemożliwa jest interpretacja przyczynowa wskaźników EWD w kategoriach, w jakich termin przyczynowości rozumiany jest współcześnie w naukach empirycznych, w szczególności w ramach modelu przyczynowości Neymana-Rubina (Reardon i Raudenbush, 2009; Rubin, Stuart i Zanutto, 2004).

1.4 Możliwe modyfikacje prostego modelu EWD

Oczywistą zaletą przedstawionego przed chwilą modelu EWD jest jego prostota, a co za tym idzie przejrzystość. Cecha ta ma kapitalne znaczenie dla akceptacji wskaźników EWD jako narzędzia oceny jakości pracy przez różne grupy odbiorców, przede wszystkim zaś przez samych ocenianych, a więc nauczycieli i dyrektorów. Jej znaczenie jest na tyle duże, że implementację obliczania wskaźników EWD w tak prostej formie początkowo poważnie rozważano zarówno w Anglii (Fitz-Gibbon, 1997), jak i w Polsce (Jakubowski, 2006). Ma on jednak dosyć istotne ograniczenia, które sprawiają, że w praktyce wykorzystywane są bardziej złożone rozwiązania.

Najbardziej oczywistym sposobem modyfikacji modelu jest uzupełnienie go o dodatkowe czynniki, które byłyby uwzględniane przy wyznaczaniu *oczekiwanych* wyników egzaminu końcowego. Zakres zmiennych, które należałoby kontrolować, może się przy tym różnić zarówno w zależności od konkretnego celu, w jakim mają być wykorzystywane wskaźniki EWD (p. rozdział 3), jak i od charakterystyk konkretnego systemu edukacji (w szczególności stopnia segregacji i siły związków pomiędzy statusem społeczno-ekonomicznym a osiągnięciami szkolnymi). Należy przy tym zwrócić uwagę, że w modelach EWD oprócz charakterystyk uczniów mogą być kontrolowane również pewne cechy środowiska szkolnego, o ile pozostają one w decydującej mierze poza kontrolą szkoły/nauczyciela. Przykładem takiej

22 Por. rozdział 4.4.

cechy może być np. średnia wyników wcześniejszego egzaminu. Z drugiej strony, chęć poszerzania zakresu czynników kontrolowanych w modelu może być w praktyce trudna do realizacji z powodu niedostępności odpowiednich informacji w ramach systemu przetwarzania wyników egzaminacyjnych.

Omawiany wcześniej model może też być modyfikowany w zakresie metody statystycznej wykorzystywanej do obliczania *oczekiwanych* wyników egzaminu końcowego. Wykorzystanie regresji I rodzaju ma dosyć oczywiste ograniczenia. Aby ustaloną wartość *oczekiwanego* wyniku dla danej grupy uczniów (wyróżnionej na podstawie wyników wcześniejszego egzaminu) można było uznać za adekwatną, grupa taka musi być wystarczająco duża. Jednakże typowo tylko niewielka liczba zdających osiąga wyniki egzaminu bliskie maksymalnemu możliwemu do uzyskania, a jeszcze mniej osób ma wyniki bliskie zeru. Kwestia ta staje się oczywiście bardziej dotkliwa, gdy chcemy uwzględnić w modelu EWD więcej zmiennych kontrolnych – co wymusza dzielenie uczniów na coraz większą liczbę coraz mniej licznych grup. Regresja I rodzaju w oczywisty sposób nie znajdzie też zastosowania, jeśli w ramach modelu chcielibyśmy kontrolować zmienną, która przyjmuje bardzo wiele wartości (np. gdy wyniki egzaminu są oszacowaniami umiejętności obliczonymi na podstawie niektórych modeli IRT).

W związku z tym do obliczania wskaźników EWD zwykle wykorzystuje się modele regresji (czy to MNK, czy mieszanych efektów), w których zakłada się liniową zależność pomiędzy zmiennymi kontrolnymi a wynikami egzaminu końcowego. Oczywiście może to prowadzić do pewnych komplikacji, gdyż założenie o liniowym przebiegu tych zależności nie zawsze dobrze odpowiada rzeczywistości (np. wracając do rysunku 1, można zobaczyć, że średnie warunkowe wyników egzaminu na wyjściu nie układają się w jednej linii, lecz ulegają wypłaszczeniu po prawej stronie wykresu). Problem ten może zostać rozwiązany poprzez włączenie do modelu nieliniowych przekształceń zmiennych kontrolnych. Może to jednak prowadzić do znacznego skomplikowania wykorzystywanych modeli. Wiele wysiłku wymaga też przeprowadzenie analiz, mających na celu określenie odpowiedniej specyfikacji modelu. Jeszcze inne możliwości modyfikacji modelu EWD istnieją w sytuacji, gdy egzaminy przeprowadzane są kilkakrotnie w czasie jednego etapu kształcenia – typowo co roku. Takie specyficzne modele, uwzględniające jednocześnie wyniki wielu kolejnych egzaminów wykorzystywane są w niektórych stanach USA do obliczania wskaźników EWD nauczycieli (p. rozdział 6.1.3).

Możliwe jest też zastosowanie innej skali do wyrażania tego, jak wysokie lub niskie w stosunku do *oczekiwań* są wyniki uzyskane przez uczniów. Wykorzystanie regresji I rodzaju median, w której zamiast opisanych powyżej *reszt* wykorzystuje się centyle, odpowiadające wynikom poszczególnych uczniów w warunkowych rozkładach wyników egzaminu końcowego ze względu na wynik wcześniejszego egzaminu, oraz używanie jako wskaźnika *efektywności* szkoły mediany takich centyli odpowiada popularnej w USA metodzie *mediany centyli wzrostu*²³ (Barlevy i Neal, 2012; Betebenner, 2009). Kolejnym ważnym aspektem, o jaki można wzbogacić modelowanie wskaźników EWD, jest uwzględnienie przy ich raportowaniu niepewności pomiarowej, zwykle w postaci przedziałów ufności. Zasadność takiego postępowania oraz wpływ, jaki ma ono na sposób definiowania *efektywności* instytucji edukacyjnych, omówione zostaną w rozdziałach poświęconych różnym zastosowaniom wskaźników EWD oraz możliwościom ich interpretacji.

23 *Median growth percentile*. Patrz rozdział 6.2.1.

2 Geneza EWD

W rozdziale tym opisuję pokrótce różne kierunki badań, procesy i zdarzenia, które doprowadziły do wdrożenia pierwszych systemów oceny jakości pracy instytucji edukacyjnych przy pomocy wskaźników EWD. Zasadnicze znaczenie miały tu dwa procesy, przebiegające w dużej mierze niezależnie od siebie. Pierwszy z nich to ukształtowanie się w latach 80. XX w. w krajach anglosaskich koncepcji *New Public Management*²⁴ (NPM), zakładającej konieczność gruntownych zmian w zakresie sposobu organizacji i funkcjonowania instytucji dostarczających usługi publiczne. To wprowadzane w oparciu o nią reformy systemu edukacji i związane z nimi ukształtowanie się pojęcia *rozliczalności* (*accountability*) doprowadziły do wdrożenia systemów monitorowania osiągnięć uczniów poszczególnych instytucji edukacyjnych. Rozwój tych systemów przyniósł zaś w dalszej perspektywie wdrożenie wskaźników EWD.

Drugi proces ważny dla wdrożenia wskaźników EWD to rozwój, głównie amerykańskich, badań z dziedziny ekonomii edukacji. To w ramach tej dziedziny zostały opracowane i opisane podstawowe metody pozwalające obliczać tego typu wskaźniki. Jednocześnie, choć badania te prowadzone były od lat 60. XX w., ich wpływ na realne zmiany w systemie edukacji bardzo długo pozostawał niewielki. Na przełomie XX i XXI w. sięgnięto jednak po ich dorobek, dążąc do modyfikacji systemów *rozliczalności*, tak aby zniwelować zarysowane w poprzednim rozdziale problemy związane z oceną instytucji edukacyjnych na podstawie wyników końcowych.

Rozdział podzielony został na sześć części. W pierwszej z nich zawarta została ogólna charakterystyka reform systemu oświaty wdrażanych zgodnie z koncepcją NPM. Wyróżniam tam dwa różne podejścia do rozumienia pojęcia *rozliczalności*, jakie ukształtowały się w Anglii i w USA. Przedstawiam też powody, dla których na pewnym etapie rozwoju systemów *rozliczalności* konieczne stało się sięgnięcie po rozwiązania, które opracowane zostały niezależnie od koncepcji NPM. Druga część poświęcona została omówieniu rozwoju

24 W wielu polskich publikacjach nazwa ta jest podawana w brzmieniu oryginalnym, bez tłumaczenia, choć w niektórych jest tłumaczona jako „nowe zarządzanie publiczne” lub „nowe zarządzanie w sektorze publicznym”. W niniejszej publikacji będę stosował nazwę angielską i związany z nią akronim NPM.

amerykańskich badań w dziedzinie ekonomii edukacji, z których wywodzi się metodologia obliczania wskaźników EWD. Zawiera ona również streszczenie rozważań teoretycznych, dotyczących możliwości interpretowania wskaźników EWD w kategoriach typowo ekonomicznych. Trzy kolejne części poświęcone zostały opisowi amerykańskich i angielskich reform oświaty związanych z rozwojem systemów *rozliczalności*, które ostatecznie doprowadziły do wdrożenia wskaźników EWD. Opisuję w nich także kontrowersje związane z wprowadzeniem, stosowaniem i zmianami sposobu obliczania tego typu wskaźników w tych krajach. W części końcowej opisane zostały pokrótce sposoby wykorzystania wskaźników EWD w innych krajach na świecie.

Warto zaznaczyć, że rozdział ten jest w dużej mierze osadzony w specyficznym, amerykańskim kontekście. Szczególnie w drugiej części koncentruję się opisaniu, co działo się w ramach jednej wybranej dziedziny nauki, a mianowicie (amerykańskiej) ekonomii edukacji. Nie oznacza to, że badań dotyczących podobnych kwestii (uwarunkowań osiągnięć edukacyjnych, przyczyn zróżnicowania efektów pracy instytucji edukacyjnych) nie prowadzono również w innych krajach i w obrębie innych dziedzin. Nie oznacza to także, że w ramach tych innych badań nie uzyskano ważnych rezultatów. Nie miały one jednak, z wyjątkiem angielskich badań socjologów edukacji, przełożenia na rozwój metody EWD i dlatego nie zostaną tu omówione.

Należy też odnotować, że chociaż badania naukowe, w szczególności nad uwarunkowaniami osiągnięć edukacyjnych, miały zasadnicze znaczenie dla określenia metod, jakie można zastosować, aby obliczać wskaźniki EWD, to wprowadzenie ich do praktycznego użycia w sferze publicznej nie zostało zainicjowane przez naukowców, którzy wykorzystywali je w prowadzonych przez siebie badaniach. Co więcej, te wcześniejsze badania nie były w stanie dostarczyć szczegółowej wiedzy na temat własności wskaźników EWD jako narzędzi wspomagających zarządzanie oświatą. Dopiero wdrożenie tego typu wskaźników do praktycznego wykorzystania, co wiązało się z gromadzeniem w zintegrowanych bazach dużych ilości danych edukacyjnych, umożliwiło prowadzenie na szerszą skalę badań ich własności przez środowisko naukowe.

2.1 *New Public Management* i koncepcja rozliczalności

2.1.1 Nowe podejście do zarządzania oświatą

Źródłem procesów, które w późniejszym okresie doprowadziły do wdrożenia wskaźników EWD, należy upatrywać w szerszych przemianach modelu dostarczania usług publicznych, jakie zachodziły od lat 80. XX w. w Anglii i USA. Ich początek wiąże się z neoliberalną polityką Ronalda Reagana i Margaret Thatcher, a kontekst społeczno-gospodarczy stanowi rozrost w poprzedzających dekadach instytucji państwa opiekuńczego (w USA w formie zwiększonej aktywności władz federalnych w dziedzinach stanowiących wcześniej niemal wyłączną odpowiedzialność władz stanowych) oraz globalny kryzys gospodarczy (*kryzys naftowy*) będący następstwem rewolucji w Iranie. Chociaż w obu krajach zmiany zachodziły niezależnie od siebie i miały bardzo różny przebieg, jednak z perspektywy czasu badacze wskazują na istotne cechy wspólne, zwłaszcza co do kierunku podejmowanych reform (Fusarelli i Johnson, 2004; Levitas, 2012; Lynn, 2007; Tolofari, 2005). Warto przy tym podkreślić, że omawiane tu zmiany, choć łączone z *theatcheryzmem* i *reaganizmem* oraz ogólniej krajami anglosaskimi, miały bardzo uniwersalny charakter. Zarówno w USA, jak i w Anglii były one kontynuowane w latach 90. również przez rządy lewicowe. Nieco później, na przełomie XX i XXI w. idące w podobnym kierunku zmiany sposobu organizacji i finansowania instytucji publicznych wdrażane były w wielu krajach na świecie, w tym w Polsce (Lynn, 2007; Zalewski, 2007).

Punktem wyjścia dla sformułowania założeń nowych polityk była diagnoza, że instytucje publiczne w swojej dotychczasowej formie nie są w stanie skutecznie realizować powierzanych im zadań. Konieczność ograniczenia deficytu budżetowego przy jednoczesnym podniesieniu jakości świadczonych usług publicznych prowadziła do zaproponowania dosyć radykalnych zmian, znanych obecnie pod ogólnym określeniem koncepcji *New Public Management*²⁵ (NPM). W ramach tego podejścia postulowano odejście od *administrowania* (*administering*) na rzecz *zarządzania* (*management*). To pierwsze określenie utożsamiano z dotychczasową formą organizacji, w której decydującą rolę odgrywały rozbudowane, silnie zbiurokratyzowane i hierarchiczne instytucje państwowe. Była ona przedstawiana jako nieefektywna: generująca duże koszty, a przy tym niezdolna do elastycznego reagowania na

25 Nazwa ta pierwotnie odnoszona była przede wszystkim do reform wprowadzonych w Wielkiej Brytanii za rządów Margaret Thatcher i podobnych zmian wdrażanych w innych państwach Wspólnoty Brytyjskiej. Dosyć szybko zaczęto jednak odnosić ją również do przemian zachodzących w USA.

zachodzące zmiany. W ramach skrajnych stanowisk mówiono wręcz, że tak zorganizowana administracja dba głównie o swój interes instytucjonalny (utożsamiany z dalszym rozrostem), a nie o skuteczne realizowanie stawianych przed nią zadań (Hughes, 1998; Tolofari, 2005). Krytyka ta miała wiele punktów wspólnych z opisem dysfunkcji biurokracji opisanych na polu socjologii m.in. przez Roberta Mertona (1982) czy Michela Croziera (1967), choć autorzy koncepcji NPM raczej nie powoływali się na tych badaczy (Lynn, 2007).

Jako remedium proponowano przejście do logiki *zarządzania*. Jej kluczowym elementem było uelastycznienie form organizacyjnych i sposobów działania instytucji dostarczających usługi publiczne. Ich zadania powinny być formułowane nie w kategoriach tego, jak mają działać, lecz celów, które mają zostać osiągnięte w wyniku ich działania (Hughes, 1998, s. 39). Stałość biurokratycznej struktury miała zostać zastąpiona przez nacisk na zarządzanie zmianą, dostosowywanie struktury i sposobu działania instytucji do zmieniających się wymagań i potrzeb odbiorców. Miało temu sprzyjać wprowadzenie do instytucji publicznych metod zarządzania wzorowanych na tych wykorzystywanych w przedsiębiorstwach: stosowanie metod planowania strategicznego, ale również zmniejszenie pewności pracowników co do warunków pracy w dłuższym okresie (Fusarelli i Johnson, 2004; Levitas, 2012; Tolofari, 2005).

W bardziej radykalnych wersjach postulowano delegowanie możliwie dużej części zadań związanych z dostarczaniem usług publicznych na instytucje prywatne, działające na zasadach rynkowych. Przy takim podejściu zadaniem zredukowanej administracji publicznej pozostawało wyznaczanie ogólnych celów i wskaźników ich realizacji, zapewnienie mechanizmów wyboru kontrahentów oraz rozliczanie ich z realizacji celów. Występowanie konkurencji w ubieganiu się o zlecenia oraz zapewnienie swobody w zakresie wewnętrznej organizacji instytucji zajmujących się ich realizacją miały być gwarantem efektywności kosztowej takiego modelu dostarczania usług publicznych (Fusarelli i Johnson, 2004; Hughes, 1998; Tolofari, 2005). Zapewnieniu *rozliczalności (accountability²⁶)* instytucji, którym zlecano realizację poszczególnych zadań, miał z kolei służyć wymóg sprawozdawczości, wykorzystującej *wskaźniki wydajności (performance indicators)*, które mogły być następnie zestawiane i upubliczniane (P. Smith, 1990). Postulaty redukcji biurokracji, zmniejszenia kosztów państwa, a w konsekwencji również obciążeń podatkowych, wreszcie obietnica

26 W polskiej literaturze poświęconej kwestiom ewaluacji termin *accountability* bywa też tłumaczony jako *odpowiedzialność*, aby podkreślić rolę akceptacji i utożsamienia się z postawionymi celami przez instytucje, które mają je realizować.

uelastycznienia sposobu dostarczania usług publicznych w celu lepszego dostosowania ich do potrzeb odbiorców, pozwalały przy tym uzyskać dosyć szerokie poparcie społeczne dla planowanych reform (Tolofari, 2005).

W odniesieniu do edukacji wspólną cechą zmian wprowadzanych w ramach modelu *New Public Management* stanowiło przejście w myśleniu o zarządzaniu instytucjami oświatowymi od operowania przede wszystkim kategoriami zapewniania odpowiedniej ilości zasobów (nakładów na edukację) do formułowania założeń polityki w kategoriach oczekiwań co do osiągniętych rezultatów. Wiązało się to z przyznawaniem szkołom większej autonomii w zakresie planowania swoich działań, wewnętrznej organizacji (w tym zarządzania finansami i kwestiami kadrowymi) oraz stosowanych praktyk nauczania, z jednoczesnym stawianiem wymagań odnośnie do wyników nauczania. W tym celu opracowywano lub modyfikowano istniejące wcześniej podstawy programowe oraz wdrażano powiązane z nimi systemy egzaminów zewnętrznych. Wprowadzane zmiany wiązały się zwykle ze wzrostem znaczenia i autonomii działania dyrektorów szkół, przy jednoczesnym ograniczeniu roli organizacji zawodowych pracowników oświaty, zwłaszcza w zakresie możliwości centralnego ustalania warunków płacowych i gwarancji zatrudnienia (Fusarelli i Johnson, 2004). O ile wcześniej przyczyn niezadowalającej jakości edukacji upatrywano głównie w niedostatecznych nakładach finansowych przeznaczanych na kształcenie, w ramach nowej perspektywy zaczęto postrzegać je w dużej mierze w kategoriach nie dość dobrej organizacji działań instytucji edukacyjnych i niedostatecznego zaangażowania ich pracowników w wypełnianie obowiązków. Ważną zmianą było też wyraźne określenie roli rodziców jako grupy powołanej do sprawowania kontroli i mogącej formułować oczekiwania względem sposobu działania publicznych instytucji edukacyjnych (Arnott i Raab, 2000; Tolofari, 2005).

Paradoksalnie, choć koncepcja NPM skupiała się wokół idei redukcji biurokracji i uproszczenia procedur, wdrażanie jej w amerykańskiej i brytyjskiej oświacie wiązało się z istotnym zwiększeniem bezpośredniej roli władz centralnych w odniesieniu do instytucji edukacyjnych. W obu tych krajach odbywało się to kosztem osłabienia znaczenia lokalnych władz oświatowych, a przede wszystkim pracowników edukacji i organizacji reprezentujących ich interesy. Wewnętrzna odpowiedzialność nauczycieli i dyrektorów w ramach grupy profesjonalnej w znaczącej mierze zastąpiona została bezpośrednią odpowiedzialnością wobec instytucji zewnętrznych. Narzędziem egzekwowania tej odpowiedzialności stały się zaś podstawy programowe, precyzujące wymagania wobec

efektów kształcenia i powiązane z nimi systemy egzaminacyjne. Jednocześnie kolegialny model zarządzania szkołą zastąpiony został wyraźnie hierarchiczną strukturą, z dominującą rolą dyrektora-managera decydującego o planowanym kierunku rozwoju szkoły, ale też odpowiedzialnego za skuteczne osiągnięcie wyznaczonych celów. O ile utożsamimy biurokrację ze stałością struktur organizacji i reguł ich działania, w istocie została ona w wyniku wdrażanych reform zredukowana. Jeśli jednak będziemy rozumieć ją bardziej potocznie, jako obciążenie formalnościami i sprawozdawczością, zmiany te bynajmniej nie przyniosły jej zmniejszenia. Należy też zauważyć, że konieczność utworzenia i podtrzymywania działania instytucji odpowiedzialnych za egzaminowanie wiązała się ze znacznymi wydatkami, choć u podstaw NPM legło dążenie do ograniczania wydatków budżetowych.

2.1.2 Dwa modele *rozliczalności*

Oprócz cech wspólnych, pomiędzy implementacjami koncepcji NPM istniały jednak również istotne różnice. Z punktu widzenia niniejszej pracy interesująca jest rozbieżność zarówno w sposobie rozumienia pojęcia *rozliczalności*, jak i metodach stosowanych w celu jej zapewnienia. W uproszczeniu można wyróżnić tu dwa ogólne modele. Pierwszy odnosi się do retoryki i zasadniczej osi reform, jakie miały miejsce w Wielkiej Brytanii (do początku drugiej dekady XX w., kiedy to uległy one pewnym modyfikacjom²⁷), drugi zaś związany jest z rozwiązaniami wdrożonymi w USA.

Podejście brytyjskie charakteryzowało się bardziej bezkompromisowym wdrożeniem w oświacie mechanizmów rynkowych, z wyraźnym określeniem relacji pomiędzy rodzicami (na późniejszych etapach edukacji również uczniami) a szkołami na podobieństwo relacji klienta i sprzedawcy usług. Najważniejsze było zapewnienie rodzicom możliwości wyboru szkoły i zachęcanie ich, by z tego prawa aktywnie korzystali. W połączeniu z powiązaniem poziomu finansowania z liczbą uczniów miało to prowadzić do powstania konkurencji między szkołami, na podobieństwo konkurencji rynkowej. W założeniach konieczność zabiegania o uczniów miała tu wytwarzać motywację do podnoszenia jakości kształcenia. *Rozliczalność* zbudowana była w takim modelu na bezpośredniej relacji odpowiedzialności szkół wobec rodziców i uczniów, będących odbiorcami (*konsumentami*) ich usług (G. Morris, 1994; Tolofari, 2005).

27 P. rozdział 2.5.2.

Autorzy analizujący założenia i konsekwencje wdrażania koncepcji NPM zwracają uwagę, że w ramach takiej koncepcji następuje istotna zmiana sposobu rozumienia społecznej roli systemu oświaty. Edukacja zaczyna być tu postrzegana jako dobro ściśle prywatne. Zabieganie o lepsze wykształcenie przestaje być sprawą publiczną, ważną z punktu widzenia rozwoju społeczeństwa jako całości, a staje się sprawą indywidualną, związaną wyłącznie z kształtowaniem osobistej kariery. Państwo przestaje być z tej perspektywy postrzegane jako odpowiedzialne za aktywne prowadzenie polityki mającej na celu podnoszenie poziomu wykształcenia, czy przeciwdziałanie nierównościom edukacyjnym (Grace, 1994).

Zdecydowanie inne i bardziej złożone rozumienie *rozliczalności* ukształtowało się w USA. Ze względu na utrwalony historycznie model finansowania oświaty, w większości stanów oparty głównie na podatku od nieruchomości, w amerykańskiej oświacie publicznej istnieje, zwłaszcza na niższych poziomach kształcenia, silne przywiązanie do rejonizacji szkół. Wyklucza to stosowanie na szeroką skalę rozwiązań opartych na wyborze rodzicielskim (Levitas, 2012). Pewne rozwiązania tego rodzaju zostały co prawda wdrożone w USA, przede wszystkim w postaci bonów oświatowych kierowanych do ubogich rodzin, czy dopuszczenia do tworzenia tzw. *charter schools*²⁸. Były też one przedmiotem gorącej dyskusji. Jednocześnie wskazuje się, że ich rozpowszechnienie, a co za tym idzie i praktyczne znaczenie w ramach całego systemu, było (i jest nadal) mocno ograniczone (Guthrie i Springer, 2004). Drugim czynnikiem ograniczającym wdrażanie w amerykańskiej oświacie rozwiązań kształtujących relację między szkołą a rodzicami i uczniami na wzór stosunków konsumenckich jest przypisywanie dużej wagi do kwestii wyrównywania szans edukacyjnych, w ramach polityki federalnej (prowadzonej od lat 60. XX w.). Postulat ten jest trudny do pogodzenia z duchem reform rynkowych, zwłaszcza zaś z *prywatyzacją* odpowiedzialności za edukację (Fusarelli i Johnson, 2004; Lubienski, 2001).

W efekcie model *rozliczalności*, który ukształtował się w USA, oparty jest na mechanizmach kontroli administracyjnej. Kadra zarządzająca szkołami, a współcześnie w coraz większym

28 Są to placówki działające w formule podobnej do polskich szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej. Otrzymują one dotację ze środków publicznych (powiązaną z liczbą uczniów, choć w warunkach amerykańskich jest ona typowo mniejsza niż wielkość wydatków przypadających na ucznia w szkołach publicznych), mają jednak większą autonomię organizacyjną, w tym związaną z dostosowywaniem programu i metod nauczania do potrzeb uczniów. Część z nich działa bezpłatnie, część pobiera (zwykle dosyć niskie) czesne. Rodzice mogą dobrowolnie zdecydować o posłaniu dziecka do *charter school*, zamiast do obwodowej szkoły publicznej. W zakresie regulacji dotyczących *rozliczalności* szkół na podstawie wyników egzaminów szkoły te są poddane tym samym, a niekiedy nawet bardziej restrykcyjnym wymaganiom, co szkoły publiczne.

stopniu również indywidualni nauczyciele, rozliczani są z wyników osiągniętych przez ich uczniów. Nacisk kładziony jest na tworzenie systemów nagród i kar powiązanych z osiąganymi wynikami lub niespełnianiem oczekiwań stawianych przez władze oświatowe. W założeniach mają one zapewnić odpowiednią strukturę bodźców, motywujących nauczycieli do podejmowania działań zgodnych z założeniami polityki oświatowej państwa (Cloterfeld i Ladd, 1996; Goldhaber, 2015). Rola rodziców oraz opinii publicznej polega w tym przypadku na dostarczaniu poparcia uprawomocniającego stosowanie takich praktyk oceny wobec instytucji edukacyjnych. Nacisk na wyrównywanie szans edukacyjnych powoduje, że w modelu amerykańskim zasadniczego znaczenia nabrała analiza osiągnięć uczniów pod kątem zapewnienia wszystkim należytego poziomu wykształcenia.

Charakterystyczną cechą amerykańskiego podejścia do *rozliczalności* w oświacie jest stopniowa indywidualizacja odpowiedzialności, która z poziomu szkół przenoszona jest na poszczególnych nauczycieli. Wiąże się to z odejściem w zarządzaniu instytucjami edukacyjnymi od myślenia w kategoriach zespołów opartych na współpracy, na rzecz kształtowania zasad konkurencji pomiędzy niezależnie działającymi jednostkami. Jest to o tyle ciekawe, że powoduje osłabienie osobistej odpowiedzialności kierowników (dyrektorów szkół) za zarządzanie instytucją, co może być postrzegane jako odejście od pierwotnych założeń *New Public Management* (Fusarelli i Johnson, 2004).

2.1.3 *New Public Management*, ekonomia edukacji i EWD

Zarówno akcentowanie roli planowania i wyznaczania celów w ramach koncepcji NPM, jak i wdrażanie w zarządzaniu oświatą koncepcji *rozliczalności*, generowało zapotrzebowanie na wskaźniki przydatne do określenia jakości pracy instytucji edukacyjnych. W zakresie pomiaru efektów kształcenia zasadnicze znaczenie zyskały dwa rodzaje z nich: odwołujące się do porzucania nauki w szkole przed ukończeniem etapu kształcenia (oczywiście im mniej takich uczniów, tym lepiej) oraz oparte na wynikach egzaminów, najlepiej organizowanych w formie egzaminów zewnętrznych. W kategoriach oczekiwań co do wartości takich wskaźników zaczęto też formułować cele polityki edukacyjnej, czy to na poziomie ogólnokrajowym, czy lokalnym (Davidson, Reback, Rockoff i Schwartz, 2015; Goldstein i Thomas, 1996; Guthrie i Springer, 2004).

W drugiej połowie lat 90. XX w. (a w USA nawet nieco później) zaczęto sobie jednak zdawać sprawę z nakreślonych w poprzednim rozdziale problemów, jakie niesie ze sobą ocena

instytucji edukacyjnych na podstawie wyników egzaminów końcowych. Szkoły różnią się ze względu na to, z jakimi uczniami i w jakim środowisku pracują. Jeśli więc od wszystkich szkół będzie się oczekiwać podobnych osiągnięć uczniów kończących dany etap kształcenia, będzie to oznaczać stawianie bardzo zróżnicowanych oczekiwań względem jakości pracy (przekładającej się na postępy w nauce) poszczególnych placówek. To z kolei może powodować wiele niekorzystnych zjawisk, związanych z dążeniem pracowników oświaty do uniknięcia konsekwencji negatywnej, a uważanej za niesprawiedliwą, oceny swojej pracy. Rodziło to potrzebę opracowania lepszych wskaźników, pozwalających na bardziej sprawiedliwą ocenę instytucji edukacyjnych (Goldstein i Thomas, 1996; Ladd i Walsh, 2002; Meyer, 1997). Aby to zrobić, należało odwołać się do teorii opisującej, w jaki sposób można modelować ich wpływ na osiągnięcia uczniów. Oznaczało to jednak konieczność sięgnięcia do innych źródeł, niż sama koncepcja NPM, która nie dostarczała w tym zakresie żadnych konkretnych wskazówek.

W związku z tym odwołano się do badań prowadzonych w dziedzinie ekonomii edukacji. W USA rozwijały się one szybko od drugiej połowy lat 60. XX w., co było związane z aktywnym zaangażowaniem się w tym czasie amerykańskich władz federalnych w politykę wyrównywania szans edukacyjnych. W związku z tym stawiano pytania o to, jak duże są nierówności edukacyjne, jak je konceptualizować i mierzyć oraz w jaki sposób tworzyć instrumenty polityki edukacyjnej, by móc skutecznie działać na rzecz ich zmniejszenia. Naukowcy działający w tym nurcie zastanawiali się także nad możliwością wykorzystania teorii, pojęć i modeli statystycznych rozwiniętych na gruncie ekonomii do opisu sposobu działania instytucji edukacyjnych (Bowles i Levin, 1968b; Hanushek, 1979; Hanushek i Kain, 1972; Levin, 1976).

Tym, co czyniło badania z dziedziny ekonomii edukacji bliskim koncepcji NPM, był nacisk na konieczność monitorowania efektów kształcenia, a nie tylko nakładów na oświatę (Hanushek, 1986, 1996). Jednocześnie istotnym problemem, jaki w nich podejmowano, było poszukiwanie sposobów konstruowania modeli, które pozwalałyby oddzielić od siebie wpływ, jaki na osiągnięcia uczniów miały działania instytucji edukacyjnych, od wpływu innych czynników: rodzinnych, środowiskowych, czy indywidualnych (Bowles i Levin, 1968b; Hanushek, 1971, 1979; Raudenbush i Willms, 1995). Umożliwiało to podjęcie prac mających na celu opracowanie nowych, bardziej sprawiedliwych wskaźników służących do oceny jakości pracy szkół (Goldstein i Thomas, 1996; Ladd i Walsh, 2002; Meyer, 1997).

Choć w latach 80. i 90. XX w. widoczne jest zainteresowanie autorów prowadzących analizy na gruncie ekonomii edukacji możliwością wprowadzania w oświacie elementów mechanizmów rynkowych (Hanushek, 1986), wydaje się, że w praktyce w bardzo niewielkim stopniu przekładało się ono na kształtowanie przygotowywanych w tym czasie amerykańskich, a tym bardziej angielskich, programów reform oświatowych. Ekonomia edukacji pozostawała w swoim zasadniczym nurcie dziedziną akademicką, na dodatek dosyć hermetyczną i pod wieloma względami silnie zakorzenioną w specyficznym, amerykańskim kontekście. Jej osiągnięcia teoretyczne i metodologiczne znajdowały oddźwięk raczej w środowisku – niezbyt jeszcze w tym czasie licznym – ilościowych badaczy edukacji działających w ramach innych dziedzin nauki (głównie socjologii i psychologii) oraz statystyków (Aitkin i Longford, 1986; Coleman i Hoffer, 1987; Coleman, Hoffer i Kilgore, 1982; Goldstein, 1997; Raudenbush i Bryk, 1986; Todd i Wolpin, 2003), niż osób zaangażowanych w kształtowanie polityk publicznych. Jednocześnie badacze edukacji o nastawieniu ilościowym byli pośrednio beneficjentami procesów związanych z wdrażaniem w oświacie koncepcji NPM. Rozwój systemów egzaminów zewnętrznych znacznie upraszczał i zmniejszał koszty prowadzenia badań, w których przedmiotem zainteresowania były osiągnięcia uczniów.

Gdy w kolejnych etapach reform, w drugiej połowie lat 90. XX w. i na początku XXI w. odwołano się do dorobku ekonomii edukacji, czerpano z niego w sposób dosyć wybiórczy. Przy wdrażaniu nowych rozwiązań skoncentrowano się na kwestiach technicznych, dotyczących sposobu szacowania oddziaływania instytucji edukacyjnych na osiągnięcia uczniów, czego efektem stały się pierwsze propozycje stosowania wskaźników EWD. Jednocześnie w przeważającej mierze pominięto refleksje teoretyczne związane z wprowadzanymi modelami i obliczanymi na ich podstawie wskaźnikami. W szczególności dotyczyło to zasadności używania w odniesieniu do wskaźników EWD terminów posiadających konkretne znaczenia, utrwalone w teorii ekonomicznej i ograniczeń ich uprawnionej interpretacji.

2.2 Ekonomia edukacji

2.2.1 Raport Colemana

Szersze zainteresowanie się ekonomistów problematyką edukacji nastąpiło w drugiej połowie XX wieku. Zasadnicze znaczenie należy tu przypisać przede wszystkim wprowadzeniu do użycia terminu kapitału ludzkiego²⁹, co nastąpiło w pracach Artura Pigou (Pigou, 1928, 1932). Teoria kapitału ludzkiego rozwijana była potem w dwóch nurtach. W nurcie makroekonomicznym reprezentowanym przede wszystkim przez Theodore'a Schultza (Schultz, 1960, 1981), w centrum zainteresowania znajdowały się związki pomiędzy wykształceniem i zdrowotnością ludności a rozwojem ekonomicznym gospodarki. Z kolei w nurcie mikroekonomicznym, rozwiniętym w pracach Jakuba Mincera (Mincer, 1958, 1974) i Garego Beckera (Becker, 1975) koncentrowano się na uwarunkowaniach indywidualnych decyzji związanych z podejmowaniem kształcenia oraz polityką płacową przedsiębiorstw. Choć prace te nie miały bezpośredniego związku z problematyką oceny jakości działania instytucji edukacyjnych, jednak niewątpliwie przyczyniły się do spopularyzowania edukacji jako obiektu badań ekonomicznych. Zarówno tych o charakterze teoretycznym, jak i aplikacyjnych, związanych z kształtowaniem polityk publicznych i oceną ich skuteczności. Stanowiły też zachętę do prób twórczego adaptowania na tym polu istniejących już wcześniej teorii i modeli ekonomicznych.

Nieco paradoksalnie publikacja, która dała impuls do podjęcia ekonomicznej refleksji nad sposobem działania instytucji edukacyjnych, przygotowana została przez socjologów. Stał się nią amerykański raport *Equality of Educational Opportunity* (Coleman i in., 1966), zwany również od nazwiska lidera zespołu badawczego *Raportem Colemana*. Powstał on jako efekt ustawy z 1964 r. oficjalnie znoszącej w Stanach Zjednoczonych segregację rasową w miejscach publicznych, w tym w ramach systemu edukacji (*Civil Rights Act of 1964*). Zobowiązywała ona władze federalne do przeprowadzenia ogólnokrajowych badań mających na celu zdiagnozowanie poziomu segregacji szkolnej oraz zróżnicowania szans edukacyjnych, przede wszystkim na tle rasowym, a ich podsumowanie stanowił właśnie wspomniany raport.

W efekcie przeprowadzone zostały bardzo szeroko zakrojone badania sondażowe (objęły one kilkaset tysięcy uczniów z ponad 3000 szkół). Raport, oprócz tego, że zgodnie

29 We współczesnym znaczeniu. Jeszcze na początku XX w. termin kapitał ludzki niósł ze sobą bardzo negatywne konotacje związane z wykorzystaniem pracy niewolniczej (Schultz, 1960; Walsh, 1935).

z przewidywaniami dowodził bardzo dużego zróżnicowania osiągnięć edukacyjnych pomiędzy różnymi grupami rasowymi/narodowościowymi, przyniósł też dosyć nieoczekiwane wyniki dotyczące roli czynników statusowych. Choć zróżnicowanie efektów kształcenia pomiędzy szkołami było znaczne, nawet jeśli brano pod uwagę oddzielnie reprezentantów poszczególnych grup rasowych/narodowościowych, to najważniejszą rolę w wyjaśnianiu takich różnic dawało się przypisać czynnikom opisującym pozycję społeczną rodziców uczniów oraz wpływowi środowiska rówieśniczego. Zróżnicowanie szkolnych zasobów: wydatków na ucznia, liczebności klas, kwalifikacji kadry nauczycielskiej i zaplecza dydaktycznego miało przy kontroli czynników statusowych bardzo niewielkie znaczenie (Coleman i in., 1966, s. 290–329).

Raport Colemana z jednej strony wskazywał na bardzo duże nierówności edukacyjne w społeczeństwie amerykańskim, jednak z drugiej strony dawał bardzo niewiele wskazówek co do tego, jakie działania należy podjąć, aby tym nierównościom przeciwdziałać. Na podstawie uzyskanych wyników rekomendowano dążenie do zmniejszenia segregacji, wskazując, że uczniowie z mniejszości rasowych/narodowościowych osiągają wyższe wyniki, gdy uczą się w szkołach, w których znaczny odsetek stanowią biali³⁰. Występowanie takiej ogólnej zależności potwierdziło zresztą wiele późniejszych badań (Crain, 1970; Hanushek, 1972; Hanushek, Kain i Rivkin, 2009; Hoxby, 2000). Rekomendacja ta, choć wywołała duży odzew³¹, była jednak bardzo skromnym przyczynkiem do kształtowania szerszej polityki edukacyjnej.

30 Warto odnotować, że w literaturze amerykańskiej jako dokument rozpoczynający debatę naukową nad tym problemem uznawany jest nie raport *Equality of Educational Opportunity*, lecz wcześniejszy o przeszło dekadę wyrok Sądu Najwyższego USA z 1954 r. w sprawie *Brown v. Board of Education*, w którym przepisy stanowe nakazujące prowadzenie oddzielnych szkół dla ludności białej i kolorowej uznano za naruszające konstytucyjną gwarancję równego traktowania obywateli.

31 W kolejnych dwóch dekadach na dużą skalę wdrażano w USA polityki desegregacyjne (często nie dobrowolnie, z inicjatywy samych władz lokalnych, ale za sprawą wyroków sądowych zapadających w sprawach o nierówne traktowanie mniejszości, jakie były przeciwko nim wytaczane), w szczególności w formie programów dowożenia uczniów do szkół (tzw. *bussing*). Były one jednak kosztowne i często spotykały się z negatywnym odbiorem ze strony białych społeczności. Chęć uniknięcia skutków tego typu regulacji prowadziła do nasilenia się procesów migracji ludności białej na przedmieścia (szkoły w rejonach podmiejskich często nie były obejmowane działaniami desegregacyjnymi), co zmniejszało efektywność programów desegregacyjnych (Boudreaux, 2004; Orfield i Eaton, 1997; Reber, 2005; Sears i Allen, 1984), a do tego skutkowało silniejszą ogólną segregacją przestrzenną społeczeństwa na tle rasowym. Ze względu na złożony charakter zachodzących procesów, wiarygodna ocena wpływu działań desegregacyjnych stanowi bardzo poważne wyzwanie metodologiczne. Dostępne publikacje wskazują na ich pozytywne, acz niezbyt silne efekty, przynajmniej w odniesieniu do przedstawicieli mniejszości uczących się w szkołach do początku lat 90., kiedy to procesy desegregacyjne w amerykańskiej oświacie uległy znacznemu zahamowaniu (Guryan, 2004; Johnson, 2011; Rivkin i Welsch, 2006).

Jednocześnie silne zaznaczenie w *Raporcie Colemana* wniosku, że różnice pomiędzy szkołami mają niewielkie znaczenie dla osiągniętych przez uczniów wyników, stała w jaskrawej sprzeczności z wcześniejszymi poglądami dotyczącymi źródeł nierówności edukacyjnych. Upatrywano ich bowiem przede wszystkim w różnicach nakładów finansowych w przeliczeniu na ucznia i związanymi z tym charakterystykami szkół, takimi jak liczebność klas, jakość infrastruktury dydaktycznej czy wynagrodzenia (w domyśle przekładające się na kwalifikacje i poziom motywacji) nauczycieli (Coleman, 1972; Hanushek i Kain, 1972). W związku z tym głównie w kategoriach wyrównywania nakładów na edukację rozpatrywano wówczas kwestię zapewnienia równości szans edukacyjnych. *Raport Colemana* wskazywał na potrzebę krytycznej rewizji takich stanowisk³².

Kontrowersyjność też zawartych w *Raporcie* sprawiła, że spotkał się on z poważną krytyką ze strony ekonomistów, reprezentowaną przede wszystkim przez teksty Samuela Bowlesa i Henry'ego Levina (1968a, 1968b) oraz Erica Hanushka i Johna Kaina (1972). Duża część tej krytyki miała charakter metodologiczny i odnosiła się do różnego rodzaju niedociągnięć i ograniczeń związanych z organizacją tak dużego badania w tak krótkim czasie³³. Formułowano jednak również bardziej zasadnicze zarzuty, związane z samym celem badania i przyjętymi metodami analizy.

Raport krytykowany był za zbyt szerokie, a przez to płytkie podejście do tematu nierówności edukacyjnych. We wspomnianej powyżej publikacji Hanushek i Kain (1972) wskazywali, że w raporcie podjęto próbę scharakteryzowania aż trzech różnych rodzajów takich nierówności: nierówności ze względu na dostępne zasoby (nakłady przeznaczane na edukację), nierówności ze względu na osiągnięte wyniki edukacyjne oraz nierówności związane z procesami edukacyjnymi, a dokładniej efektywnością przetwarzania różnych form dostępnych zasobów w osiągnięte wyniki. Jako że koncentracja na każdym z tych podejść wymagałaby nieco odmiennego podejścia badawczego, ostateczny kształt badania był trudnym kompromisem pomiędzy częściowo sprzecznymi wymaganiami. W efekcie na żadne z postawionych pytań

32 Należy mieć przy tym na uwadze, że w tym samym czasie (dokładnie w 1965 r.) uchwalono w USA *Elementary and Secondary Education Act*, która to ustawa, po raz pierwszy w historii, przewidywała znaczące zaangażowanie władz federalnych w finansowaniu oświaty (co było wcześniej domeną wyłącznie władz stanowych, a często nawet niższego szczebla), a konkretniej wsparcie finansowe dla szkół uczących młodzież ze środowisk społecznie defaworyzowanych.

33 Od podpisania ustawy zobowiązującej władze federalne do przygotowania raportu, co nastąpiło 2 lipca 1964 r., do jego publikacji w lipcu 1966 r. minęły zaledwie 24 miesiące. W tym czasie zdołano zebrać dane o 569 tys. uczniów z ponad 3 tys. szkół, przeanalizować je i napisać blisko osiemsetstronicową publikację (a wszystko to dysponując bez porównania skromniejszymi od dzisiejszych możliwościami technicznymi).

nie zdołano udzielić w pełni przekonującej odpowiedzi. Jednocześnie za najważniejszą z tych trzech kwestii Hanushek i Kain uważali zróżnicowanie w poziomie dostępnych zasobów, jako że głównie w odniesieniu do niej formułowane były założenia ówczesnej polityki edukacyjnej.

Coleman (1972) odpowiadał na tę krytykę wskazując, że jako główny cel raportu przyjęto właśnie uświadomienie osobom odpowiedzialnym za kształtowanie polityki edukacyjnej, że myślenie o nierównościach jedynie w kategoriach różnic w dystrybucji łatwo kwantyfikowalnych zasobów, jakimi dysponują szkoły, jest daleko idącym uproszczeniem i że czynniki te pozostają jedynie w luźnym związku z efektami nauczania. Jednocześnie celem raportu nie było stwarzanie wrażenia, że to, co dzieje się w szkole, nie ma znaczenia. Dążono za to do pokazania z jednej strony, że istnieje wiele czynników społecznych, niepoddających się łatwo wpływowi instytucji edukacyjnych, które znacząco oddziałują na wyniki kształcenia. Z drugiej zaś strony, że te charakterystyki szkół, które powszechnie wykorzystywane są jako wskaźniki nierówności edukacyjnych i w kategoriach których planuje się polityki edukacyjne – wielkość wydatków na ucznia, liczebność klas, wynagrodzenia nauczycieli i jakość bazy dydaktycznej – mają dużo mniejsze znaczenie dla osiągniętych wyników, niż przyjęło się uważać. Jako zasadniczy cel raportu Coleman upatrywał skłonienie osób odpowiedzialnych za kształtowanie polityk edukacyjnych do przemyślenia, co tak naprawdę chcą osiągnąć i czy dotychczas stosowane środki na pewno są dobrym sposobem osiągnięcia tych celów.

Nie zmienia to faktu, że powszechny odbiór *Raportu Colemana* – również w środowisku naukowym – był dużo bardziej uproszczony. Często sprowadzał się on do przekonania, jakoby w wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono, że działania instytucji edukacyjnych nie mają znaczenia, a osiągnięcia uczniów determinowane są przez czynniki rodzinne³⁴. Irytację i niechęć ekonomistów krytykujących raport Colemana³⁵ należy przypisywać przyjęciu przez nich właśnie takiej, dramatycznie uproszczonej interpretacji tej publikacji. Jest rzeczą ciekawą, że jeszcze w połowie lat 80. XX w., referując w swoim artykule stan badań nad uwarunkowaniami osiągnięć edukacyjnych, Eric Hanushek powtarzał zasadnicze

34 Np. Godfrey Hodgson (1975, s. 22) przytacza taką wypowiedź Seymoura Martina Lipseta do Daniela Moynihana: *Guess what Coleman's found? Schools make no difference; families make the difference.* ('Zgadnij, co odkrył Coleman? Szkoła się nie liczy, to rodzina ma znaczenie.' - tłum. własne)

35 Warto odnotować, że Coleman był socjologiem, co wpływało zarówno na odmienną jego perspektywę badawczą, jak i na to, że przez ekonomistów postrzegany był – niesprawiedliwie – jako osoba spoza dziedziny, niezbyt dobrze rozumiejąca problematykę praktycznego kształtowania polityki edukacyjnej.

ustalenia *Raportu Colemana*, powołując się jednak przy tym na późniejsze w stosunku do niego badania prowadzone przez ekonomistów. Z drugiej strony, o samym raporcie pisał w tej samej publikacji bardzo krytycznie, w praktyce polemizując jednak raczej ze wspomnianą wcześniej uproszczoną interpretacją, niż z jego faktyczną treścią. Ani słowem nie wspominał też o późniejszych publikacjach Colemana, napisanych w odpowiedzi na pojawiającą się krytykę (Hanushek, 1986, s. 1150).

Szczegółowemu omawianiu recepcji *Raportu Colemana* można by poświęcić jeszcze wiele miejsca, jednak na potrzeby tej pracy nie jest to konieczne. Choć badacze z kręgu ekonomii edukacji odnosili się do niego z niechęcią, jednak niewątpliwie wywarł on bardzo duży wpływ na ukształtowanie ich zainteresowań badawczych. Wzbudził poważne wątpliwości, czy wzrost jakości oświaty da się łatwo osiągnąć poprzez zwiększenie przeznaczanych na nią nakładów. Stanowił też ważny impuls do zintensyfikowania badań nad poszukiwaniem takich charakterystyk szkół, które istotnie wpływają na osiągnięcia edukacyjne uczniów. Co ciekawe, w odróżnieniu od prac amerykańskich ekonomistów, zyskał szeroki rozgłos również poza granicami USA.

2.2.2 Funkcje produkcji i model *wartości dodanej*

Podjętując badania mające na celu określenie znaczenia, jakie mają różne charakterystyki uczniów i instytucji oświatowych dla osiągnięć edukacyjnych, amerykańscy ekonomiści odwołali się do pojęcia funkcji produkcji (Bowles, 1970; Levin, 1976). Ogólnie rzecz ujmując, w ramach prowadzonych analiz instytucje edukacyjne traktowane są analogicznie do przedsiębiorstw, które w ramach procesu produkcji przetwarzają pewien zbiór dających się pomierzyć zasobów w dającą się pomierzyć ilość wytworzonych dóbr. Mianem funkcji produkcji określana jest relacja opisująca, jak zadana ilość poszczególnych zasobów przekłada się na maksymalną możliwą do wyprodukowania ilość dóbr. Na podstawie takiej funkcji możliwe jest z kolei podejmowanie racjonalnych decyzji produkcyjnych, to znaczy taki dobór ilości poszczególnych zasobów, aby minimalizować koszty produkcji. W kontekście edukacji oczekiwano, że w wyniku zastosowania tego typu analiz możliwe stanie się efektywne kształtowanie polityk edukacyjnych, to znaczy zaplanowania takich programów, które pozwoliłyby dostarczyć instytucjom oświatowym optymalnej, ze względu na relację kosztów do spodziewanych efektów, ilości poszczególnych zasobów, wykorzystywanych w procesie kształcenia.

Warto zaznaczyć, że w rozważaniach dotyczących edukacji prowadzonych przez ekonomistów duże znaczenie przykładano do powiązania analizowanej tematyki z zagadnieniami gospodarczymi, w szczególności dotyczącymi rynku pracy. W tekstach teoretycznych i metodologicznych dużo miejsca poświęcano więc omówieniu trudności, jakie wiązały się z próbą pomiaru, znacznie przecież odroczonego, wpływu osiąganego poziomu wykształcenia na sytuację jednostek na rynku pracy oraz na kondycję gospodarki jako całości. Dyskutowano też zasadność prowadzenia badań ograniczających się do wykorzystania w charakterze zmiennych zależnych osiągnięć szkolnych, w szczególności mierzonych wynikami standaryzowanych testów. Na poziomie teoretycznym ekonomiści przykładali bowiem znaczną wagę do kwestii różnorodności celów kształcenia (Bowles, 1970, s. 20–25; Hanushek, 1979, s. 355–360, 1986, s. 1153–1155). W kontekście wyników sugerujących relatywnie niewielkie znaczenie instytucji edukacyjnych dla osiągnięć uczniów rozważane były przez ekonomistów różnorodne koncepcje roli systemu edukacji, w tym ewentualność, że może on pełnić przede wszystkim funkcję selekcyjną (Hanushek, 1979, s. 358, 1986, s. 1153). Problemami tymi nie będę się jednak dalej zajmował, skupiając się na tych zagadnieniach, które wiążą się z kwestią powstania wskaźników EWD.

Choć możliwość zastosowania do analizy sposobu działania instytucji edukacyjnych aparatu pojęciowego teorii funkcji produkcji wydawała się ekonomistom bardzo obiecująca, jednak dosyć szybko zauważono szereg istotnych trudności. Przy czym, jak zauważył Eric Hanushek (1979), o ile część z nich wynikała ze specyfiki sposobu działania instytucji edukacyjnych, w porównaniu do przedsiębiorstw przemysłowych, o tyle inne problemy wiązały się po prostu z gruntowną zmianą celu prowadzonych analiz. Hanushek zwrócił bowiem uwagę, że w ekonomii pojęcie funkcji produkcji tradycyjnie wykorzystywane było przede wszystkim jako niezbyt skomplikowane narzędzie dydaktyczne, służące do ilustracji koncepcji racjonalnych decyzji produkcyjnych firm. W szczególności wiązało się to z wykorzystywaniem bardzo prostych modeli (np. często rozpatrywano jedynie dwa, bardzo ogólnie zdefiniowane zasoby na wejściu: kapitał i siłę roboczą), które nie aspirowały bynajmniej do tego, by miały być wykorzystywane jako narzędzia wspomagające zarządzanie prawdziwymi przedsiębiorstwami. W ramach takiego dydaktycznego zastosowania nie rozpatrywano też zwykle problemu empirycznego określania kształtu funkcji produkcji, przyjmując, że wynika on z powszechnie znanych procesów technologicznych.

Ten klasyczny, akademicki sposób wykorzystania teorii funkcji produkcji stał jednak w jaskrawym kontraście z nową rolą, w jakiej chciano wykorzystać jej aparat pojęciowy w ramach badań systemu edukacji. Centralnym problemem stawało się tu właśnie określenie na podstawie analizy danych empirycznych, jaką postać mają funkcje produkcji. Oczekiwano, że uda się w ten sposób odkryć relacje o charakterze przyczynowym, co pozwoliłoby określić optymalny kształt przeznaczonych do wdrożenia polityk publicznych (Hanushek, 1979, s. 353–354, 1986, s. 1149; Levin, 1976). Tak ambitnie stawiane cele okazały się jednak nieosiągalne. Nie oznacza to oczywiście, że nie prowadzono tego typu badań ani że nie wywierały one pewnego wpływu na działania władz w zakresie oświaty. W środowisku akademickim dosyć szybko zdano sobie jednak sprawę, że uzyskiwane wyniki trzeba interpretować z dużą ostrożnością, zwłaszcza że mogą one w dużym stopniu zależeć od przyjętego schematu badawczego i zestawu analizowanych zmiennych.

Próba zastosowania do badań nad uwarunkowaniami osiągnięć edukacyjnych formalnych założeń teorii funkcji produkcji, choć w pewnym sensie zakończyła się niepowodzeniem, przyczyniła się jednak znacznie do uporządkowania metodologii tych badań. W szczególności zaproponowany został bardzo ogólny model kształtowania się osiągnięć edukacyjnych, w ramach którego uznaje się je za wynikową oddziaływania czterech szerokich grup czynników: związanych ze środowiskiem rodzinnym, związanych ze środowiskiem rówieśniczym, związanych z instytucjami edukacyjnymi oraz *wrodzonych zdolności*³⁶. Choć wprowadzenie takiej dosyć oczywistej klasyfikacji może się wydawać mało doniosłym osiągnięciem, jednak należy zdać sobie sprawę, że w wielu badaniach uwarunkowań osiągnięć edukacyjnych z lat 60. i 70. XX w.³⁷ nie przywoływano wprost żadnego takiego ogólniejszego modelu, który stanowiłby punkt wyjścia do uzasadnienia doboru konkretnych zmiennych wyjaśniających³⁸ (Hanushek, 1972, 1979, s. 363–364). Przyjęcie takiego modelu

36 Rozdzielenie od siebie wpływu czynników rodzinnych od wrodzonych umiejętności, choć istotne z teoretycznego punktu widzenia (Hanushek, 1979; Todd i Wolpin, 2003), ma jednak ograniczone znaczenie praktyczne. Dzieje się tak, gdyż jako wskaźniki natężenia czynników zaliczających się do obu tych grup używane są przede wszystkim zmienne opisujące uprzednie osiągnięcia edukacyjne. Zresztą w praktyce rygorystyczne oddzielenie od siebie wpływu wrodzonych zdolności i środowiska rodzinnego wymaga stosowania specjalnych schematów badawczych (z udziałem bliźniąt), niemożliwych do wdrożenia w systemach oceny jakości pracy instytucji edukacyjnych. W związku z tym w publikacjach poświęconych wskaźnikom EWD obie te grupy traktuje się zwykle łącznie.

37 W tym, jak z niejaką satysfakcją zauważał Eric Hanushek, również w *Raporcie Colemana*.

38 Utyskiwanie na dobór zmiennych do analizy pod kątem dostępności danych, a nie uzasadnienia teoretycznego – co należy ujmować w szerszej perspektywie ogólnych trudności z dostępem do wysokiej jakości danych – stanowiło do lat 90. XX. w. obowiązkowy element wszystkich tekstów poświęconych metodologii amerykańskich badań edukacyjnych.

umożliwiało przeprowadzenie systematycznych porównań pomiędzy różnymi schematami badawczymi i omówienie problemów pomiarowych związanych z poszczególnymi grupami czynników.

Z punktu widzenia kształtowania polityk publicznych zasadnicze znaczenie miały tu trzy spostrzeżenia. Po pierwsze, w przypadku wielu czynników zmienne, które były (i często są również obecnie) wykorzystywane w analizach, stanowią jedynie bardzo niedokładne przybliżenia tych charakterystyk, które w istocie oddziałują na osiągnięcia edukacyjne. Przykładowo status społeczno-ekonomiczny rodziny mierzony jest typowo poziomem wykształcenia rodziców. Jednakże tym, co bezpośrednio oddziałuje na osiągnięcia uczniów, jest raczej bardziej lub mniej sprzyjające nauce środowisko domowe, poczynając od dostępności zasobów (własne biurko, pomoce naukowe, dostęp do informacji), po zaangażowanie rodzicielskie i wpajane dzieciom aspiracje³⁹ (Bowles, 1970, s. 32–35). Wykształcenie rodziców jest oczywiście z tymi czynnikami powiązane, jednak stanowi w gruncie rzeczy mało precyzyjny wskaźnik ich natężenia. W związku z tym, jeżeli chcielibyśmy używać wyników badań do kształtowania założeń polityk publicznych, okaże się, że nie dają nam one dobrej podstawy do szacowania spodziewanych skutków planowanych interwencji (Hanushek, 1979, s. 366–367). Co więcej, jeśli pomiędzy analizowanymi w różnych badaniach zbiorowościami występują różnice co do siły związków zachodzących pomiędzy zmiennymi włączanymi do analizy a czynnikami, które w istocie należałoby mierzyć, będzie to skutkowało uzyskiwaniem różnych wyników analiz i pozorną sprzecznością wniosków płynących z poszczególnych badań.

Drugie ważne spostrzeżenie dotyczy tego, że poszczególne czynniki, a nawet grupy czynników są potencjalnie ze sobą nawzajem skorelowane. W związku z tym nieuwzględnianie ich wszystkich jednocześnie w ramach jednego modelu analizy będzie nieuchronnie prowadzić do błędnych oszacowań wielkości wpływu. Przykładowo, jeżeli *wrodzone zdolności* dzieci są pozytywnie powiązane ze statusem społeczno-ekonomicznym rodziców, to pomijając w analizach wskaźniki tych pierwszych, będziemy przeceniać znaczenie statusu rodziny (wielkość efektu przypisanego czynnikom statusowym będzie zawierać w sobie zarówno rzeczywisty wpływ statusu, jak też część wpływu *wrodzonych uzdolnień*). Oczywiście takie oszacowania miałyby bardzo ograniczoną wartość z punktu

39 Na gruncie socjologicznym, choć ekonomiści akurat o tym raczej nie wspominają, moglibyśmy dodać do tego wykazu jeszcze przekazywanie cenionych (lub nie) przez szkołę wartości, gustów i sposobów komunikacji (Bernstein, 1975; Bourdieu i Passeron, 2006).

widzenia planowania polityk publicznych, nie pozwalają bowiem dobrze szacować ich przewidywanych skutków. Szczególnie dotkliwy w tym kontekście wydawał się brak uwzględnienia w ówczesnych badaniach właśnie wskaźników *wrodzonych zdolności*⁴⁰ (Hanushek, 1979, s. 365, 1986, s. 1157).

Trzecią istotną kwestią podnoszoną przez Erica Hanushka był fakt, że wpływ różnych czynników na osiągnięcia edukacyjne uczniów ma charakter kumulatywny. Obserwując osiągnięcia w pewnym konkretnym momencie mamy do czynienia z nałożonym na siebie efektem oddziaływania wielu czynników w czasie – nominalnie od momentu urodzenia danego ucznia. Jednocześnie bardzo często dla każdego z tych czynników (uwzględnionych w analizie) dysponujemy tylko jednym, punktowym pomiarem jego natężenia. Nie mamy jednak informacji o tym, jak mogło ono zmieniać się wcześniej. Jeżeli mamy podstawy, by przypuszczać, że natężenie danej cechy jest zmienne w czasie albo że na różnych etapach życia mierzona cecha może wiązać się z różnymi mechanizmami oddziaływania na przyrost osiągnięć, dramatycznie utrudnia to określenie jej praktycznego znaczenia, w sensie oczekiwanego skutku potencjalnej interwencji. Jest to bardzo poważny problem badań przekrojowych – a właśnie takie stanowiły przytłaczającą większość dostępnych w tym czasie w dziedzinie uwarunkowań osiągnięć edukacyjnych (Hanushek, 1979, s. 365–366, 1986, s. 1156).

Aby ograniczyć dotkliwość tego problemu, Eric Hanushek postulował wykorzystywanie do oceny znaczenia poszczególnych czynników przeformułowanego modelu, w którym rozpatrywany jest ich wpływ nie na same osiągnięcia edukacyjne, ale na ich zmianę pomiędzy dwoma punktami czasu. Ograniczenie zakresu zdarzeń objętych analizą do dobrze określonego i relatywnie krótkiego okresu (np. jednego roku, czy etapu edukacji) pozwala w takim przypadku na dosyć precyzyjne określenie natężenia poszczególnych czynników używanych do wyjaśniania zmiany osiągnięć edukacyjnych. Również problem związany z nieuwzględnieniem, czy też trudnością z adekwatnym pomiarem, *wrodzonych zdolności* powinien być w takim przypadku mniejszy, gdyż można się spodziewać, że ich wpływ jest

40 Istotnym problemem jest tu oczywiście, jak mierzyć *wrodzone zdolności*. Dosyć oczywistym postulatem wydaje się odwołanie do wskaźników inteligencji płynnej (IQ). Warto jednak odnotować, że kwestia, czy wskaźniki te należy traktować jako uwarunkowane w przeważającej mierze genetycznie (a więc jako przejaw właśnie *wrodzonych zdolności*), czy też przede wszystkim jako efekt oddziaływania czynników środowiskowych (przede wszystkim statusu rodziny, w jakiej ktoś się wychowywał) była w drugiej połowie XX w. przedmiotem bardzo burzliwej debaty (po części naukowej, a po części – przynajmniej w USA – publicznej). Spośród polskich autorów zarys tej problematyki przedstawił Roman Dolata we wprowadzeniu do książki *Szkoła, segregacja, nierówność* (Dolata, 2008, s. 23–39; por. Dolata i in., 2013, s. 108–11).

w dużej mierze zawarty w uprzednich osiągnięciach, których poziom jest kontrolowany w ramach takiego modelu (Hanushek, 1979, s. 364–366, 1986, s. 1157).

Zwracano przy tym uwagę, że w ramach modelu lepiej jest używać wskaźnika uprzednich osiągnięć jako dodatkowego predyktora, niż bezpośrednio przewidywać różnicę (przyrost) osiągnięć pomiędzy dwoma punktami czasu. Ma to oczywiste zalety praktyczne, nie jest bowiem w takiej sytuacji konieczne, aby oba pomiary były wyrażone na tej samej skali. Poza tym ma ono także zalety formalne, bo, jak wykazywali inni autorzy, wiąże się z przyjmowaniem mniej restrykcyjnych założeń odnośnie do charakteru związku pomiędzy czynnikami oddziałującymi na osiągnięcia we wcześniejszym okresie a obecnymi osiągnięciami⁴¹ (Boardman i Murnane, 1979). Z racji skoncentrowania uwagi na zmianie poziomu osiągnięć takie podejście określano mianem *modelu w formie wartości dodanej* (*value added specification/form*), a z czasem po prostu *modelu wartości dodanej*. Z kolei modele, w których zmienną zależną jest różnica osiągnięć, określane są mianem *modeli wzrostu* (*growth models*)⁴².

2.2.3 Modele efektu całkowitego

Jeśli pominąć kwestię *wrodzonych umiejętności*, w badaniach nad uwarunkowaniami osiągnięć edukacyjnych największych problemów związanych z precyzyjnym pomiarem upatrywano w odniesieniu do czynników szkolnych (Hanushek, 1979, s. 366, 1986, s. 1156). W wyniku przeprowadzonych w latach 60. i 70. XX w. badań stało się oczywiste, że względnie łatwo dostępne wskaźniki, związane z poziomem finansowania oraz liczebnością i formalnie potwierdzonymi kwalifikacjami kadry pedagogicznej mają minimalne znaczenie dla osiągnięć uczniów (Hanushek, 1979, s. 369, 1986, s. 1160–1161, 1992). Jednocześnie trudne okazało się znalezienie innych charakterystyk instytucji edukacyjnych, których wpływ byłby znaczący (Armor i in., 1976; Hanushek, 1992). Dostatecznie silne zależności odnotowano jedynie w przypadku charakterystyk nauczycieli, zwłaszcza ich umiejętności, jednak tylko jeśli były one mierzone za pomocą odpowiednich testów, a nie stopnia wykształcenia, czy posiadanych certyfikatów (Bowles, 1970; Hanushek, 1972).

41 Ściśle rzecz ujmując, dopuszcza się, aby wpływ uprzednio oddziałujących czynników nie był ściśle kumulatywny, tj. zmniejszał się w miarę upływu czasu od wystąpienia oddziaływania. Bardziej współczesne, pogłębione rozważania na temat założeń związanych z różnymi specyfikacjami modeli uwarunkowań osiągnięć edukacyjnych można znaleźć w (Sass, Semykin i Harris, 2014; Todd i Wolpin, 2003).

42 Por. rozdział 6.1.2.

Wśród badaczy panowało jednak dosyć powszechne przekonanie, że wyniki te odzwierciedlają raczej problemy z określeniem i zmierzeniem w odpowiedni sposób tych cech instytucji edukacyjnych, które mają bezpośredni związek z praktyką nauczania, a w efekcie z osiągnięciami uczniów (Hanushek, 1979, s. 367–369, 1986, s. 1159). W związku z tym w niektórych pracach (Armor i in., 1976; Hanushek, 1971, 1992; Murnane, 1975; Murnane i Phillips, 1981) zdecydowano się przyjąć odmienny sposób analizy, który pozwalał lepiej określić, jak duże znaczenie mają czynniki szkolne lub nauczycielskie, choć nie pozwalał udzielić odpowiedzi na pytanie, jakie dokładnie cechy i mechanizmy stoją za zróżnicowaniem wpływu instytucji edukacyjnych na osiągnięcia uczniów. W ramach takiego podejścia, określanego mianem badania *efektu całkowitego*, do modelu w formie wartości dodanej, w którym zmienna zależna zdawała sprawę z osiągnięć edukacyjnych, wprowadzane były dodatkowe predyktory (w postaci zmiennych zero-jedynkowych⁴³), opisujące przydział badanych uczniów do szkół lub nauczycieli. Analiza wariancji przeprowadzona na podstawie wyników estymacji pozwalała w takim przypadku określić, jak dużą część zróżnicowania osiągnięć edukacyjnych daje się przypisać oddziaływaniu szkół lub nauczycieli (Hanushek, 1986, s. 1158).

W przeprowadzonych w tym czasie badaniach stwierdzono znaczące zróżnicowanie *efektów szkół i/lub efektów nauczycieli* (Armor i in., 1976; Hanushek, 1971, 1992; Murnane, 1975). Co ciekawe, zaobserwowano w nich również dosyć wysoką zbieżność szacowanych *efektów nauczycieli* z oceną ich pracy ze strony dyrektorów (Armor i in., 1976; Murnane, 1975). Z jednej strony stanowiło to potwierdzenie, że kwestia zróżnicowania jakości instytucji oświatowych, rozumianego w kategoriach oddziaływania na osiągnięcia edukacyjne uczniów, jest istotna zarówno jako problem badawczy, jak i praktyczny. Z drugiej strony stawiało pod znakiem zapytania możliwość łatwego oddziaływania na jakość instytucji edukacyjnych za pośrednictwem polityk publicznych ukierunkowanych na zwiększanie ilości dostępnych szkołom zasobów (przede wszystkim finansowych). Łatwe do zmierzenia zasoby konsekwentnie okazywały się mieć niewielkie znaczenie dla osiągnięć edukacyjnych.

Ze względu na swoją formę matematyczną modele *efektu całkowitego* były już modelami EWD w dzisiejszym znaczeniu tego wyrażenia. Pozwalały bowiem uzyskać oszacowania wpływu poszczególnych szkół lub nauczycieli na osiągnięcia edukacyjne uczniów. W latach 60. i 70. XX w. nie myślano jednak jeszcze o praktycznym wykorzystaniu ich w tym celu.

43 Por. rozdział 6.1.1.

Zasadniczym problemem pozostawała w tym czasie kwestia dostępu do danych, i to nawet na potrzeby badań prowadzonych na próbach, a co dopiero systemu wdrażanego w skali całego stanowego systemu edukacji. Nie istniały przecież wtedy zintegrowane bazy danych edukacyjnych, a standaryzowane testy dopiero zaczynały być wykorzystywane, i to tylko w nielicznych stanach, do systematycznej oceny osiągnięć wszystkich uczniów⁴⁴.

2.2.4 Modele wielopoziomowe

Dosyć istotne znaczenie dla rozwoju badań nad uwarunkowaniami osiągnięć edukacyjnych w ogólności, a modeli EWD w szczególności, miały też postępy dokonane na polu statystyki i techniki obliczeniowej w latach 80. XX w. Był to okres bardzo dynamicznego rozwoju technik statystycznych, między innymi związanych z metodą największej wiarygodności. Powstanie nowej klasy sprzętu komputerowego, komputerów osobistych i upowszechnienie się dostępu do nich wśród naukowców z USA i krajów Europy Zachodniej oraz rozwój oprogramowania statystycznego dawały badaczom niespotykane wcześniej możliwości prowadzenia analiz. Pojawiały się też możliwości stosowania nowych technik statystycznych, czemu towarzyszyła refleksja metodologiczna mająca na celu określenie ich zastosowań w praktyce badawczej.

W kontekście badań edukacyjnych zasadnicze znaczenie miał rozwój tzw. hierarchicznych (wielopoziomowych) modeli regresji liniowej (*hierarchical/multilevel regression*), czyli podklasy modeli regresji mieszanych efektów (*mixed-effects regression*). Pozwalają one⁴⁵ uwzględnić w ramach modelu regresji wpływ pogrupowania badanych, jeśli mamy podstawy się spodziewać, że czynniki specyficzne dla tych grup mają związek z analizowanym zjawiskiem. Co ważne, podobnie do wspomnianych we wcześniejszej części rozdziału modeli *całkowitego efektu szkoły/nauczyciela*, takie grupowe charakterystyki nie muszą być wprowadzane do modelu *explicite*. Modele takie od lat 60. XX w., były stosowane w biologii i naukach rolniczych do analizy niektórych rodzajów danych eksperymentalnych (Henderson, 1975; Robinson, 1991). Dzięki wzrostowi dostępnej mocy obliczeniowej i rozwojowi oprogramowania w połowie lat 80. mogły być już jednak użyte do analizy typowych danych sondażowych. Dodatkowo statystycy zajmujący się rozwojem metod estymacji takich modeli,

44 Co prawda wykorzystanie testów do rekrutacji na uczelnie wyższe szybko popularyzowało się w USA już w połowie XX w., jednak wprowadzenie powszechnych systemów testowania i standaryzowanych egzaminów na wcześniejszych etapach edukacji nastąpiło znacznie później. Pierwsze z nich powstały w latach 70. i 80. XX w. na Florydzie, w Północnej i Południowej Karolinie, New Jersey oraz Teksasie.

45 Kosztem przyjęcia pewnych założeń – p. rozdziały 4.2.3 i 5.2.2.

bardzo chętnie korzystali z wyników badań edukacyjnych do prezentacji przykładowych możliwości ich stosowania⁴⁶.

W kontekście rozwoju nowych technik analizy pojawiły się też publikacje, w których bezpośrednio podejmowana była kwestia zastosowania odpowiednich metod w praktyce badań edukacyjnych. Przykładowo Aitkin i Longford (1986), korzystając z danych angielskich, dokonali porównania różnych modeli, które mogą być wykorzystywane w badaniach nad *efektywnością* szkół. Wskazywali oni przy tym na nieadekwatność rozwiązań, w których brak jest kontroli czynników szkolnych, jak też tych, które prowadzone są wyłącznie na poziomie zagregowanym, bez uwzględnienia danych indywidualnych. Rekomendowali też wykorzystanie w analizach właśnie modeli mieszanych efektów jako alternatywy dla tradycyjnych modeli estymowanych metodą najmniejszych kwadratów, w których przydział do szkół lub klas opisany był efektami stałymi (a więc w formie analogicznej do omawianych wcześniej modeli *efektu całkowitego*). W USA stosowanie hierarchicznych modeli regresji do analizy danych edukacyjnych propagowali z kolei Raudenbush i Bryk (1986). Podobne rekomendacje zawierały też nieco późniejsze teksty Raudenbusha i Willmsa (1995; 1989) oraz Goldsteina (1997). Znalazły one żywy oddźwięk w sposobie specyfikowania modeli EWD wprowadzanych do wykorzystania od lat 90. XX w. Jednocześnie większość analiz prowadzonych przez ekonomistów – w ramach działalności naukowej – w dalszym ciągu wykorzystywała modele efektów stałych. W zastosowaniu do niezbyt dużych i odpowiednio przygotowanych (np. poprzez usunięcie małych grup) zbiorów danych nie sprawiały one dużych problemów, jeśli chodzi o estymację, oferując pewne pożądane własności formalne⁴⁷.

2.2.5 (Nie)efektywność szkół

Na odrębne omówienie zasługuje kwestia używania w kontekście wskaźników EWD terminu *efektywność*. Jak zostało to już wspomniane w rozdziale drugim, kiedy mówi się o tym, że wskaźniki EWD mierzą *efektywność* pracy instytucji edukacyjnych, chodzi o zaznaczenie, że ocenę jakości działania opiera się tu na porównaniu osiągniętych efektów do pewnego

46 Ciekawym przykładem jest tu artykuł Harveya Goldsteina (1986), poświęcony jednej z możliwych do zastosowania technik estymacji modeli regresji wielopoziomowej. Choć ukazał się w *Biometrice*, a więc czasopiśmie zasadniczo niezajmującym się badaniami edukacyjnymi, to jednak jako ilustrację empiryczną zawierał analizę efektu wielkości klasy.

47 Dokładnie chodzi o dopuszczenie nielosowego – ze względu na inne cechy kontrolowane w modelu – przydziału uczniów do szkół/nauczycieli. Kwestia ta omówiona zostanie dokładniej w dalszych rozdziałach.

poziomu oczekiwań ustalonego indywidualnie dla danej instytucji. Powstaje jednak pytanie, jak takie rozumienie tego terminu ma się do znaczenia, jakie jest mu przypisywane w ramach teorii ekonomicznych, w szczególności zaś w teorii funkcji produkcji.

W ekonomii wyróżnia się kilka różnych rodzajów efektywności. W obszernym tekście poświęconym znaczeniu pojęcia efektywności w kontekście zastosowania teorii funkcji produkcji do analiz edukacyjnych Henry Levin (1976) wymienił ich cztery: techniczną (*technical*), alokacyjną (*allocative*)⁴⁸, efektywność w sensie społecznego dobrobytu (*social welfare efficiency*) oraz efektywność skali działania (*size efficiency*). Efektywność techniczna polega na tym, że instytucja⁴⁹ wykorzystuje optymalny *proces produkcyjny*, tzn. przy określonej ilości zasobów nie da się już osiągnąć wzrostu ilości wytwarzanego dobra (osiągnięć edukacyjnych) poprzez poprawę sposobu organizacji pracy, czy zastosowanie skuteczniejszych (ale jednocześnie niepochłaniających więcej zasobów) metod pracy. Pojęcie efektywności alokacyjnej odnosi się do optymalnego doboru ilości poszczególnych zasobów, ze względu na ich cenę (koszt). Instytucja efektywna w tym sensie maksymalizuje ilość wytwarzanego dobra w ramach zadanego ograniczenia budżetowego. Jeśli ceny (koszty) poszczególnych zasobów ulegają zmianie, oczekuje się od takiej instytucji zmiany struktury używanych zasobów, a dokładniej zwiększenia udziału zasobów, które tanieją, a zmniejszenia udziału tych, których ceny (koszty) rosną (Levin, 1976, s. 153–154).

Dwa pozostałe rodzaje efektywności mają w omawianym kontekście nieco mniejsze znaczenie. Rozpatrywanie efektywności w sensie społecznego dobrobytu staje się istotne, jeśli uwzględniamy, że szkoły wytwarzają kilka różnych rodzajów dóbr (jeśli rozpatrujemy tylko jeden *produkt*, jest ona właściwie równoważna efektywności alokacyjnej). W najprostszym przykładzie mogą to być umiejętności przydatne w pracy oraz postawy obywatelskie. Efektywność w sensie społecznego dobrobytu odnosi się do takiego doboru ilości poszczególnych rodzajów wytwarzanego dobra, aby, biorąc pod uwagę użyteczności przypisywane poszczególnym z tych dóbr przez członków społeczności, maksymalizowana była wartość funkcji społecznego dobrobytu tej społeczności. Koncepcja ta jest oczywiście ważna jako pewien punkt odniesienia, jednak należy odnotować, że bardzo trudno zastosować ją w (skądinąd realistycznej) sytuacji, gdy dopuścimy, aby poszczególni członkowie społeczności mieli zróżnicowane użyteczności dla poszczególnych rodzajów dóbr (Arrow,

48 W innych tekstach bywa ona również określana jako cenowa (*price*) lub ekonomiczna (*economic*).

49 W ekonomii mówi się tu po prostu o przedsiębiorstwie, jednak ponieważ w pracy tej zajmuję się wyłącznie analizą systemu edukacji, będę używał bardziej adekwatnego w tym kontekście terminu *instytucja*.

1951; Levin, 1976, s. 155). Z socjologicznego punktu widzenia należy też zauważyć, że podejście takie nie uwzględnia faktu, że szkoła bywa nie tylko instytucją służącą zaspokajaniu potrzeb pewnej społeczności, której dzieci i młodzież się w niej uczą, ale jest także narzędziem wywierania wpływu na tę społeczność przez zewnętrzne podmioty (przede wszystkim władzę polityczną). Również w ramach lokalnej społeczności różne środowiska mogą przywiązywać wagę do bardzo różnych, a nieraz wręcz przeciwstawnych celów (por. Levitas, 2012, s. 295). W praktyce nie jest więc całkiem jasne nawet to, czyje preferencje i w jakim stopniu należałoby w takiej analizie uwzględniać, nie wspominając już o trudnościach z późniejszym pomiarem takich preferencji. Na tego rodzaju trudności pomiarowe zwracali uwagę także inni badacze (Hanushek, 1976).

Ostatnie z rozpatrywanych pojęć, czyli efektywność skali odnosi się do sytuacji, gdy koszty wytwarzania tej samej ilości dobra mogą być różne w zależności od wielkości instytucji (Levin, 1976, s. 155). W dziedzinie edukacji dosyć powszechnie znanym i często występującym przejawem tego problemu są wysokie koszty funkcjonowania małych szkół, związane choćby z dużym udziałem wydatków ponoszonych na utrzymanie infrastruktury oraz niewielką liczebnością klas. Z drugiej strony można sobie wyobrazić również nieefektywność wynikającą ze zbyt dużej wielkości instytucji – jej przyczyn należałoby zapewne upatrywać w trudnościach z zarządzaniem. W praktyce jest to jednak kwestia dosyć trudna do analizowania w sytuacji, gdy nie możemy założyć, że badane instytucje działają w warunkach efektywności technicznej i alokacyjnej.

Już z tego pobieżnego przeglądu łatwo wysnuć wniosek, że *efektywność*, jaką mierzą wskaźniki EWD, nie odwołuje się właściwie w żaden sposób do tego, jak termin ten definiowany był w kontekście ekonomicznej teorii funkcji produkcji. Nie może mieć ona wiele wspólnego z efektywnością alokacyjną, gdyż w żaden sposób nie odwołuje się do cen, czy ogólniej kosztów związanych z kształceniem. Tym bardziej nie jest to też efektywność w sensie społecznego dobrobytu. W kontekście efektywności technicznej sytuacja jest nieco bardziej złożona, można jednak zauważyć, że zarysowuje się tu wyraźnie odmienna konceptualizacja punktu odniesienia, względem którego oceniana jest efektywność. W przypadku wskaźników EWD jest to poziom oczekiwań odnośnie do efektów kształcenia uczniów, który w ogólności może być zarówno niespełniany, jak i przekraczany. W ramach tej perspektywy efektywność jest kategorią płynnie stopniowalną, bez jednoznacznie określonego punktu absolutnego możliwego do osiągnięcia maksimum. W ramach teorii

ekonomicznej odmiennie, termin efektywność używany jest na określenie konkretnego, pojedynczego stanu rzeczy (chciałoby się powiedzieć *doskonalej efektywności*), który albo zachodzi, albo nie. Stopniowaniu podlega jedynie nieefektywność – to, jak wiele dzieli daną sytuację od pożądanego stanu efektywności.

Poszukując źródła tych rozbieżności i wynikających z nich konsekwencji, warto prześledzić bliżej analizy dotyczące (nie)efektywności instytucji oświatowych, jakie prowadzone były przez badaczy z dziedziny ekonomii edukacji. Co ciekawe, w ekonomii założenie o efektywności działania podmiotów w ramach pewnej dziedziny (branży) badane jest zwykle nie tyle przez analizę empirycznych danych na temat produkcji, te są bowiem zwykle bardzo złożone i trudno dostępne, co poprzez określenie celów, jakie podmioty te starają się realizować oraz analizę zakresu działań, jakie mogą podejmować i struktury bodźców, jakie na nie oddziałują w odpowiedzi na podejmowane działania. Dokładniej, chodzi o wykazanie, że z jednej strony podmioty mają znaczną swobodę kształtowania swoich działań i są to w stanie robić w sposób celowy (co wymaga m. in. dostępu do informacji), z drugiej zaś, że istniejąca struktura bodźców nagradza podejmowanie działań bardziej efektywnych (Hanushek, 1979; Levin, 1976).

Analiza tego typu przeprowadzona przez Levina (1976) w odniesieniu do instytucji edukacyjnych sektora publicznego nasuwała bardzo pesymistyczne wnioski co do możliwości uzyskiwania przez nie efektywności. Wskazywał on, że dyrektorzy i nauczyciele posiadają raczej słabą orientację w kwestii tego, jakie działania należy podjąć, żeby osiągnąć zamierzone efekty. Dodatkowo zakres decyzji, jakie mogą oni podejmować odnośnie do ilości wykorzystywanych zasobów, jest bardzo ograniczony, przede wszystkim szczegółowymi regulacjami prawnymi określającymi zasady działania szkół. Co gorsza, ani wykorzystywane zasoby, ani wytwarzane dobra nie są wystandaryzowane (homogeniczne), w związku z czym nie dają się łatwo kwantyfikować i wyceniać. Trudno jest więc porównywać zarówno koszty, jak i zyski związane z podjęciem określonych działań. Prowadziło to Levina do wniosku, że instytucjami edukacyjnymi bardzo trudno jest zarządzać w sposób celowy, co z kolei nakazuje wątpić w możliwość ich działania w warunkach efektywności technicznej. Wskazywał też, że w ramach oświaty publicznej nie istnieje struktura zachęt do podejmowania bardziej efektywnych działań – w szczególności system wynagrodzeń nie odwołuje się do wskaźników, które informowałyby o efektach pracy. Dodatkowo szkoły, przynajmniej na niższych etapach kształcenia, działają w środowisku raczej pozbawionym konkurencji. Nie

dysponują też wskaźnikami efektywności, które dostarczałyby jasnej informacji na temat sukcesu lub porażki podejmowanych działań, na wzór wskaźników wyników finansowych wykorzystywanych w zarządzaniu przedsiębiorstwami. Brak jest więc mechanizmów działających na rzecz osiągnięcia przez instytucje edukacyjne efektywności alokacyjnej.

Nieco inaczej do kwestii domniemanej nieefektywności szkół podchodził Eric Hanushek. Odnosił się on krytycznie do wniosku, że szkoły działają w warunkach nieefektywności technicznej, wskazując, że zasadnicze znaczenie dla jakości nauczania mają w powszechnej ocenie charakterystyki nauczycieli, nie zaś sam sposób zarządzania instytucją. Tymczasem takie charakterystyki nauczycieli należałoby traktować raczej w kategoriach dostępnych zasobów (a nie *technologii przetwarzania*). Co więcej, również ewentualne różnice pomiędzy szkołami w zakresie organizacji, czy metod zarządzania mogą być łatwo włączone w schemat analiz z wykorzystaniem funkcji produkcji, w roli podobnej do zasobów, choć oczywiście z nieco odmienną interpretacją. Poza tym definicja efektywności technicznej zawiera w sobie *implicite* założenie, że proces wytwarzania dóbr ma charakter wystandaryzowany i powtarzalny. Pozwala to oczekiwać, że ilość dostarczanych zasobów będzie ściśle powiązana z ilością wytwarzanego dobra. W kontekście edukacji założenie to jest jednak bardzo problematyczne. Nauczanie i praca wychowawcza wiążą się z koniecznością podejmowania bardzo wielu samodzielnych decyzji przez *szeregowych pracowników* i dostosowywania przez nich działań do konkretnej sytuacji. Hanushek zauważał ten problem i proponował traktować go w kategoriach zasobu wykorzystywanego w działaniach instytucji, który ogólnie można by nazwać umiejętnościami nauczycieli. Problem polega oczywiście na tym, że zasób ten niezwykle trudno poddaje się pomiarowi i w większości analiz jest po prostu pomijany (Hanushek, 1979, s. 368). W związku z tym wszelkie empiryczne obserwacje, które w ramach klasycznej analizy interpretowano by jako wskazujące na brak efektywności dużej części spośród badanych instytucji (por. Levin, 1976, s. 154), należałoby raczej uznać za skutek niezdolności do zmierzenia w odpowiedni sposób zasobów, jakimi te instytucje dysponowały.

Tę niezdolność do spełnienia przez dostępne wskaźniki zasobów założenia o homogeniczności, czy też równoważnie brak wskaźników adekwatnie opisujących szkolne praktyki działania, mające istotny wpływ na osiągnięcia edukacyjne uczniów, Hanushek

uważał za bodaj największy problem metodologiczny badań nad instytucjami edukacyjnymi⁵⁰. Zwracał też uwagę, że w sytuacji, gdy nie posługujemy się w analizach adekwatnym zestawem zasobów, trudno jest rozpatrywać problem (nie)efektywności alokacyjnej (Hanushek, 1976, 1979, s. 369–371). W swoich nieco późniejszych pracach dochodził z kolei do przekonania, że ukute w ramach ekonomii pojęcie efektywności, z racji problemów metodologicznych i pomiarowych, po prostu nie znajduje bezpośredniego zastosowania w analizie działania instytucji edukacyjnych (Hanushek, 1986, s. 1166–1167) i konsekwentnie powstrzymywał się od jego dalszego stosowania (Hanushek, 1986, s. 1167–1173, 1996). Pisząc o wskaźnikach *efektu całkowitego*, służących do porównywania szkół, używał w jego miejsce słowa *wydajność (performance)* (Hanushek i Taylor, 1990). Terminu tego używał później również Meyer (1997) i kilku innych badaczy.

Wprowadzenie do szerszego użycia słowa *efektywność* na określenie tego, co mierzą wskaźniki EWD, nastąpiło w połowie lat 90. XX w., gdy formułowane były pierwsze poważne propozycje ich wdrożenia w systemach oceny jakości pracy instytucji edukacyjnych. Autorzy tych propozycji (Ladd, 1996; Sanders i Horn, 1994; Webster, Mendro i Almaguer, 1994), choć pośrednio czerpali z metodologicznych osiągnięć ekonomii edukacji, w żaden sposób nie odwoływali się już jednak do aparatu pojęciowego teorii funkcji produkcji. Powodów wykorzystania przez nich słowa *efektywność* należałoby więc pewnie upatrywać przede wszystkim w potocznym rozumieniu tego słowa, związanym po prostu z jakością pracy, które pozwalało zaznaczyć odmiennność proponowanego podejścia w stosunku do pomiaru efektów kształcenia. Z formalnego punktu widzenia tak rozumianą *efektywność* należałoby raczej traktować, zgodnie z opisaną powyżej propozycją Erica Hanushka, jako ilość specyficznych zasobów wykorzystywanych w pracy instytucji edukacyjnych, które związane są przede wszystkim z (trudnymi do zmierzenia) umiejętnościami ich pracowników⁵¹. Należy jednak mieć na uwadze, że sposób pomiaru ilości tych zasobów jest nietypowy, co w dużej mierze wynika z niemożliwości przeprowadzenia go w sposób bezpośredni – wykorzystane muszą zostać w tym celu dosyć złożone modele, których ogólna postać przedstawiona została we wcześniejszych częściach rozdziału.

50 Warto odnotować, że w gruncie rzeczy bardzo podobny problem podejmował James Coleman (1972) w swojej odpowiedzi na krytykę raportu *Equality of Educational Opportunity*, gdy pisał o różnicy pomiędzy zasobami rozdysponowywanymi a zasobami otrzymywanymi (*inputs as disbursed and as received*). Nie był to jednak tekst, do którego odnosiliby się badacze z kręgu amerykańskiej ekonomii edukacji.

51 Co istotne, takie pojmowanie *efektywności* znajduje zastosowanie również w sytuacji, gdy wskaźniki EWD obliczane są w odniesieniu do nauczycieli.

2.3 Amerykańska droga do *rozliczalności*

2.3.1 *A Nation at Risk*

Zmiany zachodzące w amerykańskiej edukacji w latach 70. i 80. XX w., obserwowane na poziomie ogólnokrajowym, nie napawały optymizmem. Choć bardzo wyraźnie rosły w tym czasie nakłady na oświatę, to jednak osiągnięcia edukacyjne uczniów, mierzone przy pomocy ogólnokrajowych testów takich jak SAT, ACT, czy NAEP⁵² obniżały się, albo w najlepszym wypadku pozostawały na tym samym poziomie. Jednocześnie wydatki na ucznia, z uwzględnieniem inflacji, wzrosły w USA w okresie 1960-1980 ponad dwukrotnie (Hanushek, 1986, 2003), co w dużej mierze wiązało się ze zmniejszaniem liczebności klas i liczby uczniów przypadających na nauczyciela. Jednocześnie, choć odsetek osób kończących *high school* oraz bezpośrednio potem podejmujących studia (naukę w *college'u*) wyraźnie wzrastał w latach 50. i 60., jednak przez całe lata 70. utrzymywał się już na stałym poziomie. Dodatkowo od połowy lat 60. przez ponad dekadę właściwie nieprzerwanie spadały średnie wyniki szeroko wykorzystywanych testów osiągnięć uczniów. Choć zmiany te po części mogły wynikać z poszerzenia się grupy osób przystępujących do egzaminów i trudno było wskazać ich prawdziwe przyczyny, wyglądały jednak bardzo niepokojąco, zwłaszcza w zestawieniu z rosnącą wielkością wydatków na oświatę (Hanushek, 1986, s. 1145–1147, 2003, s. F68).

Te negatywne tendencje w zakresie osiągnięć edukacyjnych były jednym z powodów powołania przez prezydenta Ronalda Reagana specjalnej komisji, która przygotowała raport pod znamienym tytułem *A Nation at Risk* (Gardner, 1983). Stawiano w nim diagnozę, że w amerykańskich szkołach zbyt mało czasu poświęca się na naukę (zbyt mało godzin w tygodniu, zbyt mało dni nauki w roku), a nauczanie obejmuje wiele mało istotnych treści (problem ten pogłębia jeszcze daleko posunięta swoboda wyboru przedmiotów przez uczniów). Dostępne podręczniki mają w dużej części niską wartość merytoryczną oraz brak jest nauczycieli przedmiotów ścisłych i języków obcych. Nie dość dobry poziom amerykańskiej oświaty przedstawiano w raporcie jako zagrożenie dla dalszego rozwoju gospodarczego i społecznego kraju.

52 SAT, ACT – testy szeroko wykorzystywane w USA od połowy XX w. na potrzeby rekrutacji do *college'ów*; NAEP (*National Assessment of Educational Progress*) reprezentatywne badanie osiągnięć edukacyjnych amerykańskich uczniów, finansowane przez amerykańskie Ministerstwo Edukacji (*United States Department of Education*), prowadzone regularnie od lat 60. XX w.

Zalecenia w celu przezwyciężenia tej sytuacji obejmowały zwiększenie nacisku na nauczanie przedmiotów *akademickich* (język angielski, matematyka, nauki przyrodnicze i nauki społeczne⁵³) oraz języków obcych na dalszych szczeblach edukacji (*high school*), zwiększenie czasu poświęcanego na naukę (przede wszystkim poprzez odpowiednie decyzje lokalnych władz oświatowych dotyczących organizacji roku szkolnego), podniesienie jakości podręczników i zwiększenie atrakcyjności zawodu nauczyciela połączone z podwyższeniem wymagań odnośnie do kompetencji kadry dydaktycznej. Co ważne w kontekście rozwoju wskaźników EWD, wskazywano też na potrzebę rozwoju systemu standaryzowanych testów, w szczególności przeprowadzanych pod koniec poszczególnych etapów kształcenia. Miały one na celu przede wszystkim potwierdzanie zdobytych przez uczniów kompetencji. Postulowano jednak również rozwijanie testów w taki sposób, by mogły znaleźć zastosowanie diagnostyczne (określenie, którzy uczniowie wymagają szczególnego wsparcia, lub przejawiają szczególne uzdolnienia). Autorzy sugerowali też, że pożądane byłoby rozwijanie wokół takiego systemu testów dodatkowych narzędzi, mających na celu wspomaganie uczniów i nauczycieli w ocenie czynionych przez uczniów postępów edukacyjnych.

Co prawda raport *A Nation at Risk* nie miał bezpośredniego wpływu na powstanie żadnych ustaw na poziomie federalnym – w istocie program prezydenta Reagana zakładał zmniejszenie zaangażowania władz centralnych w dziedzinie edukacji⁵⁴ – jednak znalazł bardzo szeroki oddźwięk wśród opinii publicznej i w polityce oświatowej na poziomie stanowym (Guthrie i Springer, 2004). Bez wątpienia sprzyjała temu publicystyczna forma raportu oraz chwytliwa retoryka, jaka została w nim wykorzystana. Jak się zdaje, postawiona diagnoza dobrze trafiała do amerykańskiego społeczeństwa, przeżywającego okres niepewności co do przyszłej sytuacji gospodarczej kraju, który dopiero otrząsał się z wywołanego rewolucją w Iranie kryzysu naftowego. W efekcie w większości stanów bardzo szybko podjęte zostały różnorodne reformy lokalnych systemów oświaty, które

53 Z polskiego punktu widzenia zestaw ten wydaje się niemal wyczerpywać zestaw przedmiotów nauczanych w szkole, jednak w USA jest on znacznie szerszy. Na poziomie *high school* – co w przybliżeniu odpowiada polskiemu liceum ogólnokształcącemu – mogą to być np. przedmioty z zakresu poznawania innych kultur, umiejętności praktycznych (np. gotowania czy rękodzieła), a nawet kurs na prawo jazdy (realizowany zwykle poza szkołą, ale zaliczany do realizacji wymagań promocji do następnej klasy na zasadach analogicznych jak przedmiot szkolny).

54 Łącznie z likwidacją Ministerstwa Edukacji (*U. S. Department of Education*), tylko niedługo wcześniej (w 1979 r., pod koniec prezydentury Jimmy'ego Cartera) wyodrębnionego jako samodzielna instytucja (wcześniej kwestie edukacji w ramach rządu federalnego leżały w gestii Ministerstwa Zdrowia, Edukacji i Dobrobytu). Ostatecznie, w dużej mierze za sprawą poruszenia, jakie wśród opinii publicznej wywołał raport *A Nation at Risk*, do tego nie doszło, niemniej Reagan znacznie zredukował budżet Ministerstwa Edukacji.

kontynuowane były na przestrzeni lat 80. i 90. Były one ukierunkowane na wprowadzenie lub zmianę już wcześniej istniejących podstaw programowych oraz podniesienie kwalifikacji nauczycieli (M. S. Smith i O'Day, 1991; Vinovskis, 1996). W kilku miejscach objęły również stworzenie lub rozbudowę systemu egzaminacyjnego.

Z perspektywy czasu raport *A Nation at Risk* oceniany jest przez wielu badaczy amerykańskiej edukacji jako punkt zwrotny, wyznaczający początek zmian w sposobie formułowania przez władze polityk edukacyjnych (Guthrie i Springer, 2004). Zamiast w kategoriach ilości dostarczanych zasobów zaczynały one być definiowane poprzez oczekiwane efekty kształcenia, z czasem coraz częściej kwantyfikowane z użyciem testów osiągnięć⁵⁵. Wiązało się to również z inicjatywami na rzecz zwiększania autonomii szkół⁵⁶ (Finn, Manno i Vanourek, 2001) oraz szeroko dyskutowanymi, choć mającymi w praktyce raczej niewielki zakres oddziaływania, reformami o charakterze quasi-rynkowym. Obejmowały one przede wszystkim wprowadzanie bonów edukacyjnych pozwalających na wybór szkoły (Guthrie i Springer, 2004).

W późniejszym czasie część obserwacji leżących u podstaw raportu *A Nation at Risk* została zakwestionowana przez badaczy. Przede wszystkim wskazano, że obserwowane spadki wyników testów, zwłaszcza przeprowadzanych w związku z rekrutacją do *college'ów*, jak SAT, wynikały w dużej mierze z rozszerzenia się grupy osób, które do nich przystępowały. W szczególności dotyczyło to zwiększania się udziału uczniów ze środowisk defaworyzowanych, np. należących do mniejszości rasowych i narodowych. Bardziej szczegółowe analizy pozwoliły też wykazać, że spadki dotyczyły tylko niektórych dziedzin, a niekorzystne trendy uległy zahamowaniu i odwróceniu na przełomie lat 70. i 80. XX w., a więc jeszcze przed opracowaniem raportu (Koretz, 1987; R. Rothstein, 1998). Ustalenia te nie miały już jednak większego wpływu na zapoczątkowane przez raport zmiany.

Należy też odnotować, że w ramach powstających w latach 80. opracowań, wyznaczających potencjalne kierunki zmian w systemie edukacji, zaczął pojawiać się pomysł różnicowania

55 Paradoksalnie pobudzenie do myślenia w kategoriach efektów kształcenia, a nie tylko dostarczanych zasobów było, zgodnie ze słowami samego Colemana (1972), jednym z najważniejszych celów wydanego niemal 20 lat wcześniej raportu *Equality of Educational Opportunity*. Jak to zostało opisane we wcześniejszej części rozdziału, powszechna recepcja tej publikacji skupiała się na innych kwestiach.

56 Choć zarządzanie oświatą było i w dużej mierze wciąż pozostaje w USA bardzo zdecentralizowane, to jednak nie zawsze przekładało się to na autonomię działania samych szkół. W istocie działania publicznych instytucji edukacyjnych podlegało często bardzo szczegółowym regulacjom prawa oświatowego, tyle że stanowionego lokalnie, a nie przez władze federalne.

wynagrodzeń pracowników oświaty w zależności od osiągniętych przez nich efektów pracy, określany krótko jako *pay for performance* lub *merit pay* (Carnegie Forum on Education and the Economy, 1986). Pewnych przesłanek na rzecz tego typu myślenia dostarczały opublikowane w tym czasie wyniki badań Jamesa Colemana i współpracowników (Coleman i Hoffer, 1987; Coleman i in., 1982), w których porównywali oni osiągnięcia i przyrosty osiągnięć⁵⁷ uczniów publicznych i niepublicznych (głównie katolickich, jako że stanowią one największą część sektora niepublicznej edukacji w USA) *high schools*. Przy kontroli szerokiego zestawu czynników uczniowie szkół katolickich okazywali się mieć nieco wyższe średnie wyniki, a także przyrosty wyników z większości przedmiotów, niż uczniowie szkół publicznych. Choć sami autorzy byli dosyć ostrożni w formułowaniu wniosków, badanie to wzbudziło bardzo wiele kontrowersji, zarówno w środowisku naukowym, jak i wśród opinii publicznej, a zwłaszcza nauczycielskich związków zawodowych. Stawianie za wzorzec instytucji niepublicznych odbierane było przez nie jako zagrożenie, gdyż wiązało się z dowartościowaniem modelu organizacyjnego, w którym znacznie mniejsze były gwarancje zatrudnienia i płac. Ostatecznie, w środowisku akademickim, w zakresie wpływu na osiągnięcia uczniów, uznano pewną przewagę szkół katolickich nad publicznymi. Jej wielkość była jednak przez lata przedmiotem intensywnej debaty (Bryk, Lee i Holland, 1993; Jencks, 1985).

Sugestie, aby uczynić zasady funkcjonowania instytucji edukacji publicznej bardziej zbliżonymi do tych, na jakich funkcjonowały podmioty niepubliczne, spotykała się ze zrozumiałym zainteresowaniem ze strony badaczy z dziedziny ekonomii edukacji. W sytuacji, gdy zasadniczym problemem ekonomii edukacji było określenie i skwantyfikowanie zasobów mających znaczenie dla skutecznego działania instytucji edukacyjnych, atrakcyjne wydawało się podejście, w którym odpowiedzialność za odpowiedni dobór tych zasobów przerzucana byłaby na same instytucje, a zasadniczym narzędziem kształtowania polityki edukacyjnej byłby odpowiedni dobór bodźców finansowych. Jednocześnie zdawano sobie sprawę z potencjalnie bardzo poważnych trudności związanych z implementacją tego typu podejścia. W szczególności dotyczyło to możliwości zapewnienia odpowiednich do stawianych celów i niepodatnych na manipulację wskaźników *produktywności*. Podkreślano również, że wprowadzanie oceny jakości pracy poszczególnych nauczycieli, a więc konkurencji pomiędzy

57 A także inne charakterystyki, jak środowisko szkolne charakteryzowane ze względu na dostępność materiałów dydaktycznych, czy bezpieczeństwo i zdolność motywowania uczniów do nauki. Znaczeniu tych czynników poświęcano jednak później mniej uwagi.

nimi, może mieć potencjalnie bardzo destrukcyjny wpływ na pracę szkoły jako całości. W tym okresie były to jednak wciąż rozważania czysto teoretyczne (Hanushek, 1986, s. 1167–1171).

2.3.2 Pierwsze systemy EWD w USA

Na fali reform oświatowych podjętych przez poszczególne stany w latach 80. XX w. powstały w USA dwa pierwsze systemy oceny jakości pracy szkół na podstawie wskaźników EWD. Oba rozpoczęły funkcjonowanie w 1984 r. Jeden działał na terenie całego stanu – Karoliny Południowej, a drugi w znacznie mniejszej skali, na obszarze pojedynczego *okręgu szkolnego*: *Dallas Independent School District*⁵⁸. Należy zaznaczyć, że w tym czasie, zwłaszcza jeśli chodzi o system ogólnostanowy, było to bardzo duże osiągnięcie pod względem organizacyjnym. Zarówno przetwarzanie, a przede wszystkim łączenie ze sobą, wyników poszczególnych testów, jak i estymacja modeli regresji na dużych zbiorach danych stanowiły wtedy (a nawet jeszcze znacznie później) duże wyzwanie, wymagające zaangażowania znacznych sił i środków. Ograniczenia techniczne niewątpliwie oddziaływały też na formę wykorzystywanych modeli, które w początkowym okresie były bardzo proste. W latach 90. i na początku XXI w., w miarę zwiększania się dostępnych możliwości, były one modyfikowane.

W drugiej połowie lat 90. XX. w. rozpoczął się w USA proces wprowadzania na szeroką skalę stanowych systemów *rozliczalności* (*accountability*). Stosowano przy tym różne rozwiązania. Często ograniczano się jedynie do publicznego udostępniania raportów z wynikami oceny (wartościami wskaźników obrazujących dostępne zasoby i osiągnięcia edukacyjne), bez wyciągania na ich podstawie żadnych bezpośrednich konsekwencji wobec szkół czy nauczycieli (tzw. *report card accountability*). Z czasem w niektórych stanach przechodzono

58 *Okręgi szkolne* (*school districts*) są w USA jednostkami administracyjnymi, w ramach których organizowane są podstawowe instytucje lokalnej władzy oświatowej. Instytucje te mogą nazywać się różnie (typowo *school board*, *board of trustees*, *board of education* lub *school committee*), jednak zakres ich odpowiedzialności i uprawnień jest zwykle dosyć podobny. Odpowiadają one za szkolnictwo od poziomu *kindergarten* (zerówki), poprzez *elementary/primary schools* (w pewnym uproszczeniu odpowiednik polskich szkół podstawowych), *middle schools* (gimnazjów), aż po *high schools* (liceów/techników) oraz ewentualnie za publiczną edukację przedszkolną (o ile jest organizowana). Władze te typowo wybierane są w bezpośrednich wyborach i są niezależne, w znacznej mierze również finansowo (mają np. prawo nakładania własnych podatków), od innych organów władzy samorządowej. Co ciekawe, granice *okręgów szkolnych* w wielu stanach nie pokrywają się z zasadniczym podziałem administracyjnym kraju (na miasta i *counties*). Swoją wielkością, rozumianą w kategoriach liczby uczniów, *okręgi szkolne* (wyjawszy te obejmujące największe miasta, które są większe) plasują się pomiędzy polskimi powiatami a mniejszymi z województw.

jednak do bardziej radykalnych rozwiązań, w ramach których na podstawie wyników oceny szkołom (rzadziej poszczególnym nauczycielom) przydzielane były gratyfikacje finansowe, a w przypadku niskich wyników mogły być one zmuszane do przedstawienia i wdrożenia planów naprawczych, albo wręcz wymiany kadry zarządzającej czy umożliwienia uczniom zmiany szkoły na inną (takie rozwiązania określano zbiorczo jako *consequential accountability*, a w późniejszym okresie *high-stakes accountability*). Tym, co łączyło niemal wszystkie wprowadzone systemy oceny, było ograniczenie się przy ocenie jakości pracy szkół wyłącznie do wskaźników osiągniętych efektów kształcenia: wyników testów, wskaźników frekwencji czy wypadania uczniów ze szkół. Nie stosowano jednak wskaźników EWD (Hanushek i Raymond, 2005; Meyer, 1997). Dwa wyjątki stanowiło wprowadzenie do użytku wskaźników EWD w połowie lat 90. w stanach Tennessee (przyjęte tam rozwiązanie stało się w pierwszej dekadzie XXI w. dominujące, jeśli chodzi o sposób obliczania wskaźników EWD, na terenie USA) i Karolina Północna.

Dallas Value-Added Accountability System

W ramach systemu wprowadzonego w Dallas, któremu nadano nazwę DVAAS (*Dallas Value-Added Accountability System*), wskaźniki obliczane były na poziomie szkół, a wykorzystywane były przede wszystkim do przygotowania rankingów placówek. Początkowo stosowano dosyć proste rozwiązanie, w którym wyniki w danym roku przewidywane były w modelu regresji metodą najmniejszych kwadratów na podstawie wyników ubiegłorocznych, a wskaźniki EWD obliczano następnie jako średnią z reszt regresji (Webster i Olson, 1988). Na początku lat 90. władze *okręgu szkolnego* zdecydowały się wprowadzić reformę całego systemu oświaty. Polegała ona na zwiększeniu autonomii szkół, m. in. w zakresie polityki kadrowej i programowej, połączonym jednak z rozbudową mechanizmów *rozliczalności*, tj. kontroli jakości pracy szkół i nauczycieli. Co istotne przyjęto przy tym założenie, że na podstawie obliczonych wartości wskaźników EWD szkołom przyznawane będą gratyfikacje finansowe.

Zdecydowano się przy tym na dosyć nietypowe rozwiązanie, jeśli chodzi o zakres treściowy obliczanych wskaźników EWD. Modele EWD w formie analogicznej jak te, w których wykorzystywane są wyniki egzaminów, zdecydowano się również obliczać dla innych zmiennych opisujących szeroko pojęte efekty kształcenia, a mianowicie dla wskaźników frekwencji, promocji do następnej klasy i wypadania uczniów ze szkoły. Warto też

odnotować, że na poziomie *middle school* i *high school* wykorzystywano w ramach DVAAS bardzo szeroki zestaw testów, obejmujący nie tylko matematykę i czytanie, ale również pisanie, nauki przyrodnicze i społeczne. Poszczególne obliczone w ten sposób wskaźniki EWD były następnie w ramach szkół uśredniane w celu ustalenia ogólnej oceny szkoły, na podstawie której przyznawane były gratyfikacje. Poszczególnym typom wskaźników przypisywano przy tym różne wagi (ogólnie rzecz biorąc, była ona większa dla testów osiągnięć, a mniejsza dla innych efektów kształcenia), określane corocznie przez władze oświatowe (Webster i Mendro, 1997).

W ramach reformy zmieniono też sposób obliczania wskaźników EWD tak, aby kontrolować w nim oddziaływanie szerokiego zestawu charakterystyk uczniów oraz środowiska szkolnego. Miało to na celu zapewnienie bardziej sprawiedliwej oceny jakości pracy szkół. Przyjęto również złożoną, dwustopniową procedurę obliczania wskaźników, charakterystyczną tylko dla systemu DVAAS. W połowie lat 90. wprowadzono też wskaźniki obliczane na poziomie nauczycieli, aczkolwiek w tym okresie odgrywały one jeszcze mniej istotną rolę – miały na celu identyfikację nauczycieli wymagających wsparcia, ale nie były podstawą przyznawania gratyfikacji finansowych⁵⁹ (Webster i Mendro, 1997; Webster, Mendro, Orsak i Weerasinghe, 1998). Z niewielkimi zmianami system ten funkcjonuje do dziś, jednak zastosowane w nim rozwiązania nie były wykorzystywane w innych miejscach. Z racji ograniczonego zasięgu oddziaływania (jeden *okręg edukacyjny*) nie był on też nigdy przedmiotem intensywnych analiz ze strony środowiska naukowego.

Południowa Karolina

W Karolinie Południowej już w pierwszej połowie lat 80. XX w. zdecydowano się wprowadzić system *rozliczalności* zawierający w sobie element gratyfikacji finansowych przyznawanych w oparciu o wartości wskaźników EWD. Również w tym przypadku były one obliczane na poziomie szkół. Wykorzystywano przy tym proste modele, w których wskaźniki EWD, określane mianem *school's gain index*, obliczane były jako mediana⁶⁰ z reszt regresji liniowej metodą najmniejszych kwadratów, w której wyniki ucznia na zakończenie danej

59 Sytuacja ta uległa zmianie w 2008 r., kiedy niezależnie od nagród finansowych na poziomie szkół wprowadzono również gratyfikacje finansowe dla nauczycieli (Operation Public Education, The University of Pennsylvania, b.d.).

60 Co jest rozwiązaniem dosyć nietypowym (typowo stosowana jest średnia). Co prawda w przypadku mało licznych szkół może wpływać to na stabilizowanie wyników, ale z drugiej strony znacznie zmniejsza czułość wskaźnika na występowanie uczniów o wynikach wyraźnie poniżej lub powyżej oczekiwań.

klasy przewidywane były na podstawie wyników na zakończenie poprzedniej klasy⁶¹. Wskaźniki obliczane w tak prosty sposób wykazywały jednak bardzo wyraźne związki ze wskaźnikami przeciętnego poziomu statusu społeczno-ekonomicznego uczniów poszczególnych szkół (szkoły uczące uczniów o wyższym przeciętnym statusie osiągały też wyższe wartości wskaźników EWD). W oczywisty sposób odbierane to było jako niesprawiedliwe, w związku z czym przy przyznawaniu gratyfikacji pieniężnych stosowane były rozwiązania mające na celu złagodzenie tego problemu. Początkowo szkoły na terenie stanu dzielone były na pięć grup ze względu na wskaźniki statusu społeczno-ekonomicznego uczniów tak, aby bezpośrednia konkurencja dotyczyła tylko placówek uczących względnie podobną do siebie młodzież. Następnie przydział nagród odbywał się oddzielnie w ramach każdej takiej grupy (gratyfikacje przyznawano 1/4 najlepszych szkół). W 1992 r., w związku z niezadowoleniem z takiego podejścia, wprowadzone zostało dodatkowe kryterium umożliwiające otrzymanie gratyfikacji. Opierało się ono na wynikach analizy regresji, w której wartości wskaźnika EWD (*school's gain index*) szkół przewidywane są na podstawie średnich wyników końcowych. Nagradzane jest 25% placówek o największych wartościach reszt z takiej regresji (Cloterfeld i Ladd, 1996; Ladd i Walsh, 2002). System bez większych zmian funkcjonował do początków XXI w., gdy, na fali zmian związanych z uchwaleniem ustawy NCLB (o czym szerzej w dalszej części pracy) zastąpiony został systemem EVAAS.

Północna Karolina

Późniejsza o przeszło dekadę reforma edukacji wprowadzona w Północnej Karolinie miała bardziej kompleksowy charakter, choć w zakresie samych wskaźników EWD wykorzystane zostały bardzo podobne rozwiązania. Rozpoczęło ją wprowadzenie szczegółowej podstawy programowej, zdefiniowanej w podziale na poszczególne klasy oraz przygotowanie testów odnoszących się do tej podstawy. Testy dla poszczególnych klas zostały przy tym zrównane pionowo – ich wyniki były przedstawiane na wspólnej skali, umożliwiając łatwe obliczanie postępu uczniów – i wyposażone w normy rozwojowe. Ocena jakości pracy szkoły w ramach systemu formułowana była w kategoriach spełniania przez placówkę kryterium oczekiwanego średniego wzrostu wyników uczniów. Do obliczenia wartości tego kryterium wykorzystywany był model regresji równoważny modelowi EWD, w którym wyniki na zakończenie danej klasy przewidywane były ze względu na wyniki na zakończenie

61 Dokładniej, po stronie zmiennych niezależnych wyniki te wprowadzane były do regresji w rozbiciu na wynik z matematyki i wynik z czytania, ich kwadraty oraz interakcję składników liniowych.

poprzedniej klasy⁶². W praktyce klasyfikacja szkół opierała się na wynikach uzyskanych z takich prostych, w szczególności pozbawionych kontroli czynników statusowych, modeli EWD (Ladd i Walsh, 2002).

Unikalną cechą rozwiązania zastosowanego w Północnej Karolinie było to, że modele tego typu nie były estymowane rokrocznie. Jednorazowo oszacowane parametry modelu wykorzystywane były następnie przez kilka kolejnych lat do obliczania wartości postępu, jakich osiągnięcia oczekiwano od poszczególnych szkół. Przeliczenie parametrów samych modeli następowało z kolei dopiero w wyniku decyzji władz oświatowych, gdy dochodziły one do wniosku, że dotychczas stosowane uległy dezaktualizacji. Umożliwiało to stawianie szkołom z wyprzedzeniem celów, których osiągnięcia od nich oczekiwano – dla ich obliczenia konieczna była tylko znajomość wyników na zakończenie poprzedniej klasy oraz parametrów aktualnie wykorzystywanego modelu (Ladd i Walsh, 2002). Z drugiej strony takie postępowanie możliwe jest tylko w sytuacji, gdy wykorzystywane testy przygotowywane są w sposób niezwykle rygorystyczny, tak aby ich własności pomiarowe gwarantowały porównywalność wyników pomiędzy latami.

Również w Północnej Karolinie na podstawie wskaźników EWD przyznawane były szkołom gratyfikacje finansowe. Jednak w odróżnieniu od Karoliny Południowej, nie było przy tym stosowane kryterium relatywne (nagrodę otrzymuje założony odsetek *najlepszych* szkół). Zamiast tego nagrody przyznawane były szkołom, którym udało się osiągnąć wartości wskaźników EWD większe od założonego progu (Goertz, 2005). Warto zauważyć, że o ile stosowanie takiego podejścia może skutkować mniej sprawiedliwą oceną szkół, wynikającą zarówno z konieczności zastosowania bardzo prostych modeli (brak kontroli czynników statusowych, czy zmiennych z poziomu szkoły; nieuwzględnianie ewentualnego nieliniowego przebiegu zależności od uprzednich osiągnięć), jak i z ich stopniowego dezaktualizowania się, to jednak miało też dla odbiorców wskaźników pewne istotną zaletę. Przejrzystość i względna łatwość zrozumienia sposobu formułowania oceny sprzyjała akceptacji systemu *rozliczalności*. Dalsze losy rozwiązania wdrożonego w Karolinie Północnej były podobne, jak w Karolinie Południowej – na początku XXI w. zostało ono zastąpione przez system EVAAS.

62 Ze względu na prezentowaną w opracowaniach parametryzację model ten może sprawiać wrażenie modelu wzrostu, jako że zmienną przewidywaną jest tam przyrost umiejętności ucznia. Model zawierał jednak po stronie zmiennych niezależnych również początkowy poziom wyników, co sprawiało, że formalnie był równoważny modelowi EWD (można to sprawdzić, dokonując kilku prostych przekształceń).

Tennessee Value-Added Assessment System

Metodą oceny jakości pracy instytucji edukacyjnych wykorzystującą wskaźniki EWD, która odniosła w USA największy sukces, okazał się wprowadzony w stanie Tennessee system TVAAS (*Tennessee Value-Added Assessment System*) oraz jego skomercjalizowana wersja EVAAS (*Education Value-Added Assessment System*). Metoda rozwijana była od połowy lat 80. XX w. przez zespół pracowników Uniwersytetu Tennessee pod kierownictwem Williama Sandersa. Jednocześnie na początku lat 90. władze oświatowe stanu Tennessee, pod presją mniej zasobnych *okręgów szkolnych*, zdecydowały się zwiększyć poziom wydatków na edukację z budżetu stanowego, zмирzając do zniwelowania różnic w poziomie wydatków w poszczególnych częściach stanu. Była to jednak decyzja kontrowersyjna, zwłaszcza że wiązała się z koniecznością podniesienia podatków. W związku z tym zdecydowano się na jednoczesne wprowadzenie systemu monitorowania jakości pracy instytucji edukacyjnych tak, aby możliwe było określenie, czy zwiększone finansowanie przekłada się na efekty kształcenia. Zdecydowano się przy tym wykorzystać właśnie model przygotowany przez zespół Sandersa. Od 1993 r. rozpoczęto publikowanie wyników, najpierw w odniesieniu do *okręgów szkolnych*, następnie szkół, a w 1996 r. również w odniesieniu do nauczycieli. Obliczane wskaźniki obejmowały klasy od III do VIII⁶³ – testy umiejętności przeprowadzane były na zakończenie każdej klasy – oddzielnie dla pięciu dziedzin przedmiotowych (matematyka, nauki przyrodnicze, nauki społeczne, czytanie, literatura) oraz nauczanie w *high school* (tj. klasy IX-XII) jako całość, tylko w zakresie matematyki (Sanders i Horn, 1998).

Co istotne, jakkolwiek zapotrzebowanie ze strony władz stanowych pierwotnie obejmowało przede wszystkim wskaźniki obliczane na poziomie *okręgów edukacyjnych*, sam Sanders bardzo dużą wagę przywiązywał do wskaźników EWD nauczycieli. W tym kierunku rozwijana była metodologia statystyczna obliczania wskaźników i to właśnie wokół zróżnicowania oddziaływania nauczycieli i znaczenia, jakie może to mieć dla osiągnięć uczniów zogniskowane były publikacje twórców TVAAS (Ballou i in., 2004; Sanders i Horn, 1994, 1998; Sanders i Rivers, 1996). Zaowocowało to dosyć specyficzną formą

63 W USA dzieci w większości przypadków rozpoczynają edukację od zerówki (tzw. *kindergarten*) w wieku 5 lub 6 lat, a w rok później idą do I klasy. Ze względu na typowy wiek uczniów amerykańskie klasy I-XII odpowiadają więc w przybliżeniu polskim (kolejno: 6 klasom SP, 3 gimnazjum i 3 LO – przed reformą z 2017 r., lub 8 SP i 4 LO – po tej reformie), choć trzeba wziąć pod uwagę, że w USA występuje pewne zróżnicowanie stanowych regulacji w tym zakresie, oraz ogólnie większa swoboda wyboru wieku rozpoczęcia nauki szkolnej przez rodziców.

wykorzystywanego modelu EWD, określanego często mianem *modelu Sandersa* (*Sanders model*) lub *modelu warstwowego* (*layered model*), a w późniejszym okresie również *modelu wieloczynnikowego* (*multivariate response model*). Jego cechą charakterystyczną było wykorzystanie w analizie jednocześnie wyników z kilku przedmiotów (stąd określenie *wieloczynnikowy*) kilku kohort uczniów z kilku kolejnych lat przy jednoczesnym pomijaniu jakichkolwiek informacji poza wynikami testów osiągnięć (oraz przydziałem nauczycieli do uczniów). Zaletami modelu były łatwość radzenia sobie z brakami danych oraz możliwość względnie prostej estymacji (choć w owym czasie i tak wymagającej zastosowania wysokiej klasy stacji roboczych), wykorzystującej fakt, że po stronie zmiennych niezależnych występowały jedynie zmienne zero-jedynkowe kodujące przydział uczniów do szkół lub nauczycieli. Forma i właściwości tego modelu omówione zostaną szerzej w dalszej części pracy⁶⁴.

W odróżnieniu od wcześniej opisywanych systemów metodologia zaproponowana przez Williama Sandersa zyskała z czasem znaczną popularność. Duże znaczenie miało tu niewątpliwie osobiste zaangażowanie Sandersa w przedsięwzięcia mające na celu jej skuteczną komercjalizację. W 2000 r. nawiązał on współpracę z firmą SAS, co zaowocowało stworzeniem systemu-produktu EVAAS (*Education Value-Added Assessment System*), bazującego na metodologii stosowanej w TVAAS. Wsparcie technologiczne (tworzenie i obsługa baz danych zasilających modele EWD, wdrażanie rozwiązań mających na celu udostępnianie wskaźników) oraz marketingowe dużego, renomowanego przedsiębiorstwa, połączone z przetestowaną i wdrożoną już wcześniej w Tennessee metodologią obliczania wskaźników oraz procesy wywołane wprowadzeniem w USA ustawy *No Child Left Behind* (o czym więcej poniżej) pozwoliły skutecznie rozpropagować oferowane rozwiązanie. Przykładowo, jak już zostało wspomniane wcześniej, system EVAAS wyparł stosowane wcześniej rozwiązania w Karolinie Południowej i Północnej. Komercjalizacja TVAAS/EVAAS wiąże się jednak również z pewnymi bardzo negatywnymi zjawiskami. Prośby niezależnych badaczy o udostępnianie danych z systemu TVAAS/EVAAS w celu dokonania niezależnych analiz własności modeli i wskaźników zwykle spotykają się z odmową (Amrein-Beardsley, 2008; Bracey, 2004, s. 717).

64 Patrz rozdział 6.1.3.

2.3.3 Wskaźniki EWD a rozwój systemów *rozliczalności*

Pomimo stopniowego pojawiania się pierwszych wdrożeń systemów oceny jakości pracy szkół (i nauczycieli) wykorzystujących wskaźniki EWD, publikacje poświęcone tej tematyce były w latach 90. w USA bardzo rzadkie i nie wzbudzały szerokiego zainteresowania. Kwestia stosowania wskaźników EWD poruszana była zwykle w szerszym kontekście budowy systemów *rozliczalności* instytucji edukacyjnych. Dla autorów poruszających ten temat (Ladd i Walsh, 2002; Meyer, 1997; Webster i Mendro, 1997) szczególnie ważna była kwestia projektowania wskaźników pod kątem (potencjalnie zróżnicowanych – w zależności od decyzji politycznych) celów przyświecających tworzonemu rozwiązaniu. Wskazywali oni również na konieczność zwrócenia uwagi na to, jak wskaźniki odbierane będą przez podlegających ocenie (nauczycieli, dyrektorów) oraz opinię publiczną. Sprawiało to, że o budowanym modelu myślano nie tylko przez pryzmat jego *naukowej* poprawności, ale również pod kątem własności mających znaczenie dla odbiorców wskaźników.

Zauważano na przykład, że kontrola w modelu takiej cechy uczniów jak rasa ma w istocie słabe podstawy merytoryczne⁶⁵. Zmienna ta jest tylko ogromnie niedokładnym przybliżeniem różnych czynników istotnie wpływających na osiągnięcia uczniów, a niezależnych od działań szkoły. Jednakże czynników tych z różnych powodów nie da się bezpośrednio kontrolować w ramach modelu. Z drugiej strony włączenie do modelu zmiennej opisującej rasę może mieć jasne uzasadnienie praktyczne – chęć zapewnienia, że bez względu na skład rasowy szkoły będą mieć równe szanse na uzyskanie wysokich (lub niskich) wartości wskaźników EWD. Jest to własność łatwa do zrozumienia dla nauczycieli i ważna dla uzyskania przez nich poczucia, że podlegają sprawiedliwej ocenie (Ladd i Walsh, 2002, s. 3).

Ciekawe było również spostrzeżenie, że wykorzystanie wskaźników EWD może być przez wielu odbierane jako wysoce problematyczne. Dzieje się tak, gdyż cele nowo wprowadzanych polityk oświatowych określone są przede wszystkim w kategoriach efektów nauczania, w szczególności zaś zapewniania minimalnego *niezbędnego* poziomu wiedzy i umiejętności wszystkim uczniom. Założenia reform co do zasady obejmują rzecz jasna zapisy o podniesieniu jakości pracy szkół, ale jest to tylko środek, mający służyć osiągnięciu opisanych wcześniej celów. Wskaźniki EWD w sposób oczywisty nie mierzą jednak tego, czy udaje się je osiągnąć. Co więcej, ich logika zakłada, że szkołom/nauczycielom uczącym

65 Por. rozdział 4.2.4.

słabszych uczniów stawiane są niższe wymagania odnośnie do osiągnięć końcowych, co przez niektórych może być odbierane jako *zaniżanie standardów* i zgoda na utrwalanie nierówności edukacyjnych (Ladd i Walsh, 2002; Meyer, 1997).

Temu tokowi myślenia przeciwstawiano argumenty, że dla powodzenia planowanych reform zasadnicze znaczenie ma zaangażowanie nauczycieli i dyrektorów, a to wymaga, aby czuli się oni oceniani w sposób sprawiedliwy, adekwatny do jakości wykonywanej pracy. Osiągnięciu takiego celu oczywiście znacznie lepiej (choć mimo wszystko niedoskonale) odpowiadało wykorzystanie wskaźników EWD, a nie samych wyników końcowych. Zapoznanie się z logiką metody EWD miało też mieć dla władz oświatowych istotny walor poznawczy. Pozwalało bowiem w sposób bardziej wyrazisty dostrzec, że jeżeli szkoły różnią się ze względu na skład uczniów pod względem charakterystyk mających wpływ na osiągnięcia lub tempo ich wzrostu, to stawianie wszystkim szkołom takich samych minimalnych wymagań w zakresie wyników końcowych siłą rzeczy oznacza, że przed jednymi placówkami stawia się cele zdecydowanie bardziej ambitne i wymagające znacznie większego wysiłku niż przed innymi (Ladd i Walsh, 2002; Meyer, 1997). Mimo to relatywny charakter skali, na jakiej wyrażane były wskaźniki EWD, często uważany był za problem i starano się go przezwyciężyć. Postulowano więc ustalenie punktu odniesienia (zera skali) nie w średniej, ale w jakimś merytorycznie wybranym punkcie. Niestety autorzy sami nie wskazywali już żadnych konkretnych kryteriów jego doboru (Meyer, 1997; Webster i Mendro, 1997). Należy przy tym zauważyć, że takie ustalenie punktu odniesienia możliwe jest tylko w sytuacji, gdy wyniki testów osiągnięć przeprowadzanych w różnych klasach wyrażane są na jednej skali (co często miało miejsce w USA, ale jest rzadkie w innych miejscach na świecie).

2.4 Wskaźniki EWD w amerykańskiej polityce *rozliczalności*

2.4.1 Ustawa NCLB

Wydarzeniem, które wywarło decydujący wpływ na ukształtowanie się amerykańskiego systemu *rozliczalności*, było uchwalenie⁶⁶ w 2001 r. ustawy *No Child Left Behind*⁶⁷ (NCLB). Republikańska administracja George'a W. Busha przygotowała akt prawny, który zakładał niespotykaną wcześniej ingerencję władz federalnych w kompetencje władz stanowych w zakresie zarządzania oświatą. Wprowadzaniu w życie ustawy towarzyszyło znaczne

66 Formalnie była to nowelizacja ustawy *Elementary and Secondary Education Act* z 1965 r.

67 *Żadne dziecko nie zostaje w tyle* (tłum. własne).

zwiększenie wielkości nakładów federalnych przeznaczanych na edukację – w ciągu kilku pierwszych lat wzrosły one o blisko jedną czwartą. Możliwość uzyskania dostępu do tych środków stanowiła zachętę (w praktyce trudną do odrzucenia) do wcielenia w życie przez władze niższego szczebla wszystkich założeń ustawy.

Ustawa NCLB nakładała na poszczególne stany, pod groźbą niemożliwości korzystania z federalnych funduszy na edukację, wiele obowiązków. Przede wszystkim musiały one opracować podstawy programowe w zakresie języka angielskiego i matematyki i określić w tych dokumentach zakres wiedzy i umiejętności wymagany do uznania ucznia za *biegłego* (*proficient*) w ramach danej dziedziny (w danej klasie). Wymagano też wprowadzenia testów (egzaminów) mierzących osiągnięcia edukacyjne uczniów w odniesieniu do tych podstaw programowych. W szczególności ich stosowanie miało na celu określenie, czy poszczególni uczniowie osiągnęli wspomniany wcześniej poziom *biegłości*. Testy powinny być przeprowadzane w każdej klasie od III do VIII i w jednej, wybranej klasie *high school*⁶⁸ (Davidson i in., 2015).

Długofalowym celem polityki oświatowej, postawionym przed poszczególnymi stanami, było doprowadzenie do tego, aby w 2014 r. wszyscy uczniowie⁶⁹ osiągnęli poziom *biegłości*. Zapewnieniu realizacji tego celu służyły bardziej szczegółowe regulacje, zawarte w tej samej ustawie. Stany zobligowane zostały do zdefiniowania kryterium *wystarczającego rocznego postępu* (*adequate yearly progress*), które odnosiło się do konieczności corocznego zwiększania odsetka uczniów osiągających poziom *biegłości*⁷⁰. Kryterium to weryfikowane było na poziomie szkoły, biorąc pod uwagę wszystkich jej uczniów oraz odrębnie w ramach grup uczniów pochodzących z rodzin o niekorzystnej sytuacji ekonomicznej, uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniów z ograniczoną znajomością języka angielskiego (Davidson i in., 2015). Wobec szkół, którym nie udawało się spełniać kryterium *wystarczającego rocznego postępu*, ustawa nakazywała wyciągać daleko idące konsekwencje. Jeśli nie udało się go spełnić przez dwa lata z rzędu, szkoła oznaczana była, w sposób widoczny dla opinii publicznej, jako *wymagająca poprawy*, była też zobowiązana przedstawić

68 Tak częste testowanie musiało być, zgodnie z ustawą, zapewnione od roku szkolnego 2005/2006, we wcześniejszych latach wymagano testowania w jednej klasie *elementary school*, jednej klasie *middle school* i jednej klasie *high school*.

69 W późniejszym okresie nieco złagodzone to kryterium, dopuszczając wyłączenie z testowania w związku z wysokim stopniem niepełnosprawności maksymalnie 5% spośród wszystkich uczniów.

70 Ustawa szczegółowo regulowała zasady ustalania wielkości takiego *wystarczającego rocznego postępu*, jednak ich szczegółowe omawianie tutaj wydaje się bezcelowe.

dwuletni plan naprawczy, a ponadto jej uczniowie powinni uzyskać możliwość przeniesienia się do innej, lepszej szkoły w ramach tego samego *okręgu szkolnego*. Niespełnienie kryterium przez trzeci rok z rzędu wiązało się dodatkowo ze zobowiązaniem do zapewnienia bezpłatnych zajęć wyrównawczych uczniom o najniższych wynikach. Jeśli mimo wszystko szkole dalej nie udawało się spełniać kryterium, mogło to prowadzić nawet do całkowitej wymiany kadry zarządzającej i nauczycielskiej, albo wręcz zamknięcia placówki.

Ustawa NCLB dawała przy tym stanom bardzo dużą dowolność w definiowaniu zakresu wiedzy i umiejętności, który uczniowie muszą osiągnąć, aby zostać uznanymi za *biegłych*. Znaczna była również swoboda ustalania reguł sprawdzania tego, czy *poziom biegłości* został przez ucznia osiągnięty, a także czy spełnione zostało kryterium *wystarczającego rocznego postępu*. W istocie, jak pokazują analizy przyjętych w związku z NCLB regulacji stanowych, władze wykazywały się często daleko posuniętą kreatywnością⁷¹ w takim ich kształtowaniu, by minimalizować prawdopodobieństwo objęcia szkół negatywnymi sankcjami. Poświęcony tej kwestii artykuł Elizabeth Davidson i współpracowników nosi znamieny tytuł *Fifty Ways to Leave a Child Behind*⁷² (2015). Nie zmienia to faktu, że dla większości stanów ustawa NCLB oznaczała ogromne (i bardzo kosztowne) zmiany, wiążące się z koniecznością szybkiego stworzenia rozbudowanego systemu monitorowania osiągnięć uczniów przy użyciu standaryzowanych testów osiągnięć, jak również zapewnienia mechanizmów wsparcia dla szkół mających problemy ze spełnieniem stawianych im wymagań (Goertz, 2005).

2.4.2 Polityki federalne a wykorzystanie wskaźników EWD w USA

Bezpośredni wpływ uchwalonej w 2001 r. ustawy NCLB na wykorzystanie wskaźników EWD w USA był ograniczony. Jej założenia nie odnosiły się bowiem bezpośrednio do pomiaru *wkładu* instytucji edukacyjnych w postępy uczniów, lecz do monitorowania samych wyników. Co więcej, w bardzo konsekwentny sposób zdecydowano się tu stawiać te same wymagania co do osiągnięć wobec wszystkich uczniów, również z grup charakteryzujących się ogólnie bardzo niskimi wynikami i obiektywnie znacznie trudniejszych do nauczania (jak uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, czy ograniczoną znajomością języka angielskiego). Oczywiście stawiało to szkoły, w których uczniów takich było więcej przed znacznie większym ryzykiem uzyskania negatywnej oceny. (Goertz, 2005). Ustawa NCLB

71 W efekcie bardzo duża jest też różnorodność rozwiązań przyjętych w poszczególnych stanach.

72 *Pięćdziesiąt sposobów na pozostawienie dziecka w tyle* (tłum. własne). Pięćdziesiąt to liczba stanów wchodzących w skład USA.

sama w sobie nie promowała więc wykorzystania wskaźników EWD, jednak jej pośredni wpływ w tej kwestii należy uznać za znaczący. Przede wszystkim doprowadziła ona do wprowadzenia na terenie całych Stanów Zjednoczonych powszechnego (choć zróżnicowanego w zakresie wykorzystywanych narzędzi), corocznego testowania uczniów (przynajmniej w zakresie języka angielskiego i matematyki w klasach od III do VIII). Wiązała się z tym również rozbudowa systemów zbierania, przetwarzania i udostępniania danych edukacyjnych, w tym wyników testów. Powstała w ten sposób infrastruktura bardzo ułatwiająca ewentualną implementację wskaźników EWD.

Z drugiej strony zdawano sobie sprawę, że narzucony przez NCLB model oceny instytucji oświatowych jest w swojej istocie dosyć prosty i posiada wiele ograniczeń. Począwszy od oporu, jakie wzbudzało w niektórych środowiskach tak bezkompromisowe zdefiniowanie celów, a skończywszy na tym, że nie zapewniał on zachęt do podnoszenia jakości edukacji uczniów zdolnych (Barlevy i Neal, 2012; Neal, 2010, 2011). W związku z tym zarówno część władz stanowych, jak i federalne władze oświatowe poszukiwały innych rozwiązań, mogących stanowić uzupełnienie rozwijanych systemów *rozliczalności*. W ramach wspierania takich działań stany Tennessee i Karolina Północna, a nieco później również Arkansas, Delaware i Floryda otrzymały w latach 2006-2007 granty federalne na rozwój wskaźników oceny jakości pracy instytucji edukacyjnych opartych nie na wynikach końcowych, a na postępach czynionych przez uczniów (Amrein-Beardsley, 2008).

W tym kontekście dominującym obiektem zainteresowania stały się wskaźniki EWD obliczane na poziomie nauczycieli. Fakt, że spośród różnych czynników oddziałujących w ramach szkoły to nauczyciele odgrywają decydującą rolę w procesie nauczania, jest zarówno intuicyjny, jak też znajduje potwierdzenie w wynikach badań edukacyjnych (Kane, Rockoff i Staiger, 2008; McCaffrey, Lockwood, Koretz i Hamilton, 2003; Nye, Konstantopolous i Hedges, 2004; Rivkin, Hanushek i Kain, 2005; Rowan, Correnti i Miller, 2002; Wright, Horn i Sanders, 1997). Przenoszeniu uwagi w ramach systemów *rozliczalności* na poziom nauczycieli sprzyjała w tym kontekście logika zastępowania w ramach systemów *rozliczalności* mechanizmu *odpowiedzialności zbiorowej* – związanej z oceną na poziomie szkoły – przez odpowiedzialność indywidualną. Nowe rozwiązania miały też zapewnić dyrektorom szkół (i ogólniej władzom oświatowym) narzędzia wspierające podejmowanie decyzji personalnych. Zarówno tych o relatywnie mniejszym znaczeniu dla nauczycieli – np.

o przydziale do klas – jak i tych związanych z ewentualnymi premiami, awansami czy zwolnieniami (Goldhaber i Hansen, 2010, 2013).

Duże znaczenie dla rozwoju wykorzystania wskaźników EWD w USA miał też, skierowany do władz stanowych, federalny program grantowy *Race to the Top*⁷³ (RttT). Ustanowiono go w ramach ustawy *American Recovery and Reinvestment Act of 2009*, znanej w Polsce również pod określeniem *pakietu stymulacyjnego* (prezydenta Obamy). W ramach programu możliwe było uzyskanie pieniędzy m.in. na dalszy rozwój systemów monitorowania (testowania) osiągnięć uczniów oraz na rozwój systemów oceny nauczycieli i kadry zarządzającej instytucjami edukacyjnymi w oparciu o wskaźniki *efektywności* pracy.⁷⁴ W konsekwencji w 9 stanach podjęto prace nad włączeniem wskaźników EWD w systemy oceny kadry nauczycielskiej, w tym niejednokrotnie z występowaniem mechanizmów gratyfikacji finansowych (Goldhaber, Walch i Gabele, 2014).

Kolejna i jak na razie ostatnia fala nacisku administracji federalnej na wzmacnianie systemów *rozliczalności* nauczycieli, przyniosło zbliżanie się ku końcowi wyznaczonego ustawą NCLB okresu, w jakim stany miały wywiązać się ze zobowiązania uzyskiwania przez wszystkich uczniów poziomu *biegłości* (miało to nastąpić do 2014 r.). Dla przytłaczającej większości stanów cel ten okazał się nieosiągalny i to mimo opisanej wcześniej znacznej swobody w doprecyzowaniu treści wymagań oraz sposobów weryfikacji, czy są one spełnione. Zrodziło to potrzebę znalezienia rozwiązania, które pozwalałoby wybrnąć z formalnego kłopotu – zgodnie z pierwotnymi zapisami ustawy niespełnienie tego celu powinno się bowiem wiązać z koniecznością zwrotu uzyskanych wcześniej środków federalnych, co jednak doprowadziłoby do ruiny budżety stanowe. W związku z tym wprowadzona została możliwość wnioskowania przez stany o obniżenie wymagań w tym zakresie (tzw. *waivers*⁷⁵). Wniosek taki musiał jednak zawierać również zobowiązanie do wzmocnienia systemów *rozliczalności* w zakresie oceny jakości pracy nauczycieli, w szczególności poprzez włączenie do nich wskaźników opartych na postępach uczniów w nauce. Ostatecznie zaledwie sześć

73 *Wścig na szczyt* (tłum. własne).

74 Poza tym program wykorzystany został również do promowania przyjmowania przez poszczególne stany wspólnej podstawy programowej, tzw. *common core*. Stanowi to kolejny ważny element, dla wielu Amerykanów bardzo kontrowersyjnego, zwiększania zaangażowania władz federalnych w amerykańską politykę edukacyjną.

75 W ramach amerykańskiego systemu prawnego jest to rodzaj porozumienia, na mocy którego osoba lub instytucja zrzeka się możliwości egzekwowania wobec innej osoby, lub instytucji określonego zobowiązania, jakie wynika z zaistniałego stanu prawnego.

spośród pięćdziesięciu amerykańskich stanów nie wystąpiło do władz federalnych z wnioskiem o zawarcie takiego porozumienia (Collins i Amrein-Beardsley, 2014).

Według badań z 2014 r. w 9 stanach oraz w stołecznym Dystrykcie Kolumbii zostały wprowadzone lub trwają przygotowania do wprowadzenia systemów *rozliczalności* nauczycieli wykorzystujących jedną z odmian wskaźników EWD. Spośród nich w 4 stosowana jest metoda TVAAS/EVAAS. Kolejnych 12 stanów stosuje lub zamierza stosować w systemach *rozliczalności* nauczycieli inne metody modelowania zmiany osiągnięć uczniów, przede wszystkim w postaci *centyli przyrostów*⁷⁶ (*student growth percentile/median growth percentile*). W dalszych 18 stanach prace nad przygotowaniem systemów oceny jakości pracy nauczycieli prace trwają, ale nie ustalono jeszcze, jaka metoda obliczania wskaźników będzie stosowana. Wreszcie, w trzech stanach wskaźniki EWD nie są wykorzystywane w ramach ogólnostanowych systemów *rozliczalności*, ale w oparciu o regulacje lokalne stosuje się je w niektórych *okręgach szkolnych* (Collins i Amrein-Beardsley, 2014).

2.4.3 Wskaźniki EWD w amerykańskich systemach *rozliczalności* nauczycieli

W efekcie opisanych powyżej procesów, pod koniec pierwszej dekady XXI w., wskaźniki EWD zostały w USA właściwie utożsamione z metodą ewaluacji pracy nauczycieli. Co więcej, od tego czasu zwykle wdrażane są one jako jeden ze składników oceny w ramach systemów *rozliczalności*, w których wyniki oceny niosą ze sobą poważne konsekwencje dla pracowników oświaty — wpływają na zarobki, mogą decydować o awansach lub zwolnieniach. Doprowadziło to do powstawania kontrowersji związanych z zasadnością wykorzystania wskaźników EWD w tej roli. Nic dziwnego, że kwestia ta stała się główną osią dyskusji prowadzonych na temat EWD w USA.

Przez większą część pierwszej dekady XXI w. dostęp do danych empirycznych umożliwiających prowadzenie badań nad wskaźnikami EWD nauczycieli był wciąż bardzo ograniczony (wyjąwszy autorów systemy TVAAS/EVAAS). W związku z tym publikacje z tego okresu w dużej części miały charakter formalno-teoretyczny. Część z nich dosyć krytycznie odnosiła się do metody TVAAS/EVAAS, przede wszystkim z racji braku kontroli czynników innych niż uprzednie osiągnięcia (w szczególności zaś związanych ze statusem

76 Patrz rozdział 6.2.1.

społeczno-ekonomicznym rodzin uczniów) oraz restrykcyjnych założeń odnoszących się do kumulatywności⁷⁷ wpływu nauczycieli w kolejnych klasach (Amrein-Beardsley, 2008; McCaffrey, Lockwood, Koretz, Louis i Hamilton, 2004). Wyniki analiz empirycznych były tu częściowo sprzeczne. Te przeprowadzone przez autorów systemu TVAAS/EVAAS wskazywały na niewielkie praktyczne znaczenie występowania naruszeń założeń modelu (Ballou i in., 2004). Inne wskazywały na to, że uwzględnienie w modelu dodatkowych charakterystyk uczniów może prowadzić do znaczących zmian wartości wskaźników EWD nauczycieli (Tekwe i in., 2004). Trzeba jednak zaznaczyć, że w analizie tej wykorzystano dane tylko z dwóch kolejnych klas, co nie pozwalało wykorzystać pewnych zalet wykorzystywanej w TVAAS/EVAAS specyfikacji modelu (tzw. *layered model*), które mogą przejawiać się w sytuacji, gdy wykorzystywane są jednocześnie dane z większej liczby pomiarów.

W innych tekstach autorzy, na podstawie analizy formalnych własności modeli, krytycznie odnosili się do możliwości interpretacji wskaźników EWD w kategoriach przyczynowych. W związku z tym zalecali daleko idącą ostrożność, jeśli chodzi o wyciąganie na ich podstawie poważnych konsekwencji wobec nauczycieli (Raudenbush, 2004; Reardon i Raudenbush, 2009; Rubin i in., 2004; Todd i Wolpin, 2003). Mimo wszystko część badaczy pozostawała optymistyczna, postulując wstrzymanie się z oceną praktycznego znaczenia wskaźników EWD nauczycieli do momentu pojawienia się większej liczby badań empirycznych analizujących ich własności (McCaffrey i in., 2003, 2004).

Pod koniec pierwszej dekady XXI w. w badaniach nad wskaźnikami EWD nastąpił zanik zainteresowania modelami wykorzystywanymi w podejściu TVAAS/EVAAS. Stało się tak pomimo faktu, że było to w tym czasie dominujące rozwiązanie, jeśli chodzi o systemy wdrożone w praktyce. Zamiast tego w analizach skupiono się na własnościach modeli, w których wpływ nauczycieli wprowadzany jest tak, jak w omawianych wcześniej modelach *efektu całkowitego*, tj. w postaci efektów stałych⁷⁸ (Goldhaber i in., 2014; Koedel i Betts, 2011; J. Rothstein, 2009, 2010; Sass, Semykin i Harris, 2014) lub obliczany jest jako średnia reszt regresji⁷⁹ (Chetty i in., 2014a; Ehlert, Koedel, Parsons i Podgursky, 2014; Kane i Staiger,

77 Patrz rozdziały 6.1.2 i 6.1.3.

78 Patrz rozdział 6.1.1.

79 Ściśle biorąc, w ramach podejścia stosowanego przez przytaczanych autorów średnie reszt regresji MNK są następnie regularyzowane poprzez ściągnięcie w kierunku zera, zgodnie z metodą zaproponowaną przez Morrisa (1983). Jest to postępowanie analogiczne do stosowanego w bayesowskich predykcjach *a posteriori*, obliczanych na podstawie modeli mieszanych efektów (p. rozdział 5.2.2), z tym że inna jest

2008). Należy wiązać to z faktem, że większość podejmujących ten temat autorów jest ekonomistami (ekonometrykami) i ich prace publikowane są w czasopismach naukowych z dziedziny ekonomii. Stosują więc oni metody statystyczne typowe dla tej dziedziny nauki. Jednocześnie prowadzone w tym okresie analizy w większości miały charakter bardzo techniczny, koncentrując się na statystycznych własnościach wskaźników EWD⁸⁰, a pomijając problematykę sposobu ich praktycznego wykorzystania.

W ramach tego ekonometrycznego nurtu analiz szerokim echem odbiły się poświęcone wskaźnikom EWD prace Jessego Rothsteina (2009, 2010). Autor zwracał w nich uwagę na ograniczoną zdolność modeli EWD do odpowiedniego uwzględnienia w procesie szacowania wartości wskaźników zjawiska nielosowego przydziału nauczycieli do uczniów. Zwracał przy tym uwagę, że występowanie takich mechanizmów wydaje się bardzo prawdopodobne, zwłaszcza w sytuacji zwiększonej *rozliczalności*, wynikającej z wprowadzenia ustawy NCLB. Konieczność uzyskiwania *wystarczającego rocznego postępu* stanowiła bowiem dla dyrektorów silny bodziec do celowego alokowania dostępnych sił i środków w ten sposób, aby zapewnić osiągnięcie poziomu *biegłości* przez jak największą liczbę uczniów.

W celu weryfikacji, czy mechanizmy takie występują w praktyce, Rothstein zaproponował test, w którym badał *wpływ* nauczycieli z lat późniejszych na wyniki, jakie ich uczniowie uzyskali we wcześniejszych klasach (przy kontroli efektów nauczycieli uczących w tych wcześniejszych klasach). W przeprowadzonych analizach stwierdził, że w istocie taki *wpływ* występuje, a jako że w sposób oczywisty nie może on posiadać interpretacji przyczynowej (to, co wydarzyło się później, nie może wpływać na to, co wydarzyło się wcześniej), interpretował go jako wskazujący na złamanie założeń stosowanych modeli. Nieco później inni autorzy wykazali jednak, że pewne specyfikacje modeli EWD – uwzględniające szerszy zakres zmiennych kontrolnych, a w szczególności więcej niż jeden pomiar uprzednich umiejętności – oraz przeprowadzenie estymacji na danych z kilku kohort uczniów jednocześnie pozwalają zminimalizować niekorzystne zjawiska zdiagnozowane przez Rothsteina (Koedel i Betts, 2011). W ostatnim czasie zakwestionowano też metodologiczną poprawność samego schematu testowego w zastosowaniu do tego konkretnego problemu

metoda estymacji składowych wariancji.

80 Można by nadmienić, że szczególnie koncentrowano się na jednej własności statystycznej, jaką jest (nie)obciążenie wskaźników EWD. Pomijano przy tym powszechnie problem, że dążenie do wyeliminowania potencjalnych obciążeń typowo skutkuje znaczącym wzrostem wariancji estymatora i ten wzrost wariancji może skutecznie niweczyć zyski (rozpatrywane np. w kategoriach błędu średniokwadratowego) związane ze zmniejszeniem obciążenia (por. rozdziały 4.2.3 i 6.1.1).

badawczego⁸¹ (Chetty, Friedman i Rockoff, 2016). Nie zmienia to jednak faktu, że krytyka Rothsteina uzyskała dosyć szeroką recepcję i pozostaje do dziś ważnym argumentem w rękach przeciwników wykorzystywania wskaźników EWD nauczycieli.

Najszerzej znany zespół zwolenników metody EWD (przynajmniej spośród grona amerykańskich ekonomistów) stanowi z kolei grupa złożona z Raja Chetty'ego, Johna Friedmana i Jonaha Rockoffa. Opracowanie wyników ich badań trafności wskaźników EWD ukazało się najpierw jako *working paper* National Bureau of Economic Research (Chetty, Friedman i Rockoff, 2011) wzbudzając duże zainteresowanie, ale i liczne kontrowersje. Zaowocowało to znacznym opóźnieniem publikacji tej pracy w formie artykułów w recenzowanym czasopiśmie naukowym. Autorzy podjęli dwa problemy badawcze. Pierwszym z nich była kwestia określenia wielkości zniekształceń (obciążenia) wprowadzanych do wskaźników EWD za sprawą występowania wspomnianych wcześniej mechanizmów nielosowego przydziału nauczycieli do uczniów (Chetty i in., 2014a). Stosując różnorodne techniki analizy, w tym quasi-eksperymentalne, dochodzili oni do wniosku, że jest ono niewielkie i nie powinno mieć większego znaczenia praktycznego. Metodologia ich analiz w tym zakresie spotkała się przy tym z ostrą krytyką ze strony Rothsteina. Zaowocowało to intensywną wymianą zdań, toczoną w formie udostępnianych publicznie oświadczeń, która po dziś dzień nie skończyła się uzgodnieniem przez obie strony wspólnego stanowiska (Bacher-Hicks, Kane i Staiger, 2014; J. Rothstein, 2015).

Drugi z problemów badawczych podjętych przez Chetty'ego, Friedmana i Rockoffa dotyczył związków pomiędzy wskaźnikami EWD nauczycieli i wskaźnikami późniejszego sukcesu życiowego ich uczniów (2014b). Analizowali oni m.in. zagrożenie wypadnięciem uczniów z systemu edukacji przed ukończeniem XII klasy czy posiadania dziecka przed osiągnięciem pełnoletniości, ale też bardziej odroczone osiągnięcia, jak poziom zarobków w wieku 28 lat. Wskaźniki te okazały się powiązane z EWD nauczycieli, którzy wcześniej nauczali badane osoby. Niemniej jeśli chodzi o interpretację praktycznego znaczenia odnotowanych związków, wytykano później autorom zdecydowanie zbyt duży entuzjazm — w istocie, choć istotne statystycznie, były one słabe⁸² (Adler, 2013).

81 Chodzi tu o fakt, że wykorzystany przez Rothsteina schemat testowy jest poprawny asymptotycznie, ale nie gwarantuje poprawności wnioskowania w sytuacji, gdy liczba obserwacji przypadających na nauczyciela jest niewielka – co typowo, w tym również w badaniach Rothsteina, ma miejsce.

82 Było to związane z prezentowaniem przez Chetty'ego, Friedmana i Rockoffa różnic w przewidywanych wartościach zmiennych zależnych pomiędzy sytuacjami, w których efektywność nauczycieli różniła się o odchylenie standardowe wyników egzaminacyjnych uczniów. Tak wielkie różnice pomiędzy

Znamiennym znakiem wspomnianego wcześniej oderwania nurtu analiz ekonometrycznych od praktyki amerykańskich reform oświatowych jest to, że niewiele uwagi poświęca się w nim analizie własności alternatywnej wobec klasycznych modeli EWD metody tworzenia wskaźników jakości pracy nauczycieli – tzw. *centyli wzrostu*⁸³ (*student growth percentile*). Dzieje się tak, choć w ostatnich latach to ona zdobyła największą popularność wśród rozwiązań wdrażanych do praktycznego wykorzystania (Collins i Amrein-Beardsley, 2014). Propozycja zastosowania tej metody przedstawiona przez Damiana Betebennera (2009) wiązała się z chęcią wprowadzenia do amerykańskiej edukacji narzędzi o charakterze ukierunkowanym bardziej na diagnozę postępów poszczególnych uczniów, niż na ocenę nauczycieli. W praktyce obliczane z jej wykorzystaniem *mediany centyli przyrostu uczniów* (*median growth percentile*) używane są w ramach systemów *rozliczalności* w roli zupełnie analogicznej do wskaźników EWD. Dostępne analizy wskazują przy tym, że są one nieco mniej stabilne w czasie od wskaźników EWD (Goldhaber i in., 2014) oraz mniej wiarygodne w sytuacji występowania nielosowego przydziału uczniów do nauczycieli (Guarino, Reckase, Stacy i Wooldrige, 2014).

Wzmoczone zainteresowanie wdrażaniem wskaźników EWD, jakie miało miejsce w USA w ostatnich latach oraz wiążące się z tym kontrowersje doprowadziły do wydania oficjalnych stanowisk poświęconych tej kwestii przez Amerykańskie Towarzystwo Statystyczne (ASA, 2014) i Amerykańskie Towarzystwo Badań Edukacyjnych (AERA, 2015). Ostrzegają one przed traktowaniem wskaźników EWD jako pewnych miar jakości edukacji, zarówno ze względu na ich ograniczoną zdolność do oddzielenia wpływu nauczycieli od wpływu innych czynników, jak też ze względu na typowo dużą niepewność pomiarową (wiązącą się przede wszystkim z niewielką liczbą uczniów przypadających na nauczyciela). Zwraca się w nich również uwagę na konieczność wykorzystania do pomiaru osiągnięć wyłącznie trafnych i wysoce rzetelnych testów, dbałości o wysoką jakość danych edukacyjnych na etapie ich gromadzenia, łączenia ze sobą i przetwarzania oraz badania własności modeli, oraz samych wskaźników EWD – w tym również po zakończeniu procesu ich wdrażania.

nauczycielami niezwykle rzadko występują jednak w praktyce, jako że odchylenie standardowe *efektywności* nauczycieli (którym należałoby się w takich porównaniach posługiwać) jest typowo o rząd wielkości mniejsze, niż odchylenie standardowe wyników egzaminacyjnych uczniów.

83 W dalszej części niniejszej rozprawy metoda ta będzie traktowana jako szczególne podejście do obliczania wskaźników EWD (p. rozdział 6.2.1).

W opublikowanych stanowiskach podkreślono również znaczenie odpowiedniej interpretacji wskaźników EWD, a zwłaszcza konieczność uwzględniania niepewności pomiarowej. Obie instytucje wskazują też, że to, czy wykorzystanie wskaźników EWD w ramach systemów *rozliczalności* przyczyni się do podniesienia jakości edukacji, jest w tej chwili trudne do przewidzenia i zależeć będzie od wielu czynników, wykraczających poza kwestie jakości samych wskaźników. Obejmują one przede wszystkim reguły decyzyjne związane z ich interpretacją i podejmowaniem na tej podstawie działań (przyznawania nagród, kar lub wsparcia) w stosunku do nauczycieli. Występuje przy tym ryzyko, że procesy wywołane zwiększaniem presji na *rozliczalność* (przede wszystkim zwiększanie się konkurencji między nauczycielami) będą mieć negatywny wpływ na oświatę.

Taka bardziej systemowa perspektywa pojawia się również w innych opracowaniach, jakie ukazały się w ostatnich latach. Autorzy analizują w nich problematyczne reguły interpretacji i klasyfikacji nauczycieli na podstawie wskaźników EWD, jakie są wykorzystywane w praktyce (Ballou i Springer, 2015) albo warunki, których spełnienie jest konieczne, aby wskaźniki jakości pracy nauczycieli mogły oddziaływać na korzyść, a nie na szkodę lokalnych systemów edukacji (Braun, 2015; Harris i Herrington, 2015; Jiang i in., 2015). Nie brakuje również głosów bardzo krytycznych, przy czym krytyka wskaźników EWD jest w nich przejawem negatywnego stosunku do rozbudowy systemów *rozliczalności* nauczycieli w ogóle (Darling-Hammond, 2015).

W przeglądowych pracach dotyczących metod obliczania wskaźników EWD, jakie ukazały się w ostatnich latach w USA, panuje względna zgoda co do faktów. Wskaźniki EWD są niedoskonałymi miarami jakości pracy nauczycieli: należy przyjąć, że w pewnym stopniu zawierają również wpływ innych czynników i obarczone są znaczną niepewnością pomiarową. Są też dosyć niestabilne w czasie⁸⁴ i niezbyt silnie korelują z alternatywnymi (również niedoskonałymi) wskaźnikami jakości pracy nauczycieli, jak oceny na podstawie obserwacji/hospitacji, czy subiektywne oceny dyrektorów (co po części jest skutkiem wspomnianego braku precyzji szacowania). Dodatkowo ich własności silnie zależą od jakości wykorzystanych testów osiągnięć, a także od własności lokalnych systemów oświaty – w szczególności stopnia segregacji międzyszkolnej i wewnątrzszkolnej.

84 Choć por. rozdział 4.3.2.

Ocena konsekwencji tych ustaleń bywa jednak dramatycznie różna. Niektórzy autorzy uważają, że problemy te dyskwalifikują wykorzystanie wskaźników EWD do oceny jakości pracy nauczycieli, przy czym pogląd ten wpisuje się w szerszą krytykę systemów *rozliczalności*, jako czyniących więcej szkody niż pożytku (Pivovara, Amrein-Beardsley i Broatch, 2016). Inni łączą w swoich opracowaniach krytyczną ocenę formalnych własności wskaźników EWD z poglądem, że brak jest dla nich dobrej alternatywy, w związku z czym mogą być używane jako jeden z elementów systemów oceny nauczycieli (Sass i in., 2014). Nie brak jednak i takich, którzy pozostają umiarkowanymi optymistami, przekonując, że opisane wyżej niedoskonałości nie stanowią dużego problemu w praktycznym wykorzystaniu wskaźników EWD (Koedel, Mihaly i Rockoff, 2015).

Biorąc pod uwagę, że w wielu stanach wdrażanie systemów *rozliczalności* nauczycieli na podstawie wyników uczniów jest jeszcze we wstępnej fazie, kwestie związane ze wskaźnikami EWD z pewnością będą w najbliższych latach w USA tematem gorącej debaty. Ich funkcjonowanie w takim kontekście niewątpliwie wywoływać będzie duże kontrowersje, choć należy pamiętać, że *rozliczalność* ma też w tym kraju spore grono zwolenników. Jak zauważają niektórzy autorzy, dążenie do zapewnienia wszystkim uczniom dostępu do wysokiej jakości kształcenia i chęć zapewnienia nauczycielom ochrony przed ewentualną niesprawiedliwą oceny ich pracy to dwa postulaty, których nie da się całkowicie ze sobą pogodzić (Braun, 2015). Wydaje się, że ostateczna ocena wskaźników EWD w USA w przeważającej mierze zależeć będzie od tego, w jakim stopniu twórcom systemów *rozliczalności* nauczycieli uda się umieścić je w szerszym kontekście i sprawić, by stały się użyteczne dla samych nauczycieli poprzez obudowanie ich dobrymi regułami decyzyjnymi i mechanizmami zapewniania wsparcia w zakresie doskonalenia metod pracy z uczniem.

2.5 EWD w angielskich reformach rynkowych w edukacji

2.5.1 Wdrażanie NPM w angielskiej oświacie

Reformy edukacji związane z implementacją polityki *New Public Management* wprowadzane były pod koniec lat 80. i w latach 90. XX w. w całej Wielkiej Brytanii. Trzeba jednak zaznaczyć, że poszczególne części Zjednoczonego Królestwa: Anglia, Szkocja, Walia i Irlandia Północna mają formalnie odrębne, choć podobne do siebie systemy edukacyjne⁸⁵

⁸⁵ Systemy edukacyjne Anglii, Walii i Irlandii Północnej są znacznie silniej zunifikowane, podczas gdy Szkocja kultywuje w tym zakresie większą odrębność.

i choć ogólny kształt wprowadzanych rozwiązań był podobny, o tyle szczegółowy zakres zmian różnił się w poszczególnych częściach państwa. Poniższy opis koncentruje się na rozwiązaniach angielskich, jako dotyczących największej i najważniejszej części Wielkiej Brytanii. Dodatkowy argument na rzecz takiego podejścia stanowi fakt, że Anglia jest jedynym regionem, w którym ostatecznie wprowadzono wskaźniki EWD.

Angielskie reformy edukacji, mające na celu zwiększenie publicznej i społecznej kontroli nad działaniami instytucji edukacyjnych podjęte zostały pod koniec lat 80. W 1986 r., w ramach zwiększania przejrzystości działania i społecznej kontroli nad działaniem instytucji edukacyjnych powołano do życia tzw. *szkolne rady zarządzające* (*school governing boards*), będące organami doradczymi i kontrolnymi w stosunku do dyrekcji szkoły. W skład takich rad oprócz reprezentantów lokalnych władz oświatowych musieli też zostać powołani przedstawiciele rodziców i pracowników szkoły, a mogły one obejmować również innych reprezentantów lokalnych społeczności⁸⁶ (Levačić, 1995).

W 1988 r. wprowadzona została nowa podstawa programowa. Utworzono też system egzaminów zewnętrznych obejmujący wcześniejsze etapy edukacji (Ray, McCormack i Evans, 2009). Zgodnie z dążeniem do wdrażania mechanizmów rynkowych, nie utworzono w tym celu jednej instytucji, lecz postawiono na konkurencję pomiędzy kilkoma różnymi *komisjami egzaminacyjnymi*⁸⁷ (*examination boards*). W efekcie angielskie egzaminy przygotowywane są w kilku różnych, choć w założeniach równoważnych, wersjach. Każda z komisji układa swoją własną wersję egzaminu, a później odpowiada również za ocenę prac i udostępnienie wyników szkołom. Szkoły mają zaś swobodę wyboru, z usług której z nich skorzystają. W związku z tym przed ustaleniem kryteriów przyznawania ocen na podstawie wyników egzaminów stosowane są pewne procedury statystyczne mające na celu wyrównanie ewentualnych różnic w trudnościach arkuszy pomiędzy *komisjami egzaminacyjnymi*, a także różnic w trudności egzaminu względem poprzedniego roku. Procedury te w sensie formalnym nie prowadzą jednak do zrównania wyników testów, a na dodatek są słabo udokumentowane (Bramley i Vidal Rodeiro, 2014).

W związku z dążeniem do zapewnienia przejrzystości działania instytucji edukacyjnych szkoły zostały zobowiązane do upubliczniania wielu danych dotyczących różnych dziedzin

86 O ile o ich powołaniu zdecydował podstawowy skład rady.

87 Są to certyfikowane przez władze oświatowe organizacje działające na zasadzie non-profit, niebędące jednak instytucjami publicznymi.

ich działalności: wyników egzaminów, frekwencji uczniów, kwalifikacji zatrudnianej kadry nauczycielskiej oraz budżetu (Arnott i Raab, 2000; Ferlie, 1996). Począwszy od 1991 r. takie dane, pochodzące z poszczególnych szkół, były następnie zbierane, przetwarzane w celu uzyskania bardziej syntetycznych wskaźników i prezentowane publicznie w postaci ogólnokrajowych rankingów, określanych mianem *School League Tables*. Jako zasadniczy cel sporządzania i publikowania tych zestawień, wskazywane było, wspomniane już wcześniej, wspomaganie wyboru szkoły przez rodziców (Goldstein i Thomas, 1996). Ustanowienie zasady finansowania szkół proporcjonalnie do liczby uczniów prowadziło z kolei do nasilenia się konkurencji o uczniów pomiędzy szkołami.

Ze strony środowiska akademickiego dosyć szybko pojawiły się głosy krytyczne, wskazujące na nieadekwatność wdrożonych rozwiązań w kontekście celu, jakim miało być podnoszenie jakości usług edukacyjnych. W połowie lat 90. angielscy badacze przekonywali o bezzasadności wykorzystania do oceny jakości pracy szkół nieskorygowanych w żaden sposób wyników egzaminów końcowych, postulując obliczanie wskaźników EWD (Goldstein i Thomas, 1996). Kwestionowano również zasadność publikowania rankingów instytucji (nie tylko edukacyjnych), wobec trudności metodologicznych i niepewności statystycznej, jaką obarczone były wykorzystywane wskaźniki (Goldstein i Spiegelhalter, 1996). Doprowadziło to do podjęcia prac nad przygotowaniem i wdrożeniem w Anglii wskaźników EWD, o czym szerzej w dalszej części rozdziału. Publikowanie oficjalnych rankingów szkół pozostaje jednak po dziś dzień charakterystycznym elementem brytyjskiego systemu edukacji.

2.5.2 EWD w Anglii

Prace nad rozwojem modeli EWD rozpoczęto w Anglii w połowie lat 90. XX w., od badania przeprowadzonego pod kierownictwem Carola Fitz-Gibbona (1997). Objęło ono przede wszystkim prace koncepcyjne związane z wyborem metody obliczania wskaźników. Badano również poglądy i odczucia nauczycieli i dyrektorów związane z propozycją wprowadzenia nowego wskaźnika opisującego jakość pracy szkół oraz to, na ile zrozumiałe były dla nich różne metody jego obliczania i prezentacji. Raport Fitz-Gibbona zawierał rekomendacje wprowadzenia do użytku wskaźników EWD, obliczanych w możliwie prostej formie.

Warto tu pokrótce omówić angielski system egzaminacyjny. Do 2008 r. egzaminy przeprowadzane były na koniec każdego z pięciu etapów kształcenia (cztery pierwsze z nich, określane mianem *key stages*, są obowiązkowe). W późniejszych latach zrezygnowano

z przeprowadzaniu egzaminu po trzecim etapie edukacji. Pierwszy etap obejmuje dzieci w wieku 5-7 lat, drugi 8-11 lat, trzeci 12-14 lat, a czwarty, zamykający obowiązkową edukację, 15-16 lat. Naukę na piątym, ostatnim etapie podejmują przede wszystkim uczniowie, którzy chcą następnie kontynuować edukację na poziomie wyższym. Jest to dwuletni kurs przygotowujący do zdania egzaminu analogicznego do polskiej matury, którego wyniki stanowią podstawę do ubiegania się o przyjęcie na studia. Egzaminy kończące etap czwarty (GCSE⁸⁸) i piąty (tzw. *A-Level*⁸⁹) mają bardzo złożoną strukturę, obejmującą zarówno przedmioty obowiązkowe, jak i szeroki zakres przedmiotów dodatkowych, wybieranych przez uczniów. Wyniki egzaminów komunikowane są w formie ocen – tradycyjnie literowych od A do G⁹⁰ w przypadku GCSE i od A do E⁹¹ w przypadku *A-Level*. Wymaga to powtórnego przeliczania wyników tych egzaminów na wartości punktowe, aby mogły być one wykorzystane w modelach EWD⁹². Z kolei egzamin kończący pierwszy etap edukacyjny nie ma formy egzaminu zewnętrznego, lecz oceny przyznawanej uczniom przez ich nauczyciela (ocena jest subiektywna, acz oparta na wystandaryzowanych, sformalizowanych kryteriach), która ma zdawać sprawę ze stopnia opanowania przez nich wymagań programowych.

W kolejnych latach po opublikowaniu raportu Fitz-Gibbona podjęto prace nad wdrożeniem w Anglii wskaźników EWD. Pilotaż wskaźników dla trzeciego poziomu przeprowadzono w 1998 r., a następnie w 2001 r. Przy drugim pilotażu obliczono również wskaźniki dla poziomu drugiego. Wskaźniki dla poziomu trzeciego zostały po raz pierwszy udostępnione publicznie w 2002 r., a wskaźniki dla szkół podstawowych (drugiego etapu edukacji) rok później. Od 2004 r. dostępne są również wskaźniki oparte na porównaniu wyników egzaminów na zakończenie poziomu czwartego (uczniowie szesnastoletni) i drugiego – obejmujące cały okres nauki w szkołach ponadpodstawowych – i to właśnie te wskaźniki odgrywały w latach późniejszych najważniejszą rolę. Od 2008 r. wskaźniki obejmujące tylko

88 *General Certificate of Secondary Education*

89 *General Certificate of Education Advanced Level*. Oficjalna skrócona nazwa to *GCE Advanced Level*, jednak powszechnie używana jest krótsza forma: *A-Level*.

90 W 1994 r. wprowadzono dodatkową ocenę A*, mającą za zadanie wyróżnić uczniów o szczególnie wysokich wynikach. Od 2017 r. stosowany jest nowy system ocen liczbowych: od 1 (najniższa) do 9 (najwyższa).

91 W 2010 r. wprowadzono dodatkową ocenę A*, mającą za zadanie wyróżnić uczniów o szczególnie wysokich wynikach.

92 Choć niektórzy autorzy proponowali też wykorzystanie modeli, w których oceny, mierzone na skali porządkowej, mogłyby być bezpośrednio wykorzystane w roli zmiennych zależnych (Fielding, Yang i Goldstein, 2003). W praktyce nigdy nie rozważano jednak wdrożenia tej metody w ramach oficjalnego systemu.

trzeci etap przestały być obliczane, w związku z rezygnacją z przeprowadzania egzaminu pod koniec tego etapu kształcenia (Ray i in., 2009).

Początkowo wskaźniki edukacyjnej wartości dodanej w Anglii obliczane były w prostej postaci, jako średnie reszt z regresji metodą najmniejszych kwadratów, w której jedyną zmienną niezależną był wynik egzaminu kończącego poprzedni etap kształcenia (Ray i in., 2009). Wskaźniki te były jednak krytykowane, jako niezbyt dobry wskaźnik jakości pracy szkoły, przede wszystkim z racji braku kontroli w modelu czynników statusowych i związanych z nauczaniem emigrantów i mniejszości narodowych (Taylor i Nguyen, 2006). Odrębnym przedmiotem krytyki były wskaźniki dla szkół podstawowych, w których bardzo poważny problem stanowi niedoskonałość wskaźnika uprzednich osiągnięć, a dokładniej brak porównywalności (subiektywność) oceny wystawianych uczniom przez poszczególnych nauczycieli (Tymms i Dean, 2004).

W sytuacji, gdy wraz z rozwojem angielskiego systemu informacji oświatowej na początku XXI w. zaistniała możliwość powiązania wyników egzaminów z innymi informacjami o uczniach, władze zdecydowały się na zmianę wykorzystywanych modeli EWD. W 2006 r. po raz pierwszy opublikowane zostały tzw. *kontekstowe wskaźniki EWD* (*contextual value-added*), obliczane przy kontroli szerokiego zestawu czynników z poziomu indywidualnego i szkolnego⁹³. Jednocześnie w modelowaniu regresję metodą najmniejszych kwadratów zastąpiono regresją mieszanych efektów, ze wskaźnikami edukacyjnej wartości dodanej szkół wyliczonymi jako bayesowskie predykcje *a posteriori*⁹⁴ (Leckie i Goldstein, 2017; Ray i in., 2009).

Wskaźniki te szybko doczekały się krytyki, w związku z używaniem ich w celu wsparcia wyboru szkoły przez rodziców. Deborah Wilson i Anete Piebalga (2008) wskazały, że przy kontroli rozszerzonego zakresu czynników dla blisko połowy angielskich szkół wskaźniki EWD nie różnią się istotnie od zera. Z kolei George Leckie i Harvey Goldstein (2009) zwrócili uwagę na konieczność uwzględnienia przy porównywaniu wartości wskaźników między szkołami dodatkowej niepewności pomiarowej, wynikającej z faktu prognozowania

93 Zakres czynników uwzględnionych w modelu obejmował: płeć, wiek, posiadanie prawa do bezpłatnych posiłków, przynależność do grup etnicznych (wyróżniono 19) oraz jej interakcję z prawem do bezpłatnych posiłków, informacje o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz o tym, czy język angielski jest pierwszym językiem ucznia, informacje o zmianie szkoły w trakcie etapu kształcenia, wskaźnik ubóstwa dla miejsca zamieszkania ucznia (IDACI) oraz średnie wyniki uczniów szkoły na zakończenie poprzedniego etapu edukacji.

94 Por. rozdział 5.2.2.

tego, co może się stać w przyszłości⁹⁵. Po uwzględnieniu tego dodatkowego źródła niepewności pomiarowej trudne okazało się znalezienie takich par szkół, które można by, przy akceptowalnym ryzyku popełnienia błędu, uznać za różniące się od siebie. Jednocześnie autorzy zauważyli, że wprowadzanie do modelu zmiennych z poziomu szkoły, co prawda może służyć bardziej sprawiedliwej ocenie jakości pracy szkół (z punktu widzenia ewaluacji), ale, z powodów opisanych już wcześniej przez innych autorów (Raudenbush i Willms, 1995), jest bezcelowe w kontekście wspomaganie wyboru szkoły przez rodziców⁹⁶.

Wprowadzenie nowego modelu doprowadziło także do wyraźnego obniżenia wartości wskaźników w przypadku wysoce selektywnych szkół, charakteryzujących się bardzo korzystnym składem uczniowskim. Wywołało to ostre protesty ze strony tego rodzaju placówek. Wysuwano też argumenty, że modele w tej formie są zbyt skomplikowane, a przez to niezrozumiałe dla odbiorców, którzy nie ufają im i nie wiedzą, jak je interpretować. Uwzględnienie szerokiego zakresu zmiennych kontrolnych postrzegane było też przez niektórych jako przejaw akceptacji występowania nierówności edukacyjnych⁹⁷ (DfE, 2010). W efekcie w 2011 r. odstąpiono od obliczania wskaźników w tej formie, wracając do modelu, w którym jedyną zmienną niezależną są wyniki na zakończenie poprzedniego etapu kształcenia (RAISEonline, 2011). Mogą być one wykorzystywane przez rodziców, szkolne rady zarządzające, lokalne władze oświatowe, czy nadzór pedagogiczny. Ich praktyczne znaczenie w ramach bardzo szerokiego zestawu wskaźników, używanych do oceny jakości działania angielskich szkół, wydaje się jednak niewielkie.

Jednocześnie w 2011 r. zdecydowano się wprowadzić w Anglii nowy wskaźnik, nazwany *oczekiwanym postępem* (*expected progress*), który zastąpił EWD jako narzędzie ewaluacji szkół. Jego konstrukcja, podobnie jak wskaźników EWD, opiera się na porównaniu ze sobą wyników egzaminu na zakończenie danego etapu kształcenia i wyników egzaminu na zakończenie poprzedniego etapu. W odróżnieniu od EWD sposób określania *oczekiwanego wyniku* na podstawie wyników wcześniejszego egzaminu jest tu jednak ustalany arbitralnie przez władze oświatowe (Ministerstwo Edukacji), a nie w wyniku analizy statystycznej. Kolejna różnica polega na tym, że wskaźnik na poziomie szkół obliczany jest jako odsetek uczniów, którzy uzyskali co najmniej *oczekiwany postęp*, bez brania pod uwagę, jak daleko lub blisko w stosunku do przyjętych progów plasowały się ich wyniki (DfE, 2010).

95 Por. rozdział 4.3.

96 Kwestia ta omówiona zostanie dokładniej w kolejnym rozdziale.

97 Por. rozdział 1.2.

Co istotne wskaźniki *oczekiwanej postępu* zostały włączone do kryteriów oceny szkół przez angielski nadzór pedagogiczny⁹⁸. Choć przy ocenie, czy jakość pracy szkoły jest satysfakcjonująca, zasadniczo brano pod uwagę wyniki egzaminów końcowych, jednak szkoła niespełniająca postawionych w tym zakresie wymagań mogła uniknąć negatywnej oceny, o ile odsetek jej uczniów osiągających co najmniej *oczekiwany postęp* był wyższy od mediany (takich odsetków w zbiorowości wszystkich szkół w Anglii kształcących na tym samym poziomie edukacji) zarówno w dziedzinie języka angielskiego, jak i w dziedzinie matematyki (DfE, 2010).

Zmiany wprowadzone w Anglii w 2011 r. oznaczały częściowe odejście od logiki oceny *efektywności*. Jak wykazały późniejsze analizy brytyjskich badaczy, wskaźniki *oczekiwanej postępu* były zdecydowanie silniej powiązane ze wskaźnikami wyników końcowych, niż z *kontekstowymi wskaźnikami EWD*, a wysoki odsetek osiągających *oczekiwane postępy* był łatwiejszy do osiągnięcia przez szkoły charakteryzujące się korzystnym naborem: zarówno rozumianym w kategoriach poziomu wcześniejszych osiągnięć edukacyjnych uczniów, jak i w kategoriach statusu społeczno-ekonomicznego ich rodzin. W związku z tym w praktyce wskaźniki *oczekiwanej postępu* nie mogły skutecznie realizować przypisanej im nominalnie roli, czyli ochrony przed negatywną oceną placówek pracujących w niekorzystnym środowisku (Leckie i Goldstein, 2017).

Po kolejnych 5 latach, w 2016 r. wskaźniki *oczekiwanej postępu* zostały zastąpione przez tzw. wskaźnik *progress 8*⁹⁹. W istocie jest to prosty wskaźnik EWD, obliczany przy kontroli wyłącznie wcześniejszych osiągnięć, z tym że w odróżnieniu od rozwiązań stosowanych w Anglii we wcześniejszych latach do jego obliczania nie jest wykorzystywany model regresji liniowej, lecz regresja I rodzaju średnich. Dodatkowo różni się on sposobem konstruowania wskaźnika osiągnięć uczniów na zakończenie etapu kształcenia ponadpodstawowego, wykorzystywanego jako zmienna zależna w modelu EWD: zamiast oddzielnych wskaźników odnoszących się do języka angielskiego i matematyki konstruowana jest tu jedna syntetyczna miara (tzw. *attainment 8*), w której uwzględnia się wyniki łącznie do 8 przedmiotów (oprócz dwóch wymienionych wcześniej pod uwagę bierze się wyniki 6 dodatkowych przedmiotów,

98 Tzw. *Ofsted*, czyli *Office for Standards in Education, Children's Services and Skills* – brytyjska agenda rządowa odpowiedzialna za sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad angielskimi szkołami publicznymi (i częścią niepublicznych).

99 Nazwę wskaźnika można by przetłumaczyć jako *8 postępów* choć właściwie chodzi tu o *postępy* [w zakresie] 8 [przedmiotów] – por. dalsza część akapitu.

wybranych do zdawania na egzaminie GCSE przez poszczególnych uczniów – dla różnych uczniów mogą to być różne przedmioty).

Zmieniono też kryteria oceny szkół przez nadzór pedagogiczny, tak że obecnie opierają się one tylko na nowo wprowadzonym wskaźniku *progress* 8. Szkoły, dla których wartość wskaźnika jest istotnie statystycznie niższa od założonego progu, uznawane są za pracujące w sposób niesatysfakcjonujący i podlegają bardziej ścisłemu nadzorowi, a w razie utrzymywania się złej sytuacji, mogą być wobec nich stosowane sankcje sięgające nawet zmiany kierownictwa placówki lub jej zamknięcia (DfE, 2016). Oznacza to istotną zmianę w zakresie dominującego sposobu wykorzystania wskaźniki EWD w Anglii. O ile w pierwszej dekadzie XXI w. były one wprowadzane przede wszystkim jako narzędzie wspierania wyboru szkoły przez rodziców i uczniów, o tyle w ostatnich latach stały się one – w swoim kolejnym wariantcie – istotnym elementem systemu zewnętrznej, sformalizowanej oceny jakości pracy szkół przez nadzór pedagogiczny. Jak się zdaje, nie towarzyszyła jednak temu głębsza refleksja nad modyfikacją sposobu ich obliczania, w taki sposób, aby były one jak najbardziej użyteczne w nowej roli. Nowe rozwiązania, choć krytycznie komentowane przez niektórych badaczy edukacji (Leckie i Goldstein, 2017), nie wzbudziły wśród pracowników angielskiej oświaty zdecydowanego sprzeciwu.

2.6 Wykorzystanie wskaźników EWD w innych krajach

Właściwie do końca XX w. rozwój wskaźników EWD pozostawał domeną tylko dwóch krajów: Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. W pierwszej dekadzie obecnego stulecia zyskały one jednak nieco szerszy rozgłos, za sprawą zaangażowania się w ich promowanie Organizacji na Rzecz Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. OECD). W prowadzonym przez tę organizację w latach 2005-2008 projekcie *Project on the Development of Value-added Models in Education Systems*¹⁰⁰ wzięło udział aż 12 krajów europejskich: Belgia, Czechy, Dania, Francja, Hiszpania, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowenia, Szwecja i Wielka Brytania (OECD, 2008). Poza Wielką Brytanią i Polską brak jest jednak ogólnodostępnych informacji na temat ewentualnego dalszego rozwoju wskaźników EWD w tych krajach. W Czechach powstało co prawda kilka publikacji poświęconych tematyce EWD, ale mają one charakter akademicki i nie wiązały się z podjęciem oficjalnych decyzji o wykorzystaniu wskaźników EWD (Malach, Malčik i Krpec, 2011; Ryška, 2009).

100 Projekt na Rzecz Rozwoju Modeli Wartości Dodanej w Ramach Systemów Edukacyjnych (tłum. własne).

Analogiczna sytuacja dotyczy publikacji holenderskich badaczek (Timmermans, Doolaard i de Wolf, 2011).

Prace nad opracowaniem i wdrożeniem wskaźników EWD zostały za to podjęte w 2010 r. na Słowacji, jako działanie uzupełniające szerszą reformę systemu egzaminacyjnego (Kolková, 2013; Kolková i Ivica, 2013). W ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej skupiono się na opracowaniu wskaźników dla szkół na poziomie kształcenia odpowiadającym polskim szkołom pogimnazjalnym. W 2015 r. opublikowane zostały, w formie raportów przekazywanych dyrektorom szkół, wskaźniki EWD w zakresie języka słowackiego i literatury, dla roczników absolwentów z lat 2013, 2014 i 2015. Co ciekawe, do estymacji wskaźników zdecydowano się wykorzystać nietypowy, w tym kontekście, model regresji wielopoziomowej z losowymi nachyleniami, tj. dopuszczający, że w poszczególnych szkołach zależność pomiędzy uprzednimi a obecnymi osiągnięciami przebiega w różny sposób (z różnym nachyleniem). Nie wykorzystano jednak tej własności modelu do raportowania wartości EWD oddzielnie dla różnych poziomów uprzednich umiejętności¹⁰¹ (Kaclik, Kolková, Piš i Trajová, 2015). Choć zakończenie projektu finansowanego ze źródeł zewnętrznych przyniosło przejściowe trudności o charakterze organizacyjnym, obliczanie wskaźników w tej samej formie kontynuowane jest również obecnie¹⁰². W latach 2013-2015 podjęte zostały też na Słowacji starania w celu opracowania wskaźników EWD dla szkół na niższych poziomach edukacji. Wyniki tych prac zostały jednak uznane za niesatysfakcjonujące i nie zdecydowano się na ich publikację¹⁰³.

Wskaźniki EWD stanowią również element systemu nadzoru pedagogicznego na Węgrzech. W tym kraju, na fali reform związanych z demokratyzacją, przeprowadzono w latach 90. bardzo daleko idącą decentralizację zarządzania oświatą. Jednocześnie nie istniał tam system nadzoru pedagogicznego kontrolowany przez władze centralne, na podobieństwo np. polskich kuratoriów. Do sprawowania funkcji kontrolnej względem instytucji oświatowych nie można też było skutecznie wykorzystać istniejącego systemu egzaminów, gdyż (podobnie jak w Polsce do 2001 r.) egzaminy były przygotowywane lokalnie i oceniane w szkołach. Aby

101 W ramach modelu z losowymi nachyleniami efekt szkoły jest różny w zależności od tego, jaki poziom uprzednich osiągnięć założy się przy dokonywaniu porównań między szkołami (por. rozdział 4.3.1).

102 Wg informacji dostępnych na stronie słowackiego ministerstwa edukacji: <https://www.minedu.sk/pridanu-hodnotu-vo-vzdelavani-sa-aj-v-tomto-roku-dozvie-viac-nez-500-strednych-skol-25-z-nich-je-dlhodobu-nadu-rovnou-ocakavania/> (dostęp 18.02.2018).

103 Informacje na podstawie komunikacji osobistej z Zuzaną Juščákovą z Národný Ústav Certifikovaných Meraní Vzdelávania.

dostarczyć władzom centralnym narzędzie monitorowania systemu oświaty, zdecydowano się na Węgrzech na dosyć nietypowy krok. Zamiast dokonywać reformy istniejących egzaminów, zdecydowano się wprowadzić dodatkowe testy, badające umiejętności w zakresie matematyki i czytania. Są one przeprowadzane na początku VII, IX i XI klasy (egzaminacje zaś pod koniec IV, VI, VIII i XII klasy) i są testami *niskiej stawki*¹⁰⁴, tzn. ich wyniki nie niosą ze sobą żadnych konsekwencji dla uczniów. Od 2008 r. rozwiązują je co roku wszyscy uczniowie w kraju. Metodologia przygotowywania testów naśladuje przy tym bardzo ściśle procedury przygotowywania testów w badaniach PISA, łącznie z zapewnieniem wyrażenia wyników z różnych lat, a także z poszczególnych klas, na jednej skali. Oprócz testów uczniowie otrzymują również do wypełnienia krótki kwestionariusz, pozwalający obliczyć wskaźniki statusu społeczno-ekonomicznego ich rodzin (Balázsi, 2013a).

Raporty obrazujące wyniki testów dla poszczególnych szkół są następnie publicznie udostępniane za pośrednictwem strony internetowej. Bogaty zestaw wykorzystywanych wskaźników zawiera również kilka wizualizacji wyników modelowania metodą EWD. Pierwsza z nich obejmuje wskaźniki EWD obliczane na poziomie zagregowanym do szkół, gdzie średnie wyniki testu przewidywane są w jednym wariancie ze względu na średnie wyniki tych samych uczniów na poprzednim etapie testowania, a w drugim wariancie ze względu na średnią wartość ich indeksu statusu społeczno-ekonomicznego. Druga wizualizacja obejmuje prezentację wyników na poziomie uczniów. Na wykresie prezentowane są wyniki uczniów danej szkoły w funkcji ich wyników na poprzednim etapie testowania oraz ułatwiająca interpretację linie przewidywanego wyniku obliczone przy pomocy prostej regresji liniowej na podstawie danych z danej szkoły, wszystkich szkół tego samego rodzaju i wszystkich szkół w kraju. Ostatni typ analizy związany z EWD to prezentacja rozkładu reszt regresji z bardziej rozbudowanego modelu EWD, w którym wyniki testu osiągnięte przez uczniów przewidywane są w wielopoziomowym modelu regresji na podstawie płci, indeksu statusu społeczno-ekonomicznego oraz uprzednich wyników i ich średniej w ramach szkoły (Balázsi, 2013b, 2013c).

Wykorzystanie wskaźników EWD do oceny jakości pracy szkół jest też obiektem zainteresowania w Australii. Sprzyjało temu wprowadzenie na początku XXI w. ogólnokrajowych testów monitorujących osiągnięcia edukacyjne uczniów (NAPLAN: *National Assessment Program in Literacy and Numeracy*). Był to jeden z przejawów

104 Z ang. *low stakes*.

wprowadzania w oświacie mechanizmów *rozliczalności*. Drugim z nich było publiczne udostępnianie zestawień z wynikami szkół oraz innymi wskaźnikami charakteryzującymi ich pracę (m.in. finansowymi). W tym kontekście rozważano również wykorzystanie wskaźników EWD, z tym że nie były to już inicjatywy ogólnokrajowe, ale podejmowane przez poszczególne stany¹⁰⁵: Wiktorię i Nową Południową Walię (Downes i Vindurampulle, 2007; Lu i Rickard, 2014). W przypadku stanu Wiktoria zaowocowały one wprowadzeniem do zestawu miar obrazujących pracę szkół wskaźników, w których kontrolowane są charakterystyki szkół (zarówno wcześniejsze osiągnięcia uczniów, jak i inne). Są to jednak dosyć specyficzne wskaźniki EWD, jako że do ich obliczania wykorzystywane są modele regresji estymowane na poziomie zagregowanym do szkół¹⁰⁶ (State of Victoria DoEaECD, 2011). Na chwilę obecną brak jest informacji o ewentualnym wdrożeniu metody EWD w Nowej Południowej Walii.

Badania nad wskaźnikami EWD prowadzone są od kilku lat w Chile (Carrasco i San Martin, 2011; Manzi, San Martin i Van Bellegem, 2014; Thieme, Prior, Tortosa-Ausina i Gempp, 2016), ale mają one charakter naukowy i brak jest informacji, czy istnieją plany ich publicznego wykorzystania.

105 Australia jest państwem federalnym, dzielącym się na sześć stanów i trzy tzw. terytoria federalne. Stany i terytoria mają znaczny zakres autonomii w dziedzinie zarządzania oświatą.

106 W takim przypadku wartością wskaźnika EWD jest po prostu reszta z regresji dla danej szkoły (por. Raudenbush i Willms, 1995, s. 326). Por. rozdział 6.1.5.

3 Cele wykorzystania wskaźników EWD

We wcześniejszej części pracy omówione zostały dwa zasadniczo różniące się od siebie sposoby wykorzystania wskaźników EWD. W USA stały się one jednym z elementów systemów oceny jakości pracy szkół i nauczycieli, dokonywanej przez instytucje zarządzające oświatą. Z drugiej strony w Anglii wskaźniki EWD wykorzystywane były (i w pewnym zakresie są nadal) w ramach modelu zarządzania edukacją przy pomocy procesów quasi-rynkowych, jako narzędzie mające wspierać wybór szkoły przez rodziców. Te dwie możliwości nie wyczerpują jednak zakresu ich możliwych zastosowań. W szczególności należy wymienić tu jeszcze, sygnalizowaną już w pierwszym rozdziale, przydatność wskaźników EWD w ewaluacji wewnętrznej, prowadzonej przez same instytucje edukacyjne. Niekiedy rozważa się też możliwość stosowania wskaźników EWD w procesie przydziału nauczycieli czy dyrektorów do szkół i uczniów o określonych charakterystykach, aby zapewnić lepszą jakość nauczania pewnym grupom uczniów.

Na potrzeby opisu zastosowania te podzielone zostały na trzy różne grupy, w zależności od grupy odbiorców, do której kierowane są wskaźniki:

- zewnętrznych instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie lub kontrolę jakości pracy instytucji edukacyjnych,
- rodziców i opinii publicznej,
- szkół, na potrzeby prowadzenia ewaluacji wewnętrznej.

Zastosowanie takiego podziału wynika z faktu, że w zależności od grupy odbiorców istotnie różnią się mechanizmy, za których pośrednictwem wykorzystanie wskaźników EWD może przekładać się na działania podejmowane przez instytucje edukacyjne. Dla każdego z wyróżnionych zastosowań omówione zostanie, jakie są to mechanizmy oddziaływania i dlaczego można oczekiwać, że (pod pewnymi warunkami) będą one miały pozytywny wpływ na jakość kształcenia. Przedstawione zostaną również wymagania stawiane wskaźnikom EWD w związku z wykorzystaniem ich w danym celu w zakresie formy modelu, własności wskaźników i sposobu udostępniania odbiorcom. Przeanalizowane zostanie także,

na jakie trudności napotkać może realizacja tych wymagań i na ile, w świetle dotychczasowych doświadczeń, realne wydaje się ich przewyciężenie.

3.1 Zewnętrzna ocena jakości pracy instytucji edukacyjnych

3.1.1 Ocena i jej konsekwencje w mechanizmach *rozliczalności*

Pierwszą, szeroką klasę zastosowań wskaźników EWD stanowi zewnętrzna ocena jakości pracy instytucji edukacyjnych: szkół lub nauczycieli, prowadzona przez instytucje zarządzające oświatą lub pełniące w systemie edukacji funkcje kontrolne. Zasadnicze znaczenie ma oczywiście cel przeprowadzania takiej oceny i to, jakiego rodzaju konsekwencje może ona za sobą pociągać w stosunku do ocenianych instytucji.

Z jednej strony wskaźniki EWD mogą być jednym ze źródeł informacji wspomagających zarządzenie lokalnymi systemami edukacyjnymi. Posiłkując się nimi, władze mogą np. identyfikować szkoły czy nauczycieli wymagających wsparcia lub też predysponowanych do tego, aby móc udzielić wsparcia innym. Podobnie mogą one służyć pomocą nadzorowi pedagogicznemu (inspekcjom szkolnym) w określeniu sytuacji, w jakiej znajduje się szkoła oraz tego, jakie obszary jej działania wymagają głębszego zbadania. W tego typu zastosowaniach ocena jakości pracy na podstawie wskaźników EWD ma zwykle mało sformalizowany charakter, a skutki, jakie może za sobą pociągać, są zróżnicowane i silnie zależne od kontekstu – celu przeprowadzania konkretnej oceny i sytuacji konkretnej placówki czy nauczyciela.

Inna możliwość to wykorzystanie wskaźników EWD w ramach silnie sformalizowanych systemów oceny. Mają one za zadanie skłonić instytucje edukacyjne do podejmowania działań zgodnych z założeniami polityki oświatowej poprzez dostarczenie im odpowiedniej struktury bodźców. Poprzez powiązanie dystrybucji środków finansowych i prestiżu z osiągnięciami (czy też postępami) uczniów, powinny one przyczyniać się do podnoszenia jakości kształcenia. W ramach tego rodzaju systemów podejmowane są zwykle decyzje postrzegane przez pracowników instytucji oświatowych jako bardzo istotne. Mogą one dotyczyć kwestii związanych z zatrudnieniem nauczycieli lub dyrektorów szkół, przyznawaniem kolejnych stopni awansu zawodowego, lub też z alokacją środków pomiędzy placówki i ich pracowników, zwłaszcza w formie różnego rodzaju nagród. Inny rodzaj ważkich decyzji to te związane z oceną wypełniania przez instytucje edukacyjne wymagań

stawianych wobec nich przez władze oświatowe. Negatywna ocena może tu mieć poważne konsekwencje dla ocenianej instytucji i kadry nią zarządzającej – poczynając od konieczności zaplanowania i wdrożenia działań naprawczych, skończywszy na zwolnieniach pracowników.

W przypadku tego rodzaju ważkich decyzji, reguły formułowania oceny w oparciu o wskaźniki EWD (jeśli są one w tym kontekście wykorzystywane) są zwykle silnie sformalizowane. Pozwala to unikać oskarżeń o subiektywność i brak przejrzystości systemu oceny. Warto jednak zwrócić uwagę, że taka formalizacja skutkuje też zdjęciem z decydentów części odpowiedzialności za podejmowane decyzje i ogranicza skłonność do refleksji nad ograniczeniami wykorzystywanych wskaźników jakości pracy instytucji edukacyjnych. W oczywisty sposób wszelkie reformy wiążące się ze zmianami reguł podejmowania takich decyzji wywołują wiele kontrowersji. Poza tym stosowanie wskaźników EWD (i ogólniej wskaźników opartych o wyniki egzaminów) jako kryteriów podejmowania ważkich decyzji dotyczących szkół i nauczycieli niesie ze sobą, opisane już we wcześniejszej części pracy, ryzyka, związane z zawężaniem treści kształcenia do tych, na podstawie których prowadzona jest ocena. Choć duża waga konsekwencji, jakie może nieść ze sobą wynik oceny stanowi silny bodziec na rzecz podejmowania działań przez instytucje edukacyjne, niestety nie zawsze gwarantuje, że działania te są zgodne z ogólniejszymi celami polityki oświatowej.

Wspomniane wcześniej podejście, w którym ocena na podstawie wskaźników EWD ma mniej poważne i nieuchronne konsekwencje, wydaje się w mniejszym stopniu narażone na występowanie tego rodzaju niekorzystnych zjawisk. Warto zauważyć, że chociaż decyzje takie jak np. identyfikacja szkół wymagających wsparcia również mogą wpływać na alokację środków finansowych, jednak wzbudzają one, co do zasady, dużo mniejsze emocje, niż te, które dotyczą przyznawania nagród. W odróżnieniu od tej drugiej sytuacji większe środki nie idą tu w parze z większym prestiżem (a raczej odwrotnie), a do tego swoboda dysponowania nimi jest zwykle znacznie ograniczona. Jednocześnie mniej sformalizowane reguły wykorzystania wskaźników EWD w tego rodzaju zastosowaniach wiążą się z koniecznością posiadania przez decydentów pewnych umiejętności z zakresu analizy danych i sposobu interpretowania wskaźników EWD. Niestety, w praktyce zapewnienie, że będą oni dysponować takimi umiejętnościami, może okazać się trudne.

3.1.2 Wskaźniki EWD w systemach motywacyjnych

Pomysł wdrażania systemów motywacyjnych opartych na pomiarze *efektywności* działania wiąże się z dążeniem do zapewnienia instytucjom edukacyjnym motywacji do stałego podnoszenia jakości pracy. Dostyc oczywistym mechanizmem umożliwiającym dostarczenie takiej motywacji jest stosowanie bodźców finansowych. W ramach takiego podejścia władze oświatowe mają wpływ na to, jakie działania w ramach systemu są promowane, a jakie nie, poprzez odpowiedni dobór kryteriów oceny, na podstawie których rozdzielane są nagrody.

Wykorzystanie takich rozwiązań zyskuje na popularności w USA, w dużej mierze za sprawą polityki rządu federalnego. Jak już wspomniano w poprzednim rozdziale, rozwój systemów motywacyjnych dla nauczycieli promowany był w ramach federalnego programu grantowego *Race to the Top*. Według analiz Clarin Collins i Audrey Amrein-Beardsley (2014) dziewięć amerykańskich stanów używało lub zamierzało wdrożyć wykorzystanie wskaźników EWD w systemach motywacyjnych nauczycieli. Rozwiązania tego typu często wprowadzane są też w USA na poziomie lokalnym, w ramach poszczególnych *okręgów szkolnych*, jednak w ich przypadku ocena opiera się niekiedy wyłącznie na wynikach końcowych, bez wykorzystania wskaźników EWD¹⁰⁷ (Fryer, 2013). Choć we wcześniejszym okresie wdrażane były głównie systemy, w których ocena odbywała się na poziomie szkoły (Ladd i Walsh, 2002; Webster i Mendro, 1997), obecnie odgrywają one w USA coraz mniejszą rolę, ustępując rozwiązaniom, w których oceniani są indywidualni nauczyciele. Pilotażowe programy różnicowania płac w zależności od osiągnięć edukacyjnych uczniów prowadzono też w innych krajach: Izraelu (Lavy, 2002), Wielkiej Brytanii, Chile, Meksyku, Australii, Portugalii czy Indiach (Fryer, 2013).

Warto odnotować, że brak jest mocnych argumentów, które potwierdziłyby, że konstruowane w ten sposób systemy motywacyjne wyraźnie przyczyniają się do wzrostu osiągnięć uczniów. Wciąż niewiele jest badań w schemacie eksperymentalnym, pozwalających dobrze ocenić skutki wprowadzenia takich systemów, a ich wyniki są niekonkluzywne. Choć w badaniach prowadzonych w Izraelu udało się stwierdzić znaczące pozytywne efekty (Lavy, 2002), to

¹⁰⁷ Warto odnotować, że różnicowanie zarobków nauczycieli w zależności od osiągnięć edukacyjnych uczniów było dosyć powszechnie praktykowane w USA pod koniec XIX i na początku XX w., choć w większości przypadków zrezygnowano ze stosowania takich rozwiązań do lat 50. ubiegłego stulecia (Murnane i Cohen, 1986). Oczywiście trudno bezpośrednio zestawiać ze sobą współczesne systemy *rozliczalności* oparte na wykorzystaniu wyników testów egzaminacyjnych z rozwiązaniami sprzed stulecia, jednak ten historyczny kontekst jest jedną z przyczyn wysokiego poziomu akceptacji społecznej dla wdrażania systemów motywacyjnych w amerykańskiej edukacji.

jednak w badaniach amerykańskich okazały się one nieistotne (Fryer, 2013), chyba że stosowany był nietypowy i kontrowersyjny sposób przydzielania nagród finansowych, oparty na zjawisku niechęci do straty¹⁰⁸ (Fryer, Levitt, List i Sadoff, 2012).

Typowo w ramach takich systemów motywacyjnych nagrody finansowe przyznawane są określonemu odsetkowi szkół lub nauczycieli, którzy zostali najwyżej sklasyfikowani w rankingu. W zależności od konkretnej implementacji, pozycje w ramach takiego rankingu mogą być ustalane na podstawie jednego, lub jako wypadkowa wartości wielu wskaźników. Bywa też, że oceniani nauczyciele (lub szkoły) dzieleni są na kilka grup i w ramach każdej z nich oddzielnie ustalane jest, kto zostanie nagrodzony. Niekiedy kryterium przyznania nagród finansowych oparte jest nie na pozycji rankingowej (a więc bezpośredniej konkurencji z innymi szkołami/nauczycielami), ale na wypełnieniu postawionych z wyprzedzeniem, indywidualnych celów, wyrażonych w kategoriach osiągnięć edukacyjnych uczniów. Schematy takie co do zasady dotyczą jednak oceny dokonywanej na poziomie szkół (Fryer, 2013; Ladd i Walsh, 2002; Lavy, 2002).

Wartości wskaźników EWD wykorzystywanych jako element oceny w ramach systemów motywacyjnych zwykle nie są oddzielnie publikowane. Upublicznieniu podlegają przede wszystkim ostateczne wyniki oceny, czy to w postaci rankingu, czy to w formie informacji o spełnieniu przez daną instytucję, lub nie, postawionych przed nią celów predysponujących do przyznania nagrody. Informacje o składowych takiej ostatecznej oceny – a więc i wartościach wskaźników EWD – są zwykle możliwe do uzyskania, co ma związek z zapewnianiem przejrzystości stosowanych procedur, jednak niekiedy może to wymagać wystąpienia o ich udostępnienie do odpowiednich instytucji. Z tych powodów nie są też dla nich tworzone żadne specjalne metody prezentacji w postaci graficznej; stosuje się raczej udostępnianie w postaci tabelarycznych zestawień liczbowych. W ramach procedur wykorzystania wskaźników EWD w tym kontekście zwykle pomijany jest aspekt niepewności uzyskiwanych oszacowań *efektywności*, trudno byłoby bowiem uwzględnić niepewność statystyczną w ramach dalszych przekształceń, prowadzących do uzyskania ostatecznego wskaźnika podlegającego ocenie (uśrednianie z wartościami innych wskaźników, tworzenie rankingu).

108 W takim schemacie wszystkim nauczycielom przyznawany był na początku roku szkolnego bonus finansowy, który w zależności od wyników oceny mogli zachować, lub zmuszeni byli zwrócić (por. Kahneman i Tversky, 1991).

Stworzenie skutecznego systemu motywacyjnego jest oczywiście bardzo trudnym zadaniem. Sama chęć wprowadzenia takich rozwiązań spotyka się zresztą zwykle z ostrym sprzeciwem ze strony związków zawodowych nauczycieli (Fryer, 2013), które preferują powiązanie zarobków ze stopniem awansu zawodowego nauczyciela¹⁰⁹, nie zaś ze wskaźnikami odnoszącymi się do osiągnięć uczniów. Tymczasem uzyskanie akceptacji dla takiego systemu motywacyjnego ze strony pracowników oświaty jest właśnie czynnikiem kluczowym dla jego skutecznego funkcjonowania. W związku z tym bardzo duże znaczenie ma posługiwanie się w ocenie takimi kryteriami, które będą postrzegane jako sprawiedliwe, a uzyskanie premiowanej oceny musi być przez większość instytucji uznane za możliwe do osiągnięcia. W przeciwnym wypadku konkurowanie o nagrody toczyć się będzie tylko w ramach pewnej wyselekcjonowanej grupy instytucji, bez pozytywnego wpływu na pozostałe, postrzegające się w ramach systemu oceny jako z góry skazane na porażkę. W odniesieniu do tych drugich cały system będzie miał wręcz działanie demoralizujące, budując poczucie krzywdy i wykluczenia.

Dlatego zasadnicze znaczenie ma wykorzystywanie do oceny takich wskaźników, które możliwie dobrze zdają sprawę z tego, jaki jest wkład poszczególnych szkół czy nauczycieli w osiągnięcia uczniów. Odwołanie się do wskaźników EWD ma w tym kontekście dużą przewagę nad formułowaniem ocen w oparciu o wyniki końcowe (Clotterfeld i Ladd, 1996; Goldstein i Thomas, 1996; Meyer, 1997). Wskazane byłoby przy tym wykorzystanie złożonych modeli EWD, w których kontroli podlegałyby nie tylko wpływ na wyniki cech samych uczniów, ale również charakterystyk środowiska, w jakim funkcjonują poszczególne instytucje edukacyjne. Jak wskazują niektórzy autorzy, cechy takiego szeroko pojmowanego środowiska, obejmującego zarówno rówieśników, jak i rodzinę czy sąsiadów mogą w wyraźny sposób wpływać na osiągnięcia edukacyjne uczniów, niezależnie od działań pracowników szkół (Hanushek i in., 2009; Hoxby, 2000; Raudenbush i Willms, 1995; Ray i in., 2009; Reardon i Raudenbush, 2009).

Z dążeniem do kontrolowania tak szerokiego zestawu czynników wiąże się jednak w sposób nieunikniony konieczność używania do obliczania wskaźników EWD bardziej złożonych modeli statystycznych. Może to rodzić problemy, z uwagi na duże znaczenie, jakie dla akceptacji systemu motywacyjnego przez nauczycieli i dyrektorów szkół ma jego

109 Czy to wyrażonym (jak w Polsce) poprzez centralnie uregulowaną hierarchię stopni awansu, czy też opisywanym pośrednio poprzez wskaźniki takie jak poziom wykształcenia i staż pracy.

przejrzystość. W przypadku złożonych modeli EWD metody wykorzystywane przy dokonywaniu oceny stają się niestety trudne do zrozumienia (Amrein-Beardsley, 2008). Twórcy takich systemów oceny muszą więc starać się stworzyć rozwiązanie na tyle proste, by spełniało ono warunek przejrzystości stosowanych procedur, a jednocześnie pozwalało na tyle skutecznie eliminować z ostatecznej oceny wpływ czynników niezwiązanych z działaniami samych instytucji edukacyjnych, aby ocena ta mogła być przez większość ocenianych uznana za sprawiedliwą. Z oczywistych względów jest to zadanie bardzo trudne.

Należy też odnotować dodatkowe trudności, jakie napotyka tworzenie systemów motywacyjnych w sytuacji, gdy ocenie podlegają nie całe placówki, ale poszczególni nauczyciele. Pobudzenie konkurencji pomiędzy nauczycielami może bowiem bardzo negatywnie odbić się na ich współpracy w ramach szkół (Fryer, 2013; Hanushek, 1986, s. 1167–1171; Lavy, 2002), co byłoby rzecz jasna bardzo niepożądane. Niestety przy konstruowaniu systemów motywacyjnych zagrożenie to często bywa bagatelizowane. Niektórzy autorzy wskazują, że w USA w wielu wypadkach wprowadzane są obecnie rozwiązania, w ramach których nauczyciele konkurują między sobą o uzyskanie dobrej oceny *de facto* w ramach poszczególnych szkół (Baker i in., 2010, s. 10; Darling-Hammond, 2015). Wynika to ze stosowania modeli EWD nauczycieli, w których do modelu regresji włączane są efekty stałe poszczególnych szkół. Powodem wprowadzania takich rozwiązań jest chęć kontrolowania w modelu wszystkich czynników, które związane są ze środowiskiem, w jakim działa szkoła. Rzecz w tym, że efekty szkół kumulują w sobie zarówno wpływ środowiska, związany z czynnikami niezależnymi od działań nauczycieli, jak i średni poziom *efektywności* nauczycieli w ramach danej szkoły. W związku z tym ewentualne zmiany średniego poziomu *efektywności* nauczycieli w ramach szkoły nie znajdują odbicia w wartościach tak obliczanych wskaźników EWD nauczycieli. Średnia wartość EWD wśród nauczycieli danej szkoły jest w takim modelu zawsze równa zero¹¹⁰. Kluczowe w tym kontekście pytanie, w jakim stopniu wybór tego typu modelu wynika z ignorancji decydentów, a w jakim z celowej chęci drastycznego zaostżenia konkurencji między nauczycielami w ramach poszczególnych placówek, pozostaje niestety bez odpowiedzi.

110 Lub zbliżona do zera – w zależności od konkretnej metody statystycznej wykorzystywanej do obliczania wskaźników EWD (por. rozdział 5.2.2).

3.1.3 Wykorzystanie wskaźników EWD w decyzjach kadrowych

Wykorzystanie wskaźników EWD jako jednego z istotnych kryteriów przy podejmowaniu decyzji kadrowych wiąże się ze zwiększaniem nacisku na *rozliczalność* nauczycieli, rozpatrywaną w kategoriach ich oddziaływania na wyniki egzaminów. Podstaw takiego podejścia należy upatrywać z jednej strony w przeświadczeniu, że to nauczyciele, czy ściślej poziom ich kompetencji, stanowią zasadniczy zasób instytucji edukacyjnych, decydujący o osiągnięciach uczęszczających do nich uczniów (Hallinger, Heck i Murphy, 2014; Nye i in., 2004; Rivkin i in., 2005; Rowan i in., 2002; Wright i in., 1997). Wprowadzaniu *rozliczalności* sprzyja też stwierdzenie, że tradycyjne sposoby oceny jakości pracy nauczycieli, oparte na certyfikacji (czy to w formie państwowych systemów awansu zawodowego, czy to różnego rodzaju świadectw i certyfikatów przyznawanych przez uprawnione do tego prywatne instytucje) ani nie są w stanie skutecznie odróżniać od siebie *dobrych* i *złych* nauczycieli, ani zapewnić nauczycielom skutecznych bodźców do ciągłego doskonalenia swoich kompetencji zawodowych (Goldhaber, 2015; Levin, 2017; Pawlak, 2005; Xu, Grant i Ward, 2016).

Porzucając chwilowo kontekst amerykański, dobrym przykładem ograniczeń typowo stosowanych rozwiązań, w zakresie motywowania nauczycieli do ponoszenia jakości pracy, może być polski system awansu zawodowego nauczycieli. Stopień awansu jest silnie powiązany z zarobkami, co teoretycznie powinno motywować do podnoszenia kwalifikacji. Rzecz w tym, że grono nauczycieli, którzy osiągnęli najwyższy stopień awansu (nauczyciel dyplomowany), bardzo szybko się powiększało. Już w 2012 r., czyli w 12 lat od wprowadzenia nowego systemu, stanowili oni 40% osób zatrudnianych w polskich szkołach w roli nauczycieli¹¹¹ i odsetek ten nadal (choć nieco wolniej niż wcześniej) rośnie. W 2016 r. było to już blisko 44%. Tymczasem w ramach systemu awansu zawodowego brak

111 Podane tu liczby są wynikiem analiz przeprowadzonych przeze mnie na danych z Systemu Informacji Oświatowej (SIO), tj. polskiego rejestru danych oświatowych prowadzonego przez MEN, za lata 2007-2016. Należy przy tym zaznaczyć, że choć jest to jedyne źródło informacji, w którym dostępne są informacje o stopniach awansu osób zatrudnionych w polskich szkołach w roli nauczycieli w skali ogólnokrajowej, jednak dostępne tam dane mają też pewne istotne ograniczenia. Jeśli ta sama osoba pracuje w kilku szkołach, każda z tych placówek oddzielnie raportuje do SIO informacje o jej stopniu awansu zawodowego i informacje te nie są uspojniane pomiędzy różnymi placówkami. W efekcie zdarza się, że ta sama osoba ma przypisany różny poziom awansu zawodowego w różnych szkołach, w których naucza. Na potrzeby analiz, których wyniki przedstawiam, przypisywałem takim osobom najwyższy spośród odnotowanych w odniesieniu do nich w danych SIO poziomów awansu. Różnice przytaczanych tu odsetków w stosunku do tych, które można znaleźć w innych publikacjach (por. Herbst, 2012b, s. 96), wynikają najprawdopodobniej z tego, że ich autorzy, analizując dane z SIO, nie dokonali agregacji do poszczególnych osób (jednostką obserwacji w odpowiedniej tabeli SIO jest bowiem para: nauczyciel, miejsce zatrudnienia). Prowadzi to do raportowania większego odsetka nauczycieli na wyższych stopniach awansu, gdyż częściej pracują oni jednocześnie w kilku różnych placówkach.

jest bodźców, które mogłyby oddziaływać na rzecz ciągłego podnoszenia jakości pracy w ramach tej grupy nauczycieli¹¹². Kolejne 23% nauczycieli w 2012 r., a 20% w 2016 r. posiadało przedostatni stopień awansu (nauczyciel mianowany), wiążący się z uzyskaniem znacznych gwarancji zatrudnienia. W szczególności taki nauczyciel nie może zostać zwolniony ze względu na to, że dyrektor dysponuje na jego miejsce kandydatem do pracy w szkole, który ma lepsze kompetencje. Biorąc pod uwagę łącznie dwa najwyższe stopnie awansu zawodowego, posiadający je nauczyciele stanowili w ostatnich latach blisko dwie trzecie całej kadry dydaktycznej zatrudnionej w polskich szkołach. W ciągu kilkunastu lat od wprowadzenia nowych rozwiązań uległy one *dewaluacji* i w dużej mierze utraciły możliwość dostarczania skutecznej motywacji do ciągłego podnoszenia swoich kompetencji przez nauczycieli. Niewielka efektywność wprowadzonego systemu awansu w tym zakresie była już zresztą dostrzegana wcześniej (Pawlak, 2005). Z podobnych powodów krytykowane były systemy certyfikacji wykorzystywane w USA z tym, że dodatkowych argumentów dostarczały tam również wyniki badań, wskazujące na niewielkie związki pomiędzy posiadaniem przez nauczycieli certyfikatów potwierdzających kwalifikacje zawodowe a osiągnięciami edukacyjnymi ich uczniów (Goldhaber i Brewer, 2000; Hanushek, 1986; Harris i Sass, 2009; Kane i in., 2008; Levin, 2017).

Diagnoza powyższych ograniczeń skłania do poszukiwania innych rozwiązań, które skuteczniej promowałyby zachowania nauczycieli prowadzące do wzrostu osiągnięć uczniów. Warto przy tym zauważyć, że oddziaływanie to może dotyczyć nie tylko wpływania na zachowania nauczycieli, ale również selekcji osób do wykonywania tego zawodu. Selekcja może przy tym przybierać zarówno formę rekrutowania osób o pożądanym predyspozycjach, jak i zniechęcania, czy wręcz wypychania z zawodu tych, którzy nie są w stanie spełniać stawianych wymagań (Goldhaber, 2015; Goldhaber i Hansen, 2010; Hallinger i in., 2014; OECD, 2008, s. 35–41). Prowadzi to do formułowania postulatu, aby kryteria odnoszące się wprost do *efektywności* pracy nauczycieli uwzględniane były w procedurach regularnej oceny jakości pracy pracowników oświaty. Pozwoliłoby to wykorzystać je podczas podejmowania decyzji kadrowych, dotyczących zatrudniania, certyfikacji (awansu zawodowego) lub ewentualnie zwalniania nauczycieli. Stanowiłoby to skuteczne bodźce sprzyjające podnoszeniu jakości pracy, rozumianej w kategoriach osiągnięć uczniów. Rozwiązania takie

112 W polskich warunkach nominalnie pozostaje jeszcze możliwość ubiegania się o tytuł honorowy profesora oświaty, jednak dla odmiany jest on z założenia bardzo elitarny i niezwykle trudny do uzyskania.

siłą rzeczy skutkują jednak wzrostem niepewności co do wyników oceny pracowników i zmniejszeniem się stabilności zatrudnienia, co powiązane jest z kolei ze wzrostem konkurencji pomiędzy nauczycielami. Trzeba mieć na uwadze, że dla części nauczycieli takie zmiany mogą stać się przyczyną porzucania zawodu. Oczekiwanie pozytywnego oddziaływania tego typu programów musi więc być oparte na założeniu, że rynek pracy jest wystarczająco elastyczny, by umożliwić zastąpienie odchodzących nauczycieli osobami nowo podejmującymi ten zawód, potencjalnie lepiej spełniającymi stawiane w ramach systemu wymagania (Goldhaber, 2015; OECD, 2008, s. 35–41).

Wdrażanie tego typu rozwiązań niesie za sobą również inne poważne zagrożenia. W praktycznych implementacjach takich systemów oceny i podejmowania decyzji obserwuje się często skłonność do zawężania kryteriów oceny do względnie łatwo dających się pomierzyć charakterystyk oraz usztywnianie reguł podejmowania decyzji. Po pierwsze, umożliwia to redukcję obciążenia (związanego ze zbieraniem i przetwarzaniem informacji) instytucji kontrolujących i zarządzających oświatą. Po drugie, pozwala zmniejszyć odpowiedzialność spoczywającą na decydentach, poprzez obiektywizację podejmowanych przez nich decyzji. Jednocześnie występowanie tego typu uproszczeń utrudnia akceptację systemu oceny przez nauczycieli oraz zwiększa ryzyko występowania niepożądanych *efektów ubocznych* działania systemu.

Zdaniem części ekspertów i badaczy amerykańskiej edukacji właśnie z tego rodzaju procesami mamy w ostatnich latach do czynienia w USA, w kontekście rozwoju systemów *rozliczalności* ukierunkowanych na ocenę jakości pracy nauczycieli – w szczególności przy wykorzystaniu wskaźników EWD. Przedstawiciele władz mają skłonność do bagatelizowania problemów z zapewnieniem sprawiedliwej oceny *efektywności* pracy nauczycieli oraz do stosowania uproszczonych reguł interpretacji wskaźników nieuwzględniających w adekwatny sposób kwestii niepewności pomiarowej (Baker i in., 2010; Darling-Hammond, 2015; Pivovara i in., 2016).

Nie bez znaczenia jest też sposób, w jaki uzyskiwane jest poparcie opinii publicznej dla wdrażania tego typu rozwiązań. Aby zilustrować ten problem, warto odwołać się do wyników przeprowadzonych przez amerykańskich naukowców analiz dyskursu. Badali oni, w jaki sposób wskaźniki EWD były opisywane w cyklu artykułów z lat 2009-2011 w gazecie *Los*

*Angeles Times*¹¹³ (Gabriel i Lester, 2013b) oraz w przekazie medialnym dotyczącym efektów prac komisji powołanej w celu zaprojektowania reformy stanowego systemu *rozliczalności* nauczycieli w Tennessee, w ramach grantu federalnego uzyskanego przez ten stan w programie *Race to the Top* (Gabriel i Lester, 2013a). Wskazali oni, że w obu przypadkach wskaźniki EWD prezentowane były w sposób niezwykle uproszczony, jako jedyne obiektywne i pewne źródło wiedzy o jakości pracy nauczycieli. Eksperti komisji oraz dziennikarze wyrażali przy tym przekonanie, że wyciąganie sankcji wobec nauczycieli o niskiej *efektywności* będzie stanowić skuteczne narzędzie podnoszenia jakości edukacji.

Z drugiej strony środowiska nauczycielskie nie ukrywają obaw związanych ze stosowaniem wskaźników EWD jako zasadniczych kryteriów podejmowania ważkich decyzji związanych czy to z polityką kadrową, czy alokacją zasobów pomiędzy szkoły. W dyskursie publicznym i akademickim podnoszone jest w tym kontekście, że metoda EWD nie pozwala na uzyskanie wystarczająco trafnych i precyzyjnych wskaźników *efektywności* pracy instytucji edukacyjnych (Amrein-Beardsley, 2008; Baker i in., 2010; Darling-Hammond, 2015; Pivovara i in., 2016; J. Rothstein, 2009). Jednakże badacze zorientowani bardziej na analizę praktycznego funkcjonowania systemów zarządzania oświatą wskazują, że zasadnicze znaczenie mają tu inne problemy, niż formalne własności wskaźników. Przede wszystkim nauczyciele mają trudność z powiązaniem wartości wskaźników EWD ze stosowanymi praktykami nauczania. W szczególności negatywna ocena nie dostarcza żadnych bezpośrednich wskazówek, co konkretnie należałoby zrobić, aby poprawić osiągnięte wyniki. W połączeniu z ogólnie skomplikowaną metodologią obliczania wskaźników, która dla wielu jest po prostu niejasna, buduje to nieufność wobec wprowadzanych rozwiązań. Pewną rolę odgrywają też wątpliwości co do jakości przeprowadzanych egzaminów¹¹⁴, niezawodności systemu przetwarzania i łączenia ze sobą danych edukacyjnych oraz podatności całego systemu testowania na oszustwa¹¹⁵ (Andrejko, 2004; Braun, 2015; O'Day, 2002).

113 Opublikowano w niej również ranking ponad 11 tysięcy nauczycieli *elementary schools* z Los Angeles.

114 Należy mieć na uwadze, że wypełnienie obowiązku corocznego testowania uczniów klas III-VIII, nałożonego ustawą NCLB, wiązało się z bardzo dużym wysiłkiem organizacyjnym i finansowym. Dążenie do obniżenia kosztów wdrażania systemu często skutkowało właśnie niezbyt wysoką jakością egzaminów, rozumianą tu przede wszystkim w kategoriach zawężenia zakresu treści poddawanych testowaniu oraz niezbyt wysoką rzetelnością, związaną z niewielką liczbą zadań, jakie mają do rozwiązania uczniowie.

115 Dwie najczęściej podnoszone tu kwestie to umożliwianie uczniom ściągania podczas egzaminów przez uczących ich nauczycieli oraz ewentualność manipulowania danymi o tym, którzy uczniowie byli nauczani przez danego nauczyciela. Druga z nich jest dosyć specyficzna dla USA, gdzie uczniowie mają znaczną swobodę wyboru przedmiotów i w wielu przypadkach informacje o tym, którzy uczniowie uczęszczali na dany kurs, raportowane są do systemu danych oświatowych właśnie przez prowadzącego te zajęcia nauczyciela (Ballou i Springer, 2015).

Problemy te zaostrza tylko wspomniany już wcześniej fakt częstego wykorzystywania przez władze i niektóre media antynauczycielskiej retoryki jako uzasadnienia dla wprowadzenia zwiększonej *rozliczalności*. W związku z tym znacznie większym zaufaniem amerykańskich nauczycieli cieszą się systemy oceny oparte na obserwacji lekcji (hospitacji), choć i one mają przecież istotne ograniczenia w zakresie obiektywizmu i trafności oceny (Braun, 2015; Goldhaber, 2015; Goldhaber i Hansen, 2010; Hill, Charalambous i Kraft, 2012; Kimball i Milanowski, 2009; Mashburn, Meyer, Allen i Pianta, 2014). W praktyce wszystkie wprowadzane obecnie w USA systemy oceny jakości pracy nauczycieli łączą w sobie wykorzystanie zarówno kryteriów jakościowych – odwołujących się do obserwacji i wywiadów z nauczycielami, przeprowadzanych przez dyrektorów lub wyspecjalizowanych ewaluatorów – jak i różnorodnych wskaźników postępów uczniów, w tym wskaźników EWD (Briggs i Dadey, 2016; Goldring i in., 2015; Jiang i in., 2015; Moran, 2017; Xu i in., 2016).

Warto zauważyć dwa dosyć oczywiste praktyczne ograniczenia związane z wykorzystaniem wskaźników EWD jako kryteriów podejmowania decyzji, w szczególności dotyczących poszczególnych nauczycieli. Po pierwsze, wskaźniki EWD obejmują najczęściej bardzo ograniczony zakres przedmiotów. W kontekście amerykańskim typowo zaledwie dwa: język angielski i matematykę. Rodzi to, sygnalizowany już we wcześniejszej części pracy, problem stosowania podwójnych standardów. Nauczyciele tych przedmiotów poddawani są silnej presji systemu *rozliczalności*, podczas gdy do oceny pozostałych muszą być wykorzystywane inne, w praktyce znacznie mniej restrykcyjne, kryteria (Baker i in., 2010; Jiang i in., 2015; Levin, 2017). Po drugie, cykl obliczania i publikacji wskaźników EWD jest zwykle bardzo długi (trwa około pół roku, a niekiedy dłużej), co sprawia, że aktualne wskaźniki mogą nie być dostępne w momencie, gdy konieczne jest podjęcie decyzji (Goldring i in., 2015).

Istotne problemy w funkcjonowaniu systemów oceny jakości pracy nauczycieli mogą też wynikać z trudności z zapewnieniem dobrego pomiaru *efektywności* pracy przy użyciu wskaźników EWD. Podobnie jak w przypadku omawianych wcześniej systemów motywacyjnych, zasadnicze znaczenie ma zapewnienie kontroli szerokiego zestawu czynników mogących wpływać na osiągnięcia uczniów, a niezależnych od działań nauczycieli. W szczególności dotyczy to włączania do modeli EWD charakterystyk opisujących status społeczno-ekonomiczny rodzin uczniów, względnie upewnienia się w toku badań, że przy kontroli wcześniejszych wyników nie odgrywają one już istotnej roli. Jeśli pewne istotne charakterystyki zostaną pominięte, może to prowadzić do powstania

wewnątrzszkolnej *konkurencji o ucznia*. Nauczyciele, zamiast starać się podnosić jakość swojej pracy, będą angażować się w takim przypadku w zabiegi o przydział do nauczania tych oddziałów, których skład jest korzystny z punktu widzenia łatwości uzyskania pozytywnej oceny. Może to też skutkować trudnością ze znalezieniem chętnych do pracy w szkołach, pracujących w niekorzystnym środowisku. W efekcie takiego zaburzenia struktury bodźców oddziałujących na nauczycieli, system oceny będzie działał, przynajmniej po części, w sposób dysfunkcyjny, przyczyniając się (zapewne wbrew intencjom jego autorów) do powiększania się nierówności edukacyjnych oraz demoralizacji kadry nauczycielskiej (Baker i in., 2010; Darling-Hammond, 2015; Ladd i Walsh, 2002).

Mimo powyższych uwag wydaje się, że zasadnicze problemy związane z wykorzystaniem wskaźników EWD jako kryteriów podejmowania ważkich decyzji kadrowych, nie są związane z niedoskonałościami samych wskaźników, ale z modelem zarządzania, w ramach którego są one wdrażane. Dążenie do zapewnienia możliwie wysokiej jakości kształcenia nigdy nie daje się całkowicie pogodzić z wyeliminowaniem możliwości dokonania niesprawiedliwej oceny pracy nauczycieli (Braun, 2015; Goldhaber, 2015). Otwartym pozostaje jednak pytanie, czy określone rozwiązania są w stanie skutecznie oddziaływać na rzecz rozwoju edukacji. Radykalne implementacje koncepcji *rozliczalności* wdrażane obecnie w USA: odwołujące się do indywidualnej odpowiedzialności, oparte na dosyć sztywnych, silnie sformalizowanych regułach oceny i wprowadzane często w otocze antynauczycielskiej retoryki budzą wiele wątpliwości (Amrein-Beardsley, 2008; Baker i in., 2010; Darling-Hammond, 2015; Hallinger i in., 2014; Pivovara i in., 2016). Wydaje się, że zasadnicze znaczenie dla możliwości uzyskania trwałego pozytywnego oddziaływania systemów oceny jakości pracy na jakość edukacji ma właśnie uzyskanie akceptacji stosowanych reguł oceniania w środowisku nauczycieli. Tylko w takim przypadku można oczekiwać, że zjawiska dysfunkcyjne, związane z dążeniem do *przechytrzenia* systemu, czy to przez oszustwa, czy to przez działania strategiczne mieszczące się w granicach prawa, ale dwuznaczne etycznie (jak wspomniana konkurencja o *dobrego* ucznia), będą mieć charakter marginalny.

Tak jak w przypadku innych skomplikowanych rozwiązań, rzeczywiste skutki wprowadzenia tego typu systemów są trudne do przewidzenia. Dopiero możliwość przeprowadzenia empirycznych obserwacji, w oparciu o dokonywane obecnie w USA wdrożenia, będzie mogła dostarczyć bardziej przekonujących odpowiedzi na pytanie, jaki wpływ na system edukacji ma wzrost nacisku na *rozliczalność* nauczycieli i jaką rolę w tym szerszym kontekście

odgrywają w praktyce wskaźniki EWD (Braun, 2015; Goldhaber, 2015; Graue, Delaney i Karch, 2013; Hallinger i in., 2014; Harris i Herrington, 2015).

3.1.4 Decyzje o przydziale nauczycieli do uczniów

Specyficzny rodzaj decyzji, jakie mogą podejmować zarządzający instytucjami edukacyjnymi to te związane z przydziałem nauczycieli do uczniów. Zasadniczo podejmowane są one w ramach szkół przez dyrektorów. Zakres swobody, jakim przy tym dysponują, jest w dużej mierze ograniczony czynnikami organizacyjnymi. W szczególności w małych szkołach często może nie być żadnej możliwości wyboru. Z drugiej strony w większych szkołach (typowo miejskich lub na wyższych poziomach kształcenia), gdy istnieją takie możliwości, dyrektor może starać się dokonać przydziału nauczycieli do oddziałów w taki sposób, by osiągnąć pewne cele związane z podnoszeniem jakości kształcenia.

Pomysł wykorzystania wskaźników EWD jako narzędzi wspomagających podejmowanie takich decyzji pojawia się w pracach niektórych amerykańskich badaczy (Nye i in., 2004; Sanders i Rivers, 1996). William Sanders sugerował w związku z tym stosowanie kryterium *sprawiedliwościowego*, polegającego na tym, że jeśli dany oddział był w poprzedniej klasie uczony przez gorszego nauczyciela, to w następnej należy starać się *zrekompensować* to, przydzielając do niego lepszego nauczyciela. Można też wyobrazić sobie stosowanie innych reguł. Przykładowo w sytuacji, gdy szkoły rozliczane są z efektów kształcenia przy pomocy kryterium odsetka uczniów osiągających założony *poziom umiejętności* (jak w USA pod działaniem ustawy NCLB), najlepsi nauczyciele mogliby być przydzielani do oddziałów, w których skupiają się uczniowie, co do których można prognozować, że pod koniec roku ich umiejętnościach będą bliskie wymaganemu progowi umiejętności.

Jeszcze inne kryterium doboru możemy wysunąć, wychodząc z dosyć intuicyjnego założenia, że poszczególni nauczyciele mogą różnić się co do tego, jak dobrze pracuje im się z pewnymi grupami uczniów (Cohen, Raudenbush i Ball, 2003; Lavy, 2011). W przypadku występowania tego rodzaju specjalizacji wśród kadry nauczycielskiej danej instytucji dyrektor mógłby wręcz starać się osiągnąć ogólny wzrost poziomu nauczania w szkole poprzez odpowiedni przydział nauczycieli do oddziałów. Wspominane w rozdziale trzecim analizy Jessego Rothsteina (2009), choć nie wskazują na to, jakie kryteria mogą być stosowane przez dyrektorów, sugerują jednak pośrednio, że w amerykańskich szkołach rozpowszechnione są praktyki

przydzielania nauczycieli do oddziałów ze względu na kryteria, które są powiązane z umiejętnościami nauczycieli.

Można sformułować kilka najważniejszych postulatów warunkujących możliwość wykorzystania wskaźników EWD jako kryterium dokonywania takich przydziałów nauczycieli do uczniów. Po pierwsze, upatrywanie wymiernych korzyści w tego rodzaju praktykach, jest możliwe tylko przy założeniu znacznego zróżnicowania *efektywności* nauczycieli (albo ich *specjalizacji*) w ramach szkoły. Po drugie, precyzja, z jaką jesteśmy w stanie mierzyć *efektywność* nauczycieli przy pomocy wskaźników EWD, musi być na tyle duża, aby błędy szacowania były niewielkie w porównaniu ze zróżnicowaniem rzeczywistej *efektywności*. Inaczej nie będziemy w stanie poprawnie identyfikować *lepszyc* i *gorszych* nauczycieli. Poza tym *efektywność* nauczycieli powinna być dosyć stabilna w czasie, gdyż w przeciwnym wypadku oceny oparte na wcześniejszych obserwacjach nie będą stanowiły dobrej podstawy do prognozowania na przyszłość¹¹⁶.

Dodatkowe trudności niesie ze sobą chęć odwołania się do *specjalizacji* nauczycieli. W ramach szkoły musi bowiem istnieć segregacja międzyoddziałowa uczniów ze względu na te cechy, które różnicują *efektywność* pracy nauczycieli (inaczej nie będzie możliwe przydzielenie określonych nauczycieli do uczniów o pożądanym charakterystykach). Jednocześnie dla każdego z nauczycieli (których przydział rozważamy) powinniśmy dysponować wiarygodnymi oszacowaniami jego *efektywności* w odniesieniu do różnych grup uczniów – inaczej nie da się porównać ze sobą przewidywanych skutków różnych możliwych przydziałów.

Niestety, większość z opisanych powyżej warunków jest w praktyce trudna do spełnienia. Pomimo rosnącej w USA popularności wskaźników EWD nauczycieli, brak jest badań, w których podejmowany byłby problem porównywania *efektywności* nauczycieli w ramach poszczególnych szkół. Trudno więc udzielić odpowiedzi na pytanie, czy precyzja szacowania wskaźników jest na tyle wysoka, aby umożliwiała rozróżnianie pomiędzy sobą nauczycieli w ramach konkretnej szkoły. Niektóre badania wskazują co prawda, że w USA wewnątrzszkolne zróżnicowanie *efektywności* nauczycieli jest nawet kilkakrotnie większe, niż zróżnicowanie międzyszkolne (Nye i in., 2004), jednak należy odnotować, że jest to cecha

116 Sposób uwzględnienia niepewności związanej z prognozowaniem przy interpretacji wskaźników EWD omawiany jest w literaturze w kontekście wykorzystania ich jako narzędzia wspierającego wybór szkoły przez rodziców (Leckie i Goldstein, 2009).

specyficzna dla danego systemu (i poziomu) edukacji. Przykładowo analizy prowadzone w odniesieniu do polskich gimnazjów sugerują znacznie mniejsze dysproporcje pomiędzy wewnątrzszkolnym a międzyszkolnym komponentem zróżnicowania *efektywności* nauczycieli (Dolata i in., 2013)¹¹⁷. Jednocześnie duża liczba badań wskazuje na znaczną niestabilność amerykańskich wskaźników EWD nauczycieli w czasie, co wynika przede wszystkim z niewielkiej precyzji ich szacowania w sytuacji, gdy dla każdego nauczyciela dostępne są informacje o osiągnięciach jedynie niewielkiej liczby uczniów (Goldhaber i Hansen, 2013; Kersting, Chen i Stigler, 2013; Leckie i Goldstein, 2009; McCaffrey, Sass, Lockwood i Mihaly, 2009).

Dodatkowo problemy pojawiają się w kontekście ewentualnego doboru nauczycieli do oddziałów z uwzględnieniem ich *specjalizacji*. We wdrożonych w praktyce modelach EWD zwykle zakłada się homogeniczność oddziaływania nauczycieli na uczniów, bez względu na charakterystyki tych drugich. Obliczone na podstawie takich modeli wskaźniki siłą rzeczy nie są w stanie dostarczyć żadnych informacji na temat ewentualnej *specjalizacji* nauczycieli. Potencjalnie najbardziej użyteczne okazują się modele, na podstawie których wskaźniki EWD mogą być obliczone dla dowolnie zdefiniowanych grup uczniów. W takim przypadku użytkownikom wskaźników udostępniana bywają aplikacje, pozwalające na samodzielne wykonywanie analiz (w szczególności dzieje się tak w Polsce). Niemniej nawet wtedy, gdy obliczenie wskaźników EWD dla poszczególnych nauczycieli w odniesieniu do specyficznych grup uczniów jest technicznie możliwe, wymaga to znacznego wysiłku ze strony dyrektora, a wysnuwane w ten sposób wnioski oparte są na bardzo niepewnych podstawach. W szczególności takie zawężone grupy uczniów o konkretnych charakterystykach są już bardzo nieliczne, co skutkuje bardzo nierzetelnymi oszacowaniami *efektywności*, lub wręcz niemożliwością ich sensownego obliczenia.

¹¹⁷ Wniosek ten opieram na porównaniu składowych wariancji z trzypoziomowych modeli regresji mieszanych efektów wykorzystanych w obu cytowanych pracach. Wielkości składowych wariancji efektów losowych dla stałej regresji na poziomie szkoły i oddziału (tą drugą utożsamia się zwykle z wewnątrzszkolnym zróżnicowaniem *efektywności* nauczycieli, choć jest to oczywiście pewne uproszczenie) były do siebie zbliżone w analizach prowadzonych w odniesieniu do polskich gimnazjów (Dolata i in., 2013), choć w badaniach amerykańskich ta pierwsza okazywała się dwu-trzykrotnie mniejsza (Nye, Konstantopolous i Hedges, 2004). Co prawda wariancja efektu losowego na poziomie szkoły niewątpliwie zawiera w sobie również inne czynniki, niż tylko międzyszkolne zróżnicowanie *efektywności* nauczycieli, co uniemożliwia dokładne stwierdzenie, jak duże jest wewnątrzszkolne zróżnicowanie *efektywności* nauczycieli w stosunku do zróżnicowania międzyszkolnego, niemniej zestawienie takich wyników z modeli regresji, które były w obu badaniach estymowane w analogicznej formie, pozwala domniemywać, że znaczenie tych dwóch komponentów wyraźnie różni się pomiędzy polskim a amerykańskim systemem oświaty.

Choć wykorzystanie wskaźników EWD jako narzędzia wspomagającego przydział nauczycieli do uczniów może wydawać się kuszącą perspektywą, w praktyce możliwość stosowania takiego podejścia okazuje się bardzo ograniczona. Nawet w przypadku dużych szkół, gdzie istnieją względnie sprzyjające po temu uwarunkowania organizacyjne, stosowanie takich praktyk jest utrudnione z powodu niepożądanych własności typowych wskaźników EWD nauczycieli – zwłaszcza ze względu na ich niewielką precyzję. Szczególnie trudności napotyka zaś chęć wykorzystania wskaźników EWD do przydzielania nauczycieli do oddziałów z uwzględnieniem różnic w *efektywności* ich pracy z różnymi grupami uczniów. W żadnym z wdrożonych systemów obliczania wskaźników EWD nie jest to oficjalnie podawane jako cel, któremu wskaźniki te miałyby służyć. Choć można się spodziewać, że dyrektorzy, w miarę posiadanych możliwości, starają się optymalizować przydział nauczycieli do oddziałów, w celu osiągnięcia możliwie wysokich wyników uczniów (choć nie jest to jedyne, a zapewne również nie najważniejsze kryterium, jakim się kierują), jednak brak jest badań, które dawałyby odpowiedź na pytanie, czy w jakiś sposób wykorzystują oni do tego celu dostępne wskaźniki EWD. Tym bardziej nie wiadomo, jakie są uwarunkowania i skutki takiego ich wykorzystania.

3.1.5 Wskaźniki EWD w zarządzaniu lokalnymi systemami edukacyjnymi

Wcześniej omówione zostały sposoby wykorzystania wskaźników EWD w ramach systemów motywacyjnych, czy też sformalizowanych procedur oceny pracowników na potrzeby prowadzenia polityki kadrowej w instytucjach oświatowych. Mogą one jednak znaleźć zastosowanie również jako narzędzie wspomagające prowadzenie polityki oświatowej na szczeblu lokalnym. Ten sposób ich wykorzystania należy łączyć z ideą prowadzenia *polityki opartej na wiedzy* (z ang. *evidence based policy*)¹¹⁸, a więc podejmowania decyzji w oparciu o rzetelną (najlepiej naukową) wiedzę, potwierdzoną wynikami badań i analiz empirycznych. Cechą charakterystyczną jest tu elastyczność w zakresie sposobu wykorzystania i reguł interpretacji wskaźników EWD oraz to, że zwykle w ramach tego samego procesu decyzyjnego brane są jednocześnie pod uwagę inne informacje o placówkach oświatowych, w szczególności wyniki egzaminów końcowych, a często także dane finansowe.

¹¹⁸ Zwrot ten często bywa też tłumaczony na język polski w sposób bardziej dosłowny jako *polityka oparta na dowodach*.

W żadnym z dotychczasowych wdrożeń wskaźników EWD nie był to zasadniczy cel ich wprowadzania, niemniej tam, gdzie są one w użyciu z innych powodów, są też zwykle w pewnym zakresie wykorzystywane również jako narzędzia wspomagające zarządzanie (podejmowanie decyzji) przez lokalne władze oświatowe. Występują przy tym duże różnice pomiędzy poszczególnymi krajami. O ile taki sposób wykorzystania wskaźników EWD jest tematem marginalnym w ramach amerykańskiej literatury tematu (która koncentruje się na wcześniej omawianych kwestiach), o tyle w publikacjach opisujących rozwiązania wdrożone w Anglii i w Polsce wskazywany jest on jako jedna z istotnych form wykorzystania tego typu wskaźników (Herczyński, Borek i Stożek, 2012; Ray i in., 2009; Stożek, 2009; Szmigel, 2008).

Typowe cele, w jakich mogą być w tym względzie wykorzystywane wskaźniki EWD, to monitorowanie stanu lokalnego systemu oświaty w celu identyfikacji niekorzystnych zjawisk oraz ocena skuteczności prowadzonej polityki oświatowej. W obu tych zastosowaniach zasadniczą rolę odgrywa śledzenie zmian w czasie. Oczywiście wykorzystanie ich w ten sposób wymaga posiadania przez przedstawicieli władz oświatowych pewnych zdolności analitycznych oraz wiedzy o tym, w jaki sposób można (a jak nie można) porównywać ze sobą wartości poszczególnych wskaźników – zarówno EWD, jak i np. wyników egzaminów końcowych. Wymagania w tym zakresie są nieco mniejsze, jeśli zostaną im udostępnione narzędzia wspomagające analizę tego rodzaju danych, zwłaszcza w formie graficznej, z wykorzystaniem odpowiednich wykresów. Wskaźniki EWD, czy to szkół, czy nauczycieli, mogą być też wykorzystywane jako kryterium rekrutacji do różnorodnych programów wsparcia instytucji oświatowych. Dotyczy to zarówno identyfikacji placówek czy nauczycieli wymagających wsparcia, jak i poszukiwania szkół czy nauczycieli predysponowanych do udzielania takiego wsparcia, np. w ramach programów tutoring (Rappe, 2009; Ray i in., 2009; Stożek, 2009).

W kontekście wykorzystania wskaźników EWD jako narzędzi ewaluacji polityki oświatowej bardzo ważna jest kwestia, w jakich kategoriach formułowane są jej cele. Jeśli dotyczą one głównie efektów kształcenia, wskaźniki EWD będą mogły pełnić jedynie rolę uzupełniającą wobec wskaźników opisujących osiągnięcia uczniów. Przy czym nawet w tej sytuacji nie są one całkowicie bezużyteczne, mogą bowiem pomóc naświetlić przyczyny sukcesu lub porażki w osiągnięciu postawionych celów. W oczywisty sposób będą one odgrywać ważniejszą rolę, jeśli cele polityki edukacyjnej formułowane są choćby częściowo w kategoriach podnoszenia

(czy utrzymania) *efektywności*. Większej użyteczności wskaźników EWD sprzyja też występowanie w ramach lokalnego systemu edukacji znacznej segregacji ze względu na uprzednie osiągnięcia edukacyjne lub status społeczno-ekonomiczny rodzin uczniów. W takiej sytuacji oceny instytucji edukacyjnych na podstawie wskaźników osiągnięć i na podstawie wskaźników EWD częściej bywają rozbieżne.

Analizy mające na celu monitorowanie zmian zachodzących w lokalnym systemie oświaty mogą być prowadzone na wiele różnych sposobów. Przede wszystkim możliwe jest śledzenie charakterystyk poszczególnych szkół (ewentualnie nauczycieli) w celu identyfikacji placówek wymagających wsparcia ze względu na szczególnie niską *efektywność* lub wyraźny spadek *efektywności* w ostatnich latach (Rappe, 2009; Stożek, 2009). Z drugiej strony można też śledzić zmiany wartości wskaźników EWD na poziomie zagregowanym do jednostek terytorialnych, obejmujących co najmniej kilka szkół. W takim przypadku możliwe jest śledzenie zarówno zmian średniego poziomu wartości wskaźników EWD, czy wyników egzaminów, jak też np. ich zróżnicowania (Herczyński i in., 2012; Szmigel, 2008). Istotnym elementem takich analiz jest zwykle porównanie wartości wskaźników dla swojej jednostki samorządu do odpowiednich wartości dla innych jednostek, uznanych za stanowiące interesujący punkt odniesienia. Wybór tych jednostek może być oparty zarówno na wiedzy o tym, że są one pod wieloma względami podobne do naszej, jak i na innych względach, np. historycznie utrwalonej tradycji rywalizacji pomiędzy władzami niektórych samorządów (Herbst, 2012a; por. Herczyński, 2012, s. 49–62).

Zestaw analiz mogących dać interesujące wyniki bardzo różni się przede wszystkim w zależności od wielkości jednostki terytorialnej, do której przypisane są zadania prowadzenia lokalnej polityki oświatowej (Stożek, 2009). Jaskrawym przykładem zróżnicowania, jakie jest możliwe w tym zakresie, jest Polska, gdzie za zarządzanie szkołami podstawowymi i gimnazjami odpowiedzialne są gminy. W związku z tym na poziomie gimnazjalnym mamy do czynienia z dużą liczbą niewielkich gmin wiejskich, które zarządzają tylko jedną szkołą, ale również z kilkunastoma największymi miastami, z których każde jest odpowiedzialne za kilkadziesiąt gimnazjów (analogiczne różnice dotyczą też liczby uczniów). W perspektywie porównawczej na poziomie międzynarodowym można z kolei zauważyć, że np. w USA obszary podlegające poszczególnym *radom edukacji* są zdecydowanie większe

(zarówno pod względem liczby szkół, jak i uczniów¹¹⁹) niż polskie gminy, a nawet powiaty. Dysponują one również znacznie szerszymi uprawnieniami w zakresie prowadzenia polityki edukacyjnej niż polskie samorządy. Jednocześnie również amerykańskie *rady edukacji* znacznie różnią się między sobą, choćby ze względu na to, czy obejmują obszary wiejskie: duże terytorialnie, z rzadką siecią szkolną, czy miejskie: relatywnie niewielkie pod względem terytorium, ale gęsto zasiedlone i z gęstą siecią szkół. Widać więc, że trudno przedstawić tu jakiś uniwersalny zestaw typowych analiz, gdyż zależy on bardzo od lokalnego kontekstu.

Odrębnego omówienia wymaga wykorzystanie wskaźników EWD do ewaluacji polityk oświatowych. W praktyce działania tego rodzaju mogą przyjmować bardzo różną formę. Najbardziej złożoną i w związku z tym względnie rzadko spotykaną, jest wykorzystanie wskaźników EWD jako zmiennych zależnych w ramach badań eksperymentalnych, lub quasi-eksperymentalnych stanowiących element procedur ewaluacji kontrfaktycznej programów wsparcia szkół¹²⁰ (Rubin i in., 2004). Zaprojektowanie i przeprowadzenie tego rodzaju badań jest jednak skomplikowane i drogie, w związku z czym prowadzi się je tylko w odniesieniu do dużych projektów¹²¹.

Programy prowadzone w niewielkiej skali, a także bieżąca polityka edukacyjna, podlegają zwykle ocenie przy pomocy zdecydowanie prostszych i bez porównania mniej restrykcyjnych metod. Choć nie zapewniają choćby zbliżonego do ewaluacji kontrfaktycznej poparcia wysnuwanym wnioskom, jednak mają zasadniczą zaletę praktyczną: mogą być przeprowadzone stosunkowo niewielkim nakładem sił i środków. Ocena taka opiera się na wspomnianym już wcześniej śledzeniu zmian w czasie. Najprostsze podejście polega na obserwowaniu zmian średnich wartości wskaźników obliczonych w odniesieniu do instytucji edukacyjnych będących przedmiotem zainteresowania. Nieco bardziej złożone podejście obejmuje dokonanie porównań takich zmian do średniej zmiany wartości tych samych wskaźników, jaka zaszła w grupie instytucji wybranej na podstawie znajomości lokalnych realiów jako adekwatny punkt odniesienia. Z punktu widzenia metodologii badań

119 Nie wspominając już o terytorium. Jednak w tym kontekście wydaje się to aspekt relatywnie najmniej istotny.

120 Warto zauważyć, że wśród metod analizy wykorzystywanych w ewaluacji kontrfaktycznej projektów z dziedziny edukacji znajdują się również modele o strukturze zbliżonej do modeli EWD: modele regresji z kontrolą poprzednich osiągnięć, czy modele wzrostu. Z tym, że efekt interwencji (wzięcia udziału w projekcie) jest w takich modelach opisywany oddzielnym parametrem.

121 Przybliżenie repertuaru metod wykorzystywanych do prowadzenia ewaluacji kontrfaktycznej wykracza poza ramy niniejszej pracy. Dobrego przeglądu tej tematyki dostarcza np. artykuł Guido Imbens i Jeffreya Wooldrige'a (2009).

społecznych, czy konkretniej badań ewaluacyjnych, zasadniczy problem z tego typu podejściem polega na tym, że zarówno przy doborze *grupy odniesienia*, jak i przy wnioskowaniu o znaczeniu obserwowanych różnic zwykle nie stosuje się tu dobrze określonych, formalnych kryteriów, lecz bazuje na subiektywnych odczuciach osoby dokonującej oceny.

Dosyć istotnym ograniczeniem wykorzystania wskaźników EWD do ewaluacji projektów czy polityk publicznych jest to, że muszą one być obliczone dla takich grup uczniów, które odpowiadają kryteriom objęcia oddziaływaniem danego projektu czy polityki. Nie stanowi to zwykle problemu, jeśli program kierowany jest do szkół lub, jeśli wskaźniki obliczane są w odniesieniu do nauczycieli. Jeśli jednak jest kierowany do konkretnej grupy uczniów w ramach szkoły (np. uczniów z ubogich rodzin, czy o określonym poziomie osiągnięć), mogą pojawić się trudności z uzyskaniem wartości wskaźnika EWD wyłącznie dla takiej zawężonej grupy. W praktyce bywa, że skutki programu czy polityki próbuje się oceniać, porównując ze sobą wartości wskaźników dla szkół, w których oddziaływaniu danej polityki poddano dużą część uczniów i wartości tych wskaźników dla szkół, w których oddziaływaniu poddano niewielką część uczniów. Jednakże porównania tego rodzaju obarczone są bardzo dużym ryzykiem wyciągnięcia błędnych wniosków, gdyż szkoły różniące się pod tym względem często różnią się również wyraźnie ze względu na inne czynniki, mające wpływ na osiągnięcia uczniów lub *efektywność* kształcenia.

Problem stanowi także ograniczony zakres dziedzin (przedmiotów nauczanych w szkołach), o których informują dostępne wskaźniki EWD, lub ujmowanie wielu przedmiotów zbiorczo, w ramach jednego ogólniejszego wskaźnika. Przykładowo w Polsce udostępniane są tylko dwa wskaźniki odnoszące się do pojedynczych przedmiotów: języka polskiego i matematyki. W przypadku pozostałych trzeba posługiwać się wskaźnikami, opisującymi *efektywność* nauczania ogólnie w zakresie przedmiotów humanistycznych i ogólnie w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych¹²². Ograniczenia te są oczywiście ściśle powiązane ze strukturą przeprowadzanych w naszym kraju egzaminów zewnętrznych. Polskie wskaźniki EWD nie dostarczają też żadnych informacji o aspekcie kształcenia zawodowego – dla zasadniczych szkół zawodowych nie są obliczane, a w przypadku techników jedynymi miarami osiągnięć końcowych uwzględnianymi w modelach są wyniki matury. Z kolei w USA, gdzie zestaw przedmiotów podlegających testowaniu na egzaminach w wielu stanach

122 Patrz rozdział 5.1.

ogranicza się do minimum wynikającego z zapisów ustawy NCLB, zwykle dostępne są wyłącznie wskaźniki opisujące *efektywność* nauczania w zakresie czytania ze zrozumieniem oraz *efektywność* nauczania w zakresie matematyki. W związku z tym dostępne wskaźniki EWD mogą nie dostarczać wystarczająco precyzyjnych (lub wręcz zgoła żadnych) informacji, koniecznych do oceny skutków pewnych programów, czy polityk oświatowych, ukierunkowanych na nauczanie konkretnych przedmiotów.

Wykorzystanie wskaźników EWD jako narzędzi wspomagających lokalną politykę oświatową napotyka też na szereg innych problemów. Najważniejszym z nich jest konieczność zapoznania się przez przedstawicieli władz lokalnych odpowiedzialnych za edukację z nowym rodzajem wskaźnika i nabycia wprawy w posługiwaniu się nim. Zasadnicze znaczenie dla przezwyciężenia tego rodzaju trudności ma przygotowanie odpowiednich materiałów i programu szkoleń adresowanych do tej grupy odbiorców. Jak już wspomniano, istotne jest też wypracowanie odpowiednich sposobów prezentacji wskaźników EWD (i innych informacjami o szkołach) oraz dostarczenie użytkownikom narzędzi informatycznych, pozwalających w prosty sposób tworzyć interesujące ich zestawienia. W USA i Anglii tworzone są w tym celu specjalne moduły, dedykowane do użytku władzom lokalnym, w ramach aplikacji komputerowych prezentujących informacje zebrane w systemach informacji oświatowej (zawierające bardzo bogaty zestaw wskaźników charakteryzujących szkoły, w tym informacje o wynikach egzaminów i wartościach wskaźników EWD).

W Polsce nie opracowano co prawda oddzielnych narzędzi dedykowanych samorządowcom, jednak mają oni możliwość korzystania z powszechnie dostępnej strony internetowej, za której pośrednictwem publikowane są informacje o tzw. *trzyletnich* wskaźnikach EWD gimnazjów, liceów ogólnokształcących i techników (w połączeniu z informacjami o wynikach egzaminów końcowych). W ramach tego serwisu internetowego dysponują oni możliwością wygodnego śledzenia, za pośrednictwem wykresów, zmian w czasie dla poszczególnych szkół. Mogą też łatwo porównać ze sobą sytuację w wielu szkołach, np. z tej samej gminy czy powiatu w wybranym momencie (Herczyński i in., 2012; Sitek, 2015; Stożek, 2009). W przygotowanym rozwiązaniu brak jest jednak narzędzi, które pozwalałyby wygodnie śledzić zmiany zachodzące w czasie na poziomie zagregowanym do poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego¹²³.

123 Przyczyny takiego stanu rzeczy zostaną naświetlone w rozdziale 5.

Na koniec warto poruszyć kwestię użyteczności wskaźników EWD do wspierania zarządzania lokalnymi systemami edukacyjnymi, w zależności od formy modeli użytych do ich obliczania – jakie znaczenie ma włączanie do nich, lub nie, pewnych typów dodatkowych zmiennych kontrolnych. Jak zostało to opisane we wcześniejszych częściach tego rozdziału, w sytuacji, gdy wskaźniki EWD mają być wykorzystywane do oceny instytucji edukacyjnych i wyniki takiej oceny mają dla nich odczuwalne konsekwencje, zwykle dąży się do uwzględnienia w modelu jak najszerszego zestawu czynników mogących wpływać na wyniki, a niezależnych od działań szkoły (czy nauczycieli). Dotyczy to w szczególności zmiennych opisujących środowisko, w jakim działa szkoła. W ten sposób dąży się do zapewnienia możliwości prowadzenia uprawnionych, adekwatnych porównań wartości otrzymywanych wskaźników, nawet pomiędzy szkołami pracującymi w bardzo różnych warunkach. Warto jednak zauważyć, że w takiej sytuacji tracimy możliwości łatwego diagnozowania systemu edukacyjnego na poziomach wyższych niż szkoła.

W szczególności dotyczy to ewentualnego wprowadzania do modelu kontroli ze względu na położenie szkół w różnych jednostkach podziału terytorialnego – np. w warunkach polskich mogłyby to być zmienne opisujące położenie szkół na terenie poszczególnych powiatów. Rozwiązania tego typu nie były co prawda nigdy wykorzystywane w Polsce, ale bywają praktykowane w modelach EWD wdrożonych za granicą (Sanders i Horn, 1994). Analizując wartości wskaźników, które byłyby wyliczone w ten sposób, nie zaobserwujemy już różnic pomiędzy poszczególnymi jednostkami podziału terytorialnego, terenami wiejskimi i miejskimi itd. Co prawda do informacji o tych różnicach można dojść, analizując parametry modelu regresji, wykorzystanego do obliczenia wskaźników EWD, jednak dla potencjalnych użytkowników będzie to zadanie bardzo trudne. W związku z tym, choć wykorzystanie zmiennych opisujących położenie szkół nie przekreśla możliwości wykorzystania wskaźników EWD jako narzędzi wspierających zarządzanie lokalnymi systemami edukacyjnymi, jednak może utrudniać identyfikację czynników, które kształtują zachodzące w nich zmiany.

Jeśli więc przy konstruowaniu systemu obliczania wskaźników EWD poważnie brane jest pod uwagę wykorzystanie ich przez samorządy, trzeba rozważyć, czy w praktyce, z punktu widzenia użyteczności wskaźników, ważniejsza jest możliwość adekwatnego porównywania ze sobą nawet bardzo różnych szkół, czy też prowadzenia pewnych porównań również na wyższych poziomach agregacji. Warto też zauważyć, że w przypadku wprowadzania do

modeli kontroli ze względu na jednostki terytorialne, pojawiają się problemy metodologiczne, związane z niepokrywaniem się podziału administracyjnego kraju z obszarami oddziaływania procesów kształtujących lokalną edukację. W szczególności dotyczy to obszarów metropolitalnych.

3.2 Informacja o szkołach dla rodziców i opinii publicznej

3.2.1 Opinia publiczna w mechanizmach *rozliczalności*

We wcześniejszej części rozdziału omówione zostały mechanizmy charakterystyczne dla daleko idących wdrożeń koncepcji *rozliczalności* w dziedzinie zarządzania oświatą. Warto jednak zwrócić uwagę, że we współczesnych systemach edukacji często mamy do czynienia z rozwiązaniami dużo mniej radykalnymi, ale oddziałującymi w podobnym kierunku. Istotnym mechanizmem tego rodzaju jest podawanie do publicznej wiadomości informacji nt. instytucji edukacyjnych, zwłaszcza (choć nie tylko) dotyczących osiągnięć edukacyjnych uczniów. Bezpośrednie oddziaływanie opinii publicznej na szkoły jest co prawda bardzo ograniczone. Niemniej możliwość względnie łatwego formułowania ocen na podstawie ogólnodostępnych danych prowadzi pośrednio do wzrostu poczucia zewnętrznej kontroli wśród nauczycieli i dyrektorów. Często przyczynia się też do wzrostu konkurencji pomiędzy poszczególnymi placówkami. Konkurencja tego rodzaju może dotyczyć wielu różnych aspektów działalności szkół, np. warunków lokalowych, bezpieczeństwa, czy oferty zajęć dodatkowych. Tutaj przedmiotem rozważań będą jednak kwestie związane z osiągnięciami uczniów.

Impulsem prowadzącym do znacznego wzrostu zainteresowania opinii publicznej tematyką poziomu kształcenia, jest często wprowadzenie w ramach danego systemu edukacyjnego egzaminów zewnętrznych. Perspektywa zapewnienia publicznego dostępu do zagregowanych – na poziomie instytucji edukacyjnych, czy jednostek samorządu terytorialnego – wyników egzaminów pomaga pozyskać społeczne poparcie dla zmiany systemu egzaminacyjnego. Porównywalność wyników egzaminów zewnętrznych zachęca przy tym do zestawiania ze sobą wyników różnych placówek. Zasadnicze znaczenie dla kształtowania opinii publicznej ma sposób wykorzystania informacji o wynikach przez media, za pośrednictwem których docierają one do szerszych grup odbiorców. Niestety sprzyja to prezentowaniu informacji w postaci różnego rodzaju rankingów, w sposób dosyć uproszczony

i w otocze nastawionej na wzbudzenie wśród odbiorców emocji (Gabriel i Lester, 2013b; OECD, 2008, s. 64–70; Ray i in., 2009). Prowadzi to do kształtowania się hierarchii prestiżu (ale potencjalnie również niesławy) szkół i wpływa na wybór placówek, do których rodzice decydują się posyłać swoje dzieci. Przekłada się to na liczbę uczniów w poszczególnych szkołach, a w efekcie na wielkość środków kierowanych do poszczególnych szkół. Może też wywoływać presję na władze oświatowe, aby w jakiś sposób (niekoniecznie finansowy) nagradzały one szkoły plasujące się wysoko w rankingach, a podejmowały działania naprawcze wobec tych, które wypadają w nich słabo. Widać więc, że już sama publiczna dostępność informacji o wynikach uczniów poszczególnych instytucji edukacyjnych stanowi duży krok w kierunku *rozliczalności*.

Analogicznie jak w przypadku bardziej sformalizowanych implementacji koncepcji *rozliczalności*, w sytuacji występowania uprzedniej segregacji międzyszkolnej ze względu na czynniki sprzyjające sukcesom edukacyjnym, powstaje tutaj problem niesprawiedliwości oceny formułowanej na podstawie osiągniętych efektów kształcenia. Choć siła oddziaływania na szkoły jest dużo mniejsza niż we wcześniej omawianych przypadkach, jednak ogólne problemy związane z nieadekwatnością struktury bodźców, dostarczanych instytucjom edukacyjnym przez system oceny, do celów polityki oświatowej pozostają te same. W analogiczny sposób wykorzystanie wskaźników EWD może być też postrzegane jako sposób na złagodzenie tych problemów (Dolata i in., 2015; Goldstein i Thomas, 1996).

Omawiając rolę opinii publicznej w mechanizmach *rozliczalności*, warto oddzielić od siebie dwa rodzaje zaangażowania: zainteresowanie wskaźnikami edukacyjnymi związane z wyborem szkoły przez rodziców i uczniów oraz ogólniejsze zainteresowanie jakością edukacji przez obywateli, niezwiązane z podejmowaniem tego rodzaju decyzji. Rozróżnienie to czynione jest dosyć rzadko, choć ma poważne konsekwencje z punktu widzenia pożądanego sposobu obliczania i prezentacji wskaźników EWD. Mamy tu bowiem do czynienia z wyraźnie odmiennymi przyczynami zainteresowania oceną jakości edukacji. W sytuacji, gdy nie wchodzi w grę wybór szkoły dla swojego dziecka (lub siebie), cel ten można określić jako zbliżony do omówionej wcześniej sytuacji zewnętrznej oceny jakości pracy instytucji edukacyjnych. Zasadniczo chodzi o próbę określenia *wkładu* instytucji edukacyjnej w uzyskiwane przez uczniów wyniki. Formułowana na tej podstawie ocena ma raczej ogólny charakter (*jak naucza dana szkoła*) i odnosi się do tego, co już się stało (oceniaemy, jak działała ona w ostatnim czasie). W kontekście wspomaganie wyboru szkoły

przez rodziców (lub uczniów) mamy jednak do czynienia z wyraźnie inną sytuacją. Ocena ukierunkowana jest na przewidzenie przyszłych skutków podejmowanej decyzji w odniesieniu do konkretnego ucznia. Co więcej, odmiennie niż w przypadku samej oceny jakości pracy instytucji edukacyjnych, może być tu brana pod uwagę nie tylko *efektywność* szkół, ale również potencjalnie pozytywny lub negatywny wpływ środowiska, w jakim te szkoły działają. Specyfika wykorzystania wskaźników EWD w ten sposób omówiona zostanie szerzej w kolejnym podrozdziale.

Udostępnienie wartości wskaźników EWD opinii publicznej wymaga dostosowania formy ich prezentacji, w porównaniu do omawianej wcześniej sytuacji, gdy wykorzystywane są one (wewnętrznie) przez instytucje zarządzające systemem oświaty. W sytuacji, gdy wskaźniki są powszechnie dostępne, mogą być one wykorzystywane do oceny instytucji edukacyjnych przez bardzo szerokie grono odbiorców, raczej słabo zorientowanych w realiach działania poszczególnych placówek (jak też systemu edukacji w ogóle). W związku z tym w literaturze proponuje się wykorzystanie wskaźników EWD obliczanych na podstawie kilku (zwykle trzech) kolejnych roczników absolwentów. Dzięki temu są one bardziej stabilne w czasie i w konsekwencji nie prowokują do wyciągania pochopnych wniosków ze zmian wartości, które – gdyby wykorzystywać tylko jeden rocznik – dla niewielkich szkół mogłyby być znaczne choćby tylko z powodu niedokładności pomiaru (Dolata i in., 2015; OECD, 2008, s. 198–199). Często też zestaw dostępnych publicznie wskaźników jest zawężony w stosunku do tego, który udostępniany jest instytucjom edukacyjnym czy zarządzającym oświatą na potrzeby realizacji ich zadań (Dolata i in., 2015; OECD, 2008, s. 49–70; Ray i in., 2009).

Wśród metod prezentacji zaleca się różne formy wykresów, które pozwalają na względnie łatwe do interpretacji zilustrowanie problemu niepewności pomiarowej wskaźników i zwracają uwagę odbiorców na wielkość różnic. W szczególności pomagają zauważać, że niektóre z nich są bardzo niewielkie (i nie należy przywiązywać do nich dużej wagi), która to kwestia często umyka uwadze, gdy wyniki prezentowane są w postaci list rankingowych. Z drugiej strony w praktyce zwykle występują też naciski na umożliwienie dostępu do konkretnych wartości liczbowych, najlepiej w postaci zbiorczych zestawień, w celu tworzenia rankingów szkół (Dolata i in., 2015; OECD, 2008, s. 49–70; Ray i in., 2009). Zdecydowanie bardziej rozpowszechnione jest upublicznianie wskaźników obliczanych na poziomie całych szkół (Dolata i in., 2015; OECD, 2008, s. 49–70; Ray i in., 2009), choć w USA bywają też

publikowane wskaźniki EWD nauczycieli. To drugie podejście wywołuje jednak wiele kontrowersji (Gabriel i Lester, 2013b).

Podsumowując, wykorzystanie nacisku opinii publicznej, wynikającego z powszechnej dostępności wskaźników charakteryzujących jakość pracy szkół, jako mechanizmu budowania konkurencji między instytucjami edukacyjnymi, wydaje się podejściem dosyć problematycznym. Jest ono obarczone podobnymi problemami, jak te występujące przy wykorzystaniu wskaźników EWD w systemach motywacyjnych. Istnieje tu poważne ryzyko wyodrębniania się elitarnej grupy placówek konkurujących o nagrody w opozycji do znacznej liczby szkół postrzegających się jako z góry skazane na porażkę i wykluczenie. Jednocześnie odbiór prezentowanych rankingów czy zestawień przez szerokie grupy odbiorców, słabo zorientowanych w realiach działania szkół, sprzyja powierzchownej i emocjonalnej ocenie. Największym problemem jest jednak brak mechanizmu, zapewniającego przekazywanie gorzej ocenionym instytucjom informacji, jak powinny modyfikować swoje działania, aby doprowadzić do poprawy¹²⁴. Sprzyja to odrzucaniu przez szkoły kryteriów oceny jako nieobiektywnych i prowadzących do niesprawiedliwej oceny. Brak kontroli nad sposobem dalszego wykorzystania upublicznionych wartości wskaźników EWD i wynikająca z tego niepewność co do możliwych konsekwencji (ryzyka negatywnej oceny) może wywoływać znaczny opór przeciwko ich udostępnianiu ze strony pracowników edukacji. Z tego powodu w niektórych krajach, jak Słowacja i Węgry, wskaźniki EWD nie są publicznie dostępne (Balázs, 2013b; Kolková i Ivica, 2013).

3.2.2 Wspomaganie wyboru szkoły przez rodziców

Wybór szkoły jako mechanizm regulacyjny

W większości systemów edukacji istnieją pewne możliwości wyboru szkoły, do której będzie uczęszczać dziecko. Zakres dostępnej w tym względzie swobody różni się jednak bardzo i to zarówno pomiędzy różnymi systemami edukacji, jak i wewnątrz nich. W pierwszym przypadku z powodu zróżnicowanych regulacji prawnych (i ogólniej, celów polityki

¹²⁴ W tym kontekście warto może wspomnieć o możliwości wykorzystania rankingów szkół jako rodzaju narzędzia marketingowego przez firmy zajmujące się konsultingiem dla instytucji edukacyjnych. Niska pozycja rankingowa może być w tym kontekście wykorzystana jako argument na rzecz konieczności zakupu usług mających na celu poprawę jakości działania danej placówki. Choć fakt wyboru potencjalnych klientów na podstawie tego rodzaju wyników sam w sobie nie jest niczym nagannym, jednak w sytuacji, gdy ta sama firma jest zaangażowana w przygotowywanie i publikację rankingów, na który się powołuje, może to już budzić pewne kontrowersje etyczne.

oświatowej), w drugim zaś przede wszystkim ze względu na poziom kształcenia, gęstość sieci szkolnej w pobliżu miejsca zamieszkania, dotychczasowe osiągnięcia edukacyjne, wreszcie zasoby będące w dyspozycji rodziny ucznia. Jeśli realne możliwości wyboru szkoły są (przynajmniej dla znacznej części rodziców/uczniów) dosyć szerokie, ważną staje się kwestia zapewnienia dostępu do informacji, potrzebnych do jego dokonania. Jednym z najważniejszych aspektów oceny jest oczywiście jakość kształcenia.

Powiązanie poziomu finansowania placówek edukacyjnych z liczbą uczęszczających do nich uczniów, połączone z promowaniem aktywnych działań rodziców w kwestii wyboru szkoły postrzegane jest często jako mechanizm regulacyjny, dostarczający szkołom motywacji do podnoszenia jakości pracy. Wprowadzanie takich rozwiązań jest związane z odwoływaniem się w zarządzaniu edukacją do mechanizmów rynkowych. W szczególności wiąże się to z kształtowaniem relacji pomiędzy rodzicami i uczniami a instytucjami oświatowymi w formie nawiązującej do relacji pomiędzy konsumentem a sprzedawcą usług. Ze względu na specyfikę usług publicznych, a w szczególności edukacji, nie można tu jednak mówić o stosunkach *stricto* rynkowych. Aby podkreślić specyficzny sposób funkcjonowania takich rozwiązań, badacze angielscy posługują się w odniesieniu do systemów, w których zostały one wprowadzone, terminem quasi-rynków (Dolata, 2008; Gorard i Fitz, 2000; Woods, Bagley i Glatter, 1998).

Przeniesienie na rodziców odpowiedzialności za podejmowanie decyzji, które mają wpływ na sytuację poszczególnych szkół, wydaje się mieć, z punktu widzenia władz oświatowych, wiele zalet. Jest to bardziej bezpośrednia implementacja idei odejścia od *administrowania* (*administering*) na rzecz *zarządzania* (*management*), jako że pozwala ograniczyć aparat administracyjny konieczny do egzekwowania *rozliczalności*. Sytuacja, w której to rodzice podejmują przynajmniej część decyzji istotnych dla instytucji edukacyjnych, redukuje przy tym pole potencjalnego konfliktu pomiędzy władzami oświatowymi a pracownikami szkół. Dodatkowo przeciwstawienie się rodzicom jest dla pracowników oświaty znacznie trudniejsze, zarówno ze względów organizacyjnych (rozproszenie decydentów), jak i wizerunkowych (wszak rodzice zabiegają o dobro swoich dzieci), niż byłoby to w sytuacji, gdyby drugą stroną sporu były władze oświatowe. Danie rodzicom możliwości wyboru może być też postrzegane jako przejaw ogólniejszego dążenia do bardziej bezpośredniego włączania obywateli w rządzenie, zwłaszcza na poziomie lokalnym (Levitas, 2012).

Wyzwaniem stojącym przed władzami oświatowymi staje się jednak zapewnienie spójności efektów indywidualnych działań rodziców z szerszymi celami polityki edukacyjnej.

Aby wybory dokonywane przez rodziców mogły stanowić skuteczny mechanizm wpływu na sposób działania instytucji edukacyjnych, muszą zostać spełnione pewne warunki. Przede wszystkim, musi istnieć realna możliwość dokonania wyboru szkoły. Niestety w praktyce możliwości takie bywają często bardzo ograniczone. W szczególności np. na terenach wiejskich, z rzadką siecią szkół, problemem może być niedostępność alternatywnych placówek w akceptowalnej odległości od miejsca zamieszkania (Waslander, Pater i van der Weide, 2010). Z drugiej strony, nawet w sytuacji, gdy placówek takich jest dużo, jak w większych miastach, dostępność przynajmniej części z nich może być ograniczona poprzez występowanie mechanizmów selekcji w procesie rekrutacji, w szczególności ze względu na wcześniejsze osiągnięcia edukacyjne. W takiej sytuacji swoboda wyboru będzie dla uczniów o niskich osiągnięciach wyraźnie ograniczona¹²⁵. Można też zauważyć, że warunkiem koniecznym do skutecznego oddziaływania tego typu mechanizmów wyboru jest zaangażowanie się rodziców w zabieganie o dostęp ich dzieci do jak najlepszych szkół. Jednak, jak pokazują badania socjologiczne, chęć do angażowania się w takie działania jest silnie uwarunkowana pozycją społeczno-ekonomiczną rodziców i nie występuje zbyt powszechnie wśród reprezentantów niższych warstw społecznych (Bosetti, 2004; Waslander i in., 2010; Willms i Echols, 1992).

Wszystkie wspomniane powyżej problemy sprawiają, że nacisk na szkoły, związany z oddziaływaniem wyborów dokonywanych przez rodziców, nie rozkłada się równomiernie pomiędzy różnymi placówkami i w przypadku dużej części z nich jest raczej słaby. Mechanizmy tego rodzaju w praktyce nie są też w stanie doprowadzić do usuwania z systemu edukacji nawet zdecydowanie źle działających placówek. Po pierwsze, często i tak znajdują się uczniowie skłonni się w nich uczyć, czy to ze względu na niemożliwość dostania się do lepszej szkoły, czy to z powodu tego, że osobiście nie przykładają oni (czy ich rodzice) dużej wagi do zdobycia lepszego wykształcenia. Po drugie, nawet jeśli uczniów jest mało, istnienie takiej szkoły może być podtrzymywane ze względu na chęć uniknięcia trudności organizacyjnych i potencjalnych kosztów wizerunkowych, z jakimi wiąże się zwykle dla władz likwidacja szkół (Levitas, 2012).

¹²⁵ Z tego powodu wdrażane w USA programy wyboru szkoły, typowo w formie bonów edukacyjnych, co do zasady kierowane są do rodzin ubogich, czy ogólniej reprezentujących środowiska społecznie defaworyzowane.

Patrząc z drugiej strony, szkoły postrzegane przez rodziców jako pożądane niekoniecznie muszą przejawiać chęć do zwiększania liczby dostępnych miejsc. Abstrahując od trudności organizacyjnych i związanych z bazą lokalową, sytuacja, w której popyt na ich usługi znacznie przewyższa podaż, stawia je w wygodnej sytuacji. W ramach procesu selekcji kandydatów mogą one same decydować o tym, jacy będą ich przyszli uczniowie i wybierać tych o pożądanych cechach, np. rokujących na bezproblemowy przebieg nauki, czy możliwość osiągnięcia znacznych sukcesów edukacyjnych (Ranson, 1997; Waslander i in., 2010). W związku z tym nieodłączną cechą systemów edukacyjnych, w których występują duże możliwości wyboru szkoły przez rodziców, jest wysoki poziom segregacji międzyszkolnej, w szczególności ze względu na osiągnięcia edukacyjne uczniów i status społeczno-ekonomiczny ich rodzin (Dolata, 2008, 2013; Goldstein i Noden, 2003). Możliwość wyboru szkoły przez rodziców tradycyjnie analizowana jest w socjologii edukacji właśnie jako mechanizm reprodukcji nierówności społecznych (Ball, 1993; Brown, 1994). Wszystkie omówione powyżej zjawiska prowadzą do znaczącej redukcji presji, jaką mechanizmy (quasi)rynkowe wywierają na szkoły odnośnie do podnoszenia jakości kształcenia (Dolata, 2008; Waslander i in., 2010).

Wskaźniki EWD jako narzędzie wspomagające wybór szkoły

Mimo przedstawionych powyżej zastrzeżeń wybór szkoły przez rodziców jest ważnym elementem angielskiego systemu edukacji. Warto więc przeanalizować, jakie znaczenie mogą mieć dla podejmowania takich decyzji wskaźniki EWD. Jak zostało to zaznaczone wcześniej, wybór szkoły przez rodziców zwykle odbywa się w sytuacji występowania znacznej segregacji międzyszkolnej ze względu na uprzednie osiągnięcia. Informacje o wynikach uzyskiwanych przez uczniów poszczególnych szkół na egzaminach końcowych niekoniecznie stanowią więc dobrą podstawę do wnioskowania o tym, w których placówkach można spodziewać się większych, a w których mniejszych postępów w nauce. Znaczeni bardziej użyteczne byłyby do tego informacje o *efektywności* szkoły, przy obliczaniu której wyniki uzyskiwane na koniec etapu nauki zostały *skorygowane* w oparciu o wskaźniki uprzednich osiągnięć uczniów. Z punktu widzenia szkół, wykorzystanie wskaźników EWD pozwala ograniczyć działanie mechanizmu prowadzącego do kumulacji przewagi przez te placówki, które zdołały wcześniej przyciągnąć *dobrych* uczniów. Przyjmowanie kandydatów o wysokich wcześniejszych osiągnięciach przestaje być bowiem wystarczającą gwarancją

uzyskania pozytywnej oceny jakości pracy szkoły (choć w praktyce duże znaczenie ma tu jeszcze zakres czynników, które będą kontrolowane w modelach EWD). Z tych powodów podjęto w Anglii prace nad rozwojem i wdrożeniem wskaźników EWD (Fitz-Gibbon, 1997; Goldstein i Thomas, 1996; Ray i in., 2009).

W tym miejscu należy wrócić uwagę na specyficzne potrzeby rodziców, w porównaniu z wcześniej omawianą zewnętrzną oceną jakości pracy instytucji edukacyjnych. Wiemy, że na osiągnięcia uczniów, oprócz szkolnych praktyk nauczania (dydaktycznych i wychowawczych) mogą też wpływać inne czynniki oddziałujące na poziomie szkoły. W szczególności wskazywane jest tu oddziaływanie grupy rówieśniczej oraz niepoddające się interwencji ze strony nauczycieli (czy ogólnie personelu szkoły) cechy środowiska, w jakim odbywa się nauczanie, np. sytuacja materialna szkoły (Hanushek, 1986; Raudenbush i Willms, 1995; Timmermans i in., 2011). Dążąc do możliwie obiektywnej oceny jakości pracy instytucji edukacyjnych, należy kontrolować oddziaływanie tych pozostałych czynników, tak aby nie wpływały one na otrzymywane wyniki. Warto jednak zauważyć, że z perspektywy rodzica, dążącego do zapewnienia dziecku możliwie korzystnych warunków do nauki, przedmiot zainteresowania wygląda nieco inaczej. Nie jest dla niego ważne, czy postępom sprzyjać będą działania nauczycieli, wpływ rówieśników, czy też np. dobra baza dydaktyczna, lecz suma oddziaływania wszystkich tych czynników (Raudenbush i Willms, 1995). Wysoce *efektywna* (w sensie skuteczności stosowanych praktyk nauczania) szkoła, ale działająca w bardzo niekorzystnym środowisku, może być z tego punktu widzenia gorszym wyborem niż placówka mniej *efektywna*, ale działająca w zdecydowanie bardziej sprzyjających warunkach.

Wynika z tego, że w sytuacji, gdy zasadniczym celem wykorzystania wskaźników EWD jest wspomaganie wyboru szkoły przez rodziców, uzasadnione jest włączanie do modelu tylko tych zmiennych kontrolnych, które opisują indywidualne cechy uczniów¹²⁶. Z punktu widzenia konstruowania modeli EWD jest to sytuacja komfortowa. Można tu uniknąć wielu trudnych dylematów związanych z ustaleniem optymalnego zestawu zmiennych kontrolnych, które pojawiają się w przypadku innych zastosowań¹²⁷. Względna prostota takich modeli pomaga też przybliżyć rodzicom sposób obliczania wskaźników, którymi mogą się posługiwać, przy podejmowaniu swoich decyzji. Należy jednak dodać, że poprawna estymacja modeli EWD może napotykać pewne trudności w sytuacji, gdy przy rekrutacji do

126 Choć, jak zostało to opisane we wcześniejszym rozdziale, w praktyce rozwoju angielskich wskaźników EWD fakt ten przez pewien czas lekceważono.

127 Patrz rozdział 4.2.2.

szkół mamy do czynienia z procesami selekcji, w szczególności związanymi z wcześniejszymi osiągnięciami edukacyjnymi (patrz rozdział 4.2.3).

Taka specyficzna postać modeli EWD, pożądana przy obliczaniu wskaźników mających służyć wspomagananiu rodziców przy wyborze szkoły, ma jednak istotne i dosyć problematyczne konsekwencje z punktu widzenia oddziaływania na system oświaty. Jeśli czynniki środowiskowe i *efektywność* szkół nie są ze sobą skorelowane, to wybory rodziców wcale nie muszą kierować się ku bardziej *efektywnym* szkołom – popularność placówki może być wynikiem zarówno wysokiej *efektywności*, jak i korzystnego środowiska pracy. W związku z tym szkoły mogą być niezbyt silnie motywowane do podejmowania działań na rzecz podnoszenia *efektywności*. Problem ten nie będzie się pojawiał, jeśli *efektywność* i występowanie pozytywnych czynników środowiskowych (a niewystępowanie niekorzystnych) będą współwystępować. Jednak będzie to również oznaczać, że w ramach systemu istnieje tendencja do kumulowania się pozytywnych lub negatywnych czynników w ramach poszczególnych szkół. Inaczej mówiąc, system o takich cechach nie będzie działał na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych, lecz wprost przeciwnie, na rzecz zwiększania nierówności. Z kolei, jeśli *efektywność* i pozytywne czynniki środowiskowe będą ze sobą skorelowane negatywnie (tj. bardziej *efektywne* szkoły będą działać w gorszych warunkach, a mniej *efektywne* w lepszych), ich oddziaływanie będzie się nawzajem znosić¹²⁸, prowadząc do tego, że szkoły będą w bardzo niewielkim stopniu różnić się od siebie ze względu na wartości EWD. Wskaźniki EWD nie będą więc stanowić użytecznego narzędzia przy podejmowaniu decyzji o wyborze szkoły. Jedyna sytuacja, w której można uniknąć tego rodzaju paradoksów to ta, gdy czynniki środowiskowe nie oddziałują w istotny sposób na osiągnięcia edukacyjne. Wyniki badań wskazują jednak, że zwykle mają one znaczenie (Juščáková i Falath, 2016; Raudenbush, 2004; Raudenbush i Willms, 1995; Reardon i Raudenbush, 2009; Timmermans i in., 2011; Żóltak, 2011).

Wprowadzenie możliwości wyboru szkoły przez rodziców towarzyszy też często przekonanie, że pozwoli to osiągnąć lepsze dopasowanie wybranej placówki do specyficznych potrzeb konkretnego ucznia (OECD, 2008, s. 43–47). Typowo wykorzystywane wskaźniki EWD mają jednak w tym względzie bardzo poważne ograniczenia. Są one w dużej mierze analogiczne do omówionych we wcześniejszej części

¹²⁸ Przyjmując, że znaczenie *efektywności* i czynników środowiskowych w kształtowaniu osiągnięć uczniów są do siebie zbliżone.

rozdziału problemów pojawiających się przy próbie wykorzystania wskaźników EWD podczas podejmowania decyzji o przydziale nauczycieli do oddziałów.

Jeśli dopuścimy sytuację, że poszczególne szkoły mogą z różną *efektywnością* nauczać uczniów o różnych cechach, np. chłopców i dziewczęta, lub osoby o niskich i wysokich dotychczasowych osiągnięciach edukacyjnych, z punktu widzenia rodziców pożądana byłaby możliwość uzyskania informacji o wartości EWD szkoły dla ucznia o konkretnych charakterystykach, które posiada ich dziecko. Choć stworzenie modeli pozwalających szacować EWD oddzielnie dla takich różnych grup jest możliwe, jednak w praktyce użyteczność uzyskanych wyników może być problematyczna. Podstawowym problemem jest tu niewielka precyzja takich oszacowań, wynikająca z oparcia ich na bardzo małej liczbie obserwacji (Żółtak, 2015a). Z drugiej strony, jeśli *efektywność* szkoły nie jest taka sama w odniesieniu do różnych grup uczniów, wskaźnik EWD obliczony na podstawie typowego modelu zakładającego homogeniczność oddziaływania jest nie do końca trafnym narzędziem do przewidywania skutków posłania konkretnego ucznia do danej szkoły.

Drugi problem związany jest z niezbyt wysoką stabilnością wskaźników EWD w czasie. Przy czym należy zwrócić uwagę, że w przypadku wyboru szkoły takie przewidywanie wybiega o kilka lat wprzód (dokładniej o tyle lat, ile uczeń ma spędzić w danej szkole). W związku z tym, przy prowadzeniu porównań pomiędzy różnymi szkołami należałoby uwzględnić dodatkową niepewność pomiarową, związaną z tym, że dokonujemy prognozy na przyszłość. Niestety, jak pokazują analizy danych pochodzących z Anglii, po uwzględnieniu tego czynnika większość szkół staje się od siebie statystycznie nieodróżnialna – nie możemy w przekonujący sposób stwierdzić, że posyłając dziecko do jednej z nich, możemy spodziewać się wyższych osiągnięć końcowych, niż posyłając je do drugiej (Leckie i Goldstein, 2009).

W zakresie prezentacji wartości wskaźników EWD na potrzeby wspomaganie wyboru szkoły przez rodziców dominują dwa rozwiązania. Pierwszym z nich jest publikowanie rankingów szkół. Choć krytykowane, między innymi z powodu pomijania problemu niepewności pomiarowej, jaką obarczone są wskaźniki będące podstawą ustalania pozycji rankingowej (Goldstein i Spiegelhalter, 1996), jest to podejście powszechnie wykorzystywane. Z punktu widzenia rodziców forma ta ma jednak niewątpliwie walor prostoty i zrozumiałości. Drugie podejście to udostępnianie informacji o wartościach wskaźników EWD w ramach systemów

informatycznych pozwalających zapoznać się obywatelom z różnorodnymi informacjami na temat szkoły, zbieranymi w krajowym systemie informacji oświatowej (OECD, 2008, s. 49–70; Ray i in., 2009). Systemy takie zawierają zwykle rozwiązania umożliwiające łatwe porównywanie ze sobą kilku wybranych szkół.

Z tego, co zostało napisane powyżej widać, że rola wskaźników EWD we wspieraniu wyboru szkoły przez rodziców jest raczej ograniczona. Zresztą nawet niezależnie od opisanych powyżej problemów metodologicznych, badania wskazują, że rodzice tylko w bardzo ograniczonym stopniu opierają swoje decyzje o wskaźniki ilościowe obrazujące jakość nauczania (Waslander i in., 2010, s. 37–40). Być może w związku z tym wdrożenie wskaźników EWD w Anglii należałoby interpretować raczej jako chęć ograniczenia przez władze pewnych problematycznych skutków funkcjonowania w oświacie quasi-rynkowych mechanizmów wyboru, a nie jako dążenie do zaspokojenia konkretnych potrzeb rodziców. Ciekawą ilustracją tej tezy jest opisana we wcześniejszym rozdziale historia wskaźników EWD w tym kraju, a dokładniej wdrożenie, a następnie wycofanie się z publikacji wskaźników *kontekstowych*, obliczanych przy kontroli zmiennych opisujących środowisko działania szkoły (Leckie i Goldstein, 2009; RAISEonline, 2011; Ray i in., 2009). Patrząc szerzej, warto pamiętać, że przeciwdziałanie segregacji w oświacie jest problematyką niezwykle złożoną. Tendencje do ekskluzji nie biorą się z samego wprowadzenia możliwości wyboru szkoły, lecz są głębiej zakorzenione w życiu społecznym. Dobitnie dowodzi tego przykład USA, gdzie polityki desegregacyjne wprowadzane od lat 60. XX w. w dużej mierze opierały się na przywiązaniu do rejonizacji w oświacie publicznej i ograniczaniu możliwości wyboru szkoły. Doprowadziło to jednak do pogłębienia się segregacji przestrzennej amerykańskiego społeczeństwa (Boudreaux, 2004; Sears i Allen, 1984).

3.3 Ewaluacja wewnętrzna

3.3.1 Autonomia i kontrola a wskaźniki EWD

Opisane wcześniej sposoby wykorzystania wskaźników EWD łączyło to, że działania szkół czy nauczycieli oceniane były przez zewnętrznych decydentów: instytucje zarządzające i kontrolne, przełożonych, czy wreszcie rodziców i opinię publiczną. W zależności od konkretnych zastosowań oraz sposobu ich praktycznej implementacji zakres działań, jakie ci decydenci mogą podejmować, a także dotkliwość i nieuchronność konsekwencji ich działań,

mogą być bardzo zróżnicowane. We wszystkich z nich kładzie się jednak nacisk na aspekt kontrolny. Inną możliwością jest wykorzystanie wskaźników EWD w procesie ewaluacji wewnętrznej. W ramach takiego podejścia mają one służyć szkole, pojmowanej jako posiadająca spójne cele organizacja, do samodzielnej oceny skutków stosowanych praktyk nauczania oraz tego, czy są one zgodne z celami, jakie stawia przed sobą szkoła. Ocena taka ma z kolei stanowić punkt wyjścia do próby sformułowania wniosków, odnośnie do działań sprzyjających podnoszeniu jakości kształcenia, jakie należałoby podjąć w przyszłości.

Bez zagłębiania się w gorące spory na temat najbardziej odpowiedniego sposobu definiowania pojęcia ewaluacji wewnętrznej, czy też autoewaluacji szkół (Korporowicz, 1997; Mizerek, 1997; Mizerek i Kędracka, 2010) należy zaznaczyć, że obejmują one znacznie szerszy zakres działań, niż tylko te ukierunkowane na ocenę skuteczności nauczania treści, których opanowanie mierzą egzaminy. Analiza wartości wskaźników EWD, i ogólniej wskaźników osiągnięć uczniów, stanowi jedynie niewielki wycinek szerokiego spektrum metod stosowanych w ewaluacji wewnętrznej. Wielu autorów kładzie nacisk raczej na zdobywanie wiedzy o sposobie działania szkoły i przebiegu różnorodnych procesów, jakie w niej zachodzą, co wymaga wykorzystania badań jakościowych (Chelimsky i Shadish, 1997; Mizerek i Kędracka, 2010; Patton, 1982). Wskaźniki efektów i *efektywności* kształcenia są tu więc przedmiotem zainteresowania jedynie jako jedno z wielu źródeł informacji, w ramach złożonych działań, związanych zarówno z określaniem celu prowadzenia ewaluacji, jak i dążeniem do zrozumienia przyczyn zaistnienia zdiagnozowanego stanu rzeczy. W niniejszej pracy, z racji jej tematyki, będę się jednak skupiał na omówieniu roli wskaźników EWD w ewaluacji wewnętrznej. Szerszy kontekst prowadzenia przez szkoły badań ewaluacyjnych przedstawiony zostanie w bardzo ograniczonym zakresie, niezbędnym do realizacji tak postawionego celu.

Warto może zacząć od prześledzenia relacji, w jakich pozostają ze sobą tak pojęta ewaluacja wewnętrzna oraz opisywane wcześniej typowo kontrolne rozwiązania będące przejawem koncepcji *rozliczalności*. Mogą być one postrzegane jako podejścia sobie przeciwstawne, jako że jedno opiera się na dowartościowaniu autonomii szkoły, drugie zaś związane jest z dążeniem do jej ograniczenia. W praktyce związki między tymi dwoma pojęciami są jednak bardziej skomplikowane. W ramach procesów zachodzących w ostatnich dekadach w wielu systemach edukacji zarówno wzrost znaczenia ewaluacji wewnętrznej, jak i rozwój systemów *rozliczalności* związane są ze zwiększaniem się zakresu autonomii szkoły (Dudek, 2010; van

Lakerveld, 2010). Jak zostało to opisane we wcześniejszych rozdziałach, odejście w zarządzaniu edukacją od modelu kontroli zasobów i kontroli procesów, co do zasady nie oznacza przy tym odejścia od kontroli w ogóle, lecz zmianę przedmiotu zainteresowania na efekty kształcenia. W związku z tym w ramach nowego modelu zarządzania oświatą istotną rolę muszą odgrywać zarówno mechanizmy kontrolne, jak i mechanizmy wspierające instytucje edukacyjne w podejmowaniu decyzji. Rolą tych pierwszych jest zapewnienie, że cele działania instytucji edukacyjnych będą zbieżne z celami polityki oświatowej i oczekiwaniami społecznymi (przede wszystkim uczniów i ich rodziców). Te drugie są konieczne do zapewnienia, że instytucje edukacyjne będą w stanie skutecznie realizować obrane cele. Jeśli nie uda się wypracować skutecznych mechanizmów udzielania takiego wsparcia – abstrahując od ich konkretnej formy, modelu dostarczania, finansowania itp. – trudno oczekiwać pozytywnych skutków polityki *rozliczalności*.

Ta współzależność mechanizmów kontroli rezultatów i mechanizmów udzielania wsparcia instytucjom edukacyjnym jest niestety często pomijana. Dobity przykład stanowią tu amerykańskie reformy związane z wdrożeniem wskaźników EWD nauczycieli, które były już omawiane we wcześniejszych częściach tej pracy (Andrejko, 2004; Braun, 2015; O'Day, 2002). Z drugiej strony, w systemach charakteryzujących się jednocześnie relatywnie niskim poziomem *rozliczalności* i znaczną autonomią szkół, pojawia się problem innego rodzaju. Nawet jeśli istnieją w nich dobre narzędzia wspierania instytucji edukacyjnych w rozwoju, to korzystanie z nich uzależnione jest od chęci i zaangażowania ze strony nauczycieli i dyrektorów. Nawet gorący zwolennicy daleko posuniętej autonomii szkół przyznają, że dla zapewnienia takiej motywacji pomocne jest istnienie pewnych bodźców zewnętrznych. Choć oczywiście powinny one stanowić jedynie dopełnienie zasadniczego celu, jakim jest budowanie odpowiedniego etosu zawodowego pracowników oświaty (Levitas, 2012; Mizerek i Kędracka, 2010; van Lakerveld, 2010).

Skutkiem tego bywa tworzenie *hybrydowych* rozwiązań, w których w specyficzny sposób łączona jest logika kontroli procesu i logika kontroli rezultatów. Polegają one na tym, że od instytucji edukacyjnych oczekuje się w ramach procedur kontrolnych przedstawiania dowodów, że prowadzą one działania mające na celu ocenę skuteczności podejmowanych działań w realizacji założonych celów kształcenia i planują na tej podstawie swoje przyszłe działania. Przykładem takich rozwiązań mogą być polskie regulacje prawne dotyczące sprawowania nadzoru pedagogicznego (Matuszczak i Wasilewska, 2015; Mazurkiewicz,

2010a, 2010b; Stożek, 2012). Oddzielnym problemem, którego nie będę tu szerzej omawiał, jest to, w jakim stopniu taka kontrola może być skutecznym narzędziem motywowania szkół do podejmowania wymienionych wcześniej działań z pełnym zaangażowaniem, a nie tylko w sposób fasadowy (Bednarek i Lempa, 2005; Jasińska, 2014; Matuszczak i Wasilewska, 2015; Skórska, Koniewski i Majkut, 2012).

Przechodząc od powyższych rozważań do kwestii wykorzystania wskaźników EWD, warto zauważyć, że chociaż mogą być one wykorzystane zarówno jako narzędzia sprawowania kontroli, jak i w roli narzędzi wspierających proces ewaluacji wewnętrznej, jednak bardzo trudne może okazać się wykorzystanie ich jednocześnie w obu tych zastosowaniach w ramach jednego systemu edukacyjnego. Po pierwsze, adekwatna forma modeli EWD, a także sposoby prezentowania i analizy wartości wskaźników EWD są w obu przypadkach wyraźnie różne (co bardziej szczegółowo zostanie opisane w dalszej części podrozdziału). Po drugie, jeśli wykorzystanie wskaźników EWD stało się elementem procedur zewnętrznej oceny, które przez dużą część pracowników oświaty są postrzegane jako potencjalnie opresyjne, może to skutkować niechęcią do stosowania ich również w innym kontekście.

Przy wdrażaniu wskaźników EWD położenie akcentu na aspekt ewaluacyjny ma tę oczywistą zaletę, że pomaga pozyskać zaufanie i akceptację środowisk nauczycielskich dla wprowadzanych zmian. Przede wszystkim minimalizowane jest ryzyko, że w oparciu o te wskaźniki mogą zostać podjęte decyzje pociągające za sobą trudne do uniknięcia, a dotkliwe konsekwencje dla szkół czy konkretnych nauczycieli. Z drugiej strony, ograniczenie się do takiego sposobu wykorzystania wskaźników może być postrzegane, zwłaszcza przez opinię publiczną, jako podejście bardzo zachowawcze, mające niewielką siłę oddziaływania na rzecz zmian w oświacie. W związku z tym, przy podejmowaniu prac nad rozwojem i wdrożeniem wskaźników EWD, chęć ich wykorzystania do ewaluacji wewnątrzszkolnej zwykle nie jest wysuwana na pierwszy plan przez decydentów.

3.3.2 Wskaźniki EWD w ewaluacji wewnętrznej szkół

Jak już zostało wspomniane, ewaluacja wewnętrzna instytucji edukacyjnych może być postrzegana jako specyficzny rodzaj badań, prowadzonych w ramach tej instytucji (zwykle jej własnymi siłami), nakierowanych na doskonalenie podejmowanych przez nią działań edukacyjnych i wychowawczych (Koniewski i Stożek, 2015; Menter, Elliot, Hulme, Lewin i Lowden, 2011; Mizerek i Kędracka, 2010; OECD, 2008, s. 71–82). W ramach takiego

procesu wskaźniki EWD mogą być wykorzystywane w kilku podstawowych celach, zwykle w ścisłym powiązaniu z różnymi dostępnymi wskaźnikami osiągnięć uczniów, zwłaszcza wynikami egzaminów zewnętrznych. Pierwszym z nich jest diagnoza istniejącego stanu rzeczy w celu identyfikacji kwestii, w których konieczna jest poprawa i zaplanowanie przyszłych działań. Drugim jest wykorzystanie ich do formułowania celów, jakie chce się osiągnąć, to znaczy cele te mogą zostać zoperacjonalizowane poprzez opisanie pożądaných zmian (kierunku, wielkości) wskaźników EWD. Oczywistą konsekwencją jest trzeci cel, a więc monitorowanie, czy tak sprecyzowane cele udało się osiągnąć (Koniewski i Stożek, 2015; Rappe i Stożek, 2007).

Przy wykorzystaniu wskaźników EWD do ewaluacji wewnątrzszkolnej nieco mniejsze znaczenie, niż przy ocenie zewnętrznej, odgrywa określenie pozycji szkoły względem populacyjnego punktu odniesienia, zwykle wyznaczanego przez wartość równą zero (*przeciętna efektywność*¹²⁹). Podobnie jest z porównaniami do innych (konkretnych) szkół. Analizy tego rodzaju są oczywiście użyteczne na etapie ogólnej diagnozy sytuacji, w jakiej znajduje się szkoła, ale same w sobie niosą relatywnie niewiele informacji użytecznych do wnioskowania nt. praktyk nauczania (czy ogólniej działania szkoły). Aby móc dowiedzieć się więcej na ten temat prowadzi się analizy innego rodzaju, w których w ramach danej szkoły poszukuje się różnic *efektywności* (lub efektów kształcenia) i jej zmian w czasie, czy to pomiędzy różnymi grupami uczniów, czy to pomiędzy poszczególnymi dziedzinami kształcenia (Dolata i in., 2015; Kennedy, Peters i Thomas, 2012; Koniewski i Stożek, 2015; OECD, 2008, s. 74–75; Rappe i Stożek, 2007).

Zasadnicze znaczenie ma w tym kontekście dostarczenie szkołom wskaźników EWD obliczonych w odniesieniu do różnych grup uczniów lub wręcz narzędzi pozwalających samodzielnie obliczyć je dla dowolnie zdefiniowanej grupy uczniów. Przy czym to drugie rozwiązanie, choć potencjalnie znacznie bardziej użyteczne w kontekście wspomnianego wcześniej badawczego charakteru ewaluacji wewnętrznej, stawia wobec szkół wyższe wymagania analityczne (i techniczne). Wiąże się to z koniecznością opracowania odpowiednich narzędzi (programów komputerowych), które będą umożliwiały prowadzenie takich analiz. Pożądane byłoby przy tym również zapewnienie szkołom możliwości uzupełniania danych o dodatkowe informacje o uczniach, oddziałach czy uczących ich nauczycielach, które dostępne są tylko w ramach szkoły, a których wykorzystanie byłoby

129 Por. rozdział 5.2.2.

użyteczne przy definiowaniu porównywanych grup. Duże znaczenie dla użyteczności wskaźników ma też opracowanie adekwatnych metod prezentacji, umożliwiających względnie łatwą, a jednocześnie poprawną interpretację. Oprócz posługiwania się tabelami wykorzystywane są różnego rodzaju wykresy – łatwiejsze w odbiorze i pomagające przekazać wiele informacji jednocześnie (OECD, 2008, s. 74–79; Rappe i Stożek, 2007; Yang, Goldstein, Rath i Hill, 1999).

Koncentracja uwagi na analizach wewnątrzszkolnych oraz to, że ich wyniki nie są (przynajmniej bezpośrednio) wykorzystywane do zewnętrznej oceny instytucji edukacyjnych, sprawia, że w kontekście ewaluacji wewnętrznej mniejsze znaczenie ma dążenie przy konstruowaniu modeli EWD do zapewnienia kontroli jak najszerszego zakresu zmiennych opisujących cechy uczniów i środowiska, w jakim działa szkoła. Umożliwia to wdrożenie wskaźników EWD w tej roli nawet w sytuacji, gdy w danym kraju brak jest rozwiniętego systemu informacji oświatowej, lub wykorzystanie danych z takiego systemu uniemożliwiają regulacje prawne (dotyczące ochrony danych osobowych). Stosowanie prostych modeli pozwala znacznie zredukować skalę problemów związanych z występowaniem braków danych. Co bardzo ważne, czyni też metodologię obliczania wskaźników prostszą do zrozumienia przez odbiorców, co ma duże znaczenie dla budowania ich zaufania do wskaźników, które mają wykorzystywać.

Dodatkowym motywem stosowania modeli EWD zawierających bardzo ograniczony zestaw zmiennych kontrolnych może być sposób zapewniania szkołom dostępu do danych niezbędnych do przeprowadzenia analiz wewnątrzszkolnych. Przykładowo w Polsce każda ze szkół musi samodzielnie zwrócić się do odpowiedniej okręgowej komisji egzaminacyjnej o udostępnienie połączonych wyników egzaminów swoich uczniów¹³⁰, a następnie wczytać je do odpowiedniej aplikacji (*Kalkulatora EWD*). W takiej sytuacji poszerzanie zakresu zmiennych niezbędnych do przeprowadzenia analizy komplikowałoby proces pozyskiwania i wczytywania danych, czyniąc go zarówno bardziej uciążliwym, jak i podatnym na popełnienie błędów (pomylenie kolumn w zbiorze, występowanie nieodpowiednich wartości zmiennych itp.), mogących później wypaczać uzyskiwane wyniki (Żółtak, 2015a, s. 19, 64).

130 Ścisłej absolwentów, gdyż analizę wartości wskaźników EWD można w polskich warunkach prowadzić tylko w oparciu o te roczniki uczniów, które zdały już egzamin kończący dany etap kształcenia, a więc zakończyły naukę w tej szkole.

Warto odnotować, że implementacja wskaźników EWD do celów ewaluacji wewnętrznej może zostać przeprowadzona nawet w sytuacji, gdy nie istnieją centralne bazy wyników egzaminów, gromadzące je i pozwalające łączyć w czasie w skali populacyjnej. W takim przypadku instytucja odpowiedzialna za dostarczenie wskaźników zapewnia łączenie wyników egzaminów (mogą to być również testy diagnostyczne, o ile szerokie ich wykorzystanie uzasadnia podejmowanie takich działań) jedynie w ramach relatywnie niewielkiej, losowo dobranej grupy szkół. W oparciu o pozyskane w ten sposób dane estymuje się parametry modelu EWD, a sposób obliczania wartości wskaźników z wykorzystaniem tych parametrów implementuje w aplikacji komputerowej. Szkoły mogą następnie przy jej pomocy obliczyć wartości wskaźników, o ile we własnym zakresie dokonają połączenia wyników uczniów z wcześniejszego i późniejszego egzaminu (testu) oraz wczytują je do aplikacji. Takie podejście zostało zastosowane w pilotażowym wdrożeniu wskaźników EWD dla polskich szkół podstawowych¹³¹ (Dolata i in., 2015, s. 163–174). Niemniej niesie ono ze sobą szereg negatywnych konsekwencji, poczynając od mniejszej precyzji wskaźników (szacowanie na podstawie próby, potencjalne skrzywienie punktu odniesienia związane z autoselekcją szkół do udziału w wykorzystywanych testach), a skończywszy na uciążliwości procesu przygotowania danych przez szkoły, co niewątpliwie negatywnie wpływa na chęć do korzystania z takich narzędzi.

Wykorzystanie wskaźników EWD w ewaluacji wewnątrzszkolnej napotyka na dwie zasadnicze przeszkody. Pierwsza z nich wiąże się z trudnością wdrażania w instytucjach edukacyjnych ewaluacji wewnętrznej. Z jednej strony występują tu problemy z akceptacją i przyswojeniem sobie przez pracowników oświaty tego, co można by określić mianem *kultury ewaluacji*, czyli najogólniej rzecz ujmując postawy współodpowiedzialności za rozwój szkoły. W polskich badaniach dobrze zdiagnozowana jest w tym względzie skłonność kadry pedagogicznej do poszukiwania uzasadnienia osiągniętych efektów kształcenia w czynnikach zewnętrznych: oddziaływaniu środowiska społecznego czy cech indywidualnych uczniów (Kędracka, Matuszczak, Rappe i Stożek, 2013; Matuszczak i Wasilewska, 2015; Wasilewska, Rybińska i Muzyk, 2014). Z drugiej strony, mamy do czynienia z trudnościami związanymi z koniecznością podejmowania w swojej pracy skomplikowanych działań nawiązujących do metodologii badań naukowych (por. Baumgartner-Schaffner i in., 2010; Koniewski i Stożek, 2015; Menter i in., 2011). Problem

131 Patrz rozdział 5.6.6.

może stanowić też oddzielanie przez nauczycieli i dyrektorów kwestii ewaluacji wewnętrznej od analizowania wyników egzaminów. Ta pierwsza kojarzona jest bowiem często z badaniem potrzeb i opinii pracowników, uczniów czy rodziców (por. Bednarek i Lempa, 2005). Analizowanie wyników egzaminów łączone jest zaś raczej z koniecznością sprostania zewnętrznym oczekiwaniom stawianym szkołom ze strony nadzoru pedagogicznego, czy instytucji zarządzających (Matuszczak i Wasilewska, 2015).

Drugą przeszkodę dla wykorzystania wskaźników EWD (i ogólniej wyników egzaminacyjnych) w ewaluacji wewnętrznej stanowi konieczność pokonania trudności o charakterze technicznym, związanych z procesem zbierania i przetwarzania danych oraz z umiejętnością prowadzenia prostych analiz statystycznych i interpretacji ich wyników (Matuszczak i Wasilewska, 2015; Schildkamp, Karbautzki i Vanhoof, 2014; Stożek, 2012). Skala tego typu problemów może zostać zredukowana poprzez zapewnienie szkołom dostępu do odpowiednich rozwiązań informatycznych oraz poprzez szkolenia. Trzeba przy tym pamiętać, że przy projektowaniu odpowiednich rozwiązań konieczne jest zachowanie równowagi pomiędzy łatwością użycia tworzonych narzędzi a dostępnymi możliwościami analizy. Przykładowo dostarczanie szkołom gotowych raportów zdejmuje z nich obciążenie związane z samodzielnym prowadzeniem analiz. Jednak z drugiej strony zestaw kilku typowych analiz, zawartych w ograniczonym objętościowo raporcie, może nie pozwalać naświetlić problemów istotnych w konkretnej szkole. Poza tym sam fakt, że zestaw analiz został ustalony przez zewnętrzną instytucję, może ograniczać chęć szkół do samodzielnego stawiania pytań badawczych w procesie ewaluacji.

Na gruncie polskim podjęto kilka prób oceny, w jakim stopniu wyniki egzaminów zewnętrznych są gromadzone i analizowane przez szkoły, w szczególności w formie analizy wskaźników EWD. Badacze stawiali sobie również pytanie, jakie są uwarunkowania i cele takich działań. Czy można sądzić, że wynikają one z motywacji wewnętrznych: kultury organizacji nastawionej na rozwój i przekonania o użyteczności gromadzonych i przetwarzanych danych, czy też raczej z motywacji zewnętrznych: dążenia do uzyskania formalnej zgodności z wymaganiami nadzoru pedagogicznego. Zarówno analizy wyników badań ankietowych, jak i raportów z ewaluacji zewnętrznej wskazują, że w polskich szkołach na poziomie deklaracji powszechnie analizuje się wyniki egzaminacyjne, a w ostatnich latach również wskaźniki EWD. Pogłębione analizy pozwalały jednak stwierdzić, że pewna część dyrektorów i nauczycieli składających takie deklaracje najprawdopodobniej nie posiada wciąż

kompetencji koniecznych do poprawnego prowadzenia tego typu analiz. Duża jest też grupa szkół, w których analizy wyników co prawda są prowadzone, ale dominujące znaczenie dla ich podejmowania mają motywacje zewnętrzne i nie stanowią one elementu szerszych działań zmierzających do rozwoju szkoły. Wreszcie, nawet szkoły o wysoko rozwiniętej kulturze pracy z danymi mają trudności z przełożeniem wyników analiz na konkretne działania¹³² (Jasińska, 2014; Kędracka, Rappe i Stożek, 2015; Matuszczak i Wasilewska, 2015). Podobne problemy z wykorzystaniem danych egzaminacyjnych diagnozowane były również w innych krajach europejskich, w tym w Wielkiej Brytanii i Holandii (Schildkamp i in., 2014).

Podsumowując, chęć wykorzystania wskaźników EWD do celów ewaluacji wewnętrznej szkół wydaje się nieść ze sobą dużo mniej zagrożeń w porównaniu z omawianym wcześniej zastosowaniem ich w zewnętrznej ocenie jakości pracy instytucji edukacyjnych. Prostsze i budzące znacznie mniej kontrowersji staje się również w takiej sytuacji opracowanie adekwatnej metodologii, pozwalającej obliczać użyteczne wskaźniki. Jednocześnie możliwość pozytywnego oddziaływania wprowadzanych rozwiązań bardzo silnie zależy od kultury organizacyjnej szkół i etosu zawodowego pracowników oświaty, a także od zapewnienia odpowiedniego wsparcia szkoleniowego – zarówno w dziedzinie sposobów prowadzenia ewaluacji wewnętrznej, jak i w zakresie sposobów pracy z wynikami egzaminacyjnymi.

132 Patrz rozdział 5.7.2.

4 Możliwości interpretacji wskaźników EWD

W poprzednim rozdziale zostało wspomniane, że różne cele wykorzystania wskaźników EWD pociągają za sobą nieco odmienne oczekiwania w zakresie ich własności statystycznych i sposobów konstruowania. W szczególności istotne jest tu, jak dużej wagi są decyzje mające zapadać w oparciu o wskaźniki EWD, jak sformalizowany i zunifikowany jest sposób ich wykorzystania przy podejmowaniu tych decyzji oraz kwestia, czy decyzje te dotyczą oceny tego, co już się wydarzyło, czy też łączą się z przewidywaniem, co stanie się w przyszłości. W tym rozdziale dokładniej omówione zostanie, jak sposób specyfikacji modeli statystycznych wykorzystywanych do obliczania wskaźników EWD przekłada się na możliwość ich interpretacji i jakie znaczenie mają w związku z tym niektóre cechy systemu edukacyjnego – przede wszystkim mechanizmy segregacji uczniów. W pierwszej części określony zostanie problem relacji pomiędzy zakresem zmiennych kontrolnych uwzględnionych w modelu EWD a możliwością interpretacji i optymalnymi zastosowaniami obliczonych na jego podstawie wskaźników. W drugiej części kwestia ta zostanie pogłębiona, z uwzględnieniem zagadnienia, że zasadność i skuteczność stosowania różnych rozwiązań pozostaje silnie uwarunkowana mechanizmami decydującymi o przydziale uczniów do szkół (i ewentualnie nauczycieli) w ramach danego systemu edukacji. Kolejna część poświęcona zostanie omówieniu problemów związanych z wykorzystaniem wskaźników EWD do przewidywania osiągnięć edukacyjnych. W ostatniej przedyskutowane zostaną powody, dla których wskaźnikom EWD nie można przypisać interpretacji przyczynowej, przynajmniej w znaczeniu, jakie nadaje temu pojęciu tzw. model przyczynowości Neymana-Rubina.

4.1 Zakres zmiennych kontrolnych w modelach EWD i różne rodzaje efektów

Jak zostało to opisane we wcześniejszych rozdziałach, obliczanie wskaźników EWD może zostać ujęte jako korygowanie wskaźników osiągnięć edukacyjnych na zakończenie danego etapu kształcenia o wpływ czynników, które nie są związane ze sposobem funkcjonowania instytucji edukacyjnych. Jednocześnie, w zależności od celu wykorzystania wskaźników,

w różny sposób można definiować, czym jest *sposób funkcjonowania* instytucji, który chcemy poddać ocenie. Na tym samym poziomie – szkoły lub oddziału klasowego¹³³ – na osiągnięcia uczniów mogą oddziaływać trzy różne grupy czynników: praktyki nauczania (dydaktyczne, wychowawcze), cechy grupy rówieśniczej oraz zewnętrzne, niepoddające się interwencji ze strony nauczycieli (czy ogólnie personelu szkoły) cechy środowiska, w jakim odbywa się nauczanie, np. sytuacja materialna szkoły (Hanushek, 1986; Raudenbush i Willms, 1995; Timmermans i in., 2011). Zasadnicze rozgraniczenie dotyczy kwestii, jak traktować te dwie ostatnie grupy czynników – czy należy je uznać za elementy współtworzące *efektywność* instytucji edukacyjnej, czy też ograniczyć definicję *efektywności* do oddziaływania związanego ze stosowanymi praktykami nauczania. Prowadzi to do podziału na dwa rodzaje modeli EWD, wprowadzonego przez Stephena Raudenbusha i Douglasa Willmsa (1995):

1. Modele kontrolujące jedynie wpływ indywidualnych cech ucznia (i jego rodziny).
2. Modele kontrolujące czynniki indywidualne oraz czynniki związane z kontekstem, w jakim odbywa się nauczanie.

Jak zostało to już wspomniane w rozdziale 3.2.2, modele pierwszego rodzaju są odpowiednie w sytuacji, gdy wskaźniki EWD mają być wykorzystywane na potrzeby podejmowania decyzji o wyborze szkoły. Z tej perspektywy interesująca jest bowiem wynikowa oddziaływania zarówno szkolnych praktyk nauczania, jak i czynników związanych ze środowiskiem, w jakim nauczanie się odbywa. W związku z tym wpływ czynników związanych ze środowiskiem nie powinien być w modelu kontrolowany, lecz wliczany do wartości wskaźników EWD. Sumę oddziaływania tych czynników Raudenbush i Willms określali w swojej pracy mianem *efektów typu A*. Stosując modele drugiego rodzaju, dąży się do oszacowania tzw. *efektów typu B*. Są one przydatne przede wszystkim do celów ewaluacji zewnętrznej. Stara się tu, o ile to możliwe, wyłączyć z obliczanych na ich podstawie wskaźników EWD wpływ wszelkich czynników pozostających poza bezpośrednią kontrolą pracowników instytucji edukacyjnych, niezwiązanych ze stosowanymi przez nich praktykami nauczania¹³⁴. Należy jednak mieć na uwadze, że modele tego rodzaju nie są odpowiednie do wspomaganie wyboru szkoły. Określenie zakresu zmiennych kontrolnych powinno więc być

133 Poza tym mamy jeszcze oczywiście do czynienia z czynnikami z poziomu indywidualnego, jak uprzednie osiągnięcia, czy inne cechy uczniów i ich rodzin. Jest jednak jasne, że ich oddziaływanie powinno być przy obliczaniu wskaźników EWD kontrolowane.

134 Patrz rozdział 3.1 .

związane z zasadniczym celem, w jakim wykorzystywane mają być obliczone na podstawie modelu wskaźniki EWD¹³⁵.

Uszczegółowioną klasyfikację modeli EWD, ze względu na zakres wykorzystanych zmiennych kontrolnych, zaproponowały znacznie później holenderskie badaczki (Timmermans i in., 2011). Wyróżniły one¹³⁶:

1. Modele, w których zmiennymi kontrolnymi są jedynie wskaźniki wcześniejszych osiągnięć edukacyjnych (określane przez autorki *typem AA*¹³⁷).
2. Modele, w których zmienne kontrolne opisują tylko indywidualne cechy uczniów (i ich rodzin) – zarówno w postaci wskaźników wcześniejszych osiągnięć, jak i innych cech uczniów (określane przez autorki *typem A*).
3. Modele, w których zmienne kontrolne opisują zarówno indywidualne cechy uczniów (i ich rodzin), jak i skład grup uczniów uczęszczających do poszczególnych placówek (określane przez autorki *typem B*).
4. Modele, w których zmienne kontrolne opisują zarówno indywidualne cechy uczniów (i ich rodzin), skład grup uczniów uczęszczających do poszczególnych placówek, jak

135 Ujmując rzecz ściśle, technicznie możliwe jest obliczenie wskaźników EWD, które będą zawierały w sobie oddziaływanie czynników związanych ze środowiskiem, w jakim odbywa się nauczanie również na podstawie modeli drugiego rodzaju – wymaga to jednak zastosowania specyficznego podejścia do ich obliczania (dodania do typowo obliczonych wskaźników EWD częściowych przewidywań związanych z czynnikami środowiskowymi, obliczonymi na podstawie parametrów modelu regresji i wartości zmiennych opisujących te czynniki). Działanie takie byłoby zasadne w sytuacji, gdyby jednocześnie chcieć publikować dwa typy wskaźników: jedne przeznaczone do wspomagania wyboru szkół, drugie do ewaluacji zewnętrznej, choć w żadnym z wdrożonych systemów *rozliczalności* wykorzystujących wskaźniki EWD nie zdecydowano się na takie rozwiązanie (nie ma też śladów w dostępnej literaturze, by gdziekolwiek rozwiązanie takie było rozważane).

136 W przytaczanym tekście jako odrębna grupa rozpatrywane są jeszcze *modele puste*, na podstawie których można uzyskać wskaźniki średnich (nieskorygowane w żaden sposób) wyników egzaminu *na wyjściu*. Jako że nie są to modele wartości dodanej – w tekście pojawiają się jako punkt odniesienia do rozpatrzenia własności modeli EWD – pomijam je w następującym tu wyliczeniu.

137 Należy zwrócić uwagę, że w tekście Raudenbusha i Willmsa określenia *typ A* i *typ B* nie odnosiły się do modeli, ale do celu ich estymacji, a więc, posługując się pojęciami używanymi w niniejszej rozprawie, do przyjętej definicji (zakresu) *efektywności*. U Timmermans i współpracowniczek typologia formułowana jest zaś bezpośrednio w odniesieniu do modeli. O ile więc Raudenbush i Willms zastanawiali się w odniesieniu do specyfikacji modeli EWD nad warunkami koniecznymi do uzyskania oszacowań posiadających określoną interpretację (podnosząc zresztą poważne wątpliwości w kwestii możliwości uzyskania adekwatnych oszacowań *efektów typu B* – kwestie te podjęte zostaną w dalszej części rozdziału), o tyle Timmermans i współpracowniczki wychodzą od konkretnych specyfikacji modeli, starając się opisać interpretację uzyskanych na ich podstawie wskaźników. Wadą tego drugiego podejścia jest jednak fakt, że zakres możliwej interpretacji zależy nie tyle od tego, jakie rodzaje zmiennych zostały uwzględnione w modelu, ile od tego, czy pozwalają one adekwatnie opisać zjawiska zachodzące w konkretnym systemie edukacyjnym (por. rozdział 4.2.4). Nie bez znaczenia może być też przyjęte podejście do estymacji modelu (por. rozdziały 4.2.3, 5.2.1 i 6.1.1).

i inne cechy szkół niezwiązane bezpośrednio ze stosowanymi praktykami nauczania (określane przez autorki *typem X*).

W ramach każdej z grup wyróżnionych przez Raudenbusha i Willmsa wprowadza się tu podział na dwie podgrupy. Wyróżnienie modeli *typu AA* wydaje się mieć niewielkie znaczenie praktyczne, jako że zasadność ograniczenia zakresu zmiennych kontrolnych wyłącznie do wskaźnika uprzednich osiągnięć jest właściwie problemem empirycznym – zależy od cech danego systemu edukacyjnego i etapu kształcenia będącego przedmiotem analizy. Można też zauważyć, że poza USA, gdzie wykorzystywane są specyficzne podejścia do obliczania wskaźników EWD¹³⁸, modele, które można by przypisać do *typu AA*, są bardzo rzadko spotykane. Bardziej istotny wydaje się podział dokonany w ramach drugiego typu modeli. Jeśli wskaźniki EWD mają być stosowane jako element systemów motywacyjnych, czy jako instrument przy podejmowaniu decyzji kadrowych, wysoce wskazane jest stosowanie modeli czwartego typu (X^{139}) z możliwie jak najszerszym zakresem kontrolowanych czynników. Z drugiej strony rozszerzanie zakresu zmiennych kontrolnych, zwłaszcza o informacje dotyczące lokalizacji szkoły, utrudnia prowadzenie w oparciu o wskaźniki EWD wtórnych analiz i odciąga uwagę od istnienia zróżnicowania poziomu kształcenia wynikającego z czynników strukturalnych. Jeśli wskaźniki EWD miałyby być wykorzystywane jako narzędzie wspomagające zarządzanie lokalnymi systemami edukacyjnymi¹⁴⁰, możliwość łatwego dostrzeżenia takich różnic wydaje się jednak istotna. Do takich zastosowań adekwatne byłoby więc użycie modeli trzeciego typu (*B*).

138 Patrz rozdziały 6.1.3 i 6.2.1.

139 Osobiście jestem zdania, że oznaczenia zaproponowane przez Timmermans i współpracowniczki nieco wypaczają pierwotną ideę stojącą za podziałem wprowadzonym przez Raudenbusha i Willmsa. **Modele typu X** (w terminologii Timmermans i współpracowniczek) wydają się być wyrazem dążenia do pełniejszego urzeczywistnienia celu, jakim jest szacowanie **efektów typu B** (w terminologii Raudenbusha i Willmsa – por. przypis 137 na s. 145), a więc adekwatnych do celów ewaluacji zewnętrznej. Fakt, że w części tekstu stanowiącej ilustrację empiryczną wcześniejszych rozważań teoretycznych Raudenbush i Willms wykorzystują jako przykład próby szacowania **efektów typu B** model w dosyć prostej specyfikacji, nieuwzględniający dodatkowych charakterystyk z poziomu szkoły poza średnimi wynikami egzaminu *na wejściu*, nie powinien być w tym kontekście brany jako decydujący argument. **Modele** z bogatszą specyfikacją wydają się być wyrazem starania, by się do tego celu jak najbardziej się zbliżyć i z tego powodu nieadekwatne wydaje się opisanie ich w ramach typologii przy pomocy zupełnie innej litery.

140 Por. rozdział 3.1.

4.2 Kontrola mechanizmów selekcji (nielosowego przydziału uczniów)

4.2.1 Kontrola czynników z poziomu indywidualnego

Jak zostało to zasygnalizowane w rozdziale pierwszym, występowanie systematycznych różnic pomiędzy uczniami trafiającymi do poszczególnych szkół (przydzielanych do poszczególnych nauczycieli) leży u podstaw zainteresowania wskaźnikami *efektywności* nauczania. To właśnie z powodu istnienia takich różnic wskaźniki osiągnięć edukacyjnych (efektów kształcenia) nie są w stanie dostarczyć adekwatnych informacji o sposobie funkcjonowania poszczególnych instytucji edukacyjnych. Należy zwrócić uwagę, że oprócz zróżnicowania osiągnięć edukacyjnych w momencie rozpoczęcia nauki w danej placówce (z danym nauczycielem), uczniowie mogą różnić się też ze względu na cechy predysponujące ich do osiągnięcia większych lub mniejszych postępów w dalszej nauce. Aby uzyskać właściwe oszacowania *efektywności*, konieczne jest więc kontrolowanie przy obliczaniu wskaźników EWD również i tego rodzaju czynników (Todd i Wolpin, 2003).

W związku z tym postuluje się, aby w modelach EWD, zwłaszcza tych, które mają służyć do podejmowania ważkich decyzji, np. kadrowych czy finansowych, wykorzystywany był szeroki zestaw zmiennych kontrolnych charakteryzujących uczniów. W szczególności chodzi tu o włączenie do modelu, oprócz uprzednich osiągnięć edukacyjnych, również wskaźników statusu społeczno-ekonomicznego rodzin uczniów (McCaffrey i in., 2003, 2004, s. 68–78; OECD, 2008, s. 31–35, 125–137; Taylor i Nguyen, 2006). Najczęściej wykorzystywane są w tym celu informacje o poziomie wykształcenia rodziców, uprawnieniach uczniów do korzystania z pewnych form pomocy społecznej, dostarczanych za pośrednictwem szkoły (w krajach anglosaskich jest to zwykle informacja o możliwości otrzymywania posiłków w stołówce za darmo, lub po obniżonej cenie), czy stwierdzonych specjalnych potrzebach edukacyjnych. W krajach, w których występują wyraźne nierówności edukacyjne na tle narodowościowym lub rasowym, do modelu włącza się również zmienne kontrolne opisujące te czynniki. Jeśli w systemie edukacji występuje znacząca grupa uczniów o ograniczonej znajomości języka wykładowego (zwykle dotyczy to dzieci nowych imigrantów), także ten czynnik podlega zwykle kontroli. W modelach EWD często kontrolowana jest również płeć uczniów (OECD, 2008, s. 31–35; Ray i in., 2009; Webster i Mendro, 1997). Na wcześniejszych etapach edukacji albo gdy w danym systemie edukacyjnym istnieje znaczne

zróznicowanie wieku w ramach klas, pożądane jest też włączenie do modelu zmiennych opisujących wiek (Jasińska-Maciażek, 2015). Jeśli opisane powyżej czynniki miałyby nie zostać uwzględnione w ramach wdrażanego modelu EWD, konieczne byłoby przedstawienie wyników badań wykazujących, że w ramach danego systemu edukacji nie prowadzi to do znaczących zmian wartości wskaźników (Ballou i in., 2004; Chetty i in., 2014a; Dolata i in., 2013; Ehlert i in., 2014; Fitz-Gibbon, 1997; Goldhaber i in., 2014).

Włączanie do modeli EWD dodatkowych zmiennych kontrolnych ma tym większe znaczenie (wpływ na wartości obliczanych wskaźników), im większy jest w danym systemie edukacji poziom segregacji międzyszkolnej (a w przypadku wskaźników EWD nauczycieli również międzyoddziałowej) ze względu na opisywane przez nie czynniki. Jeśli taka segregacja nie występuje, nawet znaczne różnice pomiędzy modelami (zawierającymi szerszy lub węższy zestaw zmiennych kontrolnych) w zakresie *oczekiwanych* osiągnięć uczniów będą niwelować się wzajemnie przy obliczaniu (uśrednianiu) wskaźników na poziomie szkoły (nauczyciela). Warto mieć przy tym na uwadze, że niektóre zmienne mogą silnie oddziaływać na pewne szczególne, choć stosunkowo nieliczne grupy szkół (Fitz-Gibbon, 1997, s. 56). Przykładem takiej zmiennej jest płeć. Na niższych poziomach nauczania ogólny poziom segregacji ze względu na płeć jest zwykle niewielki¹⁴¹. W przypadku polskich gimnazjów w 2015 r.¹⁴², w połowie szkół odsetek dziewcząt mieści się w przedziale pomiędzy 41,9% a 53,3% i w przypadku tych szkół uwzględnienie lub nie płci jako zmiennej kontrolnej w modelu EWD nie miałyby większego znaczenia. Jednak w przypadku szkół jedнопłciowych mogą tu występować wyraźne różnice. Szkół takich jest co prawda niewiele, w analizowanej zbiorowości jedynie 44 placówki (niecały 1% szkół), niemniej jeśli na podstawie wskaźników EWD miałyby być wobec nich podejmowane ważne decyzje, problem ten nie może zostać zlekceważony.

4.2.2 Kontrola czynników kontekstowych

Kwestię, którą należy omówić oddzielnie stanowi uwzględnianie w modelach EWD zmiennych kontrolnych opisujących czynniki środowiskowe oddziałujące na poziomie szkoły (względnie oddziały – w przypadku nauczycieli), określanych często mianem zmiennych

141 Choć zdarzają się kraje stanowiące wyjątek od tej reguły – wśród państw europejskich jest to np. Irlandia.

142 Wynik podaję na podstawie obliczeń własnych przeprowadzonych na danych egzaminacyjnych wykorzystanych do obliczenia *jednoročných* wskaźników EWD. Wziąłem przy tym pod uwagę wyłącznie szkoły, które miały w 2015 r. co najmniej 10 absolwentów.

kontekstowych. Oczywiście chodzi tu o takie czynniki, które są niezależne od działań szkoły (praktyk nauczania), np. warunki finansowe i organizacyjne, w jakich działa szkoła, poziom bezpieczeństwa otoczenia, dostępność instytucji kultury i nauki, czy wpływ grupy rówieśniczej. Jak zostało to opisane we wcześniejszej części rozdziału, kontrolowanie w modelu wpływu takich czynników ma istotne znaczenie dla możliwości interpretowania wskaźników EWD jako obrazujących *efektywność* szkolnych praktyk nauczania, a w konsekwencji dla wykorzystania ich jako narzędzi służących ocenie jakości pracy instytucji edukacyjnych (Raudenbush i Willms, 1995; Timmermans i in., 2011).

W praktyce budowania modeli EWD najczęściej wykorzystywane są zmienne kontekstowe opisujące zagregowane charakterystyki uczniów, które brane są pod uwagę w modelu również na poziomie indywidualnym: średnie wyniki wcześniejszego egzaminu, odsetek dziewcząt, osób uprawnionych do darmowych posiłków itd. (Raudenbush i Willms, 1995; Ray i in., 2009; Webster i Mendro, 1997). Z kolei czynniki związane z poziomem zasobów (finanse, baza materialna) szkół z reguły nie są uwzględniane w modelach, gdyż okazują się mieć niewielkie znaczenie¹⁴³, a zbieranie informacji na ich temat byłoby pracochłonne i potencjalnie podatne na manipulacje (Hanushek, 1996, 2003; OECD, 2008, s. 138–139).

Duże znaczenie czynników kontekstowych dla osiągnięć uczniów potwierdzają wyniki analiz empirycznych. Zwłaszcza średnie wyniki (zagregowane na poziomie instytucji edukacyjnej) wcześniejszego egzaminu bardzo często okazują się istotnie powiązane z osiągnięciami edukacyjnymi uczniów (Juščáková i Falath, 2016; Raudenbush, 2004; Raudenbush i Willms, 1995; Reardon i Raudenbush, 2009; Timmermans i in., 2011; Żółtak, 2011). Uwzględnienie ich w modelu ma więc znaczący wpływ na uzyskiwane oszacowania wskaźników EWD poszczególnych szkół (nauczycieli). Co więcej, włączenie takich zagregowanych zmiennych do modelu pozwala zagwarantować każdej szkole (nauczycielowi), bez względu na to, jakich uczniów uczy, szansę osiągnięcia pozytywnej oceny w świetle wskaźników EWD. W przeciwnym wypadku wartości wskaźników EWD poszczególnych szkół są często wyraźnie skorelowane ze średnimi wynikami wcześniejszego egzaminu ich uczniów (Żółtak, 2011, 2015a, s. 47–49). Kontrolowanie w modelu zmiennych kontekstowych może więc ułatwiać uzyskanie akceptacji pracowników oświaty dla wykorzystania wskaźników EWD do oceny instytucji edukacyjnych.

143 Przynajmniej w krajach wysoko rozwiniętych, w których podejmowane były próby implementacji wskaźników EWD.

Pewien problem wiąże się jednak z interpretacją efektów związanych z tego rodzaju zmiennymi. Najczęściej traktuje się je jako wskazujące na oddziaływanie grupy rówieśniczej, czy to poprzez większy lub mniejszy dostęp do pomocy, jakiej mogą udzielić w nauce inni uczniowie, czy to poprzez mechanizmy kształtujące aspiracje i motywację do nauki (Evans, 2008; Pokropek, 2013a; Raudenbush i Willms, 1995). Informacje o średnich wynikach wcześniejszego egzaminu, czy odsetku uczniów o określonej charakterystyce stanowią jednak jedynie pośrednie i raczej niezbyt dokładne wskaźniki ewentualnego występowania takich procesów. Jednocześnie daje się pokazać, że występowanie związku średnich wyników wcześniejszego egzaminu z osiągnięciami uczniów może być w pewnym stopniu po prostu artefaktem statystycznym, wynikającym z niedoskonałej rzetelności wykorzystywanych egzaminów (Pokropek, 2013a). Jeszcze inny problem zdiagnozowany został w przypadku polskich modeli EWD. Okazało się, że związek pomiędzy średnimi wynikami wcześniejszego egzaminu, a osiągnięciami uczniów przebiega inaczej w zależności od wielkości miejscowości, w jakiej znajduje się szkoła. Jest silny w dużych miastach, ale jego siła maleje w mniejszych miastach i niemal nie występuje na wsi (Żółtak, 2011). Wynika z tego, że proste wprowadzenie do polskich modeli EWD średnich wyników wcześniejszego egzaminu byłoby w gruncie rzeczy rozwiązaniem wadliwym, gdyż taki model nie opisywałby dobrze rzeczywistych zależności.

W modelach EWD nauczycieli kwestię kontrolowania wpływu środowiska szkolnego próbuje się niekiedy rozwiązać, wprowadzając do nich zmienne opisujące, w której szkole uczą się poszczególni uczniowie. Z jednej strony pozwala to uniknąć wszystkich opisanych powyżej kłopotów z opisywaniem *explicite* wpływu czynników działających na poziomie szkoły. Jednocześnie, tak jak zostało to już opisane we wcześniejszym rozdziale, niesie ze sobą inne, potencjalnie bardzo niepożądane konsekwencje. Prowadzi bowiem do zamknięcia konkurencji o uzyskanie lepszej oceny w ramach poszczególnych szkół, co może mieć fatalne skutki dla współpracy w ramach grona pedagogicznego i ogólniej integracji szkoły jako instytucji (Baker i in., 2010, s. 10; Darling-Hammond, 2015).

4.2.3 Związki pomiędzy *efektywnością* a cechami uczniów i środowiska

Poważny problem przy szacowaniu *efektywności* instytucji edukacyjnych stanowi fakt, że do szkół mniej i bardziej *efektywnych* często trafiają nieco inni uczniowie¹⁴⁴. Jedne i drugie szkoły mogą też funkcjonować w różnych warunkach środowiskowych, przy czym zwykle mamy tu do czynienia raczej ze zjawiskiem kumulowania się czynników pozytywnych lub negatywnych: szkoły stosujące skuteczne praktyki nauczania niezależnie od tego funkcjonują też w korzystniejszych środowiskach i przyciągają uczniów o raczej wyższych uprzednich osiągnięciach edukacyjnych i odwrotnie, szkoły o niższej jakości pracy częściej funkcjonują w niekorzystnym środowisku i rekrutują uczniów o niższych osiągnięciach (OECD, 2008, s. 125–39; Raudenbush i Willms, 1995).

Zacznijmy od przeanalizowania możliwych przyczyn występowania tego rodzaju związków. W oczywisty sposób sprzyja temu istnienie konkursowej selekcji do szkół na danym etapie edukacji, opartej o wcześniejsze osiągnięcia edukacyjne. Warto jednak zdać sobie sprawę, że mogą one zachodzić również wtedy, gdy brak jest formalnej selekcji, ale w praktyce występuje ona z powodów o charakterze strukturalnym, np. geograficznym. Taki związek występuje na przykład wtedy, jeżeli na wsi notujemy niższe wyniki egzaminów – z czym mamy do czynienia w Polsce (Dolata, 2008, s. 85–96) – i jednocześnie możemy podejrzewać, że szkoły wiejskie mają trudności z przyciągnięciem wysoko wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej (bo np. zdolni nauczyciele wolą pracować w miastach). Ogólnie można przyjąć, że szkoły pracujące w korzystniejszym środowisku są bardziej atrakcyjne dla nauczycieli, a w związku z tym łatwiej rekrutować im dobrych pracowników, co prowadzi do wyższej (przeciętnej) *efektywności*. Można więc sądzić, że występowanie związków pomiędzy *efektywnością* instytucji edukacyjnych a cechami uczniów i środowiska jest w praktyce bardzo prawdopodobne nawet w sytuacji, gdy nie występuje konkursowa selekcja do szkół (na danym etapie edukacji).

Jeśli występują tego rodzaju związki, oddzielenie od siebie przy pomocy technik statystycznych *efektywności* szkół (nauczycieli) od wpływu innych czynników na wyniki egzaminu staje się trudne (tym trudniejsze, im silniejsze są takie mechanizmy selekcji). Decyzja o włączeniu do modelu dodatkowych zmiennych kontrolnych stanowi w takiej

¹⁴⁴ Formalnie o sytuacji takiej mówi się, że stanowi naruszenie założenia o *silnej zaniedbywalności* (*strong ignorability*) mechanizmu przydziału uczniów do szkół lub nauczycieli (Holland, 1986; Rosenbaum i Rubin, 1983).

sytuacji trudny dylemat. Pominięcie dodatkowych zmiennych będzie prowadzić do tzw. *obciążenia* obliczanych wskaźników EWD. Z racji niekontrolowania w modelu czynników wpływających na osiągnięcia uczniów, ale pozostających poza kontrolą szkoły (nauczyciela) *oczekiwane* wyniki będą dla niektórych uczniów nieadekwatnie niskie, a dla innych nieadekwatnie wysokie. W efekcie również wskaźniki EWD będą dla niektórych szkół (nauczycieli) zawyżone, a dla innych zaniżone¹⁴⁵, ze względu na korzystny, lub niekorzystny skład uczniowski.

Włączenie takich dodatkowych zmiennych do modelu powoduje niestety problemy innego rodzaju. W zależności od wykorzystywanej metody estymacji modeli i obliczania wskaźników EWD możemy mieć do czynienia z dwoma zjawiskami. W przypadku szerzej stosowanych w praktyce modeli, w których wskaźniki EWD obliczane są jako średnie z reszt regresji, lub na podstawie regresji mieszanych efektów (hierarchicznej)¹⁴⁶, część wpływu związanego z różnicami w efektywności pracy szkół (nauczycieli) przypisana zostanie oddziaływaniu charakterystyk uczniów (Ebbes, Böckenholt i Wedel, 2004; McCaffrey i in., 2003, s. 68–75; OECD, 2008, s. 125–139). Będziemy mieć więc do czynienia z niedoszacowaniem zróżnicowania *efektywności* między szkołami (nauczycielami). Z kolei, jeśli wykorzystane są modele EWD *efektów stałych*¹⁴⁷, występowanie omawianych mechanizmów selekcji prowadzi do niestabilności obliczanych wskaźników, wyrażającej się znacznym zwiększeniem błędów standardowych oszacowań (OECD, 2008, s. 145).

Można więc sformułować ogólny wniosek, że poszerzanie zakresu czynników kontrolowanych w modelu EWD z jednej strony chroni przed *niesprawiedliwym* ocenianiem szkół, jednak z drugiej może utrudniać rozróżnianie szkół pracujących *efektywnie* i *nieefektywnie*. Warto przy tym zwrócić uwagę, że problem występowania związków pomiędzy *efektywnością* a cechami uczniów zwykle dotyczy również podstawowej zmiennej kontrolnej wykorzystywanej w modelach EWD, a więc wyników wcześniejszych egzaminów. Uzyskanie wiarygodnych, a jednocześnie użytecznych wskaźników EWD jest w związku z tym znacznie trudniejsze w systemach edukacyjnych, w których występuje wysoki poziom segregacji ze względu na uprzednie osiągnięcia (w szczególności będący efektem wczesnego progu selekcji).

145 Przy czym, jeśli *oczekiwania* względem uczniów danej szkoły są (średnio) zawyżone, to będzie to skutkowało zaniżeniem wartości wskaźnika EWD i odwrotnie.

146 Patrz rozdział 5.2.2.

147 Patrz rozdział 6.1.1.

4.2.4 Skutki wykorzystywania zmiennych zastępczych

W literaturze z dziedziny ekonomii edukacji podnoszony był jeszcze jeden problem związany z szacowaniem *efektywności* instytucji edukacyjnych. Wynika on z tego, że duża część zmiennych wykorzystywanych w praktyce przy modelowaniu uwarunkowań osiągnięć uczniów stanowi jedynie przybliżone, bardzo niedoskonałe wskaźniki tych czynników, które w istocie oddziałują na osiągnięcia uczniów (Bowles, 1970; Hanushek, 1976, 1979, 1986; Todd i Wolpin, 2003). Wskaźniki takie w literaturze ekonometrycznej określane są często mianem *zmiennych zastępczych* (*proxy variables*). W badaniach edukacyjnych problem ten dotyczy w szczególności posługiwania się wskaźnikami statusu społecznego rodzin uczniów zamiast zmiennymi obrazującymi poziom zaangażowania rodziców w pomoc dziecku w nauce, poziom aspiracji i motywacji oraz dostępność szeroko rozumianych pomocy naukowych. Poważne problemy tego rodzaju – związane z trudnością przypisania zmiennym jednoznacznej interpretacji – występują też w przypadku zmiennych kontekstowych, opisujących oddziaływanie środowiska wspólnego dla uczniów danej szkoły czy oddziału. Ze względu na stosowanie takich niedoskonałych wskaźników struktura związków statystycznych, w jakich pozostają one z innymi predyktorami wykorzystywanymi w modelu, może niezbyt dobrze oddawać analogiczną strukturę zależności, jakie zachodzą pomiędzy interesującymi nas (ale niedostępnymi) zmiennymi. W związku z tym oszacowania siły oddziaływania poszczególnych czynników mogą być zaburzone.

Ilustrację tego problemu przytaczają w swoim artykule Petra Todd i Kenneth Wolpin (2003). Rozważają oni badanie oddziaływania projektu edukacyjnego, mającego podnieść *efektywność* nauczania objętych nim szkół, na osiągnięcia uczniów. Jednym z czynników, który powinny być w takiej analizie kontrolowane, jest stopień pomocy w nauce otrzymywanej przez uczniów poza szkołą. Autorzy zakładają, że zaangażowanie rodziców w pozaszkolną pomoc dziecku w nauce jest negatywnie skorelowane z *efektywnością* szkoły, do jakiej poszło ich dziecko (tzn. rodzice bardziej angażują się w pomaganie dziecku w nauce, jeśli widzą, że szkoła *slabo uczy*, a mniej, jeśli widzą, że szkoła *uczy dobrze*). Jeśli jednak jako zmienną przybliżającą stopień takiego zaangażowania użyjemy w analizie wskaźnika statusu społeczno-ekonomicznego rodziny, np. poziom wykształcenia rodziców, to w oczywisty sposób nie będziemy w stanie zaobserwować takiego związku. Poziom wykształcenia rodziców jest (zwykle) cechą stałą i niewątpliwie nie zmieni się w reakcji na zmianę (domyślnie wzrost) *efektywności* szkoły, wynikającą z udziału w ewaluowanym

programie. W związku z tym oszacowania *efektywności* w takim modelu będą ściągnięte w kierunku zera (ich zróżnicowanie będzie zaniżone) względem sytuacji, gdyby użyć w modelu bezpośredniego wskaźnika natężenia zaangażowania rodziców. Gdyby zaangażowanie rodziców (lub inny czynnik, w przypadku którego występowałby analogiczny problem) było pozytywnie skorelowane z *efektywnością* szkoły, to skutek posługiwania się w modelu wykształceniem rodziców byłby odwrotny – zróżnicowanie oszacowań *efektywności* byłoby zawyżone (zostałyby rozsunięte dalej od zera).

Wprowadzanie do modelu *zmiennych zastępczych* wiąże się więc z ryzykiem zniekształcania wyników. W związku z tym często lepiej jest pozostawić pewien czynnik bez kontroli, niż wprowadzać do modelu zmienną kontrolną, która jest mało precyzyjnym wskaźnikiem (natężenia) jego oddziaływania (Hanushek, 1979, s. 366–367; Todd i Wolpin, 2003, s. F14–F15). Niestety określenie, czy w przypadku konkretnej zmiennej większa jest korzyść płynąca z wprowadzenia w pewnym zakresie kontroli czynnika, czy też strata wynikająca z ew. zniekształceń związanych z niedoskonałością jego pomiaru, jest w praktyce bardzo trudne. Wymagałoby to bowiem przeprowadzenia analizy wykorzystującej precyzyjne wskaźniki oddziaływania danego czynnika. W praktyce oznacza to konieczność zaprojektowania i przeprowadzenia specjalnych badań, bowiem to właśnie niedostępność precyzyjnych wskaźników w ramach wykorzystywanych danych jest powodem korzystania ze *zmiennych zastępczych*.

4.3 Problemy związane z przewidywaniem

4.3.1 Homogeniczność oddziaływania

Wcześniejsze rozważania na temat ograniczeń związanych z interpretacją wskaźników EWD odnosiły się w większości do sytuacji, gdy pomiar *efektywności* szkół (nauczycieli) przeprowadzany był w celu dokonania ogólnej oceny efektów pracy danej instytucji edukacyjnej. Jednakże w pewnych zastosowaniach wskaźniki EWD wykorzystywane są jako narzędzia wspomagające wybór działań, jakie dopiero zostaną podjęte wobec poszczególnych uczniów. W szczególności dotyczy to wspomagania wyboru szkoły przez rodziców (i uczniów), względnie decyzji o przydziale uczniów do określonych nauczycieli w ramach szkół. Sytuacja taka stawia przed modelami EWD dodatkowe wyzwania, związane z potencjalnym zróżnicowaniem *efektywności* instytucji edukacyjnych w odniesieniu do

różnych grup uczniów (Reardon i Raudenbush, 2009). Kwestia diagnozowania takiego zróżnicowania jest też bardzo ważnym elementem zastosowania wskaźników EWD do ewaluacji wewnątrzszkolnej (Dolata i in., 2015; Rappe i Stożek, 2007).

Ogólnie rzecz biorąc to, że oddziaływanie tej samej instytucji edukacyjnej może wywierać nieco inny wpływ na osiągnięcia różnych uczniów, wydaje się dosyć intuicyjne. Istotna jest jednak kwestia, czy zróżnicowanie to jest systematycznie powiązane z konkretnymi cechami uczniów. W typowych modelach EWD przyjmuje się założenie o homogeniczności oddziaływania, czyli że takie systematyczne związki nie występują: (średnio) równie *efektywnie* nauczani są chłopcy i dziewczęta, uczniowie o niskich i wysokich uprzednich osiągnięciach itp. Trzeba jednak zauważyć, że nawet w sytuacji, gdy założenie to w istocie jest spełnione, wartość wskaźnika EWD będzie jedynie przybliżonym wskaźnikiem tego, jakie było *oddziaływanie szkoły* na konkretnego ucznia (Reardon i Raudenbush, 2009). Jeśli zróżnicowanie oddziaływania jest znaczne, informacja taka będzie mało precyzyjna i mniej użyteczna np. do przewidywania prawdopodobnych osiągnięć innego ucznia, który miałby być poddany oddziaływaniu danej szkoły (nauczyciela) w przyszłości. Będzie to również pociągać za sobą znaczną niepewność pomiarową związaną z szacowaniem samego wskaźnika EWD (Kersting i in., 2013; Wilson i Piebałga, 2008; Żółtak, 2015a, s. 54–55).

W praktyce spełnienia założenia o homogeniczności oddziaływania należy jednak uznać za mało prawdopodobne. W badaniach, w których problem ten został podjęty, zwykle zostało ono zweryfikowane negatywnie, w szczególności w odniesieniu do uczniów o różnym poziomie wcześniejszych osiągnięć edukacyjnych (Juščáková i Falath, 2016; Kaclík i in., 2015; Raudenbush i Willms, 1995; Żółtak, 2015a, s. 40). Jak już wspomniano, przeświadczenie o jego częstym łamaniu leży też u podstaw jednego z typowych schematów wykorzystania wskaźników EWD w ewaluacji wewnątrzszkolnej, tj. analizy *efektywności* w podziale na różne grupy uczniów (Dolata i in., 2015; Rappe i Stożek, 2007).

W takiej sytuacji wskazane byłoby posługiwanie się modelami EWD, które są w stanie opisać tego rodzaju różnicowanie się *efektywności* w zależności od cech uczniów. W praktyce jest to jednak bardzo trudne. Chęć opisanie tego typu zależności *explicite* poprzez rozbudowanie parametryzacji modelu prowadzi do znacznego wzrostu jego skomplikowania, a w efekcie problemów z estymacją w oparciu o ograniczoną liczbę obserwacji (uczniów) w ramach każdej ze szkół. Problemy te są jeszcze większe, gdy w systemie edukacji występuje znaczna

segregacja z uwagi na cechy uczniów, ze względu na które różnicuje się *efektywność* instytucji edukacyjnych. W praktyce raczej niemożliwe jest posługiwanie się modelem, w którym zakładano by różnicowanie się *efektywności* szkoły z uwagi na więcej niż jedną cechę uczniów. Problem niewielkiej liczby obserwacji właściwie uniemożliwia też zastosowanie tego typu modeli do obliczania wskaźników EWD nauczycieli.

Duża złożoność modeli pozwalających opisać zróżnicowaną *efektywność* w odniesieniu do różnych grup uczniów sprawia, że są one trudne do zrozumienia dla odbiorców wskaźników. W związku z tym niezwykle rzadko bywają one wykorzystywane w praktyce. Jedyne opisany w literaturze wyjątek stanowi rozwiązanie przyjęte na Słowacji. Zaimplementowano tam model dopuszczający różnicowanie się *efektywności* szkoły w zależności od poziomu wcześniejszych osiągnięć edukacyjnych uczniów¹⁴⁸ (Juščáková i Falath, 2016; Kaclík i in., 2015).

Fakt, że założenie o homogeniczności oddziaływania w rzeczywistości raczej nie jest spełniane, ma istotne konsekwencje dla interpretacji wskaźników EWD. Z punktu widzenia oceny jakości pracy instytucji edukacyjnych oznacza to, że wskaźniki obliczone na podstawie modeli, w których zakładana jest homogeniczność (a więc w typowo spotykanych sytuacjach), są wrażliwe na skład nauczanej grupy uczniów. Gdyby do danej szkoły przyszedli uczniowie o nieco innych cechach (np. wyższych lub niższych uprzednich osiągnięciach, lub gdyby trafiło do niej więcej dziewcząt – oczywiście chodzi tu o cechy, ze względu na które różnicuje się *efektywność* danej szkoły), to jej oszacowanie *efektywności* na podstawie takiego modelu uległoby zmianie i to niezależnie od ewentualnej kontroli *globalnego* (czy też *ogólnego*) oddziaływania tych cech uczniów w ramach modelu. W jakim stopniu problem ten jest istotny z praktycznego punktu widzenia, w dużej mierze zależy od sposobu dalszego wykorzystywania wskaźników EWD. Jeśli bezpośrednio porównywane ze sobą będą typowo szkoły (nauczyciele) o podobnym składzie uczniowskim, nie musi to być postrzegane jako poważna wada. Porównywanie ze sobą szkół (nauczycieli), które wyraźnie różnią się między sobą ze względu na cechy uczniów, jest jednak w takim przypadku trudne do merytorycznego uzasadnienia (Reardon i Raudenbush, 2009). Problem ten także też odnosić się z dużą rezerwą do przewidywania na podstawie wskaźników EWD skutków decyzji dotyczących przydziału

148 Interesujące jest przy tym, że ta dodatkowa informacja o ewentualnym zróżnicowaniu *efektywności* szkoły nie jest później podawana do wiadomości użytkowników (Kaclík, Kolková, Píš i Trajová, 2015).

uczniów do instytucji edukacyjnych (np. zmian granic rejonów szkolnych, czy decyzji o likwidacji placówek).

Nieco inne konsekwencje występują w przypadku wykorzystania wskaźników EWD jako narzędzia wspomagającego wybór szkoły przez rodziców. Wydaje się, że jeśli *efektywność* placówek może różnicować się ze względu na cechy uczniów, użyteczna dla rodziców byłaby możliwość posłużenia się szerszym zestawem wskaźników, pozwalających uzyskać nieco bardziej *spersonalizowaną* informację na temat szkoły. W praktyce rozwiązania takie nie zostały jednak wdrożone nawet w Anglii, gdzie wspomaganie wyboru szkoły przez rodziców wskazywane jest jako jedno z najważniejszych zastosowań wskaźników EWD. Być może pewną rolę odgrywają tu obawy o możliwe niepożądane konsekwencje, jakie mogłoby to za sobą pociągać. Można się bowiem spodziewać, że wybór szkoły w oparciu o oszacowania *efektywności* odnoszące się do uczniów o konkretnych cechach prowadziłyby z czasem do nasilania się segregacji międzyszkolnej ze względu na te czynniki. Procesy takie należy jednak uznać za niepożądane, w szczególności, jeśli jedną z takich cech miałyby być uprzednie osiągnięcia edukacyjne.

4.3.2 Stabilność wskaźników EWD w czasie

Kolejną ważną kwestią związaną z ewentualnym wykorzystaniem wskaźników EWD do przewidywania przyszłych osiągnięć uczniów jest ich stabilność w czasie. Jeśli jest ona niewielka, uzyskane oszacowania nie mogą stanowić dobrej podstawy do przewidywania przyszłych konsekwencji. Należy też zwrócić uwagę, że w przypadku takich zastosowań jak wspomaganie wyboru szkoły przez rodziców, horyzont czasowy przeprowadzanego przewidywania sięga (aż) kilka lat wprzód (dokładniej tyle lat, ile trwa dany etap kształcenia). Źródłem niestabilności wskaźników EWD może być przy tym zarówno nieprecyzyjność pomiaru (w szczególności związana z niewielką liczbą dostępnych obserwacji), jak i to, że mierzona cecha instytucji edukacyjnej, jaką jest *efektywność*, w sposób naturalny podlega pewnym zmianom w czasie (Goldhaber i Hansen, 2013).

Ogólnie rzecz biorąc, wskaźniki EWD charakteryzują się umiarkowaną stabilnością w czasie. W przypadku polskich wskaźników obliczanych dla gimnazjów na podstawie pojedynczego rocznika absolwentów korelacje pomiędzy oszacowaniami dla kolejnych lat mieszczą się

w przedziale 0,40-0,60 (Jakubowski, 2007a)¹⁴⁹. W przypadku wskaźników obliczonych na podstawie roczników absolwentów odległych od siebie o trzy lata korelacje te spadają nieznacznie, do poziomu około 0,40 dla języka polskiego i około 0,50 dla pozostałych przedmiotów. Ten niewielki spadek korelacji wraz ze zwiększaniem się odległości w czasie sugeruje, że niestabilność wskaźników EWD wynika w przeważającej mierze z braku precyzji ich szacowania (por. Goldhaber i Hansen, 2013). Nieco silniejsze korelacje pomiędzy wskaźnikami obliczonymi na poziomie szkół, wynoszące około 0,55 na podstawie roczników odległych od siebie o cztery lata, opisują badania przeprowadzone w Anglii (Gray, Goldstein i Jesson, 1996; Thomas, 2001; Wilson i Piebalga, 2008; Yang i Woodhouse, 2001). Choć związki te nie należą już do słabych, nie są jednak wystarczająco silne, aby zapewnić wysoką wiarygodność formułowanych na ich podstawie przewidywań wybiegających o kilka lat wprzód (Leckie i Goldstein, 2009). Stawia to niestety pod znakiem zapytania użyteczność stosowania wskaźników EWD w celu wspierania wyboru szkoły przez rodziców (lub uczniów).

Prowadzone w USA badania poświęcone wskaźnikom EWD nauczycieli wskazują na ich ogólnie mniejszą stabilność. Nie jest to zresztą dziwne, gdyż są one szacowane na podstawie wyraźnie mniejszej liczby obserwacji (uczniów), jakie przypadają na nauczyciela (w porównaniu do szkoły jako całości). Warto jednak odnotować duże zróżnicowanie notowanych korelacji w zależności od badania. Daniel McCaffrey i współpracownicy (2009) odnotowali jedynie bardzo słabe związki pomiędzy wskaźnikami EWD uzyskanymi w kolejnych latach. Bez względu na wariant analizowanego modelu uzyskane przez nich korelacje mieszczą się w większości w przedziale 0,20-0,30. Tak daleko posunięta niestabilność może wręcz budzić obawy o trafność wskaźników EWD (Baker i in., 2010; Pivovara i in., 2016). Zdecydowanie bardziej optymistyczne wyniki uzyskali w tym zakresie inni badacze. Dan Goldhaber i Michael Hansen (2013) stwierdzili co prawda podobnie niski poziom stabilności w przypadku wskaźników EWD opartych na pomiarze umiejętności czytania ze zrozumieniem. Jednak już w przypadku wskaźników dotyczących matematyki uzyskali oni korelacje na poziomie 0,50-0,60, a więc porównywalne z polskimi czy angielskimi wskaźnikami obliczonymi na poziomie szkół. Jeszcze nieco wyższe wartości korelacji, dochodzące do 0,65, raportują Nicole Kersting i współpracownicy (2013). Zwracają

149 Wyniki nieodbiegające od przytoczonych uzyskane zostały również w odniesieniu do wskaźników obliczonych w latach późniejszych – p. rozdział 5.5.1.

też oni uwagę, że oszacowania stabilności wskaźników EWD są potencjalnie bardzo czułe na zastosowane w badaniu reguły wyłączenia szkół/nauczycieli, dla których – zgodnie z przyjętymi przez autorów danego badania założeniami – niemożliwe jest obliczenie wystarczająco rzetelnych oszacowań *efektywności*.

Aby uzyskać punkt odniesienia do oceny stabilności wskaźników EWD Goldhaber i Hansen (2013) porównali uzyskane przez siebie wyniki do badań dotyczących wskaźników jakości pracy pracowników stosowanych w odniesieniu do innych zawodów. Okazuje się, że są one zbliżone do tych dotyczących nauczycieli. Przykładowo w szeroko zakrojonej metaanalizie Michaela Sturmana i współpracowników (Sturman, Chermie i Cashen, 2005) stabilność *obiektywnych* wskaźników efektywności pracy (tj. opartych na wskaźnikach ilościowych, a nie na subiektywnej ocenie np. kadry zarządzającej) dla zawodów o wysokim stopniu komplikacji kształtowała się w przedziale 0,33-0,40. Warto też odnotować, że choć wyniki te można potraktować jako wskazujące na ogólnie niezbyt wysoką rzetelność typowych wskaźników jakości pracy (w tego typu zawodach), to jednak ich wykorzystanie w ramach innych branż (niż edukacja) nie wzbudza poważnych kontrowersji.

Dosyć oczywistym sposobem na zwiększenie stabilności wskaźników EWD w czasie jest obliczanie ich na podstawie kilku roczników absolwentów jednocześnie. Z jednej strony możliwe jest tu uwzględnienie większej liczby obserwacji, a w związku z tym zwiększenie precyzji szacowania. Z drugiej strony podobieństwo wartości wskaźników uzyskiwanych w kolejnych latach dodatkowo zwiększa fakt, że zostały one obliczone w dużej części na podstawie tych samych danych. Przykładowo w przypadku polskich wskaźników EWD obliczanych na podstawie wyników trzech kolejnych roczników absolwentów¹⁵⁰ para wskaźników obliczonych w sąsiednich latach dzieli między sobą w przybliżeniu dwie trzecie danych (dwa roczniki uczniów). Wartości korelacji pomiędzy nimi dla większości dziedzin przekraczają 0,90 (Żóltak, 2015a, s. 86). Wykorzystanie takich wskaźników może mieć na celu przekazanie bardziej wyważonego, ogólniejszego obrazu *efektywności* pracy szkoły, zwłaszcza w sytuacji, gdy wskaźniki EWD udostępniane są publicznie (Dolata i in., 2015).

150 Tzw. *trzyletnie* wskaźniki EWD – p. rozdział 5.1.2.

4.4 (Nie)możliwość przyczynowej interpretacji wskaźników EWD

4.4.1 Znaczenie rozważań o przyczynowości dla interpretacji wskaźników EWD

Kwestia, czy wskaźniki EWD daje się traktować jako obrazujące zależności o charakterze przyczynowym, jest złożona. Przede wszystkim należy zauważyć, że sformułowanie *przyczynowa interpretacja wskaźników EWD* jest w istocie skrótem myślowym. Przedmiotem zainteresowania są bowiem własności wskaźników EWD jako estymatorów efektów przyczynowych szkolnych praktyk nauczania na osiągnięcia uczniów. Nie chodzi tu więc o rozpatrywanie skutków wykorzystania wskaźników EWD, ale o to, czy (lub pod jakimi warunkami) różnice wartości tych wskaźników oddają różnice skuteczności działań mających na celu podnoszenie umiejętności uczniów, podejmowanych przez poszczególne instytucje edukacyjne. Po drugie, przyjęty w literaturze ekonomicznej i statystycznej sposób analizy, czy wskaźnikowi da się przypisać interpretację przyczynową, opiera się na odwołaniu do zestawu formalnych założeń, charakteryzujących proces badawczy oraz własności badanej rzeczywistości. Niezdolność do spełnienia tych założeń może więc wiązać się zarówno z niepożądanymi własnościami wskaźnika, jak i z nieadekwatnością zestawu przyjętych założeń do struktury (złożoności) badanych zjawisk. W szczególności zestaw założeń pasujący do badań z dziedziny nauk przyrodniczych niekoniecznie będzie adekwatny do badań zjawisk społecznych. Stąd też duże znaczenie w rozważaniach nad możliwością interpretacji przyczynowej ma to, w jaki sposób zostanie ona zdefiniowana. Dlatego też warta rozważenia jest kwestia, w jakim kontekście wprowadzono do dyskusji na temat użyteczności wskaźników EWD problem możliwości interpretowania ich *w sposób przyczynowy* i do jakich definicji przyczynowości (zestawów założeń) się przy tym odwołało.

Przyczynowość jako argument dyskursywny

Warto zauważyć, że rozważanie formalnie uprawnionego zakresu interpretacji wskaźników EWD przez długi czas nie było traktowane jako kwestia szczególnie istotna, zwłaszcza w kontekście wdrożeń¹⁵¹. Można powiedzieć, że za wystarczające uzasadnienie ich stosowania przyjmowano bezsporny fakt, że są bardziej użyteczne do oceny jakości pracy

151 Wart odnotowania wyjątek stanowi tu przytaczany już wcześniej w niniejszej rozprawie artykuł Raudenbusha i Willmsa (1995), jednak jego oddziaływanie na wdrożenia wskaźników EWD było znikome.

instytucji edukacyjnych, niż wskaźniki osiągniętych efektów kształcenia. Choć mogłoby się wydawać, że zainteresowanie kwestią przyczynowości będzie wiązać się przede wszystkim z chęcią wykorzystania wskaźników EWD do prognozowania – czy to w związku ze wspomaganiami wyboru szkoły przez rodziców, czy z podejmowaniem decyzji o przydziale nauczycieli do oddziałów – jednak pojawiło się ono na szerszą skalę dopiero w związku z wdrażaniem wskaźników EWD nauczycieli w amerykańskich systemach *rozliczalności*. Co charakterystyczne, przyczynowość została tu wykorzystana w charakterze argumentu moralnego. Dokładniej, możliwość dokonywania interpretacji przyczynowej została utożsamiona przez przeciwników rozbudowy systemów *rozliczalności* w USA z możliwością przypisania komuś odpowiedzialności za skutki podjętych przez niego działań, a w związku z tym z zasadnością wyciągania na tej podstawie (potencjalnie ważkich) konsekwencji¹⁵². Kwestia (nie)możliwości interpretowania wskaźników EWD w kategoriach przyczynowych stała się w związku z tym jedną z najważniejszych osi dyskusji dotyczących EWD w Stanach Zjednoczonych.

Należy przy tym odnotować dwie kwestie. Po pierwsze, poza dziedziną oświaty właściwie nie formułuje się postulatów równie solidnego uzasadnienia dla wykorzystania wskaźników oceny jakości pracy (*produktywności*) pracowników¹⁵³. Po drugie, przyjęty przy tym sposób definiowania przyczynowości – tzw. model przyczynowości Neymana-Rubina¹⁵⁴ (Holland, 1986; Rubin i in., 2004) – ze względu na swoje bardzo restrykcyjne założenia, wywiedzione z nauk przyrodniczych, okazuje się niezbyt dobrze przystawać do badania zjawisk społecznych. Wyklucza on bowiem jakkolwiek możliwość analizy związków, które można by określić mianem przyczynowych (w ramach przyjętych założeń) w odniesieniu do wielu typowych problemów badawczych. Stało się to zresztą powodem krytyki stosowania tego podejścia ze strony niektórych ekonomistów (Heckman, 2005, 2008). W szczególności

152 Por. rozdział 2.4.3.

153 Por. rozdział 4.3.2.

154 Jerzy Neyman zaproponował w latach 20. XX w. model formalny opisujący podstawy wysnuwania wniosków w oparciu o randomizowane eksperymenty (Spława-Neyman, 1923; Spława-Neyman, Iwaskiewicz i Kołodziejczyk, 1935). W drugiej połowie XX w. model ten, głównie za sprawą prac Donalda Rubina, Paula Hollanda i Paula Rosenbauma, został doprecyzowany i rozwinięty w ten sposób, aby możliwe było objęcie nim również pewnych klas badań nieeksperymentalnych (Holland, 1986; Rosenbaum i Rubin, 1983; Rubin, 1974, 1980, 1986). Mówiąc ściślej, autorzy ci opracowali zestaw założeń, których spełnienie w ramach nieeksperymentalnego schematu badawczego pozwalało interpretować jego wyniki na równi z wynikami randomizowanego eksperymentu. Na określenie tego zestawu założeń, wraz z definicjami wykorzystywanych w nich pojęć, ukute zostało przez Paula Hollanda (1986) określenie *modelu przyczynowego Rubina*. Z racji wkładu Jerzego Neymana w opracowanie podstaw tego podejścia w innych publikacjach nazwa ta często uzupełniana jest o jego nazwisko. Inną spotykaną nazwą tego samego podejścia jest *model Rubina-Hollanda*.

jednym z problemów sytuowanych przez model Neymana-Rubina poza dziedziną przyczynowości jest właśnie *efektywność* definiowana jako oddziaływanie samych szkolnych praktyk nauczania, z wyłączeniem wpływu czynników kontekstowych (*efekty typu B* wg omawianej na początku rozdziału klasyfikacji zaproponowanej przez Raudenbusha i Willmsa).

Wprowadzenie do szerszego obiegu rozważań o (nie)możliwości przyczynowej interpretacji wskaźników EWD należy więc postrzegać w dużej mierze z perspektywy próby oddziaływania na kształt dyskursu publicznego, zresztą w ramach ogólniejszej debaty dotyczącej kierunków rozwoju amerykańskich systemów *rozliczalności*. W związku z tym trudno też przyjmować niezdolność spełnienia przez wskaźniki EWD wymagań modelu przyczynowości Neymana-Rubina jako rozstrzygającego argumentu na rzecz ich (bez)użyteczności. Jednocześnie należy zauważyć, że odniesienie aparatu pojęciowego i założeń tej teorii do wskaźników EWD pomaga zrozumieć ograniczenia wiążące się z ich interpretacją i źródła tych ograniczeń.

Elementy myślenia kontrfaktycznego w sposobie ujmowania *efektywności* a szacowanie niepewności pomiarowej EWD

Niezależnie od możliwości przypisania interpretacji przyczynowej wskaźnikom EWD, warto rozważyć związki zachodzące pomiędzy chęcią dokonywania takich interpretacji a sposobem rozumienia *efektywności* jako cechy instytucji edukacyjnych. Nie wchodząc w szczegóły, przyczynowość można utożsamić z formułowaniem stwierdzeń kontrfaktycznych, mających charakter przewidywań, *co by było, gdyby*. W kontekście badania *efektywności* wiąże się to zwłaszcza z formułowaniem pytań w rodzaju: *co mogłoby być, gdyby do danej instytucji edukacyjnej zostali przydzieleni inni uczniowie*. Wiąże się z tym założenie, że *efektywność* jest cechą instytucji edukacyjnych istniejącą niezależnie od jej – w pewnym stopniu zróżnicowanych – przejawów, które można zaobserwować w odniesieniu do konkretnych uczniów¹⁵⁵ (którzy akurat byli poddani oddziaływaniu danej instytucji). Oznacza to, że nawet w sytuacji, gdybyśmy było możliwe skonstruowanie wskaźników EWD o interpretacji przyczynowej, skończona liczba uczniów poddanych oddziaływaniu danej instytucji

155 Ujmując rzecz formalnie, *efektywność* można by zdefiniować jako wartość oczekiwaną rozkładu potencjalnie możliwych oddziaływań instytucji edukacyjnej na uczniów (ew. rozkładu warunkowego ze względu na cechy uczniów, jeśli zakładać heterogeniczność oddziaływania instytucji – por. rozdział 4.3.1), a oddziaływanie na konkretnego ucznia jako wynik przeprowadzenia losowania pojedynczej wartości z takiego rozkładu.

edukacyjnej dostarczałyby nam niedoskonałej (choć oczywiście tym bardziej precyzyjnej, im większa ich liczba) informacji o *efektywności* tej instytucji. W szczególności istotne jest, że przy niewielkiej liczbie uczniów (lub w sytuacji, gdy oddziaływanie instytucji na osiągnięcia poszczególnych uczniów bywa bardzo zróżnicowane) oszacowanie *efektywności* uzyskane na podstawie analizy ich wyników może być bardzo nieprecyzyjne. W związku z tym sposób analizy danych powinien uwzględniać tę niepewność pomiarową, z wykorzystaniem technik wnioskowania statystycznego.

W sytuacji, gdy nie jest możliwe uzyskanie wskaźników EWD o interpretacji przyczynowej, niemożliwe jest niestety określenie w sposób precyzyjny ich własności statystycznych. W konsekwencji nie można też określić w pełni adekwatnych metod wnioskowania statystycznego, które pozwalałyby w odpowiedni sposób podejmować decyzje odnośnie do wartości nieobserwowalnej bezpośrednio *efektywności* na podstawie zaobserwowanych danych. Niemniej wydaje się, że nawet w takiej sytuacji odwołanie się do metod wnioskowania statystycznego jest rozwiązaniem lepszym, niż rezygnacja z niego.

Przede wszystkim trudność z uzyskaniem wskaźników o pożądanej interpretacji nie zmienia sposobu, w jaki chcielibyśmy pojmować to, co wskaźniki EWD mają mierzyć. Pomiar *efektywności* pozostaje więc obarczony niepewnością pomiarową nawet w sytuacji, gdy nie jesteśmy w stanie w pełni poprawnie opisać jej wielkości. Niezależnie od błędów wnioskowania, jakie możemy z tego powodu popełnić, samo odwołanie się do metod wnioskowania statystycznego pomaga podkreślić istotną cechę przyjętego sposobu rozumienia *efektywności* (i jej pomiaru). Pozwala też uniknąć lekkomyślnego ferowania wyroków w oparciu o niewielkie ilości informacji. W związku z tym jednym z podstawowych zaleceń wydanych w odniesieniu do wskaźników EWD zarówno przez American Educational Research Association (Amerykańskie Towarzystwo Badań Edukacyjnych), jak i American Statistical Association (Amerykańskie Towarzystwo Statystyczne) jest wykorzystanie przy interpretacji wskaźników EWD reguł wnioskowania statystycznego (AERA, 2015; ASA, 2014).

4.4.2 Model przyczynowości Neymana-Rubina a podejście ekonometryczne

Ograniczenia *manipulowalności*

W ramach modelu przyczynowości Neymana-Rubina wielkość efektu oddziaływania, jakiemu poddana została dana grupa (uczniów danej szkoły, czy danego nauczyciela) określana jest poprzez porównanie jej członków z osobami przydzielonymi do grup poddanych innym oddziaływaniom (uczniów innych szkół, lub innych nauczycieli). Aby możliwe było interpretowanie uzyskanych wyników w kategoriach przyczynowych, konieczne jest m.in. przyjęcie założenia, że potencjalnie możliwe było, aby dana osoba została przydzielona do dowolnej spośród rozpatrywanych grup (poddana dowolnemu innemu spośród rozpatrywanych oddziaływań). Założenie to określane jest mianem *manipulowalności* (*manipulability*) i opiera się na analogii do schematu randomizowanego eksperymentu, gdy stosowana procedura *explicite* zakłada możliwość przydzielenia każdej osoby biorącej udział w badaniu zarówno do grupy eksperymentalnej, jak i do próby kontrolnej. Założenie to jest oczywiście dosyć silne i wiąże się ze znacznym zawężeniem zakresu związków, które mogą być w ramach modelu Neymana-Rubina rozpatrywane w kategoriach przyczynowych¹⁵⁶ (Holland, 1986; Rubin, 1974).

W kontekście badania *efektywności* instytucji edukacyjnych założenie *manipulowalności* okazuje się w mniejszym lub większym stopniu problematyczne. Oczywiście wiele zależy tu od stopnia segregacji międzyszkolnej i selektywności na danym etapie edukacji – im są one większe, tym bardziej nieprawdopodobne wydaje się, choćby hipotetyczne, rozważanie pewnych przydziałów uczniów do szkół czy nauczycieli (Reardon i Raudenbush, 2009; Rubin i in., 2004). Naruszenie założenia *manipulowalności* stanowi też np. występowanie szkół jednopłciowych, czy ogólniej przyjmujących tylko uczniów o pewnych określonych cechach. Jeśli więc rozpatrywać tę kwestię w sposób rygorystyczny, należałoby stwierdzić, że już z tych powodów w ramach modelu Neymana-Rubina niemożliwe jest przyczynowe interpretowanie wskaźników EWD.

¹⁵⁶ W szczególności oznacza ono, że w świetle modelu Neymana-Rubina nie ma żadnego sensu mówienie o oddziaływaniu przyczynowym cech przypisanych i popularne w socjologii sformułowania w rodzaju *wpływ płci* należy uznać za niezwykle daleko idące skróty myślowe, którym trudno przypisać realne znaczenie.

W praktyce trudności ze spełnieniem założenia *manipulowalności* omawiający je w kontekście EWD autorzy traktują (na przekór twórcom modelu przyczynowości Neymana-Rubina) jako pewną niedogodność, którą trzeba zaakceptować, aby móc rozpatrywać bardziej istotne kwestie, w szczególności związane ze skutkami nielosowego przydziału uczniów do szkół czy nauczycieli (Reardon i Raudenbush, 2009). Należy jednak odnotować, że odnosząc się do założenia o *manipulowalności*, można kwestionować zasadność dokonywania porównywań EWD pomiędzy szkołami, co do których z jakichś powodów trudno jest sobie wyobrazić, by mogli do nich trafić podobni uczniowie. Nie ma bowiem sensu porównywać ze sobą rozwiązań, spośród których jedno nie stanowi wobec drugiego realnej alternatywy. Z tego punktu widzenia problematyczne może wydawać się np. wykorzystanie wskaźników EWD do zewnętrznej oceny jakości pracy instytucji edukacyjnych z wykorzystaniem silnie sformalizowanych, zunifikowanych reguł w systemach edukacji o znacznym stopniu segregacji uczniów.

SUTVA, czyli problem ze środowiskiem

Kolejną kwestią związaną z odwoływaniem się do randomizowanego eksperymentu jako wzorca badania o charakterze przyczynowym, jest silne akcentowanie w ramach modelu przyczynowości Neymana-Rubina założenia o *stabilności oddziaływania na jednostkę* (SUTVA: *stable unit treatment value assumption*). Stanowi ono, że na wartość zmiennej wynikowej dla danej jednostki nie ma wpływu to, jakie inne jednostki zostaną przydzielone do tej samej grupy badawczej (Rubin, 1980, 1986; Rubin i in., 2004). W kontekście modeli EWD oznacza to jednak, że nie może występować wpływ grupy rówieśniczej. Co więcej, stosowane przez instytucje edukacyjne praktyki nauczania nie mogą różnicować się w zależności od składu grupy uczniowskiej, jaka zostaje do nich przydzielona. Wynika z tego, że spełnianie założenia SUTVA w przypadku analiz *efektywności* szkół czy nauczycieli należy uznać za wysoce nieprawdopodobne. W szczególności chęć oszacowania *efektywności* samych praktyk nauczania (*efektów typu B*, w odróżnieniu od *efektów typu A*) wiąże się z przyjęciem *implicite*, że założenie to jest w ramach badanej sytuacji łamane.

Sam Donald Rubin uważał założenie SUTVA za centralne dla swojej teorii (1986, 1991, 2005) i sposobu rozumienia tego, co można, a czego nie można traktować jako związków przyczynowych. Warto zauważyć, że ograniczenie rozważań jedynie do sytuacji, gdy jest ono spełniane, bardzo ułatwia zdefiniowanie i estymację wielkości oddziaływań przyczynowych.

W naukach przyrodniczych, w odniesieniu do których rozwinięty został model przyczynowości Neymana-Rubina, zwykle nie jest ono problematyczne. Niestety w dziedzinie nauk społecznych, przy badaniu zjawisk zachodzących w realnie istniejących grupach osób, bardzo często zachodzą efekty związane ze składem grupy (będące skutkiem występowania interakcji między jej członkami). Z tego punktu widzenia ograniczanie zakresu rozważań z definicji jedynie do sytuacji, w których założenie SUTVA jest spełniane, może być postrzegane jako przejaw *pójścia na łatwiznę*, czy też *kapitulactwa* wobec badania bardziej złożonych zjawisk – właśnie w takim duchu model Neymana-Rubina krytykował m.in. (noblista w dziedzinie ekonomii) James Heckman (2005, 2008).

Randomizowany eksperyment jako *złoty standard*

W kontekście badań nad uwarunkowaniami osiągnięć edukacyjnych warte rozważenia są też konsekwencje przyjęcia w modelu Neymana-Rubina randomizowanego eksperymentu jako standardu wyznaczającego pożądany sposób prowadzenia badań naukowych. Trudno wyobrazić sobie tego typu schematy badawcze, w których możliwe byłoby kontrolowanie wpływu czynników środowiskowych, oddziałujących na tym samym poziomie (tj. na poziomie instytucji edukacyjnej), co *efektywność* praktyk nauczania. Wymagałoby to nie tylko losowego przydzielania szkół do uczniów¹⁵⁷, ale również losowego przydzielania szkół (a ściśle mówiąc, ich praktyk nauczania) do warunków środowiskowych (Raudenbush i Willms, 1995).

Na jeszcze inny aspekt zwracają uwagę Petra Todd i Kenneth Wolpin (2003). Wprowadzają oni rozróżnienie na dwa rodzaje *efektów*, które mogą być przedmiotem zainteresowania badaczy edukacji: *wypadkowe oddziaływanie programu (policy effect)* oraz *parametry funkcji produkcji (production function parameters)*. W przypadku analizy prostych problemów jedne i drugie mogą być tożsame, jednak w bardziej złożonych sytuacjach będą się one od siebie różnić. Będzie do tego dochodzić w szczególności, gdy w ramach analizowanego problemu jednostki obserwacji poddawane będą oddziaływaniu wielu czynników, przy czym poziom niektórych z nich może zmieniać się w zależności od poziomu pozostałych.

¹⁵⁷ Można tu odnotować, że w niektórych miejskich *okręgach edukacyjnych* w USA bywają (rzadko) wdrażane programy wyrównywania szans edukacyjnych oparte na losowym przydziale uczniów do szkół, co może stanowić okazję do prowadzenia badań edukacyjnych (p. Angrist, Hull, Pathak i Walters, 2015; Kane i Staiger, 2008).

W kontekście analiz uwarunkowań osiągnięć edukacyjnych taki *zaburzający* czynnik stanowią zwykle rodzice. Tak, jak było to już dyskutowane w rozdziale 4.2.4, można podejrzewać, że w zależności od tego, w jak korzystnych lub niekorzystnych warunkach uczy się ich dziecko, będą oni dostosowywać natężenie dostarczanego mu pozaszkolnego wsparcia w nauce. W związku z tym, choć skutkiem np. programu polegającego na zmniejszeniu liczebności klas będzie (zapewne) wzrost umiejętności uczniów, związany z polepszeniem warunków kształcenia, to jednak *wypadkowy efekt* całego programu będzie pomniejszany przez reakcję ze strony rodziców. W odpowiedzi na takie polepszenie warunków zareagują oni bowiem prawdopodobnie zmniejszeniem zakresu pozaszkolnej pomocy w nauce. W kontekście wskaźników EWD analogiczne efekty *kompensacyjne* mogą występować w zależności od tego, jak *dobry* nauczyciel będzie uczył dzieci. Należy podkreślić, że zasadnicze znaczenie ma tu nie konkretny mechanizm – w istocie opisana powyżej *kompensacja* jest tylko jednym z wielu możliwych procesów, jakie mogą zachodzić – ale fakt, że różne takie mechanizmy mogą się pojawiać i zapewne występują w praktyce.

Todd i Wolpin zwracają uwagę, że oszacowanie takiego *wypadkowego efektu* zastosowania danego programu (czy działania) jest prostsze i możliwe do uzyskania poprzez przeprowadzenie badań *eksperymentalnych* lub *quasi-eksperymentalnych* opartych na porównaniu grupy poddanej interwencji i odpowiednio dobranej (porównywalnej) grupy kontrolnej¹⁵⁸. Zadanie, jakie stawiają przed sobą badacze, chcący uzyskać oszacowania parametrów funkcji produkcji, jest jednak znacznie bardziej złożone, gdyż wymaga odseparowania od siebie wpływu poszczególnych czynników. Wymaga to budowy i estymacji złożonego modelu, w którym te różne czynniki zostaną *explicite* uwzględnione¹⁵⁹. Interpretacja parametrów takiego modelu odbywa się, w sposób charakterystyczny dla ekonomii, przy założeniu *ceteris paribus*, tj. niezmienności wszystkich pozostałych warunków. W oczywisty sposób modele EWD reprezentują to drugie, a nie pierwsze podejście.

Choć Todd i Wolpin nie odwołują się do niego bezpośrednio, ich artykuł unaocznia, że model przyczynowości Neymana-Rubina nie jest dobrym punktem odniesienia do oceny

158 Należy przy tym zastrzec, że zasadność użycia wobec takich schematów badawczych określenia (*quasi-eksperymentalny*) mogłaby być kwestionowana, w szczególności z punktu widzenia modelu przyczynowości Neymana-Rubina. Ujmując rzecz ogólnie, występowanie mechanizmów w rodzaju omówionej wyżej *kompensacji*, może być bowiem ocenione po prostu jako niezdolność do zapewnienia odpowiedniej kontroli nad warunkami, w jakich prowadzony jest eksperyment.

159 Por. rozdział 2.2.2.

użyteczności wskaźników EWD. Cały problem określenia *efektywności* instytucji edukacyjnych leży bowiem poza dziedziną, do której model ten się odnosi. Nie oznacza to jednak, że powinniśmy porzucić zajmowanie się takimi złożonymi problemami jako *nienaukowymi*. Potrzebujemy nieco bardziej zniuansowanych kryteriów, które pozwoliłyby przeprowadzić ocenę użyteczności wskaźników EWD. Spostrzeżenie Todd i Wolpina ma też istotne konsekwencje dla zasadności wykorzystania do walidacji wskaźników EWD oszacowań *efektywności* instytucji edukacyjnych obliczonych z wykorzystaniem schematów badawczych, w których występowała randomizacja (por. Angrist, Hull, Pathak i Walters, 2015; Chetty i in., 2014a; Kane i Staiger, 2008). Choć możliwość dokonania porównań wskaźników obliczonych na podstawie modeli EWD ze wskaźnikami oszacowanymi na podstawie quasi-eksperymentów jest niewątpliwie interesująca, nie należy się jednak spodziewać, że notowane związki będą bardzo silne, bowiem w obu tych podejściach mierzone jest coś nieco innego.

Ekonometryczne podejście do przyczynowości

Choć rozważanie własności wskaźników EWD w odniesieniu do modelu przyczynowości Neymana-Rubina było obecne w literaturze (Raudenbush i Willms, 1995; Reardon i Raudenbush, 2009; Rubin i in., 2004), jednak bardziej powszechne w tej dziedzinie jest traktowanie przyczynowości z perspektywy typowej dla ekonometrii. Jako punkt wyjścia przyjmuje się analizę danych pochodzących z badań korelacyjnych. Sposobem na osiągnięcie interpretacji przyczynowej staje się tu wyczerpujące opisanie analizowanego zjawiska w ramach budowanego modelu statystycznego. Warto zwrócić uwagę na dwa ważne aspekty. Po pierwsze, aby zastosować takie podejście, konieczne jest dysponowanie możliwie szczegółową teorią badanego zjawiska. To ona stanowi bowiem podstawę do określenia, jaki zestaw czynników należy wziąć pod uwagę w analizie i w jaki sposób zmienne opisujące natężenie tych czynników powinny zostać wprowadzone do modelu¹⁶⁰. Po drugie, ze względu na dużą złożoność analizowanych zjawisk, ograniczoną szczegółowość dostępnych teorii oraz trudności z pozyskaniem danych w adekwatny sposób operacjonalizujących pojęcia teoretyczne, modele pozwalające określać natężenie oddziaływań przyczynowych są w ramach tego podejścia rodzajem *typu idealnego* – sytuacją, którą możemy sobie wyobrazić

160 Por. rozdział 2.2.2. Można też odnotować, że konieczność ugruntowania analiz przyczynowych w teorii, w odróżnieniu od ugruntowania w schemacie badawczym (i w związku z tym *agnostycznego teoretycznie*) modelu Neymana-Rubina, traktowana jest przez Heckmana jako istotna przewaga podejścia *ekonometrycznego* (2005). Z realizacją tego postulatu w praktyce badawczej bywa jednak oczywiście różnie.

i uczynić ją punktem odniesienia, choć w praktyce osiągnięcie jej w pełni jest niemożliwe¹⁶¹. W związku z postawieniem w centrum zainteresowania budowy modelu statystycznego analizowanego zjawiska rozważania metodologiczne koncentrują się tu na określeniu warunków, w których zagwarantowane mogą być pewne pożądane statystyczne własności takiego modelu – przede wszystkim brak obciążenia przy estymacji jego parametrów (por. Reardon i Raudenbush, 2009; J. Rothstein, 2009; Todd i Wolpin, 2003).

Warto też odnotować, że o ile w samym sposobie definiowania przyczynowości istnieją duże różnice pomiędzy modelem Neymana-Rubina a podejściem ekonometrycznym, o tyle istnieje też znaczna przestrzeń wspólna dla obu tych podejść. Wiąże się to z faktem, że współczesny rozwój modelu Neymana-Rubina nakierowany był na określenie warunków, pod jakimi możliwe jest stosowanie wnioskowania przyczynowego do schematów badawczych niewykorzystujących randomizacji. Wymaga to opisanie mechanizmu alokacji badanych jednostek do grup poddanych różnym oddziaływaniom przy pomocy adekwatnego modelu (Rosenbaum i Rubin, 1983; Rubin, 1974, 2005), co w oczywisty sposób jest działaniem bliskim podejściu ekonometrycznemu. Analizowanie mechanizmów przydziału uczniów do instytucji edukacyjnych i konsekwencji związanych z faktem, że nie można uznać ich za *równoważne losowym* stanowi centralny problem wielu prac poświęconych EWD, które napisane zostały przez ekonomistów (Koedel i Betts, 2011; Lockwood i McCaffrey, 2007; Manzi i in., 2014; Reardon i Raudenbush, 2009; J. Rothstein, 2009). To właśnie te kwestie, opisane we wcześniejszej części rozdziału¹⁶², pozostają głównym problemem ograniczającym możliwość skonstruowania wskaźników EWD adekwatnie obrazujących *efektywność* samych praktyk nauczania, z wyłączeniem wpływu środowiska (*efekty typu B*).

4.4.3 Konsekwencje ograniczeń interpretacyjnych

Jak zostało to opisane powyżej, niemożliwość przypisania wskaźnikom EWD interpretacji przyczynowej w rozumieniu modelu przyczynowości Neymana-Rubina jest tyleż bezdyskusyjna, co niemająca większego znaczenia praktycznego, wobec ograniczeń tej teorii w odniesieniu do badania złożonych zjawisk społecznych. Patrząc z perspektywy ekonometrycznej, dużo zależy od tego, jakiego rodzaju informacji oczekuje się od wskaźników EWD. O ile przedmiotem zainteresowania byłyby *efekty typu A* w rozumieniu

161 W tym duchu można też rozumieć szeroko znane stwierdzenie George'a Boxa, że *wszystkie modele są niepoprawne, ale niektóre są użyteczne* (ang. *all models are wrong but some are useful*- tłum. własne).

162 Patrz rozdział 4.2.

Raudenbusha i Willmsa (1995), a więc wypadkowa wpływu wszystkich czynników oddziałujących na poziomie instytucji edukacyjnej (zarówno praktyk nauczania, jak i wpływu środowiska rówieśniczego oraz otoczenia, w jakim funkcjonuje szkoła), sytuacja wydaje się jeszcze dosyć korzystna, choć również wtedy wyzwaniem stanowi potencjalna heterogeniczność oddziaływania instytucji edukacyjnych w zależności od cech uczniów (por. rozdział 4.3.1).

Jeśli jednak traktować wskaźniki EWD jako oszacowania *efektywności* samych praktyk nauczania, mamy do czynienia z wieloma dodatkowymi problemami. W kontekście interpretacji przyczynowej za najpoważniejsze należałoby uznać trudności z określeniem, jakie istotne czynniki środowiskowe wpływające na osiągnięcia uczniów powinny być uwzględniane w analizie oraz konieczność posługiwania się jako zmiennymi kontrolnymi *zmiennymi zastępczymi* i zagregowanymi wartościami z poziomu indywidualnego, którym trudno przypisać jednoznaczną interpretację (por. rozdział 4.2.4). Jednocześnie w związku z prawdopodobieństwem występowania związków pomiędzy *efektywnością* a cechami uczniów i środowiska, trudności występują również na etapie wyboru metody estymacji modeli EWD (por. rozdział 4.2.3).

W związku z tym nie można uznawać wskaźników EWD za jedyne, obiektywne i pewne kryterium przy ocenie jakości pracy instytucji edukacyjnych. Z drugiej strony, kwestię ich użyteczności należy rozważać raczej w odniesieniu do dostępnych alternatyw. Jak zostało to opisane we wcześniejszych rozdziałach, w porównaniu do stosowanych wcześniej wskaźników odwołujących się do nieskorygowanych w żaden sposób wyników końcowych, wskaźniki EWD i tak stanowią duży *krok naprzód*, nawet jeśli nie są w stanie spełnić wszystkich pokładanych w nich nadziei. Inne dostępne metody oceny pracy instytucji edukacyjnych, np. oparte na wizytacjach/hospitacjach również posiadają liczne (choć odmiennego rodzaju) ograniczenia i, co warto podkreślić w ramach prowadzonych tu rozważań, również nie dają się interpretować przyczynowo.

Na problem ograniczeń interpretacyjnych wskaźników EWD można też spojrzeć z nieco innej perspektywy. Stwierdzenie, że *wskaźniki EWD nie mogą być interpretowane przyczynowo*, znaczy bowiem tyle, że nie możemy ufać im w tym samym stopniu, co wynikom rzetelnie przeprowadzonych badań naukowych, wykorzystujących schemat eksperymentalny. Jednocześnie informacjom, które w praktyce wykorzystywane są do oceny jakości pracy

w zarządzaniu instytucjami (również edukacyjnymi), czy w ramach prowadzenia bieżącej polityki (edukacyjnej), rzadko kiedy daje się przypisać status poznawczy wniosków naukowych (por. rozdziały 3.1.5 i 3.3.2). Tak więc ograniczenia wskaźników EWD należy uznać za typowe dla roli, w jakiej mają być wykorzystywane. Co więcej, problem dostosowania własności wskaźników EWD do potrzeb użytkowników – pracowników oświaty i instytucji nią zarządzających – nie jest bynajmniej jednowymiarowy i nie daje się sprowadzić do zapewniania, by możliwie doskonale obrazowały one *efektywność* praktyk nauczania stosowanych przez poszczególne instytucje edukacyjne. Konieczne w tym celu komplikowanie wykorzystywanych modeli i stosowanych metod obliczeniowych stoi w konflikcie z potrzebą zapewnienia przejrzystości i zrozumiałości sposobu obliczania wskaźników. Choć formalne własności wskaźników EWD niewątpliwie powinny być przedmiotem wnikliwych badań, jednak muszą być one konfrontowane również z realiami ich wykorzystania. Wydaje się, że w pracach akademickich poświęconych EWD tej drugiej kwestii nie poświęcano jak dotąd wystarczająco dużo miejsca (por. Andrejko, 2004; Braun, 2015; Graue i in., 2013; Moran, 2017).

5 EWD w Polsce

W rozdziale tym omówione zostanie wykorzystanie wskaźników EWD w Polsce. Cztery pierwsze części poświęcone będą opisaniu sposobu ich obliczania i prezentacji stosowanego w latach 2015-2017 (z pewnymi odniesieniami również do rozwiązań stosowanych wcześniej). Na początku przedstawiony zostanie zestaw wdrożonych do wykorzystania wskaźników. Następnie w bardziej szczegółowy sposób omówione zostaną kolejno:

- metody obliczania wskaźników na podstawie modeli EWD oraz najważniejsze własności statystyczne uzyskiwanych wskaźników EWD,
- metody przekształcania wyników egzaminów poprzedzające etap modelowania,
- przyjęty sposób prezentacji wskaźników odbiorcom.

Posługiwanie się przy obliczaniu i prezentacji wskaźników EWD wynikami egzaminów wyrażonymi w inny sposób niż ten, w jaki są one komunikowane zdającym, jest specyficzne dla Polski. Opracowanie takich rozwiązań zostało uznane za konieczne dla obliczenia wskaźników w odniesieniu do szkół kończących się maturą oraz dla ułatwienia dokonywania porównań wskaźników między latami.

W następnej sekcji scharakteryzowane zostaną najważniejsze własności wykorzystywanych w Polsce wskaźników EWD: oszacowanie znaczenia czynników szkolnych dla osiągnięć uczniów (w porównaniu do czynników indywidualnych) i precyzję szacowania wartości wskaźników oraz stabilność wartości wskaźników w czasie. Następnie przedstawione zostaną pokrótce (omówione obszernie we wcześniej wydanych publikacjach) wyniki badań dotyczące trafności polskich wskaźników EWD.

Dalsza część rozdziału poświęcona będzie opisaniu historii rozwoju wskaźników EWD w Polsce. Spośród trzech tworzących ją podrozdziałów w pierwszym omawiane będą kwestie organizacji i przebiegu prac badawczych, wdrożeniowych i upowszechniających (a wcześniej uwarunkowania ich podjęcia) oraz rozwiązania, które ostatecznie nie zostały wdrożone, lub funkcjonowały tylko przejściowo. Drugi odnosi się do recepcji wskaźników EWD, poczynając od związków z polską polityką na szczeblu centralnym, a kończąc na

przedstawieniu wyników badań nad upowszechnieniem wykorzystania wskaźników przez szkoły i samorządy. W ostatnim podrozdziale zwięźle opisana zostanie formuła organizacyjna, w jakiej wskaźniki obliczane są po zakończeniu projektów badawczych poświęconych rozwojowi metody EWD oraz (niepewne) perspektywy dalszego wykorzystania tego typu wskaźników w polskiej oświacie.

5.1 Wskaźniki EWD w Polsce

5.1.1 Zakres wykorzystywanych w Polsce wskaźników EWD

W toku prac nad rozwojem metody EWD w Polsce przygotowane zostały wskaźniki dla gimnazjów, liceów ogólnokształcących i techników oraz szkół podstawowych. W zależności od typu szkoły odnoszą się one do nieco innego zestawu przedmiotów, co związane jest ściśle ze strukturą egzaminów zewnętrznych.

Od 2012 r. wskaźniki EWD gimnazjów przygotowywane są dla sześciu obszarów, w których jako miary osiągnięć uczniów na zakończenie etapu kształcenia wykorzystuje się następujące wyniki egzaminów:

- EWD w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych:
 - wyniki części matematyczno-przyrodniczej (łącznie testu z matematyki i testu z przedmiotów przyrodniczych) egzaminu gimnazjalnego;
- EWD w zakresie przedmiotów humanistycznych:
 - wyniki części humanistycznej (łącznie testu z języka polskiego oraz testu z historii i WOS) egzaminu gimnazjalnego;
- EWD w zakresie matematyki:
 - wyniki testu z matematyki egzaminu gimnazjalnego;
- EWD w zakresie przedmiotów przyrodniczych:
 - wyniki testu z przedmiotów przyrodniczych egzaminu gimnazjalnego;
- EWD w zakresie języka polskiego:
 - wyniki testu z języka polskiego egzaminu gimnazjalnego;
- EWD w zakresie historii i WOS:
 - wyniki testu z historii i WOS egzaminu gimnazjalnego.

Jako miarę uprzednich osiągnięć dla wszystkich ww. wskaźników wykorzystywane są wyniki sprawdzianu.

W odniesieniu do liceów ogólnokształcących i techników wskaźniki EWD obliczane są oddzielnie, ale dla obu typów szkół obejmują one te same zestawy nauczanych przedmiotów. Są one oparte na wynikach matury, a więc w przypadku techników nie odnoszą się do *efektywności* kształcenia w zakresie przedmiotów zawodowych. Od 2012 r. udostępniane są wskaźniki:

- EWD w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych:
 - miara osiągnięć końcowych: wyniki matury z matematyki, biologii, chemii, fizyki, geografii i informatyki;
 - miara uprzednich osiągnięć: wyniki części matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego;
- EWD w zakresie przedmiotów humanistycznych:
 - miara osiągnięć końcowych: wyniki matury z języka polskiego (bez części ustnej), historii i WOS;
 - miara uprzednich osiągnięć: wyniki części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego;
- EWD w zakresie matematyki:
 - miara osiągnięć końcowych: wyniki matury z matematyki;
 - miara uprzednich osiągnięć: wyniki części matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego;
- EWD w zakresie języka polskiego:
 - miara osiągnięć końcowych: wyniki matury z języka polskiego (bez części ustnej);
 - miara uprzednich osiągnięć: wyniki części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego.

Miary osiągnięć uczniów na maturze tworzone są z uwzględnieniem wyników ze wszystkich przedmiotów, które zdawali poszczególni uczniowie (czy to na poziomie podstawowym, czy rozszerzonym), a które przypisane są do danego rodzaju wskaźnika. Stworzenie takich złożonych miar osiągnięć jest możliwe dzięki zastosowaniu odpowiednich metod statystycznych opartych na IRT. Zostaną one opisane w dalszej części rozdziału.

Wskaźniki EWD dla szkół podstawowych, publikowane tylko w latach 2014-2015, obliczane były z wykorzystaniem wyników sprawdzianu w klasie VI jako miarą osiągnięć końcowych oraz wynikami testu diagnostycznego OBUT (Ogólnopolskie Badanie Umiejętności Trzecioklasistów) jako miarą uprzednich osiągnięć. Stosowano tylko jeden wskaźnik,

odnoszący się do ogólnej *efektywności* kształcenia. Specyfika podejścia zastosowanego w odniesieniu do szkół podstawowych i wiążącego się z użyciem testu spoza systemu egzaminów zewnętrznych omówiona zostanie w dalszej części rozdziału.

Tabela 1: Typy wskaźników EWD opublikowanych w Polsce

	opublikowane po raz pierwszy	umożliwiają analizy dla roczników*	rodzaje publikowanych wskaźników ze względu na zakres treściowy**
gimnazja			
wsk. <i>jednoroczne</i>	2006 r.	2012-2017	<ul style="list-style-type: none"> • przedmioty matemat.-przyrodnicze; • przedmioty humanistyczne; • matematyka;
wsk. <i>trzyletnie</i>	2009 r.	2006-2017	<ul style="list-style-type: none"> • przedmioty przyrodnicze; • j. polski; • historia i WOS;
licea ogólnokształcące			
wsk. <i>jednoroczne</i>	2013 r.	2010-2017	<ul style="list-style-type: none"> • matematyka;
wsk. <i>trzyletnie</i>	2010 r.	2010-2017	<ul style="list-style-type: none"> • przedmioty matemat.-przyrodnicze; • przedmioty humanistyczne; • matematyka; • j. polski;
technika			
wsk. <i>jednoroczne</i>	2013 r.	2010-2017	<ul style="list-style-type: none"> • matematyka;
wsk. <i>trzyletnie</i>	2010 r.	2010-2017	<ul style="list-style-type: none"> • przedmioty matemat.-przyrodnicze; • przedmioty humanistyczne; • matematyka; • j. polski;
szkoły podstawowe			
wsk. <i>jednoroczne</i>	2014 r.	2014-2015	<ul style="list-style-type: none"> • wiedza ogólna;

* Podane okresy odnoszą się do aktualnie dostępnych narzędzi analitycznych.

** Wg stanu w latach 2012-2017.

5.1.2 Wskaźniki *jednoroczne* i *trzyletnie*¹⁶³

Wskaźniki EWD dla gimnazjów, liceów ogólnokształcących i techników obliczane są w Polsce w dwóch wariantach: jako tak zwane wskaźniki *jednoroczne* i *trzyletnie*. Pierwsze z nich uwzględniają wyniki jednego rocznika absolwentów, podczas gdy przy obliczaniu tych drugich brane są pod uwagę osiągnięcia trzech kolejnych roczników absolwentów szkoły¹⁶⁴.

¹⁶³ Podrozdział zawiera zmodyfikowane fragmenty wcześniejszej publikacji autora (Żółtak, 2015a, s. 14–15).

Niektóre ich elementy zostały wykorzystane również w innych publikacjach, których był on współautorem (Dolata i in., 2013, s. 93, 2015, s. 177–178).

¹⁶⁴ W związku z tym bardziej ściśle byłoby mówienie o wskaźnikach *jedno-* lub *trzyrocznikowych*, przyjęło się jednak inaczej.

Oba typy wskaźników różnią się przeznaczeniem i sposobem udostępniania odbiorcom, a w pewnym zakresie również metodami statystycznymi wykorzystywanymi do ich obliczania.

Wskaźniki *trzyletnie* publikowane są w ogólnodostępnym serwisie internetowym, z myślą o bardzo szerokiej grupie odbiorców, od nauczycieli i dyrektorów, poprzez organy zarządzające i nadzór pedagogiczny, po rodziców i samych uczniów. Uwzględnienie przy ich obliczaniu wyników trzech kolejnych roczników absolwentów sprawia, że są one bardziej stabilne w czasie i lepiej opisują przeciętną *efektywność* pracy szkoły w dłuższym okresie. Dzięki temu wskaźniki *trzyletnie* nie prowokują odbiorców do wyciągania zbyt pochopnych wniosków, do czego mogłoby prowadzić śledzenie zmian wartości wskaźników uwzględniających tylko jeden rocznik absolwentów. Do prezentacji wskaźników wykorzystywana jest nowatorska (w kontekście EWD) metoda, w której przy pomocy elipsy jednocześnie pokazywana jest informacja o EWD i średniej wyników egzaminu końcowego w ramach szkoły, z uwzględnieniem niepewności oszacowania tych parametrów. Interfejs prezentacji pozwala na łatwe śledzenie zmian wartości wskaźników w czasie oraz dokonywanie porównań między szkołami. Zostaną one omówione dokładniej w dalszej części rozdziału.

Wykorzystanie informacji o trzech kolejnych rocznikach pozwala też na opublikowanie wskaźników dla większej liczby szkół, jako że w przypadku wielu placówek problem stanowi niewielka liczba absolwentów. Przykładowo w latach 2015-2016 około 26% zarówno liceów ogólnokształcących, jak i techników, z pominięciem szkół specjalnych czy przyszpitalnych (mających zwykle bardzo niewielu uczniów), miało mniej niż 20 absolwentów rocznie przystępujących po raz pierwszy do matury. Analogiczna sytuacja dotyczyła również około 21% gimnazjów. W liczbach bezwzględnych odpowiada to około 500 technikom, 550 liceom ogólnokształcącym i blisko 1400 gimnazjom¹⁶⁵. Tymczasem wskaźniki obliczone na podstawie niewielkiej liczby uczniów charakteryzują się niewielką precyzją i właściwie nie powinny być upubliczniane (w odniesieniu do wskaźników *trzyletnich* za kryterium dopuszczenia do prezentacji w serwisie internetowym przyjęto uwzględnienie w analizie co najmniej 30 absolwentów).

165 Obliczenia własne w oparciu o dane wykorzystane do estymacji *jednorocznych* wskaźników EWD.

Tabela 2: Porównanie cech jednorocznych i trzyletnich wskaźników EWD

wskaźniki <i>jednoroczne</i>	wskaźniki <i>trzyletnie</i>
<ul style="list-style-type: none"> • obliczane na podstawie wyników jednego rocznika absolwentów 	<ul style="list-style-type: none"> • obliczane na podstawie wyników trzech kolejnych roczników absolwentów
<ul style="list-style-type: none"> • dla bardzo małych szkół wskaźniki są niewiarygodne, ze względu na duży wpływ pojedynczych uczniów 	<ul style="list-style-type: none"> • mogą zostać opublikowane także dla małych szkół (więcej uczniów)
<ul style="list-style-type: none"> • mogą podlegać dużym wahaniom z roku na rok 	<ul style="list-style-type: none"> • mało podatne na krótkookresowe wahania, ale w większym stopniu oparte na danych historycznych, nieodzwierciedlających aktualnej <i>efektywności</i> szkoły
<ul style="list-style-type: none"> • pozwalają przyjrzeć się szczegółom pracy szkoły 	<ul style="list-style-type: none"> • pozwalają na bardziej ogólną ocenę pracy szkoły
<ul style="list-style-type: none"> • dostępne tylko dla dyrektorów szkół (lub za ich pośrednictwem) – wymagają dostępu do połączonych danych egzaminacyjnych 	<ul style="list-style-type: none"> • powszechnie dostępne
<ul style="list-style-type: none"> • możliwość prowadzenia wielu rodzajów analiz na dowolnie dobranych grupach uczniów w <i>Kalkulatorze EWD</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • tylko ściśle określony zestaw wskaźników udostępniany na stronie internetowej
<ul style="list-style-type: none"> • analizy głównie w ramach jednej szkoły 	<ul style="list-style-type: none"> • łatwe porównanie między szkołami
<ul style="list-style-type: none"> • obliczane jako średnie z reszt regresji MNK, bez kontroli przydziału uczniów do szkół 	<ul style="list-style-type: none"> • obliczane jako predykcje bayesowskie na podstawie modelu regresji mieszanych efektów
<ul style="list-style-type: none"> • wyniki egzaminów przekształcane z wykorzystaniem metod operujących na sumie uzyskanych punktów 	<ul style="list-style-type: none"> • wyniki egzaminów przekształcane z wykorzystaniem metod wymagających informacji o punktacji uzyskanej za poszczególne zadania

Wskaźniki *jednoroczne* przeznaczone są przede wszystkim do prowadzenia ewaluacji wewnętrznej. Odbiorcom nie są przy tym udostępniane gotowe wskaźniki, obliczone dla poszczególnych szkół (jak ma to miejsce w przypadku wskaźników *trzyletnich*), lecz aplikacja pozwalająca obliczyć wartość EWD dla dowolnie zdefiniowanych grup uczniów – tzw. *Kalkulator EWD*. Aby to było możliwe, użytkownik musi jednak wcześniej sam pozyskać i wczytać do aplikacji dane potrzebne do obliczenia wskaźników EWD (zestawienie wyników egzaminów poszczególnych uczniów wraz z informacją o ich płci i ew. dysleksji). Wartości wskaźników obliczane są przez *Kalkulator EWD* na podstawie modelu statystycznego estymowanego wcześniej na podstawie danych ogólnokrajowych. *Kalkulator EWD* pozwala na prowadzenie bardziej wnikliwych analiz dotyczących zróżnicowania *efektywności* nauczania, jednak stawia użytkownikom dużo wyższe wymagania zarówno w zakresie technicznych umiejętności posługiwania się dostarczonym im narzędziem, jak

i w zakresie interpretacji uzyskiwanych wyników. Ograniczeniem dostępu do wskaźników *jednorocznych* jest konieczność samodzielnego pozyskania danych z wynikami uczniów. Zestawienia takie dyrektorzy szkół mogą łatwo pozyskać z OKE. Dostęp do takich danych jest dla innych osób bardzo utrudniony.

5.2 Metody obliczania wskaźników EWD¹⁶⁶

5.2.1 Dobór zmiennych kontrolnych w modelu

Zakres informacji, jakie mogą być uwzględnione w polskich modelach EWD, jest bardzo wąski, co wynika z ograniczeń systemu informacji oświatowej. W skali ogólnopolskiej niemożliwe jest dołączenie do wyników egzaminacyjnych żadnych dodatkowych informacji o uczniach ponad te, które przechowywane są w bazach danych okręgowych komisji egzaminacyjnych, a które obejmują płeć, wiek (datę urodzenia) oraz informacje o tym, czy uczeń na egzaminie posiadał zaświadczenie o dysleksji, a także, czy był laureatem konkursu przedmiotowego uprawniającego do nieprzystępowania do egzaminu (lub którejś z jego części). Zakres zmiennych uwzględnianych w modelach jest jeszcze nieco węższy, gdyż obejmuje tylko płeć i informacje o dysleksji (podczas egzaminu *na wejściu*, podczas egzaminu *na wyjściu* oraz interakcję tych dwóch zmiennych).

Charakterystyki uczniów

Włączenie do modeli płci oznacza, że jeśli w skali ogólnokrajowej występują różnice w średnich postępach dziewcząt i chłopców, to nie będą one mieć wpływu na wskaźniki EWD szkół – punktem odniesienia dla dziewcząt będą inne dziewczęta, a dla chłopców inni chłopcy. Analogiczna sytuacja występuje w przypadku informacji o posiadaniu zaświadczenia o dysleksji, z tym że inny punkt odniesienia jest tu ustalany w ramach każdej z czterech grup:

- uczniów, którzy nie posiadali takiego zaświadczenia na żadnym z egzaminów,
- uczniów, którzy posiadali je tylko podczas egzaminu *na wejściu*,
- uczniów, którzy posiadali je tylko podczas egzaminu *na wyjściu*,
- uczniów, którzy posiadali je, przystępując do obu tych egzaminów.

166 Podrozdział stanowi zmodyfikowany i rozszerzony fragment wcześniejszej publikacji autora (Żółtak, 2015a, s. 37–57). Jego elementy zostały też wykorzystane w innych publikacjach, których był on współautorem (Dolata i in., 2013, s. 94–95, 2015, s. 176–177).

Są powody, by przypuszczać, że posiadanie zaświadczenia o dysleksji nie jest zbyt dobrym wskaźnikiem występowania specyficznych trudności w nauce czytania i pisania (Dolata, 2007a), jest jednak jasne, że wyniki egzaminów takich osób nie powinny być bezpośrednio porównywane z wynikami innych zdających, gdyż uczniowie posiadający zaświadczenie o dysleksji mają wydłużony czas pisania egzaminu i stosuje się wobec nich łagodniejsze kryteria w zakresie ortografii.

Odsetek osób posiadających zaświadczenia o dysleksji wynosi 7%-9% na sprawdzianie, 9%-11% na egzaminie gimnazjalnym i ~7% na maturze. Odsetek uczniów, którzy posiadali zaświadczenie zarówno na sprawdzianie, jak i na egzaminie gimnazjalnym to 5%-8%, a zarówno na egzaminie gimnazjalnym, jak i na maturze ~6% (wszystkich zdających).

Specyficzną grupę uczniów stanowią również laureaci konkursów przedmiotowych. Nie podchodzą oni do egzaminu (w przypadku egzaminu gimnazjalnego i matury do jednej z jego części, odpowiadającej tematyce konkursu, którego są laureatami), lecz mają przypisywane maksymalne możliwe do uzyskania wyniki. Jednocześnie laureaci stanowią grupę niezwykle zróżnicowaną wewnątrz. Liczba konkursów dających możliwość zwolnienia z egzaminu jest znaczna, a do tego różna na terenie różnych województw, ponieważ organizatorami konkursów przedmiotowych są kuratoria oświaty. Oczywiście brak też standaryzacji co do poziomu trudności różnych konkursów. Sprawia to, że porównywanie ze sobą laureatów różnych konkursów jest mocno problematyczne. W związku z tym uwzględnienie informacji o byciu laureatem w polskich modelach EWD uznano za bezcelowe i uczniowie tacy traktowani są tak samo, jak inni, którzy zdobyli na egzaminie maksymalną liczbę punktów.

Warto zaznaczyć, że liczba laureatów jest niewielka. Na sprawdzianie i egzaminie gimnazjalnym w zależności od części egzaminu i określonego roku jest ich od około tysiąca do blisko trzech tysięcy, co stanowi 2%-7‰ ogółu zdających. Na maturze na każdy przedmiot przypada od około czterdziestu do około stu laureatów, z wyjątkiem języka polskiego, gdzie jest ich około dwustu. Ze zdawania przynajmniej jednego przedmiotu maturalnego (biorąc pod uwagę tylko przedmioty uwzględniane przy obliczaniu wskaźników EWD) zwolnionych jest w związku z tym około siedmiuset osób rocznie, to jest około 2‰ zdających.

Z punktu widzenia EWD najlepszym rozwiązaniem problemu związanego z laureatami byłoby pisanie przez nich egzaminu tak, jak wszyscy uczniowie. Niestety można się

Ispodziewać, że jeśli status laureata dawałby, jak obecnie, uprzywilejowaną pozycję przy rekrutacji do szkół na następnym etapie kształcenia, to motywacja laureatów podczas pisania egzaminów byłaby wyraźnie niższa, niż pozostałych uczniów. Co za tym idzie, relatywnie zaniżone (względem pozostałych zdających, o wyższym poziomie motywacji) byłyby zapewne ich wyniki egzaminu końcowego. Z drugiej strony, w porównaniu do sytuacji panującej obecnie, wydaje się, że bardziej uprawione byłoby traktowanie laureatów jako grupy homogenicznej ze względu na obciążenie wyników egzaminacyjnych. Dawałoby to szanse uwzględnienia wpływu bycia laureatem na wyniki w modelach EWD.

Choć informacje o dacie urodzenia zdających egzaminy są zbierane w ramach baz systemu egzaminów zewnętrznych, jednak w początkowym okresie prac nad rozwojem wskaźników EWD w Polsce nie podjęto starań, aby je wykorzystać. Wydaje się, że zdecydowały o tym z jednej strony znaczna liczba braków danych i (ewidentnie) błędnych wartości tej zmiennej w bazach danych egzaminacyjnych, z drugiej zaś przeświadczenie o relatywnie niewielkim znaczeniu wieku jako determinanty osiągnięć uczniów na późniejszych etapach edukacji (gimnazjum, szkoły pogimnazjalne), zwłaszcza że zróżnicowanie wieku w ramach klas bardzo długo było w polskich szkołach niewielkie¹⁶⁷. W świetle wyników późniejszych badań (Dolata i Pokropek, 2012; Jasińska-Maciążek, 2015) kwestia uwzględnienia wieku w gimnazjalnych modelach EWD wydaje się jednak istotna. Warto też pamiętać, że odpowiednie opisanie wpływu wieku na wyniki egzaminacyjne jest zadaniem dosyć skomplikowanym, ze względu na występowanie w danym roczniku absolwentów uczniów spoza głównej kohorty wiekowej tj. uczniów, którzy rozpoczęli naukę wcześniej, uczniów, którzy rozpoczęli naukę z rocznym opóźnieniem, wreszcie uczniów, którzy w toku nauki powtarzali klasę. W związku z tym zależność ta powinna zostać sparametryzowana w modelu jako przedziałami liniowa, na przedziałach wyznaczonych przez kolejne roczniki uczniów (Jasińska-Maciążek, 2015).

Dane z poziomu szkoły

Odrębny problem stanowi ewentualne uwzględnienie w modelach EWD danych zagregowanych na poziomie szkół. Przykładem tego typu zmiennej jest średnia wyników egzaminu kończącego poprzedni etap kształcenia wśród uczniów danej szkoły, traktowana

¹⁶⁷ W porównaniu np. z występującym w Wielkiej Brytanii czy USA. W tym kontekście warto też pamiętać, że reforma obniżająca wiek rozpoczęcia edukacji szkolnej w Polsce została uchwalona dopiero w 2009 r., a jej wdrażanie przebiegało początkowo bardzo powoli.

(f) technika – wsk. *mat.-przyr.* 2017-2015

Rysunek 2: Związki pomiędzy średnimi wynikami egzaminu na wejściu a EWD szkół w szkołach różnych typów dla trzyletnich wskaźników EWD 2017-2015

W analizie uwzględniono tylko szkoły, dla których dysponowano wynikami co najmniej 10 uczniów. Czarna linia obrazuje przebieg regresji liniowej, czerwona regresji nieparametrycznej.

Elipsy obejmują 50% i 90% placówek najbardziej zbliżonych do średnich (z poziomu szkół).

Źródło: Raporty autora wykonane na potrzeby obliczenia trzyletnich wskaźników EWD 2017-2015.

jako wskaźnik wpływu rówieśników (Evans, 2008; Raudenbush i Willms, 1995). Niezaprzeczalną zaletą uwzględnienia jej w modelu EWD jest zagwarantowanie, że nie będzie występować związek pomiędzy wskaźnikami EWD a właśnie średnią osiągnięć uczniów *na wejściu* do szkoły. Każda szkoła ma więc szansę na uzyskanie wysokiej lub niskiej EWD, bez względu na to, jacy uczniowie do niej przyszli. Jeśli średnie wyniki *na wejściu* nie są kontrolowane w modelu, może się jednak zdarzyć, że związek taki będzie występował. Przykładowo w przypadku polskich wskaźników okazuje się on wyraźny (Pokropek i Żółtak, 2012, s. 186; Żółtak, 2011) i to bez względu na wybór metody estymacji modelu EWD i obliczania wartości samych wskaźników.

Przeprowadzone przez mnie bardziej wnikliwe analizy prowadzą do wniosku, że związki średnich wyników egzaminu *na wejściu* z późniejszymi osiągnięciami edukacyjnymi uczniów mają złożony charakter. Okazało się, że przebiegają one w inny sposób w grupach szkół wiejskich, szkół z mniejszych miast i szkół wielkomiejskich (Żółtak, 2011). Podczas gdy w tej ostatniej grupie związek był bardzo wyraźny, w małych miastach wyraźnie słabł, a w grupie szkół wiejskich właściwie nie występował. Również wykresy diagnostyczne tworzone przy obliczaniu wskaźników EWD wskazują, że zależność ta ma złożony, nieliniowy, przebieg. Jak widać na rysunku 2, gdzie zebrane zostały wykresy odnoszące się do wskaźników *trzyletnich* obejmujących roczniki absolwentów 2017-2015, przebieg linii regresji nieparametrycznej¹⁶⁸ wyraźnie różni się dla szkół różnych typów. Wynika z tego, że proste wprowadzenie do polskich modeli EWD średnich wyników egzaminu *na wejściu* tylko pozornie stanowiłoby rozwiązanie problemu i takie modele nie opisywałyby dobrze faktycznie zachodzących zależności. W związku z tym nie można oczekiwać, że takie rozwiązanie pozwoliłoby uzyskać bardziej trafne wskaźniki EWD.

Wyniki uzyskane w dotychczas przeprowadzonych analizach dotyczących związków pomiędzy średnimi wynikami egzaminu *na wejściu* a EWD szkół, a więc: większa natężenie związku w dużych miastach i w szkołach pogimnazjalnych, sugerują, że występowanie takiej zależności może być powiązane z selekcyjnością przy rekrutacji uczniów do szkół. Weryfikacja tej hipotezy wymagałaby jednak dalszych analiz. Wyzwanie stanowi tu dobre

168 Do estymacji regresji nieparametrycznej wykorzystano funkcje *loess* z pakietu *stats* w programie R. Zaimplementowana w niej metoda polega na ustalaniu wartości przewidywania w danym punkcie na podstawie lokalnie dopasowanego modelu regresji, przy czym obserwacjom bardziej odległym od danego punktu (ze względu na wartość zmiennej niezależnej) przypisywana jest mniejsza waga (Cleveland, Grosse i Shyu, 1992).

zoperacjonalizowanie selekcyjności, będącej cechą nie tyle konkretnej szkoły, ile lokalnego systemu edukacyjnego. Jednocześnie trzeba mieć na uwadze, że w sytuacji występowania selekcyjności pojawiają się poważne problemy z uwzględnieniem w modelach EWD średnich wyników egzaminu *na wejściu*. Jak zostało to opisane w rozdziale 4.2, może to skutkować przypisywaniem oddziaływaniu tej zmiennej części różnic w wynikach egzaminu końcowego, za które w istocie odpowiada *efektywność* pracy poszczególnych szkół.

Dodatkowych argumentów na rzecz nieuwzględniania w polskich modelach EWD zmiennych opisujących wyniki zagregowane na poziomie szkoły dostarcza sposób ich wykorzystania. W przypadku wskaźników *trzyletnich* chodzi tu o wykorzystywanie ich również do wspomagania wyboru szkoły przez rodziców i młodzież. W kontekście analiz wewnątrzszkolnych, prowadzonych przy użyciu wskaźników *jednorocznych*, zmienne z poziomu szkoły mają z kolei niewielkie znaczenie, gdyż oddziałują w ten sam sposób na wszystkich uczniów. W związku z tym w polskich modelach EWD jako zmienne kontrolne wykorzystywane są wyłącznie indywidualne charakterystyki uczniów.

5.2.2 Modelowanie i obliczanie wartości wskaźników

Do obliczania polskich wskaźników EWD używana jest jedna z dwóch metod. Wskaźniki *jednoroczne* obliczane są jako średnia z reszt regresji estymowanej metodą najmniejszych kwadratów, bez kontroli przydziału uczniów do szkół. Wskaźniki *trzyletnie* obliczane są z kolei jako bayesowskie oszacowania *a posteriori* realizacji efektu losowego dla stałej na podstawie modelu regresji mieszanych efektów. Niezależnie od przyjętej metody estymacji zmienną zależną w modelu regresji są wyniki (odpowiedniej części) egzaminu kończącego dany etap kształcenia (tzw. wyniki *na wyjściu*), a kontrolowane charakterystyki uczniów obejmują wyniki egzaminu kończącego poprzedni etap kształcenia (tzw. wyniki *na wejściu*), płeć oraz trzy zmienne binarne opisujące, czy podczas egzaminu *na wejściu* lub *na wyjściu*, lub obu tych egzaminach, uczeń korzystał z dostosowań wynikających z posiadania zaświadczenia o dysleksji¹⁶⁹ (z poradni psychologiczno-pedagogicznej). Poniżej każde z wymienionych podejść opisane zostało bardziej szczegółowo.

¹⁶⁹ Zakres dostosowań różni się w zależności od egzaminu i zmieniał się w czasie, ale, ogólnie rzecz biorąc, obejmuje wydłużenie czasu pisania egzaminu i bardziej liberalne zasady oceny w zakresie ortografii.

EWD jako średnia z reszt regresji MNK

Modelu regresji MNK wykorzystywany do obliczania *jednorocznych* wskaźników EWD w ogólności ma postać:

$$y_i = w^k(x_i, rokwe_i, rokwy_i) + b Z_{i,\cdot} + r_i \quad (1)$$

gdzie:

- y_i wynik egzaminu *na wyjściu* i -tego ucznia,
- x_i wynik egzaminu *na wejściu* i -tego ucznia,
- $rokwe_i$ rok zdawania egzaminu *na wejściu* przez i -tego ucznia,
- $rokwy_i$ rok zdawania egzaminu *na wyjściu* przez i -tego ucznia,
- $Z_{i,\cdot}$ wektor wartości zmiennych kontrolnych charakteryzujących i -tego ucznia,
- r_i reszta regresji (realizacja błędu losowego) i -tego ucznia,
- $w^k(x_i, rokwe_i, rokwy_i)$ wielomian k -tego stopnia opisujący zależność pomiędzy wynikami egzaminu *na wejściu* przeprowadzonego w roku $rokwe_i$ a wynikami egzaminu *na wyjściu* przeprowadzonego w roku $rokwy_i$,
- b wektor parametrów związanych ze zmiennymi kontrolnymi charakteryzującymi uczniów.

Zakłada się przy tym, że błąd losowy ma rozkład normalny o wartości oczekiwanej równej zero i odchyleniu standardowym będącym parametrem modelu oraz że jego wartość oczekiwana i wariancja są nieskorelowane z wartościami przewidywanymi na podstawie modelu:

$$[r | w^k(x_i, rokwe_i, rokwy_i) + b Z_{i,\cdot}] \sim N(0; \sigma) \quad (2)$$

Wykorzystanie wielomianu do opisanego zależności pomiędzy wynikami egzaminu *na wejściu* i *na wyjściu* związane jest z nieliniowym, typowo *esowatym* jej przebiegiem (por. rysunek 3). Zwykle stosowane są stopnie od trzeciego do piątego – procedura wyboru stopnia dla konkretnego modelu, opracowana wspólnie przez Artura Pokropka i autora niniejszej rozprawy, opisana została szczegółowo we wcześniejszych publikacjach (Żółtak, 2015a, s. 37–44). Szacowanie parametrów funkcji $w^k(x_i, rokwe_i, rokwy_i)$ następuje poprzez wprowadzenie do modelu efektów pierwszego rzędu związanych z kolejnymi potęgami (od zerowej do k -tej) zmiennej X , ich interakcji ze zmiennymi binarnymi opisującymi przynależność obserwacji do grup wyróżnionych ze względu na kombinację wartości zmiennych $rokwe$ i $rokwy$ oraz efekty pierwszego rzędu związane z tymi zmiennymi binarnymi.

Rysunek 3: Nieliniowy przebieg związku pomiędzy egzaminami na różnych poziomach

Źródło: (Żółtak, 2015a)

W praktyce – ponieważ metodą tą estymowane są wyłącznie modele *jednoroczne*, a uczniowie o toku kształcenia wydłużonym o więcej niż jeden rok, są wykluczani z modelowania – parametry wielomianu $w^k(x_i, rokwe_i, rokwy_i)$ szacowane są w konkretnym modelu tylko dla dwóch grup: uczniów o standardowej długości toku kształcenia (trzy lata w gimnazjach i liceach ogólnokształcących, cztery lata w technikach) i uczniów o toku kształcenia wydłużonym o jeden rok.

Wartość wskaźnika EWD dla dowolnie wybranej grupy uczniów I może być następnie obliczona jako średnia reszt regresji:

$$EWD_I = \frac{1}{n_I} \sum_{i \in I} r_i \quad (3)$$

gdzie n_I oznacza liczbę uczniów zaliczających się do grupy I .

EWD jako bayesowskie oszacowania *a posteriori* na podstawie regresji mieszanych efektów

Przy obliczaniu *trzyletnich* wskaźników EWD w pierwszym kroku estymowany jest model regresji mieszanych efektów (model wielopoziomowy) z efektem losowym dla stałej regresji, związanym z przydziałem uczniów do szkół. Następnie wartości wskaźników EWD obliczane

są jako bayesowskie predykcje *a posteriori* (określanych też angielskim akronimem BLUP – *Best Linear Unbiased Predictors*) realizacji tego efektu losowego dla poszczególnych placówek. Model regresji w ogólności ma postać:

$$y_{ij} = w^k(x_{ij}, rokwe_{ij}, rokwy_{ij}) + \gamma Z_{ij,\cdot} + u_j + r_{ij} \quad (4)$$

gdzie:

- y_{ij} wynik egzaminu *na wyjściu* i -tego ucznia w j -tej szkole;
- x_{ij} wynik egzaminu *na wejściu* i -tego ucznia w j -tej szkole;
- $rokwe_{ij}$ rok zdawania egzaminu *na wejściu* przez i -tego ucznia w j -tej szkole;
- $rokwy_{ij}$ rok zdawania egzaminu *na wyjściu* przez i -tego ucznia w j -tej szkole;
- $Z_{ij,\cdot}$ wektor wartości zmiennych kontrolnych charakteryzujących i -tego ucznia w j -tej szkole;
- u_j realizacja efektu losowego dla j -tej szkoły;
- r_{ij} reszta indywidualna (realizacja błędu losowego z poziomu indywidualnego) i -tego ucznia w j -tej szkole;
- $w^k(x_i, rokwe_{ij}, rokwy_{ij})$ wielomian k -tego stopnia opisujący zależność pomiędzy wynikami egzaminu *na wejściu* przeprowadzonego w roku $rokwe_{ij}$ a wynikami egzaminu *na wyjściu* przeprowadzonego w roku $rokwy_{ij}$;
- γ wektor parametrów (efektów stałych) związanych ze zmiennymi kontrolnymi charakteryzującymi uczniów.

Zakłada się, że błąd losowy z poziomu indywidualnego r oraz efekt losowy dla stałej regresji u mają rozkłady normalne o wartości oczekiwanej równej zero i odchyleniach standardowych będących parametrami modelu, że obie te zmienne losowe (r i u) są nieskorelowane ze sobą nawzajem oraz ich wartości oczekiwane i wariancje są nieskorelowane z wartościami przewidywanymi na podstawie części stałej modelu:

$$\left[u \mid w^k(x_{ij}, rokwe_{ij}, rokwy_{ij}) + \gamma Z_{ij,\cdot} \right] \sim N(0; \sqrt{\tau}) \quad (5)$$

$$\left[r \mid u, w^k(x_{ij}, rokwe_{ij}, rokwy_{ij}) + \gamma Z_{ij,\cdot} \right] \sim N(0; \sigma) \quad (6)$$

Szacowania parametrów funkcji $w^k(x_i, rokwe_{ij}, rokwy_{ij})$ i wyboru stopnia wielomianu dokonuje się tak samo, jak w omówionym powyżej modelu MNK. Ponieważ metoda ta stosowana jest do estymacji *trzyletnich* modeli EWD, w praktyce parametry wielomianu szacowane są oddzielnie dla sześciu różnych grup (trzy roczniki egzaminu na wyjściu przecięte z podziałem na uczniów o standardowej długości toku kształcenia i uczniów o toku kształcenia wydłużonym o jeden rok).

Różnica w stosunku do modelu estymowanego MNK polega na włączeniu efektu losowego dla stałej regresji, związanego z przydziałem uczniów do szkół. Wartość realizacji tego efektu losowego dla danej szkoły u_j interpretuje się tu jako EWD tej szkoły. Należy pamiętać, że u_j nie są parametrami modelu i ich wartości nie są bezpośrednio określone w procesie estymacji, w którym optymalizowana jest jedynie wartość wariancji efektu losowego (τ).

Dla tego typu prostego modelu mieszanych efektów bayesowskie przewidywanie realizacji efektu losowego u dla j -tej szkoły można przedstawić jako *ściągniętą* w kierunku zera (tj. przemnożoną przez współczynnik mniejszy od jedności) średnią różnic pomiędzy wartościami zmiennej zależnej a wartościami przewidywania wynikającego z części stałej modelu:

$$EWD_j = \hat{u}_j = \left(\frac{\tau}{\tau + \frac{\sigma^2}{n_j}} \right) \frac{1}{n_j} \sum_{i=1}^{n_j} (y_{ij} - \hat{y}_{ij}^f) \quad (7)$$

gdzie:

$$\hat{y}_{ij}^f = w^k(x_{ij}, rokwe_{ij}, rokwy_{ij}) + \gamma Z_{ij},.$$

Należy zauważyć, że estymator największej wiarygodności realizacji efektu losowego w j -tej grupie ma postać:

$$\hat{u}_j^{ML} = \frac{1}{n_j} \sum_{i=1}^{n_j} (y_{ij} - \hat{y}_{ij}^f) \quad (8)$$

Porównanie obu metod

W obu metodach ogólna postać modelu jest bardzo podobna, różni je jednak to, że w pierwszej z nich na etapie estymacji modelu regresji MNK w żaden sposób nie jest uwzględniane pogrupowanie uczniów. W efekcie nie otrzymujemy z modelu regresji żadnych informacji na temat tego, jaką część wariancji zmiennej zależnej niewyjaśnianej przez efekty stałe (wyniki egzaminu *na wejściu*, inne kontrolowane cechy ucznia) możemy przypisać różnicom między szkołami a jaką zróżnicowaniu wewnątrz szkół. Z modelu regresji nie wynika więc, jaki powinien być *odpowiedni* sposób szacowania błędów standardowych wskaźników EWD (przyjęte rozwiązanie tego problemu przedstawione zostało w następnym podrozdziale).

Warto też zauważyć, że fakt pominięcia w modelu informacji o pogrupowaniu uczniów nie oznacza, że zakładamy brak wpływ pogrupowania (w szczególności związanego z przydziałem do szkół), niezależnie od uwzględnionych w modelu charakterystyk uczniów, na wyniki uzyskiwane przez nich na egzaminie *na wyjściu* (założenie, że taki wpływ istnieje leży u podstaw zainteresowania wskaźnikami EWD). Jednak w związku z tym estymatory parametrów szacowanych w modelu są nieobciążone tylko wtedy, jeśli nie występuje związek pomiędzy liczbą obserwacji w grupie, a *efektywnością* (nie jest tak, że małe szkoły *efektywniej* lub *mniej efektywnie* uczą) oraz nie występują związki pomiędzy *efektywnością* a składem grupy ze względu na zmienne uwzględnione w modelu¹⁷⁰.

W przypadku drugiej metody już na etapie specyfikowania modelu regresji konieczne jest określenie, jakie pogrupowanie uczniów jest przedmiotem naszego zainteresowania. W wyniku estymacji uzyskuje się informacje o tym, jaka część wariancji przypisanej losowej części modelu przypada na poziom międzygrupowy, a jaka na poziom wewnątrzgrupowy. Informacje te mogą następnie zostać wykorzystane do zmniejszenia błędu przewidywania realizacji efektów losowych szkół (Biecek, 2011, s. 157–158; Robinson, 1991).

Łatwo zauważyć, że składnik $\frac{\sigma^2}{n_j}$ opisuje wariancję estymatora największej wiarygodności \hat{u}_j^{ML} na podstawie n_j obserwacji (a więc dokonania n_j niezależnych losowań z rozkładu $r \sim N(0; \sigma)$). Jeśli wnioskowanie o u_j jest oparte na dużej liczbie obserwacji, efekt *ściągnięcia* będzie minimalny, co odzwierciedla duże zaufanie, jakim można w takiej sytuacji obdarzyć estymator największej wiarygodności. Jeśli jednak estymator największej wiarygodności obciążony jest dużą niepewnością, przewidywanie w większym stopniu będzie opierać się na informacji o wartości oczekiwanej u . Oznacza to przypisanie mniejszej wagi \hat{u}_j^{ML} i w efekcie (pamiętając, że $u \sim N(0; \sqrt{\tau})$) *ściągnięcie* przewidywania w kierunku zera. Jednocześnie tym bardziej można ufać estymatorowi największej wiarygodności, im mniejsza jest wariancja indywidualnego (wewnątrzgrupowego) składnika błędu w stosunku do wariancji efektu losowego na poziomie międzygrupowym.

W modelach wykorzystywanych do obliczania *trzyletnich* wskaźników EWD udział wariancji międzyszkolnej τ w całkowitej wariancji efektów losowych (tj. $\tau + \sigma^2$) wynosi od 8% - 9%

170 Por. rozdziały 4.2.3 i 5.5.1.

w modelach dla gimnazjów poprzez 9% - 16% w modelach dla techników do 12% - 20% w modelach dla liceów ogólnokształcących. W przypadku szkół kończących się maturą zdecydowanie większy udział wariancji międzyszkolnej występuje przy tym w modelach uwzględniających przedmioty przyrodnicze i matematykę (p. Aneks B).

Jeśli chodzi o własności estymatorów parametrów opisujących część stałą modelu mieszanych efektów, są one nieobciążone nawet w sytuacji, gdy zachodzi związek pomiędzy liczebnością grupy a *efektywnością*. Warto przy tym zauważyć, że jeżeli taki związek zachodzi, to rozkład przewidywań \hat{u}_j w grupie analizowanych szkół będzie skośny i może znacząco odbiegać od rozkładu normalnego. Jednocześnie przy modelowaniu wciąż przyjmowane jest założenie, że *efektywność* nie jest związana ze składem grup (szkół) ze względu na zmienne uwzględnione w części stałej modelu.

Porównując oba przedstawione powyżej podejścia, należy stwierdzić, że zaletą wykorzystania modeli mieszanych efektów i bayesowskich predykcji *a posteriori* są przede wszystkim dobre własności metody szacowania wskaźników EWD i ich błędów standardowych (co zostanie opisane bardziej szczegółowo w następnym podrozdziale) na podstawie modelu. Dodatkowo zniesione zostaje tu założenie o niezależności *efektywności* i liczebności grupy. Wadą tego podejścia jest brak elastyczności. Dla każdego pogrupowania, które może interesować osobę dokonującą analiz, konieczne jest wyestymowanie oddzielnego modelu, uwzględniającego wpływ konkretnego pogrupowania, aby możliwe było później obliczenie w odpowiedni sposób wartości wskaźników EWD. Czyni to niemożliwym wykorzystanie takiego podejścia w sytuacji, gdy chcemy zapewnić użytkownikowi wskaźników maksymalną swobodę w doborze analizowanych grup, jak to ma miejsce w przypadku ewaluacji wewnątrzszkolnej. Problem ten nie występuje w sytuacji, gdy EWD wyliczana jest jako średnia z reszt modelu regresji MNK. Jednocześnie pierwsze z opisywanych podejść ma również tę zaletę praktyczną, że jest znacznie bardziej przejrzyste i łatwe do wytłumaczenia użytkownikom wskaźników.

Na koniec warto zaznaczyć, że w praktyce różnice wartości wskaźników EWD wynikające z zastosowania jednego lub drugiego podejścia są, niewielkie (Guarino, Maxfield, Reckase, Thompson i Wooldrige, 2015; Jakubowski, 2007b). Wynikają one głównie z zastosowania *ściągnięcia*, podczas gdy różnice w oszacowaniach parametrów części stałej modelu są

bardzo małe¹⁷¹. W związku z tym różnice dotyczą przede wszystkim szkół małych lub takich, w których EWD obliczane jako średnia reszt regresji jest szczególnie wysokie lub niskie.

Interpretacja wartości EWD równej 0

Między dwoma omawianymi wcześniej metodami występuje też różnica dotycząca interpretacji wartości EWD równej 0. Przy obliczaniu wartości wskaźników EWD jako średniej z reszt regresji MNK opisuje ona średnią *efektywność* nauczania w zbiorowości analizowanych uczniów – jeśli każdemu z nich przypiszemy wartość EWD jego szkoły. Z kolei przy obliczaniu wskaźników na podstawie modelu regresji mieszanych efektów odpowiada ona średniej *efektywności* szkół, biorąc każdą z placówek z równą wagą. Jeśli nie występowałby związek pomiędzy liczbą uczniów w szkole (poddanych analizie) a *efektywnością*, obie te średnie byłyby sobie równe. Jeśli taki związek zachodzi, średnie te będą się od siebie różnić. Przykładowo, jeśli mamy tu do czynienia z zależnością pozytywną (większe szkoły pracują, ogólnie rzecz biorąc, bardziej *efektywnie*), jak ma to miejsce w polskich liceach ogólnokształcących i technikach (p. Aneks F), średnia *efektywność* w zbiorowości uczniów będzie wyższa, niż w zbiorowości szkół.

Niezależnie od metody zastosowanej do obliczenia wartości wskaźników EWD, można w prosty sposób zmienić interpretację punktu zerowego skali, na jakiej są one prezentowane, odejmując od nich wartość odpowiedniej z opisanych wyżej średnich. Kwestię, która z nich jest bardziej użyteczna, trzeba rozważyć ze względu na konsekwencje związane ze sposobem wykorzystywania wskaźników. W sytuacji, gdy mają być one używane do podejmowania decyzji administracyjnych związanych z zewnętrzną oceną jakości pracy instytucji edukacyjnych, wskazane może być wyrażenie wskaźników EWD na skali, dla której zero odpowiada średniej w zbiorowości szkół (branych z równą wagą). Pozwala to bowiem zagwarantować, że przy posługiwaniu się regułami decyzyjnymi biorącymi zero jako punkt odniesienia do oceny, w przybliżeniu ta sama liczba szkół będzie klasyfikowana jako istotnie powyżej lub poniżej przeciętnej. Z drugiej strony, jeśli zakłada się możliwość agregowania wartości wskaźników EWD, np. w celu monitorowania stanu oświaty na terenie jednostki samorządu terytorialnego, branie przy tym szkół z równą wagą, bez względu na liczbę uczniów, mogłoby prowadzić do bardzo mylących wniosków. W takim kontekście pożądane wydaje się więc konsekwentne określenie również punktu zerowego skali wskaźników EWD

171 Jeśli występuje związek pomiędzy liczbą uczniów a *efektywnością*, różnic będą się jednak stałe regresji.

w średniej z poziomu uczniów (czyli średniej EWD szkół, z zastosowaniem ważenia liczbą uczniów).

W przypadku polskich wskaźników *trzyletnich* zakłada się szeroki zakres ich wykorzystania, przy czym jednocześnie nie są one używane w procedurach administracyjnych. Skłania to do przyjęcia rozwiązania, w którym punkt zerowy skali odpowiada średniej wartości wskaźnika przy ważeniu szkół liczbą uczniów. Historycznie na korzyść takiego podejścia wpływało również to, że było ono już wcześniej wykorzystywane przy obliczaniu wskaźników *jednorocznych*. Zachowanie jednolitej interpretacji skali pozwalało więc uniknąć trudności interpretacyjnych wśród użytkowników wskaźników. W związku z tym przed publikacją polskie *trzyletnie* wskaźniki EWD przekształcane są poprzez odjęcie od wartości obliczonych przy pomocy wzoru 7 ich średniej ważonej liczbą uczniów uwzględnionych w analizie:

$$EWD_j^{0ind} = \hat{u}_j - \frac{1}{N} \sum_{k=1}^m \hat{u}_k n_k \quad (9)$$

gdzie:

m liczba analizowanych szkół,

$$N = \sum_{l=1}^m n_l$$

5.2.3 Szacowanie niepewności pomiarowej wskaźników EWD

Jak już zostało wspomniane, w sytuacji, gdy wskaźniki EWD obliczane są jako średnia reszt regresji z modelu regresji MNK, występuje pewna trudność w określeniu odpowiedniej metody szacowania ich błędów standardowych. Wynika to z faktu, że błąd standardowy wskaźnika EWD powinien być związany z wewnątrzszkolną (wewnątrzgrupową) wariancją błędu – inaczej mówiąc, z wariancją błędu z poziomu indywidualnego. Rzecz w tym, że składnik błędu losowego z estymowanego w ramach takiego podejścia modelu zawiera w sobie zarówno błąd indywidualny, jak i zróżnicowanie międzygrupowe. W związku z tym jego odchylenie standardowe nie może zostać bezpośrednio wykorzystane do szacowania błędów standardowych wskaźników EWD.

W takiej sytuacji możliwe są dwa rodzaje postępowania. Po pierwsze, można starać się przeprowadzić globalną dekompozycję wariancji błędu z wyestymowanego modelu regresji pomiędzy poziom wewnątrzgrupowy i międzygrupowy. Po drugie, można chcieć wykorzystać informację o zróżnicowaniu reszt w ramach konkretnej grupy na potrzeby obliczenia błędu

standardowego EWD w odniesieniu do tej grupy. To drugie podejście nie jest zbyt eleganckie formalnie, jako że w praktyce prowadzi do łamania założenia o homoscedatyczności reszt indywidualnych. Jego istotną zaletą jest jednak to, że może ono zostać łatwo zastosowane dla dowolnie wybranej grupy i to bez odwoływania się do informacji o zróżnicowaniu reszt w innych grupach, wyróżnionych w populacji na podstawie takiego samego kryterium. Przykładowo, chcąc oszacować błąd standardowy dla grupy dziewcząt uczęszczających do klasy A w szkole X, nie trzeba analizować, jaka jest wariancja wewnątrzgrupowa reszt w całej populacji, jeśli rozpatrywać podział uczniów na grupy ze względu na przecięcie ze sobą kryterium przynależności do klas i płci. Tej istotnej zalety praktycznej nie posiada oczywiście podejście, w którym chcielibyśmy odwoływać się do globalnej dekompozycji wariancji błędów z wyestymowanego modelu regresji pomiędzy poziom wewnątrzgrupowy i międzygrupowy.

W sytuacji, gdy podstawowym celem jest danie użytkownikom wskaźników możliwości obliczania ich dla dowolnie zdefiniowanych grup i bez dostępu do danych ogólnopolskich – a z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku *jednorocznych* wskaźników EWD – wykorzystanie informacji o zróżnicowaniu reszt w ramach konkretnej grupy staje się jedyną dostępną metodą szacowania błędów standardowych. Są one szacowane w sposób analogiczny do błędów standardowych średniej, zakładając, że analizowani uczniowie stanowią rodzaj prostej, niezależnej *próby losowej* z hipotetycznej hiperpopulacji:

$$bs(EWD_I) = \frac{D(r_{iel})}{\sqrt{n_I}} \quad (10)$$

gdzie $D(r_{iel})$ oznacza odchylenie standardowe reszt w ramach grupy I.

W przypadku, gdy wskaźniki EWD obliczane są jako bayesowskie predykcje *a posteriori* na podstawie wyników estymacji modelu mieszanych efektów, ich błędy standardowe¹⁷² obliczane są na podstawie globalnej dekompozycji wariancji, uzyskanej w wyniku estymacji modelu.

172 Formalnie odchylenia standardowe rozkładów *a posteriori*, o których tu mowa nie są błędami standardowymi, gdyż określenie to pochodzi z innego porządku teoretycznego – statystyki klasycznej, a nie bayesowskiej. Niemniej jednak, ponieważ są one wykorzystywane w sposób zupełnie analogiczny do błędów standardowych w celu określania niepewności szacowania, będę je tu dla wygody językowej określał tym mianem.

Analogicznie jak w przypadku wartości punktowej wskaźnika, jego błąd standardowy można przedstawić jako *ściągnięty* błąd standardowy estymatora największej wiarygodności:

$$bs(EWD_j) = bs(\hat{u}_j) = bs(\hat{u}_j^{ML}) \sqrt{\frac{\tau}{\tau + \frac{\sigma^2}{n_j}}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n_j}} \sqrt{\frac{\tau}{\tau + \frac{\sigma^2}{n_j}}} \quad (11)$$

gdzie:

- σ odchylenie standardowe błędu losowego z poziomu indywidualnego;
- τ wariancja efektu losowego;
- n_j liczba uczniów w j -tej grupie (szkole).

Różnice w oszacowaniach błędów standardowych pomiędzy dwoma przedstawionymi metodami wynikają więc, po pierwsze, ze zróżnicowania empirycznie odnotowywanej wariancji reszt w ramach wyróżnionych grup, które w przypadku szacowania błędów EWD na podstawie globalnej dekompozycji wariancji jest ignorowane (wszystkim grupom o takiej samej liczbie obserwacji przypisywane jest takie samo oszacowanie błędu standardowego), jednak ma wpływ na *lokalnie* szacowane błędy standardowe oszacowań wskaźników EWD obliczanych jako średnie reszt regresji. Drugim, w praktyce mniej istotnym, źródłem różnic jest większa efektywność bayesowskich predykcji *a posteriori*, wyrażona we wzorze w postaci *ściągnięcia*. Warto przy tym pamiętać, że ten wzrost efektywności jest możliwy dzięki wprowadzeniu do modelu założenia o tym, że efekt losowy ma rozkład normalny.

5.2.4 Wskaźniki średnich wyników egzaminu końcowego i ich związek z EWD

W przypadku polskich *trzyletnich* wskaźników EWD, udostępnianych powszechnie za pośrednictwem strony internetowej, zastosowana została nowatorska metoda prezentacji, w ramach której zawarta została zarówno informacja o EWD szkoły, jak i o średnich wynikach egzaminu końcowego uczniów, z uwzględnieniem niepewności szacowania obu tych wartości. Jej pierwotna wersja zaproponowana została przez Artura Pokropka w 2009 r. Autor niniejszej rozprawy opracował zaś szczegóły jej implementacji (algorytm obliczania parametrów opisujących kształt obszarów ufności) oraz zaproponował modyfikację metody, wprowadzoną w 2013 r.

W ramach przyjętego podejścia zakłada się, że estymator EWD i estymator średniego wyniku końcowego są skorelowanymi ze sobą zmiennymi losowymi o rozkładach normalnych.

W takiej sytuacji możliwe jest wyznaczenie ich łącznego rozkładu prawdopodobieństwa, który będzie dwuwymiarowym rozkładem normalnym, i wyznaczenie na jego podstawie jednoczesnego obszaru ufności dla wartości obu parametrów, uwzględniającego ich wzajemny związek (taki obszar ufności będzie miał kształt elipsy). Analogiczne rozwiązanie stosowane jest np. przy estymacji przedziałowej parametrów regresji wielokrotnej, do wyznaczania jednoczesnych przedziałów ufności dla kilku parametrów (Biecek, 2011, s. 15–16; Faraway, 2004, s. 34–36). By możliwe było zastosowanie takiego podejścia, konieczne jest jednak dysponowanie oszacowaniami punktowymi EWD i średniego wyniku egzaminu końcowego, oszacowaniami ich błędów standardowych, a także korelacji pomiędzy nimi.

Średnie wyniki egzaminu *na wyjściu* nie są przy tym traktowane, jako dane wartości *populacyjne* (zagregowane cechy uczniów), lecz, podobnie jak EWD, jako wskaźnik pewnej nieobserwowalnej bezpośrednio cechy szkoły (por. rozdział 4.4.1). Na cechę tą składają się oddziaływanie *oczekiwanej* kompozycji składu uczniowskiego (w tym sensie, że uczniowie, którzy się w niej w analizowanym roczniku uczyli, traktowani są jako reprezentanci szerszej grupy *potencjalnych* uczniów danej szkoły) – ze względu na wyniki *na wejściu* i inne cechy kontrolowane w modelu EWD – oraz *efektywności*. W ramach takiego podejścia uzasadnione jest rozpatrywanie niepewności pomiarowej związanej ze średnimi wynikami egzaminu *na wyjściu*, jak dzieje się to w ramach przyjętego podejścia do prezentacji *trzyletnich* wskaźników EWD.

Sposób obliczania oszacowania punktowego EWD i jego błędu standardowego omówiono wcześniej. Pozostaje tu do poruszenia kwestia średniego wyniku egzaminu *na wyjściu* oraz korelacji. W latach 2009-2012 w celu obliczenia tych wartości średni wynik końcowy oraz jego błąd standardowy szacowane były przy pomocy wielopoziomowego modelu pustego, tj. modelu mieszanych efektów, w którym wyniki egzaminu *na wyjściu* uzyskane przez uczniów przewidywane były przy pomocy jedynie stałej regresji i efektu losowego dla tej stałej, związanego z przydziałem uczniów do szkół. Estymator średniego wyniku końcowego obliczany był następnie, analogicznie jak w przypadku EWD, jako bayesowska predykcja *a posteriori*. Problem stanowiło w tym przypadku obliczenie korelacji, bowiem szacowanych wartości wskaźników EWD i średniego wyniku *na wyjściu* nie łączyła dobrze określona, formalna zależność. W roli tej wykorzystywane były korelacje, obliczane oddzielnie dla każdej szkoły, pomiędzy resztami regresji modelu, na podstawie którego szacowane były wskaźniki EWD, a wynikami egzaminu *na wyjściu*. Trzeba jednak zaznaczyć, że wartości te

nie mogą być interpretowane jako korelacje pomiędzy obliczonymi wcześniej estymatorami EWD i średniego wyniku egzaminu końcowego.

W związku z niedoskonałością pierwotnie zastosowanego podejścia autor niniejszej rozprawy zaproponował przyjęcie nowej metody obliczania wskaźnika średniego wyniku egzaminu *na wyjściu*. Oszacowanie jest w niej obliczane na podstawie tego samego modelu, który służy do obliczenia wskaźników EWD. W związku z tym oba estymatory określone są we wspólnej przestrzeni i możliwe jest łatwe obliczenie korelacji pomiędzy nimi. Średni wynik egzaminu końcowego j -tej szkoły szacowany jest w tym podejściu jako:

$$w_j = \hat{y}_j = \hat{y}_j^f + EWD_j \quad (12)$$

gdzie:

w_j	średni wynik egzaminu <i>na wyjściu</i> uczniów j -tej szkoły;
\hat{y}_j	średni przewidywany wynik egzaminu <i>na wyjściu</i> uczniów j -tej szkoły;
\hat{y}_j^f	średnia przewidywań wynikających z części stałej modelu dla uczniów j -tej szkoły;
EWD_j	oszacowanie EWD j -tej szkoły.

Warto zaznaczyć, że uzyskiwane w ten sposób oszacowania, są niemal identyczne, jak w przypadku poprzedniej metody – wartość korelacji liniowej Pearsona przekracza 0,99, a jeśli pominąć szkoły liczące mniej niż 30 uczniów¹⁷³, przekracza 0,999. Część różnic wynika przy tym z faktu, że podczas stosowaniu pierwotnej metody przy szacowaniu średnich wyników egzaminu końcowego uwzględniani byli również uczniowie, dla których w bazach danych występowała informacja o wynikach tego egzaminu, ale nie udało się do niej dołączyć wyniku egzaminu *na wejściu*. W ramach zmienionej metody osoby takie oczywiście nie są brane pod uwagę.

Korzystając z założenia modelu mieszanych efektów o niezależności części stałej i części losowej modelu, wartość błędu standardowego dla wskaźnika średniego wyniku egzaminu końcowego można obliczyć jako:

$$D^2(w_j) = D^2(\hat{y}_j^f) + D^2(EWD_j) \quad (13)$$

Drugi składnik tego wyrażenia jest kwadratem błędu standardowego oszacowania EWD. Pozostaje rozpatrzyć pierwszy składnik – wariancję średniego przewidywania wynikającego z części stałej modelu. Wariancja ta ma dwa źródła: niepewność co do oszacowania

¹⁷³ Tzn. szkoły, których wskaźniki EWD nie są prezentowane w serwisie internetowym.

parametrów modelu regresji oraz, analogicznie jak w przypadku EWD, traktowanie uczniów, którzy znaleźli się w danej szkole jako próby spośród hipotetycznej hiperpopulacji uczniów, którzy mogli do niej trafić. W sytuacji, gdy liczba stopni swobody modelu wynosi od kilkuset tysięcy do ponad miliona, niepewność związana z szacowaniem parametrów modelu jest na tyle mała, że może zostać pominięta¹⁷⁴.

W efekcie możemy zapisać:

$$D^2(w_j) = \frac{D^2(\hat{y}_{ij})}{n_j} + D^2(EWD_j) \quad (14)$$

a więc:

$$bs(w_j) = \frac{D(\hat{y}_{ij})}{\sqrt{n_j}} + bs(EWD_j) \quad (15)$$

gdzie:

$$\begin{array}{ll} D^2(\hat{y}_{ij}) & \text{wariancja przewidywania w ramach } j\text{-tej szkoły;} \\ n_j & \text{liczba uczniów w } j\text{-tej grupie (szkole).} \end{array}$$

Wartości tak obliczonych błędów standardowych również nie odbiegają znacząco od tych obliczanych przy użyciu pierwotnej metody. Znaczne różnice dotyczą za to wartości korelacji pomiędzy estymatorami EWD i średniego wyniku egzaminu *na wyjściu*. Przy zastosowaniu nowego podejścia można je łatwo obliczyć na podstawie udziału wariancji estymatora EWD w wariancji estymatora średniego wyniku egzaminu końcowego:

$$cor(w_j, EWD_j) = \sqrt{\frac{D^2(EWD_j)}{D^2(w_j)}} \quad (16)$$

¹⁷⁴Warto tu zwrócić uwagę, że w praktyce chodzi tu nawet nie o niepewność oszacowania poszczególnych parametrów modelu, ale niepewność związaną z przewidywaniem wartości zmiennej zależnej na ich podstawie. Ze względu na użycie wielomianu do opisu związku pomiędzy wynikami *na wejściu* i *na wyjściu* może prowadzić do wyraźnej współliniowości parametrów związanych z poszczególnymi stopniami wielomianu i w efekcie do relatywnie dużych wartości ich błędów standardowych. Współliniowość ta będzie jednak mieć postać korelacji negatywnych, co w konsekwencji zmniejszać będzie błąd standardowy oszacowania wartości kombinacji liniowej tych parametrów.

Można też zauważyć, że opisana wcześniej, typowa metoda szacowania wielkości błędów standardowych bayesowskich oszacowań *a posteriori*, wykorzystywana do określania niepewności pomiarowej wskaźników EWD, również nie bierze pod uwagę niepewności szacowania parametrów modelu regresji.

5.3 Metody przekształcania wyników egzaminów zewnętrznych¹⁷⁵

Zwykle przy obliczaniu wskaźników EWD wykorzystywane są wyniki egzaminów w takiej samej formie, w jakiej są one komunikowane zdającym. Początkowo podejście takie przyjęto również w Polsce. Na pewnym etapie prac nad rozwojem wskaźników EWD w naszym kraju zdecydowano się na modyfikację sposobu prezentowania wyników egzaminów, tak aby uczynić je bardziej użytecznymi, zarówno na etapie modelowania EWD, jak i w procesie ewaluacji instytucji edukacyjnych. W odniesieniu do matury konieczne było opracowanie złożonych rozwiązań, umożliwiających uzyskanie syntetycznych wskaźników osiągnięć uczniów na podstawie wyników z wielu przedmiotów. Występujące w tym kontekście problemy i przyjęte sposoby ich rozwiązania opisane zostaną w dalszej części tego podrozdziału. W przypadku pozostałych egzaminów zmiana sposobu prezentacji miała na celu rozwiązanie problemu nieporównywalności wyników z różnych lat, wynikającego z różnic trudności arkuszy egzaminacyjnych.

5.3.1 Problem porównywalności wyników egzaminów

Analiza średnich i odchyłeń standardowych wyników sprawdzianu oraz części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego z lat 2005-2011 (p. tabela 3) pozwala stwierdzić, że ich rozkłady różnią się znacząco między niektórymi latami. Wahania średniej z roku na rok często przekraczają 10% odchylenia standardowego wyników. W ekstremalnym przypadku – wynikami części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego z 2011 i 2012 r. – wielkość różnicy dochodzi do połowy odchylenia standardowego rozkładu wyników. Wahaniom podlegało także zróżnicowanie wyników. Odchylenie standardowe wyników części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego w 2011 r. jest wyższe o blisko 11% niż w 2010 r.

Wydaje się nieprawdopodobnym, aby widoczne tu różnice miały odzwierciedlać faktycznie występujące zróżnicowanie pomiędzy poszczególnymi rocznikami absolwentów. Ich źródła należy raczej upatrywać w zróżnicowaniu własności arkuszy egzaminacyjnych, wykorzystywanych w poszczególnych latach. Przypuszczenie to znajduje potwierdzenie w badaniach nad porównywalnymi wynikami egzaminacyjnymi, które prowadzone były

¹⁷⁵ Podrozdział składa się ze zmodyfikowanych i zaktualizowanych fragmentów wcześniejszej publikacji autora: (Żółtak, 2015a, s. 17–36). Ich elementy zostały też wykorzystane w innych publikacjach, których był on współautorem (Dolata i in., 2015, s. 198–200; Żółtak, 2015b).

w Instytucie Badań Edukacyjnych przez zespół Henryka Szaleńca (Szaleniec i in., 2015b). Dlatego też wyniki polskich egzaminów zewnętrznych, w formie, w jakiej komunikowane są przez system egzaminacyjny¹⁷⁶ – czy to liczby zdobytych punktów (jak w tabeli poniżej), czy to procenta możliwych do uzyskania punktów¹⁷⁷ – nie mogą być bezpośrednio porównywane pomiędzy różnymi latami.

Tabela 3: Średnie i odchylenia standardowe wyników sprawdzianu, części humanistycznej i części matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego w latach

rok	sprawdzian		część hum. egz. gimn.		część mat.-przyr. egz. gimn.	
	średnia	odch. stand.	średnia	odch. stand.	średnia	odch. stand.
2011	25,3	7,5	25,3	9,3	23,6	9,4
2010	24,6	8,0	30,3	8,4	26,7	9,3
2009	22,6	7,6	31,7	8,7	26,0	11,0
2008	25,8	7,5	30,8	9,8	27,1	10,7
2007	26,6	7,8	31,5	9,8	25,3	10,2
2006	25,3	8,6	31,4	8,4	23,9	10,3

Wyniki wyrażone w punktach.

Źródło: Sprawozdania CKE

W kontekście obliczania i interpretacji samych wskaźników EWD różnice średnich wyników pomiędzy latami nie mają zasadniczego znaczenia, gdyż wskaźniki mają charakter względny. W zależności od trudności egzaminów (*na wejściu* i *na wyjściu*), które zdawał dany rocznik uczniów, podczas modelowania wyznaczony zostanie odpowiednio wyższy lub niższy średni poziom *oczekiwanych* osiągnięć (jak zostało to wcześniej opisane, średnia EWD z definicji wynosi zero¹⁷⁸). Zróznicowanie trudności egzaminów z różnych lat stanowi jednak problem w kontekście zalecenia, aby w praktyce wykorzystania wskaźników EWD łączyć ich interpretację z analizą wyników egzaminu końcowego (Dolata, 2004; Dolata i in., 2015). Aby umożliwić śledzenie w ramach takich analiz zmian zachodzących w czasie, konieczne jest dokonanie przekształcania wyników egzaminacyjnych.

Przy porównywaniu wskaźników EWD z różnych lat występuje jednak inny problem. Dotyczy on jednostki skali, na jakiej wyrażone są wskaźniki, która to jednostka *przejmowana* jest ze skali wyników egzaminu końcowego (co zostanie dokładniej opisane w dalszej części

176 Forma ta wynika z przepisów ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (z późniejszymi zmianami).

177 Taką formę wyrażania wyników wprowadzono wraz ze zmianami formuły egzaminu gimnazjalnego w 2012 r.

178 Choć należy mieć tu na uwadze kwestię opisaną w rozdziale 5.2.2, w części poświęconej porównaniu metod obliczania wskaźników EWD.

rozdziału). Znaczne wahania wartości parametrów rozproszenia rozkładów wyników egzaminów wskazują przy tym, że jednostkom takim jak punkt egzaminacyjny lub procent możliwych do uzyskania punktów nie można przypisać takiej samej interpretacji w różnych latach. W konsekwencji również porównywanie ze sobą wskaźników EWD obliczonych na ich podstawie, w odniesieniu do różnych roczników uczniów, może prowadzić do poważnych błędów interpretacyjnych.

Decydując się na przekształcenie wyników egzaminacyjnych, należy określić, jakiego rodzaju porównania ma ona umożliwić. Najbardziej ambitnym celem, jaki można postawić, jest wyrażenie egzaminów z różnych lat na tej samej skali *bezwzględnej*, pozwalającej śledzić zmiany średniego poziomu i zróżnicowania wyników w skali ogólnokrajowej w kolejnych latach¹⁷⁹. Choć jest to możliwe do osiągnięcia, jednak w praktyce jest bardzo skomplikowane i kosztowne, gdyż wymaga prowadzenia dodatkowych badań zrównujących (Szaleniec i in., 2015b; Szaleniec, Grudniewska, Kondratek, Kulon i Pokropek, 2012). Co ważniejsze, skala taka wydaje się użyteczna głównie przy wykorzystaniu wyników egzaminu w celach certyfikacyjno-selekcyjnych lub do monitorowania systemu edukacji na poziomie ogólnokrajowym. W zastosowaniach ewaluacyjnych wystarczające, a nawet bardziej użyteczne, wydaje się wykorzystanie tzw. skal standardowych, które pozwalają przedstawić wynik danego ucznia w kategoriach względnego położenia w rozkładzie wyników wszystkich zdających ten sam egzamin w danym roku. Wyrażone w ten sposób wyniki mogą już być porównywane pomiędzy latami, choć porównania takie mają charakter relatywny. Takie podejście zastosowano też ostatecznie przy obliczaniu i prezentacji polskich wskaźników EWD.

5.3.2 Skala standardowa 100;15

Skale standardowe charakteryzują się tym, że w odróżnieniu od typowo stosowanych skal wyników testów nie są definiowane przez założone minimum i maksimum (możliwych do zdobycia punktów), ale przez założone wartości średniej i odchylenia standardowego wyników w grupie osób, przyjętej jako punkt odniesienia. W przypadku przekształcania wyników egzaminów na potrzeby obliczania i prezentacji wskaźników EWD taką grupę odniesienia stanowią wszyscy zdający dany egzamin w danym roku. Jako wartości parametry

¹⁷⁹ Warto jednak zauważyć, że dysponowanie taką skalą samo w sobie nie rozwiązuje jeszcze problemu interpretowania wyrażonych na niej wyników w kategoriach opanowanych treści kształcenia.

rozkładów identyfikujące skalę założono 100 dla średniej i 15 dla odchylenia standardowego. Z tego powodu skala ta określana jest *skalą standardową 100;15*¹⁸⁰.

Warto zauważyć, że minimalne i maksymalne możliwe do uzyskania wartości na skali standardowej różnią się pomiędzy latami, zależnie od własności psychometrycznych testów wykorzystanych w danym roku. Wyników na skali standardowej nie da się też interpretować w kategoriach *odsetka opanowanego materiału*. Jest to cena, jaką trzeba zapłacić za możliwość porównywania wyników z różnych lat w sytuacji, gdy trudność (i zawartość treściowa) arkuszy egzaminacyjnych nie jest dobrze wystandaryzowana (ujednolicona) między latami. Wobec występowania wyraźnych różnic w trudności egzaminów pomiędzy latami należy stwierdzić, że interpretowanie wyników polskich egzaminów wyrażonych w postaci procentów (możliwych do uzyskania punktów) w kategoriach *odsetka opanowanego materiału*, choć wydaje się bardzo intuicyjne, jest jednak zwodnicze.

Wyniki uzyskiwane zarówno na maturze, jak i na egzaminie gimnazjalnym przez uczniów liceów ogólnokształcących są zdecydowanie wyższe niż wyniki uzyskiwane przez uczniów techników. Ponieważ wskaźniki EWD obliczane są oddzielnie dla szkół każdego z tych typów i nie mogą być ze sobą porównywane, analogicznie postąpiono również z wynikami egzaminów. Dla liceów ogólnokształcących i techników przekształcenie wyników matury i egzaminu gimnazjalnego na skalę standardową 100;15 dokonywane jest oddzielnie, biorąc za punkt odniesienia wyniki tylko tych zdających, którzy uczyli się w szkole danego typu.

5.3.3 Skala wskaźników EWD

Skala, na jakiej wyrażane są wskaźniki EWD, jest ściśle powiązana ze skalą wyników egzaminacyjnych, choć oczywiście nie jest z nią tożsama. Punkt zerowy skali EWD opisuje średnią *efektywność* objętych analizą instytucji edukacyjnych. Przy tym, jak zostało to opisane w rozdziale 5.2.2, w zależności od przyjętego podejścia może to być albo średnia, przy obliczaniu której każda szkoła brana jest z równą wagą, albo średnia ważona liczbą uczniów (absolwentów). Skala wskaźników EWD posiada przy tym taką samą jednostkę, jak skala wyników końcowych – co związane jest z intuicją interpretowania EWD jako *wkładu szkoły w wyniki egzaminu końcowego* (por. rozdział 1.3). Odwołując się, na wyrost (por. rozdział 4),

¹⁸⁰ Skala standardowa 100;15 bywa określana mianem *skali IQ*, ze względu na to, że po raz pierwszy była ona szerzej stosowana właśnie w odniesieniu do testów inteligencji. Określenie to nie oznacza jednak bynajmniej, że każda cecha wyrażona na takiej skali jest inteligencją.

do interpretacji przyczynowej, można by powiedzieć, że uczniowie danej szkoły, dzięki temu, że uczyli się w niej, a nie w *przeciętnej szkole* (szkole o średniej efektywności nauczania), zyskali (lub stracili – jeśli EWD jest ujemna) na egzaminie końcowym średnio tyle punktów, ile wynosi wartość EWD.

Skala wskaźników EWD nie jest jednak skalą standardową, gdyż zróżnicowanie wartości tych wskaźników w zbiorowości szkół może być różne. Zależy ono (przyjmując zróżnicowanie wyników egzaminu końcowego jako stałe) od wielkości poszczególnych składowych wariacji w konkretnym modelu EWD. Dokładnie zaś od tego, jak duża jest ta część wariacji resztowej, którą da się przypisać do poziomu międzygrupowego.

5.3.4 Stosowane metody przekształcania wyników egzaminów

Przy przekształcaniu wyników egzaminów zewnętrznych na skalę standardową 100;15, na potrzeby obliczania polskich wskaźników EWD, stosowanych jest kilka różnych metod. Wszystkie odwołują się do założenia o normalności rozkładu *umiejętności* uczniów mierzonych egzaminem¹⁸¹. Założenie to przyjmowane jest dosyć arbitralnie, jednak jest ono dobrze ugruntowane w tradycji badań psychometrycznych. Jednocześnie przekształcenie wyników w ten sposób, aby ich rozkład był zbliżony do rozkładu normalnego, ma istotną zaletę praktyczną – ułatwia ocenę wyników przedstawionych na skali standardowej w kategoriach tego, jaki odsetek osób ma wyniki niższe lub wyższe od danego (poprzez odniesienie do znanych własności rozkładu normalnego¹⁸²).

Z teoretycznego punktu widzenia wykorzystywane metody przekształcania wskaźników EWD mogą zostać podzielone na te, które zakładają określony model pomiarowy oraz te, które nie odwołują się do takich założeń. Pierwsze z nich stanowią modele IRT (Kondratak i Pokropek, 2015; Linden i Hambleton, 1997), reprezentantem drugiej grupy jest zaś metoda normalizacji ekwkwwantylowej. Z praktycznego punktu widzenia zasadnicze znaczenie ma jednak rozróżnienie, czy metoda wykorzystuje wyłącznie sumaryczny wynik egzaminu (równoważnie odsetek zdobytych punktów), czy też wymaga informacji o punktacji uzyskanej za wykonanie poszczególnych zadań egzaminu. Do pierwszej grupy zaliczają się normalizacja ekwkwwantylowa oraz model Rascha, do drugiej pozostałe modele IRT.

181 Założenie to jest osłabiane w modelach używanych do skalowania wyników matury.

182 W szczególności chodzi tu o tzw. *regulę trzech sigma*, która mówi o tym, że jeśli zmienna ma rozkład normalny (zbliżony do normalnego), to w odległości większej niż jedno, dwa i trzy odchylenie standardowe od średniej znajduje się odpowiednio około 32%, 5% i 3% jednostek.

Oczywiście rozróżnienie to ma sens tylko w sytuacji, gdy wszyscy uczniowie rozwiązują ten sam zestaw zadań. Jeśli jest inaczej, nie da się uzyskać rozsądnego przekształcenia wyników wyłącznie na podstawie informacji o sumie zdobytych punktów¹⁸³.

Możliwość posługiwania się wyłącznie wynikiem sumarycznym ma duże znaczenie w przypadku *jednorocznych* wskaźników EWD, które obliczane są przez użytkowników w zewnętrznej aplikacji – *Kalkulatorze EWD* – na podstawie samodzielnie wczytanych danych. Metody wymagające informacji o punktacji za poszczególne zadania byłyby bardzo skomplikowane do zaimplementowania w tej aplikacji (konieczność implementacji modułu statystycznego do estymacji oszacowań z danych wejściowych na podstawie zadanych parametrów modelu IRT lub stosowania olbrzymiej wielkości tablic przeliczeniowych). Jednocześnie użytkownicy mogliby mieć trudności z pozyskaniem wyników egzaminacyjnych w tej formie, a proces wczytywania ich do Kalkulatora byłby potencjalnym źródłem ogromnej liczby przekłamań i błędów.

W praktyce, spośród dwóch wymienionych metod operujących wyłącznie na wyniku sumarycznym – normalizacji ekwikutylowej i modelu Rascha – w odniesieniu do polskich egzaminów zastosowanie znajduje głównie ta pierwsza. Model Rascha jest najbardziej restrykcyjną formą modeli IRT – zakłada się w nim, że wyniki każdego zadania w teście są tak samo silnie powiązane z mierzoną cechą – a egzaminy przygotowywane w naszym kraju niestety zwykle nie spełniają tego założenia. W związku z tym, do przekształcania wyników egzaminów, na potrzeby obliczania *jednorocznych* wskaźników EWD gimnazjów, wykorzystywana jest od 2012 r. metoda normalizacji ekwikutylowej. Wcześniej, w latach 2009-2011, była ona stosowana także do przekształcania wyników egzaminów na potrzeby obliczania *trzyletnich* wskaźników EWD gimnazjów. Modele Rascha, w nieco zmodyfikowanej formie, używane są przy obliczaniu *jednorocznych* wskaźników EWD dla liceów ogólnokształcących i techników. Były też one wykorzystywane przy konstruowaniu wskaźników EWD dla szkół podstawowych.

5.3.5 Normalizacja ekwikutylowa

Procedura normalizacji ekwikutylowej ma na celu takie przekształcenie wartości zmiennej, aby jej rozkład miał własności możliwie zbliżone do założonego rozkładu. W przypadku procedury stosowanej w procesie obliczania wskaźników EWD jest to rozkład normalny

¹⁸³ Chyba że można by przyjąć założenie, że posługiwano się całkowicie ekwiwalentnymi zestawami zadań.

standaryzowany. Jednocześnie następuje standaryzacja wyników, w rezultacie której punktem odniesienia dla skali wyników staje się średni wynik w ramach grupy, na której przeprowadzana jest normalizacja, a jednostką skali odchylenie standardowe wyników w ramach tej grupy. Następnie, poprzez przekształcenie liniowe, możliwe jest dowolne ustalenie średniej i odchylenia standardowego skali. Przeliczenie wyników polskich egzaminów na skalę znormalizowaną o średniej 100 i odchyleniu standardowym 15 przeprowadzane jest tzw. metodą Hazena (Barnett, 1975) na podstawie wzoru:

$$U(X = x_i) = 100 + 15 \Phi^{-1} \left(P(X \leq x_i) - \frac{P(X = x_i)}{2} \right) \quad (17)$$

gdzie:

$U(X = x_i)$ wynik znormalizowany dla wyniku równego x_i ;

Φ^{-1} funkcja odwrotna do dystrybuanty rozkładu normalnego standaryzowanego;

$P(X \leq x_i)$ odsetek zdających (w grupie odniesienia) z wynikiem nie wyższym niż x_i ;

$P(X = x_i)$ odsetek zdających (w grupie odniesienia) z wynikiem równym x_i .

Normalizacja ekwikutylowa przebiega w ten sposób, że dla każdego uzyskanego wyniku egzaminu obliczane jest, jaki odsetek w grupie odniesienia stanowią osoby, które uzyskały wynik nie wyższy niż dany oraz jaki odsetek w grupie odniesienia stanowią osoby, które uzyskały dokładnie dany wynik. Następnie od tego pierwszego odsetka odejmowana jest połowa drugiego odsetka. Można więc powiedzieć, że w ramach grupy osób, które uzyskały dany wynik, szukamy *połowy* (ściśle formalnie: wartości oczekiwanej) i wybieramy ten punkt na *reprezentanta* tej grupy. Przy tym, aby móc dokonać przekształcenia, musimy też uwzględnić, jak wiele osób uzyskało wyniki niższe niż dany. Odsetek będący wynikiem opisanego odejmowania może zostać przekształcony na skalę standardową o średniej 0 i odchyleniu standardowym 1 poprzez wykorzystanie funkcji odwrotnej do dystrybuanty rozkładu normalnego standaryzowanego. Tak wyrażony wynik może być już łatwo wyrażony na dowolnej innej skali standardowej (tj. o innych wartościach średniej lub odchylenia standardowego) z użyciem przekształcenia liniowego polegającego na pomnożeniu przez wartość odchylenia standardowego docelowej skali i dodanie wartości średniej docelowej skali. W przypadku przekształceń dokonywanych na potrzeby obliczania polskich wskaźników EWD oznacza to przemnożenie przez 15 i dodanie 100.

Rysunek 4: Związki pomiędzy znormalizowanymi ekwikutylowo wynikami poszczególnych par testów egzaminu gimnazjalnego 2012 r. a znormalizowanymi ekwikutylowo wynikami części tego samego egzaminu (tj. sumarycznych wyników par testów).

Warto zaznaczyć, że w przypadku formuły egzaminu gimnazjalnego wprowadzonej w 2012 r. znormalizowane wyniki dla dwóch części egzaminu gimnazjalnego (humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej) obliczane są na podstawie rozkładu sumy wyników z odpowiednich dwóch testów, a nie poprzez przekształcenia ich wyników znormalizowanych. W szczególności znormalizowany wynik danej części egzaminu gimnazjalnego nie jest średnią wyników znormalizowanych dwóch tworzących daną część testów. Zależność pomiędzy znormalizowanymi wynikami testów tworzących daną część i znormalizowanym wynikiem dla tej części jako całości wynika z łącznego rozkładu wyników tych dwóch testów, jest złożona i nie daje się łatwo opisać. Przykładowy przebieg takich zależności dla egzaminu gimnazjalnego z 2012 r. przedstawiony został na rysunku 4.

5.3.6 Skalowanie z użyciem modeli IRT

Model skalowania

W przypadku *trzyletnich* wskaźników EWD, które obliczane są centralnie, a następnie publikowane za pośrednictwem strony internetowej, możliwe jest posłużenie się bardziej wyrafinowanymi statystycznie metodami przekształcania wyników egzaminacyjnych.

W przypadku wskaźników maturalnych jest to wręcz konieczne – wyłącznie wykorzystanie modeli IRT pozwala dobrze poradzić sobie z wyznaczeniem oszacowań poziomu umiejętności uczniów w sytuacji, gdy różni zdający rozwiązywali częściowo inny zestaw zadań.

W porównaniu z normalizacją ekwikutwantylową zastosowanie modeli IRT ma dwie zalety. Po pierwsze, odwołanie do modelu opisującego związek pomiędzy mierzoną cechą a wynikami poszczególnych zadań pozwala na ocenę jakości egzaminu jako całości i poszczególnych zadań. Co prawda w momencie, gdy egzamin został już przeprowadzony, możliwości wykorzystania tak zdobytych informacji ograniczają się do usunięcia z modelu skalowania zadań o szczególnie słabych własnościach pomiarowych. Po drugie, oszacowania poziomu umiejętności uzyskiwane z takich modeli mają lepsze własności statystyczne, nawet w sytuacji, gdy rozkłady wyników surowych są bardzo nietypowe (Dolata i in., 2013, s. 61–89; Pokropek, 2013b). W szczególności zależności pomiędzy wynikami egzaminów wyskalowanych przy pomocy modeli IRT (niebędących modelem Rascha) mają nieco gładszy, bliższy liniowemu przebieg, co jest rzeczą bardzo istotną przy ustalaniu postaci modeli regresji, używanych do obliczania wskaźników EWD. Do skalowania wyników egzaminów na potrzeby obliczania wskaźników EWD wykorzystywane są dwuparametryczny model logistyczny dla zadań ocenianych binarnie i model *graded response* dla zadań o kilku możliwych poziomach wykonania (typowo zadań otwartych).

W dwuparametrycznym modelu logistycznym (2PL) przyjmuje się, że prawdopodobieństwo udzielenia poprawnej odpowiedzi na k -te zadanie testowe w zależności od natężenia mierzonej cechy ukrytej θ opisywane jest wzorem:

$$P(X_k=1) = 1 - \frac{1}{1 + \exp(a_k(\theta - b_k))} \quad (18)$$

gdzie poszczególne parametry modelu przyjęło się określać jako:

- a_k dyskryminacja – wskazuje na siłę związku pomiędzy mierzoną cechą (tu: umiejętnościami) a wynikiem zadania (zasadniczo parametr ten przyjmuje wartości dodatnie, choć rzadko może się zdarzyć, że w teście wystąpią zadania źle skonstruowane, których związek z mierzoną cechą będzie negatywny, a więc ich dyskryminacja będzie ujemna);
- b_k trudność – co nie wymaga komentarza;

Łatwo przy tym zauważyć, że jest to równoznaczne z przyjęciem założenia, że zależność pomiędzy mierzonym poziomem umiejętności a wynikiem odpowiedzi na zadanie opisywana jest modelem regresji logistycznej:

$$\log\left(\frac{P(X_k=1)}{1-P(X_k=1)}\right) = (-a_k b_k) + a_k \theta \quad (19)$$

Pewnego omówienia wymagać może kwestia wyboru do skalowania zadań zamkniętych modelu nieuwzględniającego ewentualnego występowania zgadywania przy udzielaniu odpowiedzi. Przy dużej uwadze, jaką w Polsce (i nie tylko) przywiązuje się do problemu wpływu zgadywania na wyniki egzaminów (Twardowska, Grajkowski, Chrzanowski, Ostrowska i Spalik, 2011), pożądane wydawałoby się posłużenie się tzw. modelem trzyparametrycznym, pozwalającym uwzględnić występowanie tego zjawiska. Trzeba jednak zauważyć, że w praktyce wiarygodne szacowanie parametrów zgadywania jest zadaniem dosyć trudnym, szczególnie dla łatwych i bardzo łatwych zadań, których w polskich egzaminach (zwłaszcza w sprawdzianie) jest bardzo wiele. Problem polega na tym, że informacji użytecznych dla określenia wartości parametru zgadywania zadania dostarczają uczniowie, których poziom umiejętności jest zdecydowanie niższy od poziomu trudności zadania. Dla zadań łatwych grupa ta jest niewielka, a więc oszacowania tego parametru obarczone są znaczną niepewnością, co niestety nie pozostaje bez wpływu na dokładność szacowania pozostałych parametrów zadania. Analizy symulacyjne przeprowadzone przez autora niniejszej rozprawy wraz z Grzegorzem Golonką (Żółtak i Golonka, 2015) wskazują przy tym, że same oszacowania punktowe poziomu umiejętności uzyskiwane w wyniku zastosowania do tych samych danych modelu dwuparametrycznego i trzyparametrycznego są do siebie bardzo zbliżone, nawet w sytuacji, gdy istotnie występuje zjawisko zgadywania. Można więc stwierdzić, że ostatecznie – z punktu widzenia skalowania wyników egzaminów na potrzeby obliczania wskaźników EWD – model trzyparametryczny nie ma wyraźnej przewagi nad modelem dwuparametrycznym.

W odniesieniu do zadań o kilku możliwych poziomach wykonania wykorzystywany jest tzw. model *graded response*. Zgodnie z jego założeniami, dla k -tego zadania testowego o liczbie różnych możliwych poziomów wykonania równej m_k (aby być w zgodzie z konwencją punktowania zadań na egzaminach¹⁸⁴, przyjmijmy, że poziomy numerowane są, począwszy od zera: 0, 1, ..., $m_k - 1$) prawdopodobieństwo, że uczeń osiągnie co najmniej g -ty poziom wykonania opisywane wzorem:

¹⁸⁴ W literaturze psychometrycznej typowo stosowana jest odmienna konwencja, z numerowaniem poziomów wykonania od 1 do m_k .

$$P(X_k \geq g) = 1 - \frac{1}{1 + \exp(a_k(\theta - b_{kg}))} \quad (20)$$

Prawdopodobieństwo osiągnięcia dokładnie g -tego poziomu wykonania można zaś obliczyć jako:

$$P(X_k = g) = P(X_k \geq g) - P(X_k \geq (g+1)) \quad (21)$$

przy czym przyjmuje się, że:

$$P(X_k \geq 0) = 1 \quad (22)$$

$$P(X_k \geq m_k) = 0 \quad (23)$$

Podobnie jak w przypadku dwuparametrycznego modelu logistycznego, jest to równoważne przyjęciu założenia, że zależność pomiędzy mierzoną cechą ukrytą a wynikiem odpowiedzi na zadanie opisywana jest modelem regresji logistycznej, z tym że w tym przypadku jest to jej odmiana – wielowartościowa regresja logistyczna dla zmiennej zależnej mierzonej na skali porządkowej¹⁸⁵:

$$\log\left(\frac{P(X_k \geq g)}{1 - P(X_k \geq g)}\right) = (-a_k b_{kg}) + a_k \theta \quad (24)$$

Listę założeń koniecznych do uzyskania identyfikowalności modelu dopełnia ustalenie wartości oczekiwanej i wariancji mierzonej cechy (tu: umiejętności), odpowiednio w zerze i w jedności. Estymacja modeli dokonywana jest metodą *marginal maximum likelihood* (MML), to znaczy przy założeniu konkretnej formy rozkładu mierzonej cechy ukrytej w badanej populacji. Zgodnie z powszechnie przyjmowaną konwencją – i implementacjami w programach statystycznych – zakładany jest tu rozkład normalny:

$$\theta \sim N(0; 1) \quad (25)$$

Oszacowania umiejętności uczniów uzyskiwane są na podstawie wyestymowanych parametrów modelu metodą EAP¹⁸⁶ (*Expected A'Posteriori*), a następnie przekształcane liniowo tak, aby ich średnia w grupie wszystkich zdających wynosiła 100, a odchylenie standardowe 15.

¹⁸⁵ Z tym że w typowych implementacjach wielowartościowej regresji logistycznej stosuje się inną, choć formalnie równoważną parametryzację, w której ustala się jeden poziom, prawdopodobieństwo wystąpienia którego wykorzystywane jest jako punkt odniesienia (mianownik ułamka po prawej stronie równania 24) we wszystkich równaniach.

¹⁸⁶ Patrz (Kondratak i Pokropek, 2015, s. 26).

Istotną cechą zastosowanych modeli jest ściśle pokrewieństwo formalne z modelami strukturalnymi dla porządkowych zmiennych obserwowalnych¹⁸⁷, estymowanymi na podstawie macierzy korelacji polichorycznych. Choć należy zaznaczyć, że aby były to podejścia formalnie równoważne, konieczne byłoby zastąpienie w równaniach 19 i 24 logistycznej funkcji łączącej funkcją probitową (Bartholomew, 1987; Takane i de Leeuw, 1987).

Przy skalowaniu wyników matury na potrzeby *jednorocznych* wskaźników EWD wykorzystywane są nieco inne modele pomiarowe – tzw. modele Rascha. Zakłada się w nich, że wszystkie zadania w modelu mają taką samą wartość parametru dyskryminacji¹⁸⁸ (por. równania 18 i 20). Pozostałe opisane powyżej elementy specyfikacji modelu pozostają takie same. Jak zostało już wcześniej wspomniane, do przewidywania poziomu umiejętności zdających na podstawie modeli Rascha wykorzystywana jest tylko informacja o sumie zdobytych punktów, co pozwala w łatwy sposób zaimplementować przeliczanie wyników matury na skalę 100;15 w ramach *Kalkulatora EWD*¹⁸⁹.

Każda z części egzaminu gimnazjalnego skalowana jest oddzielnie. W odniesieniu do formuły egzaminu gimnazjalnego wprowadzonej w 2012 r. przyjęto, że oddzielnymi modelami skalowany jest każdy z czterech testów, a do tego niezależnie przeprowadzana jest estymacja dwóch modeli, z których w każdym traktuje się jako jeden konstrukt oba testy odpowiednio części humanistycznej i części matematyczno-przyrodniczej. Choć możliwe byłoby zastosowanie do skalowania wyników egzaminu wielowymiarowych modeli IRT, nie zostały one wykorzystane z dwóch powodów. Po pierwsze, charakteryzują się one znacznie większym stopniem komplikacji i wielokrotnie większą złożonością obliczeniową. Po drugie, uzyskiwane z modeli wielowymiarowych oszacowania umiejętności uczniów mają niepożądaną własność – korelacje pomiędzy nimi są zawyżone, tzn. wyraźnie wyższe, niż odpowiadające im korelacje *latentne* pomiędzy odpowiednimi wymiarami, oszacowane jako parametry modelu. W efekcie oszacowania poziomu umiejętności z różnych dziedzin (części egzaminu) uzyskiwane z modeli wielowymiarowych bardzo niewiele się od siebie różnią, co

187 Tzw. *Categorical Structural Equation Modeling* (CSEM).

188 Szerzej znana jest inna, równoważna parametryzacja modelu Rascha, w której wartości parametrów dyskryminacji ustalone są w jedność, za to parametrem podlegającym estymacji jest wariancja mierzonego konstruktów.

189 Sposób adaptacji modelu Rascha do skalowania wyników matury opisany został bardziej szczegółowo w (Żółtak, 2015a, s. 32–36).

stawiałoby pod znakiem zapytania zasadność obliczania różnych wskaźników EWD, opartych na poszczególnych częściach lub testach wchodzących w skład egzaminu gimnazjalnego.

Zadania o złych własnościach psychometrycznych

Przy skalowaniu wyników egzaminów przyjęto zasadę, że z modeli skalowania usuwane będą zadania o złych własnościach psychometrycznych, a dokładniej mające zbyt słaby związek z cechą mierzoną przez cały test. Jako kryterium przyjęto wartość parametru dyskryminacji mniejszą niż 0,2. Takie działanie może być uznane za nieco kontrowersyjne, jako ingerencja w kompozycję treściową testu. Warto jednak zwrócić uwagę, że w sytuacji, gdy do skalowania nie jest używany model Rascha, lecz dopuszcza się zróżnicowanie *jakości pomiarowej* zadań (w modelach dwuparametrycznym i *graded response* wyrażane parametrem dyskryminacji), w procesie estymowania osiągnięć uczniów wyniki rozwiązania poszczególnych zadań brane są pod uwagę z różnymi wagami. Większą wagę przypisuje się przy tym zadaniom o lepszej *jakości pomiarowej* (wyższych wartościach parametru dyskryminacji). Tak więc już samo odejście od modelu Rascha narusza założoną – w sensie udziału w łącznej punktacji, założonej w kluczu oceniania arkusza – strukturę treściową testu. W szczególności zadania o dyskryminacji poniżej założonego progu i tak mają znikomą wpływ na oszacowania umiejętności uczniów. Usunięcie ich z modelu skalowania niewiele więc zmienia.

Z drugiej strony, pomimo zmiany kompozycji treściowej, oszacowania umiejętności uzyskiwane z takich modeli pozostają bardzo silnie skorelowane z wynikami punktowymi (procentowymi) – wartości współczynnika korelacji liniowej Pearsona są co do zasady nie mniejsze niż 0,95. Tak więc z punktu widzenia dalszych analiz, w szczególności obliczania wskaźników EWD, pewne naruszenia założonej kompozycji treściowej nie mają większego znaczenia praktycznego. Warto też odnotować, że przy konstruowaniu polskich egzaminów zewnętrznych nie przykładana się szczególnej wagi do zachowania stabilnej kompozycji treściowej arkuszy pomiędzy poszczególnymi latami, zwłaszcza w przypadku arkuszy obejmujących materiał z kilku różnych przedmiotów.

Założenie o lokalnej niezależności zadań

Przy skalowaniu wyników polskich egzaminów zewnętrznych z użyciem modeli IRT pewien problem sprawia określenie, czy poszczególne części wyróżnione w arkuszu egzaminacyjnym

i reprezentowane w zbiorze danych przez oddzielne zmienne stanowią odrębne zadania, czy też należałoby je traktować jako powiązane ze sobą części tego samego zadania. Chodzi o stwierdzenie, czy spełnione jest jedno z podstawowych założeń modeli IRT, jakim jest lokalna niezależność zadań. Mówi ono, że prawdopodobieństwo poprawnej odpowiedzi na zadanie (uzyskania raczej wyższego aniżeli niższego poziomu wykonania zadania), przy kontroli poziomu umiejętności ucznia, nie powinno zależeć od udzielenia poprawnej odpowiedzi na inne zadania. W szczególności założenie to łamią takie następujące po sobie, oddzielnie oceniane polecenia, w których możliwość poprawnego wykonania następnego uwarunkowana jest uzyskaniem prawidłowego wyniku w którymś z poprzednich. Problemy ze spełnieniem założenia o lokalnej niezależności mogą też występować w sytuacji, gdy kilka zadań tworzy wiązkę, odnoszącą się do wspólnej treści, np. fragmentu tekstu, wykresu, czy opisu procesu chemicznego.

Jeśli wiadomo, że pewne zmienne w zbiorze danych łamią założenie lokalnej niezależności, powinno się rozwiązać ten problem przed przystąpieniem do skalowania. Można tu zastosować dwie metody. Pierwsza polega na uwzględnieniu w modelu skalowania dodatkowych parametrów, przy pomocy których opisane zostałyby takie dodatkowe zależności pomiędzy zadaniami (zwykle w formie dodatkowych wymiarów lub korelacji pomiędzy błędami pomiaru zmiennych obserwowalnych). Modele tego typu rozwijane są np. w ramach *Testlet Response Theory* (Wainer, Bradlow i Wang, 2007). Zastosowanie tego podejścia ma jednak dwa ograniczenia. Pierwsze polega na większej komplikacji obliczeniowej tego typu modeli, co przy dużej ilości danych może drastycznie wydłużać czas estymacji. Drugi problem jest istotniejszy: metoda ta nie jest adekwatna, gdy możliwość poprawnego rozwiązania polecenia jest uwarunkowana poprawnym rozwiązaniem któregoś z poprzednich. W takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie drugiej metody, polegającej na zsumowaniu punktacji za takie polecenia i traktowaniu takiej sumy jako jednego zadania, o kilku poziomach wykonania (Marais i Andrich, 2008). Takie rozwiązanie zastosowano też przy skalowaniu wyników egzaminów na potrzeby obliczania wskaźników EWD. W związku z tym konieczne było opracowanie procedury identyfikacji zadań łamiących założenie o lokalnej niezależności – została ona opracowana przez autora niniejszej rozprawy, a jej szczegółowy opis można znaleźć we wcześniejszej publikacji (Żółtak, 2015a, s. 27–30).

5.3.7 Skalowanie wyników matury

Złożona struktura egzaminu maturalnego

Skalowanie wyników egzaminu maturalnego wiąże się ze specyficznymi problemami. Pierwszym z nich jest fakt, że wyjąwszy dwa przedmioty obowiązkowo zdawane na poziomie podstawowym (język polski i matematykę) uczniowie mają znaczną swobodę wyboru zdawanych przedmiotów. W postaci obowiązującej w latach 2010-2014¹⁹⁰ egzamin maturalny składał się z dwudziestu różnych przedmiotów, w tym sześciu języków obcych, nie wliczając egzaminów z języków mniejszości narodowych i etnicznych. Dodatkowo dla zdecydowanej większości przedmiotów układane były w każdym roku arkusze na dwóch różnych poziomach trudności: podstawowym i zaawansowanym. W ramach formuły wprowadzonej w 2015 roku liczba części egzaminu uległa zmniejszeniu, gdyż wyjąwszy przedmioty obowiązkowe oraz języki obce (z których jeden również trzeba obowiązkowo zdawać na poziomie podstawowym), zniesiono podział na poziom podstawowy i rozszerzony.

Liczba piszących poszczególne części egzaminu maturalnego jest ogromnie zróżnicowana. Najwięcej zdających – obecnie około 260 tys. uczniów szkół pogimnazjalnych rocznie¹⁹¹ – podchodzi do przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego i matematyki na poziomie podstawowym. Spośród języków obcych, z których obowiązkowo trzeba wybrać jeden na poziomie podstawowym, zwykle około 85% zdających decyduje się na język angielski. Najpopularniejsze przedmioty zdawane jako dodatkowe to w ostatnich latach geografia i matematyka na poziomie rozszerzonym (około 70 tys. zdających) oraz biologia i język polski na poziomie rozszerzonym (około 50 tys.). We wcześniejszym okresie, gdy można było nie wybierać na maturze żadnego przedmiotu dodatkowego, preferencje zdających rozkładały się nieco inaczej. Grupę najchętniej zdawanych przedmiotów stanowiły niezmiennie popularna geografia i biologia (na obu poziomach), ale też chemia na poziomie rozszerzonym i WOS na poziomie podstawowym. Przedmioty te wybierało od około 20 tys. do około 45 tys. zdających. Były też jednak przedmioty zdawane rokrocznie przez nie więcej niż kilkaset osób, jak filozofia, historia muzyki, wiedza o tańcu czy język łaciński i kultura antyczna.

190 Dla uczniów techników do 2016 r.

191 W związku z przystępowaniem do matury coraz mniej licznych kohort uczniów liczba ta w ostatnich latach znacznie się zmniejszyła. Jeszcze w 2010 r. do matury po raz pierwszy przystępowało ponad 360 tys. uczniów.

To *rozdrobienie* egzaminu stanowi istotne wyzwanie w sytuacji, gdy chce się wykorzystać jego wyniki do analizy *efektywności* pracy szkół. W związku z tym dużo odpowiedniejsze do wykorzystania w tym względzie wydają się ogólne miary umiejętności zdających egzamin maturalny. Muszą one uwzględniać wiele różnych przedmiotów i to w taki sposób, aby poziom umiejętności zdających można było wyrazić na jednej skali bez względu na zdawany przez nich zestaw przedmiotów. Jest to możliwe przy użyciu modeli IRT (wykorzystanie ich w tym celu zaproponowane zostało przez Artura Pokropka), przy czym duże znaczenie ma tu fakt, że istnieją dwa przedmioty obowiązkowo zdawane przez wszystkich przystępujących do egzaminu. Pozwala to zapewnić odpowiedni poziom powiązania (*linkage*) danych, niezbędny, aby móc traktować wyniki uzyskane z różnych przedmiotów jako wskaźniki jednego, wspólnego konstruktów. Ponadto nawet w przypadku przedmiotów zdawanych obowiązkowo na poziomie podstawowym (języka polskiego i matematyki), które mogą być z powodzeniem wykorzystane samodzielnie do obliczania wskaźników EWD, ważne byłoby uwzględnienie również wyników uzyskanych przez zdających na poziomie rozszerzonym (oczywiście o ile zdecydowali się go zdawać). Wpływa to pozytywnie na precyzję pomiaru umiejętności, a w przypadku matury z matematyki pozwala dodatkowo rozwiązać problem zbyt niskiej, dla dużej grupy zdolniejszych uczniów, trudności egzaminu na poziomie podstawowym.

Jak zostało to już wspomniane wcześniej, na potrzeby obliczania polskich wskaźników EWD konstruowane są na podstawie wyników matury cztery miary umiejętności zdających:

1. W zakresie języka polskiego – na podstawie wyników z języka polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
2. W zakresie matematyki – na podstawie wyników z matematyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
3. W zakresie przedmiotów humanistycznych – na podstawie wyników z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
4. W zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych – na podstawie wyników z matematyki, biologii, chemii, fizyki, geografii i informatyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Pominięto przy tym rzadziej wybierane przedmioty, gdyż w ich przypadku występowałyby trudności z wyestymowaniem parametrów zadań. Warto przy tym zauważyć, że modele, w których estymowane są ogólne umiejętności – w zakresie przedmiotów humanistycznych

lub matematyczno-przyrodniczych – są już modelami bardzo złożonymi, zawierającymi odpowiednio po sto kilkadziesiąt i ponad dwieście różnych zmiennych.

Typ szkoły i heterogeniczność populacji zdających

W odróżnieniu od estymacji modeli EWD i obliczania wartości tych wskaźników, przy skalowaniu wyników matury brani są pod uwagę jednocześnie uczniowie liceów ogólnokształcących i techników. Pozwala to uniknąć problemów, które występowałyby przy estymacji parametrów zadań w grupie samych uczniów techników, którzy relatywnie rzadko zdają na maturze przedmioty dodatkowe. Rodzi to jednak pewne problemy przy estymacji modeli IRT metodą MML, w związku z przyjmowanym przy tym założeniem o normalnym rozkładzie mierzonej cechy w ramach analizowanej populacji. Można bowiem zakładać, że rozwój umiejętności ogólnych, mierzonych na maturze, przebiega zdecydowanie inaczej w obu typach szkół. Jak zostało wcześniej wspomniane, potwierdzają to wyraźne rozbieżności w wynikach matur – zdecydowanie niższe wśród uczniów techników. W związku z tym istotne staje się uwzględnienie w modelowaniu zróżnicowania zdających, ze względu na typ szkoły, do której uczęszczali.

Aby rozwiązać ten problem, wykorzystywane są do skalowania tzw. modele wielogrupowe, z założoną pełną inwariancją części pomiarowej (tzn. parametry zadań nie różnią się między grupami), za to dopuszczające zróżnicowanie wartości oczekiwanych i wariancji umiejętności pomiędzy uczniami liceów ogólnokształcących i techników. Wyniki uzyskane przy skalowaniu ogólnych miar osiągnięć uczniów w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i przedmiotów humanistycznych (p. tabela 4) potwierdzają duże różnice w rozkładach umiejętności pomiędzy tymi dwoma typami szkół. Przyjmując za grupę odniesienia uczniów liceów, średnie umiejętności uczniów techników są o około jedno odchylenie standardowe niższe od średnich umiejętności licealistów. Wśród uczniów techników notuje się też zauważalnie mniejsze zróżnicowanie mierzonych umiejętności w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

Tabela 4: Parametry opisujące rozkłady umiejętności w modelach skalowania wyników matury

rok	umiejętności w zakresie przedmiotów humanistycznych				umiejętności w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych			
	wartość oczekiwana		odch. standardowe		wartość oczekiwana		odch. standardowe	
	LO	technika	LO	technika	LO	technika	LO	technika
2010		-1,0		1,0		-1,0		0,9
2011		-1,1		0,9		-0,9		0,8
2012		-1,0		0,9		-1,0		0,9
2013	0,0	-0,9	1,0	1,0	0,0	-1,0	1,0	0,8
2014		-0,9		1,0		-1,0		0,8
2016		-1,0		1,0		-0,9		0,8
2017		-0,9		1,0		-0,8		0,8

Uwaga: Wartości parametrów w grupie uczniów liceów ogólnokształcących zostały ustalone w 0 dla wartości oczekiwanej i w 1 dla odchylenia standardowego w celu zapewnienia identyfikowalności modelu skalowania.

Źródło: Wyniki skalowań wyników matury przeprowadzone przez autora na potrzeby publikacji *trzyletnich* wskaźników EWD LO i techników.

Problem (auto)selekcji

Jak już wcześniej wspomniano, specyfika egzaminu maturalnego polega na tym, że uczniowie sami decydują, jakie przedmioty będą zdawać (przed 2015 r. decydowali również, na jakim poziomie). Oczywiście wyborów tych nie dokonują losowo, lecz w sposób strategiczny, związany z preferowanymi przedmiotami (w dużej mierze zależy to od wymagań rekrutacyjnych na kierunkach studiów, na które chce się dostać maturzysty) i poziomem swoich umiejętności. Przykładowo należy się spodziewać, że przedmioty na poziomie rozszerzonym wybierali uczniowie o wyższym poziomie umiejętności, niż ci, którzy wybierali poziom podstawowy. Aby uzyskać dobre oszacowania parametrów modelu skalowania, a potem także dobre oszacowania poziomu umiejętności zdających, konieczne jest więc uwzględnienie w jakiś sposób w modelu występowania takich procesów wyboru.

W tym celu Artur Pokropek zaproponował przyjęcie podejścia wzorowanego na rozwiązaniu opisanym przez Oksanę Korobko i współpracowników (Korobko, Glas, Bosker i Luyten, 2008). Polega ono na włączeniu do modelu dodatkowych zmiennych binarnych (po jednej dla każdej części egzaminu) opisujących, czy uczeń zdawał daną część egzaminu, czy też nie. Z technicznego punktu widzenia traktowane są one analogicznie jak zmienne opisujące punktację uzyskaną za zadania testowe, choć ich parametry posiadają nieco odmienną interpretację. Na podstawie charakterystyk takich *pseudozadań* można potem określić,

w jakim stopniu skłonność do wyboru poszczególnych części egzaminu powiązana jest z poziomem mierzonych umiejętności¹⁹².

Trzeba jednak zaznaczyć, że aby przyjęte rozwiązanie dawało dobre rezultaty, konieczne jest, aby uczniowie (a przynajmniej zdecydowana większość z nich) przystępowali do różnych części egzaminu maturalnego z podobnym zaangażowaniem (poziomem motywacji). Jest to tym bardziej istotne, że zadania rozwiązywane przez wszystkich, zapewniające możliwość przedstawienia wyników na jednej skali, obejmują tylko jedną dziedzinę (język polski lub matematykę na poziomie podstawowym). W związku z tym różnice średnich oszacowań umiejętności pomiędzy różnymi grupami uczniów wynikają przede wszystkim z tego, o ile lepiej lub gorzej poradzili sobie uczniowie należący do tych grup z rozwiązaniem zadań *wspólnych* dla wszystkich. Jeśli pewna grupa uczniów (np. uczniowie klas biologiczno-chemicznych) *mniej przykłada się do rozwiązania egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym* (niezależnie od rzeczywistego poziomu swoich umiejętności) niż inna grupa uczniów (np. uczniowie klas matematyczno-fizycznych), to oszacowania umiejętności uczniów z tej pierwszej grupy będą zaniżone w stosunku do uczniów drugiej grupy.

Niestety, nie istnieje obecnie możliwość wiarygodnej oceny, jaka może być skala występowania tego rodzaju problemu. Wydaje się, że na motywację uczniów podczas pisania poszczególnych części egzaminu maturalnego wpływa przede wszystkim użyteczność danego przedmiotu w procesie rekrutacji na wybrany kierunek studiów. Można przy tym zauważyć, że wyniki uzyskane z przedmiotów obowiązkowych w przypadku wielu kierunków

192 Inne podejście do modelowania zjawiska wyboru przedmiotów przez uczniów zastosowane zostało w przypadku miar umiejętności zdających odnoszących się do tylko jednego z przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego i matematyki. Do opisanie różnic pomiędzy rozkładami umiejętności osób wybierających poziom rozszerzony i zdających jedynie poziom podstawowy autor niniejszej rozprawy zaproponował rozszerzenie specyfikacji wielogrupowych modeli IRT wykorzystywanych do skalowania egzaminu tak, aby uwzględniały one 4 różne grupy zdających, wyróżnione ze względu na przecięcie ze sobą kryterium typu szkoły i zdawania egzaminu na poziomie rozszerzonym (p. Żółtak, 2015a, s. 32–33).

(a) przedmioty humanistyczne

(b) przedmioty matematyczno-przyrodnicze

Rysunek 5: Odsetek zdających wybierających poszczególne przedmioty na maturze i wartości parametrów selekcji z modeli skalowania związane z tymi przedmiotami

Na wykresie uwzględniono egzaminy maturalne z lat 2010-2014 i 2016-2018. Rok 2015 pominięto, gdyż uczniowie liceów ogólnokształcących i techników zdawali wtedy maturę w różnych formułach. Podstawę procentowania dla wybieralności stanowią uczniowie uwzględniani przy obliczaniu wskaźników EWD.

Źródło: Obliczenia własne na podstawie wyników skalowania przeprowadzonych przez autora na potrzeby publikacji *trzyletnich* wskaźników EWD LO i techników

że wyniki uzyskane z przedmiotów obowiązkowych w przypadku wielu kierunków odgrywają drugorzędną rolę. Jednocześnie egzaminy z języka polskiego i matematyki na poziomie podstawowym są raczej łatwe i wydaje się, że poświęcenie większej uwagi nauce innych przedmiotów nie stanowi przeszkody do uzyskania z nich dobrego wyniku. Pozwala to mieć nadzieję, że uczniowie wybierający różne przedmioty nieobowiązkowe, nie różnią się znacząco pod względem przeciętnego poziomu motywacji podczas rozwiązywania zadań z przedmiotów obowiązkowych.

Problemem bardzo zbliżonym do wyboru zdawanych przedmiotów jest wybór tematu wypracowania z języka polskiego, a także wypowiedzi pisemnych wchodzących w skład arkuszy z WOS-u i historii na poziomie rozszerzonym. Może on zostać rozwiązany w analogiczny sposób, tj. poprzez potraktowanie tych samych kryteriów oceny wypracowania jako różnych zadań (w zależności od wybranego tematu) i dodanie do modelu dodatkowych zmiennych (*pseudozadań*) opisujących dokonany wybór tematu (Pokropek, 2011).

Na podstawie wyników uzyskanych z modeli wyspecyfikowanych w opisany powyżej sposób możliwe jest scharakteryzowanie poszczególnych przedmiotów maturalnych, ze względu na to, jak silny jest związek pomiędzy poziomem umiejętności a skłonnością do wybierania go przez zdających. Informacji o tym dostarczają parametry dyskryminacji *pseudozadań* opisujących wybór części egzaminu, które określa się mianem parametrów selekcji. Ich interpretację można sformułować w oparciu o równoważność wykorzystywanego modelu pomiarowego dla zadań binarnych (a więc i *pseudozadań* opisujących procesy autoselekcji) do regresji logistycznej (p. równanie 19 na s. 207). EkspONENTA wartości parametru selekcji wskazuje więc ile razy większy (lub mniejszy) jest przewidywany iloraz szans wyboru danego przedmiotu przez zdającego o pewnym poziomie umiejętności w porównaniu do zdającego, którego poziom umiejętności jest od niego niższy o jedno odchylenie standardowe¹⁹³. Wartości eksponenty powyżej jedności wskazują więc na występowanie związku pozytywnego – dany przedmiot (na danym poziomie) wybierają raczej *lepsi* uczniowie – a poniżej jedności na występowanie związku negatywnego.

Biorąc pod uwagę konstrukcję egzaminu maturalnego, można oczekiwać dodatnich wartości współczynników selekcji związanych z wyborem przedmiotów na poziomie rozszerzonym. W formule obowiązującej przed 2015 r. należy też się spodziewać, że w ramach każdego

193 W grupie stanowiącej poziom odniesienia tj. wśród uczniów liceów ogólnokształcących – p. tabela 4 na s. 215.

przedmiotu wartość parametru selekcji będzie większa dla poziomu rozszerzonego niż dla poziomu podstawowego. Jeśli chodzi o konsekwencje zmiany formuły matury, to w związku z likwidacją przedmiotów dodatkowych na poziomie podstawowym oraz wprowadzeniem konieczności wyboru (co najmniej) jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, te ostatnie powinny być wybierane wyraźnie częściej. Osłabieniu powinny jednak ulec związki pomiędzy poziomem umiejętności a skłonnością do ich wyboru.

Weryfikację tych oczekiwań umożliwiają dane przedstawione na rysunku 5. Zestawione zostały na nim odsetek uczniów wybierających dany przedmiot oraz eksponenty wartości parametrów selekcji, obrazujące *(auto)selekcyjność* przedmiotów. Kolorem wyróżniono poszczególne przedmioty, a kształtem punktów poziom egzaminu oraz formułę, w jakiej był zdawany. Wyniki okazują się zgodne z przewidywaniami. W formule obowiązującej do 2014 r. związki pomiędzy umiejętnościami a skłonnością do wyboru przedmiotów na poziomie rozszerzonym (trójkąty na wykresie) są wyraźnie silniejsze niż ze skłonnością do wyboru przedmiotów na poziomie podstawowym (koła). Najsilniejszy pozytywny związek występuje w przypadku matematyki i fizyki. Matematyka jest przy tym o tyle interesującym przedmiotem, że w jej przypadku wysoka *(auto)selekcyjność* łączy się z dużą liczbą wybierających ten przedmiot. Wśród przedmiotów przyrodniczych uwagę zwracają biologia i geografia na poziomie podstawowym, które wybierane były raczej przez *slabszych* zdających. Warto też zauważyć, że wartość parametrów selekcji dla fizyki na poziomie podstawowym były porównywalne z tymi dla rozszerzonej biologii czy geografii.

Zmiana formuły egzaminu (w analizie pominięto rok 2015, gdy uczniowie liceów pisali już maturę w nowej formule, a techników jeszcze w starej) przyniosła duży wzrost częstości wybierania przedmiotów rozszerzonych – co jednak nie może dziwić wobec wprowadzonych regulacji. Zgodne z przewidywaniami znacznie zmniejszyła się przy tym siła związków pomiędzy poziomem umiejętności a skłonnością do wyboru poszczególnych przedmiotów. Najbardziej w przypadku WOS i geografii. Ten drugi przedmiot jest po 2015 r. jedynym, w przypadku którego związek pomiędzy skłonnością do wyboru go przez uczniów a ich umiejętnościami jest negatywny. W przypadku WOS uwagę zwraca z kolei bardzo niewielki wzrost częstości wybierania tego przedmiotu w porównaniu do sytuacji przed zmianą formuły egzaminu¹⁹⁴.

194 Być może czynnikiem zniechęcającym jest tu fakt, że w jednym z zadań w arkuszach z WOS na poziomie rozszerzonym wymagane jest napisanie krótkiego wypracowania. Arkusze na poziomie podstawowym składały się wyłącznie z zadań testowych.

Warta odnotowania jest duża stabilność wartości parametrów selekcji pomiędzy latami – zarówno w ramach obecnej, jak i w ramach wcześniej stosowanej formuły matury. Wskazuje to, że strategie wyboru przedmiotów przez zdających są – przynajmniej w zakresie, w jakim rolę odgrywa tu poziom umiejętności – dosyć stałe. Ciekawe, że dzieje się tak pomimo znacznych wahań częstości wybierania niektórych przedmiotów pomiędzy latami.

5.4 Sposób prezentacji i metody interpretacji wskaźników EWD

5.4.1 Wskaźniki *trzyletnie*

Prezentacja wskaźników przy pomocy *elips*

Na potrzeby *trzyletnich* wskaźników EWD opracowany został specjalny sposób ich graficznej prezentacji (p. rysunek 6), którego pomysłodawcą jest Artur Pokropek. W serwisie internetowym wykorzystywanym do publikacji wskaźników są one udostępniane w formie wykresów. EWD oraz średnie wyniki egzaminu końcowego szkoły reprezentowane są na nich przez położenie obszaru ufności (w kształcie elipsy) w dwuwymiarowym układzie odniesienia: na osi poziomej przedstawiane są wyniki (z wykorzystaniem skali standardowej 100;15), a na osi pionowej EWD. Na wykresie podstawowy punkt odniesienia stanowią osie układu współrzędnych – pionowa wyznacza położenie średniego wyniku egzaminu końcowego (w zbiorowości uczniów – czyli wartość 100), a pozioma średniej EWD (wartość 0; przy czym również ta średnia odnosi się do zbiorowości uczniów – p. rozdział 5.2.2). Ogólnie rzecz biorąc, pożądana pozycja szkoły w takim układzie to tzw. *I ćwiartka wykresu*, czyli obszar na prawo i powyżej osi układu współrzędnych, co odpowiada ponadprzeciętnym wynikom i ponadprzeciętnej EWD. Analogicznie najmniej pożądanym jest położenie w *III ćwiartce*, a więc zarówno z wynikami, jak i z EWD poniżej przeciętnej. Mniej typowe sytuacje to połączenie relatywnie niskich wyników z ponadprzeciętną EWD (*II ćwiartka*) lub relatywnie wysokich wyników z poniżej przeciętną EWD (*IV ćwiartka*).

W celu bardziej precyzyjnego scharakteryzowania sytuacji szkoły na podstawie wykresu może być wykorzystywanych kilka reguł decyzyjnych. Podstawowa opiera się na wykorzystaniu 95% obszaru ufności, reprezentowanego na wykresie przy pomocy kolorowych elips, oddającego niepewność pomiarową wskaźników EWD i średnich wyników egzaminu końcowego. Aby uznać szkołę za ponad/poniżej przeciętnie *efektywną* lub

Rysunek 6: Sposób prezentacji polskich trzyletnich wskaźników EWD

Na rysunku przedstawiony został wskaźnik Gimnazjum nr 101 w Zespole Szkół nr 111 w Warszawie.

Źródło: Serwis internetowy <http://ewd.edu.pl>

o ponad/poniżej przeciętnych wynikach, konieczne jest, aby obszar ufności nie przecinał odpowiednio poziomej lub pionowej osi wykresu. Oczywiście oznacza to, że duża część szkół (por. rozdział 5.5.1) uznawana będzie zgodnie z tą regułą za nieróżniące się istotnie od przeciętnej. Czynnikiem odpowiadającym za wielkość elipsy jest liczba absolwentów szkoły uwzględnionych w analizie. Należy mieć na uwadze, że jest to związek odwrotnie proporcjonalny¹⁹⁵: im więcej absolwentów, tym mniejsza jest elipsa.

Druga reguła opiera się na porównaniu przeprowadzanym w analogiczny sposób, w którym za punkt odniesienia przyjmowana jest nie sytuacja w skali ogólnopolskiej, ale lokalna – średnia EWD i średnie wyniki egzaminu końcowego w województwie, powiecie lub gminie, w której znajduje się szkoła. Wybór odpowiedniej opcji w serwisie internetowym powoduje naniesienie na wykres takiej informacji w postaci tzw. *pomocniczego układu odniesienia*, widocznego w postaci przerywanych linii, równoległych do *populacyjnych* osi układu współrzędnych. Analiza tego typu jest przydatna przede wszystkim w dużych miastach, w których średnie wyniki egzaminów końcowych, jak również, choć w mniejszym stopniu,

¹⁹⁵ Ścisłe: szerokość i wysokość elipsy są odwrotnie proporcjonalne do pierwiastka z liczby absolwentów, których wyniki wykorzystano przy obliczeniu wartości wskaźnika.

EWD, są często wyraźnie wyższe niż w mniejszych miejscowościach i na terenach wiejskich. Przykładowo gimnazjum przedstawione na rysunku 6 można na podstawie wskaźnika obejmującego roczniki absolwentów 2015-2017 uznać za ponadprzeciętnie efektywne w zakresie nauczania przedmiotów humanistycznych i charakteryzujące się ponadprzeciętnymi średnimi wynikami części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego w skali ogólnopolskiej. Jednocześnie w porównaniu do innych szkół znajdujących się w tym samym mieście (Warszawie) należy je uznać za przeciętnie *efektywne* (elipsa przecina poziomą oś *pomocniczego układu odniesienia*) i charakteryzujące się poniżej przeciętnymi średnimi wynikami egzaminu.

Ostatnia reguła decyzyjna wykorzystuje szare elipsy stanowiące tło wykresu, określane mianem *warstwic*. Wyznaczają one obszary, w których mieści się odpowiednio 50% i 90% szkół najbliższych ogólnokrajowemu punktowi odniesienia¹⁹⁶. Jeśli obszar ufności (elipsa) szkoły leży na zewnątrz jednej z *warstwic*, można stwierdzić, że szczególnie wyróżnia się ona na tle sytuacji ogólnokrajowej. W przypadku szkół kończących się maturą zakres prezentowanych informacji dopełnia tabela, w której podana jest liczba uczniów zdających na maturze konkretne przedmioty.

Serwis internetowy i możliwości prowadzenia porównań

Wskaźniki *trzyletnie* udostępniane są za pośrednictwem serwisu internetowego, dostępnego pod adresem <http://ewd.edu.pl>. Oprócz samego interfejsu prezentacji wskaźników zebrane zostały w nim również informacje o badaniach prowadzonych w ramach projektów poświęconych rozwojowi metody EWD i materiały szkoleniowe. Liczba szkół, dla których dostępne są wskaźniki, wynosi w zależności od okresu od 5,9 do 6,2 tys. gimnazjów, od 2,0 do 1,9 tys. liceów ogólnokształcących i od 1,8 do 1,6 tys. techników (p. tabela 5). Dodatkowo wskaźniki niektórych placówek zostały obliczone i zapisane w bazie (ich wartości są wykorzystywane przy obliczaniu średnich wyników i EWD przy wyznaczaniu *pomocniczych układów odniesienia*), ale nie są one pokazywane odbiorcom. Dzieje się tak w przypadku szkół bardzo małych, których wskaźniki uznano za obarczone zbyt dużym błędem pomiarowym. Arbitralnie przyjęte zostało, że aby wskaźnik został udostępniony użytkownikom serwisu, przy jego obliczaniu musiały zostać wykorzystane dane co najmniej

196 Ścisłe obszar, w którym mieszczą się oszacowania punktowe (a więc punkty przecięcia osi elips reprezentujących obszary ufności).

Tabela 5: Liczba szkół, dla których dostępne są w serwisie internetowym trzyletnie wskaźniki EWD

okres trzyletni	gimnazja			licea			technika		
	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
2008-2007	5 917	6 409	6 648						
2009-2007	5 973	6 439	6 680						
2010-2008	6 018	6 446	6 698						
2011-2009	6 118	6 503	6 801						
2012-2010	6 143	6 551	6 874	2 056	2 406	3 411	1 770	2 184	2 284
2013-2011	6 142	6 595	6 931	2 024	2 401	3 465	1 721	2 186	2 279
2014-2012	6 136	6 644	6 997	2 005	2 389	3 549	1 698	2 120	2 195
2015-2013	6 160	6 660	7 013	1 946	2 406	3 661	1 686	2 011	2 079
2016-2014	6 186	6 687	7 036	1 904	2 369	3 640	1 621	1 981	2 036
2017-2015	6 210	6 729	7 086	1 865	2 311	3 567	1 609	1 975	2 018

(1) liczba szkół, dla których w serwisie internetowym są widoczne elipsy;

(2) liczba szkół, dla których zostały obliczone wskaźniki i są one uwzględniane przy obliczaniu średnich wyników egzaminów i EWD w ramach jednostek samorządu terytorialnego – w tym szkoły, dla których ze względu na zbyt małą liczbę uczniów lub brak absolwentów nie są pokazywane elipsy;

(3) liczba wszystkich szkół, występujących w bazie wyników egzaminów – w tym szkoły wykluczone z modelowania EWD (specjalne, dla dorosłych itp.);

Źródło: Baza wskaźników EWD – dostęp 5.01.2018 r. pakietem *EWDdane* dla środowiska *R*

30 uczniów¹⁹⁷. Wyszukiwanie szkół możliwe jest na podstawie ich położenia w konkretnej jednostce samorządu terytorialnego, nazwy lub adresu (p. rysunek 8).

Oprócz omówionych wcześniej sposobów interpretacji *trzyletnich* wskaźników EWD, w odniesieniu do sytuacji ogólnopolskiej, lub w danej jednostce samorządu terytorialnego serwis umożliwia też dokonywanie dwóch rodzajów porównań: wskaźników tej samej szkoły z różnych (dowolnie wybranych) okresów trzyletnich albo pozycji kilku różnych szkół w tym samym okresie¹⁹⁸.

Przykładowo na rysunku 7 można zaobserwować, w wybranym gimnazjum w ostatnich latach trend wzrostowy zarówno *efektywności* kształcenia, jak i średnich wyników egzaminu w zakresie przedmiotów humanistycznych. Zmiany wzdłuż tej przekątnej (czy to *w dół*, czy *w górę*) są zresztą najbardziej typowe. Na rysunku 8 na jednym wykresie zestawione zostały wskaźniki w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych obejmujące roczniki

197 Nie są również pokazywane wskaźniki szkół, przy obliczaniu których w ramach okresu trzyletniego wystąpili tylko absolwenci z najnowszego rocznika (szkoły niedługo wcześniej utworzone, które mają tylko jeden rocznik absolwentów), ani szkoły, w których nie wystąpili absolwenci z najnowszego rocznika w ramach okresu trzyletniego (typowo szkoły zlikwidowane).

198 Od strony technicznej porównywanych szkół może być nawet kilkadziesiąt, ale powstały w ten sposób wykres jest nieczytelny.

1. Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat **2015-2017**
■ Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: **105**
2. Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat **2014-2016**
■ Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: **101**
3. Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat **2013-2015**
■ Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: **78**

Rysunek 7: Analiza zmian trzyletnich wskaźników EWD szkoły w czasie

Źródło: Serwis internetowy <http://ewd.edu.pl>

Szkola	Liczba uczniów
■ Gimnazjum im. 36 Pułku Piechoty Legii Akademickiej w Zespole Szkół w Otrębusach (Piaseckiego 2, 05-805 Otrębusy)	125
■ Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żółwinie (Szkolna 39, 05-807 Podkowa Leśna)	55
■ Gimnazjum nr 1 im. Żołnierzy Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość" (Marszałka Józefa Piłsudskiego 11, 05-840 Brwinów)	140
■ Gimnazjum nr 2 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie (Żwirowa 16, 05-840 Brwinów)	168

Rysunek 8: Porównanie kilku szkół na jednym wykresie

Źródło: Serwis internetowy <http://ewd.edu.pl>

absolwentów 2015-2017 wszystkich czterech gimnazjów znajdujących się w podwarszawskiej gminie Brwinów.

Na podstawie wielkości elips można ocenić, że są to trzy szkoły średniej wielkości i jedna mniej liczna. Jedno z gimnazjów, którego elipsa oznaczona została kolorem zielonym, wyraźnie wyróżnia się pozytywnie pod względem średnich wyników końcowych. Ze względu na *efektywność* również wypada ona lepiej niż pozostałe placówki, ale różnica nie jest tu już tak wyraźna. Pozostałe trzy szkoły mają bardzo podobną do siebie EWD, choć szkoła oznaczona kolorem pomarańczowym nieco przewyższa dwie pozostałe pod względem średnich wyników egzaminu końcowego.

Wnioskowanie na temat istotności różnic pomiędzy szkołami, a zwłaszcza zmian wartości wskaźników w czasie, na podstawie łącznych obszarów ufności jest niestety utrudnione. Stosując regułę decyzyjną odwołującą się do kryterium rozłączności elips (przy wnioskowaniu łącznie nt. średnich wyników egzaminu końcowego i EWD) lub ich rzutów na osie układu współrzędnych (przy wnioskowaniu o EWD w oderwaniu od wyników końcowych, lub o wynikach końcowych w oderwaniu od EWD) bardzo trudno jest bowiem uznać obserwowane różnice za istotne. Ogólnie rzecz biorąc, poziomy istotności związane z testami przeprowadzonymi w ten sposób, są wielokrotnie niższe niż 0,05 (tj. dopełnienie do jedności poziomu ufności stosowanego przy rysowaniu prezentowanych w serwisie internetowym obszarów ufności). Problem ten szczegółowo opisany został w aneksie G. Przykładowo, gdyby przy wnioskowaniu w oparciu o rozłączność rzutów elips na osie układu współrzędnych chcieć otrzymać poziom istotności porównań jednowymiarowych pomiędzy różnymi szkołami równy 0,05, należałoby zmniejszyć (przeskalować) elipsy o 40%-45% (lub o 20%-25%, jeśli chcieć dokonywać porównań na poziomie istotności równym 0,01). Problem ten występuje w jeszcze większym stopniu w przypadku porównań w czasie (p. aneks G). W związku z tym ocena zmian położenia szkoły w kolejnych latach zwykle musi być dokonywana w sposób jakościowy, bez wyraźnie określonego kryterium ilościowego.

5.4.2 Wskaźniki *jednoroczne*

Do analizy *jednorocznych* wskaźników EWD wykorzystywana jest specjalna aplikacja komputerowa, tzw. *Kalkulator EWD*¹⁹⁹. Łączy ona w sobie funkcjonalność dwojakiego rodzaju: pozwala na wczytywanie i zarządzanie danymi z wynikami egzaminacyjnymi oraz na prowadzenie analiz. Dane przechowywane są w ramach logicznie zorganizowanej struktury, wyróżniającej szkoły²⁰⁰, roczniki absolwentów i oddziały. Ważną funkcją udostępnianą przez *Kalkulator* jest możliwość definiowania w danych dodatkowych zmiennych opisujących uczniów, co pozwala na ich użycie w późniejszych analizach. Typowe informacje, które mogą zostać wykorzystane w ten sposób to udział w określonych zajęciach pozalekcyjnych (np. wyrównawczych), szkoła, do której uczniowie uczęszczali na poprzednim etapie kształcenia, dojeżdżanie przez uczniów do szkoły (na terenach wiejskich), przydział uczniów do nauczycieli, a w szkołach pogimnazjalnych również profil kształcenia.

Analizy, które można wykonać przy pomocy *Kalkulatora*, odnoszą się zarówno do EWD, jak i do wyników egzaminów (*na wejściu* oraz *na wyjściu*). Zwykle mają one postać graficzną (wykresów), choć dostępny jest też moduł pozwalający tworzyć tabelaryczne zestawienia wyników. Przytaczając opisy zawarte na stronie <http://ewd.edu.pl/szybki-start>²⁰¹, użytkownik może wykorzystać następujące rodzaje analiz:

- ***Wykres rozrzutu*** pozwala na jednym wykresie zobaczyć wynik ucznia na egzaminie poprzedniego etapu kształcenia i na egzaminie końcowym. Krzywa przewidywanego wyniku, wyrysowana dla całej populacji zdających, odpowiada określonemu rocznikowi.

199 Od 2012 r. pełna nazwa aplikacji to *Kalkulator EWD 100* (nazwa podkreśla zastosowanie skali standardowej do prezentacji wyników egzaminów), dla odróżnienia od wcześniejszego *Kalkulatora EWD Plus* (operującego na nieprzekształconych wynikach punktowych) i pierwotnego rozwiązania, polegającego na publikacji specjalnie przygotowanych arkuszy kalkulacyjnych, określanych mianem *Kalkulatorów EWD* (bez dodatkowych określeń). Plik umożliwiający instalację *Kalkulatora EWD 100* dostępny jest na stronie internetowej <http://ewd.edu.pl/pobierz>. Aby możliwe było analizowanie nowych roczników absolwentów, *Kalkulator* musi być co roku aktualizowany.

200 Przy czym w praktyce wykorzystania *Kalkulatora EWD* rzadko zdarza się łączenie w ramach jednych analiz danych dotyczących kilku różnych szkół.

201 Dostęp 15.01.2018 r. Opis analizy opisanej na stronie jako *Rozkłady potencjałów* został przy tym zmodyfikowany i nazwany *Rozkłady poprzednich osiągnięć*. Odpowiada to terminologii stosowanej w najnowszych wydaniach *Kalkulatora*, której jednak nie zaktualizowano w opisie na stronie internetowej. Na stronie internetowej dostępne są też krótkie filmy instruktażowe poświęcone poszczególnym rodzajom analiz.

- **Wskaźniki EWD wraz z przedziałami ufności** pozwalają porównać ze względu na EWD różne grupy uczniów. Podział na grupy można wykonać poprzez grupowanie oraz filtry.
- **Średnie wyniki egzaminacyjne wraz z przedziałami ufności** pozwalają statystycznie poprawnie porównywać średnie wyniki dla grup uczniów: dwie grupy statystycznie istotnie różnią się ze względu na średnie wyniki egzaminacyjne, jeśli przedziały ufności są rozłączne.
- **Rozkłady uprzednich osiągnięć** pozwalają porównywać między sobą grupy uczniów ze względu na uprzednie osiągnięcia edukacyjne, określone na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie kończącym poprzedni etap kształcenia. Wyróżniono trzy grupy: wyniki niskie (poniżej 88,75 punktów), średnie (od 88,75 do 111,25 punktów), i wysokie (powyżej 111,25 punktów).
- **Rozkład wyników przewidywanych i rzeczywiście uzyskanych** jest inną formą ilustracji pojęcia edukacyjnej wartości dodanej i pokazuje, o ile punktów szkole udało się przesunąć przeciętnego ucznia w stosunku do wyniku przewidywanego.
- **Rozkłady reszt** pozwalają m.in. porównać zróżnicowanie reszt w szkole z rozkładem krajowym.
- **Tabele** udostępniają wiele wskaźników liczbowych, dotyczących zarówno EWD, jak i wyników egzaminacyjnych.
- **Krzywe przewidywanego wyniku** ten panel pozwala śledzić wzajemne położenie krzywych w danym roku oraz w wybranych latach.

Użytkownik ma przy tym bardzo daleko posuniętą swobodę definiowania grupy absolwentów objętych analizą i sposobu jej podziału na podgrupy, których wyniki (i EWD) są ze sobą porównywane. Ta mnogość opcji dostępnych w ramach aplikacji z jednej strony stanowi dużą zaletę, jednak z drugiej może powodować trudności z jej obsługą przez osoby, które dopiero zaczynają wykorzystywać to narzędzie. Najczęściej wykorzystywane metody analizy obejmują wizualizację uprzednich osiągnięć edukacyjnych oraz porównania EWD i średnich wyników egzaminów z wykorzystaniem przedziałów ufności. Z racji niewielkiej liczebności typowo wyróżnionych grup i związanej z tym znaczną szerokością przedziałów ufności, często występują trudności z wykorzystaniem do interpretacji wyników sztywnych reguł wnioskowania, w związku z czym prowadzone analizy przybierają bardziej jakościowy charakter.

(a) rozkład upřednich osiągnięć edukacyjnych w zależności od profilu kształcenia w roczniku 2014

(c) wyniki egzaminów *na wejściu* i *na wyjściu* z krzywą przewidywanego wyniku dla rocznika 2014

Rysunek 9: Przykładowe analizy dotyczące nauczania w technikum wykonane w Kalkulatorze EWD z wykorzystaniem dodatkowej informacji o profilu klas

Warto też odnotować, że stosowanie reguł decyzyjnych opartych na kryterium rozłączności przedziałów ufności w odniesieniu do różnic oszacowań wiąże się z tymi samymi problemami, co opisane wcześniej w przypadku wskaźników *trzyletnich*²⁰². Jednocześnie przy analizie na dowolnie zdefiniowanych podgrupach uczniów, w ramach tej samej placówki, nieoczywiste staje się rozstrzygnięcie, czy oszacowania dla poszczególnych podgrup można traktować jako niezależne, czy też nie. W tym drugim przypadku trudno byłoby jednak szacować natężenie łączącego je związku.

Na rysunku 9 przedstawione zostały przykładowe analizy dotyczące nauczania w pewnym technikum. Wykorzystano tu dodatkowe informacje, dotyczące profili kształcenia w poszczególnych oddziałach, o które uzupełniono w szkole pozyskane z OKE dane egzaminacyjne. Analiza widoczna w panelu (a) pozwala stwierdzić, że do oddziałów kształcących w zawodach *informatyk* i *elektronik* placówka ta rekrutuje uczniów o relatywnie wysokich (jak na technikum²⁰³) uprzednich osiągnięciach edukacyjnych. Nieco *słabsi* uczniowie trafiają do pojedynczego oddziału kształcącego w zawodzie *elektryk*. W panelu (b) zestawione zostały wartości wskaźników EWD z 90% przedziałami ufności²⁰⁴ dla roczników absolwentów 2013-2015 w oddziałach o profilach *elektronik* i *elektryk*. Ogólnie pozytywny obraz *efektywności* nauczania zaburzą nieco wyniki uzyskane dla rocznika 2014 w zawodzie *elektryk* i rocznika 2015 w zawodzie *elektronik*. Na wykresie rozrzutu przedstawionym na panelu (c) zwraca uwagę uczeń o szczególnie wysokich wynikach egzaminu gimnazjalnego (wynik około 160 na skali standardowej 100;15, a więc około cztery odchylenia standardowe powyżej średniej w grupie uczniów, którzy wybrali naukę w technikum), którego osiągnięcia na maturze wypadły jednak znacznie poniżej *oczekiwań* (wynikających z modelu EWD).

202 Przy czym nie ma tu zastosowania kwestia wnioskowania łącznego o pozycji w dwóch wymiarach, bo

Kalkulator nie pozwala wyznaczać łącznych obszarów ufności, a tylko jednowymiarowe przedziały ufności.

203 Mając na uwadze, że wyniki egzaminów na potrzeby analizy wskaźników EWD przekształcane są na skale standardowe oddzielnie wśród uczniów techników i wśród uczniów liceów ogólnokształcących.

204 W *Kalkulatorze EWD* w większości analiz stosowany jest poziom ufności równy 90%. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy wyniki prezentowane są łącznie dla całych roczników uczniów – w takich analizach przyjmowany jest poziom ufności równy 95%.

5.5 Własności polskich wskaźników EWD

5.5.1 Znaczenie czynników szkolnych i stabilność wskaźników w czasie

Choć polskim wskaźnikom EWD poświęcono bardzo wiele publikacji, zarówno naukowych, jak i szkoleniowych, jednak odnosiły się one głównie do sposobu ich obliczania i reguł ich interpretacji. Bardzo niewiele uwagi, zwłaszcza w późniejszym okresie, poświęcano za to analizie ogólnych własności wdrożonych wskaźników, związanych z ich użytecznością do oceny jakości pracy szkół. Poniżej staram się wypełnić tę lukę. Aby ocenić, jak duże jest znaczenie zróżnicowania *efektywności* w porównaniu do innych czynników wpływających na osiągnięcia uczniów, analizuję, jaki odsetek wariancji wyników egzaminu końcowego daje się powiązać ze zróżnicowaniem *efektywności* szkół. Sprawdzam też, jak wiele placówek daje się z wykorzystaniem polskich wskaźników EWD sklasyfikować jako istotnie ponadprzeciętnie lub poniżej przeciętnie *efektywne*. Jest to istotne, bowiem jeśli odsetek ten byłby niewielki, użyteczność wskaźników byłaby w praktyce bardzo ograniczona. Analizuję również, jak silne są związki pomiędzy wskaźniki EWD dotyczącymi różnych dziedzin oraz jak bardzo są one powiązane z wynikami egzaminów, zarówno *na wyjściu*, jak i *na wejściu*. Pozwala to ocenić, jak różnorodne informacje można uzyskać z ich wykorzystaniem oraz w jakim stopniu zastosowanie wskaźników EWD może prowadzić do odmiennej oceny szkoły, niż odwołanie się do wyników końcowych. Większość analiz została przeprowadzona w odniesieniu do wskaźników *trzyletnich*, które są obliczane tylko na poziomie szkół, a ich wartości są (w skali ogólnopolskiej) łatwo dostępne. W pewnych aspektach dla porównania przytaczam jednak również wyniki uzyskane dla wskaźników *jednorocznych*, obliczonych na poziomie szkół. Zestawienia wartości omawianych parametrów zostały zebrane w aneksach B-F.

Wskaźniki EWD gimnazjów

W przypadku gimnazjów, w modelach regresji mieszanych efektów wykorzystywanych do szacowania wskaźników *trzyletnich* różnice *efektywności* szkół dają się powiązać z pomiędzy 3,0% a 4,1% całkowitej wariancji wyników egzaminu gimnazjalnego (p. Aneks B). Dla porównania, z przewidywaniem ze względu na zmienne zależne (przede wszystkim wyniki sprawdzianu) daje się powiązać od 44,2% do 62,4% tej wariancji²⁰⁵. Bardzo zbliżone wyniki

205 Wyniki podaję na podstawie własnych obliczeń, w oparciu o dokumentację *trzyletnich* wskaźników EWD gimnazjów.

uzyskane zostały również w modelach, w których wskaźniki EWD obliczane były²⁰⁶ na poziomie nauczycieli, z wykorzystaniem danych z badania na reprezentatywnej próbie losowej polskich szkół. W zależności od dziedziny zróżnicowanie *efektywności* nauczycieli dawało się powiązać z od 4% do 5% wariacji wyników na zakończenie etapu kształcenia (Koniewski, Maciej, 2013). Czynniki związane ze sposobem funkcjonowania szkoły stanowią więc zauważalną, ale zdecydowanie nie najważniejszą determinantę osiągnięć edukacyjnych uczniów.

Zgodnie z przyjętą metodą prezentacji *trzyletnich* wskaźników EWD, jako istotnie różniące się od średniej EWD można uznać, w zależności od roku i dziedziny, od 37,8% do 45,2% placówek (spośród tych, dla których wskaźniki są prezentowane²⁰⁷). W związku z przyjętym sposobem ich konstruowania wskaźniki *trzyletnie* są bardzo stabilne w czasie: wartości współczynnika korelacji liniowej Pearsona pomiędzy wskaźnikami dla kolejnych okresów trzyletnich wynoszą od 0,87 do 0,95 (p. Aneks C). Dla porównania, korelacje takie dla wskaźników *jednorocznych* wynoszą w ostatnich latach od 0,42 do 0,59, niemniej ich wartości zmniejszają się tylko nieznacznie, jeśli porównywać wskaźniki bardziej odległe od siebie w czasie²⁰⁸. Sugeruje to, że *efektywność* polskich gimnazjów jest cechą dosyć stabilną, a istotnym źródłem zmian wartości *jednorocznych* wskaźników EWD jest błąd pomiaru związany z wnioskowaniem na podstawie ograniczonej liczby obserwacji.

Wskaźniki dotyczące różnych dziedzin są ze sobą umiarkowanie silnie powiązane: korelacja pomiędzy wartościami *trzyletnich* wskaźników EWD gimnazjów w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i w zakresie przedmiotów humanistycznych wynosi około 0,71 (i jest bardzo stabilna w czasie). Jest to zdecydowanie mniej niż w przypadku średnich wyników egzaminu końcowego, dla których wartość korelacji liniowej Pearsona to aż 0,95. Podobnie jest też w obrębie każdej z tych dziedzin. Wartości wskaźników w zakresie języka polskiego korelują z wartościami wskaźników dotyczących historii i wiedzy o społeczeństwie na poziomie około 0,66, a wartości wskaźników w zakresie matematyki z wartościami wskaźników dotyczących przedmiotów przyrodniczych na poziomie około 0,71. Można więc

206 W oparciu o dane dotyczące tylko jednego rocznika absolwentów, z wykorzystaniem trypoziomowego modelu regresji mieszanych efektów, uwzględniającego zarówno pogrupowanie uczniów w szkołach, jak i w oddziałach.

207 Wyniki w tym i kolejnych akapitach podaję na podstawie analiz własnych, przeprowadzonych na podstawie zestawienia publicznie dostępnych *trzyletnich* wskaźników EWD gimnazjów.

208 Wyniki te, obejmujące wskaźniki z lat 2012-2017 nie odbiegają, mimo zmian w sposobie obliczania wskaźników, od uzyskanych w znacznie wcześniej publikowanych analizach (Jakubowski, 2007a).

powiedzieć, że wykorzystanie szerszego zakresu dziedzinowych wskaźników EWD pozwala dokładniej opisać sposób działania szkoły.

Warto też sprawdzić, w jakim stopniu wskaźniki EWD niosą inną informację, niż średnie wyniki egzaminów końcowych. W przypadku *trzyletnich* wskaźników gimnazjów notuje się wartości współczynnika korelacji liniowej Persony pomiędzy 0,77 a 0,82. Są to wartości dosyć wysokie. Co prawda zarówno wśród szkół o wysokich, jak i o niskich wynikach końcowych daje się wyróżnić bardziej i mniej *efektywne*, niemniej jednak ogólna tendencja jest wyraźna – wysokie wyniki towarzyszą zwykle wysokiej *efektywności*, a niskie niskiej. Niestety po części jest to związane z występowaniem związku pomiędzy wskaźnikami EWD a średnimi wynikami sprawdzianu uczniów poszczególnych gimnazjów.

Dla wskaźników *trzyletnich* wartości korelacji liniowej Pearsona między tymi zmiennymi zawierają się pomiędzy 0,47 a 0,60. Choć nie są to związki bardzo silne, jednak należy je uznać za niepożądane. Jak zostało już wspomniane we wcześniejszej części rozdziału, problem ten okazuje się bardzo skomplikowany i nie daje się łatwo rozwiązać. Należy jednak odnotować, że, z punktu widzenia zewnętrznej oceny jakości pracy szkół, mogą być one, przynajmniej w dużych miastach, w pewnym stopniu stroniczne na korzyść szkół przyciągających uczniów o wysokich uprzednich osiągnięciach edukacyjnych.

Trzyletnie wskaźniki EWD szkół kończących się maturą

Większe zróżnicowanie wartości wskaźników EWD występuje na poziomie pogimnazjalnym. W modelach regresji mieszanych efektów wykorzystywanych do szacowania wskaźników *trzyletnich* różnice *efektywności* szkół odpowiadają za 6,6% do 11,1% całkowitej wariancji miar osiągnięć maturalnych licealistów i za 5,9% do 9,5% całkowitej wariancji miar osiągnięć maturalnych uczniów techników (p. Aneks B)²⁰⁹. Jednocześnie dla osiągnięć na maturze mniejsze znaczenie mają – gdy analizy prowadzone są oddzielnie wśród uczniów liceów ogólnokształcących i techników²¹⁰ – wyniki egzaminu kończącego poprzedni etap kształcenia. Daje się z nimi powiązać od 26,0% do 54,6% całkowitej wariancji miar osiągnięć maturalnych w przypadku licealistów i od 24,9% do 42,6% w przypadku uczniów techników. Skuteczniej daje się przewidywać osiągnięcia na maturze w zakresie przedmiotów

209 Wyniki podaję na podstawie własnych obliczeń, w oparciu o dokumentację *trzyletnich* wskaźników EWD liceów ogólnokształcących i techników.

210 Wyniki matury wyraźnie różnicują się ze względu na typ szkoły – są niższe w technikach, niż w liceach ogólnokształcących (por. rozdział 5.3.7).

matematycznych i przyrodniczych niż humanistycznych, a zwłaszcza języka polskiego. Znaczną rolę odgrywa tu niewątpliwie mniejsza rzetelność wyników egzaminów z tego ostatniego przedmiotu (por. Pokropek, 2011; Szaleniec i in., 2015a).

Odpowiednio większy niż w przypadku gimnazjów jest też odsetek szkół, których wartości wskaźników EWD można uznać za istotnie statystycznie różne od średniej. Zgodnie z metodologią przyjętą przy prezentacji wskaźników *trzyletnich* na stronie internetowej²¹¹ jest to odpowiednio od 53,5% do 65,8% liceów ogólnokształcących, jeśli chodzi o *efektywność* nauczania w zakresie przedmiotów humanistycznych i od 68,6% do aż 75,4% tego typu szkół, jeśli chodzi o *efektywność* nauczania w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Nieco mniejsze są odsetki w przypadku techników, dla których wynoszą one odpowiednio od 43,3% do 50,4% (EWD *polonistyczne* i *humanistyczne*) i od 59,8% do 61,7% (EWD *matematyczne* i *matematyczno-przyrodnicze*).

Stabilność w czasie *trzyletnich* wskaźników EWD jest bardzo wysoka również w przypadku szkół kończących się maturą. Jest ona przy tym większa dla liceów ogólnokształcących (korelacje pomiędzy wartościami dla kolejnych okresów w przedziale 0,85-0,97) niż dla techników (0,79-0,95). Należy to wiązać przede wszystkim z mniejszą liczbą uczniów, na podstawie wyników których obliczane są wskaźniki EWD w szkołach tego drugiego typu. Stabilność jest też wyraźnie większa dla wskaźników *matematycznych* i *matematyczno-przyrodniczych* niż dla *humanistycznych* a zwłaszcza *polonistycznych*. Decydujące znaczenie ma tu zapewne wspomniana wcześniej niższa rzetelność egzaminu maturalnego z języka polskiego. W tym kontekście nieco zaskakuje, że korelacje pomiędzy wskaźnikami *jednorocznymi* z kolejnych lat, odnoszącymi się do matematyki, są w liceach i technicach podobne i wynoszą 0,59-0,63.

Wskaźniki EWD dotyczące różnych dziedzin są dla szkół kończących się maturą powiązane ze sobą słabiej niż w gimnazjach. Jest to zgodne z oczekiwaniami, biorąc pod uwagę, że o ile gimnazja są szkołami o jednolitym programie nauczania, o tyle na późniejszym etapie edukacji mamy już do czynienia ze zróżnicowanymi profilami kształcenia. Wartości współczynnika korelacji liniowej Pearsona pomiędzy *humanistycznymi* a *matematyczno-przyrodniczymi* wskaźnikami EWD zawierają się, w zależności od roku, w przedziale od 0,56 do 0,65 dla liceów ogólnokształcących i jedynie od 0,34 do 0,39 dla techników (gdy korelacje

211 Wyniki w tym i kolejnych akapitach podaję na podstawie analiz własnych, przeprowadzonych w oparciu o zestawienia publicznie dostępnych *trzyletnich* wskaźników EWD liceów ogólnokształcących i techników.

między miarami osiągnięć maturalnych wynoszą odpowiednio około 0,90 i około 0,65). Bardzo ściśle (korelacje na poziomie 0,97-0,98) są za to związki pomiędzy wskaźnikami *humanistycznymi* i *polonistycznymi* oraz pomiędzy *matematycznymi* a *matematyczno-przyrodniczymi*. Wynika to z faktu, że oszacowania ogólniejszych miar osiągnięć maturalnych w praktyce oparte są w dużej mierze na wynikach przedmiotów zdawanych obowiązkowo (zwłaszcza w technikach, gdzie niezbyt wielu uczniów wybiera dodatkowe przedmioty). Z drugiej strony należy odnotować, że wśród około 2 tys. liceów, dla których corocznie publikowane są wskaźniki *trzyletnie*, znajduje się też grupa szkół, w których *efektywność* nauczania zauważalnie różni się w zależności od dziedziny. W szczególności dotyczy to szkół, w których dominuje profil biologiczno-chemiczny (różnice dotyczą w nich EWD w zakresie matematyki i w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych).

Bardzo silne są związki wskaźników EWD liceów ogólnokształcących i techników ze średnimi miar osiągnięć uczniów na maturze. Wartości współczynnika korelacji liniowej Pearsona mieszczą się w przedziale od 0,84 do 0,93. Po części wynika to z większego niż w przypadku wskaźników gimnazjalnych zróżnicowania EWD liceów ogólnokształcących i techników. Niestety w przypadku liceów przyczyniają się do tego również wyraźne związki wskaźników EWD ze średnimi wynikami egzaminu gimnazjalnego. Notuje się tu wartości współczynnika korelacji liniowej Pearsona pomiędzy 0,58 a 0,76 – większe w przypadku przedmiotów matematycznych i przyrodniczych, a mniejsze w przypadku humanistycznych (dla techników korelacje takie przyjmują wartości podobne, jak w gimnazjach: 0,36-0,55). Sugeruje to, że wskaźniki EWD liceów jako miary jakości pracy szkoły mogą być znacznie zniekształcane oddziaływaniem czynników środowiskowych. Problem ten jest jednak złożony (por. rozdział 5.2.1) i nie był dotąd dokładnie analizowany.

Zgodność wskaźników *jednorocznych* i *trzyletnich*

Udostępnianie w Polsce dwóch typów wskaźników, *jednorocznych* i *trzyletnich*, które obliczane są przy użyciu nieco różnych technik statystycznych, skłania do postawienia pytania, w jakim stopniu jedno i drugie są ze sobą zgodne. Pytanie to jest tym bardziej zasadne, że *Kalkulator EWD* umożliwia użytkownikom łatwe obliczenie wartości wskaźnika uwzględniającego jednocześnie wyniki kilku roczników absolwentów, a więc również *trzyletniego wskaźnika jednorocznego* (tzn. obejmującego trzy roczniki wskaźnika

obliczonego zgodnie z metodologią wskaźników *jednorocznych*²¹²). Wskaźniki *trzyletnie* są bardzo silnie skorelowane z uśrednionymi w ramach okresu trzyletniego wskaźnikami *jednorocznymi* (wartości korelacji liniowej Pearsona są nie niższe niż 0,95). W przypadku pojedynczych szkół, zwłaszcza małych, mogą pojawiać się jednak znaczące rozbieżności, sięgające nawet 3-4 punktów (Żółtak, 2015a, s. 64–65)²¹³. Autorzy polskich wskaźników EWD, koncentrując się na miarach ogólnej siły związku, długo byli niestety nieświadomi tego problemu²¹⁴, mogącego niekorzystnie wpływać na zaufanie nauczycieli i dyrektorów (tj. użytkowników wskaźników *jednorocznych*) do nowej metody ewaluacji pracy szkoły.

Kwestii tej nie da się niestety łatwo rozwiązać. Zastosowanie bardziej złożonych (a dzięki temu i bardziej adekwatnych) metod skalowania wyników egzaminów przy obliczaniu wskaźników *jednorocznych* jest niemożliwe, ze względu na trudności w implementacji związanej z tym metody przekształcania wyników w *Kalkulatorze EWD*. Z drugiej strony nie zdecydowano się też, aby w celu uzgodnienia wskaźników obydwu typów uprościć metody stosowane przy obliczaniu wskaźników *trzyletnich*. Zakończenie projektów związanych z rozwojem metody EWD w Polsce utrwaliło w tym zakresie wcześniej przyjęte rozwiązania, zróżnicowane w zależności od typu wskaźników.

5.5.2 Trafność polskich wskaźników EWD w świetle badań sondażowych i badań uwzględniających czynniki genetyczne

Panelowe badania sondażowe

W ramach prac rozwojowych nad opracowaniem polskich wskaźników EWD zaplanowano i zrealizowano panelowe badania sondażowe na reprezentatywnych próbach losowych, mające na celu ocenę trafności wskaźników w takiej formie, w jakiej mogły być one obliczane z wykorzystaniem danych populacyjnych. Dominującym podejściem analitycznym w ramach tych badań było zebranie informacji o dodatkowych czynnikach wpływających na osiągnięcia edukacyjne uczniów i sprawdzenie, jakie znaczenie miałyby one, o ile zostałyby uwzględnione w modelach EWD. Przedmiotem zainteresowania były tu przede wszystkim

212 W sytuacji, gdy wartość wskaźnika EWD obliczana jest po prostu jako średnia reszt regresji, fakt, że reszty te pochodzą z kilku różnych modeli regresji, nie stanowi żadnej technicznej przeszkody, by dokonać takiego obliczenia.

213 W cytowanej publikacji omówione zostały również przyczyny powstawania takich różnic.

214 Został on w końcu zgłoszony członkom zespołu badawczego przez użytkowników wskaźników *jednorocznych*. Co zresztą może świadczyć o znacznym rozpowszechnieniu ich wykorzystania, jako że znaczne rozbieżności wstępują tu rzadko.

inteligencja płynna (traktowana jako przybliżenie czynników genetycznych), status społeczno-ekonomiczny rodzin uczniów oraz natężenie pozaszkolnego wsparcia w nauce (korepetycji, ale również nieodpłatnego wsparcia udzielanego przez członków rodziny). Ponieważ badanie te zostały już opisane w innych publikacjach (Dolata i in., 2013; Karwowski, 2013), tutaj przedstawione zostanie jedynie krótkie podsumowanie uzyskanych w nich wyników.

Brak kontroli wymienionych wcześniej czynników okazał się nie wpływać w znaczący sposób na oszacowania wskaźników EWD. Precyzyjniej, choć okazywały się one być istotnymi predyktorami osiągnięć uczniów nawet przy kontroli wcześniejszych osiągnięć edukacyjnych, jednak ich oddziaływanie koncentrowało się na poziomie indywidualnym, a nie grupowym (szkół, oddziałów). Włączenie tych dodatkowych zmiennych do modeli EWD pozwalałoby więc zwiększyć precyzję szacowania wskaźników (zmniejszało wariancję błędu na poziomie indywidualnym), niemniej nie prowadziłyby do poważnych zmian ich oszacowań punktowych. W świetle uzyskanych wyników można więc uznać, że wdrożony w Polsce sposób obliczania EWD pozwala w zadowalający sposób szacować *efektywność* działania szkół.

Warto odnotować, że w badaniu dotyczącym szkół kończących się maturą uwzględniono jeszcze inny, rzadziej wykorzystywany sposób analizy, a mianowicie porównano opublikowane wskaźniki EWD analizowanych szkół z innymi miarami charakteryzującymi sposób funkcjonowania szkoły, które można uznać za alternatywne wskaźniki jakości edukacji (a nie jako czynniki, których oddziaływanie należałoby potencjalnie kontrolować w modelach EWD). Wartości wskaźników EWD okazały się być powiązane z pozytywnym i *proszkolnym* klimatem klasy (relacjami rówieśniczymi i z nauczycielem, przekonaniem o znaczeniu nauki), efektywnym wykorzystaniem czasu, a w pewnym stopniu również ze stylami nauczania²¹⁵ (Karwowski, 2013, s. 161–184, 185–211). Wyniki te pozwalają twierdzić, że wbrew formułowanym niekiedy obawom, wskaźniki EWD nie opisują zdolności szkoły do *uczenia pod egzamin*, ale dostarczają informacji o różnorodnych (choć oczywiście w praktyce dosyć silnie powiązanych ze sobą) aspektach funkcjonowania placówek edukacyjnych.

215 W przypadku stylów nauczania występują jednak trudności metodologiczne związane z tym, że informacje o nich zebrano poprzez deklaracje nauczycieli.

Trafność wskaźników EWD w świetle wyników badań uwzględniających czynniki genetyczne

Trudności z uchwyceniem oddziaływania czynników genetycznych stanowią poważny problem w badaniach uwarunkowań osiągnięć edukacyjnych (por. Dolata, 2008; Hanushek, 1979; Todd i Wolpin, 2003). Problem ten dotyczy również modeli, a w konsekwencji także wskaźników, EWD – można stawiać pytanie, czy w dostatecznym stopniu udaje się w nich kontrolować wpływ *wrodzonych zdolności*. Jak zostało to już wcześniej wspomniane, jednym ze sposobów udzielenia na nie odpowiedzi jest włączanie do modeli EWD zmiennych opisujących czynniki, co do których zakładamy, że są bardzo silnie zdeterminowane genetycznie i jednocześnie pozostają w silnym związku z osiągnięciami edukacyjnymi – typowo są to miary inteligencji płynnej. Nie da się jednak wykluczyć, że takie kontrolowane *explicite* czynniki nie wyczerpują zakresu oddziaływania czynników genetycznych na postępy czynione przez uczniów. Stąd też próby oszacowania znaczenia tych czynników w inny sposób, poprzez badania nad parami bliźniąt. Co ciekawe, choć z racji trudności związanych z ich przeprowadzeniem, realizuje się niewiele takich badań (Haworth, Asbury, Dale i Plomin, 2011; Rimfeld i in., 2018), jedno z nich zostało wykonane w Polsce (Pokropek i Sikora, 2015), a jego wyniki mogą być użyte do oceny własności polskich wskaźników EWD.

Dokładniejsze opisanie metody wykorzystującej parę bliźniąt w analizie uwarunkowań genetycznych osiągnięć edukacyjnych wykracza poza ramy tej rozprawy, niemniej publikacje pozwalające pogłębić wiedzę w tej dziedzinie dostępne są również w języku polskim (Plomin, DeFries, Knopik i Neiderhiser, 2001). Ujmując rzecz najogólniej, tworząc próbę badawczą zarówno z par bliźniąt monozygotycznych jak i dzygotycznych, można starać się określić łączne znaczenie czynników genetycznych poprzez analizę różnic pomiędzy siłą związków w ramach par w obu tych grupach. Typowo stosowany schemat analizy statystycznej pozwala określić, za jaką część wariancji zmiennej zależnej odpowiadają czynniki genetyczne, za jaką tzw. *środowisko wspólne* (tj. czynniki społeczne, oddziałujące – w założeniach – w ten sam sposób na oboje bliźniąt w ramach każdej pary), a za jaką indywidualne zdarzenia z życia poszczególnych badanych. W przytoczonym badaniu przeprowadzonym w Polsce autorzy najpierw szacowali, w jakim stopniu tak określone grupy czynników determinują wyniki egzaminu gimnazjalnego. Następnie jako zmiennej zależnej użyli względnych zmian położenia w rozkładach wyników pomiędzy sprawdzianem a egzaminem gimnazjalnym. Na

podstawie wyników tych drugich analiz można pośrednio wnioskować o własnościach wskaźników EWD.

Uzyskane przez Pokropka i Sikorę (2015) wyniki są dosyć zaskakujące, a wręcz kontrowersyjne. Z wyestymowanego modelu wynika bowiem, że *środowisko wspólne*, którego jednym z elementów (choć być może wcale nie najważniejszym) jest oddziaływanie instytucji edukacyjnych, w żaden sposób nie wpływa na zmiany osiągnięć egzaminacyjnych w czasie nauki w gimnazjach. Wynik ten można by chcieć zinterpretować jako świadczący o braku zróżnicowania jakości kształcenia polskich gimnazjów w objętym badaniem okresie 2005-2011. Jest jednak kilka powodów, dla których należy powstrzymać się od wyciągania aż tak daleko idących wniosków. W prowadzonych w bardzo podobny sposób badaniach angielskich oddziaływanie *środowiska wspólnego* na zmiany wyników edukacyjnych szacowano na od zera do kilkunastu procent całkowitej wariancji (zmian osiągnięć edukacyjnych), w zależności od egzaminu (Haworth i in., 2011; Rimfeld i in., 2018). Nie daje się przy tym zauważyć wyraźnej tendencji pomiędzy etapem edukacji, a odsetkiem wyjaśnianej wariancji. O ile więc należy przyjąć, że *środowisko wspólne*, a więc tym bardziej zróżnicowanie jakości kształcenia, ma relatywnie niewielkie znaczenie dla (względnych) zmian osiągnięć uczniów, o tyle oszacowanie oddziaływania tej składowej na zero można uznać za występujący niekiedy artefakt statystyczny, wiążący się z pewną niestabilnością obliczeniową stosowanych metod statystycznych. W przypadku artykułu Pokropka i Sikory jest to tym bardziej uzasadnione, że w odróżnieniu od badań angielskich, nie dysponowali oni informacją o mono- lub dazygotyczności badanych par bliźniąt i musiała być ona szacowana jako element wykorzystywanego modelu statystycznego.

W przypadku badań opierających się na porównaniach bliźniąt występuje też pewien ogólny problem metodologiczny. Jeśli w praktyce występuje pozytywna korelacja pomiędzy genotypem (korzystnym lub niekorzystnym) a cechami środowiska wspólnego (korzystnymi lub niekorzystnymi), to zastosowany metoda analizy statystycznej będzie typowo przeszacowywała znaczenie cech genetycznych kosztem środowiska wspólnego. Choć obecnie brak rozstrzygających argumentów, to jednak występowanie takiej korelacji w Polsce (jak i w większości systemów edukacji) można uznać za wysoce prawdopodobne.

Podsumowując, wyniki badań uwzględniających czynniki genetyczne nie dostarczają jednoznacznej odpowiedzi w kwestii trafności (lub jej braku) polskich wskaźników EWD.

Skłaniają jednak do stwierdzenia, że omawiane wcześniej oszacowania znaczenia czynników szkolnych (lub nauczycielskich) uzyskiwane z typowych modeli EWD, są w pewnym stopniu zawyżone (choć pozostają istotne).

5.6 Historia rozwoju wskaźników EWD w Polsce

5.6.1 Powstanie systemu egzaminów zewnętrznych

Zasadnicze znaczenie dla możliwości wykorzystania w Polsce wskaźników EWD miała reforma systemu egzaminacyjnego wprowadzona na początku XXI w., w powiązaniu z reformą struktury systemu edukacji. Dwustopniową strukturę kształcenia z ośmioletnią powszechną szkołą podstawową oraz następującym po niej profilowanym kształceniem na poziomie średnim zastąpiono strukturą trzystopniową. Naukę w szkole podstawowej skrócono do sześciu klas. Po jej ukończeniu uczniowie przechodzili do szkół nowego typu – trzyletnich gimnazjów. Naukę na poziomie średnim skrócono z kolei o jedną klasę, aby zachować ten sam (typowy) łączny czas trwania edukacji. Zarówno szkoły podstawowe, jak i gimnazja były przy tym w założeniach szkołami powszechnymi (tj. z jednolitym dla wszystkich programem kształcenia) i co do zasady obwodowymi²¹⁶. W wyniku reformy została wydłużona o rok (do dziewięciu klas) nauka w ogólnym i powszechnym toku kształcenia.

Jako dopełnienie reformy oświaty zaplanowano stworzenie nowego systemu egzaminów. Wcześniej jedynym egzaminem państwowym na poziomie edukacji szkolnej była matura, przeprowadzana na zakończenie nauki w szkołach średnich o profilu ogólnym (liceach ogólnokształcących) lub mieszanym ogólno-zawodowym (technikach i liceach zawodowych, a później liceach profilowanych). Nie był to jednak egzamin zewnętrzny. Prace oceniane były w szkole, a tożsamość zdającego była znana oceniającemu (często temu samemu nauczycielowi, który uczył wcześniej danego ucznia). Matura nie była też przeprowadzana w tej samej formie w całym kraju. Za przygotowanie treści zadań odpowiadały kuratoria oświaty, w związku z czym różniły się one pomiędzy poszczególnymi województwami.

²¹⁶ Wprowadzono jednak mechanizm umożliwiający szkołom przyjmowanie uczniów spoza przypisanego im obwodu – było to możliwe w oddziałach o autorskim programie nauczania (przy czym niezależnie od ewentualnego przyjęcia uczniów spoza rejonu szkoła musiała zapewnić nauczanie wszystkich chętnym uczniom ze swojego obwodu). Działania mające na celu posłanie dziecka do wybranej przez siebie szkoły podejmowane były też zapewne przez część rodziców, np. w formie fikcyjnego meldowania dzieci u krewnych – nie jest niestety znana skala tego typu zachowań. W związku z tym w kolejnych latach w dużych miastach w Polsce dało się obserwować proces wzrostu segregacji i różnicowania się wyników egzaminacyjnych gimnazjów (Dolata, 2009, 2013).

W ramach nowego systemu założono, że każdy stopień edukacji będzie kończył się egzaminem państwowym, zdawanym w tej samej formie na terenie całego kraju i będzie podlegał zewnętrznej, anonimowej ocenie. Wiązało się to z wprowadzeniem dwóch nowych egzaminów: sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej oraz egzaminu gimnazjalnego na zakończenie gimnazjum. Bardzo duże zmiany wprowadzono też w formule egzaminu maturalnego, którego wyniki, na mocy ustawy, miały od tego momentu stanowić zasadniczą podstawę selekcji kandydatów przy rekrutacji na studia.

Pierwotnie planowano, że wszystkie nowe egzaminy przeprowadzone zostaną po raz pierwszy w 2002 r. (gdy pierwszy rocznik absolwentów będzie opuszczać utworzone trzy lata wcześniej gimnazja). Ostatecznie w tym roku odbyły się tylko egzamin gimnazjalny i sprawdzian, gdyż nie udało się na czas dopracować przepisów regulujących formę i reguły przeprowadzania matury oraz sposób wykorzystania wyników tego egzaminu w procesie rekrutacji na uczelnie wyższe. Matura w formie egzaminu zewnętrznego została przeprowadzona po raz pierwszy dopiero w 2005 r. (zostali nią objęci dopiero uczniowie, którzy uczyli się już wcześniej w gimnazjach)²¹⁷.

W celu przeprowadzania egzaminów zewnętrznych powołano nowe instytucje: Centralną Komisję Egzaminacyjną (CKE) oraz osiem okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE). CKE przypisana została odpowiedzialność za koordynowanie przygotowania treści egzaminów i zasad ich oceniania, podczas gdy OKE odpowiadają za ich przeprowadzenie (nadzór nad przebiegiem egzaminu w szkołach, organizację procesu oceniania) oraz przetwarzanie danych egzaminacyjnych i wydawanie świadectw potwierdzających uzyskane wyniki. Dostyc istotną cechą powstałego systemu egzaminów zewnętrznych była znacząca autonomia organizacyjna OKE – aż do 2015 r. nie podlegały one formalnie CKE²¹⁸. W związku z tym w różnych OKE rozwijano też zróżnicowane systemy informatyczne przeznaczone do przechowywania i przetwarzania danych egzaminacyjnych, a także stosowano nieco inne szczegółowe procedury związane z procesem oceniania prac egzaminacyjnych (por. Szalaniec i in., 2015a, s. 25–27).

217 Jako uzupełnienie można dodać, że od 2004 r. wprowadzono też w Polsce zewnętrzne egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe dla uczniów szkół pogimnazjalnych o profilu zawodowym (lub mieszanym ogólnozawodowym).

218 Dyrektorzy OKE byli odpowiedzialni za wykonywanie swoich zadań bezpośrednio przed ministerstwem odpowiednim ds. edukacji.

Wprowadzenie egzaminów zewnętrznych w znacznym stopniu oddziaływało na inne elementy systemu edukacji. Wraz z nowymi egzaminami po raz pierwszy w Polsce do oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów na masową skalę zastosowane zostały testy, w których dużą rolę odgrywały zadania zamknięte. W efekcie wykorzystanie ćwiczeń i sprawdzianów w formie testów wyraźnie rozpowszechniło się również w pracy dydaktycznej w polskich szkołach²¹⁹ (Konarzewski, 2008; por. Sitek, 2015; Szaleniec i Dolata, 2012). Na znaczeniu zyskała funkcja selekcyjna matury, której wyniki stały się podstawowym kryterium rekrutacji na studia. Funkcję selekcyjną, choć w mniejszym stopniu, pełnił również egzamin gimnazjalny, którego wyniki stanowiły zwykle jedno z kryteriów ustalania list rankingowych przy naborze do szkół pogimnazjalnych.

Ogólnokrajowa porównywalność wyników egzaminu wpłynęła też na zwiększenie się zainteresowania ich wynikami ze strony mediów. Sprzyjało to wywieraniu nacisku przez rodziców na podejmowanie przez szkoły działań zapewniających osiągnięcie przez uczniów wysokich wyników na egzaminach. Wśród przedstawicieli nauk pedagogicznych rodziło to jednak poważne obawy o możliwość pojawiania się w polskiej oświacie negatywnych zjawisk takich jak zawężanie treści kształcenia i *uczenie pod testy*, czyli kładzenie nacisku bardziej na wpajanie skutecznych strategii rozwiązywania egzaminu w określonej formie, niż na naukę treści, których opanowanie ma on mierzyć (Konarzewski, 2008; por. Sitek, 2015; Szaleniec i Dolata, 2012). Wskazywano też, że posługiwanie się w ocenie instytucji edukacyjnych wynikami egzaminów końcowych naraża na negatywną ocenę szkoły uczące młodzież niepełnosprawną, czy pochodzącą ze środowisk defaworyzowanych. W konsekwencji grozi to pojawieniem się zjawiska wypychania takich uczniów z *dobrych* szkół, dążących do poprawienia swojej pozycji w rankingach, a w efekcie wzrostem segregacji i nierówności edukacyjnych (Dolata, 2004).

5.6.2 Początki prac nad rozwojem wskaźników EWD w Polsce

Idea wykorzystania w Polsce wskaźników EWD pojawiła się w Polsce w kontekście szerszej dyskusji na temat sposobów komunikowania wyników egzaminów, adekwatnych do potrzeb różnorodnych grup odbiorców, prowadzonej w ramach systemu egzaminów zewnętrznych²²⁰.

219 Niektórzy badacze rozpatrywali to zjawisko upowszechnienia się wykorzystania testów jako jeden z czynników mogących wyjaśniać wyraźne polepszenie się na początku XXI w. wyników polskich uczniów w międzynarodowych badaniach edukacyjnych PISA (Jakubowski, 2009b).

220 Co ciekawe, dyskusje te zostały podjęte już po przeprowadzeniu pierwszych egzaminów zewnętrznych i jeszcze pod koniec 2004 r. rozważano na tyle podstawowe kwestie, jak użyteczność wykorzystania skal

W szczególności rozpatrywano dwa problemy. Pierwszym z nich było raportowanie wyników egzaminacyjnych w sposób odpowiadający rosnącym potrzebom oceny jakości pracy szkół. Drugim opracowanie metod prezentacji wyników dostarczających informacji diagnostycznych, użytecznych do kształtowania metod pracy szkoły z poszczególnymi uczniami.

Pierwsze w Polsce teksty dotyczące edukacyjnej wartości dodanej jako formy komunikowania wyników egzaminów pojawiły się na X Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej, zorganizowanej we wrześniu 2004 r. w Krakowie przez Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej. Aleksandra Bartmańska z OKE w Jaworznie poruszyła w swoim wystąpieniu kwestię wykorzystania wskaźników EWD w Anglii, jako informacji uzupełniającej w stosunku do średnich wyników egzaminów (Bartmańska, 2004). Postulat wykorzystania w polskiej oświacie wskaźników odnoszących się do postępów uczniów pojawił się też na tej konferencji w wystąpieniu Bolesława Niemierki. Warto jednak zaznaczyć, że stosując pojęcie *wartości dodanej wyniku ucznia i szkoły* odnosił się on do prostych modeli wzrostu²²¹ i akcentował w nich aspekt diagnostyczny, a nie ewaluacyjny (Niemierko, 2004b).

Konkretne propozycje zastosowania modeli EWD w Polsce zostały przedstawione przez Romana Dolatę (2004) na zorganizowanym przez CKE na przełomie listopada i grudnia 2004 r. seminarium poświęconemu komunikowaniu wyników egzaminów zewnętrznych²²² (na seminarium tym ze swoim referatem z KDE wystąpiła również Aleksandra Bartmańska). W swoim wystąpieniu odniósł się on do doświadczeń zebranych przez zespół badaczy z Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego w czasie tzw. *eksperymentu kwidzyńskiego*. Już w latach 90. XX w., zaproponowali oni wykorzystanie do monitorowania osiągnięć uczniów prostych kontekstowych modeli oceny efektywności nauczania²²³, w których do przewidywania osiągnięć edukacyjnych wykorzystywane były podstawowe informacje o statusie społeczno-ekonomicznym rodzin uczniów (Dolata, Murawska, Putkiewicz i Żytko, 1997). Propozycje te nie zyskały szerszego zastosowania,

standardowych (p. rozdział 5.3.3) do analizy wyników egzaminów (Chrostowska, 2004).

221 Por. rozdział 6.1.2.

222 Przytaczając opis z *Biuletynu Badawczego CKE Egzamin* nr 3/2004, s. 83: *Uczestniczyli w nim [seminarium] przedstawiciele nadzoru pedagogicznego, jednostek samorządów terytorialnych prowadzących szkoły, placówek doskonalenia nauczycieli, szkół wyższych, dyrektorzy szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, dyrektorzy i pracownicy Centralnej oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych.*

223 Por. rozdział 6.1.4.

wykraczającego poza prowadzoną w ramach projektu badawczego współpracę z gminą Kwidzyn i funkcjonującymi na jej terenie szkołami. W toku prowadzonych prac získano jednak wiele cennych doświadczeń. W ramach *eksperymentu kwidzyńskiego* zebrano też pierwsze dane pozwalające na estymację (choć na bardzo ograniczonych danych) modelu w formie wartości dodanej. W tym celu w maju 2004 r. przeprowadzono w oddziałach klas II kwidzyńskich gimnazjów testy, które mogły być wykorzystane do przeprowadzenia przykładowych analiz jeszcze zanim możliwe było użycie w tym celu (rok później i na dużą skalę) wyników egzaminu gimnazjalnego (Dolata, 2004, s. 64).

W swoim opracowaniu Roman Dolata zwracał uwagę, że w istniejącym kształcie polskich egzaminów zewnętrznych możliwe jest obliczanie jedynie wskaźników względnych, nie ma jednak możliwości interpretacji różnic wyników w kategoriach (oponowanych) treści nauczania. Zaproponował też wykorzystanie do obliczania polskich wskaźników EWD modeli regresji liniowej. Zwracał przy tym uwagę na możliwość wykorzystania w modelu, oprócz wyników egzaminu kończącego poprzedni etap kształcenia, dodatkowych zmiennych kontrolnych. W odniesieniu do szkół podstawowych, wobec braku egzaminu *na wejściu*, postulował posługiwanie się informacjami o wykształceniu rodziców, które na potrzeby obliczenia wskaźników konkretnych placówek mogłyby być zbierane bezpośrednio w szkołach, a na potrzeby kalibracji modelu EWD, w oparciu o dobraną losowo próbę badawczą²²⁴ (Dolata, 2004).

W niedługim czasie pojawiła się też propozycja alternatywnej, uproszczonej procedury obliczania wskaźników EWD autorstwa Bolesława Niemierki. Wykorzystywała ona wyniki egzaminów wyrażone na skali staninowej i zakładała ograniczenie zakresu zmiennych kontrolnych wyłącznie do wyników wcześniejszego egzaminu (Niemierko, 2004a). Autor zwracał uwagę, że dla użyteczności wskaźników wskazane byłoby uspołnienie standardów wymagań (tj. treści, których opanowanie podlega badaniu) stosowanych na egzaminach kończących poszczególne etapy kształcenia. Podkreślał też zalety wykorzystania informacji o wynikach egzaminu *na wejściu* w funkcji diagnostycznej, jako podstawy do indywidualizacji treści nauczania.

Pierwsze próby praktycznego zastosowania obu wspomnianych wyżej metod w odniesieniu do gimnazjów, już w oparciu o wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego,

224 Por. rozdział 3.3.2.

przeprowadzone zostały w 2005 r. z wykorzystaniem danych z OKE w Krakowie. Dowiodły one, że obliczenie wartości wskaźników EWD jest w polskich warunkach możliwe i umożliwiały pokazanie, że wskaźniki EWD niosą wyraźnie inną informację o szkołach, niż średnie wyniki egzaminu końcowego (Szmigel i Rappe, 2005b). Warto odnotować, że wykorzystania wskaźników EWD nie wiązano wyłącznie z realizacją zadań kontrolno-ewaluacyjnych, lecz traktowano jako alternatywny sposób komunikowania wyników egzaminu, który mógł być użyteczny również w roli diagnostycznej (w odniesieniu do poszczególnych uczniów) lub monitorującej (na poziomie jednostek samorządu terytorialnego: gmin, powiatów czy województw). Wiązało się to ze stosowaniem pojęcia *wartości dodanej* również w odniesieniu do uczniów (reszty indywidualnej z modelu regresji) – inaczej niż zostało to przyjęte w niniejszej rozprawie.

W tym samym czasie przeprowadzono też pierwsze badania mające na celu ocenę stosunku nauczycieli i dyrektorów szkół do nowego typu wskaźników edukacyjnych. Należy przy tym zaznaczyć, że podejmowano tu kwestię publikacji wskaźników obliczanych zarówno na poziomie gmin, szkół, jak i na poziomie poszczególnych uczniów. Dało się przy tym zaobserwować zarówno reakcje pozytywne, jak i liczne obawy. Część nauczycieli dostrzegała we wskaźnikach EWD szansę na bardziej sprawiedliwą ocenę jakości pracy szkół. Inni obawiali się jednak ich wprowadzania, akcentując nieufność wobec formułowania oceny jakości pracy szkół w oparciu o wskaźniki ilościowe. Wskazywali też jako problem znaczną złożoność procedury obliczania EWD i trudności ze zorientowaniem się, w jaki sposób należy interpretować tego rodzaju wskaźniki (Szmigel i Rappe, 2005a).

5.6.3 Organizacja prac badawczych i wdrożeniowych

W 2005 r. prace nad rozwojem polskich wskaźników EWD zostały zinstytucjonalizowane. Bardzo ważną okolicznością, która temu sprzyjała, było wstąpienie Polski do Unii Europejskiej, co wiązało się z uzyskaniem przez nasz kraj dostępu do środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. Stały się one źródłem finansowania prac nad rozwojem i wdrożeniem w Polsce wskaźników EWD, które były prowadzone w latach 2005-2015 w trzech kolejnych projektach badawczych.

Pierwszy z nich zrealizowany został w latach 2005-2006 w ramach *Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006*. Formalnie za projekt odpowiedzialna była Centralna Komisja Egzaminacyjna, jednak w praktyce realizujący go *zespół ds.*

komunikowania wyników egzaminów zewnętrznych tworzyło 27 ekspertów z różnych instytucji, zarówno będących częścią systemu egzaminów zewnętrznych (CKE, OKE Kraków, OKE Łódź), jak i naukowych (Uniwersytet Warszawski, Instytut Filozofii i Socjologii PAN) (Dolata, 2007b, s. 8). Warto odnotować, że nie byli oni oddelegowani do prac w zespole, lecz uczestniczyli w jego pracach dodatkowo, poza wykonywaniem pracy w swoim podstawowym miejscu zatrudnienia.

Głównym osiągnięciem tego pierwszego projektu było przygotowanie zbiorów danych zawierających połączone ze sobą wyniki egzaminu gimnazjalnego z 2005 r. i sprawdzianu z 2002 r. oraz egzaminu gimnazjalnego z 2006 r. i sprawdzianu z 2003 r. Umożliwiło to podjęcie szerszej zakrojonych prac nad ustaleniem adekwatnej postaci modeli EWD, za które w tym okresie odpowiedzialny był w przeważającej mierze Maciej Jakubowski (Jakubowski, 2006, 2007a, 2007b). Przygotowano też pierwsze modele EWD przeznaczone do praktycznego wykorzystania, pozwalające obliczać wartości wskaźników w odniesieniu do roczników absolwentów kończących gimnazja w 2005 i 2006 r. Aby umożliwić ich wykorzystanie w prowadzeniu analiz wewnątrzszkolnych, opracowano też pierwsze specjalistyczne rozwiązanie informatyczne – tzw. *Kalkulator EWD* (Rappe i Stożek, 2007). W tym czasie miał on inną, prostszą formę, niż ta omówiona w rozdziale 5.4.2. Był to specjalnie przygotowany arkusz kalkulacyjny, który dzięki zaimplementowanym w nim formułom umożliwiał automatyczne obliczenie wartości wskaźnika EWD dla grupy uczniów, których wyniki zostały do niego wpisane. W ramach projektu przeprowadzono też pierwsze szkolenia pracowników ośrodków doskonalenia nauczycieli, mające przygotować ich do upowszechniania informacji na temat sposobów wykorzystania wskaźników EWD w ewaluacji wewnętrznej (Dolata i in., 2015, s. 147). Zakres przeprowadzonych prac dopełniało, zakrojone jeszcze na niewielką skalę²²⁵, badanie mające na celu określenie trafności²²⁶ wskaźników EWD (Pokropek, 2007). Warto też odnotować, że pierwsze polskie doświadczenia w tym zakresie znalazły swoje odbicie w raporcie badawczym OECD poświęconym możliwościom wykorzystania wskaźników EWD pt. *Measuring Improvements*

225 Objęło 1491 uczniów z 26 szkół z województw lubelskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

226 W kontekście problematyki poruszanej w rozdziale 4 warto odnotować, że w Polsce do skonceptualizowania problemu, czy *wskaźniki EWD mierzą to, czego oczekujemy*, użyto właśnie pojęcia trafności – jest to bowiem podejście właściwie niespotykane w anglojęzycznych publikacjach dotyczących tej tematyki. Może być ono traktowane jako rzutowanie na problematykę EWD pojęć z dziedziny psychometrii, choć w praktyce raczej w znaczeniu, w jakim funkcjonują one w normalnym użyciu języka. Definicje trafności zbudowane na gruncie psychometrii trudno bowiem bezpośrednio odnieść do modelu pomiarowego wykorzystywanego do obliczania wskaźników EWD (por. Karwowski, 2013, s. 13–26, 30).

in *Learning Outcomes* (OECD, 2008). Jednym z autorów raportu był bowiem członek zespołu odpowiedzialnego za rozwój EWD w Polsce – Maciej Jakubowski.

Prace nad wskaźnikami EWD kontynuowane były w ramach dwóch projektów finansowanych ze środków *Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki*. Projekt *Badania dotyczące rozwoju metodologii szacowania wskaźnika edukacyjnej wartości dodanej EWD*, zrealizowany został w latach 2007-2013, a *Rozwój metody edukacyjnej wartości dodanej na potrzeby wzmocnienia ewaluacyjnej funkcji egzaminów zewnętrznych* w latach 2013-2015. W 2012 r., w związku ze zmianami założeń dotyczących organizacji wydatkowania funduszy unijnych poczynionymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, odpowiedzialność za realizację pierwszego z ww. projektów przeniesiona została z CKE na Instytut Badań Edukacyjnych (IBE), w którym kontynuowane były wszystkie późniejsze prace rozwojowe i wdrożeniowe. Zmianie instytucjonalnego umocowania projektu towarzyszyło też zatrudnienie większości członków zespołu badawczego w formie umowy o pracę. Dokonywały się też pewne zmiany w składzie zespołu.

Lata 2008-2009 poświęcone zostały głównie na rozwój metodologii obliczania wskaźników oraz prowadzenie działalności szkoleniowej. Kontynuowano też przygotowywanie modeli EWD gimnazjów i implementowanie ich w kolejnych wydaniach udostępnianego szkołom *Kalkulatora*, początkowo w formie arkusza kalkulacyjnego, a potem samodzielnie działającej aplikacji (tzw. *Kalkulator EWD Plus*, a potem *Kalkulator EWD 100*). W 2009 r. wartości wskaźniki EWD gimnazjów po raz pierwszy opublikowane zostały za pośrednictwem strony internetowej, a rok później w ten sam sposób udostępniono wskaźniki EWD liceów ogólnokształcących i techników. Prace nad udoskonaleniem metodologii obliczania wskaźników oraz dostosowywaniem formy modeli do zmieniającej się struktury poszczególnych egzaminów kontynuowano właściwie do końca projektu (p. Aneks H). W latach 2013-2015 dużo wysiłku włożono też w udoskonalenie zaplecza informatycznego i opracowanie powtarzalnych procedur, regulujących sposób postępowania na poszczególnych etapach obliczania wskaźników. W działania te zaangażowani byli przede wszystkim Mateusz Żółtak oraz autor niniejszego opracowania, a w późniejszym okresie również Grzegorz Golonka.

W 2009 r. rozpoczęto realizację szeroko zakrojonych badań podłużnych, mających na celu ocenę trafności wskaźników EWD i określenie ewentualnych rekomendacji co do

konieczności poszerzenia zakresu wykorzystywanych w nich zmiennych kontrolnych. Za badania realizowane w gimnazjach i szkołach podstawowych odpowiedzialny był bezpośrednio zespół pracujący w CKE, a później IBE (Dolata i in., 2013, 2014), a badanie dotyczące szkół pogimnazjalnych zlecone zostało Instytutowi Filozofii i Socjologii PAN (Karwowski, 2013). Co ciekawe, w tym ostatnim badaniu panelowym wykorzystana została próba dobrana pierwotnie w ramach badania PISA 2009²²⁷. W odniesieniu do szkół podstawowych analizowano zarówno zasadność wykorzystania do celów ewaluacji wewnątrzszkolnej prostych kontekstowych modeli EWD (Dolata i in., 2014), jak i opracowania modeli EWD w typowej formie, z wykorzystaniem w roli pomiaru uprzednich osiągnięć edukacyjnych wyników szeroko stosowanych testów diagnostycznych (Dolata i in., 2015, s. 163–174). Warto odnotować, że z punktu widzenia nakładów finansowych (jak też zaangażowanych zasobów ludzkich), wspomniane powyżej badania nad trafnością wskaźników EWD stanowiły zdecydowanie największe zadanie realizowane w ramach projektów z lat 2007-2015.

5.6.4 Działania upowszechniające

Działalność szkoleniowa, mająca na celu upowszechnienie wykorzystania wskaźników EWD w Polsce prowadzona była od początku prac nad ich rozwojem. W pierwszych szkoleniach przeprowadzonych w 2006 r. wzięło udział około 160 pracowników ośrodków doskonalenia nauczycieli. Aby zwiększyć zasięg jego oddziaływania, zdecydowano się na formułę szkolenie kaskadowego – jego uczestnicy byli zobowiązani do przeprowadzenia późniejszych szkoleń w gimnazjach. Z tego powodu w początkowych latach trwania prac nad rozwojem metody EWD podstawową grupą, do której kierowano szkolenia przygotowywane przez zespół projektowy, pozostawali pracownicy ośrodków doskonalenia nauczycieli. Kolejne dwudniowe konferencje szkoleniowe organizowano corocznie w latach 2008-2011, a w latach 2013-2015 nawet dwa razy do roku. Od 2009 r. zaczęli się na nich pojawiać również

227 Nie była to jednak próba przeznaczona do porównań międzynarodowych, ale dodatkowa próba reprezentatywna dla uczniów szkół pogimnazjalnych, którą dobierano w edycjach 2006 i 2009 badania PISA w Polsce, w celu prowadzenia z jej wykorzystaniem dodatkowych analiz odnoszących się do tego szczebla edukacji (ze względu na przyjętą definicję badanej populacji, przyłączającą większość badanych w zasadniczej próbie PISA, przeznaczonej do porównań międzynarodowych, stanowili w Polsce w latach 2003-2015 gimnazjaliści).

Na tej samej próbie, choć już bez związku z rozwojem wskaźników EWD, kontynuowano badania panelowe w ramach prowadzonego w IFiS PAN pod kierownictwem Henryka Domańskiego w latach 2013-2015 projektu badawczego *From school to work: indywidualne i instytucjonalne wyznaczniki kształtowania się ścieżek karier edukacyjno-zawodowych młodych Polaków* (Domański i in., 2012).

nauczyciele i dyrektorzy szkół, szczególnie zainteresowani wykorzystaniem wskaźników EWD w swojej pracy, a od 2011 r. znaczną grupę uczestników stanowili wizytatorzy pracujący w ramach nowego Systemu Ewaluacji Oświaty. W latach 2006, 2009 i corocznie w okresie 2012-2015 organizowano też spotkania z przedstawicielami systemu egzaminów zewnętrznych, mające na celu zapoznanie ich z postępami prac nad rozwojem metodologii obliczania wskaźników EWD (w tym przekształcania wyników egzaminów) i omówienie współpracy w związku z udostępnianiem szkołom danych niezbędnych do prowadzenia analiz z wykorzystaniem *Kalkulatora EWD*.

Mimo to działalność szkoleniowa stanowiła mniej istotny aspekt prac realizowanych przez zespół odpowiedzialny za rozwój wskaźników EWD. Jak zauważono w raporcie z zewnętrznej ewaluacji projektu realizowanego w latach 2007-2013, fundusze na działalność upowszechniającą stanowiły zaledwie około 6% całego budżetu (Ośrodek Ewaluacji, 2011, s. 70). Aby zwiększyć dostępność do wysokiej jakości szkoleń dotyczących EWD, w 2013 r. powołano do działania ogólnopolską sieć ekspertów. Zapewniono im wsparcie poprzez utworzenie platformy e-learningowej, udostępniającej najnowsze materiały szkoleniowe oraz umożliwiającą wymianę doświadczeń. W szczytowym momencie rozwoju, na jesieni 2015 r. do sieci należało 47 osób indywidualnych i 18 instytucji (głównie ośrodków doskonalenia nauczycieli). Wsparcie dla jej działania ustało niestety wraz z zakończeniem ostatniego projektu związanego z rozwojem wskaźników EWD w 2015 r.

Pewną rolę w upowszechnianiu wykorzystania wskaźników EWD przez szkoły odgrywały też działania kuratoriów, w późniejszych latach realizowane również w ramach (wspomnianego wcześniej) nowego Systemu Ewaluacji Oświaty. Wobec braku jasnych podstaw prawnych wykorzystania wskaźników EWD w polskiej oświacie, działania kuratoriów miały jednak ograniczony zakres, a ich natężenie było silnie zróżnicowane terytorialnie, zależnie od sympatii konkretnych kuratorów. Warto jednak odnotować, że niektóre kuratoria aktywnie wspierały wykorzystanie EWD poprzez przyznanie grantów na realizację szkoleń w tym zakresie (Ośrodek Ewaluacji, 2011, s. 75–84).

5.6.5 Rozwój systemów przetwarzania danych egzaminacyjnych

Poważną trudność w rozwoju wskaźników EWD stanowi konieczność wdrożenia rozwiązań pozwalających przetwarzać dane egzaminacyjne, w szczególności zaś łączyć ze sobą wyniki różnych egzaminów zdawanych przez poszczególnych uczniów. W Polsce źródłem

dotychczasowych komplikacji była struktura systemu egzaminów zewnętrznych, który składającego się z ośmiu odrębnych i niezależnych od siebie OKE, oraz brak odpowiednich regulacji prawnych dotyczących przetwarzania danych egzaminacyjnych.

Do 2010 r. nie funkcjonował w polskim systemie egzaminów zewnętrznych specjalny identyfikator ucznia, który z jednej strony umożliwiałby identyfikację w zbiorach danych egzaminacyjnych tych samych osób, a z drugiej zapewniał (daleko posuniętą) anonimowość²²⁸. W związku z tym do 2013 r.²²⁹ łączenie wyników egzaminów wymagało posługiwania się numerami PESEL zdających, a te, jako dane osobowe, mogły być przetwarzane wyłącznie w ramach poszczególnych OKE. Przygotowanie danych do szacowania wskaźników EWD wymagało więc zamówienia odpowiednich połączonych zbiorów danych oddzielnie w każdej z ośmiu OKE, a następnie ich scalenia²³⁰. Ograniczeniem tej procedury była też niemożliwość połączenia ze sobą wyników egzaminów dla tych uczniów, którzy pomiędzy jednym a drugim z nich zmienili szkołę na leżącą na terenie innej OKE (skala tego zjawiska była na szczęście niewielka). W późniejszych latach możliwe stało się zamawianie w OKE jedynie wyników poszczególnych egzaminów, których łączenia dokonywano w ramach prac zespołu EWD, z wykorzystaniem wprowadzonego identyfikatora ucznia.

Oddzielny problem związany był z identyfikowaniem szkół w obrębie danych egzaminacyjnych z kolejnych lat. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, OKE przyznają szkołom indywidualne numery identyfikacyjne²³¹. Struktura takiego *numeru* została nawet uzgodniona pomiędzy poszczególnymi OKE²³², nie zostały jednak uspołnione procedury jego nadawania i zmieniania. Nie stworzono też w ramach systemu egzaminów zewnętrznych

228 Identyfikator egzaminacyjny ucznia wdrożony w Polsce (i typowo inne tego typu identyfikatory wykorzystywane w innych krajach) nie powstaje w wyniku procesu całkowitej anonimizacji, ale tzw. *pseudonimizacji*, tzn. jest tworzony jako deterministyczne (i potencjalnie odwracalne) przekształcenie numeru PESEL. Tożsamość osoby wciąż chroniona jest jednak przez to, że algorytm przekształcenia jest niejawni i znany tylko instytucji dokonującej *przekodowania*.

229 Zanim stało się możliwe wykorzystanie nowo wprowadzonego identyfikatora do łączenia danych, uczniowie, którym został przypisany, musieli jeszcze przejść i ukończyć kolejny cykl kształcenia, co w przypadku uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących trwało trzy lata.

230 Za prace te odpowiadała w projekcie Anna Rappe.

231 Właściwsze byłoby tu mówienie o kodach, bo w praktyce *numery* te mogą składać się również z liter.

232 *Indywidualny numer identyfikacyjny szkoły*, o którym mowa w Art. 9c. ust. 12, pkt 2b ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (z późniejszymi zmianami) składa się z 6 cyfr nominalnie będących numerem TERYT gminy, na której terenie znajduje się szkoła (od tej reguły zdarzały się jednak wyjątki; poza tym zmiany numerów TERYT gmin często nie pociągały za sobą analogicznych modyfikacji kodów szkół przez OKE), myślnika i kolejnych 5 znaków (liter lub cyfr) identyfikujących szkołę w ramach gminy, z których trzeci znak koduje typ szkoły.

centralnej bazy danych obejmującej informacje o szkołach. Jak długo polskie wskaźniki EWD udostępniane były wyłącznie w celu prowadzenia ewaluacji wewnętrzzszkolnej, nie prowadziło to do istotnych komplikacji. Nie publikowano bowiem gotowego zestawu wskaźników, ale aplikacje umożliwiające ich obliczenie na podstawie danych wczytanych przez użytkownika. To użytkownicy programu, jeśli chcieli prowadzić analizy zmian wartości wskaźników w czasie, odpowiadali więc za pozyskanie z OKE odpowiednich wyników egzaminów.

W związku z publikowaniem powszechnie dostępnych zestawień wskaźników EWD pojawiały się jednak poważne problemy. Pierwszy związany był z przyjętą formą udostępniania wskaźników za pośrednictwem serwisu internetowego. Miały się w nim ukazywać wskaźniki z kolejnych lat (ściśle: kolejnych okresów trzyletnich), a jedną z istotnych funkcji udostępnianych przez serwis była możliwość śledzenia zmian wartości wskaźników w czasie. W związku z tym istotne stało się, aby wyobrażenia odbiorców wskaźników o ciągłości trwania instytucji znajdowały odbicie w sposobie prezentowania wskaźników EWD. Sytuacja, gdy *ta sama* – z punktu widzenia nauczycieli czy rodziców – szkoła mogła mieć w różnych latach inne numery identyfikacyjne przydzielone przez OKE, prowadziła do trudności z odszukaniem przez użytkowników informacji na jej temat i uniemożliwiała prowadzenie porównań w czasie. Drugi problem wiązał się z tym, że publicznie udostępniane wskaźniki zdecydowano się obliczać, uwzględniając jednocześnie trzy kolejne roczniki absolwentów szkoły. W związku z tym już na etapie estymacji modeli EWD istotne było, aby prawidłowo (zachowując *ciągłość istnienia* placówek zgodną z oczekiwaniami odbiorców) opisać przynależność uczniów z różnych roczników do szkół.

Wiązało się to z koniecznością stworzenia na potrzeby obliczania wskaźników EWD bazy szkół (dla których obliczano wskaźniki: gimnazjów, liceów ogólnokształcących i techników), przechowującej informacje o ewentualnych zmianach *numerów identyfikacyjnych* przypisywanych przez OKE (oraz danych adresowych). W bazie tej szkołom przypisane zostały nowe, specjalne identyfikatory²³³. Przy okazji starano się też zbierać informacje

²³³ Co ciekawe polskie szkoły posiadają również swoje identyfikatory w ramach utworzonego w 2004 r. na potrzeby MEN (przede wszystkim związane z obliczaniem wielkości części oświatowej subwencji ogólnej dla samorządów) Systemu Informacji Oświatowej. Przy projektowaniu tego systemu nie przewidywano jednak synchronizowania go z bazami danych wykorzystywanymi w systemie egzaminów zewnętrznych i identyfikatory szkół w ramach nowego systemu przydzielane były niezależnie od *numerów identyfikacyjnych* nadawanych przez OKE. Co więcej, identyfikatory SIO przez długi czas (do utworzenia Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych na mocy nowelizacji ustawy o systemie informacji oświatowej z kwietnia 2011 r.) zmieniały się co roku (tzn. *de facto* nie były identyfikatorami szkół, lecz szkoło-lat).

o specyfice szkół, aby móc identyfikować te pracujące w nietypowych warunkach: dla dorosłych, specjalne, utworzone przy oddziałach szpitalnych czy zakładach wychowawczych. Uznano bowiem, że ze względu na swoją specyfikę nie powinny one być uwzględniane przy modelowaniu EWD. Z racji mało systematycznego gromadzenia tego typu informacji o placówkach w ramach systemu egzaminów zewnętrznych, działania te były jednak utrudnione i niejednokrotnie informacje o specyfice szkół musiały być korygowane na podstawie zgłoszeń samych zainteresowanych szkół, już po publikacji wskaźników EWD.

Kolejnym źródłem trudności o charakterze technicznym było podjęcie, w ramach prac nad rozwojem metodologii obliczania wskaźników EWD w Polsce, kwestii skalowania wyników egzaminów z wykorzystaniem modeli IRT. Jak zostało to opisane we wcześniejszej części rozdziału, opracowane procedury były bardzo złożone i wymagały posługiwania się punktacją uzyskaną przez uczniów za poszczególne zadania egzaminu. Stosowany do tej pory w projekcie, typowy dla badań społecznych, model pracy z danymi, oparty na tworzeniu i przechowywaniu wielu rozproszonych zbiorów danych stawał się w takiej sytuacji mało efektywny i podatny na powstawanie błędów. Trudności nastęczała też realizacja procedur dotyczących przygotowania zbiorów danych do estymacji modeli EWD, a zwłaszcza identyfikowanie osób powtórnie przystępujących do egzaminu na zakończenie danego etapu kształcenia, których wyników zdecydowano się nie uwzględniać przy szacowaniu wartości wskaźników EWD.

W związku z tym podjęto prace nad wdrożeniem w IBE specjalnego systemu bazodanowego służącego do przechowywania informacji o egzaminach: treściach zadań, ich przypisaniu do arkuszy egzaminacyjnych i wynikach oraz wszystkich informacji pośrednich powstających w procesie przygotowywania danych koniecznych do obliczenia wskaźników EWD: parametrów modeli skalowania i oszacowań poziomu umiejętności uczniów na podstawie tych modeli. System, za stworzenie którego odpowiadał Mateusz Żółtak, został zaprojektowany w ten sposób, by mógł służyć również na potrzeby prowadzonego w tym samym czasie w IBE projektu zrównywania wyników egzaminów (Szaleniec i in., 2015b). Został on zintegrowany z istniejącym już wcześniej, od 2009 r., znacznie prostszym systemem bazodanowym, pracującym na potrzeby interfejsu prezentacji wartości wskaźników EWD za pośrednictwem serwisu internetowego (również stworzonym przez Mateusza Żółtaka). Cały

Starania, aby doprowadzić do zmapowania identyfikatorów szkół pomiędzy bazami danych OKE a Rejestrem Szkół i Placówek Oświatowych podejmowane są od momentu utworzenia tego ostatniego w 2012 r., ale, o ile mi wiadomo, do tej pory nie zakończyły się pełnym sukcesem.

ten system bazodanowy, obejmujący bazę danych standardu SQL, oprogramowanie automatyzujące import danych do bazy, a także różnego typu interfejsy umożliwiające pobieranie z niej informacji, rozwijany był od połowy 2013 r., by osiągnąć pełną funkcjonalność dwa lata później (por. Szaleniec i in., 2015b, s. 186–191). Warto odnotować, że jego funkcjonowanie w IBE jest nadal podtrzymywane, co umożliwia wszystkim potencjalnie zainteresowanym (pod warunkiem opanowania pewnych umiejętności informatycznych) dostęp do dużej ilości danych o wynikach polskich egzaminów, wartościach wskaźników EWD oraz wartościach wskaźników porównywalnych wyników egzaminacyjnych²³⁴.

5.6.6 Rozwój wskaźników EWD szkół podstawowych

Kwestia opracowania wskaźników EWD szkół podstawowych poruszana była już w początkowych rozważaniach na temat możliwości wykorzystania EWD w Polsce (Dolata, 2004). W praktyce problem stanowił jednak z jednej strony brak egzaminów mogących posłużyć jako wskaźniki uprzednich osiągnięć uczniów, z drugiej zaś niedostępność informacji o uczniach i ich rodzinach, które mogłyby być wykorzystane do stworzenia kontekstowych modeli efektywności kształcenia²³⁵. W związku z tym pierwszeństwo miały badania dotyczące przygotowania wskaźników EWD odnoszących się do późniejszych etapów edukacji.

Pomysł stworzenia wskaźników dla szkół podstawowych nie został jednak zarzucony i w 2010 r. rozpoczęto badanie panelowe, które miało na celu przeanalizowanie istniejących w tym zakresie możliwości, na dużej liczbie próbie badawczej. Zdecydowano się także na opracowanie własnych testów umiejętności²³⁶, przeprowadzonych na początku IV i pod koniec VI klasy. Wykorzystując wyniki pomiaru w klasie IV, dokonano analizy własności kontekstowych modeli efektywności dla I etapu kształcenia (klas I-III sześcioklasowej szkoły podstawowej), których wyniki zebrane zostały w publikacji książkowej (Dolata i in., 2014). Zaproponowano tam wykorzystanie do oceny *efektywności* szkół podstawowych relatywnie prostego modelu, w którym osiągnięcia uczniów na zakończenie I etapu kształcenia przewidywane byłyby ze względu na płeć, wiek (w miesiącach), informacje o wcześniejszym lub opóźnionym (względem *głównego* rocznika) starcie szkolnym i wykształcenie rodziców.

234 Więcej informacji o systemie można znaleźć na stronie internetowej <http://zpd.ibe.edu.pl>

235 Por. rozdział 6.1.4.

236 Funkcjonujące pod akronimem TOS (Test Umiejętności Szkolnych).

Poważne ograniczenie tego rozwiązania stanowiła jednak konieczność zbierania przez szkoły informacji o wykształceniu rodziców oraz prowadzenia corocznych ogólnopolskich badań na próbie reprezentatywnej w celu skalibrowania modelu EWD. To pierwsze było właściwie niemożliwe (przynajmniej na szerszą skalę) bez zmian prawa. Prowadzenie badań kalibrujących musiałoby się zaś wiązać z wyasygnowaniem na ten cel funduszy, nieprzewidzianych wcześniej w ramach projektów poświęconych rozwojowi wskaźników EWD. Wobec braku zainteresowania zaproponowanym rozwiązaniem ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej, jego wdrożenie było niemożliwe.

Jednocześnie pojawiły się nowe możliwości obliczania wskaźników EWD odnoszących się do II etapu kształcenia (tj. klas IV-VI sześciolletniej szkoły podstawowej). W 2011 r., w ramach innego projektu realizowanego w IBE ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przeprowadzono bowiem po raz pierwszy *Ogólnopolskie Badanie Umiejętności Trzecioklasistów* (OBUT). Był to ogólnopolski test diagnostyczny pozwalający na ocenę umiejętności uczniów w zakresie języka polskiego i matematyki. Kolejne edycje OBUT przeprowadzano również w kolejnych latach, aż do 2014 r.²³⁷. Co istotne, polskie szkoły bardzo chętnie uczestniczyły w badaniu. W 2011 r. wzięło w nim udział 9 756 szkół podstawowych, czyli ponad 75% działających w kraju placówek²³⁸. Umożliwiało to podjęcie próby wykorzystania jego wyników na potrzeby szacowania *efektywności* szkół.

Pierwsza możliwość przygotowania modeli wykorzystujących wyniki OBUT w roli pomiaru uprzednich osiągnięć uczniów zaistniała w 2014 r., wraz z ukończeniem szkół podstawowych przez pierwszy rocznik uczniów objętych badaniem trzy lata wcześniej. Za opracowanie nowego rodzaju wskaźników odpowiedzialni byli Aleksandra Jasińska i Grzegorz Humenny. Podobnie jak w przypadku wskaźników EWD używanych w tym czasie dla późniejszych etapów edukacji, wyniki sprawdzianu oraz testu OBUT przekształcane były na skalę standardową o średniej 100 i odchyleniu standardowym 15 (w zbiorowości wszystkich przystępujących do testu/egzaminu). Podobnie jak w przypadku *jednorocznych* wskaźników maturalnych do dokonania takiego przekształcenia wykorzystane zostało skalowanie modelem Rascha. Ze względu na niewielką liczbę zadań, test OBUT potraktowano jako całość i skalowanie obejmowało wynik łączny, bez wprowadzania podziału na zadania

237 W latach 2015-2016 analogiczny pomiar prowadzono pod inną nazwą: *Diagnoza Kompetencji Trzecioklasistów* – wiązało się to ze zmianą projektu, z którego pochodziło finansowanie badania.

238 W podstawie procentowania uwzględniono wszystkie szkoły, w tym specjalne, funkcjonujące przy oddziałach szpitalnych itp. W latach późniejszych odsetek ten był nawet większy.

dotyczące języka polskiego i matematyki. Sposób obliczania wskaźników EWD przyjęto analogiczny jak dla wskaźników *jednorocznych* odnoszących się do późniejszych etapów kształcenia. Dokonano też implementacji modelu w specjalnie przygotowanej w tym celu wersji *Kalkulatora EWD* (Dolata i in., 2015, s. 163–175).

Wykorzystanie wyników OBUT do konstrukcji wskaźników EWD wiązało się jednak z pewnymi problemami. Pierwszym z nich był fakt, że testy OBUT nie podlegały ocenie zewnętrznej. Autorzy badania dostarczali szkołom klucz z regułami oceny, ale za organizację procesu oceniania odpowiedzialne były same szkoły. W efekcie przydział punktów niejednokrotnie dokonywany był przez nauczycieli uczących poszczególne oddziały. Oczywiście negatywnie wpływało to na rzetelność oceniania. Warto przy tym odnotować, że skutki ewentualnej łagodności lub surowości oceny testów na wyniki OBUT miały dokładnie odwrotny wpływ na późniejsze oszacowania wskaźników EWD. Jeśli w jakiejś szkole stosowano relatywnie (w porównaniu do innych szkół) łagodne kryteria oceny, w efekcie zawyżając wyniki OBUT, konsekwentnie prowadziło to też do zawyżenia *oczekiwanych* wyników sprawdzianu, przewidywanych na podstawie modelu EWD i zniżenia wartości samego wskaźnika EWD. Z analogicznych powodów relatywnie surowe ocenianie OBUT (zniżenie wyników tego testu) prowadziło do zawyżania wartości wskaźników EWD (Dolata i in., 2015, s. 170–171).

Drugi problem miał charakter techniczny. Przy organizowaniu badania OBUT w 2011 r. (jak też rok później) nie przewidywano jeszcze wykorzystania jego wyników na potrzeby obliczenia wskaźników EWD. W związku z tym nie zbierano jego wyników w takiej formie, która umożliwiałaby potem łatwe przyłączenie do nich wyników sprawdzianu na poziomie poszczególnych uczniów. W konsekwencji połączenie ze sobą tych wyników możliwe było później tylko w ramach działań podejmowanych przez poszczególne szkoły (pewne ułatwienie stanowił dostęp do zebranej w IBE centralnej bazy wyników badania²³⁹). Aby możliwe było dokonanie kalibracji modelu EWD, spośród szkół biorących udział w badaniu, wylosowana została próba 200 placówek, które poproszono o dokonanie takiego połączenia i przekazanie ich do IBE w postaci zanonimizowanej. Pozwoliło to na opublikowanie

239 Jak wspomniano, ocenianie testu OBUT przeprowadzano w szkołach, ale wyniki uczniów przesyłane były potem przez szkoły do IBE i na tej podstawie stworzona została centralna baza wyników badania. Zawierała ona informacje pozwalające zidentyfikować ucznia w momencie udziału w OBUT, ale ze względu na brak odpowiednich zgód (których musieliby w tym celu udzielić rodzice uczniów) nie mogły one zostać wykorzystane przez IBE do ewentualnego przyłączenia do tych danych wyników sprawdzianu (ani żadnych innych informacji, niezwiązanych bezpośrednio z badaniem OBUT).

wspomnianego już wcześniej *Kalkulatora EWD* dla szkół podstawowych (Dolata i in., 2015, s. 168). Niemniej, aby móc z niego skorzystać, każda ze szkół musiała we własnym zakresie dokonać połączenia wyników sprawdzianu swoich uczniów z wynikami przeprowadzonego trzy lata wcześniej testu OBUT, co dla wielu placówek stanowiło duże wyzwanie organizacyjne i techniczne. Niewątpliwie wpłynęło to na ograniczenie percepcji wskaźników EWD szkół podstawowych. Wskaźniki EWD szkół podstawowych nigdy nie zostały też upublicznione w formie analogicznej do wskaźników *trzyletnich*.

Takie samo podejście zastosowano rok później, umożliwiając prowadzenie analiz również w odniesieniu do absolwentów szkół podstawowych z 2015 r., którzy w 2012 r. wzięli udział w drugiej edycji OBUT. Choć nominalnie możliwe byłoby kontynuowanie przygotowywania wskaźników EWD szkół podstawowych również w kolejnych latach, jednak po zakończeniu projektów rozwojowych prowadzonych przez IBE zabrakło determinacji w tej sprawie. Istotne znaczenie miało tu zapewne niezbyt duże rozpowszechnienie wskaźników EWD szkół podstawowych (zostały one opublikowane po raz pierwszy zaledwie dwa lata wcześniej), a ich wykorzystanie ograniczała konieczność własnoręcznego przygotowania przez szkoły danych do analiz. Dostępność polskich wskaźników EWD tego typu ogranicza się w efekcie do roczników kończących szkoły w latach 2014-2015.

5.6.7 Rozwiązania niewdrożone²⁴⁰

Trzyletnie wskaźniki EWD z trendem

W toku rozwoju *trzyletnich* wskaźników EWD gimnazjów podjęto prace nad przygotowaniem rozwiązania, które pozwalałoby ocenić nie tylko poziom *efektywności* szkoły, ale również to, czy daje się zaobserwować tendencję zmiany *efektywności* w ramach okresu trzyletniego. Miało to pozwolić na lepszą ocenę bieżących zmian jakości pracy szkół przy użyciu tego typu wskaźników. Aby osiągnąć ten cel, Artur Pokropek zaproponował wprowadzenie do modelu dodatkowej zmiennej kontrolnej opisująca rok zdawania przez ucznia egzaminu *na wyjściu* oraz efektu losowego dla parametru nachylenia tej zmiennej (związany z pogrupowaniem między szkoły):

$$y_{ij} = w^k(x_{ij}, rokwe_{ij}, rokwy_{ij}) + \gamma Z_{ij,\cdot} + u_{0j} + u_{ij} t_{ij} + r_{ij} \quad (26)$$

gdzie:

²⁴⁰ Podrozdział stanowi zmodyfikowany fragment wcześniejszej publikacji autora (Żółtak, 2015a, s. 57-62).

y_{ij}	wynik egzaminu <i>na wyjściu</i> i -tego ucznia w j -tej szkole;
x_{ij}	wynik egzaminu <i>na wejściu</i> i -tego ucznia w j -tej szkole;
$rokwe_{ij}$	rok zdawania egzaminu <i>na wejściu</i> przez i -tego ucznia w j -tej szkole;
$rokwy_{ij}$	rok zdawania egzaminu <i>na wyjściu</i> przez i -tego ucznia w j -tej szkole;
Z_{ij}	wektor wartości zmiennych kontrolnych charakteryzujących i -tego ucznia w j -tej szkole;
t_{ij}	zmienna opisująca rok zdawania egzaminu <i>na wyjściu</i> przez i -tego ucznia j -tej szkoły;
u_{0j}	realizacja efektu losowego dla j -tej szkoły;
u_{ij}	realizacja efektu losowego dla trendu w j -tej szkole;
r_{ij}	reszta indywidualna (realizacja błędu losowego z poziomu indywidualnego) i -tego ucznia w j -tej szkole;
$w^k(x_i, rokwe_{ij}, rokwy_{ij})$	wielomian k -tego stopnia opisujący zależność pomiędzy wynikami egzaminu <i>na wejściu</i> przeprowadzonego w roku $rokwe_{ij}$ a wynikami egzaminu <i>na wyjściu</i> przeprowadzonego w roku $rokwy_{ij}$;
γ	wektor parametrów (efektów stałych) związanych ze zmiennymi kontrolnymi charakteryzującymi uczniów.

W taki modelu efekt losowy u_{ij} mówi o liniowej dynamice zmian *efektywności* nauczania w j -tej szkole. Dla ułatwienia interpretacji wartości u_{ij} przyjęto następujące kodowanie zmiennej t_{ij} : -1 dla pierwszego rocznika uczniów; 0 dla drugiego rocznika uczniów; 1 dla trzeciego rocznika uczniów w ramach danego okresu trzyletniego. Z racji standaryzacji wyników egzaminu *na wyjściu* oddzielnie w ramach każdego rocznika, w modelu można założyć, że efekt stały związany ze zmienną t jest równy zeru, tj. w skali populacyjnej nie występuje zmiana średnich wyników egzaminu pomiędzy latami.

EWD szkoły definiowane jest w takim przypadku jako średnia z *efektywności* nauczania w odniesieniu do każdego z trzech kolejnych roczników absolwentów – przy czym każdy z roczników brany jest pod uwagę z taką samą wagą. Bayesowskie predykcje *a posteriori* z takiego modelu muszą być obliczone w sposób bardziej skomplikowany, niż w przypadku prostego modelu z pojedynczym efektem losowym dla stałej regresji (Biecek, 2011, s. 157–159; Robinson, 1991), ale mają analogiczne właściwości. W szczególności wartości wskaźników EWD obliczone na podstawie takiego modelu są niemal identyczne z wartościami obliczanymi na podstawie modelu bez trendów. Zauważalne różnice mogą pojawiać się tylko w przypadku szkół, w których w poszczególnych latach występowały duże różnice w liczbie absolwentów. Informacja o tendencji zmiany *efektywności* prezentowana była w postaci stwierdzenia, że w ramach danego okresu trzyletniego występował w szkole

istotny trend rosnący, istotny trend malejący lub że nie odnotowano statystycznie istotnego trendu.

Wskaźniki EWD z trendami obliczone zostały w 2012 r. (również dla wcześniejszych okresów), nie zostały jednak publicznie udostępnione – ich użyteczność testowano wyłącznie w gronie ekspertów związanych z realizacją projektu. Próby te wykazały, że informacja o trendzie jest problematyczna, gdyż przy analizie obejmującej kilka wskaźników tej samej szkoły z kolejnych okresów trzyletnich niejednokrotnie wydawała się ona niezgodna ze zmianą położenia obszarów ufności (elips) reprezentujących wartości wskaźników. Co prawda dokładniejsza analiza pozwalała zawsze rozwikłać taką pozorną sprzeczność, ale nawet dla ekspertów zajmujących się na co dzień wskaźnikami EWD stanowiło to niejako wyzwanie. W związku z tym pomysł wykorzystania *trzyletnich* wskaźników EWD z trendem zarzucono.

Latentne wskaźniki EWD

Nierozwiązanym problemem polskich modeli EWD – jak również rozwiązań wdrożonych w innych krajach – jest nieuwzględnianie niepewności pomiarowej wykorzystywanych miar osiągnięć uczniów. Wyniki egzaminów traktowane są w modelach EWD jako doskonale rzetelne, *bezpośrednie* miary poziomu umiejętności, choć w rzeczywistości są one obarczone (niekiedy znacznym) błędem pomiarowym (losowym). Na dodatek w modelach psychometrycznych, które wykorzystywane są do opisanego sposobu, w jaki egzaminy mierzą umiejętności uczniów, a następnie do obliczenia oszacowań poziomu tych umiejętności, zakłada się często, że błędy oszacowań nie są takie same dla wszystkich uczniów, lecz zmieniają się wraz z poziomem umiejętności (egzaminy dostarczają bardziej precyzyjnych oszacowań w pewnych zakresach mierzonej umiejętności). Nie odpowiada to dobrze założeniom modeli regresji, w których następnie wykorzystywane są takie oszacowania poziomu umiejętności.

Rozwiązanie tego problemu nie jest łatwe. Wymaga bowiem wykorzystania do obliczania wskaźników EWD modelu, który jednocześnie uwzględniłby sposób pomiaru umiejętności za pośrednictwem egzaminów oraz zależność pomiędzy tymi umiejętnościami, uwzględniając przy tym wpływ wybranego pogrupowania uczniów (w szczególności wpływ szkoły). Oznacza to konieczność odwołania się do modeli strukturalnych (SEM). W praktyce najprostszym modelem, jaki może być wykorzystany, jest szczególna postać dwupoziomowej

regresji latentnej. Analiza własności wskaźników EWD, które można uzyskać na podstawie takiego modelu, przeprowadzona została przez autora niniejszej rozprawy w 2013 r. Ze względu na stopień komplikacji modelu wykorzystane zostały tu wyniki tylko jednego rocznika absolwentów, którzy ukończyli gimnazja w 2012 r. Obliczone zostały wartości wskaźników dla dwóch różnych dziedzin: przedmiotów humanistycznych i przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. W analizach uwzględniono tylko uczniów, którzy zdawali sprawdzian trzy lata wcześniej.

Dla tak zawężonej grupy analizowanych uczniów każdy z dwóch modeli składał się z dwóch konstruktów (*zmiennych ukrytych*). Pierwszym są umiejętności ucznia *na wejściu* – mierzone sprawdzianem, a drugim umiejętności ucznia *na wyjściu* – mierzone odpowiednią częścią egzaminu gimnazjalnego. Jako model części pomiarowej przyjęto, analogicznie do opisanych wcześniej rozwiązań stosowanych przy skalowaniu wyników egzaminów na potrzeby obliczania *trzyletnich* wskaźników EWD, dwuparametryczny model logistyczny dla zadań ocenianych binarnie i model *graded response* dla zadań o kilku możliwych poziomach wykonania. W ramach konstruowanych modeli strukturalnych zastosowano je w zmodyfikowanej formie, pozwalającej opisać relację między konstruktem a zmiennymi opisującymi punktację uzyskaną za zadania jako zależność dwupoziomową (Fox, 2004).

Ogólny model opisujący prawdopodobieństwo uzyskania przez ucznia co najmniej g -tego z możliwych poziomów rozwiązania k -tego zadania opisuje się w takim modelu wzorem:

$$\log\left(\frac{P(X_k \geq g)}{1 - P(X_k \geq g)}\right) = a_k^{ind} \theta^{ind} + a_k^{gr} \theta^{gr} - b_{kg} \quad (27)$$

gdzie:

- X_k poziom wykonania k -tego zadania;
- θ^{gr} średni poziom umiejętności w grupie;
- $\theta^{ind} = \theta - \theta^{gr}$ poziom umiejętności wycelowany względem średniego poziomu umiejętności w grupie;
- a_k^{gr} dyskryminacja k -tego zadania na poziomie międzygrupowym;
- a_k^{ind} dyskryminacja k -tego zadania na poziomie wewnątrzgrupowym;
- b_{kg} trudność g -tego poziomu wykonania k -tego zadania.

W celu adaptacji tej ogólnej postaci na potrzeby modelu EWD przyjęte zostały dwa założenia. Po pierwsze, jako że w ramach modelowanego zjawiska rozpatrywane pogrupowanie (przydział do szkół) nie ma wpływu na wyniki umiejętności *na wejściu*, będą one mierzone

wyłącznie na jednym poziomie (indywidualnym), bez rozbicia na składnik międzygrupowy i wycentrowany względem niego składnik indywidualny:

$$\log\left(\frac{P(X_k \geq g)}{1 - P(X_k \geq g)}\right) = a_k \theta_{we} - b_{kg} \quad (28)$$

gdzie indeksy *we* oznaczają, że chodzi o poziom umiejętności *na wejściu*.

Po drugie, aby możliwe było interpretowanie poziomu umiejętności *na wyjściu* z poziomu międzygrupowego tak samo, jak w przypadku typowych wskaźników EWD, konieczne było założenie, że dla każdego zadania mierzącego poziom umiejętności *na wyjściu* dyskryminacja zadania na poziomie międzygrupowym jest równa dyskryminacji zadania na poziomie indywidualnym:

$$\log\left(\frac{P(X_k \geq g)}{1 - P(X_k \geq g)}\right) = a_k (\theta_{wy}^{ind} + \theta_{wy}^{gr}) - \tau_{kg} = a_k \theta_{wy} - b_{kg} \quad (29)$$

gdzie indeksy *wy* oznaczają, że chodzi o poziom umiejętności *na wyjściu*.

Część strukturalna modelu to latentna regresja na poziomie indywidualnym, w której umiejętności *na wyjściu* przewidywane są ze względu na umiejętności *na wejściu* oraz – analogicznie do standardowo stosowanych w Polsce modeli EWD – płeć i trzy zmienne opisujące posiadanie zaświadczenia o dysleksji:

$$\theta_{wy}^{ind} = b_\theta \theta_{we} + b_p \text{płeć} + b_{dg} \text{dysl}_g + b_{ds} \text{dysl}_s + b_{dgs} (\text{dysl}_g \cdot \text{dysl}_s) + \varepsilon \quad (30)$$

Mamy tu do czynienia z zależnością latentną, można więc oczekiwać, że związek pomiędzy umiejętnościami *na wejściu* i *na wyjściu* będzie liniowy.

Jeśli do obu stron tego równania dodamy θ_{wy}^{gr} , otrzymamy:

$$\theta_{wy} = b_\theta \theta_{we} + b_p \text{płeć} + b_{dg} \text{dysl}_g + b_{ds} \text{dysl}_s + b_{dgs} (\text{dysl}_g \cdot \text{dysl}_s) + \theta_{wy}^{gr} + \varepsilon \quad (31)$$

Porównując powyższe równanie z równaniem 4 ze strony 187, można stwierdzić, że składnik θ_{wy}^{gr} odgrywa tu analogiczną rolę, jaką tam pełnił składnik u_j , a więc może on być traktowany jako oszacowanie EWD szkoły.

Specyfikację modelu dopełniają założenia:

$$\theta_{we} \sim N(0, 1) \quad (32)$$

$$\theta_{wy}^{ind} | \theta_{wy}^{gr} \sim N(0, \delta) \quad (33)$$

$$\left(\theta_{wy}^{gr} | \theta_{we}, \text{płeć}, \text{dysl}_g, \text{dysl}_s, \text{dysl}_g \cdot \text{dysl}_s\right) \sim N(0, \sqrt{\tau}) \quad (34)$$

$$\left(\varepsilon | \theta_{we}, \text{płeć}, \text{dysl}_g, \text{dysl}_s, \text{dysl}_g \cdot \text{dysl}_s, \theta_{wy}^{gr}\right) \sim N(0, 1) \quad (35)$$

Estymacja modeli przeprowadzona została w programie Mplus 7, metodą *marginal maximum likelihood*, z optymalizacją funkcji wiarygodności w odniesieniu do pełnej macierzy danych²⁴¹. Wskaźniki EWD uzyskano jako oceny czynnikowe dla zmiennej latentnej θ_{wy}^{gr} , obliczone metodą EAP (*Expected A Posteriori*) na podstawie wyestymowanych parametrów modelu.

241 W ramach terminologii przyjętej w dokumentacji programu Mplus metoda ta określana jest skrótem MLR.

Rysunek 10: Porównanie *latentnych* wskaźników EWD gimnazjów ze wskaźnikami obliczonymi zgodnie z metodologią przyjętą dla wskaźników *trzyletnich*

W analizach uwzględniono uczniów zdających sprawdzian w 2009 r. i egz. gimnazjalny w 2012 r.
Źródło: (Żółtak, 2015a, s. 62)

Zastosowanie modelowania strukturalnego zamiast analiz prowadzonych na oszacowaniach pociąga zwykle za sobą dwie konsekwencje. Z jednej strony wzrasta siła mierzonych związków. W odniesieniu do EWD oznacza to, że można spodziewać się wzrostu wariancji punktowych oszacowań EWD. Z drugiej strony uwzględnienie w modelu niepewności związanej z częścią pomiarową (niedoskonałej rzetelności testów) prowadzi do zwiększenia się wartości błędów standardowych oszacowań. Jako punkt odniesienia dla obliczonych

latentnych wskaźników EWD wykorzystane zostały oszacowania uzyskane z wyestymowanych na tych samych danych modeli regresji mieszanych efektów, z tym że jako wyniki egzaminów *na wyjściu* i *na wejściu* wykorzystano w nich oszacowania EAP z wcześniej wyestymowanych, niezależnie od siebie, modeli IRT²⁴².

W wynikach przeprowadzonego porównania nieco zaskakuje bardzo duża zgodność oszacowań uzyskanych oboma metodami. Korelacja liniowa pomiędzy wartościami wskaźników *latentnych* a wartościami wskaźników uzyskanych z regresji mieszanych efektów wynosi 0,967 w przypadku wskaźników matematyczno-przyrodniczych i aż 0,981 w przypadku wskaźników humanistycznych. Zgodnie z przewidywaniami, zróżnicowanie wartości wskaźników *latentnych* jest większe niż wartości wskaźników uzyskanych na podstawie modelu regresji mieszanych efektów. Jednocześnie większe są błędy standardowe tych pierwszych. Jeśli rozpatrywać odsetek szkół, których *efektywność* można uznać za istotnie statystycznie różną od zera, przy zastosowaniu dwustronnego testu na poziomie istotności 0,05, okazuje się, że wynosi on 0,372 dla wskaźników *latentnych* i 0,362 dla wskaźników obliczonych na podstawie modelu regresji mieszanych efektów. Choć jest to bardzo pobieżne porównanie, można jednak stwierdzić, że z praktycznego punktu widzenia – oceny szkół i dokonywania porównań – wskaźniki *latentne* w bardzo niewielkim stopniu różnią się od wskaźników uzyskiwanych typowymi metodami.

Wykorzystanie modeli strukturalnych do obliczania wskaźników EWD wiąże się z poważnymi trudnościami technicznymi. Ich estymacja na danych obejmujących kilkaset tysięcy obserwacji i kilkanaście do kilkudziesięciu zmiennych obserwowalnych powiązanych z każdym z konstruktów jest bardzo wymagająca pod względem mocy obliczeniowej, a w przypadku stosowania metod bazujących na optymalizacji funkcji wiarygodności w odniesieniu do pełnej macierzy danych²⁴³ również bardzo wymagająca pod względem dostępnej pamięci. Aby to zobrazować, można zestawić ze sobą czas konieczny na obliczenie wskaźników przy użyciu dwóch porównywanych ze sobą powyżej podejść. Proces obejmujący wyestymowanie niezależnie od siebie trzech modeli IRT dla sprawdzianu 2009,

242 Wskaźniki zostały więc obliczone w sposób, jaki wykorzystywany jest przy obliczaniu wskaźników *trzyletnich*, z tą różnicą, że analizowane dane obejmowały tylko jeden rocznik absolwentów i tylko uczniów, którzy trzy lata wcześniej przystąpili do sprawdzianu.

243 Alternatywą, dostępną jednak tylko w sytuacji, gdy wszyscy analizowani uczniowie rozwiązywali te same testy, jest dwustopniowa procedura, w której najpierw oblicza się macierz korelacji polichorycznych pomiędzy zmiennymi obserwowalnymi, a potem estymuje parametry modelu w oparciu już tylko o tę macierz.

części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego 2012 i części matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego 2012, a następnie wyestymowanie na podstawie uzyskanych oszacowań umiejętności dwóch modeli regresji mieszanych efektów zajęło około czterech godzin. Estymacja na tym samym komputerze *latentnych* modeli EWD trwała odpowiednio nieco ponad dwa tygodnie w przypadku modelu matematyczno-przyrodniczego i ponad trzy tygodnie w przypadku modelu humanistycznego²⁴⁴. Ewentualne uwzględnienie w modelu uczniów o wydłużonym toku kształcenia lub kilku roczników absolwentów jednocześnie prowadziło do dramatycznego wzrostu skomplikowania części pomiarowej modelu, stawiając pod znakiem zapytania możliwość jego estymacji²⁴⁵.

Podsumowując, choć zastosowanie *latentnych* modeli EWD pozwala rozwiązać istotny problem teoretyczny, jednak wykorzystanie tej metody w praktyce okazało się być problematyczne. Ze względu na stopień komplikacji wykorzystywanych w niej modeli bardzo wydłuża się czas konieczny do obliczenia wskaźników. Modele takie byłyby też trudne do objaśnienia odbiorcom wskaźników. Jednocześnie otrzymane na ich podstawie oszacowania EWD mają własnościach bardzo zbliżone do tych uzyskiwanych znacznie prostszymi, typowymi metodami. W związku z tym prace nad obliczaniem wskaźników *latentnych* nie były już później kontynuowane.

5.6.8 Kwestie niepodjęte

EWD w zakresie kształcenia zawodowego

Na pogimnazjalnym poziomie kształcenia istotną rolę odgrywa kształcenie zawodowe. Żadne z opracowywanych w Polsce wskaźników EWD nie odnoszą się jednak do *efektywności* nauczania w tym zakresie. Zasadniczy problem dla stworzenia tego rodzaju wskaźników stanowi ogromne rozdrobnienie egzaminów zawodowych – obecnie są one przeprowadzane

²⁴⁴ Obliczenia przeprowadzone zostały na stacji roboczej z procesorem Intel Opteron 6284 (16 rdzeni, taktowanie 2,7 GHz) z 64 GB RAM i dwoma dyskami SATA 7200 obr./min. o pojemności 1 TB każdy, spiętymi w macierz RAID0. Modele estymowane były z wykorzystaniem programu Mplus w wersji 7. Na potrzeby estymacji każdego z modeli program mógł wykorzystać do 5 rdzeni procesora. W całkowaniu numerycznym stosowano kwadraturę adaptatywną z 10 punktami przypadającymi na wymiar (zmienną ukrytą) w modelach strukturalnych i 15 punktami przy jednowymiarowym skalowaniu egzaminów.

²⁴⁵ Można co prawda rozważyć podejście, w którym parametry części pomiarowej modelu ustalone byłyby w wartościach wyestymowanych wcześniej w modelach skalowania obejmujących oddzielnie każdy z egzaminów. W takiej sytuacji w ramach modelu strukturalnego optymalizowane byłyby wyłącznie wartości parametrów opisujących część strukturalną modelu, a tych jest niewiele.

w Polsce w ponad dwustu różnych zawodach²⁴⁶. Nie ma przy tym możliwości łącznego skalowania ich wyników, w sposób analogiczny, jak ten zastosowany w odniesieniu do matury. W związku z tym konieczne byłoby opracowania nieco odmiennej metodologii obliczania wskaźników EWD, odnoszącej się raczej do zdawalności niż do wyników punktowych egzaminów.

Mnogość nauczanych zawodów skutkuje w przypadku wielu szkół niewielką liczbą absolwentów w poszczególnych rocznikach. Utrudniałoby to uzyskanie rzetelnych wskaźników, zwłaszcza że pewne wątpliwości budzi standaryzacja oceny zadań praktycznych, czy porównywalności trudności egzaminów z różnych lat (to ostatnie ma znaczenie w kontekście konstruowania wskaźników obejmujących kilka roczników absolwentów). Choć kwestia ewentualnego podjęcia prac nad wskaźnikami EWD w zakresie kształcenia zawodowego poruszana była kilkakrotnie podczas zebrań zespołu projektowego w latach 2010-2015, każdorazowo uznawano ją za niemożliwą do realizacji w ramach posiadanych środków (Żółtak, 2015a, s. 65).

EWD w zakresie języków obcych

Drugą kwestią, która nie została nigdy podjęta w pracach nad rozwojem polskich wskaźników EWD, jest pomiar *efektywności* kształcenia w zakresie języków obcych. Początkowo znajomość języka obcego mierzona była tylko na maturze, co uniemożliwiało skonstruowanie wskaźników EWD odnoszących się do tej dziedziny. Jednakże w 2009 r. test z języka obcego wprowadzono również na egzaminie gimnazjalnym²⁴⁷. Umożliwiło to podjęcie prób tworzenia *językowych* modeli EWD liceów ogólnokształcących, począwszy od 2012 r., a techników od 2013 r. Wiązały się z tym jednak pewne trudności.

Podstawowe znaczenie miały kwestie techniczne, związane z przetwarzaniem danych egzaminacyjnych. W tym czasie nie wdrożono jeszcze w ramach projektu nowoczesnych rozwiązań bazodanowych. Jak zostało to już wcześniej wspomniane, zaczęły one być rozwijane dopiero od połowy 2013 r. Ze względu na konieczność uwzględnienia w modelowaniu wystarczająco dużej liczby zdających w praktyce możliwe było podjęcie prac nad wskaźnikami tylko dla dwóch najczęściej wybieranych języków: angielskiego

246 Od marca 2017 r. jest to dokładnie 208 różnych zawodów, z czego jednak 6 odnosi się do profili kształcenia przeznaczonych wyłącznie dla osób niepełnosprawnych umysłowo w stopniu lekkim.

247 Dla uzupełnienia można dodać, że o test z języka obcego w 2015 r. rozszerzono również sprawdzian, jednakże praktyczne znaczenie tego faktu umniejsza likwidacja tego egzaminu w dwa lata później.

i niemieckiego. Pomimo to konieczność przeprowadzenia procesu skalowania wyników matury, a także łączenia zbiorów danych z uwzględnieniem językowych części egzaminu wiązałyby się z dużym wysiłkiem organizacyjnym. Za istotniejsze od rozszerzania zakresu dziedzinowego wskaźników EWD uznano więc dopracowanie metod oraz usprawnienie (i uczynienie bardziej niezawodnymi) procesów obliczania już publikowanych wskaźników. Dodatkowo poważne wątpliwości związane z zasadnością ewentualnego publikowania wskaźników odnoszących się do nauczania języków obcych wzbudzała duża rola, jaką w tej dziedzinie odgrywa kształcenie poza szkołą. Inaczej mówiąc, w jakim stopniu takie wskaźniki obrazowałyby *efektywność* pracy szkoły, a w jakim częstość uczestnictwa jej uczniów w pozalekcyjnych zajęciach językowych.

5.7 Wykorzystanie wskaźników EWD w Polsce

5.7.1 Związek wskaźników EWD z polską polityką oświatową

NPM a zmiany w polskiej oświacie

Jak zostało to opisane w początkowych rozdziałach, wdrożenie wskaźników EWD stanowi zwykle kolejny etap rozwijania w ramach systemu oświaty rozwiązań, mających zapewnić *rozliczalność* instytucji edukacyjnych. Narastająca krytyka procedur, w których ocena instytucji edukacyjnych opiera się (wyłącznie) na wynikach końcowych i uświadomienie sobie przez decydentów ograniczeń i wad takiego podejścia prowadzi do poszukiwania nowego rodzaju wskaźników edukacyjnych, w tym EWD. Na przestrzeni ostatnich dwóch dekad procesy takie zachodziły również w Polsce. W porównaniu do USA czy Anglii okres pomiędzy wdrożeniem systemu egzaminów zewnętrznych a podjęciem prac nad wdrożeniem wskaźników EWD w naszym kraju był jednak bardzo krótki.

Zmiany wprowadzane w polskiej oświacie na przełomie XX i XXI w. były w wielu elementach zbieżne z koncepcją New Public Management (NPM). Reformie systemu edukacji z 1999 r. towarzyszyło przygotowanie pierwszej kompleksowej podstawy programowej kształcenia ogólnego²⁴⁸. Wprowadzono też egzaminy zewnętrzne mające za zadanie mierzyć osiągnięcia uczniów na zakończenie każdego etapu edukacji. Zarządzanie szkołami, wraz

248 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego (Dz.U. 1999 nr 14 poz. 129). W późniejszych latach opracowane zostały również podstawy programowe kształcenia w zawodach (szkolnictwa zawodowego).

z bezpośrednią odpowiedzialnością za ich finansowanie, zostało zdecentralizowane i powierzone samorządom²⁴⁹. W 2000 r. doszło do ścisłego powiązania wielkości części oświatowej subwencji ogólnej (przekazywanej samorządom z budżetu państwa) z liczbą uczniów uczęszczającą do szkół na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego²⁵⁰. Wymusiło to na wielu samorządach dążenie do zmniejszenia kosztów kształcenia, przede wszystkim przez likwidowanie małych szkół (Jakubowski, 2009a; Levitas i Herczyński, 2002). W tym samym roku wprowadzono też system awansu zawodowego nauczycieli, mający na celu motywowanie ich do podnoszenia kwalifikacji poprzez silne powiązanie zarobków i gwarancji zatrudnienia z uzyskanym stopniem awansu.

Zmiany te nie były jednak posunięte aż tak daleko, jak w Anglii czy w USA. Szkolnictwo do poziomu gimnazjalnego włącznie pozostało formalnie jednolite i podlegające rejonizacji. Wprowadzone rozwiązania prawne zawierały co prawda pewne wyjątki, umożliwiające wprowadzanie w ograniczonym zakresie selekcyjnego naboru uczniów spoza rejonu, zwłaszcza na poziomie gimnazjalnym (klasy o autorskich programach nauczania), co przyczyniło się do zainicjowania procesów różnicowania szkół w dużych miastach (Dolata, 2009, 2013). Procesy te miały jednak zwykle oddolny charakter i wspieranie wyboru szkoły przez rodziców nie stało się nigdy w Polsce elementem oficjalnej polityki edukacyjnej. Nie powstały też w naszym kraju żadne oficjalne rankingi szkół, w rodzaju brytyjskich *school league tables*. Rola instytucji publicznych ogranicza się tu do udostępniania danych osobom zainteresowanym sporządzeniem tego typu zestawień – typowo dziennikarzom. Poziom płac nauczycieli szkół publicznych w dużej mierze jest regulowany centralnie. Trudno też w krajowych reformach edukacji ostatnich dwóch dekad zauważyć rozwiązania, mające na celu istotne wzmocnienie kontrolnej roli rodziców wobec szkół²⁵¹.

249 Już *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* (Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95) wskazywała edukację na poziomie podstawowym jako zadanie własne gmin, choć w praktyce proces przejmowania przez samorządy odpowiedzialności za zarządzanie szkołami trwał przez całą pierwszą połowę lat 90. XX w. i został przypieczętowany dopiero reformą samorządową z 1997 r., wprowadzającą powiaty, którym przypisana została odpowiedzialność za szkolnictwo pogimnazjalne (Jakubowski, 2009a).

250 Wcześniej w rozporządzeniach regulujących sposób obliczania subwencji oświatowej istniały klauzule zapewniające, że wielkość części oświatowej subwencji ogólnej przyznana danej jednostce samorządu terytorialnego będzie nie mniejsza, niż w poprzednim roku (i konsekwentnie nie mniejsza niż wydatki na edukację na terenie danej gminy przed przejęciem przez nią zarządzania szkołami).

251 Jako pewną zmianę w tym zakresie można co prawda postrzegać wprowadzoną w 2009 r. nową formułę sprawowania nadzoru nad szkołami w formie ewaluacji zewnętrznej (Mazurkiewicz, 2010c), jednak jej praktyczne znaczenie dla zwiększenia zaangażowania polskich rodziców w życie szkoły wydaje się niewielkie (mimo ambitnych założeń, które legły u podstaw tego projektu).

Wprowadzone w Polsce rozwiązania nie poszły w kierunku amerykańskiego modelu *rozliczalności*. W szczególności nie doszło nigdy w naszym kraju do zdefiniowania celów polityki oświatowej, a tym bardziej wymagań państwa wobec szkół, w kategoriach oczekiwanych wyników egzaminów zewnętrznych. Konsekwentnie brak jest też ścisłych reguł dotyczących sposobu wykorzystania wyników egzaminów np. w procedurach awansu zawodowego nauczycieli, czy zewnętrznej oceny szkół dokonywanej przez instytucje nadzoru pedagogicznego, jak też w zasadach przyznawania dodatków motywacyjnych do wynagrodzeń. Wydaje się też, że w powszechnej świadomości Polaków, spośród różnych możliwych zastosowań egzaminów zewnętrznych, zdecydowanie dominuje funkcja certyfikacyjno-selekcyjna.

Rozwój wskaźników EWD a polska polityka edukacyjna

Trudno powiedzieć, żeby decyzja o podjęciu prac nad wdrożeniem w Polsce wskaźników EWD była elementem gruntownie przemyślanej, długofalowej polityki edukacyjnej. Była to raczej inicjatywa oddolna, wysunięta przez ekspertów zainteresowanych opracowaniem tego konkretnego rozwiązania. Udało im się zwrócić na nie uwagę decydentów, jako na jeden z możliwych kierunków rozwoju polskiego systemu egzaminów zewnętrznych (Ośrodek Ewaluacji, 2009, s. 5–7). Opracowanie wskaźników EWD traktowane było jednak przez władze raczej nie jako środek realizacji konkretnych celów, lecz jako rodzaj eksperymentu, którego włączenie do *głównego nurtu* polityki edukacyjnej miało dopiero zostać rozważone w przyszłości, na podstawie zebranych do tego czasu doświadczeń (Ośrodek Ewaluacji, 2011, s. 67–69).

Niebagatelne znaczenie dla możliwości podjęcia prac w takiej specyficznej formule miała możliwość sfinansowania ich ze środków europejskich. Gdyby nie to, projekty poświęcone rozwojowi wskaźników EWD w Polsce niewątpliwie prowadzone byłyby w dużo węższym zakresie, a być może nigdy nie wyszłyby poza sferę badań o charakterze ściśle naukowym. Włączenie rozwoju wskaźników EWD w zakres *Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki*²⁵² pozwoliło zapewnić ciągłość prac nad ich opracowaniem, w dużej mierze niezależnie od zmieniających się priorytetów bieżącej polityki MEN. Warto przy tym odnotować, że

252 Jako jeden ze wskaźników produktu działania 3.2 *Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych - projekty systemowe POKL* określana została *Liczba szkół, w których upowszechniono narzędzie i metodologię pomiaru EWD (edukacyjnej wartości dodanej)* (Bąbiak, Matuszczak i Zielonka, 2014, s. 121; Ośrodek Ewaluacji, 2011, s. 63–64).

w okresie realizacji jednego projektu *Badania dotyczące rozwoju metodologii szacowania wskaźnika edukacyjnej wartości dodanej EWD* (tj. od drugiej połowy 2007 r. do końca 2013 r.) aż trzykrotnie doszło do zmiany na stanowisku ministra edukacji narodowej. Można więc powiedzieć, że trwałość projektu, wynikająca w dużej mierze ze sposobu jego finansowania, była znacznie większa, niż realiów polityki oświatowej, w jakich był on realizowany (por. Ośrodek Ewaluacji, 2011, s. 67–69).

Ambiwalentny stosunek MEN do rozwoju metody EWD w Polsce opisany został w raporcie końcowym z przeprowadzonego w 2011 r. (w związku z obowiązkiem ewaluacji działań prowadzonych w ramach unijnych programów operacyjnych) *Badania możliwości wykorzystania w systemie oświaty wskaźnika szacowania edukacyjnej wartości dodanej*. Stwierdzono w nim:

Z przeprowadzonych badań wynika jednak, że aktywność MEN w zakresie EWD ogranicza się do podjęcia decyzji o przyznaniu środków finansowych na realizację projektu EWD w ramach Działania 3.2 PO KL oraz deklaratywnego wsparcia dla tej metody (np. w trakcie spotkań lub konferencji). Potrzebę wsparcia ze strony MEN dla wykorzystania EWD w praktyce instytucji oświatowych dostrzegają niemal wszyscy przedstawiciele badanych instytucji, w tym również pracownicy MEN. (Ośrodek Ewaluacji, 2011, s. 6)

Prace nad rozwojem wskaźników EWD z jednej strony cieszyły się więc sympatią pracowników ministerstwa, którzy mieli możliwość zapoznać się z ich przebiegiem. Z drugiej strony, nie przekładało się to w żaden sposób na włączenie EWD w zakres szerszych działań, związanych z planowaniem i realizacją polityki edukacyjnej. W dalszej części cytowanego powyżej raportu zwrócono uwagę na nieuwzględnienie kwestii wskaźników EWD ani w kontekście planowanego rozwoju Systemu Informacji Oświatowej, ani w dokumentach strategicznych odnoszących się do edukacji, a także na całkowitą nieobecność terminu EWD w polskich aktach prawnych (Ośrodek Ewaluacji, 2011, s. 54–60). Diagnoza ta pozostała aktualna również w późniejszych latach.

Choć do zainicjowania prac nad rozwojem wskaźników EWD w Polsce walenie przyczyniły się działania Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, jednak w późniejszym okresie jej zaangażowanie w tej kwestii bardzo się zmniejszyło. Uwaga osób kierujących CKE skupiła się na działaniach związanych z bieżącym przeprowadzaniem egzaminów, spychając na

dalszy plan myślenie o włączaniu dorobku projektów badawczo-rozwojowych finansowanych ze środków europejskich do praktyki działania systemu egzaminów zewnętrznych. Wydaje się, że decydujące znaczenie miały tu dwie kwestie. Z jednej strony częste zmiany formuły egzaminów, a zwłaszcza matury²⁵³, a także wprowadzenie zewnętrznych egzaminów zawodowych (i zwiększanie się ich liczby w późniejszych latach) stanowiło duże obciążenie dla systemu egzaminów zewnętrznych. Koncentracji na zadaniach związanych z przygotowaniem egzaminów sprzyjały też bardzo żywiołowe reakcje opinii publicznej i polityków na pojawiające się niekiedy błędy w zadaniach egzaminacyjnych. Drugi poważny problem stanowiło słabe przygotowanie CKE jako instytucji do zapewnienia obsługi formalnej projektów finansowanych ze środków europejskich. Procedury związane z ich rozliczaniem były bowiem bardzo skomplikowane, a jednocześnie brakowało osób, mających doświadczenie w ich stosowaniu (Ośrodek Ewaluacji, 2009, s. 6, 15–16). Duże utrudnienie stanowiła też rotacja osób zarządzających CKE. W latach 2004-2014 obsada stanowiska dyrektora zmieniała się aż dziewięciokrotnie (w tym od maja 2008 r. do grudnia 2011 r. aż pięciokrotnie), przy czym przez większość tego okresu instytucją kierowały osoby jedynie pełniące obowiązki dyrektora (bez oficjalnej nominacji na dyrektora ze strony MEN). Ostateczne oderwanie prac nad rozwojem wskaźników EWD od bieżącej działalności systemu egzaminów zewnętrznych nastąpiło w 2012 r., wraz ze zmianą instytucji formalnie odpowiedzialnej za realizację projektu na Instytut Badań Edukacyjnych.

W późniejszych publikacjach zespołu EWD brak współpracy z systemem egzaminów zewnętrznych, w zakresie lepszego dostosowania zasad zdawania egzaminów czy sposobu dokumentacji struktury arkuszy egzaminacyjnych do potrzeb obliczania wskaźników EWD, wymieniany był jako jedna z przeszkód w rozwoju tych wskaźników (Żółtak, 2015a). Trzeba jednak zauważyć, że większość postulowanych w tym względzie zmian w istocie wymagałaby interwencji nie tyle ze strony instytucji systemu egzaminów zewnętrznych, ile ze strony MEN. W szczególności kwestie dotyczące struktury, czy zasada przystępowania do

253 Matura w formie egzaminu zewnętrznego przeprowadzona została po raz pierwszy w 2005 r. Początkowo egzaminy z przedmiotów nieobowiązkowych przygotowywane były na dwóch poziomach: podstawowym i rozszerzonym, przy czym, aby podejść do poziomu rozszerzonego, należało również zdać poziom podstawowy. Od 2008 r. zdający wybierali tylko jeden poziom, do którego chcieli podejść. W 2010 r. zakres przedmiotów obowiązkowych rozszerzono o matematykę. Warto też odnotować zamieszanie związane z wprowadzeniem przez ministra Romana Giertycha tzw. *amnestii maturalnej* obowiązującej w latach 2006-2007. W 2012 r. zmianie uległa formuła egzaminu gimnazjalnego. Kolejne zmiany formuły egzaminów (matury i sprawdzianu) nastąpiły w 2015 r.

egzaminów regulowane są na poziomie ustawowym²⁵⁴. Zmiany obowiązujących w tym zakresie regulacji mają więc charakter polityczny i wykraczają poza zakres kompetencji dyrektora CKE. Warto jednak odnotować, że żadne modyfikacje struktury polskich egzaminów zewnętrznych, dokonywane od momentu ich utworzenia, nie były przez ich pomysłodawców motywowane chęcią lepszego dostosowania egzaminów do pełnienia funkcji ewaluacyjno-kontrolnej wobec instytucji edukacyjnych (por. Ośrodek Ewaluacji, 2009, s. 5–6, 2011, s. 122–125).

Sytuacja, w której rozwój wskaźników EWD przebiegał w dużej mierze niezależnie od bieżącej polityki edukacyjnej i bez ścisłych uregulowań formalnych, miała jednak pewne zalety. Zespół odpowiedzialny za realizację projektów miał znaczną swobodę, jeśli chodzi o wybór kierunków prowadzonych prac oraz sposobów udostępniania wskaźników. Brak nacisku ze strony władz na wykorzystanie EWD do celów kontrolnych, czy jako narzędzie wspomagające powstawanie konkurencji pomiędzy szkołami, pomógł uzyskać akceptację proponowanych rozwiązań ze strony nauczycieli i dyrektorów. Jednocześnie, jak zostanie to opisane poniżej, fakt wdrożenia wskaźników EWD nie pozostawał całkowicie bez wpływu na inne reformy i działania podejmowane w Polsce w zakresie oświaty.

Wymagania państwa wobec szkół

Jedną z poważnych zmian związanych ze sprawowaniem przez państwo nadzoru nad instytucjami edukacyjnymi w Polsce było wprowadzenie w 2009 r. nowej formy nadzoru w postaci ewaluacji zewnętrznej²⁵⁵ (Mazurkiewicz, 2010a, 2010c, 2010b). Wiązała się ona z wprowadzeniem wymagań państwa wobec szkół²⁵⁶ (ich spełnianie²⁵⁷ analizowane było w procesie ewaluacji zewnętrznej), z których niektóre odnosiły się bezpośrednio lub pośrednio do konieczności analizowania przez szkoły wyników egzaminów zewnętrznych.

254 Dokładnie w ramach *ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.* (z licznymi późniejszymi zmianami).

255 *Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego* (Dz.U. 2009 nr 168 poz. 1324). Przy czym opracowanie metodyki ewaluacji, przygotowanie infrastruktury koniecznej do jej realizacji oraz szkolenia kadr wizytatorów finansowane były ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach kilku kolejnych projektów realizowanych w ramach działania 3.1 *Modernizacja systemu zarządzania i nadzoru w oświacie*.

256 Zakres wymagań zmieniany był kilkakrotnie w latach późniejszych kolejno przez: *Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego* (Dz.U. 2013 poz. 560), *Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek* (Dz.U. 2015 poz. 1214) i *Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek* (Dz.U. 2017 poz. 1611).

257 A dokładniej poziom spełniania, pierwotnie bowiem założono gradację oceny, która jednak przy późniejszych zmianach treści wymagań była redukowana.

W pierwszych latach funkcjonowania nowego Systemu Ewaluacji Oświaty (SEO) w ramach jego działań nie poświęcano specjalnej uwagi istnieniu wskaźników EWD i możliwości wykorzystania ich przez szkoły. Z czasem nastąpiła jednak w tej kwestii zmiana. Jak zostało to już wcześniej wspomniane, na wiosnę 2011 r. w ramach projektu poświęconego rozwojowi metody EWD²⁵⁸ zorganizowano konferencję szkoleniową dla 120 wizytatorów ds. ewaluacji, a w okresie od listopada 2011 r. do marca 2012 r. przeprowadzone zostały kolejne szkolenia wizytatorów ds. ewaluacji (prowadzone przez osoby z zespołu projektowego, ale finansowane już ze środków SEO), w trakcie których przeszkolono kolejnych 414 osób²⁵⁹. Miały one na celu zapoznanie wizytatorów z możliwościami wykorzystania wskaźników EWD przez szkoły do analizy wyników egzaminów zewnętrznych i planowania działań zmierzających do poprawy jakości kształcenia. Dzięki temu uzyskiwali oni punkt odniesienia, w stosunku do którego mogli ocenić zakres działań podejmowanych w praktyce w konkretnej placówce. Zapoznawano ich także ze sposobami wykorzystania publicznie dostępnych wskaźników *trzyletnich*, aby przygotować się do przeprowadzenia ewaluacji w szkole. Z myślą o wizytatorach ds. oświaty opracowane zostały specjalne materiały szkoleniowe, a w późniejszych latach dedykowano im również zajęcia w ramach kolejnych konferencji szkoleniowych, tzw. *Szkół EWD*, jesienią 2014 i 2015 r.

Pomimo dosyć bliskiej współpracy i włączenia wykorzystania wskaźników EWD do praktyki działania SEO, nie doszło jednak do uwzględnienia EWD w aktach prawnych dotyczących nadzoru pedagogicznego. W szczególności korzystanie ze wskaźników EWD nie zostało nigdy wymienione w żadnej z kolejnych wersji wymagań państwa wobec szkół, publikowanych w rozporządzeniach MEN. W procesie ewaluacji zewnętrznej wizytatorzy mają więc możliwość korzystania ze wskaźników EWD, ale nie jest to wynikający z przepisów obowiązek. Z badań przeprowadzonych w związku z ewaluacją projektu poświęconego rozwojowi wskaźników EWD w 2013 r. wynikało, że nie były one powszechnie wykorzystywane przy ewaluacji zewnętrznej (Bąbiak, Matuszczak i Zielonka, 2014, s. 94–103). Jednak w dwa lata później już około 60% badanych dyrektorów liceów ogólnokształcących i techników oraz ponad 70% dyrektorów gimnazjów deklaroowało, że w trakcie ostatniej ewaluacji zewnętrznej analizowane były również wskaźniki EWD szkoły

258 *Badania dotyczące rozwoju metodologii szacowania wskaźnika edukacyjnej wartości dodanej EWD.*

259 Liczby przeszkolonych są znaczne, ale praktyczne znaczenie tych szkoleń dla upowszechnienia wiedzy o EWD w ramach nowego systemu nadzoru pedagogicznego umniejsza znaczna rotacja kadrowa na stanowiskach wizytatorów SEO.

(Miszczuk i Karmiński, 2015, s. 41–42). Można więc powiedzieć, że z czasem EWD weszło na stałe do zasobu narzędzi wykorzystywanych w pracy SEO.

5.7.2 Upowszechnienie wykorzystania wskaźników EWD w polskich szkołach

Przez długi czas nie badano, jak wiele szkół wykorzystuje w praktyce wskaźniki EWD. Uzyskanie takich informacji było jednak konieczne do oceny, czy osiągnięte zostały założone wartości tzw. *wskaźników realizacji* dwóch ostatnich projektów poświęconych rozwojowi metody²⁶⁰. Badania przeprowadzone w tym celu jesienią 2013 r. i 2015 r. dostarczają najbardziej wiarygodnych danych pozwalających szacować rozpowszechnienie użycia wskaźników EWD w Polsce. Oba zrealizowane zostały metodą wywiadów telefonicznych (CATI) z dyrektorami (lub wicedyrektorami) szkół na reprezentatywnych próbach losowych placówek, dla których opublikowane zostały *trzyletnie* wskaźniki EWD²⁶¹. W 2013 r. zbadano 430 dyrektorów gimnazjów, 389 liceów ogólnokształcących i 404 techników (Bąbiak i in., 2014, s. 52–55), a w dwa lata później 435 gimnazjów, 403 liceów ogólnokształcących i 414 techników oraz 456 szkół podstawowych (Miszczuk i Karmiński, 2015, s. 4–5).

Badania te pokazują, że pomimo braku wyraźnych zachęt (a tym bardziej administracyjnego przymusu) do stosowania wskaźników EWD ze strony władz oświatowych i ograniczonego zakresu działań upowszechniających, wskaźniki EWD stały się szeroko rozpoznawane przez pracowników systemu oświaty. Na pytanie o to, jak dobrze orientują się w tym, czym jest EWD, ogromna większość dyrektorów deklarowała, że orientuje się „dobrze” lub „bardzo dobrze”. W 2013 r. odpowiedzi takie padały w 87% badanych gimnazjów i liceów ogólnokształcących oraz 80% techników, a w dwa lata później w odpowiednio 92% i 86% szkół. Zdecydowana większość dyrektorów deklarowała przy tym, że wzięła udział w jakiejś formie szkoleń dotyczących EWD, przy czym szkolenia organizowane bezpośrednio przez zespół odpowiedzialny za rozwój wskaźników wskazywało około 10% badanych (Bąbiak i in., 2014, s. 55–58; Miszczuk i Karmiński, 2015, s. 24–28).

²⁶⁰ Konieczność definiowania takich *wskaźników realizacji* projektów oraz określenia, jaki przyrost ich wartości oczekiwany jest w wyniku realizacji projektu, wynika z procedur wydatkowania funduszy europejskich.

²⁶¹ W obu przypadkach przeprowadzono losowanie systematyczne w podziale na warstwy *explicite* ze względu na typ szkoły (gimnazjum, LO, technikum, SP) oraz przy zastosowaniu warstwowania *implicite* ze względu na klasę wielkości miejscowości (w jakiej znajdowała się szkoła) i iloczyn średniej wartości wszystkich dziedzinowych wskaźników EWD danej szkoły i średniej wartości wszystkich jej dziedzinowych wskaźników wyniku końcowego (biorąc pod uwagę ostatnio opublikowane wskaźniki *trzyletnie*).

Opisanych powyżej deklaracji nie należy jednak traktować jako świadectwa powszechnego zaangażowania w wykorzystanie wskaźników EWD. W ramach badania zadawano również dyrektorom pytanie o to, czy są w stanie określić, czy wartość *trzyletnich* wskaźników EWD ich szkoły w dziedzinie przedmiotów humanistycznych i matematyczno-przyrodniczych jest istotnie wyższa od zera, istotnie niższa od zera, czy też nie różni się istotnie statystycznie od przeciętnej. Wśród osób kierujących szkołami, które zadeklarowały, że wiedzą, czym jest EWD, w 2013 r. od 17% (w gimnazjach) do 32% (w technikach) stwierdzało, że nie orientuje się w wartościach wskaźników EWD swojej placówki. W 2015 r. odsetek ten był już nieco mniejsze i wyniósł od 14% w gimnazjach do 23% w technikach. Autorzy badania byli jednak dociekliwi i pozostałe odpowiedzi skonfrontowali z rzeczywistymi wartościami wskaźników EWD odpowiednich placówek. W 2013 r. okazało się, że w przybliżeniu tylko co trzeci spośród badanych wskazał wartość wskaźników prawidłowo, choć w dwa lata później udawało się to już w przybliżeniu połowie dyrektorów. Interpretując przytoczone wyniki, wskazywano, że przyczyną wielu niepoprawnych wskazań mogła być interpretacja wartości wskaźników EWD nieuwzględniająca przedziałów ufności. Niemniej wciąż oznaczałoby to, że choć badani zapoznali się ze wskaźnikami EWD swojej szkoły, jednak interpretowali je w sposób niezgodny z zaleceniami autorów metody (Bąbiak i in., 2014, s. 58–60; Miszczuk i Karmiński, 2015, s. 28–33).

Na podstawie tych wyników z pewnym dystansem należy zapewne traktować deklaracje dyrektorów dotyczące wykorzystania wskaźników EWD do oceny efektywności nauczania, złożone w 2013 r. przez 85% kierujących gimnazjami, 77% kierujących liceami ogólnokształcącymi i 71% kierujących technikami. W 2015 r. zarówno w gimnazjach, jak i w liceach wykorzystanie wskaźników EWD zadeklarowało około 85% badanych, a w technikach 76% (Bąbiak i in., 2014, s. 60–67; Miszczuk i Karmiński, 2015, s. 34–35). Mniejsze zainteresowanie ze strony techników jest zrozumiałe, jako że wskaźniki EWD odnoszą się tylko do kształcenia ogólnego, pomijając aspekt edukacji zawodowej. Technika są też zwykle szkołami mniejszymi, w związku z czym częściej występuje w odniesieniu do nich problem niemożliwości analizy wskaźników EWD ze względu na niedostatecznie dużą liczbę uczniów.

Jako najczęstszy sposób analizy wskazywano na porównywanie zmian wartości wskaźników *trzyletnich* swojej szkoły w czasie, nieco rzadziej zaś na porównania do innych placówek, średnich w gminie czy w powiecie. W 2015 r. w ponad trzech czwartych gimnazjów, których

dyrektorzy deklarowali wykorzystanie wskaźników EWD, korzystano w tym celu z *Kalkulatora EWD*, a więc prowadzono analizy wskaźników *jednorocznych*. W liceach i technikum sięgano po to narzędzie rzadziej – w przybliżeniu w dwóch trzecich szkół wykorzystujących EWD. Należy to wiązać z dostępnością wskaźników *jednorocznych* dla tego typu szkół tylko w zakresie matematyki. Jednocześnie zaledwie kilkanaście procent prowadzących analizy z użyciem *Kalkulatora EWD* uzupełniało w tym celu pozyskane z OKE dane egzaminacyjne o dodatkowe informacje, gromadzone w szkole (Miszczyk i Karmiński, 2015, s. 39–40).

Duża część badanych wskazywała na różnorodne problemy związane z prowadzeniem analiz. Blisko połowa narzekała na zbyt dużą czasochłonność, blisko 30% wskazywało na problemy związane ze zbyt małą liczbą uczniów w szkole, ograniczającą możliwość analiz lub na niejasność interpretacji wskaźników EWD. Warto też zauważyć, że dla ponad jednej trzeciej dyrektorów, deklarujących prowadzenie analiz, problem stanowiło wymyślenie rozwiązań, które mogłyby wpłynąć na poprawę *efektywności* nauczania w ich szkole (Miszczyk i Karmiński, 2015, s. 40–41). Choć opinie dyrektorów na temat przydatności informacji dostarczanych przez wskaźniki EWD do zarządzania szkołą były z reguły pozytywne, jednakże w porównaniu z innymi źródłami informacji, jak wyniki egzaminów końcowych, klasyfikacja roczna, czy oceny semestralne, oceniane były one jako wyraźnie mniej użyteczne (Bąbiak i in., 2014, s. 78–83; Miszczyk i Karmiński, 2015, s. 46–50).

W wynikach obu badań bardzo wyraźnie uwidoczniło się nastawienie na wykorzystanie wskaźników EWD bardziej na użytek wewnętrzny szkoły niż na potrzeby komunikacji ze środowiskiem zewnętrznym: rodzicami, organem prowadzącym, czy instytucjami nadzoru pedagogicznego (Bąbiak i in., 2014, s. 76–78; Miszczyk i Karmiński, 2015, s. 44–46). W przypadku kontaktów z rodzicami i organami prowadzącymi znaczenie może tu mieć przekonanie o tym, że osoby należące do tych grup nie orientują się w wystarczający sposób, czym jest EWD. W przypadku instytucji nadzoru pedagogicznego powodem jest zapewne brak odwołań do wskaźników EWD w regulacjach prawnych, regulujących zakres odpowiedzialności szkół.

Odrębnego omówienia wymaga sytuacja w szkołach podstawowych, w których wykorzystanie wskaźników EWD stało się możliwe dopiero w 2014 r. i wiązało się z koniecznością podjęcia przez szkoły dodatkowego wysiłku, związanego z samodzielnym

łączeniem danych. W badaniu przeprowadzonym jesienią 2015 r. uwzględniono tylko te placówki, dla których przeprowadzenie analiz z wykorzystaniem wskaźników EWD było technicznie możliwe²⁶². Wobec wspomnianych wyżej trudność z obliczeniem wskaźników EWD przez szkoły podstawowe, uzyskanie deklaracji wskazujących na „dobrą” lub „bardzo dobrą” samoocenę wiedzy na temat EWD od 75% dyrektorów należy ocenić jako wysoki wynik. Zdecydowanie ponad połowa badanych stwierdziła, że brała udział w szkoleniach dotyczących EWD (głównie w różnych formach zapewnianych przez ośrodki doskonalenia nauczycieli). Sama wiedza na temat EWD niekoniecznie przekładała się jednak na wykorzystanie wskaźników, które zadeklarowało tylko 42% badanych szkół. Jako najczęstsze powody, dla których nie stosowano wskaźników EWD, wskazywano wykorzystanie innych metod do oceny *efektywności* nauczania, brak kompetencji oraz brak wymogów prawnych. Jednocześnie aż 90% badanych deklaroowało zamiar prowadzenia analiz EWD w przyszłości (Miszczuk i Karmiński, 2015, s. 65–90).

Ważnego uzupełnienia obrazu wykorzystania wskaźników EWD w polskich szkołach dostarcza przeprowadzone w 2013 r. w szkołach pogimnazjalnych badanie jakościowe. Na jego podstawie opracowana została klasyfikacja poziomów zaawansowania wykorzystania wskaźników EWD. Wyróżniono w niej sześć poziomów (Kędracka i in., 2013, s. 52–56):

- poziom 0. – nie orientuje się, czym jest EWD, więc nie stosuje;
- poziom 1. – deklaruje, że rozumie ideę EWD, jednak nie stosuje, bo uznaje za nieużyteczne narzędzie;
- poziom 2. – stosuje aby *wykazać stosowanie*, nie identyfikuje obszarów do usprawnienia (*rytualne analizy*);
- poziom 3. – stosuje, aby raczej potwierdzić, niż zidentyfikować obszary do usprawnienia, nie planuje działań (*lusterko w czasie*);
- poziom 4. – identyfikuje obszary do usprawnienia, planuje działania (*myślenie ewaluacyjne*);
- poziom 5. – wykorzystuje EWD do monitorowania efektów podejmowanych działań.

262 Tj. wzięły one udział w badaniu OBUT w 2011 r. i miały w 2014 r. co najmniej 10 uczniów, którzy przystąpili do sprawdzianu (liczbę 10 uczniów przyjęto w *Kalkulatorze EWD* jako umowną granicę, poniżej której nie należy prowadzić analiz).

Spośród 48 szkół objętych badaniem autorzy raportu nie zdecydowali się jednak żadnej z nich przypisać do poziomu 5. W liceach (zbadano 32, z czego 16 o wysokich i 16 o niskich wynikach matury) większość szkół sklasyfikowano na poziomie 3. lub 4. W technikach (16 szkół) blisko połowa w ogóle nie używała wskaźników EWD, a najbardziej zaawansowane placówki tego typu przypisano do poziomu 3. W badaniach tych uwidocznił się jeszcze jeden problem – zdecydowanie większą motywację do wykorzystania wskaźników EWD przejawiały szkoły, które wypadały korzystnie w ich świetle. Wynikający ze wskaźnika negatywny obraz placówki prowadzi częściej do kwestionowania takiego kryterium oceny, jako nieoddającego we właściwy sposób wysiłku szkoły, niż stanowi punkt wyjścia do podjęcia zorganizowanych działań na rzecz zmiany istniejącego stanu rzeczy (Kędracka i in., 2013, s. 52–56). Niestety każe to poważnie zastanowić się nad tym, czy wskaźniki EWD funkcjonujące w ramach polskiego systemu edukacji w istniejącej formule mogą być czynnikiem skutecznie oddziałującym na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych.

Podsumowując, przez blisko dekadę od podjęcia prac nad rozwojem wskaźników EWD w Polsce stały się one powszechnie rozpoznawalne przez nauczycieli i dyrektorów szkół. Pomimo braku umocowania w przepisach regulujących działanie systemu oświaty oraz jasnej wizji ich wykorzystania ze strony MEN, wykształciło się dosyć powszechne przekonanie, że ich wykorzystywanie przez szkoły jest rzeczą pożądaną. Stosunek nauczycieli i dyrektorów do EWD jest raczej pozytywny, a deklaracje ich wykorzystania powszechne w gimnazjach i liceach ogólnokształcących oraz tylko niewiele rzadsze w technikach. Bliższe przyjrzenie się praktyce użycia wskaźników EWD przez szkoły wskazuje jednak, że często są to działania raczej powierzchowne i niewiążące się z podejmowaniem zorganizowanych prac mających na celu poprawę jakości kształcenia.

Problem stanowi też fakt, że wskaźniki EWD są postrzegane jako, w najlepszym wypadku, umiarkowanie użyteczne do wykorzystania w komunikacji z otoczeniem szkoły: rodzicami, organami prowadzącymi, czy nadzorem pedagogicznym. Powodem takiego stanu rzeczy jest brak orientacji reprezentantów tych środowisk w zakresie metody EWD oraz brak zainteresowania nią wynikający z tego, że odniesienia do niej nie pojawiają się w obowiązujących regulacjach prawnych. Jako czynniki wpływające na ograniczenie zakresu wykorzystania wskaźników EWD przez polskie szkoły należałoby wskazać również ambiwalentne odczucia nauczycieli i dyrektorów w odniesieniu do roli, jaką w polskiej oświacie odegrało wprowadzenie egzaminów zewnętrznych (Miszczuk i Karmiński, 2015, s.

6; Rappe, 2013) oraz skłonność kadry pedagogicznej do poszukiwania przyczyn (niskich) osiągnięć edukacyjnych w czynnikach zewnętrznych wobec szkoły i działań nauczycieli: oddziaływaniu środowiska społecznego czy cech indywidualnych uczniów (Kędracka i in., 2013; Matuszczak i Wasilewska, 2015; Wasilewska i in., 2014).

5.7.3 Wykorzystanie wskaźników EWD przez samorządy

Jak zostało to już opisane wcześniej, zasadniczym celem opracowania i wdrożenia polskich wskaźników EWD było wykorzystanie ich w ewaluacji wewnątrzszkolnej oraz dostarczenie informacji opinii publicznej. Choć zdawano sobie sprawę z zasadności użycia ich również jako narzędzi wspomagających zarządzanie lokalnymi systemami edukacji, jednak kwestii tej poświęcano relatywnie mało uwagi. W szczególności działalność szkoleniowa i upowszechniająca skierowana do przedstawicieli samorządów była bardzo ograniczona, a samoistne ich zainteresowanie tematyką monitorowania *efektywności* kształcenia raczej niewielkie.

Pewne znaczenie dla rozpowszechnienia wykorzystania EWD przez samorządy mogło mieć to, że zostały one uwzględnione w opracowaniach przygotowanych w ramach odrębnego projektu *Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym* (realizowanego również w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki²⁶³). Miał on na celu wsparcie władz lokalnych w planowaniu i realizacji polityki edukacyjnej, poprzez analizę stosowanych praktyk, odniesienie ich do obowiązującego stanu prawnego oraz wskazanie możliwości poprawy. W związku z rolą pełnioną przez samorządy w polskim systemie oświaty prace te skupiały się wokół zagadnień finansowych i planistycznych, jednak zwracano też uwagę na konieczność monitorowania zarówno efektów, jak i *efektywności* kształcenia. W przygotowanych w ramach projektu publikacjach, zebranych w serii pt. *Biblioteczka Oświaty Samorządowej*, zawarte zostały rekomendacje dotyczące wykorzystania wskaźników EWD przy tworzeniu lokalnych strategii oświatowych (Levitas, 2012, s. 323–328), jak też przy raportowaniu wyników egzaminów zewnętrznych w ramach corocznie składanych przez władze wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego *informacji o stanie realizacji zadań oświatowych* (Levitas i Herczyński, 2012, s. 101–106, 125–127). Szerzej opisano też kwestię sposobu wykorzystania wskaźników EWD (jak również raportów

263 W ramach działania 3.1 *Modernizacja systemu zarządzania i nadzoru w oświacie*.

z omawianego wcześniej systemu ewaluacji zewnętrznej), do diagnozy potrzeb szkoły (Herczyński i in., 2012).

Należy przy tym odnotować, że istniał szereg czynników ograniczających praktyczne zainteresowanie samorządów wskaźnikami EWD. Jak wskazywały nieco późniejsze badania, wielu przedstawicieli władz lokalnych uważało, że monitorowanie *efektywności* leży w kompetencjach nadzoru pedagogicznego, a nie jednostek samorządu (Bąbiak i in., 2014; Kędracka i in., 2013, s. 92). Dodatkowo, lokalne media i mieszkańcy, interesując się jakością oświaty, ujmowali ją wciąż przede wszystkim w kategoriach wyników egzaminów końcowych. Ewentualna próba zmiany tej optyki odbierana była przez przedstawicieli samorządów jako niezwykle trudna, również wobec ograniczonej wiedzy ich samych na temat wskaźników EWD (Bąbiak i in., 2014, s. 87–91). W przypadku wskaźników dla szkół kończących się maturą występował też poważny problem o charakterze obiektywnym – do roku 2015 włącznie publikacja *trzyletnich* wskaźników EWD dla tego typu szkół następowała bardzo późno w ciągu roku – zwykle na przełomie listopada i grudnia. Uniemożliwiało to uwzględnienie ich w *informacjach o realizacji zadań oświatowych*, które muszą być przygotowane przez samorzady do końca października.

Jak wynika z badań prowadzonych w ramach realizacji projektów z działania 3.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, już w 2011 r., a więc w dwa lata po pierwszym udostępnieniu *trzyletnich* wskaźników EWD, niektóre gminy uwzględniały je przy przygotowywaniu informacji o stanie realizacji zadań oświatowych (Bąbiak i in., 2014, s. 89; Charytonowicz i Sobotka, 2012; Niedźwiecka, 2012, s. 83) oraz tworzeniu strategii oświatowych (Popławski, 2012, s. 168–169). Bardziej szczegółowych danych w tej kwestii dostarcza badanie przeprowadzone na zlecenie ORE na ogólnopolskiej próbie losowej 320 gmin. Na jego podstawie można szacować, że w 2011 r. w przybliżeniu jedynie co czwarta gmina udostępniła informacje o wartościach wskaźników EWD podlegających jej szkół w ramach *informacji o stanie realizacji zadań oświatowych*. W późniejszych latach kwestia ta nie była już niestety badana w sposób systematyczny. Niemniej wyniki przeprowadzonych w 2013 r. badań jakościowych wskazywały na wciąż niewielką wiedzę dotyczącą EWD i zainteresowanie wykorzystaniem tych wskaźników ze strony przedstawicieli samorządów (Kędracka i in., 2013, s. 68–69). Przy tym część z samorządów korzystających ze wskaźników EWD starała się, wbrew zaleceniom autorów metody, użyć ich do tworzenia rankingów szkół (Bąbiak i in., 2014, s. 85–86).

Być może pewne znaczenie dla zwiększenia popularności wykorzystania wskaźników EWD przez samorządy miał fakt, że zostały one w 2014 i 2018 r. wykorzystane przy tworzeniu rankingu gmin pt. *Sukces mijającej kadencji* przez redakcję czasopisma *Wspólnota* – jedno z najbardziej popularnych w Polsce czasopism skierowanych do przedstawicieli samorządów lokalnych²⁶⁴. Brak jest jednak badań, które pozwoliłyby to przypuszczenie zweryfikować.

5.8 Przyszłość wskaźników EWD w Polsce

W listopadzie 2015 r. zakończony został ostatni projekt poświęcony rozwojowi polskich wskaźników EWD. Po blisko dekadzie skończyła się też możliwość finansowania dalszych prac nad nimi z funduszy europejskich. W 2016 r. odpowiedzialność za obliczanie i udostępnianie wskaźników EWD gimnazjów, liceów ogólnokształcących i techników decyzją MEN przekazana została na CKE. Zrezygnowano jednak z dalszego przygotowywania wskaźników dla szkół podstawowych. W nowej formule organizacyjnej CKE²⁶⁵ umożliwia dostęp do strony z *trzyletnimi* wskaźnikami EWD. Samo obliczenie wskaźników, aktualizacja *Kalkulatora EWD* oraz zapewnienie, w niewielkim zakresie, wsparcia dla użytkowników²⁶⁶ realizowane jest jednak w formie zleceń zewnętrznych, wykonywanych przez niektórych członków funkcjonującego wcześniej w IBE zespołu projektowego. CKE nie tyle przejęła więc dorobek zrealizowanych wcześniej projektów rozwojowych, co doraźnie zapewniła sobie możliwość publikacji nowych edycji wskaźników. W takiej formule organizacyjnej w latach 2016-2017 obliczone zostały, zgodnie z wcześniej ustaloną metodologią, wskaźniki EWD gimnazjów, liceów ogólnokształcących i techników.

Można się domyślać, że zastosowanie takiej prowizorycznej formuły organizacyjnej wiąże się z niepewnością odnośnie do dalszego losu wskaźników EWD. Zmiany zachodzące w ostatnim czasie w systemie egzaminów zewnętrznych i całym systemie oświaty nie wspierają bowiem wzmocnienia ewaluacyjnej funkcji egzaminów. W 2016 r. po raz ostatni przeprowadzony został sprawdzian w szóstej klasie szkół podstawowych, co w perspektywie

264 Jako jeden ze wskaźników sukcesu edukacyjnego gmin przyjęto *trzyletnie* wskaźniki EWD gimnazjów za okres 2013-2011. Raport dotyczący rankingu dostępny jest pod adresem internetowym: http://www.wspolnota.org.pl/fileadmin/pliki/Robert_Wierzbicki/rankingi/Nr_22_Ranking_-_sukces_mijajacej_kadencji_01.pdf (dostęp 2 grudnia 2017).

265 W praktyce przy wsparciu Centrum Informatycznego Edukacji i przy współdziałaniu z IBE.

266 W postaci dedykowanego adresu mailowego ewd@cke.edu.pl, na który można przysyłać pytania dotyczące wykorzystania wskaźników.

kolejnych trzech lat uniemożliwiłoby, lub co najmniej znacznie skomplikowało²⁶⁷, obliczanie wskaźników EWD gimnazjów. W ramach reformy likwidującej gimnazja i przywracającej w Polsce ośmioletnią szkołę podstawową, czteroletnie licea i pięcioletnie technika brak też jakichkolwiek rozwiązań mających na celu zapewnienie możliwości obliczania wskaźników *efektywności* kształcenia dla szkół podstawowych. Jednocześnie zawężeniu, w porównaniu do egzaminu gimnazjalnego, ulegnie zakres treściowego nowego egzaminu ósmoklasisty, mogącego potencjalnie zastąpić egzamin gimnazjalny na potrzeby obliczania wskaźników EWD liceów i techników. W latach 2019-2021 ma on obejmować jedynie język polski, matematykę i nowożytny język obcy. Od 2022 r. przewiduje się co prawda rozszerzenie zakresu treściowego, ale w formie zdawania jednego, wybranego przedmiotu (spośród biologii, chemii, fizyki, geografii i historii). Taka swoboda wyboru prowadzić będzie jednak do trudności z uwzględnieniem wyników z tych przedmiotów przy szacowaniu poziomu umiejętności uczniów, podobnie jak ma to teraz miejsce w przypadku matury.

Wydaje się, że po zakończeniu projektów rozwojowych w MEN (wciąż) brak wizji wykorzystania EWD w systemie oświaty. Podtrzymywanie ich obliczania i udostępniania podyktowane jest zaś przede wszystkim względami formalnymi – koniecznością zapewnienia trwałości efektów projektów finansowanych z funduszy europejskich. Jednocześnie patrząc na całokształt zmian zachodzących w ostatnim czasie w polskiej oświacie, wydaje się, że mamy do czynienia z odchodzeniem od rozwiązań ukierunkowanych na kontrolę rezultatów kształcenia i powrotem do podejścia opartego na kontroli procedur i procesów. W tym duchu można interpretować choćby przyznanie większych uprawnień kuratoriom w związku z obsadzaniem stanowisk dyrektorów szkół i akceptowaniem arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych.²⁶⁸ Wskaźniki EWD w oczywisty sposób nie wpisują się dobrze w ten kierunek zmian sposobu zarządzania oświatą.

267 Przez pewien czas zakładano, że obowiązkowy sprawdzian zostanie zastąpiony nieobowiązkowym testem diagnostycznym, jednak w związku z decyzją o likwidacji gimnazjów pomysł ten zarzucono.

268 Arkusz organizacyjny szkoły jest dokumentem, w którym opisywane są zasoby kadrowe placówki oświatowej i przydział pracowników do realizacji poszczególnych jej działań.

6 Inne sposoby obliczania wskaźników EWD

W poprzednim rozdziale opisane zostały sposoby obliczania wskaźników EWD stosowane w Polsce. Można je uznać za typowe w kontekście europejskim, gdy egzaminy zewnętrzne przeprowadzane są jedynie pod koniec etapów kształcenia. W tym rozdziale przedstawione zostaną pokrótce inne metody, które mogą zostać wykorzystane w tym celu. Uwzględnione będą zarówno podejścia wykorzystywane we wdrożonych systemach oceny jakości pracy instytucji edukacyjnych, jak i takie, które znajdują zastosowanie właściwie wyłącznie w dziedzinie badań edukacyjnych. W odniesieniu do każdej metody wskazane będą z jednej strony przesłanki jej wykorzystania, z drugiej zaś ograniczenia. Oprócz różnych form modeli regresji liniowej, opisanych w pierwszej części rozdziału, przedstawione zostaną również dwa podejścia odwołujące się do innych podejść pomiarowych: modele centyli wzrostu (ang. SGP) oraz metoda oparta na dobieraniu *explicite* grupy odniesienia dla każdego z uczniów. Choć są one wyraźnie odmienne pod względem wykorzystywanych technik statystycznych, jednak ze względu na cel, jaki realizują, mogą być traktowane jako specyficzne postacie modeli EWD.

6.1 Różne specyfikacje liniowych modeli EWD

6.1.1 Wskaźniki EWD obliczane na podstawie *efektów stałych* regresji MNK

Omówione we wcześniejszym rozdziale metody obliczania wskaźników EWD: uśrednianie reszt z modelu regresji MNK lub obliczanie bayesowskich predykcji a posteriori realizacji efektu losowego na podstawie modelu regresji mieszanych efektów mają niepożądaną własność formalną. U podstaw obu tych podejść statystycznych leży bowiem założenie, że *efektywność* instytucji edukacyjnych pozostaje nieskorelowana z cechami uczniów wykorzystywanymi jako predyktory osiągnięć na zakończenie danego etapu rekrutacji. W sytuacji, gdy takie związki występują, oszacowania uzyskane na podstawie tego rodzaju modeli będą zniekształcone²⁶⁹, w zależności od specyfikacji modelu zaniżając lub zawyżając

269 Używając terminologii statystycznej, należałoby powiedzieć, że będą obciążone.

Tabela 6: Dwa najczęściej spotykane schematy kodowania zmiennych opisujących przydział do m grup na potrzeby modelowania przy pomocy efektów stałych

	schemat odniesienia do grupy kontrolnej						schemat odniesienia do średniej międzygrupowej					
	G_1	G_2	...	G_j	...	G_{m-1}	G_1	G_2	...	G_j	...	G_{m-1}
grupa 1	1	0	...	0	...	0	1	0	...	0	...	0
grupa 2	0	1	...	0	...	0	0	1	...	0	...	0
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
grupa j -ta	0	0	...	1	...	0	0	0	...	1	...	0
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
grupa $(m-1)$ -ta	0	0	...	0	...	1	0	0	...	0	...	1
grupa m -ta	0	0	...	0	...	0	-1	-1	...	-1	...	-1

m – liczba analizowanych grup

znaczenie *efektywności* w kształtowaniu osiągnięć uczniów (p. rozdziały 4.2 i 5.2.1). Od strony formalnej problem ten można jednak przezwyciężyć, stosując inne podejście do opisanego przynależności uczniów do instytucji edukacyjnych w ramach modelu regresji: tak zwaną estymację z wykorzystaniem efektów stałych (Guarino i in., 2015; J. Rothstein, 2009). W tym celu przydział uczniów koduje się przy pomocy zestawu zmiennych (zmiennych takich musi być o jedną mniej niż liczba analizowanych instytucji edukacyjnych) wprowadzanych do modelu regresji MNK jako dodatkowe zmienne niezależne (dla wygody opisu przyjmijmy, że przedmiotem analizy są szkoły):

$$Y = b_0 + f(X) + BZ + g_1 G_1 + g_2 G_2 + \dots + g_{m-1} G_{(m-1)} + \varepsilon \quad (36)$$

gdzie:

- Y wynik egzaminu *na wyjściu*;
- $f(X)$ funkcja wyniku egzaminu *na wejściu*;
- Z macierz zmiennych kontrolnych charakteryzujących uczniów (i ew. czynniki środowiskowe);
- $G_1, G_2, \dots, G_{(m-1)}$ zmiennne opisujące przydział uczniów do szkół;
- ε indywidualny składnik losowy;
- b_0 stała regresji;
- B wektor parametrów (efektów stałych) związanych ze zmiennymi kontrolnymi;
- g_1, g_2, \dots, g_{m-1} parametry (efekty stałe) związane ze zmiennymi opisującymi przydział uczniów do szkół.

Dwa najczęściej wykorzystywane schematy kodowania takich zmiennych²⁷⁰ przedstawione zostały w tabeli powyżej. Przy zastosowaniu schematu odniesienia do grupy kontrolnej, wartości parametrów modelu związane ze zmiennymi G_1, \dots, G_{m-1} opisują różnice pomiędzy

²⁷⁰ W kwestii innych możliwych do przyjęcia rozwiązań patrz (Wolf i Cartwright, 1974).

efektywnością danej instytucji edukacyjnej, a *efektywnością* instytucji wybranej – na potrzeby estymacji modelu – jako punkt odniesienia. Aby przejść z tak obliczonych wartości do skali EWD, należy od oszacowanych wartości parametrów odjąć ich średnią (szkołę wybraną jako punkt odniesienia traktując przy tej operacji jako posiadającą wartość parametru równą 0). Przy wykorzystaniu schematu odniesienia do średniej międzygrupowej wartości EWD dla wszystkich szkół poza jedną (tą, przynależność do której jest we wszystkich zmiennych G_1, \dots, G_{m-1} kodowana wartością -1) uzyskuje się wprost jako oszacowania parametrów modelu. Wartość wskaźnika dla tej jednej szkoły oblicza się z kolei jako liczbę przeciwną do sumy EWD wszystkich pozostałych szkół. Obie omówione procedury prowadzą do sytuacji, w której średnia EWD jest równa 0, gdy przy jej obliczaniu każdą ze szkół uwzględniać z równą wagą (por. rozdział 5.2.2).

Ze względu na dobre własności formalne podejście wykorzystujące szacowanie *efektywności* instytucji edukacyjnych z wykorzystaniem efektów stałych rozpowszechnione jest w badaniach z dziedziny ekonomii²⁷¹. W praktycznych wdrożeniach wskaźników EWD jest ono jednak obciążone dosyć istotnymi wadami. Opisując problem od strony formalnej ceną, jaką płacimy za zmniejszenie²⁷² obciążenia estymatorów *efektywności* instytucji edukacyjnych (jakimi są wskaźniki EWD), jest zwiększenie ich wariancji²⁷³. Inaczej mówiąc, choć w perspektywie rozpatrywania wielu pomiarów uzyskane w ten sposób wskaźniki EWD zapewniają nam obraz *efektywności*, w którym lepiej kontrolowane jest oddziaływanie czynników niezależnych od instytucji edukacyjnych, jednak pojedynczy pomiar obciążony jest większą niepewnością pomiarową. W związku z tym trudno jest jednoznacznie stwierdzić, czy kontrolując oddziaływanie instytucji edukacyjnych w modelu regresji poprzez efekty stałe, w istocie zyskujemy na wiarygodności obliczanych wskaźników EWD. Wyniki badań symulacyjnych wskazują, że wiele zależy tu od charakterystyki systemu szkolnego w zakresie mechanizmów decydujących o przydziale uczniów do szkół i nauczycieli (Guarino i in., 2015).

271 Por. rozdziały 2.2.3 i 2.4.3.

272 Trudno tu mówić o całkowitym braku obciążenia, gdyż dla spełnienia tego warunku konieczne byłoby jeszcze przyjęcie, że w modelu uwzględnione zostały w adekwatny sposób wszystkie czynniki mające wpływ na osiągnięcia edukacyjne uczniów (por. rozdział 4.2.4).

273 Od strony statystycznej kwestię wyboru pomiędzy stosowaniem modelu *efektów stałych*, a modelem mieszanych efektów, czy obliczaniem EWD jako średniej z reszt regresji metodą najmniejszych kwadratów można traktować jako specyficzny przypadek ogólniejszego problemu, często pojawiającego się w statystyce, polegającego na wyborze pomiędzy estymatorem o mniejszym obciążeniu, ale większej wariancji (model *efektów stałych*), a estymatorem o większym obciążeniu, ale mniejszej wariancji (pozostałe wspomniane wyżej modele).

Wykorzystanie modeli regresji MNK, w których oddziaływanie instytucji edukacyjnych na osiągnięcia uczniów opisywane jest przy pomocy efektów stałych, napotyka też na pewne problemy techniczne. W kontekście ogólnokrajowym, gdy liczba branych pod uwagę instytucji edukacyjnych może wynosić po kilka tysięcy, cechuje je bowiem ogromna złożoność obliczeniowa²⁷⁴. Co prawda w dzisiejszych czasach problem ten staje się coraz mniej dotkliwy, może też być mitygowany przez zastosowanie mniej typowych podejść do estymacji²⁷⁵, jednak historycznie miał bardzo duże znaczenie.

Inny problem związany z wykorzystaniem wskaźników EWD obliczanych w ten sposób to mniejsza stabilność ich wartości w czasie, co wynika bezpośrednio z większej niepewności pomiarowej. Własność ta nie pomaga budować zaufania wśród użytkowników wskaźników. Większe błędy standardowe wiążą się też z trudnościami w praktycznym wykorzystaniu wskaźników, jeśli jest brana pod uwagę niepewność pomiarowa. Zmniejsza się bowiem grupa instytucji edukacyjnych, które mogą być uznane za istotnie bardziej niż mniej *efektywne* od przeciętnej, czy za istotnie różniące się ze względu na *efektywność* przy porównaniach parami. Oczywiście cecha ta może być postrzegana również jako zaleta, zabezpiecza bowiem przed formułowaniem potencjalnie krzywdzących ocen. Brak jest niestety badań, w których analizowano by, w jakim stopniu obliczane w ten sposób wskaźniki EWD mają w tym zakresie przewagę nad obliczanymi innymi metodami²⁷⁶.

Modele, w których oddziaływanie instytucji edukacyjnych na osiągnięcia uczniów opisywane jest efektami stałymi, raczej nie nadają się też do uwzględniania potencjalnej heterogeniczności takiego oddziaływania w zależności od cech uczniów. Wymagałoby to wprowadzania do modelu dodatkowych zmiennych i związanych z nimi parametrów opisujących interakcje, co bardzo zwiększałoby złożoność obliczeniową. Jednocześnie wiarygodne oszacowania mogłyby być w ten sposób uzyskane tylko dla dużych grup uczniów (w ramach danej instytucji edukacyjnej).

274 Chodzi tu zwłaszcza o aspekt złożoności pamięciowej.

275 Dokładniej chodzi o estymację modelu na podstawie wcześniej obliczonej macierzy kowariancji między zmiennymi zamiast poprzez dokonywanie operacji algebraicznych na pełnej macierzy danych.

276 Jak było to sygnalizowane w rozdziale 4.2.3, w sytuacji występowania wyraźnych związków między cechami uczniów a *efektywnością* instytucji edukacyjnych wykorzystanie wcześniej opisanych metod skutkuje zaniżaniem zróżnicowania wartości wskaźników EWD w stosunku do rzeczywistego zróżnicowania *efektywności*, co potencjalnie również oddziałuje na rzecz większej konserwatywności ocen dotyczących statystycznej istotności różnic.

6.1.2 Modele wzrostu

Możliwość interpretacji wskaźników EWD w kategoriach absolutnych zmian poziomu umiejętności uczniów nie ma zasadniczego znaczenia dla ich użyteczności w ramach systemów oceny jakości kształcenia. Pod pewnymi warunkami istnieje jednak możliwość skonstruowania wskaźników, które będą posiadały taką własność. Wymaga to zastosowania konkretnej formy modelu statystycznego używanego do obliczania *oczekiwanych* wyników egzaminu końcowego. Jednak podstawowym warunkiem, jaki musi być spełniony, jest wyrażenie wyników egzaminów *na wyjściu* i *na wejściu* na tej samej skali. W innym wypadku niemożliwe jest bowiem interpretowanie różnicy wyników tych dwóch egzaminów w kategoriach bezwzględnej zmiany (przyrostu) umiejętności²⁷⁷. Stworzenie egzaminów spełniających ten warunek, określanych mianem *egzaminów zrównanych pionowo* (Pokropek i Kondratek, 2012; Szaleniec i in., 2015b) jest możliwe, choć trudne (i tym trudniejsze, im dłuższy okres nauki pomiędzy egzaminami) oraz kosztowne. Spośród krajów, w których podjęto prace nad wdrożeniem wskaźników EWD, tak konstruowane egzaminy stosowane są jedynie w USA, Australii i na Węgrzech.

Jeśli wyniki obu egzaminów wyrażone są na tej samej skali, można obliczyć zmianę poziomu umiejętności uczniów, odejmując wyniki egzaminu *na wejściu* od wyników *na wyjściu*, a następnie wykorzystać uzyskane różnice jako zmienną zależną w modelu regresji. Podobnie jak w typowych modelach EWD mogą być w nim kontrolowane charakterystyki uczniów i środowiska, w jakim odbywała się nauka oraz przydział uczniów do instytucji edukacyjnych. Modele tego rodzaju noszą nazwę *modeli wzrostu*²⁷⁸. Ich podobieństwo do typowych modeli w *formie wartości dodanej* łatwo dostrzec, jeśli równanie regresji *modelu wzrostu* zostanie przekształcone poprzez dodanie do obu jego stron wyników egzaminu *na wejściu*:

$$(Y_{wy} - Y_{we}) = b_0 + b_1 X_1 + \dots + \varepsilon \quad (37)$$

$$Y_{wy} = b_0 + Y_{we} + b_1 X_1 + \dots + \varepsilon \quad (38)$$

podczas gdy typowy model w *formie wartości dodanej* ma postać:

$$Y_{wy} = b_0 + b_{we} Y_{we} + b_1 X_1 + \dots + \varepsilon \quad (39)$$

277 Warto pamiętać, że nadanie takim różnicom interpretacji treściowej, odnoszącej się do zakresu opanowanych zagadnień, stanowi odrębny problem, wykraczający poza formalną zasadność obliczania takich różnic.

278 Z ang. *growth models*.

gdzie:

Y_{wy}	wyniki egzaminu <i>na wyjściu</i> ,
Y_{we}	wyniki egzaminu <i>na wejściu</i> ,
X_i	zmienna opisująca cechy uczniów bądź środowiska nauczania,
b_0, b_1, b_{we}	współczynniki modelu regresji,
ε	indywidualny składnik losowy (nieopisywany zmiennymi niezależnymi).

Jak widać, model wzrostu jest formalnie równoważny specyficznej formie modelu EWD, w której współczynnik regresji związany z wynikami egzaminu *na wejściu* nie podlega estymacji, lecz zakłada się, że jest on równy 1. W *modelach wzrostu* przyjmuje się więc, że proces nabywania (czy ogólniej zmiany) poziomu umiejętności jest ściśle kumulatywny – wpływ czynników, które we wcześniejszych okresach oddziaływały na zmianę (podnoszenie) poziomu umiejętności, nie zanika z upływem czasu²⁷⁹, lecz w niezmienny sposób sumuje się z oddziaływaniem późniejszych czynników²⁸⁰ (McCaffrey i in., 2004; Todd i Wolpin, 2003).

Wybór pomiędzy stosowaniem *modeli wzrostu*, a typowych modeli *wartości dodanej* (oczywiście w sytuacji, gdy dysponujemy egzaminami pozwalającymi posługiwać się *modelami wzrostu*) ma dwa aspekty. Pierwszym jest chęć zapewnienia obliczanym na podstawie modeli wskaźnikom EWD interpretacji, która byłaby bardziej zgodna z oczekiwaniami szerokich grup odbiorców. Możliwość wykazania bezwzględnych postępów uczniów w społecznej percepcji czyni wskaźniki EWD obliczane na podstawie *modeli wzrostu* znacznie bardziej użytecznymi i zrozumiałymi.

Drugi aspekt wiąże się z problematyką statystycznego modelowania danych empirycznych. Jak wskazano powyżej, z formalnego punktu widzenia *model wzrostu* jest bardziej restrykcyjną formą modelu w *formie wartości dodanej* – nakłada się w nim dodatkowe ograniczenie, że wartość współczynnika regresji przy zmiennej opisującej wyniki egzaminu *na wejściu* ma być równa 1. Zasadność przyjmowania takiego założenia można przetestować empirycznie. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli w modelu w *formie wartości dodanej*, wyestymowana wartość współczynnika regresji związanego z wynikami egzaminu *na wejściu* okazuje się istotnie różna od 1, należałoby uznać, że założenie o ścisłej kumulatywności nie

279 Mniejsze od jedności wartości współczynnika regresji związanego z wynikami *na wejściu* w modelach EWD estymowanych na wynikach egzaminów *zrównanych pionowo* interpretuje się zwykle właśnie w kategoriach zanikania wpływu czynników, których oddziaływanie jest odległe w czasie.

280 Znaczenie kumulatywności *modeli wzrostu* staje się bardziej zrozumiałe w odniesieniu do (omawianych w dalszej części rozdziału) modeli wykorzystujących więcej niż dwa pomiary umiejętności w czasie.

jest spełnione. W związku z czym nie należy posługiwać się *modelem wzrostu*, gdyż jest on nieadekwatny²⁸¹.

W praktyce zasadniczym problemem uniemożliwiającym praktyczne wykorzystywanie *modeli wzrostu* była (Boardman i Murnane, 1979) i wciąż pozostaje niedostępność egzaminów, których wyniki wyrażone byłyby na tej samej, *zrównanej pionowo* skali. Ich wykorzystanie, głównie w najprostszej formie bez kontroli cech uczniów (a jedynie przydziału uczniów do szkół czy nauczycieli), ogranicza się właściwie do USA (Collins i Amrein-Beardsley, 2014).

6.1.3 Modele typu TVAAS/EVAAS

Z punktu widzenia wdrażania wskaźników EWD istotne są dwie cechy systemu edukacji w USA: przeprowadzanie egzaminów w wielu kolejnych klasach oraz duża rotacja uczniów pomiędzy instytucjami edukacyjnymi. Dążenie do wykorzystania możliwości związanych z dysponowaniem takim bogatym zestawem informacji przy jednoczesnym ograniczeniu problemów związanych z niestałością przypisania uczniów do szkół wpłynęło na opracowanie specyficznej metody obliczania wskaźników EWD, tzw. TVAAS/EVAAS. Została ona opracowana przez zespół pracowników Uniwersytetu Tennessee pod kierownictwem Williama Sandersa i wdrożona po raz pierwszy w tym amerykańskim stanie w połowie lat 90. XX w.²⁸², a jej wykorzystanie rozszerzyło się w kolejnej dekadzie.

Cechą charakterystyczną metody TVAAS/EVAAS jest to, że w modelu regresji do przewidywania wyników egzaminu nie są używane wprost wcześniejsze osiągnięcia edukacyjne (wyniki egzaminu na koniec poprzedniej klasy). Stąd też niektórzy autorzy (Todd i Wolpin, 2003, s. F27–F28) zwracają uwagę, że od strony formalnej nie są to właściwie modele EWD. Niemniej, wykorzystując fakt, że w modelu uwzględniane są wyniki kilku kolejnych egzaminów, możliwe jest uzyskanie na ich podstawie wskaźników o interpretacji analogicznej, jak wskaźniki EWD obliczane na podstawie typowych modeli *w formie wartości dodanej*. Modele TVAAS/EVAAS występują w dwóch dosyć wyraźnie różniących się od siebie wersjach: jedna jest wykorzystywana do obliczania wskaźników EWD szkół, druga (tzw. *layered model*) do obliczania wskaźników EWD nauczycieli. Co ciekawe, choć

281 Odrębny problem stanowi fakt, że jedną z możliwych przyczyn, dla których *model wzrostu* nie pasuje do danych empirycznych, jest obecność błędu pomiaru w wynikach egzaminu *na wejściu* (p. Todd i Wolpin, 2003, s. F22–F23).

282 Patrz rozdział 2.3.2.

forma tego typu modeli pod pewnymi względami przypomina modele wzrostu, nie zostały one stworzone z myślą o posługiwaniu się egzaminami *zrównanymi pionowo*. Choć w opisie metody TVAAS/EVAAS często mówi się o analizie przyrostów umiejętności uczniów, w istocie chodzi o relatywne zmiany położenia w rozkładzie wyników egzaminów (SAS Institute, 2015, s. 6–7).

Modele EWD szkół

Przy obliczania wskaźników EWD szkół w ramach metody TVAAS/EVAAS wykorzystuje się model, w którym wyniki uzyskane przez uczniów w poszczególnych klasach opisywane są jako suma parametru opisującego średnią w szkole i indywidualnego składnika losowego²⁸³:

$$y_{ijk} = b_{jk} + r_{ijk} \quad (40)$$

gdzie:

y_{ijk}	wynik egzaminu po klasie k osiągnięty przez i -tego ucznia j -tej szkoły;
b_{jk}	parametr opisujący średni wynik egzaminu po klasie k w j -tej szkole;
r_{ijk}	realizacja indywidualnego efektu losowego dla i -tego ucznia j -tej szkoły, w klasie k .

Wartości parametrów b_{jk} obliczane są na podstawie wyników estymacji modelu regresji MNK, w którym wyniki uzyskane przez uczniów w egzaminach na zakończenie kolejnych klas przewidywane są na podstawie zmiennych opisujących przydział uczniów do szkół i klas²⁸⁴, utworzonych w sposób zbliżony do opisanego w rozdziale 6.1.1. Typowo parametry b_{jk} opisują więc po prostu nieskorygowane w żaden sposób średnie wyniki egzaminu w określonej szkole i klasie (w określonym roku). Estymowanie modelu regresji w celu uzyskania tak prostych informacji może się wydawać niepotrzebną komplikacją, jednak ma znaczenie (jako że jednocześnie estymowana jest macierz kowariancji pomiędzy parametrami modelu) dla możliwości późniejszego prostego szacowania błędów standardowych obliczanych na ich podstawie wskaźników EWD.

W odróżnieniu od wcześniej omawianych rozwiązań, w metodzie TVAAS/EVAAS wskaźników EWD szkół nie oblicza się poprzez agregację reszt indywidualnych, a przez

²⁸³ W praktyce przy implementacji metody TVAAS/EVAAS w ramach jednego modelu uwzględniane są często dane dotyczące kilku kolejnych kohort uczniów, a także kilku przedmiotów jednocześnie (SAS Institute, 2015). Na potrzeby przedstawianego tu opisu zdecydowałem się jednak pominąć te kwestie, jako wprowadzające niepotrzebne komplikacje. Mogłyby one zostać uwzględnione, poprzez dodanie do wzoru dodatkowej indeksacji ze względu na analizowaną kohortę (rok zdawania egzaminu) i przedmiot.

²⁸⁴ Technicznie możliwe jest dołączenie do tego rodzaju modeli zmiennych kontrolnych opisujących cechy ucznia, ale jest to podejście właściwie niepraktykowane, w związku z czym nie zostanie tu omówione.

dokonywanie przekształceń parametrów modelu charakteryzujących szkoły. Niemniej tak samo, jak w przypadku innych modeli EWD mamy tu do czynienia z porównywaniem wyników uzyskanych do wyników *oczekiwanych*. Te pierwsze dla danej (k -tej) klasy w danej (j -tej) szkole opisuje wartość parametru b_{jk} . W sytuacji, gdyby nie występowały zmiany przydziału uczniów do szkół, jako wynikiem oczekiwanym można by posłużyć się wartością analogicznego parametru opisującego średnie wyniki uzyskane przez tych samych uczniów tej szkoły pod koniec poprzedniej klasy: $b_{j(k-1)}$. Pamiętając, że co do zasady w modelach TVAAS/EVAAS nie wykorzystuje się wyników egzaminów *zrównanych pionowo*, oznacza to tyle, że wynik równy 0 wskazuje na niezmienną średnią pozycję uczniów w rozkładzie wyników w stosunku do sytuacji, jaka miała miejsce w poprzedniej klasie. Warto zauważyć, że uzyskane w ten sposób wyniki są pod względem algebraicznym równoważne z tymi, jakie otrzymano by z wykorzystaniem prostego modelu wzrostu, w którym EWD szkoły obliczano by po prostu jako średnia różnica wyników uczniów uzyskanych na zakończenie obecnej i poprzedniej klasy (por. rozdział 6.1.2):

$$b_{jk} - b_{j(k-1)} = \frac{\sum_{i|j} y_{ijk}}{n_j} - \frac{\sum_{i|j} y_{ij(k-1)}}{n_j} = \frac{\sum_{i|j} (y_{ijk} - y_{ij(k-1)})}{n_j} \quad (41)$$

gdzie:

n_j liczba uczniów w j -tej szkole (przy założeniu braku zmian w przydziale uczniów do szkół pomiędzy klasami jest to cecha stała w ramach kohorty, bez względu na klasę).

Oczywiście problem stanowi fakt, że w praktyce mamy do czynienia z międzyszkolną ruchliwością uczniów, a w USA zjawisko to występuje w dużym natężeniu. W związku z tym w metodzie TVAAS/EVAAS *oczekiwana* średnia wyników danej szkoły obliczana jest jako średnia ważona średnich wyników egzaminu w poprzedniej klasie wszystkich szkół, których uczniowie trafili do danej klasy danej szkoły. Waga jest przy tym proporcjonalna do liczby uczniów, którzy pochodzili z poszczególnych szkół²⁸⁵ (SAS Institute, 2015).

Wskaźniki EWD szkół obliczane są na podstawie wzoru:

$$EWD_{jk} = b_{jk} - \sum_l (b_{l(k-1)} n_{l \rightarrow j} k) / \sum_l n_{l \rightarrow j} k \quad (42)$$

285 W praktyce stosuje się jeszcze pewne reguły wyłączenia z obliczania średniej szkół, z których przyszło bardzo niewielu uczniów, wychodząc z założenia, że średnia całej szkoły może mało adekwatnie opisywać poziom akurat ich osiągnięć.

gdzie:

EWD_{jk} wartość wskaźnika EWD j -tej szkoły w odniesieniu do klasy k ,
 $n_{(l \rightarrow j)k}$ liczba uczniów, którzy w klasie k uczyli się w j -tej szkole, a w klasie $(k-1)$
uczyli się w l -tej szkole.

Własności tego typu wskaźników EWD nie są niestety dobrze udokumentowane, jako że uwaga amerykańskich badaczy (w tym autorów metody TVAAS/EVAAS) i opinii publicznej skupiała się na modelach EWD nauczycieli. Można jednak zauważyć, że jeśli prawdopodobieństwo zmiany szkoły przez ucznia jest skorelowane z jego osiągnięciami edukacyjnymi, to wykorzystywanie średnich wyników egzaminów w szkole, którą zmieniał do reprezentowania jego *oczekiwanych* wyników będzie zniekształcać uzyskiwane wskaźniki EWD. Jeśli zmiany szkoły dotyczą raczej uczniów o niskich osiągnięciach, to tak ustalony poziom *oczekiwań* będzie w stosunku do nich zawyżony, a wskaźniki EWD szkół przyjmujących takich uczniów w konsekwencji zaniżone (odwrotnie zaś, gdyby zjawisko to dotyczyło raczej uczniów o wysokich osiągnięciach).

Modele EWD nauczycieli – *layered model* i *persistence model*

Zdecydowanie większą popularnością niż wskaźniki EWD szkół cieszą się w USA wskaźniki EWD nauczycieli. Modele wykorzystywane do ich obliczania w ramach metody TVAAS/EVAAS różnią się od omówionych wcześniej modeli EWD szkół ze względu na dwie cechy. Po pierwsze, oddziaływanie instytucji edukacyjnych modelowane jest przy pomocy efektów losowych, a nie efektów stałych, co pozwala zmniejszyć złożoność obliczeniową. Po drugie, wynik uzyskany przez ucznia w danej klasie (w danym roku) wyrażany jest w modelu jako (ściśle) kumulatywna funkcja tego, jacy nauczyciele nauczali go w kolejnych klasach (objętych testowaniem), aż do danej. Z tego powodu autorzy metody nazwali go *modelem warstwowym* (ang. *layered model*). W ramach takiej specyfikacji wpływ nauczycieli w późniejszych klasach *dokłada się* bowiem do tego, jakie było oddziaływanie nauczających ucznia we wcześniejszych klasach²⁸⁶ (Broatch i Lohr, 2012; McCaffrey i in., 2004; Sanders i Horn, 1994; SAS Institute, 2015). Ogólna postać równania *layered model* to:

$$y_{ik} = b_{0k} + \sum_{k' \leq k} \sum_j (w_{ijk'} u_{jk'}) + r_{ik} \quad (43)$$

286 Należy jednak pamiętać, że ze względu na posługiwanie się wynikami egzaminów, które nie są wyrażone na wspólnej skali, nie są tu modelowane bezwzględne zmiany poziomu umiejętności, a jedynie relatywne przesunięcia w ramach rozkładu wyników zdających egzamin w tej samej klasie w tym samym roku (por. SAS Institute, 2015, s. 6–7).

gdzie:

y_{ik}	wynik i -tego ucznia w klasie k ,
b_{0k}	parametr opisujący średnie wyniki egz. w klasie k ,
$w_{ijk'}$	zmienna 0-1 opisująca, czy j -ty nauczyciel uczył i -tego ucznia w klasie k' ,
$u_{jk'}$	efektywność j -tego nauczyciela w klasie k' ,
r_{ik}	realizacja indywidualnego efektu losowego i -tego ucznia w klasie k .

W modelu uwzględnia się jeszcze zwykle efekty stałe opisujące, na terenie którego *okręgu szkolnego* znajduje się szkoła, w której uczyła się dana osoba (SAS Institute, 2015). W związku z tym *efektywność* nauczycieli oceniana jest relatywnie do innych uczących w tym samym *okręgu* i nie ma sensu porównywanie jej pomiędzy nauczycielami z różnych *okręgów*. Dla uproszczenia w równaniu powyżej aspekt ten został pominięty.

Aby uświadomić sobie, dlaczego oszacowania wartości parametrów $u_{jk'}$ mogą być traktowane jako opisujące *efektywności*, należy zauważyć, że dla każdej klasy poza pierwszą (objętą egzaminowaniem) prawą stronę równania 43 daje się przekształcić w ten sposób, aby wyróżnić w niej wynik egzaminu uzyskany w poprzedniej klasie:

$$y_{ik} = b_{0k} + \sum_{k' \leq (k-1)} \sum_j (w_{ijk'} u_{jk'}) + \sum_j (w_{ijk} u_{jk}) + r_{ik} \quad (44)$$

$$y_{ik} = (b_{0k} - b_{0(k-1)}) + y_{i(k-1)} + \sum_j (w_{ijk} u_{jk}) + (r_{ik} - r_{i(k-1)}) \quad (45)$$

Jak widać, od strony formalnej *layered model* w swojej typowej formie jest specyficzną formą modelu EWD, w którym, podobnie jak w *modelach wzrostu*, zakłada się ściśle kumulatywny przyrost osiągnięć edukacyjnych (tj. zakłada się, że współczynnik powiązany z uprzednimi osiągnięciami w równaniu regresji ma wartość 1 i nie podlega ona estymacji) oraz nie stosuje się żadnych dodatkowych zmiennych kontrolnych. Założenie ścisłej kumulatywności nie jest przy tym związane z chęcią interpretowania uzyskanych wyników w kategoriach bezwzględnych przyrostów osiągnięć²⁸⁷, lecz ma na celu uproszczenie specyfikacji modelu i jego estymacji. Z kolei specyfikacja modelu, w której uprzednie osiągnięcia edukacyjne nie pojawiają się bezpośrednio, jako oddzielna zmienna niezależna, a jedynie za pośrednictwem efektów nauczycieli pomaga radzić sobie z występowaniem braków danych – jeśli zdarza się, że niektórzy uczniowie w niektórych klasach nie przystąpili do egzaminu.

287 Możliwość takiej interpretacji jest bowiem warunkowana własnościami wykorzystywanych egzaminów i nie jest możliwa, jeśli nie zostały one *zrównane pionowo*.

Na potrzeby estymacji oddziaływanie nauczycieli modeluje się przy pomocy efektów losowych (każda analizowana klasa²⁸⁸ wymaga uwzględnienia w modelu dodatkowego efektu losowego), które mogą być ze sobą skorelowane (co odpowiada założeniu, że *efektywność* nauczycieli, do których przydzielani są uczniowie, może być w systematyczny sposób powiązana z *efektywnością* nauczycieli, do których byli oni przydzieleni w innych klasach). Model typowo estymowany jest na podstawie wcześniej obliczonej macierzy kowariancji między zmiennymi opisującymi wyniki egzaminów i przydział uczniów do nauczycieli, co pozwala ograniczyć trudności techniczne związane ze złożonością pamięciową estymacji²⁸⁹ (w porównaniu z metodami wykorzystującymi wprost pełną macierz danych). Wartości wskaźników EWD uzyskuje się następnie na podstawie modelu jako przewidywania realizacji poszczególnych efektów losowych. Jeśli nauczyciel uczył w kilku klasach, w odniesieniu do każdej z nich obliczona zostanie dla niego oddzielna wartość wskaźnika EWD (SAS Institute, 2015).

W ramach modelu specyficzna jest sytuacja nauczycieli pierwszej klasy podlegającej testowaniu²⁹⁰. Choć przewidywania realizacji efektu losowego mogą zostać dla nich obliczone na podstawie wyestymowanego modelu regresji tak samo, jak dla nauczycieli starszych klas, to w odróżnieniu od tych drugich nie mogą być one interpretowane jako wskaźniki *efektywności*. Obrazują one po prostu średnie wyniki pierwszego z przeprowadzanych egzaminów w poszczególnych klasach. W odniesieniu do tej klasy nie oblicza się więc na podstawie modelu TVAAS/EVAAS wskaźników EWD (Ballou i Springer, 2015).

Zasadnicze kontrowersje związane z praktycznym wykorzystaniem metody TVAAS/EVAAS do obliczania wskaźników EWD związane były z kwestią, w jakim stopniu na ich własności wpływa nieuwzględnienie w modelu żadnych dodatkowych charakterystyk uczniów (Amrein-Beardsley, 2008; Ballou i in., 2004; Bracey, 2004; Sanders i Horn, 1998). Warto też odnotować, że złożona struktura modelu i danych wykorzystywanych do jego estymacji sprawiają, że sposób obliczania wskaźników EWD w ramach metody TVAAS/EVAAS przez znaczną część nauczycieli odbierany jest jako nieprzejrzysty, a przez to trudny do uznania za sprawiedliwy (Andrejko, 2004; Gabriel i Lester, 2013a; Moran, 2017).

288 A w przypadku analizowania więcej niż jednej kohorty uczniów, każda kombinacja klasy i kohorty.

289 Warto odnotować, że wdrożenie systemu TVAAS w skali całego amerykańskiego stanu w połowie lat 90.

XX w. było dużym osiągnięciem w zakresie prowadzenia obliczeń z wykorzystaniem *dużych danych*.

290 W realiach amerykańskich jest to klasa III.

W literaturze przedmiotu proponowane były pewne modyfikacje oryginalnej specyfikacji *layered model*. Przede wszystkim kwestionowana była zasadność założenia o ścisłej kumulatywności oddziaływania nauczycieli. W związku z tym proponowano wprowadzenie do modelu dodatkowych parametrów opisujących *wygaszanie się* wpływu nauczycieli z lat wcześniejszych na wyniki egzaminów w późniejszych klasach (Briggs i Weeks, 2009; Lockwood i in., 2007; McCaffrey i in., 2004). Tak zmieniona specyfikacja określana jest mianem *persistence model*. Postulowano także uzupełnienie modelu o dodatkowe zmienne kontrolne, opisujące charakterystyki uczniów (Lockwood i in., 2007; McCaffrey i in., 2004), lub wykorzystanie do kontroli cech uczniów dodatkowego efektu losowego²⁹¹ (Lockwood i McCaffrey, 2007). Żadna z tych propozycji nie doczekała się jednak praktycznego wdrożenia.

6.1.4 Modele wykorzystujące tylko jeden pomiar umiejętności

Ujmując rzecz szeroko, jako modele EWD można chcieć traktować także te, w których wykorzystuje się tylko jeden pomiar umiejętności, dostarczający informacji o końcowych osiągnięciach uczniów. Dla odróżnienia od typowych modeli EWD wykorzystujących co najmniej dwa pomiary umiejętności, modele tego rodzaju bywają określane *kontekstowymi modelami oceny efektywności nauczania* (Dolata i in., 2014). Ograniczenie się tylko do końcowego pomiaru umiejętności wynika zwykle z braku egzaminu, którego wyniki mogłyby posłużyć jako wskaźnik uprzednich osiągnięć – jest to typowy problem na niższych poziomach kształcenia. Do wyznaczenia *oczekiwanego* poziomu osiągnięć używane są wtedy dostępne charakterystyki uczniów i ew. środowiska działania szkół, najczęściej związane ze statusem społeczno-ekonomicznym ich rodzin, a także cechy demograficzne, jak płeć i wiek.

Argumentów na rzecz zasadności wykorzystania tego typu modeli dostarcza długa tradycja badań edukacyjnych, dowodzących silnych związków pomiędzy statusem społeczno-ekonomicznym, zwłaszcza w aspekcie kapitału kulturowego, a osiągnięciami szkolnymi. W związku z tym, jeśli w ramach systemu edukacyjnego istnieje międzyszkolna segregacja uczniów ze względu na status ich rodzin, wskaźniki statusu mogą zostać wykorzystane do skorygowania *oczekiwań* względem osiągnięć uzyskiwanych przez uczniów poszczególnych szkół w analogiczny sposób, jak wskaźniki uprzednich osiągnięć edukacyjnych. Oczywiście formułowana na tej podstawie ocena *efektywności* pracy szkoły będzie co do zasady mniej trafna, niż gdyby móc wykorzystać wskaźniki uprzednich osiągnięć, niemniej jednocześnie

291 Por. sekcja rozdziału 6.1.5 poświęcona modelom z efektami stałymi uczniów.

będzie zdecydowanie bardziej trafna, niż odwołanie się do nieskorygowanych w żaden sposób wyników końcowych (Dolata, 2004; Dolata i in., 2014).

Wdrażanie tego typu modeli w praktyce napotyka jednak na poważne problemy. Zasadnicze znaczenie ma tu niedostępność dobrych wskaźników statusu społeczno-ekonomicznego. Nawet w krajach, gdzie pewne dane związane ze statusem społeczno-ekonomicznym rodzin uczniów są zbierane i przetwarzane w ramach systemów informacji oświatowej, jak w USA czy Wielkiej Brytanii, są one bardzo niedokładne. Zwykle obejmują informacje o uprawnieniu do darmowych lub tańszych posiłków (co jest związane z kryterium dochodowym) oraz ewentualnym niewystarczającym poziomie opanowania języka wykładowego (co jest istotne w odniesieniu do imigrantów). Taki zestaw kilku dwuwartościowych zmiennych, nawet w połączeniu z kilkoma innymi łatwo dostępnymi charakterystykami uczniów, jak wiek i płeć, nie stanowi jednak wystarczającej podstawy do stworzenia miarodajnego kontekstowego modelu oceny efektywności nauczania²⁹². Jednocześnie w wielu krajach, w tym w Polsce, ewentualne zbieranie przez instytucje edukacyjne nawet tego rodzaju podstawowych danych związanych ze statusem rodzin uczniów wzbudza ogromne kontrowersje, wiążące się przede wszystkim z obawami przed stygmatyzacją dzieci z uboższych rodzin. Tymczasem do skonstruowania użytecznych kontekstowych modeli oceny efektywności nauczania należałoby dysponować znacznie bardziej precyzyjnymi wskaźnikami, np. dotyczącymi wykształcenia rodziców, a najlepiej również ich aspiracji edukacyjnych względem dzieci i zasobów kulturowych będących w dyspozycji gospodarstwa domowego (Dolata i in., 2014).

Aby nieco zmniejszyć kontrowersje związane ze zbieraniem wrażliwych danych na potrzeby kontekstowych modeli efektywności nauczania, autorzy propagujący ich wykorzystanie postulują stosowanie lokalnego zbierania tego rodzaju informacji. W ramach takiego podejścia parametry modelu kalibrowane są w oparciu o dane z reprezentatywnej próby losowej szkół, która może być analizowana w sposób zanonimizowany. Następnie przygotowywane są rozwiązania informatyczne pozwalające szkołom samodzielnie obliczyć wskaźniki EWD (czy też, mówiąc ściślej *kontekstowe wskaźniki efektywności nauczania*) na podstawie zebranych przez nie danych o uczniach. Wrażliwe informacje mogą i powinny być

292 Niemniej dane takie mogą być użyteczne dla wzbogacenia zestawu zmiennych kontrolnych w typowych modelach EWD, w których kontrolowane są również uprzednie osiągnięcia.

tu przetwarzane tylko i wyłącznie w ramach danej placówki, co powinno w pewnym stopniu zmniejszać związane z tym kontrowersje (Dolata, 2004, s. 71–73; Dolata i in., 2014).

W praktyce wykorzystanie tego rodzaju modeli do oceny jakości pracy instytucji edukacyjnych jest bardzo niepopularne. Jedyнным krajem, w którym podjęto szeroko zakrojone prace nad opracowaniem takich rozwiązań, jest Polska. W ramach projektów badawczych poświęconych rozwojowi metody EWD przygotowano również propozycję wdrożenia *kontekstowych wskaźników efektywności kształcenia* dla I etapu edukacji (tj. klas I-III szkół podstawowych). Publikacja podsumowująca wyniki przeprowadzonych badań zawiera zarówno analizę uwarunkowań osiągnięć edukacyjnych pod koniec III klasy polskich szkół podstawowych, jak i rozważania na temat formy i własności statystycznych modeli, które mogłyby potencjalnie zostać wdrożone do praktycznego wykorzystania (Dolata i in., 2014). Władze edukacyjne nie były jednak zainteresowane wdrożeniem opracowanych rozwiązań po zakończeniu projektu.

6.1.5 Mniej typowe liniowe modele EWD

Poniżej opisane zostaną różne modyfikacje modeli EWD, przy pomocy których starano się rozwiązać pewne problemy metodologiczne lub praktyczne pojawiające się przy wykorzystaniu wcześniej opisanych specyfikacji. Większość z nich nie została nigdy wdrożona w ramach systemów *rozliczalności*. Ich opisanie pomaga jednak zrozumieć trudności związane z budowaniem modeli EWD. Mogą też być one wykorzystywane w zastosowaniach badawczych.

Modele estymowane na poziomie szkół

We wszystkich omówionych wcześniej rozwiązaniach do estymacji modeli EWD konieczne było wykorzystanie danych indywidualnych, dotyczących poszczególnych uczniów. Możliwe jest jednak zastosowanie również innego podejścia, w którym wykorzystane będą wyłącznie dane zagregowane do poziomu szkół. Średnie wyniki egzaminu *na wyjściu* są w takich modelach regresji przewidywane ze względu na średnie wyniki egzaminu *na wejściu* lub uśrednione wartości innych zmiennych opisujących uczniów danej szkoły (np. status społeczno-ekonomiczny ich rodzin). Modele estymowane są metodą najmniejszych kwadratów, a jako wartości wskaźnika EWD przyjmuje się reszty regresji poszczególnych szkół. Co istotne, można wykazać, że uzyskane w ten sposób wartości wskaźników EWD

w typowych sytuacjach są bardzo zbliżone²⁹³ do tych, które uzyskano by, stosując wcześniej omówione metody wykorzystujące dane indywidualne, gdy w modelach regresji uwzględnia się tylko zmienne opisujące charakterystyki poszczególnych uczniów (Raudenbush i Willms, 1995, s. 326–328).

Wykorzystanie modeli estymowanych na poziomie szkół ma kilka zalet praktycznych. Najważniejszą jest zmniejszenie ilości danych, jakie muszą być przetwarzane centralnie w związku z estymacją modeli EWD. Zwłaszcza w początkowym etapie rozwoju systemu informacji oświatowej zbieranie i przetwarzanie danych wyłącznie na poziomie zagregowanym do szkół stanowi znacznie mniejsze wyzwanie niż operowanie na danych indywidualnych. Procedura obliczania wskaźników EWD na podstawie modelu estymowanego na danych zagregowanych jest też nieco prostsza i łatwiejsza do zilustrowania użytkownikom. Jej wadą jest natomiast niemożliwość szacowania błędu pomiaru EWD oraz brak elastyczności przy konstruowaniu bardziej złożonych modeli.

W praktyce modele EWD estymowane na poziomie szkół wdrożone zostały na Węgrzech (Balázs, 2013c, 2013b) oraz w australijskim stanie Victoria²⁹⁴ (State of Victoria DoEaECD, 2011). W Polsce wykorzystanie modeli tego typu rozważano w początkowej fazie rozwoju wskaźników EWD, jako podejście nieco prostsze do stosowania w praktyce, zwłaszcza przy samodzielnym obliczaniu wartości wskaźników przez szkoły (Dolata, 2004, s. 69; Jakubowski, 2007a; Szmigel i Rappe, 2005b). Ostatecznie w naszym kraju nie wdrożono jednak tego typu rozwiązań.

Modele ze zmiennymi instrumentalnymi

Poważny problem poruszany w literaturze w kontekście badania uwarunkowań efektywności kształcenia stanowi występowanie błędu pomiaru w wynikach testów (egzaminów) używanych w modelach jako zmienne niezależne, opisujące poziom uprzednich osiągnięć uczniów. Prowadzi to do zaniżania wartości współczynników regresji opisujących związek pomiędzy uprzednimi a późniejszymi osiągnięciami edukacyjnymi, a w efekcie do niedoszacowywania siły tych związków (Todd i Wolpin, 2003). Problem ten staje się jeszcze poważniejszy, jeśli do modelu włączane są również średnie wyników testu na poziomie szkoły czy oddziału – wartości związanych z nimi współczynników mogą być z kolei

293 Ściśle mówiąc, są asymptotycznie równoważne w funkcji liczby uczniów przypadających na szkołę.

294 Patrz rozdział 2.6.

zawyżane *kosztem* dalszego zaniżania wartości współczynników opisujących oddziaływanie na poziomie indywidualnym (Pokropek, 2013a, s. 207–228).

Typowym sposobem radzenia sobie z tym problemem w sytuacji, gdy w modelu uwzględniane są również inne zmienne niezależne (skorelowane z uprzednimi osiągnięciami edukacyjnymi uczniów), jest użycie tzw. zmiennych instrumentalnych. Najlepiej, jeśli badacz dysponuje wynikami trzeciego pomiaru osiągnięć edukacyjnych, poprzedzającego te dwa, których związek chce analizować. W takiej sytuacji najpierw estymuje się model regresji, w którym wyniki pomiaru *na wejściu* przewidywane są ze względu na wyniki takiego dodatkowego, jeszcze wcześniejszego pomiaru. Następnie tworzy się tzw. zmienną instrumentalną, przypisując jej wartości przewidywane na podstawie wyników tej regresji. Jeśli spełnione jest założenie, że błędy obu pomiarów nie są ze sobą skorelowane, to w wyniku takiego postępowania ze zmiennej instrumentalnej wytracony zostaje (losowy) błąd pomiaru. Jednocześnie zmienna instrumentalna pozostaje ściśle powiązana z *prawdziwym* poziomem umiejętności *na wejściu*²⁹⁵. W dalszym modelowaniu zamiast pierwotnej zmiennej opisującej wyniki pomiaru *na wejściu* wykorzystywana jest zmienna instrumentalna, co pozwala uzyskać prawidłowe oszacowania wartości parametrów modelu (Sass i in., 2014; Todd i Wolpin, 2003).

Zmienne instrumentalne mogą być wykorzystane również przy estymacji modeli EWD. Jak wskazują inni autorzy, takie podejście pozwala ograniczyć problemy powstające w wyniku występowania korelacji pomiędzy *efektywnością* instytucji edukacyjnych a cechami przydzielanych do nich uczniów²⁹⁶ (Koedel i Betts, 2011; Manzi i in., 2014). Konieczność przeprowadzania dodatkowego pomiaru osiągnięć edukacyjnych, używanego wyłącznie w celu stworzenia zmiennej instrumentalnej, stanowi jednak duży problem praktyczny i właściwie ogranicza zastosowanie tej metody do dziedziny badań naukowych. W związku z tym niektórzy autorzy proponują wykorzystanie do tworzenia zmiennych instrumentalnych innego rodzaju danych, np. wskaźników statusu społeczno-ekonomicznego rodzin uczniów

295 Jeśli na wynik pomiaru składa się *prawdziwy* poziom osiągnięć i (niezależny od niego) błąd pomiaru, a błędy obu pomiarów są nieskorelowane, oczywiste jest, że przewidywanie wyników jednego z pomiarów na podstawie drugiego musi w całości opierać się na *prawdziwym* poziomie osiągnięć. Pewnym problemem pozostaje, w jakim stopniu (*prawdziwe*) osiągnięcia mierzone w obu pomiarach są takie same. Ze względu na różnice w czasie przeprowadzenia pomiarów lub różnice treściowe pomiędzy nimi jeden z nich może bowiem (niezależnie od błędu pomiarowego) mierzyć coś nieco innego niż drugi. W przypadku występowania takich różnic utworzona zmienna instrumentalna nie będzie zawierać części *prawdziwych* osiągnięć *na wejściu*. Niemniej wciąż będzie z nimi silniej skorelowana niż pierwotna zmienna opisująca wyniki pomiaru bez wytrącenia błędu pomiarowego.

296 Patrz rozdział 4.2.3.

(Manzi i in., 2014). Pojawiają się tu jednak problemy związane z potencjalnie złożoną strukturą związków statystycznych pomiędzy tego typu wskaźnikami a osiągnięciami edukacyjnymi uczniów i innymi zmiennymi kontrolnymi, które chciałoby się uwzględnić w modelu oraz z procesami przydziału (w szczególności selekcji) uczniów do instytucji edukacyjnych.

Modele z *efektami uczniów*

Związki pomiędzy cechami uczniów i ich rodzin a osiągnięciami edukacyjnymi zwykle kontrolowane są w modelach EWD poprzez uwzględnienie w nim zmiennych bezpośrednio opisujących wybrane charakterystyki badanych. Rodzi to problem, w jakim stopniu dostępny zestaw zmiennych wyczerpuje zakres istotnych czynników, który należałoby uwzględnić w analizie. W sytuacji, gdy jako wartości zmiennej zależnej występują w modelu EWD wyniki kilku różnych pomiarów osiągnięć uczniów (jak np. w modelach TVAAS/EVAAS), możliwe jest jednak zastosowanie innego podejścia. Aby kontrolować oddziaływanie wszystkich cech uczniów, które są stałe w czasie, można wprowadzić do modelu dodatkowe zmienne opisujące, które jednostki obserwacji opisują wyniki uzyskane przez których uczniów. Zwykle traktuje się je jako powiązane z efektami stałymi (Clotfelter, Ladd i Vigdor, 2010; Goldhaber, Goldschmidt i Tseng, 2013; Sass i in., 2014), aczkolwiek możliwe jest też wykorzystanie w tym celu efektu losowego (Lockwood i McCaffrey, 2007).

Choć możliwość kontroli oddziaływania wszystkich cech uczniów stałych w czasie wydaje się korzystna, jednak z punktu widzenia modeli EWD jest to rozwiązanie dosyć kłopotliwe. Szczególnie w sytuacji, gdy stosuje się w tym celu efekty stałe, modele EWD stają się niestabilne obliczeniowo²⁹⁷, a uzyskiwane wskaźniki EWD bardzo niestabilne w czasie. Zwiększa się też niepewność pomiarowa związana ze wskaźnikami EWD. Sprawia to, że modele z *efektami uczniów* wykorzystuje się raczej w badaniach nad uwarunkowaniami osiągnięć, gdy przedmiotem zainteresowania nie jest określenie oddziaływania poszczególnych instytucji edukacyjnych.

Warto też odnotować, że efekty stałe uczniów wykorzystane zostały w bardzo specyficznych propozycjach specyfikacji modeli (podobnie jak modele TVAAS/EVAAS w ścisłym sensie nie są to modele EWD), w których wykorzystywane są wyniki tylko jednego pomiaru, za to

²⁹⁷ Tzn. nawet niewielkie zmiany w danych mogą prowadzić do dużych zmian oszacowanych wartości parametrów modelu.

przeprowadzonego w rozbiciu na wiele przedmiotów. Zostały one sformułowane w USA w odniesieniu do pomiaru jakości kształcenia w *high school*, gdyż w odniesieniu do szkół na tym poziomie ustawa NCLB nałożyła na stany konieczność przeprowadzenia egzaminu tylko w jednej, wybranej klasie. Musi on za to obejmować szerszy²⁹⁸ zakres przedmiotów. Zakładając, że wyniki z poszczególnych przedmiotów wyrażone są na porównywalnych skalach²⁹⁹, ocenę jakości pracy poszczególnych nauczycieli opiera się tu na porównaniach różnic pomiędzy wynikami poszczególnych przedmiotów w ramach uczniów. Nauczyciele uczący te osoby, które na egzaminie z danego przedmiotu poradziły sobie (relatywnie) lepiej niż na egzaminach z innych przedmiotów, uznawani są za bardziej *efektywnych*, a uczący osoby, które (relatywnie) gorzej poradziły sobie z ich przedmiotu za mniej *efektywnych* (Clotfelter i in., 2010; Goldhaber i in., 2013).

6.2 Modele EWD wykorzystujące inne podejścia pomiarowe

6.2.1 Modele oparte na centylach wzrostu

Coraz szersze wykorzystanie wskaźników EWD w amerykańskich systemach *rozliczalności* w pierwszej dekadzie XXI w. prowokowało do refleksji, w jakim stopniu dostarczane przez nie informacje są użyteczne dla różnych grup odbiorców. Część badaczy edukacji zaczęła zwracać uwagę, że procedury koncentrujące się na wyłonieniu grupy szczególnie *efektywnych* lub *nieefektywnych* szkół czy nauczycieli, przy pomocy metod starających się odwzorować wnioskowanie przyczynowe, nie dają odpowiedzi na pytania istotne z punktu widzenia praktyki działania instytucji edukacyjnych (Edley, 2006; Linn, 2008). Wskazywali oni raczej na potrzebę stworzenia rozwiązań o charakterze diagnostycznym, które odwoływałyby się do pomiaru przyrostu umiejętności uczniów, jednocześnie unikając wad wskaźników odwołujących się do pomiaru odsetka uczniów przekraczających założone progi umiejętności.

W związku z tak zarysowanymi potrzebami Damian Betebenner (2009) zaproponował wykorzystanie modeli odwołujących się do pomiaru centyli wzrostu (zmiany) osiągnięć uczniów (ang. SGP – *student growth percentile*). Pod pewnymi względami są to modele bardzo podobne do prostych modeli EWD: osiągnięcia uczniów *na wyjściu* przewidywane są

298 Niż tylko czytanie ze zrozumieniem i matematyka, jak na wcześniejszych etapach nauczania.

299 Spełnienie tego założenia osiąga się zwykle w ten sposób, że wyniki z każdego przedmiotu wyraża się na skali standardowej, skalibrowanej w oparciu o tą samą dla każdego przedmiotu grupę uczniów. Oczywiście *implicite* przyjmowane jest tu założenie, że osiągnięcia z różnych dziedzin są porównywalne w sensie jakościowym.

przy pomocy osiągnięć *na wejściu* (i ew. innych charakterystyk uczniów), jednak w modelu nie kontroluje się w żaden sposób przydziału uczniów do instytucji edukacyjnych³⁰⁰. Zasadnicza różnica dotyczy sposobu, w jaki na podstawie modelu oceniane są wyniki uzyskane przez poszczególnych uczniów. W liniowych modelach EWD posługuje się w tym celu resztą regresji³⁰¹, wyrażoną w tych samych jednostkach, co zmienna zależna (wyniki egzaminu *na wyjściu*). W modelach centyli wzrostu ustala się pozycję danego ucznia w ramach rozkładu warunkowego wyników egzaminu *na wyjściu* uczniów o takich samych wartościach zmiennych niezależnych (w najprostszym przypadku, gdy jest to jedyna zmienna kontrolowana w modelu, o takim samym wyniku egzaminu *na wejściu*). Położenie w ramach takiego rozkładu wyraża się w centylach, które pod pewnymi względami mogą być traktowane jako odpowiednik reszt regresji z liniowych modeli EWD, jednak wyrażony w innej metryce.

Wartość centyla wskazuje, jaki procent *takich samych* uczniów (jak dany) uzyskał wyniki egzaminu *na wyjściu* nie wyższe niż on. Oczywiście odejmując wartość centyla od 100, można też uzyskać odpowiedź na pytanie, jaki procent *takich samych* uczniów uzyskał wyniki nie mniejsze niż dany. Wynika z tego dosyć naturalne określenie *oczekiwanego* wyniku na takiej skali w wartości 50 (czyli medianie warunkowej³⁰²). Wykorzystanie skali procentowej do wyrażenia poziomu osiągnięć uczniów, wydaje się być dużym ułatwieniem dla odbiorców wskaźników. Jest to skala, do wykorzystywania której są oni przyzwyczajeni, a do tego posiada określone minimum i maksimum, co ułatwia określenie, jak bardzo wysokie lub niskie względem *oczekiwanych* są wyniki poszczególnych uczniów. Również idea wyznaczania wartości wskaźnika poprzez określenie położenia wyniku danego ucznia w ramach rozkładu wyników *takich samych uczniów* wydaje się łatwa do zrozumienia i zaakceptowania (choć, jak zostanie to omówione poniżej, praktyczna implementacja tej ogólnej idei jest zwykle bardzo skomplikowana).

Warto zaznaczyć, że zgodnie z zamysłem autora metody istotnym sposobem wykorzystania modeli centyli wzrostu była ocena relatywnych osiągnięć poszczególnych uczniów,

300 Warto zaznaczyć, że w kontekście amerykańskim to pokrewieństwo do modeli EWD było znacznie trudniejsze do dostrzeżenia, jako że narzucającym się punktem odniesienia były modele TVAAS/EVAAS, które nie są modelami w *formie wartości dodanej*.

301 Czyli różnicą między wynikiem faktycznie osiągniętym a przewidywanym na podstawie wartości zmiennych niezależnych i wyestymowanych wartości parametrów modelu.

302 Wartość ta wyznacza jednocześnie połowę zakresu wartości, jakie mogą przyjmować centyle (tj. od 0 do 100). Jest ona również równa średniej warunkowej.

w odróżnieniu od wskaźników EWD, które z założenia obliczane są na poziomie zagregowanym i charakteryzują instytucje edukacyjne (Betebenner, 2009). W praktyce wdrażania metody centyli wzrostu w amerykańskiej oświacie została ona jednak potraktowana jako alternatywny sposób obliczania wskaźników służących do oceny jakości pracy instytucji edukacyjnych. Wskaźniki takie konstruuje się w sposób analogiczny do obliczania wskaźników EWD na podstawie reszt regresji z modelu liniowego, tj. obliczając medianę lub średnią centyli wzrostu uczniów uczących się w danej szkole (uczonych przez danego nauczyciela). Wykorzystanie mediany związane jest z akcentowaniem przez autora metody SGP porządkowego charakteru pomiaru względnych osiągnięć uczniów (Briggs i Betebenner, 2009). Jednakże w sytuacji, gdy uzyskiwane wskaźniki mają być wykorzystywane do podejmowania ważkich decyzji związanych z oceną jakości pracy instytucji edukacyjnych, za pożądane uznaje się uwzględnienie niepewności pomiarowej, co w odniesieniu do mediany jest trudne. Stąd częste posługiwanie się średnią i określanie niepewności pomiarowej przy pomocy typowego wzoru na błąd standardowy jej oszacowania na podstawie prostej próby losowej (Castellano i Ho, 2015). Nie ma technicznych przeciwwskazań, aby w modelach służących do obliczania centyli wzrostu jako zmienne niezależne włączane były również inne charakterystyki uczniów. W praktyce wykorzystuje się jednak jedynie wyniki wcześniejszych egzaminów (Goldhaber i in., 2014; Guarino i in., 2015).

Od strony technicznej szacowanie centyli wzrostu jest zwykle zadaniem dosyć złożonym. Jeśli w modelu uwzględnionych jest wiele zmiennych niezależnych lub nawet w sytuacji, gdy jest ona jedna, ale przyjmuje bardzo dużą liczbę różnych wartości³⁰³, niemożliwe jest zastosowanie analizy wyznaczonych wprost rozkładów warunkowych zmiennej zależnej ze względu na kombinację wartości zmiennych niezależnych. Duża część takich rozkładów warunkowych będzie bowiem obejmować zbyt mało obserwacji (uczniów), by móc na ich podstawie rozsądnie szacować wartości centyli. Problem ten pozwala rozwiązać wykorzystanie modeli regresji kwantylowej (Betebenner, 2009; Koenker, 2005). Są one skomplikowane w estymacji, jednak współcześnie nie stanowi to już bardzo poważnego problemu.

303 Np. jeśli wyniki egzaminów uzyskiwane są jako oszacowania z niektórych typów modeli IRT, ten sam wynik będą mieć przypisany tylko tacy uczniowie, którzy mieli takie same wyniki rozwiązania wszystkich zadań egzaminu.

Ze względu na swoją genezę i odmienną skalę, na której są one wyrażane, wskaźniki jakości pracy instytucji edukacyjnych oparte na analizie centyli wzrostu często przeciwstawiane są wskaźnikom EWD. Znacznie bardziej adekwatne wydaje się jednak traktowanie ich jako specyficznej odmiany wskaźników EWD, wykorzystującą inną metrykę do wyrażenia wielkości względnych postępów uczniów. Dostępne analizy wskazują, że w porównaniu do wskaźników EWD obliczonych na podstawie efektów stałych w modelu regresji liniowej, wskaźniki oparte na centylach wzrostu są nieco mniej stabilne w czasie (Goldhaber i in., 2014) oraz mniej wiarygodne w sytuacji występowania nielosowego przydziału uczniów do nauczycieli (Guarino i in., 2014). Jednak ogólnie rzecz biorąc, wskaźniki obu typów obliczone z wykorzystaniem tych samych danych są ze sobą bardzo silnie skorelowane. Należy też zaznaczyć, że w cytowanych analizach wykorzystane były typowe modele centyli wzrostu, z kontrolą jedynie uprzednich osiągnięć, za to liniowe modele EWD zawierały szereg dodatkowych zmiennych kontrolnych, w tym z poziomu szkoły. Gdyby usunąć te różnice, ograniczając zakres kontrolowanych czynników w liniowych modelach EWD lub rozszerzając go w modelach centyli wzrostu, różnice zapewne jeszcze by się zmniejszyły.

6.2.2 Metoda oparta na dobieraniu *explicite* grupy odniesienia

Jak zostało to zarysowane wcześniej, większość stosowanych procedur obliczania wskaźników EWD można podzielić na dwa etapy. W pierwszym dla każdego ucznia ustalany jest *oczekiwany* poziom osiągnięć (wynik egzaminu). W drugim wyniki rzeczywiście uzyskane porównywane są z wynikami *oczekiwanymi*, a ich różnice agregowane w celu uzyskania wartości wskaźników obrazujących *efektywność* instytucji edukacyjnych. Do wyznaczenia *oczekiwanych* wyników przyjęło się używać różnych rodzajów modeli liniowych. Z punktu widzenia wdrażania wskaźników EWD mają one jednak poważną wadę: dla osób bez wykształcenia statystycznego (przytłaczającej większości odbiorców) sposób ich działania jest mało zrozumiały. Trudności z wyobrażeniem sobie *skąd się bierze* wynik *oczekiwany* dla danego ucznia, zwłaszcza w sytuacji, gdy w modelu występuje wiele zmiennych niezależnych, utrudniają budowanie zaufania do wskaźników. Trudności te są jeszcze większe w przypadku metody TVAAS/EVAAS, gdy specyficzna forma wykorzystywanych modeli EWD sprawia, że w ramach procedury obliczania wskaźników nie da się wyraźnie wyodrębnić etapu, na którym następuje obliczenie *oczekiwanych* wyników dla poszczególnych uczniów.

W związku z występowaniem tego typu problemów w ostatnich latach w USA daje się zaobserwować wdrożenia odmiennej metody, w której *oczekiwany* poziom osiągnięć wyznaczany jest na podstawie dobranej *explicite* dla każdego ucznia grupy porównawczej. Procedura doboru takiej grupy przebiega zwykle w dwóch krokach. Najpierw pod uwagę brane są charakterystyki opisywane przez zmienne *kategorialne* jak płeć, rasa lub pochodzenie etniczne, kategoria wielkości miejscowości, w której działa szkoła, czy typ szkoły. Zestaw zmiennych branych pod uwagę na tym etapie musi zostać dobrany tak, aby każda komórka ich łącznego rozkładu zawierała znaczną liczbę uczniów³⁰⁴. W tym kroku wybierane są osoby, których wszystkie uwzględnione cechy są takie same, jak danego ucznia.

W następnym kroku mogą zostać wzięte pod uwagę charakterystyki opisywane zmiennymi *ciągłymi* (przede wszystkim wyniki wcześniejszych egzaminów) oraz takimi zmiennymi *kategorialnymi*, których niektóre wartości występują bardzo rzadko, lub które zostały uznane za mniej istotne. Spośród wcześniej zawężonej grupy dobiera się teraz osoby najbardziej podobne do danego ucznia. Może tu być zastosowane jedno z dwóch kryteriów: dobór określonej z góry liczby najbardziej podobnych osób lub dobór wszystkich osób, dla których przyjęta miara niepodobieństwa nie przekracza założonej wartości³⁰⁵. Oczywiście, konieczne jest tu przyjęcie konkretnej miary (nie)podobieństwa obliczanej na podstawie różnic wartości poszczególnych zmiennych (i ew. przypisanych do nich wag, opisujących różnice w znaczeniu, jakie projektujący procedurę oceny przykładają do poszczególnych czynników), np. odległości euklidesowej. Przy doborze grupy odniesienia można też przyjąć dodatkowe założenie, że nie mogą do niej trafić osoby przypisane do tej samej instytucji edukacyjnej.

Dysponując grupą odniesienia, *oczekiwany* wynik wyznaczany jest jako średnia wyników w ramach tej grupy. Wartości wskaźników EWD można następnie obliczyć jako średnie różnic pomiędzy wynikami rzeczywiście osiągniętymi a wynikami *oczekiwanymi* wśród uczniów uczących się w danej szkole, czy uczonych przez danego nauczyciela.

Choć przeprowadzenie całej procedury doboru grupy kontrolnej w praktyce jest zadaniem dosyć skomplikowanym (zwłaszcza jeśli chodzi o konieczne do tego środki techniczne), jednak składa się ona z szeregu czynności, z których każda jest prosta do zrozumienia

304 W praktyce możliwe są tu pewne techniczne manipulacje polegające na stosowaniu dodatkowych reguł dołączenia mało licznych komórek rozkładu łącznego do innych wyróżnionych grup.

305 W praktyce można też zastosować połączenie obu podejść, tzn. dobierać możliwie wiele, ale nie więcej niż założoną liczbę osób spośród tych, dla których przyjęta miara niepodobieństwa nie przekracza założonej wartości.

(porównywanie wartości zmiennych, czy wykonanie na wynikach tych porównań relatywnie prostych operacji arytmetycznych). W związku z tym cała procedura jest dla odbiorców relatywnie prosta do zrekonstruowania i zrozumienia. Stanowi to dużą różnicę w porównaniu do nieprzejrzystych metod algebry liniowej, wykorzystywanych do estymacji modeli EWD opartych o różne formy regresji liniowej.

Podejście oparte na dobieraniu *explicite* grupy odniesienia dla każdego ucznia ma jednak swoje ograniczenia. Pierwszym z nich jest ogromna czasochłonność wyznaczania takich grup dla każdego z uczniów. Zapewne z tego powodu jest ono rozwijane dopiero od niedawna, gdy coraz łatwiejszy i tańszy staje się dostęp do dużej mocy obliczeniowej. Drugi problem to trudności z określeniem statystycznych własności uzyskiwanych w ten sposób wskaźników EWD. W odróżnieniu od sytuacji, gdy używane są modele liniowe, własności te nie mogą być łatwo badane metodami analitycznymi. Brak też na razie badań, w których byłyby one porównane z typowo obliczanymi wskaźnikami EWD w oparciu o dane empiryczne. Wydaje się, że w wielu sytuacjach powinny one dawać bardzo podobne oceny *efektywności* instytucji edukacyjnych, jak wskaźniki EWD obliczane z wykorzystaniem modeli liniowych o takim samym zestawie zmiennych kontrolnych (jak ten, który jest używany przy doborze grupy odniesienia). Jednocześnie brak kontroli w procesie ustalania *oczekiwanych* wyników przypisania uczniów do instytucji edukacyjnych pozwala sądzić, że w sytuacji występowania związku pomiędzy cechami uczniów a *efektywnością* instytucji edukacyjnych będą one mniej wiarygodne, niż wskaźniki EWD obliczone na podstawie efektów stałych opisujących przypisanie uczniów do szkół (nauczycieli).

Podsumowanie i wnioski

Ocena wpływu czynników szkolnych na osiągnięcia edukacyjnych uczniów jest istotnym problemem teoretycznym i praktycznym. Szczególny aspekt tej szerokiej problematyki stanowi ocena jakości pracy poszczególnych instytucji edukacyjnych (szkół lub nauczycieli) na podstawie wyników egzaminów zewnętrznych. W krajach, w których zdecydowano się wprowadzić egzaminy państwowe w takiej formie, są one powszechnie wykorzystywane w tym celu. Wobec występowania międzyszkolnej (i międzyoddziałowej) segregacji uczniów, ze względu na cechy powiązane z późniejszymi osiągnięciami edukacyjnymi oraz różnice związane ze środowiskiem, w jakim działają poszczególne placówki edukacyjne, ocena oparta na wynikach końcowych nie odzwierciedla w należyty sposób pracy wykonanej z uczniami. Próbę poradzenia sobie z tym problemem stanowią wskaźniki EWD. Przy ich obliczaniu wyniki egzaminów końcowych przekształcane są w taki sposób, aby móc ocenić wkład instytucji edukacyjnych w osiągnięcia uczniów, którzy do nich uczęszczali. Celem niniejszej rozprawy był krytyczny przegląd sposobów wykorzystania tych wskaźników w różnych systemach edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem polskich doświadczeń w tym zakresie.

W pracy dokonałem rekonstrukcji podstaw teoretycznych zarówno metodologii konstruowania wskaźników EWD, jak i koncepcji ich wykorzystania jako narzędzi wspierających realizację polityki oświatowej. Jest to pierwszy systematyczny przegląd tej problematyki w języku polskim, swoim zakresem wykraczający również poza dotychczasowe opracowania zagraniczne. Z przeprowadzonych analiz wynika, że rozwój metodologii przez długi czas przebiegał niezależnie od procesów zmian w sposobie zarządzania edukacją, które zrodziły potrzebę wdrożenia wskaźników pozwalających na ocenę jakości pracy poszczególnych instytucji edukacyjnych. Przeprowadzone przeze mnie studium rozwiązań wdrożonych w różnych krajach, ze szczególnym uwzględnieniem USA i Anglii, gdzie wskaźniki EWD wykorzystywane były najwcześniej, wykazało, że nie można mówić o jednym typowym sposobie ich wykorzystania. Oprócz różnych form zewnętrznej oceny jakości pracy instytucji edukacyjnych przez organy zarządzające i kontrolne mogą być one traktowane zarówno jako źródło informacji dla rodziców i opinii publicznej, jak też jako

narzędzie wspomagające ewaluację wewnątrzszkolną. Wykazałem przy tym, że każdy z tych sposobów wykorzystania odwołuje się do innych mechanizmów regulacyjnych mających kształtować działania aktorów systemu edukacji. Łączą się też one ze zróżnicowanymi, niekiedy trudnymi do pogodzenia ze sobą, wyzwaniem metodologicznymi związanymi z konstruowaniem i udostępnianiem wskaźników EWD.

Szczególną uwagę poświęciłem w pracy polskim doświadczeniom związanym z omawianą tematyką. Szczegółowo opisałem metody obliczania polskich wskaźników EWD, ich najważniejsze własności statystyczne, sposób wykorzystania w systemie edukacji oraz uwarunkowania instytucjonalne prac nad ich rozwojem. Wskazałem także specyfikę zastosowanych w Polsce podejść – w szczególności nacisk na wykorzystanie wskaźników EWD w ewaluacji wewnętrznej placówek oświatowych oraz oryginalne rozwiązania w zakresie prezentacji i udostępniania wskaźników odbiorcom.

Najważniejsze wnioski z przeprowadzonych analiz, zebrane w ramach sześciu obszarów tematycznych, przedstawiam poniżej.

Znaczenie koncepcji *rozliczalności* dla rozwoju wskaźników EWD

Potrzeba wdrożenia wskaźników EWD spowodowana została przemianami, jakie zaszły w sposobie funkcjonowania oświaty w kilku ostatnich dekadach, początkowo w krajach anglosaskich, a później, choć w różnym natężeniu, prawie na całym świecie. Dotyczyły one zarówno sposobu, w jaki formułowane były założenia polityki edukacyjnej, jak i metod, przy pomocy których były one realizowane. Wiązały się one również ze zmianą relacji pomiędzy najważniejszymi grupami aktorów działających w ramach systemu edukacji: władzami, pracownikami oświaty oraz rodzicami i uczniami. W ramach wprowadzanych reform zasadniczą rolę odegrało wprowadzenie pojęcia *rozliczalności* (ang. *accountability*). Wiąże się ono z akcentowaniem możliwości formułowania przez władze oświatowe oraz rodziców i uczniów oczekiwań odnośnie efektów pracy instytucji edukacyjnych. Odpowiedzialność za realizację tych wymagań spoczywa w dużej mierze na pracownikach oświaty. Zadaniem władz oświatowych staje się wówczas nie tylko zapewnienie odpowiedniego poziomu nakładów na edukację, ale również zorganizowanie systemu pozwalającego monitorować, czy są one wydatkowane w sposób efektywny, prowadzący do realizacji założonych celów polityki oświatowej. Instytucjom edukacyjnym przyznawana jest z kolei większa autonomia,

umożliwiająca im modyfikowanie sposobu funkcjonowania adekwatnie do potrzeb. Muszą się one jednak liczyć z tym, że będą rozliczane z konsekwencji swoich działań.

W ramach ogólnego kierunku przemian w funkcjonowaniu systemu oświaty występowały znaczne różnice zarówno w szczegółowym rozumieniu pojęcia *rozliczalności*, jak i w rozwiązaniach, jakie wdrażano (lub postulowano do wdrożenia) w celu jej egzekwowania. Różnice te występują zarówno pomiędzy poszczególnymi systemami oświaty jak też pomiędzy różnymi środowiskami badaczy i specjalistów w dziedzinie edukacji. Dotyczą one przede wszystkim tego, w jakim stopniu scentralizowane lub zdecentralizowane powinno być formułowanie wymagań wobec instytucji edukacyjnych i określanie kryteriów ich spełniania oraz sposobu sprawowania nadzoru nad działaniem placówek oświatowych.

Wprowadzanie w oświacie zasad *rozliczalności* zwykle wiązało się ze zwiększeniem potrzeby mierzenia umiejętności uczniów. Wyniki takiego pomiaru mogą być wykorzystywane w wielu celach, niekoniecznie obejmujących ocenę jakości pracy poszczególnych instytucji edukacyjnych. Dla władz oświatowych istotna może być również funkcja monitorująca pomiaru, tzn. możliwość obserwowania zmian rozkładu umiejętności w skali całego systemu, w szczególności w celu ewaluacji skuteczności wdrażania założeń polityki edukacyjnej. Z kolei instytucje edukacyjne mogą być zainteresowane pomiarem diagnostycznym, mającym na celu śledzenie zmian umiejętności poszczególnych uczniów, co pozwala lepiej dostosować nauczanie do ich indywidualnych potrzeb, a przez to osiągać lepsze efekty kształcenia. Rola, jaką mają pełnić wskaźniki EWD, jest jednak odmienna od tych wyżej wymienionych. Wbrew intuicyjnym oczekiwaniom wielu osób stykających się po raz pierwszy z terminem *edukacyjna wartość dodana*, nie dostarczają one informacji o zmianie średniego poziomu umiejętności w skali całego systemu, ani nie służą do diagnozowania postępów poszczególnych uczniów. Stosuje się je w celu ewaluacji sposobu działania instytucji edukacyjnych. Wiąże się to ze specyficznymi wymaganiami odnośnie sposobu konstruowania egzaminów (czy ogólniej narzędzi badawczych mierzących umiejętności uczniów), na podstawie których wskaźniki te są obliczane.

W ramach szerszego nurtu reform związanych z wdrażaniem w oświacie zasad *rozliczalności* rozwojowi wskaźników EWD sprzyjało więc podejście, w którym za ważne kryterium oceny efektów kształcenia uznane zostały wyniki egzaminów zewnętrznych. Rozwiązania takie są charakterystyczne dla krajów anglosaskich, przede wszystkim Wielkiej Brytanii i USA.

Bezpośrednią przyczyną podjęcia prac nad wdrożeniem wskaźników EWD w tych krajach stanowiła krytyka zastosowanych początkowo dla egzekwowania zasad *rozliczalności* rozwiązań, w których ocena instytucji edukacyjnych formułowana była na podstawie (nieskorygowanych) wyników egzaminów końcowych.

Rozliczanie szkół i nauczycieli bezpośrednio z wyników uzyskanych przez uczniów nie jest dobrym sposobem realizacji celów polityki oświatowej, nawet gdy są one formułowane w kategoriach oczekiwań co do minimalnych wyników egzaminu, jakie mają osiągnąć wszyscy uczniowie (jak w USA pod działaniem ustawy NCLB). Wiąże się to bowiem ze stawianiem bardzo zróżnicowanych wymagań poszczególnym instytucjom edukacyjnym, w zależności od tego, jacy uczniowie do nich trafiają. W efekcie możliwe jest powstawanie wielu niepożądanych zjawisk, jak odpływ kadry nauczycielskiej ze szkół, do których uczęszczają uczniowie ze środowisk defaworyzowanych (przez co placówki takie są bardziej narażone na otrzymanie negatywnej oceny), czy wypychanie z lepszych placówek uczniów, którzy nie rokują uzyskania wystarczająco wysokich wyników. Grozi to pogłębianiem się nierówności edukacyjnych. Odwołanie się do wskaźników EWD jest skutkiem poszukiwania takich narzędzi oceny, które nie wywoływałyby tego rodzaju niekorzystnych zjawisk. Koniecznością zapewnienia dostępu do wskaźników pozwalających na bardziej sprawiedliwą ocenę jakości pracy instytucji edukacyjnych uzasadniano też potrzebę podjęcia prac nad wdrożeniem EWD w Polsce.

Podsumowując, wprowadzenie do polityki oświatowej koncepcji *rozliczalności* stawiło konieczny, ale niewystarczający warunek podjęcia prac nad wykorzystaniem wskaźników EWD. Wymagało to również ustanowienia wyników egzaminów zewnętrznych istotnym kryterium oceny osiąganych efektów kształcenia oraz zdiagnozowania problemów wiążących się z ocenianiem instytucji edukacyjnych na podstawie wyników końcowych. W związku z tym wskaźniki EWD wdrożone zostały tylko w nielicznych krajach, zwykle znacznie później, niż rozpoczęto w nich reformy mające na celu wprowadzenie w oświacie zasad *rozliczalności*.

Metodologiczne i techniczne uwarunkowania wdrożenia wskaźników EWD

Opracowanie nowego typu wskaźników edukacyjnych, mających za zadania opisywać wkład instytucji oświatowych w wyniki końcowe uczniów, nie było łatwym zadaniem. Aby mu

sprostac, rzecznicy ich wprowadzenia odwołali się do badań nad uwarunkowaniami osiągnięć edukacyjnych, w szczególności do prac amerykańskich badaczy z dziedziny ekonomii edukacji. W ramach tej dziedziny od lat 70. XX w. (a więc jeszcze przed podjęciem na szerszą skalę reform wprowadzających w systemach edukacji zasady *rozliczalności*) rozwijane były nowe sposoby analizy, umożliwiające ocenę ogólnego znaczenia czynników szkolnych bez mierzenia ich w sposób bezpośredni. Zaproponowano też wykorzystanie w tym celu nowych metod statystycznych. Jednocześnie należy zaznaczyć, że badacze z dziedziny ekonomii edukacji podkreślali trudności ze stosowaniem do opisu działania instytucji edukacyjnych pojęć ekonomicznych, sformułowanych w odniesieniu do przedsiębiorstw. Pojawiające się w odniesieniu do EWD terminy takie jak *efektywność*, czy *wartość dodana* pomimo ekonomicznych konotacji wykorzystywane są tu w wyraźnie odmiennych znaczeniach niż te, jakie przypisuje się im w teoriach ekonomicznych.

Do połowy lat 90. XX w. badania wykorzystujące wspomniane wyżej metody analityczne prowadzone były w ograniczonej skali. Decydujące znaczenie miała trudność z zebraniem informacji o osiągnięciach edukacyjnych uczniów. Istotne były też problemy techniczne związane z przetwarzaniem i użyciem do estymacji modeli statystycznych dużych zbiorów danych, opisujących wyniki w skali całego systemu edukacji. Zmiany w tym zakresie nastąpiły dopiero na przełomie XX i XXI w., kiedy wraz z rozwojem technologii informatycznych doszło do tworzenia i rozbudowy systemów bazodanowych wspierających działanie administracji publicznej (w tym instytucji odpowiedzialnych za przeprowadzanie egzaminów zewnętrznych). Pozwoliło to znacznie uprościć łączenie i przetwarzanie danych niezbędnych do obliczania wskaźników EWD. Wzrost mocy obliczeniowej powszechnie dostępnych komputerów oraz rozwój oprogramowania statystycznego umożliwił podjęcie badań nad własnościami wskaźników EWD przez szersze grono badaczy i ekspertów w dziedzinie edukacji. Ułatwiało to podjęcie prac nad wdrożeniem tego podejścia w kolejnych krajach.

Różne zastosowania wskaźników EWD

Analiza rozwiązań wprowadzonych w różnych krajach, w których wdrożono wskaźniki EWD, wskazuje, że w każdym z nich są one wykorzystywane w odmienny sposób. W USA dominuje obliczanie wskaźników w odniesieniu do nauczycieli i wykorzystywanie ich wartości jako składowych oceny w systemach motywacyjnych i przy podejmowaniu decyzji

kadrowych. Mamy tu do czynienia z zewnętrzną oceną jakości pracy instytucji edukacyjnych, która służy za podstawę podejmowania decyzji, które dla pracowników oświaty mają bezpośrednie, często dotkliwie odczuwane konsekwencje. Sposób wykorzystania wskaźników EWD jest zwykle ściśle uregulowany przepisami. W Anglii główną grupą ich odbiorców są rodzice, dla których informacja o jakości pracy szkoły ma stanowić pomoc przy wyborze placówki dla swojego dziecka. Wskaźniki EWD pełnią też pomocniczą rolę we wspomaganie zarządzania oświatą na poziomie lokalnym, przy czym sposób ich wykorzystania nie jest szczegółowo uregulowany. Na Węgrzech stały się one jednym z narzędzi stosowanych do opisywania jakości działania szkół w związku z realizacją zadań nadzoru pedagogicznego. W ramach funkcjonującego w tym kraju systemu ocena taka nie wiąże się z nałożeniem na szkołę ani nauczycieli bezpośrednich sankcji. Stanowi raczej informację dla samych placówek i organów nimi zarządzającymi, na podstawie których mogą one decydować o podjęciu dalszych działań. W odróżnieniu od wcześniej opisanych zastosowań nie zakłada się tu, że skutkiem wdrożenia wskaźników EWD będzie wzrost bezpośredniej konkurencji pomiędzy instytucjami edukacyjnymi. Podobnie jest w Polsce i na Słowacji, gdzie jako najważniejszy sposób wykorzystania wskaźników EWD wskazywana jest ewaluacja wewnątrzszkolna. W naszym kraju przygotowane zostały w tym celu specjalne narzędzia, umożliwiające szkołom prowadzenie we własnym zakresie pogłębionych analiz na dowolnie zdefiniowanych grupach uczniów. Takie spożytkowanie wskaźników EWD wymaga jednak dużego zaangażowania ze strony pracowników oświaty.

Wszystkie wspomniane powyżej sposoby wykorzystania wskaźników EWD są ugruntowane w założeniach polityki *rozliczalności* i mają na celu dostarczanie instytucjom edukacyjnym motywacji do podnoszenia jakości kształcenia. Jednakże w każdym z nich wykorzystywane są w tym celu inne mechanizmy oddziaływania na instytucje edukacyjne. Różne sposoby wykorzystania wskaźników EWD stawiają też nieco inne wymagania w odniesieniu do optymalnych metod ich obliczania i prezentacji. Każde z przedstawionych podejść ma swoje istotne ograniczenia, a zasadność ich stosowania wydaje się w dużej mierze uwarunkowana szerszym kontekstem instytucjonalnym i kulturowym.

Bez względu na to, w jakiej roli wykorzystywane będą wskaźniki EWD, bardzo istotne wydaje się zapewnienie instytucjom edukacyjnym wsparcia w zakresie ich interpretacji i możliwości użycia do poprawy jakości pracy. W szczególności chodzi o pomoc w przełożeniu wyników syntetycznej i abstrakcyjnej oceny, wyrażonej w postaci liczby, na

propozycje modyfikacji stosowanych praktyk nauczania. Zarówno amerykańskie badania recepcji różnych podejść do oceny instytucji edukacyjnych, jak i polskie doświadczenia związane z wdrażaniem wskaźników EWD wskazują bowiem, że sprawia to nauczycielom i dyrektorom szkół dużą trudność. Warto też odnotować ograniczoną użyteczność wskaźników EWD we wspieraniu wyboru szkoły przez rodziców. Jest to spowodowane dużą niepewnością formułowania przewidywań na poziomie indywidualnym na podstawie wartości charakteryzujących szkoły.

Trudności związane z pomiarem wkładu instytucji edukacyjnych w osiągnięcia edukacyjne uczniów

Adekwatna ocena wkładu instytucji edukacyjnych w osiągnięcia edukacyjne mierzone wynikami egzaminów zewnętrznych jest trudna. Szczególnie duże wyzwanie stanowi próba wyodrębnienia wpływu szkolnych praktyk nauczania i wpływu środowiska, w jakim nauczanie się odbywa. Jest to spowodowane występowaniem w większości systemów edukacji związku pomiędzy jakością pracy szkół a cechami rekrutowanych uczniów i charakterystykami środowiska w jakim pracują. Oznacza to, że trudności z uzyskaniem wskaźników EWD o dobrych własnościach są tym większe, im większa jest międzyszkolna segregacja uczniów, w szczególności ze względu na uprzednie osiągnięcia edukacyjne. Poważny problem stanowi też niedostępność zmiennych, za pomocą których możliwe byłoby adekwatne opisanie istotnych czynników kształtujących osiągnięcia edukacyjne.

Dobór najbardziej odpowiedniego sposobu obliczania wskaźników EWD jest zadaniem trudnym i musi zostać dokonany przy uwzględnieniu wielu czynników: cech danego systemu (i poziomu) edukacji, głównego celu, w jakim wskaźniki mają być wykorzystywane, dostępności informacji o uczniach i szkołach oraz strukturze i własnościach pomiarowych wykorzystywanych egzaminów. Nie powinna więc dziwić znaczna różnorodność metod statystycznych i specyfikacji modeli stosowanych w poszczególnych krajach do obliczania wskaźników EWD. Bez względu na zastosowaną metodę należy mieć na uwadze, że wskaźniki EWD zawsze są niedoskonałymi miarami jakości pracy instytucji edukacyjnych i nie można traktować ich jako jedyne i pewnego źródła informacji w tym zakresie. Jednocześnie podobne problemy, choć mające nieco inne przyczyny, dotyczą również innych rodzajów wskaźników, które mogą być wykorzystywane do oceny jakości pracy instytucji edukacyjnych, np. odwołujących się do obserwacji/hospitacji. Kluczowe jest więc

wykorzystanie różnych dostępnych źródeł informacji w taki sposób, aby mogły się one wzajemnie uzupełniać.

Uwarunkowania wdrożenia EWD w Polsce

Proces wdrażania EWD w Polsce miał pewne cechy wspólne z wcześniejszymi aplikacjami w krajach anglosaskich, jednak pod wieloma względami przebiegał w sposób specyficzny. Wprowadzenie zasad *rozliczalności* nigdy nie stało się eksponowanym elementem polskiej polityki oświatowej. Niemniej jednak reformy wprowadzane po 1989 r. zawierały szereg rozwiązań typowych dla systemów, w których *rozliczalność* odgrywa ważną rolę: decentralizację zarządzania edukacją, ścisłe powiązanie finansowania z liczbą uczniów, wprowadzenie podstaw programowych³⁰⁶ i systemu powiązanych z nimi egzaminów zewnętrznych. Podobnie jak w przypadku krajów anglosaskich inicjatywa wdrożenia wskaźników EWD wyszła w Polsce ze środowiska badaczy edukacji i była reakcją na niekorzystne zjawiska związane z wykorzystaniem do oceny szkół wyników egzaminów końcowych. Różnicę stanowiło jednak to, że reguły takiego wykorzystania wyników egzaminów nie zostały w naszym kraju ujęte w oficjalne ramy prawne, a krytyka sformułowana została bardzo szybko po wprowadzeniu nowych egzaminów. Polską specyfikę stanowi też bardzo słabe ugruntowanie działań związanych z wdrażaniem wskaźników EWD w polityce rządowej. Stało się tak pomimo znacznych nakładów wyasygnowanych na prace badawcze, przy czym w większości pochodziły one nie z budżetu państwa, ale z funduszy europejskich. Należałoby to zapewne rozpatrywać jako element typowy dla ukształtowanego w Polsce modelu wydatkowania europejskich funduszy strukturalnych. Kwestia ta, choć bardzo ciekawa, wykracza jednak poza ramy tej pracy. Choć wskaźniki EWD są obliczane i publikowane od ponad dekady, ich rola w polskim systemie edukacji nie została dotychczas ujęta w ramy prawne.

W zaistniałej sytuacji decydujący wpływ na kształt wdrażanych rozwiązań miała grupa ekspertów działających w ramach zespołu badawczego odpowiedzialnego za opracowanie wskaźników. Inaczej, niż w krajach wprowadzających EWD wcześniej, jako główny cel wykorzystania EWD zdecydowali się oni wskazać ewaluację wewnątrzszkolną. W rezultacie

³⁰⁶ Warto przy tym zauważyć, że o ile w krajach anglosaskich, a zwłaszcza w USA wprowadzane w ramach opisywanych wcześniej reform podstawy programowe miały na celu wprowadzenie większej standaryzacji treści kształcenia, o tyle w Polsce sytuacja wyglądała nieco odmiennie. Wprowadzone w latach 90. XX w. minima programowe, a następnie podstawy programowe, narzucały szkołom znacznie mniej ograniczenie odnośnie do zakresu nauczanych treści, niż obowiązujące wcześniej regulacje, wyniesione z okresu PRL.

wdrożony został w Polsce specyficzny system, w którym występują dwa rodzaje wskaźników: przeznaczone wyłącznie do użytku wewnątrzszkolnego (tzw. wskaźniki *jednoroczne*) i powszechnie dostępne (tzw. wskaźniki *trzyletnie*). Choć metody ich obliczania są podobne do tych, jakie wykorzystywane są w Anglii, jednak na potrzeby prezentacji opracowano nowatorskie, specyficzne dla Polski rozwiązania. Nietypowe jest również przekształcanie wyników egzaminów przed przystąpieniem do obliczania wskaźników EWD.

Pomimo wspomnianego wcześniej braku formalnego umocowania wskaźników EWD w polskim systemie edukacji, w wyniku prac wdrożeniowych udało się skutecznie rozpropagować ich wykorzystanie przez szkoły, instytucje nadzoru pedagogicznego, a w pewnym stopniu również przez samorządy. Z drugiej strony wydaje się, że tylko w bardzo ograniczonym zakresie zaistniały one w świadomości rodziców i opinii publicznej, jak również osób odpowiedzialnych za kształtowanie polityki edukacyjnej. W związku z tym ich wpływ na całokształt polskiego systemu edukacji wydaje się bardzo ograniczony, a perspektywy ich dalszego wykorzystania niepewne. Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych pozostaje w ostatnich latach ukierunkowany raczej na wzmocnienie funkcji selekcyjno-certyfikacyjnej (zwłaszcza w zakresie szkolnictwa zawodowego), brak zaś zainteresowania wykorzystaniem go w roli kontrolno-ewaluacyjnej.

Znaczenie i przyszłość wskaźników EWD

Ogólna ocena znaczenia i skutków wprowadzenia wskaźników EWD jest trudna. Wiąże się to z jednej strony z opisaną wcześniej różnorodnością sposobu ich wykorzystania w różnych systemach edukacyjnych, a z drugiej strony z faktem, że wdrożenia wskaźników EWD realizowane są jako element szerszych programów reform i trudno oddzielić ich efekt od skutków innych rozwiązań, wprowadzanych w zbliżonym czasie. Można jednak stwierdzić, że z wyjątkiem USA, gdzie stały się one jednym z symboli rozszerzania instytucjonalnej kontroli nad jakością pracy nauczycieli, wskaźniki EWD nie odgrywają szczególnie istotnej roli jako narzędzia realizacji polityki edukacyjnej. Nawet w USA ich znaczenie ograniczane jest z jednej strony poprzez zakres treściowy egzaminów (jakość pracy większości nauczycieli musi być monitorowana za pomocą innych narzędzi, ponieważ nauczane przez nich przedmioty nie są objęte egzaminowaniem), z drugiej zaś przez opór pracowników oświaty, którzy preferują stosowanie innych kryteriów oceny (opartych na odniesieniu do

bezwzględnie zdefiniowanych kryteriów, a nie na porównaniach do osiągnięć innych nauczycieli).

Możliwości obliczania wskaźników EWD uwarunkowane są przede wszystkim konstrukcją systemu egzaminów zewnętrznych. Oznacza to z jednej strony, że potencjał rozwoju wskaźników EWD, zarówno w aspekcie metod ich obliczania, jak i sposobów ich wykorzystania, ograniczane są istniejącą strukturą egzaminów: ich zakresem treściowym (w tym porównywalnością obszarów treściowych mierzonych na różnych etapach kształcenia), własnościami psychometrycznymi, sposobem raportowania wyników oraz zakresem dodatkowych informacji o uczniach i placówkach edukacyjnych, które można połączyć z wynikami egzaminów. Z drugiej strony, zmiany wymienionych cech systemu egzaminacyjnego mogą wynikać z bardzo różnych uwarunkowań, niezwiązanych z realizacją funkcji kontrolno-ewaluacyjnej egzaminów. Może to być chęć wzmocnienia ich innych funkcji (np. certyfikacyjnej lub diagnostycznej), lub wręcz przeciwnie, zmniejszenie ich roli w celu zwiększenia autonomii instytucji edukacyjnych w zakresie doboru treści kształcenia, albo w związku z dążeniem do ograniczenia ich kosztów. Choć cele i założenia takich zmian zwykle nie odnoszą się w żaden sposób do funkcji kontrolno-ewaluacyjnej egzaminów, jednak w praktyce mogą istotnie wpływać na możliwości jej realizowania. Jaskrawy przykład stanowi tu ostatnia reforma struktury kształcenia przeprowadzona w Polsce, w konsekwencji której wskaźniki EWD będą mogły być obliczane wyłącznie w odniesieniu do szkół średnich.

W związku z tym dalsze losy wskaźników EWD są trudne do przewidzenia. Zależą zarówno od kierunków zmian w sposobie rozumienia i egzekwowania zasad *rozliczalności*, jak i wynikających z innych względów modyfikacji funkcji, struktury i treści egzaminów zewnętrznych. Dodatkową trudność przy formułowaniu ogólnych przewidywań stanowi pełnienie przez nie obecnie bardzo zróżnicowanych ról w różnych systemach edukacji. W USA losy wskaźników EWD wydają się w tej chwili nierozzerwalnie związane ze społeczną oceną skutków wdrażania reguł indywidualnej odpowiedzialności nauczycieli za wyniki osiągnięte przez ich uczniów. Duże znaczenie może mieć przy tym sukces lub porażka w realizacji programów, niezwiązanych bezpośrednio z EWD, mających na celu poprawę efektów kształcenia w szkołach, w których nie udało się osiągnąć celów wynikających z ustawy NCLB. W Europie podstawowym problemem wydaje się wspieranie wykorzystania analizy wyników egzaminów jako metody wspomagającej prowadzenie z jednej strony ewaluacji wewnętrznej (realizowanej ze względu na potrzeby samych placówek), a z drugiej

strony prowadzenie lokalnej polityki edukacyjnej. Klimat dla tego rodzaju zmian będzie jednak zapewne zależał od dominujących w społeczeństwie sposobów rozumienia zadań szkoły i ogólniej systemu edukacji oraz roli systemu egzaminów zewnętrznych. Zwiększanie nacisku na wyrównywanie szans edukacyjnych powinno raczej wspierać wykorzystanie wskaźników EWD. Koncentrowanie się na konkurencji i akcentowanie selektywnej roli instytucji oświatowych przeciwnie, będzie prowadzić do ich marginalizacji.

Niezależnie od konkretnego celu wykorzystania wskaźników EWD w ramach systemu oświaty, istnieje kilka ogólnych warunków, koniecznych dla osiągnięcia korzyści z ich wdrożenia. Pierwszym z nich jest akceptacja egzaminów zewnętrznych przez wszystkie grupy istotnych aktorów systemu edukacji: nauczycieli i dyrektorów szkół, uczniów i rodziców oraz władze oświatowe, a także większość opinii publicznej. Wyniki egzaminów muszą być przez nie uznawane za dobre kryterium weryfikacji poziomu realizacji treści kształcenia uważanych za ważne i wartościowe. Drugim jest internalizacja przez pracowników oświaty ogólnych zasad leżących u podstaw koncepcji *rozliczalności*: poczucia osobistej odpowiedzialności za rozwój uczniów i gotowości do wykorzystania informacji zwrotnej dotyczącej efektów swojej pracy do doskonalenia umiejętności nauczania.

Jak pokazują opisane w tej pracy doświadczenia wdrażania wskaźników EWD w różnych krajach, nie znaleziono jak dotąd recepty pozwalającej w pełni spełnić dwa opisane wyżej warunki. Dążenie do podnoszenia jakości kształcenia wymaga więc dalszych debat nad optymalnym sposobem organizacji systemu edukacji i roli, jaką mają w nim do odegrania wskaźniki ilościowe, w tym te konstruowane na podstawie wyników egzaminów. Marzeniem autora niniejszej pracy jest, aby odniesienia do opisanych w niej doświadczeń zagranicznych i krajowych były obecne w polskich dyskusjach nad edukacją, a wyniki tych dyskusji znajdowały przełożenie na długofalową politykę oświatową państwa.

Aneks A: Struktura polskich egzaminów zewnętrznych w latach 2002-2018³⁰⁷

Opisy zawierają fragmenty tekstu z informatorów Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Sprawdzian:

W latach 2002-2014 test wiedzy ogólnej, bez podziału na części. Składał się z 20 zadań zamkniętych punktowanych 0-1 i 5 zadań otwartych (części z nich przypisanych jest kilka różnych kryteriów oceny). Łącznie na egzaminie można było uzyskać 40 punktów. W latach 2015-2016 wprowadzono formalny podział na zadania z języka polskiego i matematyki z oddzielnym komunikowaniem wyników uzyskanych z każdego z tych przedmiotów. W zależności od roku do każdego z przedmiotów odnosiło się 11-12 zadań zamkniętych i 2-3 zadań otwartych, za które można było uzyskać 19-20 punktów (łącznie z całego sprawdzianu 39-40 punktów). W praktyce zmiany struktury treściowej egzaminu były więc, w stosunku do poprzednich lat, niewielkie. W 2015 r. wprowadzono też na sprawdzianie dodatkową część egzaminu, sprawdzającą znajomość nowożytnego języka obcego. Jej wyniki nie były jednak wykorzystywane przy obliczaniu wskaźników EWD.

Egzamin gimnazjalny:

Egzamin ma formę pisemną. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki zdający powinien uzyskać, toteż egzaminu nie można nie zdać. Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i części dotyczącej nowożytnego języka obcego, przy czym na potrzeby obliczania wskaźników EWD brane są pod uwagę wyniki tylko z dwóch pierwszych części.

Część humanistyczna składa się z zadań z zakresu języka polskiego oraz zadań z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie. Zadania z języka polskiego mogą mieć formę zamkniętą lub otwartą. Wśród zadań otwartych z języka polskiego znajduje się dłuższa wypowiedź pisemna. Zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie mają formę zamkniętą.

Część matematyczno-przyrodnicza składa się z zadań z matematyki oraz zadań z przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii. Zadania z matematyki

307 Aneks pierwotnie opublikowany został jako fragment wcześniejszej publikacji autora rozprawy (Żółtak, 2015a, s. 69–70).

mają formę zamkniętą lub otwartą. Zadania z przedmiotów przyrodniczych mają formę zamkniętą.

Do 2011 r. za rozwiązanie każdej z części egzaminu gimnazjalnego można było uzyskać od 0 do 50 punktów. Od 2012 r. (tzw. *nowa formuła* egzaminu gimnazjalnego) wyniki podawane są zdającym w podziale na 4 zakresy (nie uwzględniając części językowej): język polski, historia i wiedza o społeczeństwie, matematyka, przedmioty przyrodnicze. Od 2012 r. suma punktów możliwych do uzyskania w ramach każdego zakresu nie jest sztywno określona i może być różna w poszczególnych latach (w latach 2012-2017 maksymalna możliwa do zdobycia w ramach poszczególnych zakresów liczba punktów wahała się od 28 do 33).

Matura:

Egzamin maturalny nie jest obowiązkowy – każdy absolwent liceum ogólnokształcącego lub technikum³⁰⁸ samodzielnie podejmuje decyzję, czy do niego przystąpi. Egzamin jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych i składa się z części ustnej oraz pisemnej. Aby zdać egzamin maturalny, absolwent musi otrzymać co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i w części pisemnej.

Od 2010 r. do przedmiotów obowiązkowych zaliczają się: język polski na poziomie podstawowym, matematyka na poziomie podstawowym oraz nowożytny język obcy (wybrany przez ucznia) na poziomie podstawowym. Oprócz tego zdający może zdawać również wybrane spośród 24 przedmiotów dodatkowych. Wśród nich 6 to języki obce (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski), a 4 to języki mniejszości narodowych lub etnicznych (białoruski, litewski, ukraiński, kaszubski). Pozostałe przedmioty dodatkowe to: biologia, chemia, filozofia, fizyka (i astronomia), geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu. Po zmianach wprowadzonych w 2015 r. oprócz wymienionych wcześniej przedmiotów obowiązkowych każdy zdający musi też wybrać i zdawać co najmniej jeden przedmiot, jednak uzyskany z niego wynik nie ma wpływu na zaliczenie lub nie całego egzaminu. W 2015 r. maturę w zmienionej formule

308 W latach wcześniejszych również liceum profilowanego, liceum uzupełniającego lub technikum uzupełniającego.

zdawali wyłącznie uczniowie liceów ogólnokształcących, a uczniowie techników są nią objęci od 2016 r.

W formule egzaminu stosowanej w latach 2010-2014 wszystkie przedmioty maturalne przygotowywane były na dwóch poziomach trudności: podstawowym i rozszerzonym. Przy tym, wyjąwszy obowiązkowo zdawane język polski i matematykę na poziomie podstawowym, wybierając przedmiot, zdający musiał zdecydować się na jeden z tych poziomów (tj. wybierał albo poziom podstawowy, albo rozszerzony, jednak nie mógł pisać obu w ramach tego samego egzaminu). W zmienionej formule, wprowadzonej w 2015 r., dwa poziomy pozostawiono w przypadku języka polskiego, matematyki, języków obcych i języków mniejszości narodowych i etnicznych. Pozostałe przedmioty przygotowywane są tylko na jednym poziomie, określanym jako rozszerzony.

Przy obliczaniu wskaźników EWD brane są pod uwagę wyłącznie wyniki z części pisemnej egzaminu maturalnego i tylko z następujących przedmiotów: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Arkusze egzaminacyjne z różnych przedmiotów, jak również z poziomu podstawowego i rozszerzonego, różnią się od siebie strukturą. Arkusze mogą zawierać zadania zamknięte i otwarte. Z reguły arkusze na poziomie rozszerzonym zawierają więcej zadań otwartych. W czterech typach arkuszy: z języka polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym, historii na poziomie rozszerzonym i wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym występują zadania polegające na przygotowaniu wypowiedzi pisemnej na jeden z dwóch tematów (zdający sam wybiera jeden z nich). Dokładne informacje o strukturze arkuszy można uzyskać z informatorów dostępnych na stronie internetowej CKE.

Aneks B: Dekompozycja wariancji w modelach polskich *trzyletnich* wskaźników EWD

Modele EWD gimnazjów

okres	wskaźniki w zakresie przedm. hum.					wskaźniki w zakresie przedm. mat.-przyr.						
	$D^2(\hat{Y}_f)$	τ	σ^2	R^2	ICC_r	$\frac{\tau}{D^2(Y)}$	$D^2(\hat{Y}_f)$	τ	σ^2	R^2	ICC_r	$\frac{\tau}{D^2(Y)}$
2017-2015	122,9	7,7	84,1	0,572	8,4%	3,6%	128,1	8,9	78,0	0,596	10,2%	4,1%
2016-2014	118,4	7,5	85,9	0,559	8,0%	3,5%	130,5	8,6	78,0	0,601	10,0%	4,0%
2015-2013	118,2	7,5	85,3	0,560	8,1%	3,6%	131,6	8,7	78,6	0,601	9,9%	4,0%
2014-2012	117,0	7,4	82,6	0,565	8,2%	3,6%	131,4	8,1	78,6	0,603	9,3%	3,7%
2013-2011	118,0	7,5	81,3	0,571	8,5%	3,6%	129,6	7,7	77,6	0,603	9,0%	3,6%
2012-2010	117,3	7,0	84,0	0,563	7,7%	3,4%	127,9	6,8	74,7	0,611	8,4%	3,3%
2011-2009	111,9	6,7	78,7	0,567	7,9%	3,4%	128,2	6,6	70,6	0,624	8,5%	3,2%
2010-2008 (bez wydł.)	103,6	5,7	75,1	0,562	8,4%	3,6%	118,2	6,7	75,0	0,591	8,2%	3,3%
2009-2007 (bez wydł.)	109,0	5,8	70,7	0,587	8,0%	3,5%	119,5	6,7	77,7	0,586	8,0%	3,3%
2008-2006 (bez wydł.)	111,8	7,0	80,1	0,562	8,1%	3,6%	119,0	7,3	82,9	0,569	8,1%	3,5%

okres	wskaźniki w zakresie j. polskiego					wskaźniki w zakresie historii i WOS						
	$D^2(\hat{Y}_f)$	τ	σ^2	R^2	ICC_r	$\frac{\tau}{D^2(Y)}$	$D^2(\hat{Y}_f)$	τ	σ^2	R^2	ICC_r	$\frac{\tau}{D^2(Y)}$
2017-2015	120,9	6,8	90,8	0,554	7,0%	3,1%	101,1	8,7	108,1	0,464	7,4%	4,0%
2016-2014	113,0	6,4	89,3	0,541	6,7%	3,1%	96,0	8,5	112,5	0,442	7,0%	3,9%
2015-2013	108,6	6,0	86,1	0,541	6,5%	3,0%	97,2	8,8	112,2	0,446	7,2%	4,0%
2014-2012	104,4	5,8	79,6	0,550	6,8%	3,1%	99,4	8,6	110,9	0,454	7,2%	3,9%

okres	wskaźniki w zakresie matematyki					wskaźniki w zakresie przedm. przyr.						
	$D^2(\hat{Y}_f)$	τ	σ^2	R^2	ICC_r	$\frac{\tau}{D^2(Y)}$	$D^2(\hat{Y}_f)$	τ	σ^2	R^2	ICC_r	$\frac{\tau}{D^2(Y)}$
2017-2015	120,8	8,5	86,8	0,559	8,9%	3,9%	109,2	9,2	103,9	0,491	8,1%	4,1%
2016-2014	122,8	8,1	84,3	0,570	8,8%	3,8%	107,2	9,1	107,0	0,480	7,8%	4,1%
2015-2013	121,9	8,2	83,6	0,570	9,0%	3,8%	107,3	8,9	107,7	0,479	7,6%	4,0%
2014-2012	121,4	7,4	81,4	0,578	8,3%	3,5%	106,8	8,4	110,2	0,474	7,1%	3,7%

gdzie:

$D^2(Y) = D^2(\hat{Y}_f) + \tau + \sigma^2$ wariancja wyników egzaminu *na wyjściu*;

$D^2(\hat{Y}_f)$ przewidywanie z części stałej modelu;

τ wariancja efektu losowego dla stałej regresji związanego z przydziałem uczniów do szkół;

σ^2 wariancja reszt indywidualnych;

$$ICC_r = \frac{\tau}{\tau + \sigma^2} \qquad R^2 = \frac{D^2(\hat{Y}_f)}{D^2(Y)}$$

Modele EWD liceów ogólnokształcących

wskaźniki w zakresie przedm. hum.						wskaźniki w zakresie przedm. mat.-przyr.						
okres	$D^2(\hat{Y}_f)$	τ	σ^2	R^2	ICC_r	$\frac{\tau}{D^2(Y)}$	$D^2(\hat{Y}_f)$	τ	σ^2	R^2	ICC_r	$\frac{\tau}{D^2(Y)}$
2017-2015	71,8	14,9	127,0	0,336	10,5%	7,0%	106,2	21,5	66,8	0,546	24,4%	11,1%
2016-2014	70,5	14,2	129,1	0,330	9,9%	6,6%	106,2	20,5	68,7	0,543	23,0%	10,5%
2015-2013	60,5	15,9	135,6	0,285	10,5%	7,5%	101,1	21,7	72,6	0,517	23,0%	11,1%
2014-2012	57,7	18,6	134,5	0,274	12,1%	8,8%	101,9	19,7	73,7	0,522	21,1%	10,1%
2013-2011	54,7	20,7	134,1	0,261	13,4%	9,9%	102,9	18,4	74,8	0,525	19,7%	9,4%
2012-2010	56,6	19,8	133,4	0,270	12,9%	9,4%	102,9	17,9	76,3	0,522	19,0%	9,1%

wskaźniki w zakresie j. polskiego						wskaźniki w zakresie matematyki						
okres	$D^2(\hat{Y}_f)$	τ	σ^2	R^2	ICC_r	$\frac{\tau}{D^2(Y)}$	$D^2(\hat{Y}_f)$	τ	σ^2	R^2	ICC_r	$\frac{\tau}{D^2(Y)}$
2017-2015	66,1	16,0	133,4	0,307	10,7%	7,4%	105,5	18,0	76,1	0,529	19,1%	9,0%
2016-2014	65,8	14,9	134,7	0,305	10,0%	6,9%	104,6	17,4	78,0	0,523	18,2%	8,7%
2015-2013	58,2	15,8	140,3	0,272	10,1%	7,4%	98,7	18,9	82,0	0,495	18,7%	9,5%
2014-2012	58,0	17,8	137,4	0,272	11,5%	8,4%	98,3	17,7	83,0	0,494	17,6%	8,9%
2013-2011	55,4	19,8	137,8	0,260	12,5%	9,3%	99,4	16,4	84,2	0,497	16,3%	8,2%
2012-2010	56,7	18,9	138,2	0,265	12,0%	8,8%	99,7	15,7	86,0	0,495	15,5%	7,8%

Modele EWD techników

wskaźniki w zakresie przedm. hum.						wskaźniki w zakresie przedm. mat.-przyr.						
okres	$D^2(\hat{Y}_f)$	τ	σ^2	R^2	ICC_r	$\frac{\tau}{D^2(Y)}$	$D^2(\hat{Y}_f)$	τ	σ^2	R^2	ICC_r	$\frac{\tau}{D^2(Y)}$
2017-2015	64,4	13,1	142,8	0,292	8,4%	5,9%	86,7	17,8	99,0	0,426	15,3%	8,8%
2016-2014	61,6	13,5	144,8	0,280	8,5%	6,1%	84,1	17,7	103,8	0,409	14,5%	8,6%
2015-2013	57,2	13,6	149,8	0,259	8,4%	6,2%	83,6	18,1	105,7	0,403	14,6%	8,7%
2014-2012	57,7	15,3	146,4	0,263	9,5%	7,0%	88,0	17,8	102,1	0,423	14,9%	8,6%
2013-2011	59,2	14,5	145,9	0,269	9,0%	6,6%	87,2	19,0	101,4	0,420	15,8%	9,1%
2012-2010	58,3	14,9	147,0	0,265	9,2%	6,8%	87,3	18,6	101,7	0,420	15,5%	9,0%

wskaźniki w zakresie j. polskiego						wskaźniki w zakresie matematyki						
okres	$D^2(\hat{Y}_f)$	τ	σ^2	R^2	ICC_r	$\frac{\tau}{D^2(Y)}$	$D^2(\hat{Y}_f)$	τ	σ^2	R^2	ICC_r	$\frac{\tau}{D^2(Y)}$
2017-2015	61,2	14,1	145,5	0,277	8,8%	6,4%	82,5	19,0	101,7	0,406	15,7%	9,3%
2016-2014	58,9	14,3	147,2	0,267	8,8%	6,5%	80,3	18,4	106,2	0,392	14,8%	9,0%
2015-2013	55,0	14,4	151,7	0,249	8,7%	6,5%	80,2	18,7	107,6	0,388	14,8%	9,1%
2014-2012	55,2	16,6	148,5	0,250	10,0%	7,5%	84,1	18,6	104,5	0,406	15,1%	9,0%
2013-2011	55,8	16,0	148,8	0,253	9,7%	7,3%	83,1	19,7	104,1	0,402	15,9%	9,5%
2012-2010	55,1	16,3	149,9	0,249	9,8%	7,4%	83,3	19,2	104,3	0,403	15,6%	9,3%

Aneks C: Stabilność polskich wskaźników EWD w czasie

Korelacje pomiędzy wskaźnikami *jednorocznymi*

typ szkoły	zakres wskaźnika	wskaźniki z sąsiednich lat				n	średnia (2)	średnia (3)
		min.	maks.	średnia				
gimnazja	przedm. hum.	0,54	0,59	0,56	5	0,53	0,52	
	j. polski	0,42	0,48	0,43	5	0,40	0,41	
	historia i WOS	0,52	0,55	0,54	5	0,52	0,50	
	przedm. mat.-przyr.	0,55	0,58	0,57	5	0,55	0,52	
	matematyka	0,51	0,55	0,53	5	0,51	0,49	
	przedm. przyr.	0,49	0,54	0,52	5	0,50	0,47	
LO	matematyka	0,63	0,63	0,63	2	0,59		
technika	matematyka	0,59	0,63	0,61	2	0,55		

n – liczba uwzględnionych korelacji (pomiędzy wskaźnikami z sąsiednich lat);

(2) – wskaźniki odległe od siebie o dwa lata;

(3) – wskaźniki odległe od siebie o trzy lata;

Wskaźniki *trzyletnie*

typ szkoły	zakres wskaźnika	wskaźniki z sąsiednich okresów				n	średnia (2)	średnia (3)
		min.	maks.	średnia				
gimnazja do 2013 r.	przedm. hum.	0,87	0,91	0,89	5	0,80	0,71	
	przedm. mat.-przyr.	0,91	0,93	0,92	5	0,85	0,79	
gimnazja od 2014 r.	przedm. hum.	0,93	0,94	0,94	3	0,88	0,82	
	j. polski	0,90	0,92	0,90	3	0,82	0,74	
	historia i WOS	0,93	0,94	0,94	3	0,88	0,82	
	przedm. mat.-przyr.	0,94	0,95	0,94	3	0,89	0,84	
	matematyka	0,93	0,94	0,94	3	0,88	0,82	
	przedm. przyr.	0,93	0,94	0,93	3	0,87	0,81	
LO	przedm. hum.	0,85	0,90	0,88	5	0,78	0,68	
	j. polski	0,82	0,88	0,85	5	0,72	0,61	
	przedm.-przyr.	0,97	0,97	0,97	5	0,94	0,92	
	matematyka	0,96	0,97	0,97	5	0,93	0,90	
technika	przedm. hum.	0,80	0,82	0,81	5	0,65	0,52	
	j. polski	0,79	0,81	0,80	5	0,64	0,51	
	przedm.-przyr.	0,94	0,95	0,94	5	0,89	0,84	
	matematyka	0,94	0,95	0,94	5	0,89	0,84	

n – liczba uwzględnionych korelacji (pomiędzy wskaźnikami z sąsiednich okresów trzyletnich);

(2) – wskaźniki odległe od siebie o dwa lata;

(3) – wskaźniki odległe od siebie o trzy lata;

Przy obliczaniu korelacji uwzględniono tylko szkoły, których wskaźniki prezentowane są w serwisie internetowym.

Aneks D: Związki pomiędzy polskimi wskaźnikami EWD dot. różnych dziedzin

Trzyletnie wskaźniki EWD gimnazjów (2014-2017)

	wsk. hum.	wsk. mat.- przyr.	wsk. pol.	wsk. hist.- WOS	wsk. mat.
wsk. mat.-przyr.	0,71 - 0,72				
wsk. pol.	0,88 - 0,90	0,60 - 0,62			
wsk. hist.-WOS	0,92 - 0,93	0,66 - 0,68	0,65 - 0,68		
wsk. mat.	0,61 - 0,62	0,95 - 0,96	0,53 - 0,54	0,57 - 0,59	
wsk. przyr.	0,73 - 0,74	0,87 - 0,89	0,60 - 0,64	0,69 - 0,71	0,70 - 0,73

W tabeli dla każdej pary wskaźników podano zakres minimum i maksimum spośród korelacji odnotowanych w poszczególnych okresach. W analizie uwzględnione zostały 4 okresy trzyletnie. Pod uwagę brano tylko szkoły, których wskaźniki prezentowane są w serwisie internetowym.

Jednoroczne wskaźniki EWD gimnazjów (2012-2017)

	wsk. hum.	wsk. mat.- przyr.	wsk. pol.	wsk. hist.- WOS	wsk. mat.
wsk. mat.-przyr.	0,65 - 0,65				
wsk. pol.	0,88 - 0,88	0,53 - 0,53			
wsk. hist.-WOS	0,88 - 0,88	0,61 - 0,61	0,55 - 0,55		
wsk. mat.	0,54 - 0,54	0,91 - 0,91	0,45 - 0,45	0,50 - 0,50	
wsk. przyr.	0,64 - 0,64	0,87 - 0,87	0,51 - 0,51	0,61 - 0,61	0,61 - 0,61

W tabeli dla każdej pary wskaźników podano zakres minimum i maksimum spośród korelacji odnotowanych w poszczególnych latach. W analizie uwzględnione zostało 6 lat.

Trzyletnie wskaźniki EWD liceów ogólnokształcących (2012-2017)

	wsk. hum.	wsk. pol.	wsk. mat.- przyr.
wsk. pol.	0,97 - 0,98		
wsk. mat.-przyr.	0,56 - 0,65	0,49 - 0,57	
wsk. mat.	0,51 - 0,60	0,45 - 0,53	0,97 - 0,98

W tabeli dla każdej pary wskaźników podano zakres minimum i maksimum spośród korelacji odnotowanych w poszczególnych okresach. W analizie uwzględnione zostało 6 okresów. Pod uwagę brano tylko szkoły, których wskaźniki prezentowane są w serwisie internetowym.

Trzyletnie wskaźniki EWD techników (2012-2017)

	wsk. hum.	wsk. pol.	wsk. mat.- przyr.
wsk. pol.	0,99 - 0,99		
wsk. mat.-przyr.	0,34 - 0,39	0,32 - 0,36	
wsk. mat.	0,33 - 0,38	0,32 - 0,36	0,99 - 0,99

W tabeli dla każdej pary wskaźników podano zakres minimum i maksimum spośród korelacji odnotowanych w poszczególnych okresach. W analizie uwzględnione zostało 6 okresów. Pod uwagę brano tylko szkoły, których wskaźniki prezentowane są w serwisie internetowym.

Aneks E: Związki polskich wskaźników EWD z wynikami egzaminów

Korelacje wskaźników EWD ze średnimi wynikami egzaminu *na wyjściu*

typ szkoły	zakres wskaźnika	min.	maks.	średnia	n
gimnazja do 2013 r.	przedm. hum.	0,73	0,79	0,76	6
	przedm. mat.-przyr.	0,72	0,77	0,75	6
gimnazja od 2014 r.	przedm. hum.	0,80	0,81	0,81	4
	j. polski	0,77	0,77	0,77	4
	historia i WOS	0,80	0,81	0,80	4
	przedm. mat.-przyr.	0,79	0,82	0,80	4
	matematyka	0,76	0,79	0,78	4
	przedm. przyr.	0,79	0,81	0,80	4
LO	przedm. hum.	0,85	0,93	0,89	6
	j. polski	0,83	0,90	0,87	6
	przedm.-przyr.	0,90	0,93	0,92	6
	matematyka	0,88	0,90	0,89	6
technika	przedm. hum.	0,86	0,90	0,87	6
	j. polski	0,86	0,90	0,87	6
	przedm.-przyr.	0,89	0,90	0,90	6
	matematyka	0,90	0,91	0,90	6

n – liczba uwzględnionych korelacji (pomiędzy wskaźnikami z sąsiednich okresów trzyletnich);
Przy obliczaniu korelacji uwzględniono tylko szkoły, których wskaźniki prezentowane są w serwisie internetowym.

Korelacje wskaźników EWD ze średnimi wynikami egzaminu *na wejściu*

typ szkoły	zakres wskaźnika	min.	maks.	średnia	n
gimnazja do 2013 r.	przedm. hum.	0,43	0,55	0,48	6
	przedm. mat.-przyr.	0,40	0,50	0,45	6
gimnazja od 2014 r.	przedm. hum.	0,57	0,60	0,59	4
	j. polski	0,53	0,56	0,55	4
	historia i WOS	0,50	0,54	0,52	4
	przedm. mat.-przyr.	0,53	0,58	0,56	4
	matematyka	0,47	0,52	0,50	4
	przedm. przyr.	0,48	0,54	0,51	4
LO	przedm. hum.	0,62	0,70	0,67	6
	j. polski	0,58	0,64	0,61	6
	przedm.-przyr.	0,73	0,76	0,74	6
	matematyka	0,70	0,73	0,71	6
technika	przedm. hum.	0,36	0,44	0,41	6
	j. polski	0,36	0,42	0,39	6
	przedm.-przyr.	0,53	0,55	0,54	6
	matematyka	0,53	0,55	0,54	6

n – liczba uwzględnionych korelacji (pomiędzy wskaźnikami z sąsiednich okresów trzyletnich);
Przy obliczaniu korelacji uwzględniono tylko szkoły, których wskaźniki prezentowane są w serwisie internetowym.

Aneks F: Związki polskich wskaźników EWD z wielkością szkoły

Korelacje wskaźników EWD z liczbą absolwentów

typ szkoły	zakres wskaźnika	min.	maks.	średnia	n
gimnazja do 2013 r.	przedm. hum.	-0,09	-0,06	-0,08	6
	przedm. mat.-przyr.	-0,15	-0,11	-0,13	6
gimnazja od 2014 r.	przedm. hum.	-0,07	-0,03	-0,04	4
	j. polski	-0,05	0,00	-0,02	4
	historia i WOS	-0,08	-0,04	-0,06	4
	przedm. mat.-przyr.	-0,13	-0,06	-0,10	4
	matematyka	-0,13	-0,06	-0,10	4
	przedm. przyr.	-0,12	-0,05	-0,09	4
LO	przedm. hum.	0,31	0,42	0,37	6
	j. polski	0,29	0,37	0,33	6
	przedm.-przyr.	0,47	0,55	0,51	6
	matematyka	0,45	0,51	0,49	6
technika	przedm. hum.	0,12	0,14	0,13	6
	j. polski	0,12	0,14	0,13	6
	przedm.-przyr.	0,27	0,34	0,31	6
	matematyka	0,28	0,35	0,32	6

n – liczba uwzględnionych korelacji (pomiędzy wskaźnikami z sąsiednich okresów trzyletnich);
Przy obliczaniu korelacji uwzględniono tylko szkoły, których wskaźniki prezentowane są w serwisie internetowym.

Korelacje wskaźników EWD ze średnimi wynikami egzaminu *na wejściu*

typ szkoły	zakres wskaźnika	min.	maks.	średnia	n
gimnazja do 2013 r.	przedm. hum.	0,08	0,10	0,09	6
	przedm. mat.-przyr.	0,05	0,07	0,06	6
gimnazja od 2014 r.	przedm. hum.	0,12	0,17	0,15	4
	j. polski	0,14	0,19	0,17	4
	historia i WOS	0,10	0,15	0,13	4
	przedm. mat.-przyr.	0,09	0,15	0,12	4
	matematyka	0,09	0,15	0,12	4
	przedm. przyr.	0,09	0,15	0,12	4
LO	przedm. hum.	0,56	0,57	0,56	6
	j. polski	0,55	0,56	0,56	6
	przedm.-przyr.	0,60	0,62	0,61	6
	matematyka	0,60	0,61	0,61	6
technika	przedm. hum.	0,26	0,29	0,27	6
	j. polski	0,25	0,27	0,26	6
	przedm.-przyr.	0,37	0,43	0,40	6
	matematyka	0,37	0,43	0,41	6

n – liczba uwzględnionych korelacji (pomiędzy wskaźnikami z sąsiednich okresów trzyletnich);
Przy obliczaniu korelacji uwzględniono tylko szkoły, których wskaźniki prezentowane są w serwisie internetowym.

Aneks G: Konsekwencje stosowania łącznych obszarów ufności do porównań szkół

Przy prezentacji polskich *trzyletnich* wskaźników EWD wykorzystuje się łączne obszary ufności dla EWD i średniego wyniku egzaminu na wyjściu, wyznaczone na poziomie ufności równym 0,95. Przy założeniu dwuwymiarowego rozkładu normalnego oszacowań mają one kształt elipsy, której długość (wysokość) rzutu na oś OY³⁰⁹ wyraża się wzorem:

$$w_A = 2 S_{EWD(A)} \sqrt{(\chi_{0,95,2}^2)} \quad (46)$$

gdzie:

- $S_{EWD(A)}$ błąd standardowy oszacowania EWD szkoły A;
 $\chi_{0,95,2}^2$ wartość funkcji odwrotnej do dystrybuanty rozkładu χ^2 o dwóch stopniach swobody dla prawdopodobieństwa równego 0,95.

Odwołanie się do rozkładu χ^2 o dwóch stopniach swobody wynika z jednoczesnego szacowania obszaru ufności dla średniego wyniku egzaminu i EWD. Podejście takie jest adekwatne w sytuacji, gdy chcemy określić, czy są podstawy, by twierdzić, że położenie szkoły w przestrzeni wyznaczonej przez średnie wyniki egzaminów i EWD istotnie różni się od pewnego punktu, wybranego jako miejsce odniesienia (np. początek *ogólnokrajowego* układu współrzędnych, czyli punkt o współrzędnych (100, 0)).

Rysunek 11: Zarys problemu testowania istotności różnicy EWD szkół przy wnioskowaniu w oparciu o rozłączność rzutów łącznych obszarów ufności

W sytuacji, w której rozdzielnosc rzutów obszarów ufności na oś OY układu współrzędnych przyjmiemy jako kryterium wnioskowania o istotności (*brzegowej*, w sensie analizowanej w oderwaniu od ew. różnic średnich wyników egzaminu końcowego) różnicy EWD pomiędzy dwoma szkołami (nazwijmy je A i B), nie jest oczywiste, jaki będzie poziom istotności takiego testu.

309 Całkowicie analogiczne rozumowanie można przeprowadzić w odniesieniu do rozpatrywania różnic ze względu na średnie wyniki egzaminu końcowego, a więc rzutów obszarów ufności na oś OX.

Przyjmując założenie o normalności rozkładów oszacowań EWD i średnich wyników, można dla testu dwustronnego opisać krytyczną wartość modułu różnicy Δ_k jako:

$$\Delta_k = S_{\Delta_k} \Phi_{1-p/2}^{-1} \quad (47)$$

gdzie:

- S_{Δ_k} błąd standardowy różnicy oszacowań EWD pomiędzy szkołami A i B;
- $\Phi_{1-p/2}^{-1}$ wartość funkcji odwrotnej do dystrybuanty rozkładu normalnego standaryzowanego dla prawdopodobieństwa równego $1 - p/2$;
- p dwustronny poziom istotności.

Porównania pomiędzy różnymi szkołami

W sytuacji, gdy porównanie dokonywane jest pomiędzy dwoma różnymi szkołami, można przyjąć, że oszacowania EWD obu szkół są od siebie niezależne. W związku z tym:

$$\Delta_k = \sqrt{S_{EWD(A)}^2 + S_{EWD(B)}^2} \Phi_{1-p/2}^{-1} \quad (48)$$

Jako że jednocześnie (p. rysunek 11):

$$\Delta_k = w_A/2 + w_B/2 \quad (49)$$

Można dokonać przyrównania:

$$\sqrt{S_{EWD(A)}^2 + S_{EWD(B)}^2} \Phi_{1-p/2}^{-1} = (S_{EWD(A)} + S_{EWD(B)}) \sqrt{(\chi_{0,95,2}^2)} \quad (50)$$

I dalej przekształcając:

$$\Phi_{1-p/2}^{-1} = \frac{S_{EWD(A)} + S_{EWD(B)}}{\sqrt{S_{EWD(A)}^2 + S_{EWD(B)}^2}} \sqrt{(\chi_{0,95,2}^2)} \quad (51)$$

$$p = 2 \left[1 - \Phi \left(\frac{S_{EWD(A)} + S_{EWD(B)}}{\sqrt{S_{EWD(A)}^2 + S_{EWD(B)}^2}} \sqrt{(\chi_{0,95,2}^2)} \right) \right] \quad (52)$$

gdzie:

- Φ dystrybuanta rozkładu normalnego standaryzowanego.

Jak widać, poziom istotności testu będzie w takim przypadku zależał od stosunku wielkości błędów standardowych oszacowań EWD porównywanych szkół. Wyniki dla wybranych wartości takich stosunków zebrane zostały w tabeli 7. Wskazują one, że test przeprowadzany w ten sposób jest ogromnie *konserwatywny* – przy zbliżonej do siebie precyzji oszacowań EWD obu szkół jego istotność wynosi około 0,0003, a więc jest o dwa rzędy wielkości mniejsza od wartości zwykle stosowanych (w naukach społecznych).

Na problem ten można spojrzeć jeszcze z nieco innej perspektywy, a mianowicie zadając pytanie, o jaki czynnik należałoby przeskalować wielkość obszarów ufności, aby dla danego stosunku wartości błędów standardowych oszacowań EWD szkół uzyskać założony poziom istotności wnioskowania p o różnicy EWD na podstawie kryterium rozłączności rzutów elips.

Wprowadzając do równania 50, po stronie opisującej długość rzutów obszarów ufności, taki współczynnik skalujący k , otrzymujemy:

$$\sqrt{S_{EWD(A)}^2 + S_{EWD(B)}^2} \Phi_{1-p/2}^{-1} = k (S_{EWD(A)} + S_{EWD(B)}) \sqrt{(\chi_{0,95,2}^2)} \quad (53)$$

A po przekształceniu:

$$k = \frac{\sqrt{S_{EWD(A)}^2 + S_{EWD(B)}^2} \Phi_{1-p/2}^{-1}}{(S_{EWD(A)} + S_{EWD(B)}) \sqrt{(\chi_{0,95,2}^2)}} \quad (54)$$

Wartości współczynników k obliczone dla poziomów istotności 0,01 i 0,05 oraz wybranych wartości stosunków błędów standardowych oszacowań EWD zebrane zostały w tabeli poniżej.

Tabela 7: Istotność dwustronnego testu różnicy EWD dwóch różnych szkół przy wnioskowaniu w oparciu o rozłączność rzutów łącznych 95% obszarów ufności w zależności od stosunku wartości błędów standardowych oszacowań EWD szkół

$S_{EWD(A)} / S_{EWD(B)}$	p	$k_{0,01}$	$k_{0,05}$
1,0	0,00027	0,744	0,566
1,2	0,00028	0,747	0,569
1,4	0,00032	0,754	0,574
1,6	0,00037	0,764	0,581
1,8	0,00044	0,774	0,589
2,0	0,00051	0,784	0,597

Uwaga: Problem jest symetryczny przy rozpatrywaniu $S_{EWD(B)} / S_{EWD(A)}$

Warto zaznaczyć, że konserwatywność wnioskowania o różnicach w oparciu o łączne obszary ufności ma dwa źródła. Pierwszym jest fakt, że błąd standardowy oszacowania różnicy EWD jest mniejszy, niż suma błędów standardowych tych oszacowań EWD:

$$\forall_{S_{EWD(A)}, S_{EWD(B)} > 0} S_{EWD(A)} + S_{EWD(B)} > S_{\Delta_k} = \sqrt{S_{EWD(A)}^2 + S_{EWD(B)}^2} \quad (55)$$

Dla zadanej sumy błędów standardowych EWD błąd standardowy różnicy jest przy tym minimalizowany, jeśli błędy standardowe EWD są sobie równe. W takim przypadku:

$$\forall_{S_{EWD(A)} = S_{EWD(B)}} \frac{1}{\sqrt{2}} (S_{EWD(A)} + S_{EWD(B)}) = 0,71 (S_{EWD(A)} + S_{EWD(B)}) \approx S_{\Delta_k} \quad (56)$$

Drugim powodem jest to, że wnioskowanie o rozkładzie łącznym dwóch zmiennych losowych obarczone jest większą niepewnością, niż wnioskowanie o różnicach jednowymiarowych (co wiąże się z parametrami rozkładów używanych zarówno do wyznaczania granic obszarów ufności, jak i wartości krytycznych testów istotności):

$$\sqrt{(\chi_{1-p,2}^2)} > \sqrt{(\chi_{1-p,1}^2)} = \Phi_{1-p/2}^{-1} \quad (57)$$

Przyjmując poziom istotności równy 0,05, wartość funkcji odwrotnej do dystrybuanty rozkładu chi-kwadrat χ^2 o dwóch stopniach swobody wynosi około 2,45, podczas gdy w przypadku jednowymiarowym tylko około 1,96 (tj. o jedną piątą mniej):

$$0,80 \sqrt{(\chi_{0,95,2}^2)} \approx \sqrt{(\chi_{1-0,05,1}^2)} = \Phi_{1-0,05/2}^{-1} \quad (58)$$

Porównania zmian w czasie dla tej samej szkoły

W sytuacji, gdy porównanie dotyczy wskaźników tej samej szkoły, ale oszacowanych dla dwóch kolejnych okresów A i B, nie są one od siebie niezależne. W związku z tym wyrażenie opisujące błąd standardowy różnicy EWD we wzorze 48 musi zostać uzupełnione o dodatkowy składnik:

$$\Delta_k = \sqrt{S_{EWD(A)}^2 + S_{EWD(B)}^2 - 2 Cov_{EWD(A), EWD(B)} \Phi_{1-p/2}^{-1}} \quad (59)$$

Przy czym użyteczniej będzie wyrazić kowariancję we wzorze powyżej jako iloczyn korelacji i błędów standardowych:

$$\Delta_k = \sqrt{S_{EWD(A)}^2 + S_{EWD(B)}^2 - 2 S_{EWD(A)} S_{EWD(B)} r_{EWD(A), EWD(B)} \Phi_{1-p/2}^{-1}} \quad (60)$$

Stosując analogiczne podstawienia do wzorów 52 i 54 otrzymujemy:

$$p = 2 \left[1 - \Phi \left(\frac{S_{EWD(A)} + S_{EWD(B)}}{\sqrt{S_{EWD(A)}^2 + S_{EWD(B)}^2 - 2 S_{EWD(A)} S_{EWD(B)} r_{EWD(A), EWD(B)}} \sqrt{(\chi_{0,95,2}^2)} \right) \right] \quad (61)$$

oraz

$$k = \frac{\sqrt{S_{EWD(A)}^2 + S_{EWD(B)}^2 - 2 S_{EWD(A)} S_{EWD(B)} r_{EWD(A), EWD(B)} \Phi_{1-p/2}^{-1}}}{(S_{EWD(A)} + S_{EWD(B)}) \sqrt{(\chi_{0,95,2}^2)}} \quad (62)$$

Jako oszacowanie korelacji pomiędzy EWD z dwóch różnych okresów można przyjąć wartość takiej korelacji w zbiorowości wszystkich szkół³¹⁰. W tabeli poniżej poziomy istotności (*brzegowego*) testu różnicy EWD p oraz parametrów przeskalowania k dla poziomu

310 Inne możliwe podejście to oszacowanie takiej korelacji *lokalnie* dla danej szkoły poprzez obliczenie korelacji pomiędzy wskaźnikami w danych okresach, a wskaźnikami z okresu poprzedniego.

istotności równego 0,01 i 0,05 zostały obliczone przy założeniu, że dokładność szacowania EWD szkoły w kolejnych latach jest stała. Zakres rozpatrywanych korelacji odpowiada rozpiętości korelacji odnotowywanych pomiędzy kolejnymi *trzyletnimi* wskaźnikami EWD (p. aneks C). Widać, że aby utrzymać przy porównaniach w czasie poziom istotności zbliżony do 0,05, konieczne byłoby blisko dziesięciokrotne zmniejszenie wielkości prezentowanych elips.

Tabela 8: Istotność dwustronnego testu różnicy EWD tej samej szkoły z dwóch kolejnych okresów przy wnioskowaniu w oparciu o rozłączność rzutów łącznych 95% obszarów ufności w zależności od korelacji wskaźników między okresami

$S_{EWD(A)} / S_{EWD(B)}$	p	$k_{0,01}$	$k_{0,05}$
0,78	4,44E-15	0,349	0,266
0,82	4,44E-16	0,316	0,240
0,86	<1,00E-16	0,278	0,212
0,90	<1,00E-16	0,235	0,179
0,94	<1,00E-16	0,182	0,139
0,96	<1,00E-16	0,149	0,113
0,98	<1,00E-16	0,105	0,080

Założono, że $S_{EWD(B)} = S_{EWD(A)}$

Zasadnicze znaczenie mają tu oczywiście wysokie korelacje pomiędzy oszacowaniami EWD z kolejnych okresów. Przyczyniają się one do bardzo dużego obniżenia wartości błędu standardowego różnicy średnich. Przy wyznaczaniu łącznych przedziałów ufności niezależnie dla każdego z okresów czynnik ten nie jest jednak w żaden sposób brany pod uwagę.

Aneks H: Zmiany metod obliczania polskich wskaźników EWD³¹¹

Tabela 9: Podsumowanie zmian w metodach obliczania wskaźników EWD gimnazjów

lata	wskaźniki <i>jednoroczne</i>	wskaźniki <i>trzyletnie</i>
2005-2008	<ul style="list-style-type: none"> regresja (dwoma) kawałkami liniowa; wyniki surowe egzaminów; 2 wskaźniki: hum. i mat.-przyr.; bez uczniów o wydł. toku kształcenia; wyniki implementowane w Kalkulatorze EWD – arkuszu Excela (udostępnianie arkuszy kontynuowano do 2010 r.); 	<ul style="list-style-type: none"> nie obliczano;
2009-2011	<ul style="list-style-type: none"> regresja MNK z wielomianem; wyniki implementowane w Kalkulatorze EWD Plus – zewnętrznej aplikacji do analiz; 	<ul style="list-style-type: none"> regresja mieszanych efektów z wielomianem; wyniki znormalizowane ekwikwantyloво (skala 100;15); 2 wskaźniki: hum. i mat.-przyr.; bez uczniów o wydł. toku kształcenia; opublikowano też wskaźniki dla okresu 2008-2006; powszechnie dostępne za pośrednictwem strony internetowej http://gimnazjum.ewd.edu.pl/
2012	<ul style="list-style-type: none"> wyniki znormalizowane ekwikwantyloво (skala 100;15); z uczniami o toku kształcenia wydłużonym o 1 rok; 	<ul style="list-style-type: none"> wyniki wyskalowane 2PL/SGR (skala 100;15); z uczniami o toku kształcenia wydłużonym o 1 rok;
2013	<ul style="list-style-type: none"> 6 wskaźników (nowa formuła egz. gimn.): pol., hist.-WOS, mat., przyr., hum. i mat.-przyr.; 	<ul style="list-style-type: none"> zmiana sposobu szacowania śr. wyniku szkoły „na wyjściu”;
2014	<ul style="list-style-type: none"> wyniki implementowane w Kalkulatorze EWD 100 – zewnętrznej aplikacji do analiz; 	<ul style="list-style-type: none"> 6 wskaźników (nowa formuła egz. gimn.): pol., hist.-WOS, mat., przyr., hum. i mat.-przyr.; wprowadzono procedurę wykrywania zadań łamiących założenie o lokalnej niezależności w skalowaniu IRT;
2015-2017		

311 Pierwotne wersje przytoczonych tabel opublikowane zostały w (Żółtak, 2015a, s. 67–68).

Tabela 10: Podsumowanie zmian w metodach obliczania wskaźników EWD szkół kończących się maturą

rok	wskaźniki <i>jednoroczne</i>	wskaźniki <i>trzyletnie</i> *
2010	<ul style="list-style-type: none"> nie obliczano; 	<ul style="list-style-type: none"> wskaźniki obejmujące tylko jeden rocznik absolwentów; regresja mieszanych efektów z wielomianem; wyniki wyskalowane 2PL/SGR (skala 100;15); 2 wskaźniki: hum. i mat.-przyr.; bez uczniów o wydł. toku kształcenia; powszechnie dostępne za pośrednictwem strony internetowej http://matura.ewd.edu.pl;
2011		<ul style="list-style-type: none"> wskaźniki obejmujące dwa roczniki absolwentów; 3 wskaźniki: hum., mat. i mat.-przyr.; z uczniami o toku kształcenia wydłużonym o 1 rok;
2012		<ul style="list-style-type: none"> wskaźniki obejmujące trzy roczniki absolwentów; 4 wskaźniki: pol., hum., mat. i mat.-przyr.;
2013	<ul style="list-style-type: none"> regresja MNK z wielomianem; wyniki znormalizowane ekwikutylowo (skala 100;15); wskaźnik mat. poz. podst.; wyniki implementowane w <i>Kalkulatorze EWD 100</i> – zewnętrznej aplikacji do analiz; 	<ul style="list-style-type: none"> zmiana sposobu szacowania śr. wyniku szkoły „na wyjściu”;
2014	<ul style="list-style-type: none"> wyniki skalowane modelem Rascha (skala 100;15); wskaźnik mat. uwzględniający wyniki matury na poziomie podst. i rozsz.; 	
2015	<ul style="list-style-type: none"> uporządkowanie kwestii szkół artystycznych, które zostały włączone do analiz na takich samych zasadach, jak LO i T (klasyfikacja na podstawie długości toku kształcenia); 	<ul style="list-style-type: none"> wprowadzono procedurę wykrywania zadań łamiących założenie o lokalnej niezależności w skalowaniu IRT;

* Określenie *trzyletnie* odnosi się tu, przez analogię do wskaźników dla gimnazjów, do celu wykorzystania i sposobu publikacji wskaźników i obejmuje swoim zakresem również wskaźniki publikowane w latach 2010 i 2011, które obejmowały odpowiednio tylko jeden lub dwa roczniki absolwentów.

Literatura cytowana

- Adler, M. (2013). Findings vs. Interpretation in “The Long-Term Impacts of Teachers” by Chetty et al. *Education Policy Analysis Archives*, 21(10). Pobrano z <http://epaa.asu.edu/ojs/article/view/1264>
- AERA. (2015, czerwiec). AERA statement on use of value-added models (VAM) for the evaluation of educators and educator preparation programs. American Educational Research Association. Pobrano z <http://edr.sagepub.com/content/early/2015/11/10/0013189X15618385.full.pdf+html>
- Aitkin, M. i Longford, N. (1986). Statistical Modelling Issues in School Effectiveness Studies. *Journal of the Royal Statistical Society. Series A (General)*, 149(1), 1–43.
- Amrein-Beardsley, A. (2008). Methodological Concerns about the Education Value-Added Assessment System. *Educational Researcher*, 37(2), 65–75.
- Andrejko, L. (2004). Value-Added Assessment: A View from Practitioner. *Journal of Educational and Behavioral Statistics*, 29(1), 7–9.
- Angrist, J., Hull, P., Pathak, P. i Walters, C. (2015). *Leveraging Lotteries for School Value-Added: Testing and Estimation* (NBER Working Paper No. 21748). Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research.
- Armor, D. J., Conry-Oseguera, P., Cox, M., King, N. J., McDonnell, L. M., Pascal, A. H. i Zellman, G. L. (1976). *Analysis of the School Preferred Reading Program in Selected Los Angeles Minority Schools* (No. R-2007-LAUSD). Santa Monica: RAND Corporation.
- Arnott, M. A. i Raab, C. D. (Red.). (2000). *The Governance of Schooling: Comparative Studies of Devolved Management*. London: Routledge.
- Arrow, K. J. (1951). *Social choice and individual values*. New Haven: Yale Univ. Press.

- ASA. (2014, kwiecień 8). ASA statement on using value-added models for educational assessment. American Statistical Association. Pobrano z http://www.amstat.org/policy/pdfs/ASA_VAM_Statement.pdf
- Bacher-Hicks, A., Kane, T. J. i Staiger, D. O. (2014). *Validating Teacher Effect Estimates Using Changes in Teacher Assignment in Los Angeles* (Working Paper No. 20657). Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research.
- Baker, E. L., Barton, P. E., Darling-Hammond, L., Haertel, E., Ladd, H. F., Linn, R. L., ... Shepard, L. A. (2010). *Problems with Use of Student Test Scores to Evaluate Teachers* (EPI Briefing Paper No. 278). Washington, DC: Economic Policy Institute.
- Balázsi, I. (2013a). National Assessment of Basic Competencies. Zaprezentowano na VAM - Value Added Measures, Vrátna Dolina: Národný Ústav Certifikovaných Meraní Vzdelávania.
- Balázsi, I. (2013b). PDF reports to schools - public acceptance and feedback. Zaprezentowano na VAM - Value Added Measures, Vrátna Dolina: Národný Ústav Certifikovaných Meraní Vzdelávania.
- Balázsi, I. (2013c). Value-added models used in the analysis. Zaprezentowano na VAM - Value Added Measures, Vrátna Dolina: Národný Ústav Certifikovaných Meraní Vzdelávania.
- Ball, S. J. (1993). Education Markets, Choice and Social Class: the market as a class strategy in the UK and the USA. *British Journal of Sociology of Education*, 14(1), 3–19.
- Ballou, D., Sanders, W. i Wright, P. (2004). Controlling for Student Background in Value-Added Assessment of Teachers. *Journal of Educational and Behavioral Statistics*, 29(1), 37–65.
- Ballou, D. i Springer, M. G. (2015). Using Student Test Scores to Measure Teacher Performance: Some Problems in the Design and Implementation of Evaluation Systems. *Educational Researcher*, 44(2), 77–86.

- Barlevy, G. i Neal, D. (2012). Pay for Percentile. *American Economic Review*, 102(5), 1805–1831.
- Barnett, V. (1975). Probability Plotting Methods and Order Statistics. *Journal of the Royal Statistical Society*, 24(1), 95–108.
- Bartholomew, D. J. (1987). *Latent variable models and factor analysis*. London, New York: Oxford University Press.
- Bartmańska, A. (2004). Wartość dodana w komunikowaniu wyników egzaminu a przeciwdziałanie niewłaściwej interpretacji wyników egzaminów zewnętrznych. W B. Niemierko i H. Szaleniec (Red.), *Standardy wymagań i normy testowe w diagnostyce edukacyjnej: X Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej, Kraków 20-22.09.2004* (s. 131–137). Kraków: Grupa Tomami.
- Baumgartner-Schaffner, M., Brudnik, E., Fijałkowska, A., Kędracka-Feldman, E., Owczarska, B., Zielińska, M. i Mizerek, H. (2010). *Autoewaluacja w szkole*. (E. Tołwińska-Królikowska, Red.) (III poprawione). Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji.
- Bąbiak, I., Matuszczak, K. i Zielonka, P. (2014). *Raport z ewaluacji wewnętrznej projektu EWD*. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
- Becker, G. (1975). *Human Capital. A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education* (2. wyd.). New York: National Bureau of Economic Research.
- Bednarek, K. i Lempa, C. (2005). Utracona / utracone mierzenie. W M. K. Szmigiel i B. Niemierko (Red.), *Holistyczne i analityczne metody diagnostyki edukacyjnej - perspektywy informatyczne egzaminów szkolnych: XI Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej, Gdańsk 26-28.09.2005* (s. 197–204). Kraków: Grupa Tomami.
- Benito, R., Alegre, M. À. i González-Ballethò, I. (2014). School Segregation and Its Effects on Educational Equality and Efficiency in 16 OECD Comprehensive School Systems. *Comparative Education Review*, 58(1), 104–134.
- Bernstein, B. (1975). Class and Pedagogies: Visible and Invisible. *Educational Studies*, 1(1), 23–41.

- Betebenner, D. (2009). Norm- and Criterion-Referenced Student Growth. *Educational Measurement: Issues and Practice*, 28(4), 42–51.
- Biecek, P. (2011). *Analiza danych z programem R: modele liniowe z efektami stałymi, losowymi i mieszanymi*. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
- Boardman, A. E. i Murnane, R. J. (1979). Using Panel Data to Improve Estimates of the Determinants of Educational Achievement. *Sociology of Education*, 52(2), 113–121.
- Bosetti, L. (2004). Determinants of school choice: understanding how parents choose elementary schools in Alberta. *Journal of Education Policy*, 19(4), 387–405.
- Boudreaux, P. (2004). Vouchers, Buses, and Flats: The Persistence of Social Segregation. *Villanova Law Review*, 49(2), 55–75.
- Bourdieu, P. i Passeron, J. C. (2006). *Reprodukcja: elementy teorii systemu nauczania*. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
- Bowles, S. S. (1970). Towards an Education Production Function. W W. L. Hansen (Red.), *Education, Income, and Human Capital*. New York: National Bureau of Economic Research.
- Bowles, S. S. i Levin, H. M. (1968a). More on Multicollinearity and the Effectiveness of Schools. *The Journal of Human Resources*, 3(3), 393–400.
- Bowles, S. S. i Levin, H. M. (1968b). The Determinants of Scholastic Achievement-An Appraisal of Some Recent Evidence. *The Journal of Human Resources*, 3(1), 3–24.
- Bracey, G. W. (2004). Serious Questions About the Tennessee Value-Added Assessment System. *Phi Delta Kappan*, 85(9), 716–717.
- Bramley, T. i Vidal Rodeiro, C. L. (2014). *Using statistical equating for standard maintaining in GCSEs and A levels* (Cambridge Assessment Research Report). Cambridge: Cambridge Assessment.
- Braun, H. (2015). The Value in Value Added Depends on the Ecology. *Educational Researcher*, 44(2), 127–131.

- Briggs, D. C. i Betebenner, D. (2009, kwiecień). *The invariance of measurement of growth and effectiveness to scale transformation*. Zaprezentowano na National Council on Measurement in Education Annual Meeting, San Diego.
- Briggs, D. C. i Dadey, N. (2016). Principal holistic judgments and high-stakes evaluations of teachers. *Educational Assessment, Evaluation and Accountability*.
- Briggs, D. C. i Weeks, J. P. (2009). The Sensitivity of Value-Added Modeling to the Creation of a Vertical Score Scale, 384–414.
- Broatch, J. i Lohr, S. (2012). Multidimensional Assessment of Value Added by Teachers to Real-World Outcomes. *Journal of Educational and Behavioral Statistics*, 37(2), 256–277.
- Brown, P. (1994). Education and ideology of parentocracy. W J. M. Halstead (Red.), *Parental choice and education: principles, policy, and practice*. London; Philadelphia: Kogan Page.
- Bryk, A. S., Lee, V. E. i Holland, P. B. (1993). *Catholic Schools and the Common Good*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Burgess, S., Propper, C., Slater, H. i Wilson, D. (2005). *Who Wins and Who Loses from School Accountability? The Distribution of Educational Gain in English Secondary Schools* (CMPO Working Paper Series No. 05/128). Centre for Market and Public Organisation.
- Carnegie Forum on Education and the Economy (Red.). (1986). *A nation prepared: teachers for the 21st century: the report of the Task Force on Teaching as a Profession*, Carnegie Forum on Education and the Economy, May 1986. Washington, DC: The Forum.
- Carrasco, A. i San Martin, E. (2011). *Are quasi-markets in Education Meeting their Policy Purposes in Chile? Re-examining Empirical Hypothesis from Value-Added Models* (Technical Reports MIDE UC). Measurement Center MIDE UC.

- Castellano, K. E. i Ho, A. D. (2015). Practical Differences Among Aggregate-Level Conditional Status Metrics: From Median Student Growth Percentiles to Value-Added Models. *Journal of Educational and Behavioral Statistics*, 40(1), 35–68.
- Charytonowicz, J. i Sobotka, A. (2012). Analiza informacji oświatowych z roku 2009 i 2011. W J. Herczyński (Red.), *Informacje oświatowe: przygotowanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych* (T. 5, s. 29–59). Warszawa: Wydawnictwo ICM.
- Chelimsky, E. i Shadish, W. R. (Red.). (1997). *Evaluation for the 21st century: a handbook*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Chetty, R., Friedman, J. N. i Rockoff, J. E. (2011). *The Long-Term Impacts of Teachers: Teacher Value-Added and Student Outcomes in Adulthood* (Working Paper No. 17699). Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research.
- Chetty, R., Friedman, J. N. i Rockoff, J. E. (2014a). Measuring the Impacts of Teachers I: Evaluating Bias in Teacher Value-Added Estimates. *American Economic Review*, 104(9), 2593–2632.
- Chetty, R., Friedman, J. N. i Rockoff, J. E. (2014b). Measuring the Impacts of Teachers II: Teacher Value-Added and Student Outcomes in Adulthood. *American Economic Review*, 104(9), 2633–2679.
- Chetty, R., Friedman, J. N. i Rockoff, J. E. (2016). *Using Lagged Outcomes to Evaluate Bias in Value-Added Models* (Working Paper No. 21961). Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research.
- Chrostowska, T. (2004). Wykorzystanie skali staninowej do interpretacji wyników egzaminu gimnazjalnego. *Egzamin. Biuletyn badawczy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej*, 3, 46–56.
- Cleveland, W. S., Grosse, E. i Shyu. (1992). Local regression models. W J. M. Chambers i T. J. Hastie (Red.), *Statistical Models in S* (s. 309–376). Ne w York: Wadsworth & Brooks/Cole.

- Clotterfeld, C. T. i Ladd, H. F. (1996). Recognizing and Rewarding Success in Public Schools. W H. F. Ladd (Red.), *Holding Schools Accountable: Performance-Based Reform in Education*. Washington, DC: Brookings Institution.
- Clotfelter, C. T., Ladd, H. F. i Vigdor, J. L. (2010). Teacher Credentials and Student Achievement in High School: A Cross-Subject Analysis with Student Fixed Effects. *Journal of Human Resources*, 45(3), 655–681.
- Cohen, D. K., Raudenbush, S. W. i Ball, D. L. (2003). Resources, Instruction, and Research. *Educational Evaluation and Policy Analysis*, 25(2), 119–142.
- Coleman, J. S. (1972). The Evaluation of Equality of Educational Opportunity. W F. Mosteller i D. P. Moynihan (Red.), *On Equality of Educational Opportunity*. New York: Random House.
- Coleman, J. S., Campbell, E. Q., Hobson, C. J., McPartland, J., Mood, A. M., Weinfeld, F. D. i York, R. L. (1966). *Equality of Educational Opportunity* (s. 737). Washington, DC: U. S. Government Printing Office.
- Coleman, J. S. i Hoffer, T. (1987). *Public and private high schools: the impact of communities*. New York: Basic Books.
- Coleman, J. S., Hoffer, T. i Kilgore, S. (1982). *High School Achievement: Public, Catholic and Private Schools Compared*. New York: Basic Books.
- Collins, C. i Amrein-Beardsley, A. (2014). Putting Growth and Value-Added Models on the Map: A National Overview. *Teachers College Record*, 116(1), 1–34.
- Crain, R. (1970). School Integration and Occupational Achievement of Negroes. *American Journal of Sociology*, 75, 593–606.
- Crozier, M. (1967). *Biurokracja. Anatomia zjawiska*. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
- Darling-Hammond, L. (2015). Can Value Added Add Value to Teacher Evaluation? *Educational Researcher*, 44(2), 132–137.

- Davidson, E., Reback, R., Rockoff, J. i Schwartz, H. L. (2015). Fifty Ways to Leave a Child Behind: Idiosyncrasies and Discrepancies in States' Implementation of NCLB. *Educational Researcher*, 44(6), 347–358.
- DfE. (2010). *The importance of teaching: The Schools White Paper 2010*. London: Department for Education.
- DfE. (2016). *Progress 8 measure in 2016, 2017 and 2018: Guide for maintained secondary schools, academies and free schools*. London: Department for Education.
- Dolata, R. (2004). Edukacyjna wartość dodana w komunikowaniu wyników egzaminów zewnętrznych. *Egzamin. Biuletyn badawczy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej*, 3, 63–74.
- Dolata, R. (2007a). Krytyczna analiza metody edukacyjnej wartości dodanej. W R. Dolata (Red.), *Edukacyjna wartość dodana jako metoda oceny efektywności nauczania na podstawie egzaminów zewnętrznych* (s. 234–268). Warszawa: Centralna Komisja Egzaminacyjna.
- Dolata, R. (2007b). Wprowadzenie. W R. Dolata (Red.), *Edukacyjna wartość dodana jako metoda oceny efektywności nauczania na podstawie egzaminów zewnętrznych* (s. 6–9). Warszawa: Centralna Komisja Egzaminacyjna.
- Dolata, R. (2008). *Szkoła, segregacje, nierówności*. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
- Dolata, R. (2009). Cicha rewolucja w polskiej oświacie - proces różnicowania się gimnazjów w dużych miastach. W M. K. Szmigiel i B. Niemierko (Red.), *Badania międzynarodowe i wzory zagraniczne w diagnostyce edukacyjnej: XV Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej, Kielce 4-6.12.2009* (s. 111–123). Kraków: Grupa Tomami.
- Dolata, R. (2013). *Międzyszkolne zróżnicowanie wyników nauczania na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum. Raport podsumowujący*. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

- Dolata, R., Hawrot, A., Humenny, G., Jasińska, A., Koniewski, M., Majkut, P. i Żółtak, T. (2013). *Trafność metody edukacyjnej wartości dodanej dla gimnazjów*. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
- Dolata, R., Hawrot, A., Humenny, G., Jasińska-Maciążek, A., Koniewski, M. i Majkut, P. (2014). *Kontekstowy model oceny efektywności nauczania po pierwszym etapie edukacyjnym*. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
- Dolata, R., Hawrot, A., Humenny, G., Jasińska-Maciążek, A., Rappe, A., Stożek, E. i Żółtak, T. (2015). Metoda edukacyjnej wartości dodanej w Polsce. W R. Dolata i M. Sitek (Red.), *Raport o stanie edukacji 2014. Egzamininy zewnętrzne w polityce i praktyce edukacyjnej* (s. 145–219). Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
- Dolata, R., Jasińska, A. i Modzelewski, M. (2012). Wykorzystanie krajowych egzaminów jako instrumentu polityki oświatowej na przykładzie procesu różnicowania się gimnazjów w dużych miastach. *Polityka Społeczna*, (nr tematyczny 1), 41–46.
- Dolata, R., Murawska, B., Putkiewicz, E. i Żytka, M. (1997). *Monitorowanie osiągnięć szkolnych jako metoda doskonalenia edukacji. Zarys metody oraz przykłady zastosowań w edukacji początkowej*. Warszawa: Wydawnictwo Żak.
- Dolata, R. i Pokropek, A. (2012). Czy warto urodzić się w styczniu? Wiek biologiczny a wyniki egzaminacyjne. W M. K. Szmigel i B. Niemierko (Red.), *Regionalne i lokalne diagnozy edukacyjne: XVIII Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej, Wrocław, 21-23.09.2012 r.* (s. 52–58). Kraków: Grupa Tomami.
- Domański, H., Federowicz, M., Pokropek, A., Przybysz, D., Sitek, M., Smulczyk, M. i Żółtak, T. (2012). From School to Work: Individual and Institutional Determinants of Educational and Occupational Career Trajectories of Young Poles. *ASK Research & Methods*, 21, 123–141.
- Downes, D. i Vindurampulle, O. (2007). *Value-Added Measures for School Improvement*. East Melbourne, Vic.: Department of Education and Early Childhood Development.

- Pobrano z <https://www.eduweb.vic.gov.au/edulibrary/public/publ/research/publ/value-added-measures-report.pdf>
- Dronkers, J. (Red.). (2010). *Quality and inequality of education: cross-national perspectives*. Dordrecht: Springer.
- Dudek, E. (2010). Ewaluacja szkoły w krajach OECD. W G. Mazurkiewicz (Red.), *Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym: konteksty* (s. 17–27). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
- Ebbes, P., Böckenholt, U. i Wedel, M. (2004). Regressor and random-effects dependencies in multilevel models. *Statistica Neerlandica*, 58(2), 161–178.
- Edley, C. (2006, kwiecień). *Educational „Opportunity” is the Highest Civil Rights Priority: So, What Should Researchers and Lawyers Do About it?* Zaprezentowano na American Educational Research Association Annual Meeting, San Francisco. Pobrano z <http://www.softconference.com/MEDIA/WMP/260407/#43.010>
- Ehlert, M., Koedel, C., Parsons, E. i Podgursky, M. J. (2014). The Sensitivity of Value-Added Estimates to Specification Adjustments: Evidence From School- and Teacher-Level Models in Missouri. *Statistics and Public Policy*, 1(1), 19–27.
- Evans, H. (2008). Value-Added in English Schools. Zaprezentowano na National Conference on Value-Added Modeling, University of Wisconsin at Madison.
- Faraway, J. J. (2004). *Linear Models with R*. London: Chapman & Hall/CRC.
- Ferlie, E. (Red.). (1996). *The New Public Management in Action*. Oxford, New York: Oxford University Press.
- Fielding, A., Yang, M. i Goldstein, H. (2003). Multilevel Ordinal Models for Examination Grades. *Statistical Modelling*, 3(2), 127–153.
- Finn, C. E., Manno, B. V. i Vanourek, G. (2001). *Charter Schools in Action: Renewing Public Education*. Princeton: Princeton University Press.
- Fitz-Gibbon, C. T. (1997). *The Value Added National Project Final Report: Feasibility studies for a national system of value-added indicators*. London: SCAA.

- Fox, J.-P. (2004). Applications of Multilevel IRT Modeling. *School Effectiveness and School Improvement*, 15(3–4), 261–280.
- FRSE. (2010). *Ogólnokrajowe egzaminowanie uczniów w Europie: cele, organizacja i wykorzystanie wyników*. (Małgorzata Kowalczyk, Tłum.). Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.
- Fryer, R. G. J. (2013). Teacher Incentives and Student Achievement: Evidence from New York City Public Schools. *Journal of Labor Economics*, 31(2), 373–407.
- Fryer, R. G. J., Levitt, S. D., List, J. i Sadoff, S. (2012). *Enhancing the Efficacy of Teacher Incentives through Loss Aversion: A Field Experiment* (NBER Working Paper No. 18237). Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research. Pobrano z <http://papers.nber.org/papers/w18237#>
- Fusarelli, L. D. i Johnson, B. (2004). Educational Governance and the New Public Management. *Public Administration and Management: An Interactive Journal*, 9(2), 118–127.
- Gabriel, R. i Lester, J. N. (2013a). Sentinels guarding the grail: Value-added measurement and the quest for education reform. *Education Policy Analysis Archives*, 21(9). Pobrano z <http://epaa.asu.edu/ojs/article/view/1165>
- Gabriel, R. i Lester, J. N. (2013b). The Romance Quest of Education Reform: A Discourse Analysis of the Los Angeles Times' Reports on Value-Added Measurement Teacher Effectiveness. *Teachers College Record*, 115(12).
- Gardner, D. P. (1983). *A Nation At Risk: The Imperative For Educational Reform*. Washington, DC: National Commission on Excellence in Education.
- Goertz, M. (2005). Implementing the No Child Left Behind Act: Challenges for the States. *Peabody Journal of Education*, 80(2), 73–89.
- Goldhaber, D. (2015). Exploring the Potential of Value-Added Performance Measures to Affect the Quality of the Teacher Workforce. *Educational Researcher*, 44(2), 87–95.

- Goldhaber, D. i Brewer, D. J. (2000). Does Teacher Certification Matter? High School Teacher Certification Status and Student Achievement. *Educational Evaluation and Policy Analysis*, 22(2), 129–145.
- Goldhaber, D., Goldschmidt, P. i Tseng, F. (2013). Teacher Value-Added at the High School Level: Different Models, Different Answers? *Educational Evaluation and Policy Analysis*, 35(2), 220–236.
- Goldhaber, D. i Hansen, M. (2010). *Assessing the Potential of Using Value-Added Estimates of Teacher Job Performance for Making Tenure Decisions* (Working Paper No. 31). National Center for Analysis of Longitudinal Data in Education Research.
- Goldhaber, D. i Hansen, M. (2013). Is It Just a Bad Class? Assessing the Stability of Measured Teacher Performance. *Economica*, 80, 589–612.
- Goldhaber, D., Walch, J. i Gabele, B. (2014). Does the Model Matter? Exploring the Relationship Between Different Student Achievement-Based Teacher Assessments. *Statistics and Public Policy*, 1(1), 28–39.
- Goldring, E., Grissom, J. A., Rubin, M., Neumerski, C. M., Cannata, M., Drake, T. i Schuermann, P. (2015). Make Room Value Added: Principals' Human Capital Decisions and the Emergence of Teacher Observation Data. *Educational Researcher*, 44(2), 96–104.
- Goldstein, H. (1986). Multilevel mixed linear model analysis using iterative generalized least squares. *Biometrika*, 73(1), 43–56.
- Goldstein, H. (1997). Methods in School Effectiveness Research. *School Effectiveness and School Improvement*, 8(4), 369–395.
- Goldstein, H. i Noden, P. (2003). Modelling Social Segregation. *Oxford Review of Education*, 29(2), 225–237.
- Goldstein, H. i Spiegelhalter, D. J. (1996). League Tables and Their Limitations: Statistical Issues in Comparisons of Institutional Performance. *Journal of the Royal Statistical Society. Series A*, 159(3), 385–443.

- Goldstein, H. i Thomas, S. (1996). Using Examination Results as Indicators of School and College Performance. *Journal of the Royal Statistical Society. Series A*, 159(1), 149–163.
- Gorard, S. i Fitz, J. (2000). Markets and stratification: a view from England and Wales. *Educational Policy*, 14(3), 405–428.
- Grace, G. (1994). Education is a Public Good: on the need to resist the domination of economic science. W D. Bridges i T. McLaughlin (Red.), *Education and the market place* (s. 125–136). London; Washington, DC: Falmer Press.
- Graue, M. E., Delaney, K. K. i Karch, A. S. (2013). Ecologies of Education Quality. *Education Policy Analysis Archives*, 21(8). Pobrano z <http://epaa.asu.edu/ojs/article/view/1163>
- Gray, J., Goldstein, H. i Jesson, D. (1996). Changes and improvements in schools' effectiveness: trends over five years. *Research Papers in Education*, 11(1), 35–51.
- Guarino, C. M., Maxfield, M., Reckase, M. D., Thompson, P. N. i Wooldrige, J. M. (2015). An Evaluation of Empirical Bayes's Estimation of Value-Added Teacher Performance Measures. *Journal of Educational and Behavioral Statistics*, 40(2), 190–222.
- Guarino, C. M., Reckase, M. D., Stacy, B. i Wooldrige, J. M. (2014). A Comparison of Growth Percentile and Value-Added Models of Teacher Performance. *Statistics and Public Policy*, 2(1), 1–11.
- Guryan, J. (2004). Desegregation and Black Dropout Rates. *The American Economic Review*, 94(4), 919–943.
- Guthrie, J. W. i Springer, M. G. (2004). A Nation at Risk Revisited: Did “Wrong” Reasoning Result in “Right” Result? At What Cost? *Peabody Journal of Education*, 79(1), 7–35.
- Hallinger, P., Heck, R. H. i Murphy, J. (2014). Teacher evaluation and school improvement: An analysis of the evidence. *Educational Assessment, Evaluation and Accountability*, 26(1), 5–28.

- Hanushek, E. A. (1971). Teacher Characteristics and Gains in Students Achievements: Estimating Using Micro Data. *American Economical Review*, 61(2), 280–288.
- Hanushek, E. A. (1972). *Education and Race*. Lexington, MA: D.C. Heath.
- Hanushek, E. A. (1976). Comment to Henry M. Levin “Concepts of Economic Efficiency and Educational Production”. W J. T. Froomkin, D. T. Jamison, i R. Radner (Red.), *Education as an Industry* (s. 191–196). National Bureau of Economic Research.
- Hanushek, E. A. (1979). Conceptual and Empirical Issues in the Estimation of Educational Production Functions. *The Journal of Human Resources*, 14(3), 351–388.
- Hanushek, E. A. (1986). The Economics of Schooling: Production and Efficiency in Public Schools. *Journal of Economic Literature*, 24(3), 1141–1177.
- Hanushek, E. A. (1992). The Trade-off Between Child Quantity and Quality. *The Journal of Political Economy*, 100(1), 84–117.
- Hanushek, E. A. (1996). A More Complete Picture of School Resource Policies. *Review of Educational Research*, 66(3), 397–409.
- Hanushek, E. A. (2003). The Failure of Input-Based Schooling Policies. *The Economic Journal*, 113(485), F64–F98.
- Hanushek, E. A. i Kain, J. F. (1972). On the Value of „Equality of Educational Opportunity” as a Guide to Public Policy. W *On Equality of Educational Opportunity* (s. 116–145). New York: Random House.
- Hanushek, E. A. i Raymond, M. E. (2005). Does School Accountability Lead to Improved Student Performance? *Journal of Policy Analysis and Management*, 24(2), 297–327.
- Hanushek, E. A. i Taylor, L. L. (1990). Alternative Assessments of the Performance of Schools: Measurement of State Variations in Achievement. *The Journal of Human Resources*, 25(2), 179–201.
- Hanushek, Eric A., Kain, J. F. i Rivkin, S. G. (2009). New Evidence about Brown v. Board of Education: The Complex Effects of School Racial Composition on Achievement. *Journal of Labor Economics*, 27(3), 349–383.

- Harris, D. N. i Herrington, C. D. (2015). Editors' Introduction: The Use of Teacher Value-Added Measures in Schools: New Evidence, Unanswered Questions, and Future Prospects. *Educational Researcher*, 44(2), 71–76.
- Harris, D. N. i Sass, T. R. (2009). The Effects of NBPTS-Certified Teachers on Student Achievement. *Journal of Policy Analysis and Management*, 28(1), 55–80.
- Haworth, C. M. A., Asbury, K., Dale, P. S. i Plomin, R. (2011). Added Value Measures in Education Show Genetic as Well as Environmental Influence. *PLoS ONE*, 6(2), e16006.
- Heckman, J. J. (2005). The Scientific Model of Causality. *Sociological Methodology*, 35(1), 1–97.
- Heckman, J. J. (2008). Econometric Causality. *International Statistical Review*, 76, 1–27.
- Henderson, C. R. (1975). Best Linear Unbiased Estimation and Prediction Under a Selection Model. *Biometrics*, 31, 423–447.
- Herbst, M. (2012a). Wykorzystanie wskaźników w „Informacjach oświatowych”. W *Informacje oświatowe: przygotowanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych* (2 zmienione, T. 5). Warszawa: Wydawnictwo ICM.
- Herbst, M. (2012b). Wynagrodzenia nauczycieli w Polsce - rozwiązania systemowe. W *Finansowanie oświaty* (T. 3). Warszawa: Wydawnictwo ICM.
- Herczyński, J. (2012). *Wskaźniki oświatowe* (T. 6). Warszawa: Wydawnictwo ICM.
- Herczyński, J., Borek, A. i Stożek, E. (2012). Ocena potrzeb szkoły na podstawie osiągnięć uczniów oraz wyników ewaluacji zewnętrznej. W M. Herbst (Red.), *Finansowanie oświaty* (T. 3). Warszawa: Wydawnictwo ICM.
- Hill, H. C., Charalambous, C. Y. i Kraft, M. A. (2012). When Rater Reliability Is Not Enough: Teacher Observation Systems and a Case for the Generalizability Study. *Educational Researcher*, 41(2), 56–64.

- Hodgson, G. (1975). Do schools make a difference? W D. M. Levine i M. J. Bane (Red.), *The inequality controversy: Schooling and distributive justice* (s. 22–44). New York: Basic Books.
- Holland, P. W. (1986). Statistics and Causal Inference. *Journal of the American Statistical Association*, 81(396), 945–960.
- Hoxby, C. M. (2000). *Peer Effects in the Classroom: Learning from Gender and Race Variation* (NBER Working Paper No. 7867). Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research.
- Hughes, O. E. (1998). *Public management and administration: an introduction*. South Melbourne, Vic.: MacMillan Education.
- Imbens, G. W. i Wooldrige, J. M. (2009). Recent developments in the econometrics of program evaluation. *Journal of Economic Literature*, 47(1), 5–86.
- Jakubowski, M. (2006). Metody szacowania edukacyjnej wartości dodanej. *Egzamin. Biuletyn badawczy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej*, 8, 67–81.
- Jakubowski, M. (2007a). Analiza zmienności w czasie wskaźników edukacyjnej wartości dodanej dla gimnazjów. W R. Dolata (Red.), *Edukacyjna wartość dodana jako metoda oceny efektywności nauczania na podstawie egzaminów zewnętrznych* (s. 115–138). Warszawa: Centralna Komisja Egzaminacyjna.
- Jakubowski, M. (2007b). Empiryczna analiza metod szacowania edukacyjnej wartości dodanej dla gimnazjum. W R. Dolata (Red.), *Edukacyjna wartość dodana jako metoda oceny efektywności nauczania na podstawie egzaminów zewnętrznych* (s. 29–62). Warszawa: Centralna Komisja Egzaminacyjna.
- Jakubowski, M. (2009a). *Teaching Quality and Decentralization* (Warsaw University Faculty of Economic Sciences Working Paper). Warszawa: Warsaw University Faculty of Economic Sciences.
- Jakubowski, M. (2009b). *The Impact of the 1999 Education Reform in Poland* (OECD Education Working Papers No. 15). Paris: OECD.

- Jasińska, A. (2014). Nowa-stara formuła sprawdzianu. Porównawcza analiza psychometryczna egzaminów z 2014 i 2015 roku. W M. K. Szmigel i B. Niemierko (Red.), *Zastosowania diagnozy edukacyjnej: XXI Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej, Bydgoszcz 17-19.09.2015* (s. 483–496). Kraków: Grupa Tomami.
- Jasińska-Maciążek, A. (2015). Wpływ zróżnicowania wieku uczniów na szacowanie gimnazjalnych wskaźników edukacyjnej wartości dodanej. *Edukacja*, 133(2), 115–138.
- Jencks, C. (1985). How Much Do High School Students Learn? *Sociology of Education*, 58(2), 128–135.
- Jiang, J. Y., Spote, S. E. i Lupescu, S. (2015). Teacher Perspectives on Evaluation Reform: Chicago's REACH Students. *Educational Researcher*, 44(2), 105–116.
- Johnson, R. C. (2011). *Long-run Impacts of School Desegregation & School Quality on Adult Attainments* (NBER Working Paper No. 16664). Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research.
- Juščáková, Z. i Falath, J. (2016). Socioeconomic Status and its Effect on Value-added. *Ekonomický Časopis*, 64(3), 260–281.
- Kaclík, P., Kolková, M., Piš, L. i Trajová, J. (2015). *School Value Added in Slovak Language and Literature*. Bratislava: Národný Ústav Certifikovaných Meraní Vzdelávania.
- Kahneman, D. i Tversky, A. (1991). Loss Aversion in Riskless Choice: A Reference-Dependent Model. *The Quarterly Journal of Economics*, 106(4), 1039–1061.
- Kane, T. J., Rockoff, J. E. i Staiger, D. O. (2008). What does certification tell us about teacher effectiveness? Evidence from New York City. *Economics of Education Review*, 27(6), 615–631.
- Kane, T. J. i Staiger, D. O. (2008). *Estimating Teacher Impacts on Student Achievement: An experimental Evaluation* (Working Paper No. 14607). National Bureau of Economic Research.

- Karwowski, M. (Red.). (2013). *Ścieżki rozwoju edukacyjnego młodzieży - szkoły pogimnazjalne: trafność wskaźników edukacyjnej wartości dodanej dla szkół maturalnych*. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
- Kennedy, K., Peters, M. i Thomas, M. (2012). *How to use value-added analysis to improve student learning: a field guide for school and district leaders*. Thousand Oaks, CA: Corwin.
- Kersting, N. B., Chen, M. i Stigler, J. W. (2013). Value-added Teacher Estimates as Part of Teacher Evaluations: Exploring the Effects of Data and Model Specifications on the Stability of Teacher Value-added Scores. *Education Policy Analysis Archives*, 21(7).
Pobrano z <http://epaa.asu.edu/ojs/article/view/1167>
- Kędracka, E., Matuszczak, K., Rappe, A. i Stożek, E. (2013). *Badanie na temat wykorzystania edukacyjnej wartości dodanej (EWD) przez szkoły ponadgimnazjalne*. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
- Kędracka, E., Rappe, A. i Stożek, E. (2015). Opis poziomów wykorzystania wskaźników EWD przez szkoły. W G. Mazurkiewicz (Red.), *Ucząca się szkoła. Od rozwoju jednostek do rozwoju wspólnoty*. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
- Kimball, S. M. i Milanowski, A. (2009). Examining Teacher Evaluation Validity and Leadership Decision Making Within a Standards-Based Evaluation System. *Educational Administration Quarterly*, 45(1), 34–70.
- Koedel, C. i Betts, J. R. (2011). Does Student Sorting Invalidate Value-Added Models of Teacher Effectiveness? An Extended Analysis of the Rothstein Critique. *Education Finance and Policy*, 6(1), 18–42.
- Koedel, C., Mihaly, K. i Rockoff, J. E. (2015). Value-added modeling: A review. *Economics of Education Review*, 47(C), 180–195.
- Koenker, R. (2005). *Quantile regression*. Cambridge; New York: Cambridge University Press.

- Kolková, M. (2013). *First Steps in Value-Added Modeling in Slovakia*. Vrátna Dolina: Národný Ústav Certifikovaných Meraní Vzdelávania.
- Kolková, M. i Ivica, L. (2013). Čo odhaduje tzv. pridaná hodnota školy? Zaprezentowano na Hodnotenie kvality vzdelávania – súčasný stav a perspektívy, Bratislava: Národný Ústav Certifikovaných Meraní Vzdelávania.
- Konarzewski, K. (2008). *Przygotowanie uczniów do egzaminu: pokusa łatwego zysku*. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
- Kondratek, B. i Pokropek, A. (2015). Teoria odpowiedzi na pozycje testowe: jednowymiarowe modele dla cech ukrytych o charakterze ciągłym. W A. Pokropek (Red.), *Modele cech ukrytych w badaniach edukacyjnych, psychologii i socjologii: teoria i zastosowania* (s. 15–32). Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
- Koniewski, M. i Stożek, E. (2015). *Wykorzystanie wskaźników EWD w ewaluacji wewnętrznej*. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
- Koniewski, Maciej. (2013). Szacowanie efektu nauczyciela na osiągnięcia edukacyjne uczniów z wykorzystaniem hierarchicznego modelowania liniowego. *Edukacja*, 3(123), 37–59.
- Koretz, D. M. (1987). *Educational Achievement: Explanations and Implications of Recent Trends*. Washington, DC: Congressional Budget Office.
- Koretz, D. M. (2008). *Measuring Up: What Educational Testing Really Tells Us*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Korobko, O. B., Glas, C. A. W., Bosker, R. J. i Luyten, J. W. (2008). Comparing the Difficulty of Examination Subjects with Item Response Theory. *Journal of Educational Measurement*, 45(2), 139–157.
- Korporowicz, L. (Red.). (1997). *Ewaluacja w edukacji*. Warszawa: Oficyna Naukowa.
- Ladd, H. F. (1996). *Holding Schools Accountable: Performance-Based Reform in Education*. Washington, DC: Brookings Institution Press.

- Ladd, H. F. i Walsh, R. P. (2002). Implementing Value-Added Measures of School Effectiveness: Getting the Incentives Right. *Economics of Education Review*, 21(1), 1–17.
- Lavy, V. (2002). Evaluating the Effect of Teachers' Group Performance Incentives on Pupil Achievement. *The Journal of Political Economy*, 110(6), 1286–1317.
- Lavy, V. (2011). *What Makes an Effective Teacher? Quasi-Experimental Evidence* (NBER Working Paper No. 16885). Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research.
- Leckie, G. i Goldstein, H. (2009). The Limitations of Using School League Tables to Inform School Choice. *Journal of the Royal Statistical Society: Series A (Statistics in Society)*, 172(4), 835–851.
- Leckie, G. i Goldstein, H. (2017). The evolution of school league tables in England 1992–2016: 'Contextual value-added', 'expected progress' and 'progress 8'. *British Educational Research Journal*, 43(2), 193–212. <https://doi.org/10.1002/berj.3264>
- Levačić, R. (1995). School governing bodies: Management boards or supporters' clubs? *Public Money & Management*, 15(2), 35–40.
- Levin, H. M. (1976). Concept of Economic Efficiency and Educational Production. W J. T. Froomkin, D. T. Jamison, i R. Radner (Red.), *Education as an Industry*. Cambridge, MA: Ballinger.
- Levin, H. M. (2017). Empirical Puzzles on Effective Teachers: U.S. Research. W M. Rosén, K. Yang-Hansen, i U. Wolff (Red.), *Cognitive abilities and educational outcomes: a Festschrift in honour of Jan-Eric Gustafsson* (s. 189–204). Cham: Springer.
- Levitas, A. (2012). Wokół strategii oświatowych. Polskie i amerykańskie debaty o strategicznych problemach edukacji. W A. Levitas (Red.), *Strategie oświatowe* (T. 1, s. 274–336). Warszawa: Wydawnictwo ICM.
- Levitas, A. i Herczyński, J. (2002). Decentralization, local governments and education reform in Post-Communist Poland. W K. J. Davey (Red.), *Balancing national and local responsibilities: education management and finance in four Central European*

- countries* (s. 113–191). Budapest: Local Government and Public Service Initiative, Open Society Institute.
- Levitas, A. i Herczyński, J. (2012). Modele „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych”. W J. Herczyński (Red.), *Informacje oświatowe: przygotowanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych* (T. 5, s. 60–140). Warszawa: Wydawnictwo ICM.
- Linden, W. J. van der i Hambleton, R. K. (1997). *Handbook of modern item response theory*. New York: Springer.
- Linn, R. L. (2008). Educational accountability systems. W K. E. Ryan i L. A. Shepard (Red.), *The future of test-based educational accountability* (s. 3–24). New York: Routledge.
- Lockwood, J. R. i McCaffrey, D. F. (2007). Controlling for Individual Heterogeneity in Longitudinal Models, with Applications to Student Achievement. *Electronic Journal of Statistics*, 1, 223–252.
- Lockwood, J. R., McCaffrey, D. F., Hamilton, L. S., Stecher, B., Le, V.-N. i Martinez, J. F. (2007). The Sensitivity of Value-Added Teacher Effect Estimates to Different Mathematics Achievement Measures. *Journal of Educational Measurement*, 44(1), 47–67.
- Lu, L. i Rickard, K. (2014). *Value Added Models for NSW Government Schools* (Technical Paper). Sydney: New South Wales Department of Education and Communities.
- Lubienski, C. (2001). Redefining „public” education: Charter schools, common schools, and the rhetoric of reform. *Teachers College Record*, 103(4), 634–666.
- Lynn, L. E. (2007). A Concise History of the Field. W E. Ferlie, L. E. Lynn, i C. Pollitt (Red.), *The Oxford Handbook of Public Management*. Oxford: Oxford University Press.
- Madaus, G. i Russell, M. (2011). Paradoxes of High-Stakes Testing. *Journal of Education*, 190(1/2), 21–30.
- Malach, J., Malčík, M. i Krpec, R. (2011). Přidaná hodnota vzdělávání a odpovědnost učitelů a škol. W M. K. Szmigiel i B. Niemierko (Red.), *Ewaluacja w edukacji: koncepcje*,

- metody, perspektywy: XVII Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej, Kraków 23-25.09.2011* (s. 97–111). Kraków: Grupa Tomami.
- Manzi, J., San Martin, E. i Van Bellegem, S. (2014). School System Evaluation by Value Added Analysis under Endogeneity. *Psychometrika*, 79(1), 130–153.
- Marais, I. i Andrich, D. (2008). Formalizing dimension and response violations of local independence in the unidimensional Rasch model. *Journal of Applied Measurement*, 9(3), 200–215.
- Mashburn, A. J., Meyer, J. P., Allen, J. P. i Pianta, R. C. (2014). The Effect of Observation Length and Presentation Order on the Reliability and Validity of an Observational Measure of Teaching Quality. *Educational and Psychological Measurement*, 74(3), 400–422.
- Matuszczak, K. i Wasilewska, O. (2015). Wyniki egzaminów zewnętrznych w pracy szkoły. W R. Dolata i M. Sitek (Red.), *Raport o stanie edukacji 2014. Egzaminacje zewnętrzne w polityce i praktyce edukacyjnej* (s. 221–262). Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
- Mazurkiewicz, G. (Red.). (2010a). *Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym: autonomia*. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
- Mazurkiewicz, G. (Red.). (2010b). *Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym: konteksty*. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
- Mazurkiewicz, G. (Red.). (2010c). *Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym: odpowiedzialność*. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
- McCaffrey, D. F., Lockwood, J. R., Koretz, D. M. i Hamilton, L. S. (2003). *Evaluating Value-Added Models for Teacher Accountability*. Santa Monica, CA: RAND.
- McCaffrey, D. F., Lockwood, J. R., Koretz, D. M., Louis, T. A. i Hamilton, L. (2004). Models for Value-Added Modeling of Teacher Effects. *Journal of Educational and Behavioral Statistics*, 29(1), 67–101.

- McCaffrey, D. F., Sass, T. R., Lockwood, J. R. i Mihaly, K. (2009). The Intertemporal Variability of Teacher Effect Estimates. *Education Finance and Policy*, 4(4), 572–606.
- Menter, I., Elliot, D., Hulme, M., Lewin, J. i Lowden, K. (2011). *A guide to practitioner research in education*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Merton, R. K. (1982). *Teoria socjologiczna i struktura społeczna*. Warszawa: PWN.
- Meyer, R. H. (1997). Value-Added Indicators of School Performance: A Primer. *Economics of Education Review*, 16(3), 283–301.
- Mincer, J. (1958). Investment in Human Capital and Personal Income Distribution. *Journal of Political Economy*, 66(4), 281–302.
- Mincer, J. (1974). *Schooling, Experience, and Earnings*. New York: National Bureau of Economic Research; distributed by Columbia University Press.
- Miszczuk, E. i Karmiński, M. (2015). *Badania na temat wykorzystania edukacyjnej wartości dodanej (EWD) przez szkoły*. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
- Mizerek, H. (Red.). (1997). *Ewaluacja w szkole. Wybór tekstów*. Olsztyn: Wydawnictwo MG.
- Mizerek, H. i Kędracka, E. (2010). Autoewaluacja w szkole po ośmiu latach. W E. Tołwińska-Królikowska (Red.), *Autoewaluacja w szkole* (III, s. 165–190). Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji.
- Moran, R. M. R. (2017). The Impact of a High Stakes Teacher Evaluation System: Educator Perspectives on Accountability. *Educational Studies*, 53(2), 178–193.
- Morris, C. (1983). Parametric Empirical Bayes Inference: Theory and Applications. *Journal of the American Statistical Association*, 78, 47–55.
- Morris, G. (1994). Local Education Authorities and the Market Place. W D. Bridges i T. McLaughlin (Red.), *Education and the market place* (s. 21–32). London; Washington, DC: Falmer Press.
- Murnane, R. J. (1975). *Impact of School Resources on the Learning of Inner City Children*. Cambridge, MA: Ballinger.

- Murnane, R. J. i Cohen, D. K. (1986). Merit pay and the evaluation problem: why most merit pay plans fail and a few survive. *Harvard Educational Review*, 56, 1–17.
- Murnane, R. J. i Phillips, B. R. (1981). What Do Effective Teachers of Inner-City Children Have in Common? *Social Science Research*, 10(1), 83–100.
- Neal, D. (2010). Aiming for Efficiency Rather than Proficiency. *Journal of Economic Perspectives*, 24(3), 119–132.
- Neal, D. (2011). The Design of Performance Pay in Education. W E. A. Hanushek, S. Machin, i L. Woessmann (Red.), *Handbook of the Economics of Education* (T. 4, s. 495–550). Elsevier.
- Niedźwiecka, A. (2012). Modele zarządzania oświatą – studia przypadków. W M. Herbst (Red.), *Zarządzanie oświatą* (T. 2, s. 66–102). Warszawa: Wydawnictwo ICM.
- Niemierko, B. (2004a). Wartość dodana osiągnięć uczniów, szkół i regionów. *Egzamin. Biuletyn badawczy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej*, 3, 75–80.
- Niemierko, B. (2004b). Założone i uzyskane, sprawdzające i różnicujące znaczenie treściowe egzaminacyjnej skali pomiarowej. W B. Niemierko i H. Szaleniec (Red.), *Standardy wymagań i normy testowe w diagnostyce edukacyjnej: X Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej, Kraków 20-22.09.2004* (s. 19–37). Kraków: Grupa Tomami.
- Niemierko, B. (2009). *Diagnostyka edukacyjna*. Warszawa: Wydawnictwa Naukowe PWN.
- Nye, B., Konstantopolous, S. i Hedges, L. V. (2004). How Large Are Teacher Effects? *Educational Evaluation and Policy Analysis*, 26(3), 237–257.
- O'Day, J. (2002). Complexity, Accountability, and School Improvement. *Harvard Educational Review*, 72(3), 293–329.
- OECD. (2008). *Measuring Improvements in Learning Outcomes: Best Practices to Assess the Value-Added of Schools*. Paris: OECD.
- Operation Public Education, The University of Pennsylvania. (b.d.). The New Reward Structure: Choosing a Value-Added Model. Pobrano 21 maj 2016, z http://www.cgp.upenn.edu/A_Grand_Bargain/21_dallas.html

- Orfield, G. i Eaton, S. E. (1997). *Dismantling Desegregation: The quiet reversal of Brown v. Board of Education*. New York: The New Press.
- Ośrodek Ewaluacji. (2009). *Ewaluacja wybranych zagadnień Działania 3.2 – Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Raport końcowy*. Warszawa.
- Ośrodek Ewaluacji. (2011). *Badanie możliwości wykorzystania w systemie oświaty wskaźnika szacowania edukacyjnej wartości dodanej. Raport końcowy*. Warszawa.
- Patton, M. Q. (1982). *Practical evaluation*. Beverly Hills: Sage Publications.
- Pawlak, R. (2005). Dylematy polityki edukacyjnej wobec nauczycieli. *Polityka Społeczna*, 10, 9–14.
- Pigou, A. (1928). *A Study in Public Finance*. London: Macmillan.
- Pigou, A. (1932). *The Economics of Welfare*. London: Macmillan.
- Pivovara, M., Amrein-Beardsley, A. i Broatch, J. (2016). Value-Added Models (VAMs): Caveat Emptor. *Statistics and Public Policy*, 3(1), 1–9.
- Plomin, R., DeFries, J. C., Knopik, V. S. i Neiderhiser, J. M. (2001). *Genetyka Zachowania*. Wydaw. Naukowe PWN.
- Pokropek, A. (2007). Trafność metody edukacyjnej wartości dodanej. W R. Dolata (Red.), *Edukacyjna wartość dodana jako metoda oceny efektywności nauczania na podstawie egzaminów zewnętrznych* (s. 139–200). Warszawa: Centralna Komisja Egzaminacyjna.
- Pokropek, A. (2011). Matura z języka polskiego. Wybrane problemy psychometryczne. W B. Niemierko i Maria Krystyna Szmigel (Red.), *Ewaluacja w edukacji: koncepcje, metody, perspektywy: XVII Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej, Kraków 23-25.09.2011* (s. 438–450). Kraków: Grupa Tomami.
- Pokropek, A. (2013a). *Efekt rówieśników w nauczaniu szkolnym*. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

- Pokropek, A. (2013b). Trafność testów egzaminacyjnych. W *Ścieżki rozwoju edukacyjnego młodzieży - szkoły pogimnazjalne: trafność wskaźników edukacyjnej wartości dodanej dla szkół maturalnych* (s. 97–123). Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
- Pokropek, A. i Kondratek, B. (2012). Zrównywanie wyników testowania. Definicje i przykłady zastosowania. *Edukacja*, 120(4), 52–71.
- Pokropek, A. i Sikora, J. (2015). Heritability, family, school and academic achievement in adolescence. *Social Science Research*, 53, 73–88.
- Pokropek, A. i Żółtak, T. (2012). Nowe modele jednorocznej EWD. W M. K. Szmigiel i B. Niemierko (Red.), *Regionalne i lokalne diagnozy edukacyjne: XVIII Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej, Wrocław, 21-23.09.2012 r.* (s. 178–187). Kraków: Grupa Tomami.
- Popławski, M. (2012). Kontrola zarządcza w oświacie. W M. Herbst (Red.), *Zarządzanie oświatą* (T. 2, s. 142–196). Warszawa: Wydawnictwo ICM.
- RAISEonline. (2011, lipiec 20). RAISEonline proposed 2011/12 developments. Pobrano 25 maj 2016, z <https://www.raiseonline.org/News.aspx?NewsID=303>
- Ranson, S. (1997). Rynki czy demokracja dla edukacji. W Z. Kwieciński (Red.), *Nieobecne dyskursy* (T. V, s. 78–92). Toruń: UMK.
- Rappe, A. (2009). Spójrzmy na efektywność wiejskich gimnazjów. W M. K. Szmigiel i B. Niemierko (Red.), *Badania międzynarodowe i wzory zagraniczne w diagnostyce edukacyjnej: XV Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej, Kielce 4-6.12.2009* (s. 163–170). Kraków: Grupa Tomami.
- Rappe, A. (2013). Opinie nauczycieli i dyrektorów o systemie egzaminów zewnętrznych na podstawie badań prowadzonych przez zespół EWD. W B. Niemierko i M. K. Szmigiel (Red.), *Polska edukacja w świetle diagnoz prowadzonych z różnych perspektyw badawczych: XIX Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej, Gniezno 26-28.09.2013* (s. 254–267). Kraków: Grupa Tomami.

- Rappe, A. i Stożek, E. (2007). Zastosowanie metody edukacyjnej wartości dodanej do analiz wewnątrzszkolnych. W R. Dolata (Red.), *Edukacyjna wartość dodana jako metoda oceny efektywności nauczania na podstawie egzaminów zewnętrznych* (s. 201–233). Warszawa: Centralna Komisja Egzaminacyjna.
- Raudenbush, S. W. (2004). What Are Value-Added Models Estimating and What Does This Imply for Statistical Practice? *Journal of Educational and Behavioral Statistics*, 29(1), 121–129.
- Raudenbush, S. W. i Bryk, A. S. (1986). A Hierarchical Model for Studying School Effects. *Sociology of Education*, 59(1), 1–17.
- Raudenbush, S. W. i Willms, J. D. (1995). The Estimation of School Effects. *Journal of Educational and Behavioral Statistics*, 20(4), 307–335.
- Ray, A., McCormack, T. i Evans, H. (2009). Value Added in English Schools. *Education Finance and Policy*, 4(4), 415–438.
- Reardon, S. F. i Raudenbush, S. W. (2009). Assumptions of Value-Added Models for Estimating School Effects. *Education Finance and Policy*, 4(4), 492–519.
- Reber, S. J. (2005). Court-Ordered Desegregation: Successes and Failures Integrating American Schools since Brown versus Board of Education. *The Journal of Human Resources*, 40(3), 559–590.
- Rimfeld, K., Malanchini, M., Krapohl, E., Hannigan, L. J., Dale, P. S. i Plomin, R. (2018). The stability of educational achievement across school years is largely explained by genetic factors. *Npj Science of Learning*, 3(1).
- Rivkin, S. G., Hanushek, E. A. i Kain, J. F. (2005). Teachers, Schools, and Academic Achievement. *Econometrica*, 73(2), 417–458.
- Rivkin, S. G. i Welsch, F. (2006). Has School Desegregation Improved Academic and Economic Outcomes for Blacks? W E. A. Hanushek i F. Welsch (Red.), *Handbook of the Economics of Education* (T. 2, s. 1019–1049). Amsterdam: North Holland.

- Robinson, G. K. (1991). That BLUP Is a Good Thing: The Estimation of Random Effects. *Statistical Science*, 6(1), 15–51.
- Rosenbaum, P. R. i Rubin, D. B. (1983). The Central Role of the Propensity Score in Observational Studies for Causal Effects. *Biometrika*, 70(1), 41–55.
- Rothstein, J. (2009). Student Sorting and Bias in Value-Added Estimation: Selection on Observables and Unobservables. *Education Finance and Policy*, 4(4), 537–571.
- Rothstein, J. (2010). Teacher Quality in Educational Production: Tracking, Decay, and Student Achievement. *Quarterly Journal of Economics*, 125(1), 175–214.
- Rothstein, J. (2015, październik). Revisiting the Impacts of Teachers. Nieopublikowany raport. Pobrano z http://eml.berkeley.edu/~jrothst/workingpapers/rothstein_cfr.pdf
- Rothstein, R. (1998). *The Way we Were? The Myths and Realities of America's Student Achievement*. New York: Century Foundation Press.
- Rowan, B., Correnti, R. i Miller, R. J. (2002). *What Large-Scale, Survey Research Tells Us About Teacher Effects on Student Achievement: Insights from the Prospects Study of Elementary Schools* (CPRE Research Report Series No. RR-051). Consortium for Policy Research in Education University of Pennsylvania.
- Rubin, D. B. (1974). Estimating Causal Effects of Treatments in Randomized and Nonrandomized Studies. *Journal of Educational Psychology*, 66(5), 688–701.
- Rubin, D. B. (1980). Discussion of „Randomization Analysis of Experimental Data: The Fisher Randomization Test” by D. Basu. *Journal of the American Statistical Association*, 75, 591–593.
- Rubin, D. B. (1986). Which Ifs Have Causal Answers? Discussion of Holland's „Statistics and Casual Inference”. *Journal of the American Statistical Association*, 81(396), 961:962.
- Rubin, D. B. (1991). Practical Implications of Modes of Statistical Inference for Causal Effects and the Critical Role of the Assignment Mechanism. *Biometrics*, 47(4), 1213–1234.

- Rubin, D. B. (2005). Causal Inference Using Potential Outcomes: Design, Modeling, Decisions. *Journal of the American Statistical Association*, 100(469), 322–331.
- Rubin, D. B., Stuart, E. A. i Zanutto, E. L. (2004). A Potential Outcomes View of Value-Added Assessment in Education. *Journal of Educational and Behavioral Statistics*, 29(1), 103–116.
- Ryška, R. (2009). *Evaluace a přidaná hodnota ve vzdělávání*. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta.
- Sanders, W. i Horn, S. P. (1994). The Tennessee Value-Added Assessment System (TVAAS): Mixed-Model Methodology in Educational Assessment. *Journal of Personnel Evaluation in Education*, 8(3), 299–311.
- Sanders, W. i Horn, S. P. (1998). Research Findings from the Tennessee Value-Added Assessment System (TVAAS) Database: Implications for Educational Evaluation and Research. *Journal of Personnel Evaluation in Education*, 12(3), 247–256.
- Sanders, W. i Rivers, J. C. (1996). *Cumulative and Residual Effects of Teachers on Future Student Academic Achievements* (University of Tennessee Value-Added Research and Assessment Center - Research Progress Report). Knoxville, Tennessee.
- SAS Institute. (2015). SAS EVAAS for K-12 Statistical Models. SAS Institute Inc. Pobrano z https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjGrMmikcrVAhXDKlAKHSeaC1UQFggyMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.sas.com%2Fcontent%2Fdam%2FSAS%2Fen_us%2Fdoc%2Fwhitepaper1%2Fsas-evaas-k12-statistical-models-107411.pdf&usg=AFQjCNHtBee1w1e082kcNrSIqcL8kvcO0A
- Sass, T. R., Semykin, A. i Harris, D. N. (2014). Value-Added Models and the Measurement of Teacher Productivity. *Economics of Education Review*, 38(1), 9–23.
- Schildkamp, K., Karbautzki, L. i Vanhoof, J. (2014). Exploring data use practices around Europe: Identifying enablers and barriers. *Studies in Educational Evaluation*, 42, 15–24.

- Schultz, T. W. (1960). Capital Formation by Education. *Journal of Political Economy*, 68(6), 571–583.
- Schultz, T. W. (1981). *Investing in People*. Berkley; Los Angeles; London: University of California Press.
- Sears, D. O. i Allen, H. M. (1984). The Trajectory of Local Desegregation Controversies and Whites' Opposition to Busing. W N. Miller i M. B. Brewer (Red.), *Groups in Contact: The Psychology of Desegregation* (s. 123–151). New York: Academic Press.
- Sitek, M. (2015). Miejsce egzaminów zewnętrznych w systemach edukacyjnych i polityce edukacyjnej. W R. Dolata i M. Sitek (Red.), *Raport o stanie edukacji 2014. Egzamin-y zewnętrzne w polityce i praktyce edukacyjnej* (s. 11–29). Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
- Skórska, P., Koniewski, M. i Majkut, P. (2012). Obiektywność oceny stopnia spełnienia wymagań stawianych przez państwo szkołom w ramach Systemu Ewaluacji Oświaty. W M. K. Szmigel i B. Niemierko (Red.), *Regionalne i lokalne diagnozy edukacyjne: XVIII Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej, Wrocław, 21-23.09.2012 r.* (s. 288–299). Kraków: Grupa Tomami.
- Smith, M. S. i O'Day, J. (1991). Systemic School Reform. W S. H. Fuhrman i B. Malen (Red.), *The Politics of Curriculum and Testing: The 1990 Yearbook of the Politics of Education Association* (s. 233–267). Bristol: Falmer Press.
- Smith, P. (1990). The use of performance indicators in the public sector. *Journal of the Royal Statistical Society. Series A*, 153(1), 53–72.
- Spława-Neyman, J. (1923). *Sur les applications de la theorie des probabilités aux expériences agricoles: Essai des principes* (rozprawa doktorska). Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
- Spława-Neyman, J., Iwazkiewicz, K. i Kołodziejczyk, S. (1935). Statistical Problems in Agricultural Experimentation. *Supplement to the Journal of the Royal Statistical Society*, 2(2), 107–180.

- State of Victoria DoEaECD. (2011). *Measuring Performance Fairly. Developing Intake Adjusted Performance Measures in Victorian Government Schools*. Melbourne: State of Victoria Department of Education and Early Childhood Development.
- Stożek, E. (2009). Z EWD wśród samorządowców. W M. K. Szmigel i B. Niemierko (Red.), *Badania międzynarodowe i wzory zagraniczne w diagnostyce edukacyjnej: XV Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej, Kielce 4-6.12.2009* (s. 171–179). Kraków: Grupa Tomami.
- Stożek, E. (2012). Czy egzaminy mogą pomóc szkole w rozwoju? *Polityka Społeczna*, (nr tematyczny 1), 30–33.
- Sturman, M. C., Cheramie, R. A. i Cashen, L. H. (2005). The impact of job complexity and performance measurement on the temporal consistency, stability, and test-retest reliability of employee job performance ratings. *Journal of Applied Psychology*, 90(2), 269–283.
- Szaleniec, H. i Dolata, R. (2012). Funkcje krajowych egzaminów w systemie edukacji. *Polityka Społeczna*, (nr tematyczny 1), 37–41.
- Szaleniec, H., Grudniewska, M., Kondratek, B., Kulon, F. i Pokropek, A. (2012). Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2002-2010 na wspólnej skali. *Edukacja*, 3(119), 9–30.
- Szaleniec, H., Kondratek, B., Kulon, F., Pokropek, A., Skórska, P., Świst, K., ... Żółtak, M. (2015a). *Efekt egzaminatora w ocenianiu prac maturalnych z języka polskiego i matematyki*. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
- Szaleniec, H., Kondratek, B., Kulon, F., Pokropek, A., Skórska, P., Świst, K., ... Żółtak, M. (2015b). *Porównywalne wyniki egzaminacyjne praca zbiorowa*. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
- Szmigel, M. K. (2008). Wykorzystanie edukacyjnej wartości dodanej w lokalnej polityce oświatowej. W M. K. Szmigel i B. Niemierko (Red.), *Uczenie się i egzamin w oczach nauczyciela: XIV Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej, Opole 26-28.09.2008* (s. 125–144). Kraków: Grupa Tomami.

- Szmigel, M. K. i Rappe, A. (2005a). Komunikowanie wartości dodanej osiągnięć szkolnych uczniom, nauczycielom i dyrektorom szkół. W B. Niemierko i G. Szyling (Red.), *Holistyczne i analityczne metody diagnostyki edukacyjnej. Perspektywy informatyczne egzaminów szkolnych* (s. 146–157). Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.
- Szmigel, M. K. i Rappe, A. (2005b). Przydatność staninowej metody szacowania wartości dodanej osiągnięć uczniów, szkół i jednostek administracyjnych oświaty. W B. Niemierko i G. Szyling (Red.), *Holistyczne i analityczne metody diagnostyki edukacyjnej. Perspektywy informatyczne egzaminów szkolnych* (s. 124–135). Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.
- Takane, Y. i de Leeuw, J. (1987). On the relationship between item response theory and factor analysis of discredited variables. *Psychometrica*, 52(3), 393–408.
- Taylor, J. i Nguyen, A. N. (2006). An Analysis of the Value Added by Secondary Schools in England: Is the Value Added Indicator of Any Value? *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, 68(2), 203–224.
- Tekwe, C. D., Carter, R. L., Ma, C.-X., Algina, J., Lucas, M. E., Roth, J., ... Resnick, M. B. (2004). An Empirical Comparison of Statistical Models for Value-Added Assessment of School Performance. *Journal of Educational and Behavioral Statistics*, 29(1), 11–35.
- Thieme, C., Prior, D., Tortosa-Ausina, E. i Gempp, R. (2016). Value Added, Educational Accountability Approaches and their Effects on Schools' Rankings: Evidence from Chile. *European Journal of Operational Research*, 0, 1–16.
- Thomas, S. (2001). Dimensions of Secondary School Effectiveness: Comparative Analyses Across Regions. *School Effectiveness and School Improvement*, 12(3), 285–322.
- Timmermans, A. C., Doolaard, S. i de Wolf, I. (2011). Conceptual and empirical differences among various value-added models for accountability. *School Effectiveness and School Improvement*, 22(4), 393–413.

- Todd, P. E. i Wolpin, K. I. (2003). On the Specification and Estimation of the Production Function for Cognitive Achievement. *The Economic Journal*, 113, F3–F33.
- Tolofari, S. (2005). New Public Management and Education. *Policy Futures in Education*, 3(1), 75–89.
- Twardowska, A., Grajkowski, W., Chrzanowski, M., Ostrowska, B. i Spalik, K. (2011). Dlaczego warto zamykać zadania? W B. Niemierko i Maria Krystyna Szmigel (Red.), *Ewaluacja w edukacji: koncepcje, metody, perspektywy: XVII Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej, Kraków 23-25.09.2011* (s. 532–539). Kraków: Grupa Tomami.
- Tymms, P. i Dean, C. (2004). *Value-Added in the Primary School League Tables: A Report for the National Association of Head Teachers*. Pobrano z <http://www.cem.org/attachments/publications/CEMWeb020%20NAHT%20Value%20Added%20In%20Primary%20School%20League%20Tables.pdf>
- van Lakerveld, J. (2010). Dialog i rozwój w ewaluacji. W G. Mazurkiewicz (Red.), *Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym: autonomia* (s. 63–81). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
- Vinovskis, M. A. (1996). An Analysis of the Concept and Uses of Systemic Educational Reform. *American Educational Research Journal*, 33(1), 53–85.
- Wainer, H., Bradlow, E. T. i Wang, X. (2007). *Testlet Response Theory and Its Applications*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Walsh, J. R. (1935). Capital Concept Applied to Man. *The Quarterly Journal of Economics*, 49(2), 255–285.
- Wasilewska, O., Rybińska, A. i Muzyk, A. (2014). *Wykorzystanie ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej przez szkoły*. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
- Waslander, S., Pater, C. i van der Weide, M. (2010). *Markets in Education* (OECD Education Working Papers No. 52). OECD. <https://doi.org/10.1787/5km4pskmkr27-en>

- Webster, W. J. i Mendro, R. L. (1997). The Dallas Value-Added Accountability System. W J. Millman (Red.), *Grading Teachers, Grading Schools* (s. 81–99). Newbury Park: Sage.
- Webster, W. J., Mendro, R. L. i Almaguer, T. O. (1994). Effectiveness Indices: A “Value Added” Approach to Measuring School Effect. *Studies in Educational Evaluation*, 20, 113–145.
- Webster, W. J., Mendro, R. L., Orsak, T. H. i Weerasinghe, D. (1998). An Application of Hierarchical Linear Modeling to Estimation of School and Teacher Effect. Zaprezentowano na Annual Meeting of the American Educational Research Association, San Diego.
- Webster, W. J. i Olson, G. H. (1988). A Quantitative Procedure for the Identification of Effective Schools. *The Journal of Experimental Education*, 56(4), 213–219.
- Willms, J. D. i Echols, F. (1992). Alert and Inert Clients: The Scottish Experience of Parental Choice of Schools. *Economics of Education Review*, 11(4), 399–450.
- Willms, J. D. i Raudenbush, S. W. (1989). A Longitudinal Hierarchical Linear Model for Estimating School Effects and Their Stability. *Journal of Educational Measurement*, 26(3), 109–232.
- Wilson, D. i Piebalga, A. (2008). Performance Measures, Ranking and Parental Choice: An Analysis of the English School League Tables. *International Public Management Journal*, 11(3), 344–366.
- Wolf, G. i Cartwright, B. (1974). Rules for coding dummy variables in multiple regression. *Psychological Bulletin*, 81(3), 173–179.
- Woods, P. A., Bagley, C. i Glatter, R. (1998). *School choice and competition: markets in the public interest*. London; New York: Routledge.
- Wright, P. S., Horn, S. P. i Sanders, W. (1997). Teacher and Classroom Context Effects on Student Achievement: Implications for Teacher Evaluation. *Journal of Personnel Evaluation in Education*, 11(1), 57–67.

- Xu, X., Grant, L. W. i Ward, T. J. (2016). Validation of a Statewide Teacher Evaluation System: Relationship Between Scores From Evaluation and Student Academic Progress. *NASSP Bulletin*, 100(4), 203–222.
- Yang, M., Goldstein, H., Rath, T. i Hill, N. (1999). The Use of Assessment Data for School Improvement Purposes. *Oxford Review of Education*, 25(4), 469–482.
- Yang, M. i Woodhouse, G. (2001). Progress from GCSE to A and AS Level: Institutional and Gender Differences, and Trends over Time. *British Educational Research Journal*, 27(3), 245–267.
- Zalewski, A. (2007). *Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym (II)*. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza.
- Żółtak, T. (2011). Znaczenie informacji o średnim wyniku uczniów na wejściu dla własności jednorocznych wskaźników EWD gimnazjów. W B. Niemierko i Maria Krystyna Szmigel (Red.), *Ewaluacja w edukacji: koncepcje, metody, perspektywy: XVII Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej, Kraków 23-25.09.2011* (s. 505–523). Kraków: Grupa Tomami.
- Żółtak, T. (2013). *Statystyczne modelowanie wskaźników edukacyjnej wartości dodanej - podsumowanie polskich doświadczeń* (Analizy IBE No. 2/2013). Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
- Żółtak, T. (2015a). *Statystyczne modelowanie wskaźników Edukacyjnej Wartości Dodanej. Podsumowanie polskich doświadczeń 2005-2015*. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
- Żółtak, T. (2015b). Wykorzystanie IRT w skalowaniu kompozycyjnej miary osiągnięć maturalnych. W A. Pokropek (Red.), *Modele cech ukrytych w badaniach edukacyjnych, psychologii i socjologii. Teoria i zastosowania* (s. 308–319). Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
- Żółtak, T. i Golonka, G. (2015). Does guessing matter? Differences between ability estimates from 2PL and 3PL IRT models in case of guessing. *Edukacja*, 3(134), 63–76.